

Gunnar Kaßberg

Internationalisierung von deutschen Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungen

Bedeutung von Kompetenzen und
Ressourcen in der Entwicklung
internationaler Geschäftsmodelle

International Vocational Education and Training Research

Series Editors

Prof. Dr. Dietmar Frommberger, Universität Osnabrück, Germany

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler, Universität Bremen, Germany

Prof. Dr. Matthias Pilz, Universität zu Köln, Germany

The series *International Vocational Education and Training Research* provides a publication venue for scholars working in the fields of vocational education and training research, comparative education, sociology, political science, and economics. The editors adopt a broad perspective that conceptualizes vocational education as a phenomenon that transcends cultures, life stages, domains, and institutions. The shared focus and central challenge lie in analysing the interrelations between work, education, and society. In line with this orientation, the thematic scope of the series ranges from micro-level research (e.g., classroom studies) to macro-level research (e.g., educational transfer), and from highly formalized and institutionalized learning settings (e.g., school-based vocational education) to informal, work-related learning processes (e.g., learning in the workplace). The monographs and edited volumes in the series are published in either German or English.

From 2019 to 2024, the series was published by Springer Nature under the series title *Internationale Berufsbildungsforschung*. A total of 15 volumes were published during this period. As the editors have changed the publisher, the present book is volume number 1 of the new book series.

Gunnar Kaßberg

Internationalisierung von deutschen Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungen

Bedeutung von Kompetenzen
und Ressourcen in der Entwicklung
internationaler Geschäftsmodelle

Impressum

© 2025 Gunnar Kaßberg

ISBN 978-3-384-61121-5 (Softcover/Paperback)

ISBN 978-3-384-61122-2 (Hardcover)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20108630>

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Verlag & Druck: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Reihenherausgeber, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:

impressumservice@tredition.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Reihenherausgebervorwort

Die Globalisierung beruflicher Qualifizierung verlangt von Bildungsanbietern weit mehr, als vorhandene Curricula zu übersetzen. Sie zwingt dazu, Ressourcenbündel neu zu konfigurieren, lokale Partnerschaften einzugehen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die in wirtschaftlich wie kulturell disparaten Räumen tragfähig sind. Gunnar Kaßberg greift diese Herausforderung auf und liefert eine empirisch fundierte Kartierung der Ressourcen und Kompetenzen deutscher Anbieter, die den Sprung in internationale Märkte wagen oder planen.

Seine Untersuchung ruht auf einer selten breiten Datenbasis: über 1.000 Erstkontakte, 164 verwertbare standardisierte Befragungen, vertiefende Expertinnen- und Experteninterviews sowie ein zweitägiger Action-Research-Workshop. Dieses Material ermöglicht es, Exporteurinnen und Exporteure systematisch mit Intendern zu vergleichen und damit jene Grauzonen des Lernens, Experimentierens und Scheiterns sichtbar zu machen, die in erfolgreichen Internationalisierungsprozessen tatsächlich dominieren. Im theoretischen Fundament verbindet der Autor den Resource-Based View mit Ansätzen dynamischer Fähigkeiten und zeigt, wie diese Konzepte im Dienstleistungssektor beruflicher Bildung anschlussfähig bleiben. Hervorzuheben ist das resultierende International Business Model Canvas – kein Schema „von der Stange“, sondern ein arbeitsfähiges Instrument, das Regulierungsdichte, Zertifizierungslogiken und die Notwendigkeit lokaler Co-Creation explizit integriert.

Die Ergebnisse adressieren gleichermaßen Forschung, Politik und Praxis: Sie liefern Evidenz für die Ausgestaltung öffentlicher Förderformate, bieten Unternehmen eine nüchterne Prüfliste für Internationalisierungsvorhaben und öffnen zugleich neue Fragen für die Kompetenz- und Transferforschung.

Mit diesem Band eröffnet die neu konzipierte Reihe *International Vocational Education and Training Research* ihren inhaltlichen Reigen. Nach fünfzehn Bänden unter dem deutschen Titel *Internationale Berufsbildungsforschung* markiert der Wechsel zu einem zweisprachigen Auftritt und zu einem anderen Verlag mit Open-Access-Verfügbarkeit nicht einfach eine formale Änderung, sondern den Anspruch, Forschungsergebnisse noch deutlicher in einen globalen Diskurs einzuspeisen. Kaßbergs Arbeit erfüllt diesen Anspruch in idealer Weise: Sie verknüpft deutsche Systemerfahrungen mit einem theoretischen und empirischen Instrumentarium, das international anschlussfähig ist.

Für die sorgfältige Ausarbeitung und die Bereitschaft, Ergebnisse interdisziplinär zur Diskussion zu stellen, danken wir dem Autor ausdrücklich. Wir sind überzeugt, dass dieser Band Maßstäbe setzt – nicht nur für die vorliegende Reihe, sondern für die weitere wissenschaftliche und praktisch-strategische Auseinandersetzung mit der Internationalisierung beruflicher Bildung.

Bremen, im Juni 2025

für die Reihenherausgeber
Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler

Vorwort

Der Abschluss dieser Dissertation – und somit auch diese Veröffentlichung – hat lange auf sich warten lassen. Ganz sicher hätte ich das ein oder andere Wochenende schon vor einigen Jahren darauf verwenden sollen. Dann wäre mir vielleicht das augenzwinkernde Lächeln meiner Freunde oder Kolleginnen und Kollegen erspart geblieben, die möglicherweise nicht mehr an die Fertigstellung geglaubt haben.

Diese Schrift wäre ohne die Unterstützung und Ermutigung vieler Menschen nicht möglich gewesen. Es ist mir eine Freude, an dieser Stelle all jenen meinen Dank auszusprechen, die mich auf vielfältige Weise bei diesem Prozess begleitet und unterstützt haben.

An erster Stelle möchte ich meiner Familie, insbesondere meiner Frau Alina, für ihre Geduld und ununterbrochene Unterstützung während des gesamten Promotionsprozesses danken. Nicht zuletzt auch für das Sponsoring des Lektorats! Heidrun, Steffen und Philine sind in der heißen Phase vor Abgabe immer zuverlässig als Betreuungspersonal für unseren kleinen Sohn Janko eingesprungen. Im Abspann von Filmen kann man hin und wieder vom „Production Baby“ lesen: also gilt er wohl auch als eins in meinem Fall.

Natürlich geht mein Dank an meinem Betreuer, Prof. Dr. Utz Dornberger, der trotz seines stets erstaunlich hohen Arbeitspensums immer die Zeit gefunden hat, sich die Problemstellungen seiner Doktoranden anzuhören. Seine wertvollen Ratschläge in den Forschungskolloquien und auch oft ganz spontan in unseren Gesprächen, waren ganz sicher entscheidend für den Fortschritt und den Abschluss dieser Dissertation.

Ein besonderer Dank geht an meine Weggefährten im Promotionsprozess – die alle vor mir fertig geworden sind: Dr. Alireza Ansari, Dr. Nguyen Ke Tuong, Dr. Nguyen Chi Toan, Dr. Yi Zhang und Dr. Christopher Boafo. Eure Ermutigungen und unser gemeinsamer Austausch waren eine große Freude für mich.

In der ersten Phase meiner Datenerhebung möchte ich Dr. Yi Zhang und Akeel Sandouk besonders dafür danken, dass sie sich die Zeit und Mühe genommen haben, mit mir eine sehr aufwendige Telefonakquise durchzuführen. Mit über 1000 Anrufen habt ihr maßgeblich dazu beigetragen, dass genügend Bildungsanbieter auf unsere Email-Kampagne reagiert haben. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Hagen Schied und Philip Friebe für das sorgfältige Lektorat dieser Arbeit.

Die vorliegende Arbeit ist eine leicht überarbeitete Version meiner am 22.01.2025 an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig abgeschlossenen Dissertation.

Gunnar Kaßberg

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Entfaltung der Problemstellung.....	1
1.1 Hinführung zum Thema.....	1
1.2 Erläuterung der Problemstellung und der Relevanz des Themas	5
1.3 Aufbau und Struktur der Arbeit.....	7
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Internationalisierung: Historische Entwicklung, Begrifflichkeiten und Abgrenzungen	9
2.1.1 Theorien des Außenhandels	10
2.1.1.1 Ultra-traditionelle Ansätze.....	10
2.1.1.2 Neuere Außenhandelstheorien	11
2.1.2 Definitionen der Internationalisierung von Unternehmen	12
2.2 Theoretische Perspektiven der Internationalisierung von Unternehmen.....	14
2.2.1 Theorien der Direktinvestition	17
2.2.1.1 Kapitalmarktorientierte Erklärungsansätze	17
2.2.1.2 Theorie des monopolistischen Vorteils.....	18
2.2.1.3 Theorie des oligopolistischen Parallelverhaltens.....	19
2.2.1.4 Handelsschrankentheorie und Standorttheorie	20
2.2.2 Theorien zur Erklärung der Internationalisierung multinationaler Unternehmen	20
2.2.2.1 Transaktionskostenansatz.....	20
2.2.2.2 Internalisierungstheorie.....	21
2.2.2.3 Globalisierungskonzept und Diamant-Ansatz	22
2.2.2.4 Eklektisches Paradigma / OLI Paradigm	28
2.2.3 Stufenmodelle (Internationalisierungsprozessforschung)	30
2.2.3.1 Uppsala-Modell.....	30
2.2.3.2 Helsinki-Modell	32
2.2.3.3 Exportstufenmodell	35
2.2.4 Netzwerktheorie	36
2.3 Ressourcenorientierte Ansätze der Internationalisierung	38
2.3.1 Das statische Modell des Resource-Based View	40
2.3.2 Dynamische Schulen des RBV	44
2.3.3 Ressourcenorientierte Forschung zur Internationalisierung von Unternehmen ..	51
2.3.4 International Entrepreneurship	60
2.4 Forschungsstand der Intention zur Internationalisierung.....	63
2.5 Internationalisierung von Dienstleistungsunternehmen	66
2.5.1 Spezifika der beruflichen Aus- und Weiterbildung als Bildungsdienstleistung	66
2.5.2 Zum Dienstleistungsbegriff: Definitionen und Spezifikationen.....	68
2.5.3 Außenwirtschaftliche Bedeutung des Dienstleistungssektors	72
2.5.4 Theoriekonzepte der Internationalisierung von Dienstleistungen	74
2.5.5 Ressourcenorientierte Forschung im Dienstleistungssektor	79
2.6 Geschäftsmodelle als Werkzeug der strategischen Umsetzung.....	82
2.6.1 Begriff, Aufbau und Struktur	82
2.6.2 Geschäftsmodellinnovation und Internationalisierung von Geschäftsmodellen..	86
2.7 Konzeptioneller Rahmen der Forschung	91

2.7.1	Forschungsmodell	91
2.7.2	Relevanz von Ressourcen für die Internationalisierung.....	93
2.7.2.1	Firmenressourcen	94
2.7.2.2	Kompetenzen für das internationale Marketing.....	100
2.7.3	Strategische Verwendung im Geschäftsmodell	107
3	Internationalisierung der beruflichen Bildung als Forschungskontext	110
3.1	Das Bildungssystem und die berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland.....	110
3.1.1	Das Bildungssystem.....	110
3.1.2	Bildungswirtschaft als Wirtschaftsfaktor in Deutschland	113
3.1.3	Berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland	115
3.1.4	Anbieter von beruflicher Aus- und Weiterbildung als Analyseeinheit.....	117
3.1.5	Einführung in die Berufsbildungsforschung	121
3.2	Internationalisierung im Bildungssektor	124
3.2.1	Internationalisierung von Hochschulen und Universitäten	124
3.2.1.1	Globale Hochschulbildung: Internationalisierung als strategisches Ziel	124
3.2.1.2	Ressourcenorientierte Erkenntnisse bei Hochschulen	126
3.2.2	Betrachtungswinkel zur Internationalisierung der beruflichen Bildung	128
3.2.2.1	Impulse für die inländische Berufsbildung aus internationalen Vergleichen	128
3.2.2.2	Anpassung der beruflichen Bildung an globale Anforderungen	129
3.2.2.3	Internationale Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung	129
3.2.2.4	Begriffliche Annäherung an den internationalen Bildungstransfer	131
3.2.3	Die außenwirtschaftliche Perspektive der Berufsbildungsk Kooperation.....	133
3.2.3.1	Motivationslage	135
3.2.3.2	Treiber und Hemmnisse.....	136
3.2.3.3	Internationale Geschäftsmodelle deutscher Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen	142
4	Methodisches Vorgehen.....	147
4.1	Mixed-Method-Ansatz im Forschungsdesign	147
4.1.1	Anwendung von Mixed-Methods-Designs.....	147
4.1.2	Forschungsablauf	148
4.2	Forschungsteil I: Relevante Ressourcen	151
4.2.1	Methodik.....	151
4.2.2	Struktur des Fragebogens	152
4.2.3	Prozess der Datenerhebung.....	154
4.2.4	Datenaufbereitung und -analyse	155
4.3	Forschungsteil II: Strategische Verwendung von Ressourcen	157
4.3.1	Erfahrungen international erfahrener Bildungsanbieter	158
4.3.1.1	Methodik.....	158
4.3.1.2	Interviewpartner	161
4.3.1.3	Datenaufbereitung und -analyse	162
4.3.2	Test eines Managementtools.....	164
4.3.2.1	Methodik.....	164

4.3.2.2	Workshopdesign	167
4.3.2.3	Datenaufbereitung und -analyse	169
5	Präsentation und Diskussion der Ergebnisse.....	170
5.1	Relevante Ressourcen für die Internationalisierung	170
5.1.1	Profil der befragten Organisationen	170
5.1.1.1	Experteure	173
5.1.1.2	Intender	176
5.1.2	Explorative Faktorenanalyse (EFA).....	177
5.1.2.1	Grundlagen der Faktorenanalyse.....	177
5.1.2.2	Durchführung der EFA	179
5.1.2.3	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	185
5.1.3	Deskriptive Statistiken	187
5.1.3.1	Firmenressourcen	187
5.1.3.2	Kompetenzen des internationalen Marketings	189
5.1.3.3	Ergebnisse der nicht parametrischen Tests	194
5.1.3.4	Vergleich der Rankings auf Ebene der Items	200
5.1.4	Diskussion der Ergebnisse anhand des Rankings der Faktoren und Indikatoren	205
5.1.4.1	Firmeninterne Ressourcen.....	205
5.1.4.2	Kompetenzen des internationalen Marketings	209
5.1.5	Schlussfolgerung für weitere Forschung.....	214
5.2	Strategische Verwendung von Ressourcen im internationalen Geschäftsmodell.....	217
5.2.1	Zusammenfassung der Interviews	218
5.2.1.1	Code-Struktur.....	218
5.2.1.2	Firmenressourcen	219
5.2.1.3	Kompetenzen des internationalen Marketings	224
5.2.2	Diskussion der qualitativen Ergebnisse.....	236
5.2.2.1	Fokus auf Partnerschaften	237
5.2.2.2	Werteversprechen im interkulturellen Kontext.....	241
5.2.2.3	Marktrecherche und Wahl der Zielmärkte	242
5.2.2.4	Barrieren im Internationalisierungsprozess.....	245
5.2.2.5	Weitere Erfolgsfaktoren.....	246
5.2.3	Erarbeitung eines Rahmens für internationale Geschäftsmodellierung.....	248
5.2.3.1	Firmenressourcen	250
5.2.3.2	Zielmarktprofil	251
5.2.3.3	Investment	253
5.2.3.4	Werteinnahme	255
5.2.3.5	Wertangebot.....	257
5.2.3.6	Kommunikations- und Distributionskanäle.....	261
5.2.3.7	Profiling.....	264
5.2.4	Anwendung des Geschäftsmodellrahmens als Workshoptool	266
6	Schlussfolgerungen und Zusammenfassung.....	270
6.1	Zusammenfassung.....	270
6.2	Beitrag zur Forschung.....	272
6.2.1	Beitrag zum Stand der Forschung	272

6.2.2 Empfehlungen für die weiterführende Forschung.....	273
6.3 Handlungsempfehlungen für die Praxis	274
6.3.1 Management von Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen	275
6.3.2 Institutionelles Umfeld zur Förderung der Internationalisierung	277
Literatur	279
Anhang	319
Abkürzungsverzeichnis	319
Fragebogen: Quantitativer Forschungsteil	320

Abbildungen

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die Wahl der Internationalisierungsform.....	22
Abbildung 2: Triebkräfte des Branchenwettbewerbs.....	23
Abbildung 3: Wertkette nach Porter.....	24
Abbildung 4: Varianten von Internationalisierungsstrategien	25
Abbildung 5: Strategische Alternativen in einer globalen Branche	26
Abbildung 6: The basic mechanism of internationalization: state and change	32
Abbildung 7: Modell des lateral rigiden Entscheidungsprozesses	33
Abbildung 8: Dimensionen des inkrementellen Internationalisierungsprozesses	35
Abbildung 9: Netzwerkmodell der Internationalisierung.....	37
Abbildung 10: Ressourcen- und kompetenzorientierte Ansätze	40
Abbildung 11: Übersicht über die Ressourcenarten.....	43
Abbildung 12: Zitierungen von Barney in Journals: International Business	54
Abbildung 13: A Proposed Integrative Framework of Export Performance.....	58
Abbildung 14: Klassifizierung von Export-Stimuli	65
Abbildung 15: Kundenintegration als Prozess.....	71
Abbildung 16: Typologie von Dienstleistungen nach Patterson und Cicic	77
Abbildung 17: Resource-Based View und Dienstleistungsunternehmen.....	81
Abbildung 18: Raster für Geschäftsmodell-Dimensionen und -Elemente.....	85
Abbildung 19: Struktur des Business-Modells als Partialmodelle.....	86
Abbildung 20: Internationalization through Business Model Innovation.....	88
Abbildung 21: Dynamische Kompetenzen, Geschäftsmodelle und Strategie.....	90
Abbildung 22: Konzeptionelles Design der Forschung	92
Abbildung 23: Forschungsmodell Teil I: Relevanz von Ressourcen	94
Abbildung 24: Marketing in interkulturellem Setting.....	102
Abbildung 25: Forschungsdesign Teil 2: Strategischer Einsatz von Ressourcen.....	108
Abbildung 26: Bildungswirtschaft und ausgewählte Wirtschaftsbereiche	114
Abbildung 27: Kategorisierung der Bildung.....	115
Abbildung 28: Anbietertypen.....	120
Abbildung 29: Rollen und Aufgaben von Partnern im Bildungsexport	139
Abbildung 30: Ablauf und Methoden der Forschung	150
Abbildung 31: Forschungsmodell Teil 2: Strat. Verwendung von Ressourcen	159
Abbildung 32: Kreislauf der Aktionsforschung.....	166
Abbildung 33: Verhältnis von Exporteuren und Intendern.....	170
Abbildung 34: Position der Befragten in der Organisation.....	171
Abbildung 35: Organisationsform.....	171
Abbildung 36: Art der Organisation.....	171
Abbildung 37: Art der erstellten Leistung.....	172
Abbildung 38: Alter der Organisation	172
Abbildung 39: Anteil Produkte und DL aus der berufl. Bildung am Gesamtumsatz	172
Abbildung 40: Anzahl der Mitarbeitenden in der Organisation	173
Abbildung 41: Anzahl der Auslandsmärkte.....	174
Abbildung 42: Ort der Leistungserstellung.....	174

Abbildung 43: Zielmarktregion der international aktiven Bildungsanbieter	174
Abbildung 44: Exporterfahrung in Jahren	175
Abbildung 45: Anteil der Umsätze aus Internationalisierung am Gesamtumsatz	175
Abbildung 46: Code-Matrix-Übersicht	218
Abbildung 47: International Business Model Canvas für Bildungsanbieter	250

Tabellen

Tabelle 1: Definitionssammlung zum Internationalisierungsbegriff	14
Tabelle 2: Klassifizierung der Theorien der Internationalisierung von Unternehmen.....	16
Tabelle 3: Definitionssammlung von Ressourcen.....	41
Tabelle 4: Klassifikation von Fähigkeiten / Capabilities.....	48
Tabelle 5: Kompetenzen, Capabilities und Dynamic Capabilities	49
Tabelle 6: Journals und die Häufigkeit der Zitierung von Barney (1991).....	53
Tabelle 7: Autoren mit den meisten Zitierungen und Publikationen.....	55
Tabelle 8: Artikel mit den meisten Zitierungen	56
Tabelle 9: Definitionen von Dienstleistung.....	69
Tabelle 10: Grenzüberschreitende Erbringungsarten im Bildungsbereich.....	78
Tabelle 11: Forschungsinstrument zu Firmenressourcen	100
Tabelle 12: Forschungsinstrument zu Kompetenzen des internationalen Marketings.	107
Tabelle 13: Der deutsche Bildungssektor mit exportrelevanten Branchensegmenten..	133
Tabelle 14: Treiber und Hemmnisse des deutschen Berufsbildungsexports	137
Tabelle 15: Good-Practice-Strategien.....	143
Tabelle 16: Geschäftsmodellmuster von Bildungsanbietern	145
Tabelle 17: Kompetenzfelder für die Gestaltung internationaler Geschäftsmodelle	146
Tabelle 18: Struktur des Fragebogens: Firmenressourcen.....	153
Tabelle 19: Struktur des Fragebogens: Kompetenzen des internationalen Marketings	154
Tabelle 20: Teilstrukturierter Interviewleitfaden	160
Tabelle 21: Profile der Interviewpartner.....	162
Tabelle 22: Ablauf der qualitativen Analyse.....	164
Tabelle 23: Teilnehmende des Workshops.....	167
Tabelle 24: Barrieren der Internationalisierung.....	176
Tabelle 25: KMO und Bartlett-Test für die Hauptkomponentenanalyse	179
Tabelle 26: Erklärte Gesamtvarianz der PCA.....	180
Tabelle 27: Rotierte Komponentenmatrix nach der Varimax-Rotation	181
Tabelle 28: KMO- und Bartlett-Test für die Faktorenanalyse.....	182
Tabelle 29: Rotierte Faktorenmatrix nach der Varimax-Rotation.....	183
Tabelle 30: Faktoren nach EFA mit Reliabilitätsprüfung.....	186
Tabelle 31: Faktor „Spezifische Ressourcen der Internationalisierung“	188
Tabelle 32: Faktor „Allgemeine organisatorische Ressourcen“	189
Tabelle 33: Faktor „Entscheidung zur Internationalisierung“	190
Tabelle 34: Faktor „Marktrecherche und -auswahl“	191
Tabelle 35: Faktor „Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts“	192
Tabelle 36: Faktor „Interkulturelle Kompetenzen“	193
Tabelle 37: Ergebnisse der Tests auf Normalverteilung.....	195
Tabelle 38: Mann-Whitney-U-Test der Faktoren und Kontrollvariablen.....	196
Tabelle 39: Ergebnisse des MWU-Tests: firmeninterne Ressourcen	198
Tabelle 40: Ergebnisse des MWU-Tests: Kompetenzen des internat. Marketings	200
Tabelle 41: Ranking aller Faktoren für beide Gruppen	201
Tabelle 42: Ranking aller Items für beide Gruppen	202
Tabelle 43: Items von hoher Relevanz für beide Gruppen.....	203
Tabelle 44: Items mit hoher Relevanz ausschließlich für Intender	204
Tabelle 45: Items mit hoher Relevant ausschließlich für Exporteure.....	204

1 Einleitung und Entfaltung der Problemstellung

1.1 Hinführung zum Thema

Bildung ist eine Investition in die Fähigkeiten und Innovationskraft einer Gesellschaft. Aus entwicklungspolitischer Sicht werden Wissen und Bildung als Triebfeder für wirtschaftliches Wachstum und Innovation angesehen und damit mit Wohlstand in direkte Verbindung gebracht. Bildung steht in direktem Verhältnis zu den Kompetenzen der Bevölkerung und damit im Umkehrschluss auch zur wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Nationen bzw. Regionen (Bundeszentrale für politische Bildung, 2020). Aufgrund des Wettbewerbs auf dem globalen Markt und der sich kontinuierlich entwickelnden Technologie mit immer kürzeren Innovationszyklen ist es erforderlich, dass Bildungseinrichtungen sich immer wieder neu ausrichten, um die Bevölkerung, insbesondere junge Menschen, auf den gesellschaftlichen und technologischen Wandel vorzubereiten (Gonon, 2019). Die Veränderungen in der Produktion haben insbesondere den Bedarf an Arbeitnehmern mit höheren Fähigkeiten ansteigen lassen. Allerdings ist die Art und Anzahl dieser höheren Fähigkeiten, die die Wirtschaft benötigt, schwer zu bestimmen und kann nur auf sehr aggregierter Ebene vorhergesagt werden (Loveder, 2010). Die berufliche Bildung als Teil der gesamten Bildungslandschaft trägt entscheidend dazu bei, den Zugang zum Arbeitsmarkt für Individuen zu gewährleisten, und ist damit Grundpfeiler für eine nachhaltige Entwicklung (BMZ, 2020).

Die Dynamik der Internationalisierung und globale Verflechtung von Wirtschaftssystemen haben sich auf sämtliche gesellschaftliche Bereiche ausgeweitet und stellen somit Herausforderungen für die berufliche Bildung dar. Das früher rein auf nationale Belange ausgelegte Bildungssystem Deutschlands musste sich bereits seit den 1980er Jahren wandeln, um die fortschreitende europäische Integration zu bewältigen und dem zunehmend internationalen Wettbewerb Rechnung zu tragen (BIBB, 2002). Die Internationalisierung der Berufsbildung beeinflusst die heutige Bildungslandschaft auf vielfältige Weise und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der Begriff der „Internationalisierung der beruflichen Bildung“ (alternativ „Internationalisierung der Aus- und Weiterbildung“) ist weit gefasst und beschreibt eine Reihe von grenzüberschreitenden Prozessen und Aktivitäten, die zum Teil gegenseitig in Wechselwirkung stehen. Loveder (2010) zeigt, dass die Auswirkungen der Globalisierung auf nationale Bildungssysteme für berufliche Aus- und Weiterbildung erheblich und komplex sind. Verschiedene internationale Faktoren wie wirtschaftliche Umstrukturierung, gekoppelt mit technologischer Entwicklung, Wachstum von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) sowie Internationalisierung von Bildung und Kompetenzentwicklung spielen eine Rolle bei der Förderung von Fähigkeiten auf höherem Niveau. Bisher hat dies die Hochschulbildung stärker als die berufliche Bildung beeinflusst, doch dies ändert sich, da Arbeitspraktiken und berufliche Fähigkeiten anspruchsvoller werden.

„Mit Blick auf das Berufsbildungssystem in Deutschland sind die Konsequenzen der weltweiten Verflechtung der Güter-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte für die Gestaltung der nationalen Berufsbildung zu nennen. Internationalisierung der Berufsbildung

heißt aber auch die Weiterentwicklung von Prozessen im Rahmen der europäischen Bildungspolitik, wie sie durch bildungspolitische Programme und Strategien befördert wird. Last but not least ist die vielgestaltige internationale Berufsbildungszusammenarbeit mit Partnern im Ausland zu nennen, sei es auf der Ebene von staatlichen Kooperationen, der Beratung zu Fragen der Systementwicklung oder der Arbeit einer Vielzahl von Akteuren, die in der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Fachkräften im Ausland aktiv sind.“ (Thomann, 2015)

Auch Frommberger und Baumann (2019) stellen fest, dass die „Internationalisierung der Berufsbildung“ in verschiedenen Zusammenhängen diskutiert wird.

„Erstens werden Impulse für die inländische Berufsbildung identifiziert, ausgehend von internationalen Entwicklungen oder internationalen Organisationen. Zweitens steht die Internationalisierung der Berufsbildung im Bedeutungszusammenhang mit der inhaltlichen Anpassung der beruflichen Bildung vor dem Hintergrund globaler ökonomischer Fachanforderungen. Drittens steht sie für die internationale Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung. Daneben gibt es die international-vergleichende Berufsbildungsforschung.“ (Frommberger & Baumann, 2019)

In dieser Arbeit wird das Thema der internationalen Zusammenarbeit behandelt und im Kapitel 3.2 näher erläutert. Andere Forschungsschwerpunkte werden nicht näher betrachtet.

Das duale System Deutschlands gilt als weltweit anerkanntes Vorbild der beruflichen Ausbildung und bietet Ansätze für die Entwicklungszusammenarbeit oder bei der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. Aufgrund des hohen Interesses von europäischen und internationalen Partnerländern intensiviert die Bundesregierung die Vernetzung der Akteure des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Strategiepapier der Bundesregierung zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit aus einer Hand, 2013). Zur Erreichung dieses Ziels kooperieren die genannten Ministerien gemeinsam mit ihren Fachressorts, Wirtschaftsverbänden, Behörden und Gewerkschaften, *„um passende Lösungen aus einer Hand zu bieten. Die Federführung bei der internationalen Berufsbildungskoooperation liegt beim BMBF“* (Projektträger DLR, 2020b). Über diese Anstrengungen hinaus gibt es zahlreiche weitere Projekte und Vorhaben, die im Zuständigkeitsbereich anderer Ministerien liegen, wie z. B. des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie oder des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. In diesem Zusammenhang sind auch die im Ausland befindlichen Vertretungen der Kammern und der beruflichen Bildungszusammenarbeit in diese Arbeit einbezogen und werden von Interessenten aus dem Ausland dazu kontaktiert.

In den letzten Jahren hat das BMZ sein Engagement im Bereich der beruflichen Bildung erheblich intensiviert. Deutschland leistet seit 2009 die weltweit größten Beiträge zur beruflichen Bildung, wobei sich die Auszahlungen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2021 auf 284 Millionen Euro beliefen. Darunter werden diejenigen Mittel zusammengefasst, die die Mitglieder des Entwicklungsausschusses den OECD Entwicklungsländern direkt oder über internationale Organisationen für Entwicklungsvorhaben zur Verfügung stellen. Die Förderung der beruflichen Bildung

ist ein zentrales Anliegen im Rahmen des übergeordneten Themas „Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Ausbildung und Beschäftigung“. Afrika, die MENA-Region und Asien sind besonders bedeutende regionale Schwerpunkte für die berufliche Bildung (BMZ, 2023).

Die berufliche Bildung leistet auch im Hinblick auf die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) einen direkten Beitrag. Die berufliche Aus- und Weiterbildung trägt zur Verwirklichung aller 17 Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei und fördert somit einen nachhaltigen Lebensstil, der wirtschaftlich, sozial und ökologisch verträglich ist. Insbesondere hat sie einen direkten Bezug zu SDG 4 (Bildung), SDG 5 (Geschlechtergleichstellung) und SDG 8 (nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit) (BMBF, 2017a).

Aufgrund der komplexen Herausforderung sind nicht alle Länder in der Lage, effiziente Bildungssysteme zu etablieren oder Bildungsangebote zu entwickeln, die den aktuellen und zukünftigen Qualifizierungsbedarf decken. Aus diesem Grund gibt es verschiedene Ansätze von internationaler Zusammenarbeit und Bildungstransfers, die immer wichtiger werden. Im Bereich der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit sind insbesondere die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Entwicklungsbank aktiv. Eine zentrale Koordinierungsrolle in Deutschland wird vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) wahrgenommen, in dem auch die Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungskoooperation (GOVET) angesiedelt ist. Diese weitreichenden Aktivitäten über die Zuständigkeitsbereiche mehrerer Ministerien hinweg macht bereits deutlich, welche gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Internationalisierung der beruflichen Bildung beigemessen wird.

Doch auch vonseiten der deutschen Unternehmen sind gut ausgebildete Fachkräfte eine der Erfolgsbedingungen schlechthin. Die Diskussion um den Fachkräftemangel in Deutschland beeinflusst damit auch die Wahrnehmung der Internationalisierung der beruflichen Bildung, da in diesem Zusammenhang auch Lösungsansätze zu finden sind. Eine deutliche Sprache spricht der DIHK-Report Fachkräfte (2021), der sich im Rahmen der letzten Umfrage auf 23.000 Unternehmensantworten stützen kann. Daraus geht hervor, dass jedes zweite Unternehmen in Deutschland seine offenen Stellen mindestens teilweise nicht besetzen kann. Noch vor den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen wurde der Fachkräftemangel als das größte Geschäftsrisiko im Jahr 2021 genannt. Die Gruppe der KMU und jungen Unternehmen ist vom Fachkräftemangel besonders betroffen. Wenn es für Unternehmen mit unter 20 Mitarbeitenden dazu kommt, dass Stellen besetzt werden müssen, können nur 11 % von einer problemlosen Besetzung berichten. Mit der Einstellung von Fachkräften aus dem Ausland will mehr als jedes dritte Unternehmen mit Stellenbesetzungsproblemen künftig auf Personalengpässe reagieren (34 %) – im DIHK-Arbeitsmarktreport 2017 waren es noch 30 %. Im Hinblick auf hohe Qualifizierungsansprüche sind es Unternehmen der Bereiche F&E (49 %), Programmierung (42 %) und Architektur, Ingenieurdesign sowie des hochwertigen Maschinenbaus (jeweils 38 %), welche überdurchschnittlich oft die Beschäftigungsperspektiven von ausländischen Fachkräften nennen. Start-ups im

Allgemeinen sind dem Potenzial von internationalen Arbeitskräften gegenüber aufgeschlossen. Etwas mehr als ein Viertel (27,5 %) der Mitarbeitenden von Start-ups stammt aus dem Ausland. Dabei liegt Europa als Herkunftsregion mit 13,0 % der Beschäftigten klar vorn, gefolgt von Asien mit 6,9 % und Nordamerika mit 2,3 %. In den Städten Berlin (40,6 %) und München (36,0 %) sind die Teams weiterhin besonders international aufgestellt (Kollmann et al., 2022).

Der Zugang zu Fachkräften gilt einerseits für die Aktivitäten in Deutschland, aber auch für das Engagement auf internationalen Märkten, denn sobald Internationalisierungsaktivitäten eine stärkere Marktbearbeitungsform durch Niederlassungen oder Joint Ventures im Ausland nach sich ziehen, sind die Firmen auf gut ausgebildete Fachkräfte vor Ort angewiesen, damit die Produktion oder die Erstellung von Dienstleistungen auf gleichem Niveau wie in Deutschland gelingen kann. Unter der Leitung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Bundesregierung eine Strategie zur gezielten Rekrutierung von Fachkräften aus Drittstaaten entwickelt. Diese Strategie markiert einen Ansatz zur Förderung der Fachkräftegewinnung und positioniert Deutschland als attraktives Einwanderungsland im globalen Wettbewerb um hoch qualifizierte Arbeitskräfte. Zur erfolgreichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen setzt die Bundesregierung auf eine intensive Kooperation mit der Wirtschaft. Dabei achtet die Bundesregierung darauf, bei ihren Initiativen die internationalen Prinzipien für eine ethisch verantwortungsbewusste Rekrutierung von Fachkräften zu berücksichtigen (BMWK, 2023).

Deutsche Bildungsanbieter haben die Möglichkeit, in den Auslandsmarkt einzusteigen und nachhaltige Qualifizierungsangebote zu entwickeln, die zusätzlich durch Projektförderung in der Internationalisierung der Berufsbildung unterstützt werden können. Die Förderinitiative „Förderung der Internationalisierung der Berufsbildung“, kurz „Berufsbildung International“, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unterstützt deutsche Aus- und Weiterbildungsanbieter dabei, diesen dynamisch wachsenden internationalen Markt in zahlreichen Regionen der Welt zu erschließen. Damit einhergehend sind neben Anbietern der beruflichen Aus- und Weiterbildung auch Forschungseinrichtungen und Hochschulen in den Kontext der internationalen Bildungsk Kooperation, insbesondere in der Erforschung dieses Feldes, eingebunden. Die Richtlinie zur „Förderung der Forschung zur Internationalisierung der Berufsbildung“ (BMBF, 2017b) hat sich zum Ziel gesetzt, die Expertise an Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu stärken und deren Ergebnisse enger in die internationale Berufsbildungszusammenarbeit des Bundesbildungsministeriums einzubinden. Das Ziel besteht darin, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung zu identifizieren und darauf basierend Handlungsempfehlungen für innovative internationale Berufsbildungsaktivitäten zu entwickeln. Die Evaluations-, Forschungs- und Vernetzungsaktivitäten der geförderten Projekte sollen dazu beitragen, die strategische Weiterentwicklung der Förderaktivitäten des BMBF zur Internationalisierung der Berufsbildung zu unterstützen. Die Universität Leipzig war mit dem SEPT-Kompetenzzentrum der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in dieser Förderperiode zwischen 2019 und 2022 vertreten. Die vorliegende Dissertation soll einen Beitrag zur Erörterung der Internationalisierungs-

kompetenzen deutscher Anbieter von Aus- und Weiterbildungsleistungen und deren Einbindung in internationale Geschäftsmodelle.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren den Erfolg von Unternehmen auf ausländischen Märkten beeinflussen und ob diese vor dem Hintergrund der Komplexität des dualen Aus- und Weiterbildungssystems hinreichend durch die aktuelle Forschungslandschaft beschrieben werden können.

1.2 Erläuterung der Problemstellung und der Relevanz des Themas

In der Wirtschaftswissenschaft gibt es zahlreiche theoretische und empirische Publikationen, die sich mit den Erfolgsfaktoren einer Internationalisierung von Unternehmen auseinandersetzen. Dabei stellt sich die Frage, welche Kompetenzen nötig sind, um auf fremden Märkten erfolgreich zu sein. In diesem Zusammenhang wird auch untersucht, welche Unterschiede zwischen international erfolgreichen Unternehmen und denjenigen bestehen, die auf ausländischen Märkten scheitern (Al-Aali & Teece, 2014; Gankema et al., 2000; M. V. Jones & Coviello, 2005). Seit Mitte der 2000er Jahre bekommt auch der Dienstleistungssektor (Burr & Reuter, 2007; Sichtmann et al., 2008) etwas mehr Aufmerksamkeit, welcher sich durch seine besonderen Charakteristika der Intangibilität und Immaterialität vom klassischen Güterexport unterscheidet.

Fraglich ist jedoch, ob eine Branche wie die der beruflichen Bildung durch diese Studien repräsentiert werden kann. Die starke Verbindung von Wirtschaft und beruflicher Bildung in Deutschland wirkt sich natürlich auf die Exportierbarkeit deutscher Bildungsprodukte aus. In den seltensten Fällen sind Aus- und Weiterbildungsangebote in fremde Märkte ohne Anpassungen übertragbar, ganz zu schweigen von Ansätzen des dualen Systems, welches *„mit seinen historisch gewachsenen, politischen, institutionellen und rechtlichen Voraussetzungen zu komplex sei für einen Transfer in Länder ohne korrespondierende Rahmenbedingungen“* (Euler, 2019, S. 318). Im Jahr 2017 betragen die deutschen Bildungsexporte 1,4 Milliarden Euro, was nur 0,1 % des Gesamtexportvolumens ausmacht (Legler et al., 2018). Obwohl dieser Anteil gering ist, zeigt sich seit 2007 ein kontinuierliches Wachstum. Aktuelle Analysen weisen darauf hin, dass asiatische Märkte, insbesondere China und Indien, besonders attraktive Ziele für deutsche Bildungsexporteure sind (iMOVE, 2019).

In den vergangenen Jahren hat sich das Fraunhofer IMW aus Leipzig bereits mit international tragfähigen Geschäftsmodellen beruflicher Bildungsdienstleistungen auseinandergesetzt (Abdelkafi & Salameh, 2014; Hilbig, 2019b; Posselt et al., 2019). Die Studien im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Förderinitiative Berufsbildungsexport des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) befassen sich weiterhin eingehend mit Treibern und Hemmnissen aus Sicht der deutschen Bildungsanbieter (Fraunhofer MOEZ, 2012). Die erwähnten Studien nennen sechs Schlüsselemente der Geschäftsmodellentwicklung, die Exporteuren dabei helfen können, erfolgreich in ausländische Märkte einzudringen. Intensiv diskutiert wird die Auswahl von Kooperationspartnern im Ausland, die systematische Analyse des Kundenbedarfs und eine zielgerichtete Kundenkommunikation in Kombination mit

einer attraktiven Zertifizierungsform, die den Markteintritt erleichtern können. In der Umsetzung von Internationalisierungsvorhaben werden als entscheidende Faktoren außerdem die Wahl des Vertriebsweges und das damit verbundene Erlösmodell beschrieben. Dennoch lässt dieses spezifische, noch recht junge Forschungsfeld Fragen offen. Beispielsweise könnte eine breitere empirische Auseinandersetzung mit Erfolgsfaktoren aus deutscher Perspektive Einblicke liefern, welche Rolle das Engagement des Managements oder sozio-kulturelle Kompetenzen des Personals spielen. Kutschker und Schmidt (2011) stellen fest, dass die Ressourcenbündel einer Organisation, die im Heimatland zu Wettbewerbsvorteilen verarbeitet bzw. kombiniert werden, eventuell nicht gleichbedeutend auf anderen Zielmärkten sind. Die Umweltbedingungen im Zielmarkt mögen andere Ressourcen oder eine andere Gewichtung vorhandener Ressourcen verlangen, um dort der Wettbewerbssituation gerecht zu werden.

In den theoretischen Abhandlungen zur Internationalisierungsforschung und besonders zum *Resource-Based View* (Barney, 1991; Peng, 2001) und den verwandten Ansätzen des *Competence-Based View* oder *Capability-Based View*, auf die das Kapitel 2.3 näher eingeht, werden die Verflechtungen von Wettbewerbsvorteilen, Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen erörtert. Der Erfolg eines Unternehmens auf dem Markt hängt stark von seinen Ressourcen und Prozessen ab, die wiederum das Geschäftsmodell beeinflussen. Um die Stärken und Schwächen des Unternehmens zu ermitteln, muss es immer im Vergleich zu seinen Konkurrenten betrachtet werden. Der Wettbewerb dient als Maßstab für diesen Vergleich, daher ist eine Konkurrenzanalyse unerlässlich. Die aktuelle und zukünftige Situation eines Unternehmens spiegelt somit seine relativen Stärken und Schwächen wider. Aus den Stärken können dann Strategien entwickelt werden, die auf Ressourcen und Kompetenzen basieren.

Als zentraler Punkt der Dissertation soll geprüft werden, wie international erfahrene (Exporteure) und unerfahrene Berufsbildungsanbieter mit Exportinteresse (Intender) die Bedeutung von Internationalisierungskompetenzen bewerten. Darauf aufbauend soll die strategische Verwendung der Ressourcenbündel anhand von Erfahrungsberichten von Exporteuren bei internationalen Geschäftsmodellen untersucht werden, um im Anschluss Managementansätze zu entwickeln, die international ausgerichteten Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung ohne Exportererfahrung die Ressourcenallokation erleichtern können. Das Ziel ist es den Intendern ein Werkzeug zur Hand zu geben, was nicht nur auf fallbezogenen Erfahrungsberichten fußt, sondern auch quantitative Methoden einbezieht, um belastbare Erkenntnisse zu schaffen, wie unterschiedlich Exporteure und Intender vor einem international ausgerichteten Vorhaben ihre eigene Ressourcenbasis bewerten und wie Präferenzen bei der Ressourcenallokation in Geschäftsmodellen orchestriert werden.

Die Forschungsfragen sind:

1. Welche Kompetenzen und Ressourcen werden von Exporteuren und Intendern als relevant empfunden?
2. Wie werden die relevanten Ressourcenbündel in einem erfolgreichen internationalen Geschäftsmodell eingesetzt?

3. Welches Werkzeug sollte für zukünftige Exporteure der beruflichen Bildung entwickelt werden, um die Erstellung von internationalen Geschäftsmodellen zu erleichtern?

Neben dem rein wirtschaftswissenschaftlichen Interesse an Erklärungsversuchen zum Internationalisierungsverhalten von Organisationen ist das Thema der Internationalisierung von Bildungsanbietern auch aus politischer Perspektive höchst interessant.

1.3 Aufbau und Struktur der Arbeit

Das vorliegende Kapitel 1.3 beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Struktur der Arbeit. Es gibt einen Überblick über die verschiedenen Kapitel und Abschnitte, die in der Dissertation behandelt werden. Der Aufbau und die Struktur wurden so konzipiert, dass die Argumentation und der Forschungsprozess angemessen dargestellt werden. Im Folgenden wird der Inhalt der einzelnen Kapitel und Abschnitte kurz erläutert:

Das Kapitel "Einleitung und Entfaltung der Problemstellung" (Kapitel 1) bildet den Einstieg in die Arbeit. In diesem Kapitel werden der Leser bzw. die Leserin zum Thema hingeführt und die Problemstellung sowie die Relevanz des Themas erläutert. Des Weiteren wird in Kapitel 1.1 eine allgemeine Einleitung zum Thema gegeben, um den Leser bzw. die Leserin mit den grundlegenden Aspekten der beruflichen Bildung und ihrer Bedeutung vertraut zu machen. Kapitel 1.2 konzentriert sich auf die konkrete Erläuterung der Problemstellung und ihrer Relevanz für die Forschung.

Im Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen der Internationalisierung von Unternehmen behandelt. Es werden verschiedene theoretische Perspektiven und Ansätze vorgestellt, die sich mit der Internationalisierung von Unternehmen und deren Ursachen befassen. Dazu gehören Theorien des Außenhandels, Theorien der Direktinvestition, Theorien zur Erklärung der Internationalisierung multinationaler Unternehmen, Stufenmodelle des Internationalisierungsprozesses, Netzwerktheorie und ressourcenorientierte Ansätze der Internationalisierung. In Ergänzung dazu werden die theoretischen Grundlagen für die Internationalisierung von Dienstleistungsanbietern mit Schwerpunkt auf ressourcenorientierter Forschung vorgestellt. Weiterhin wird ein kurzer Exkurs in den Forschungsstand zu Exportintendern gegeben und welche Stimuli für die Aufnahme von internationalen Geschäftsbeziehungen bekannt sind. Abgerundet wird die Literaturrecherche von einer Zusammenfassung zum Stand der Diskussion zu Geschäftsmodell und Geschäftsmodellinnovation, um eine Basis für die weitere Forschung zu schaffen. Abschließend wird das theoretische Fundament der Arbeit in einem Forschungsmodell aufgearbeitet, welches sich an den Forschungsfragen orientiert.

Kapitel 3 widmet sich der "Internationalisierung der beruflichen Bildung als Forschungskontext". Zunächst werden in Abschnitt 3.1 das Bildungssystem und die berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland erläutert. Es werden Informationen zum Bildungssystem, zur Bedeutung der Bildungswirtschaft in Deutschland und zur beruflichen Aus- und Weiterbildung als Bildungsdienstleistung gegeben. In Abschnitt

3.2 liegt der Fokus auf die Internationalisierung im Bildungssektor. Es werden die Internationalisierung von Hochschulen und Universitäten sowie verschiedene Betrachtungswinkel zur Internationalisierung der beruflichen Bildung behandelt. Auch die außenwirtschaftliche Perspektive der Berufsbildungskoooperation wird beleuchtet. Das Kapitel 3 stellt damit den Kontext zur empirischen Arbeit dar.

In Abschnitt 4, dem Kapitel "Methodisches Vorgehen", wird detailliert auf den methodischen Ansatz dieser Arbeit und die damit verbundenen zwei Forschungsteile eingegangen. Es werden weiterführende Informationen zum Forschungsmodell und zur Datenerhebung innerhalb des Methodenmixes gegeben. Im Anschluss an die Argumentation für die Wahl des methodischen Vorgehens werden die zu jeder Forschungsphase zugehörigen Datensätze präsentiert. Im Falle von Forschungsteil 1: Relevanz von Ressourcen werden die Datenanalyse und -auswertung erläutert, während Teil 2: Strategische Verwendung von Ressourcen die Datensätze der Interviewpartner bzw. Teilnehmenden der Aktionsforschung aufführt.

Im Kapitel "Präsentation und Diskussion der Ergebnisse" (Kapitel 5) werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen der beiden Forschungsphasen präsentiert und diskutiert. Für Forschungsphase 1 wird das Profil der befragten Organisationen dargestellt und deskriptive Statistiken zu den Firmenressourcen und den Kompetenzen und *Capabilities* des internationalen Marketings präsentiert. Die verwendeten Konstrukte werden durch eine explorative Faktoranalyse geprüft und angepasst. Darauf aufbauend werden die Ergebnisse der nicht-parametrischen Tests erläutert. Schließlich wird eine umfassende Diskussion der Ergebnisse anhand des Rankings der Faktoren und Indikatoren durchgeführt, wobei sowohl die Ebene der Faktoren als auch die Ebene der Items betrachtet wird. Die Forschungsphase 2 zeigt anschließend wie relevante Ressourcenbündel in internationale Geschäftsmodelle eingebunden werden und erarbeitet einen ersten Ansatz eines Management-Tools. Dafür werden die Interviews über eine thematische Analyse untersucht und aufbereitet. In einer Diskussion im Anschluss wird ein Ansatz zur Modellierung von internationalen Geschäftsmodellen konzipiert, der die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Forschungsteile aufgreift. Dieses Werkzeug wird danach über eine Aktionsforschung getestet und das Anwenderfeedback präsentiert.

Im Kapitel "Handlungsempfehlungen für Theorie und Praxis" (Kapitel 6) werden Handlungsempfehlungen für Theorie und Praxis abgeleitet. Es werden konkrete Empfehlungen für die Praxis gegeben und zukünftige Forschungsfelder identifiziert.

Abschließend enthält die Arbeit die "Verzeichnisse" (Kapitel 7), bestehend aus dem Abkürzungsverzeichnis, dem Literaturverzeichnis, dem Abbildungsverzeichnis und dem Tabellenverzeichnis.

Mit diesem Aufbau und dieser Struktur der Arbeit wird ein systematischer Ansatz verfolgt, um das Thema der Internationalisierung der beruflichen Bildung umfassend zu behandeln. Die einzelnen Kapitel und Abschnitte bauen aufeinander auf und bieten eine fundierte Grundlage für die Analyse und Diskussion der Forschungsfragen.

2 Theoretische Grundlagen

Nachdem im vorangegangenen Kapitel ein Einstieg in die Internationalisierung beruflicher Aus- und Weiterbildung präsentiert wurde, wird im Weiteren der theoretische Rahmen der Untersuchung um die Sicht der allgemeinen Lehre eines Internationalen Managements erweitert. Demzufolge wird im Kapitel 2 der Forschungsstand zur Internationalisierung nicht aus branchenspezifischer, sondern aus der allgemeinen Sicht ermittelt.

In den folgenden Kapiteln wird die Arbeit auf die relevantesten Theoriekonstrukte der Internationalisierung von Unternehmen eingehen und dabei einen Schwerpunkt auf den *Resource-Based View* und die damit verbundenen Betrachtungswinkel legen. Da die Dissertation im Ergebnis zu erörtern versucht, wie Intender die Planung des international orientierten Geschäftsmodells – unter spezifischer Betrachtung ihrer Ressourcenbasis – vornehmen können, wird sowohl der Forschungsstand zu Intendern, als auch der zu Geschäftsmodellen aufgezeigt. Im abschließenden Teil wird das Forschungsmodell vorgestellt und in welcher Beziehung dies zu den dargestellten Theorien steht.

Grundsätzlich soll in dieser Arbeit die Internationalisierung von Unternehmungen betrachtet werden, weshalb die makroökonomischen Ansätze nicht explizit in ein Forschungsmodell einfließen werden. Um jedoch das Verständnis für die Problematik umfassend zu ermöglichen, wird der folgende Abschnitt die Theorien des Außenhandels als Ausgangspunkt für die Theorien der Internationalisierung von Unternehmen bilden.

2.1 Internationalisierung: Historische Entwicklung, Begrifflichkeiten und Abgrenzungen

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Internationalisierung aus verschiedenen Perspektiven intensiv erforscht, wie beispielsweise der Organisationstheorie, dem Marketing, dem strategischen Management, dem internationalen Management und dem Management von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Themen wie internationale Entscheidungsfindung und Management, die Entwicklung internationaler Aktivitäten und Faktoren, die die Internationalisierung begünstigen oder eindämmen, wurden sowohl für große als auch für kleine Unternehmen untersucht. Eine einheitliche Vorgehensweise bei der Aufarbeitung von Internationalisierungstheorien existiert nicht, dennoch kann eine Clusterung sowohl nach zugrunde liegenden ökonomischen Theorien in makro- oder mikroökonomischen Gesichtspunkten als auch nach institutions- und verhaltenstheoretischen Ansätzen erfolgen (Sure, 2017). Weitere Klassifikationen können nach disziplinärer Herkunft, nach zeitlicher Entstehung oder unter Einbeziehung dynamischer Faktoren erfolgen.

2.1.1 Theorien des Außenhandels

Bereits in der Antike wurde grenzüberschreitender Handel betrieben, was die damaligen Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Persien oder zwischen Ägypten und Griechenland belegen. So zeugen archäologische Hinterlassenschaften von Produkten des Kunsthandwerks oder Bauwerken davon, dass die Fundorte nicht mit den Herstellungsorten übereinstimmen (Röllig, 1995). Diese frühe Form des internationalen Handels ließ bereits frühzeitig Zentren der Macht entstehen wie Athen, Tyros oder Korinth. So wurden beispielsweise Amphoren mit Oliven oder Wein von Attika über den Seeweg transportiert, von denen Bruchstücke in heutiger Zeit in Frankreich oder Russland gefunden wurden (Caspari, 2019). Die Phönizier exportierten Bauholz aus dem Libanongebirge, was reich an Zedernholz oder Buchsbaum war, in angrenzende Länder und sorgten so bereits im zweiten Jahrtausend vor Christus für wirtschaftlichen Aufschwung durch internationale Geschäftsbeziehungen (Röllig, 1995). Diese Beispiele für historische Entwicklungen des internationalen Handels sollen hier aber nicht weiter beleuchtet werden, sondern lediglich in Erinnerung rufen, dass sich das Phänomen der Internationalisierung auf eine lange geschichtliche Entwicklung stützt. Die Existenz des internationalen Güteraustausches hatte nicht sofort zur Folge, dass sich die Wissenschaft mit diesem Thema beschäftigte. Erste Erklärungsversuche wirtschaftlicher Entwicklung durch Außenhandel wurden durch Vertreter der Quantitätstheorie wie Nicolaus Copernicus (*1473), des Merkantilismus wie Sir Thomas Mun (*1571) oder Jean Bodin (*1529) aufgestellt.

2.1.1.1 Ultra-traditionelle Ansätze

Die ersten Theorien der Merkantilisten hatten zum Ziel, einen möglichst großen Außenhandelsüberschuss zu generieren und dabei in erster Linie den Wohlstand im eigenen Land zu mehren. Im klassischen Werk „*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*“ von Adam Smith (1776) wurde diese Perspektive kritisiert und der Begriff der absoluten Kostenvorteile eingeführt. Dabei wird argumentiert, dass sich ein Land auf die Produktion eines oder mehrerer Produkte spezialisiert, welche nur zu höheren Kosten in einem zweiten Land hergestellt werden können. Somit kommt es zum Austausch dieser Güter aufgrund der absoluten Kostenvorteile (Samuelson & Nordhaus, 2007). David Ricardo (1817) erweiterte diese Theorie in dem Sinne, dass auch dann Handel wirtschaftlich sinnvoll ist, wenn ein Land keine absoluten, sondern relative bzw. komparative Kostenvorteile bei der Produktion von Gütern hat. Das Konzept der relativen Kostenvorteile / relativen Kostennachteile ist grundlegend für die Theorie des internationalen Handels, da es auch diejenigen Fälle betrachtet, in denen ein Land bei der Herstellung aller Güter keinen absoluten Kostenvorteil aufweist. Nach Ricardo ist es dennoch profitabel, Produkte zu importieren, bei denen ein komparativer Kostennachteil aufgrund bestehender Produktivitätsunterschiede besteht (Gandolfo, 2004; Mills, 2002; Todaro & Smith, 2003).

Während sich Ricardo rein auf Unterschiede bei dem Produktionsfaktor Arbeit beschränkte, fügten die schwedischen Forscher Heckscher und Ohlin den Produktionsfaktor Kapital hinzu.

Somit würden Ökonomien, die relativ viel von einem der beiden Faktoren besitzen, Produkte auf dem internationalen Markt handeln, welche diesen Faktor stark nutzen (Heckscher, 1919; B. G. Ohlin, 1933). Lange Zeit war das Heckscher-Ohlin-Theorem unumstritten, weshalb die kritische empirische Studie von Leontief im Jahre 1953 für Aufsehen sorgte. Obwohl die USA zu dieser Zeit als kapitalintensives Land galten, exportierten die Firmen jedoch mehr arbeitsintensive Güter. Als Schlussfolgerung des sogenannten Leontief-Paradoxons kann festgestellt werden, dass nicht zwangsläufig das Vorhandensein des Faktors Arbeit allein entscheidend ist, sondern deren Qualifizierung hinzugezogen werden muss (R. W. Jones & Weder, 2017). *„On the other hand, the factors, whatever they may be, which are responsible for the peculiarly high relative productivity of American labor might soon become operative in other economies and thus accelerate the elimination of disparity between the effective comparative supply of capital and labor here and in foreign countries.“* (Leontief, 1953)

2.1.1.2 Neuere Außenhandelstheorien

Unter dem Einfluss der modernen betriebswirtschaftlichen Forschung und unter dem Druck verschiedener Fragestellungen, die nicht durch die bisherigen Ansätze erklärbar waren, wurde ab den 1950er Jahren versucht, modernere Erklärungsansätze zu erarbeiten. So entstanden neuere Theorien zur prinzipiellen Wirkungsweise von intra-industriellem Handel, technologischem Vorsprung oder unvollständiger Konkurrenz (Siebert & Rauscher, 1991).

Die relativ einfache Annahme, dass verschiedene Produkte oder Güter in einem Land gar nicht oder zumindest temporär nicht hergestellt werden können, greift Kravis (1956) in seinem (Nicht-) Verfügbarkeitsansatz auf. Damit lässt sich eine Brücke zur Theorie der technologischen Lücke (Posner, 1961) schlagen: Die Nicht-Verfügbarkeit einer bestimmten Technologie ist soweit zeitlich begrenzt, dass Exporte so lange florieren, bis der technologische Vorsprung durch die Verfügbarkeit von Produktionstechnologie im Ausland geschlossen wurde. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Nachahmungsverzögerung nicht überall den gleichen Zeitraum einnimmt, sodass das Innovationsland auch dann einen Vorteil in den Ländern hat, in denen der *Imitation Lag* länger ist (Gandolfo, 2004). Bei diesem Ansatz gibt es zudem eine zweite Anpassungsverzögerung: *Demand Lag*, d. h. die Zeitspanne zwischen dem Erscheinen des Produkts im Land seines Ursprunges und seiner Akzeptanz durch die Verbraucher und Verbraucherinnen im Bestimmungsland. Diese Verzögerung kann sich aus der Loyalität gegenüber dem derzeit konsumierten Güterbündel oder durch Verzögerungen im Informationsfluss ergeben (Appleyard & Field, 2014). Posner baut mit seiner Theorie der technologischen Lücke damit auf die traditionellen Modelle der komparativen Vorteile auf, rückt aber die Vorteile durch einen Vorsprung an Technologie in den Fokus. Da bisherige Außenhandelstheorien nur die Angebotsseite beleuchteten, versucht die Nachfragestrukturhypothese (Linder, 1961), welche auch als Linder-

Hypothese bekannt ist, die Entstehung von Export- und Importbewegungen durch die Betrachtung der Nachfragestruktur zu erklären (Sure, 2017). Diese Theorie beschäftigt sich ausschließlich mit industriell hergestellten Gütern, da Linder das Heckscher-Ohlin-Modell als hinreichend erachtet, um den Handel mit Rohstoffen zu erklären. Linder nimmt an, dass der Konsum von repräsentativen Verbrauchern in einem Land zu einer Nachfrage nach Produkten führt, welche wiederum eine Produktionsreaktion der Unternehmen ebenda hervorrufen. Für den Außenhandel bedeutet das, dass hohes Absatzpotenzial im Inland auch mit hohem Absatzpotenzial im Ausland gleichzusetzen ist, solange das Pro-Kopf-Einkommen im Ausland und das Qualitätsniveau auf einem vergleichbaren Niveau liegen. Ähnlich zur Theorie der technologischen Lücke wird davon ausgegangen, dass ein Produkt zuerst im Inland verkauft oder konsumiert wird, bevor der Absatz im Ausland beginnt. *„International trade is really nothing but an extension across national frontiers of a country's own web of economic activity.“* (Linder, 1961, S. 88) Die existierende Nachfrage im Inland ist demnach der treibende Faktor zu Beginn eines Exportprozesses, weil starke Inlandsnachfrage auch Skaleneffekte bei der Produktion nach sich zieht. Neben Linder beschäftigten sich auch Posner (1961) und Arrow (1962) mit der Betrachtung von Kostenvorteilen, die aus Erfahrungen und Lerneffekten resultieren.

Bei den Theorien des internationalen Handels aus der klassischen und neoklassischen volkswirtschaftlichen Lehre steht der grenzüberschreitende Güteraustausch auf Basis von Kostenvorteilen bei der Produktion im Fokus, daher erklären sie nicht das Verhalten einzelner Unternehmen. Die in aller Kürze dargestellten Außenhandels-theorien sind zwar volkswirtschaftliche Betrachtungen, sie geben aber dennoch international agierenden Unternehmen Ansatzpunkte, da die Nutzung von Kostenvorteilen auch die Basis von Wettbewerbsvorteilen ist. Während komparative Vorteile eine Länderebene beschreiben, können diese als Nährboden für Wettbewerbsvorteile von Unternehmen dienen (Kutschker & Schmid, 2011).

2.1.2 Definitionen der Internationalisierung von Unternehmen

Internationalisierung bedeutet im Allgemeinen, dass Organisationen ihre Aktivitäten über Ländergrenzen hinweg ausdehnen. Bezogen auf Unternehmen kann Internationalisierung auf unterschiedliche Weise interpretiert werden, wobei grundlegend zwei Sichtweisen unterschieden werden. Zum einen wird dann von Internationalisierung gesprochen, wenn ein Unternehmen beginnt, sich auf ausländischen Märkten zu engagieren. In dieser Perspektive wird Internationalisierung an der erstmaligen Aufnahme internationaler Aktivitäten festgemacht. Diese Sichtweise wird teilweise differenziert, indem zusätzliche Kriterien hinzugezogen werden, wie etwa ein Mindestniveau an Direktinvestitionen im Ausland. Diese Unterscheidung leitet über zur zweiten Perspektive, die für ein dynamisches bzw. prozessorientiertes Verständnis der Internationalisierung steht. Internationalisierung wird danach als ein Prozess interpretiert, der ein wachsendes Engagement auf internationalen Märkten beinhaltet, d. h. eine Folge von Schritten bzw. Aktivitäten, die zu einem wachsenden Internationalisierungsgrad und unterschiedlichen Internationalisierungsformen führen.

Internationalisierung ist damit die Ausweitung des Geschäftsfeldes auf neue Märkte, wobei, ausgehend von einer Wertschöpfungskette, nicht nur *Downstream* in Richtung des Kunden, sondern auch *Upstream* an internationalen Beziehungen hinsichtlich der Ressourcen- bzw. Inputgüterbeschaffung gearbeitet werden kann.

Welch und Luostarinen (1988, S. 36) formulieren dies als „*the process of increasing involvement in international operations*“, wobei das Konzept sowohl den nach innen (*Inward Internationalization*) als auch den nach außen gerichteten Prozess (*Outward Internationalization*) abbildet. Dennoch liegen in der Literatur eine Vielzahl weiterer Definitionen vor, die den Fokus auf verschiedene Aspekte innerhalb des Internationalisierungsprozesses legen. So geben Johanson und Vahlne (1977, S. 23) eine Definition an, die bereits auf einen schrittweisen Prozess hindeutet: „*Internationalization of the firms is a process in which the firms gradually increase their international involvement*“, während die Definition aus Perspektive des Netzwerkmodells (Johanson & Mattsson, 1988, 2015, S. 118) bereits Partnerschaften im Ausland ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt: „*the internationalisation of the firm means that the firm establishes and develops positions in relation to counterparts in foreign networks*“. Demgegenüber steht die aus der Literatur des *International Entrepreneurship* stammende Definition von Oviatt und McDougall (McDougall & Oviatt, 1996), die selbiges als „*the discovery, enactment, evaluation, and exploitation of opportunities – across national borders – to create future goods and services*“ bezeichnet.

In Abgrenzung dazu beschreibt der Begriff der Globalisierung, dass die Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens auf globaler Ebene und nicht nur in wenigen ausgewählten Ländern verwaltet werden. Sie ist durch die weltweite Integration immer wettbewerbsfähigerer Märkte und Unternehmen gekennzeichnet, die sich globaler Konkurrenz gegenübersehen. Damit ist sie eine Strategie für grenzüberschreitend tätige Unternehmen oder globale Unternehmen, die darauf abzielt, Wettbewerbsvorteile weltweit zu erlangen, indem sie internationale Standortpolitik ausnutzen und Skaleneffekte erzielen (vgl. Kutschker & Schmid, 2011). Globalisierung geht daher einen Schritt weiter und zielt auf die funktionale Integration geografisch verteilter wirtschaftlicher Aktivitäten ab. In Bezug auf den Umfang, Inhalt und die Intensität gegenseitiger Verbindungen, Kapital- und Managementbeteiligung ist Globalisierung eine qualitative Erweiterung der Internationalisierung (Ruzzier et al., 2006).

Tabelle 1: Definitionssammlung zum Internationalisierungsbegriff

Referenz	Definition	Thematischer Fokus
Johanson & Vahlne (1977, S.23)	<i>„... a process in which the firms gradually increase their international involvement“</i>	Internationalisierungsprozess
Welch & Luostarinen (1988, S. 36)	<i>„The process of increasing involvement in international operations“</i>	Internationalisierungsprozess
Johanson & Mattsson (1987, S. 47)	<i>„Since international expansion is a process which network positions are established and changed, international expansion as such influences the further development of the product production processes, marketing behaviour, etc.“</i>	Netzwerk
Beamish (1990), zitiert von Coviello and McAuley (1999, S. 225)	<i>„...the process by which firms both increase their awareness of the direct and indirect influences of international transactions on their future, and establish and conduct transactions with other countries.“</i>	Internationalisierungsprozess
Calof & Beamish (1995, S. 116)	<i>„The process of adapting firms' operations (strategy, structure, resource, etc.) to international environments“</i>	Internationalisierungsprozess, Internationales Marketing
Oviatt & McDougall (2005, S. 540)	<i>„International Entrepreneurship is the discovery, enactment, evaluation, and exploitation of opportunities – across national borders – to create future goods and services“</i>	International Entrepreneurship

Quelle: In Anlehnung an Hosseini (2016)

2.2 Theoretische Perspektiven der Internationalisierung von Unternehmen

Eine Reihe von wissenschaftlichen Abhandlungen hatten das Ziel, eine Systematisierung der Erklärungsversuche der Internationalisierung von Unternehmen vorzulegen (Jager, 2010; Kim, 2018; Kutschker & Schmid, 2011; Rask et al., 2008; Sharma & Erramilli, 2004; Solberg & Askeland, 2006). Eine Einordnung der Theorien nach der Art des internationalen Engagements der Unternehmen präsentieren Kutschker und Schmid (2011). Diese Aufteilung in Theorien nach der zu erklärenden Form der internationalen Aktivitäten unterscheidet in Theorien der Direktinvestitionen und in übergreifende Internationalisierungstheorien. Eine weitere Klassifizierung geht auf Solbergs (1997) Strategieviationen in einem globalisierten Markt zurück, welche die verschiedenen Theorien der Internationalisierung situativ einordnen, unter welchen Bedingungen diese jeweils die größte Erklärungskraft aufweisen (Solberg & Askeland, 2006). Sharma und Erramilli (2004) erklären die der Internationalisierung zugrunde liegenden ausländischen Markteintrittsmodi anhand von drei verschiedenen markt-basierten Unternehmensparadigmen: (1) dem Paradigma der Marktunvollkommenheit, (2) dem Verhaltensparadigma und (3) dem Paradigma des Marktversagens. Aufbauend auf diesen drei Paradigmen ordnen die Autoren die existierenden Theorien

und Ansätze als Erklärungsversuche zu. Einen ähnlichen Ansatz unternehmen Rask et al. (2008), wobei die Autoren eine Integration von Theorien und Modellen in einen metatheoretischen Überblick über vier Perspektiven (*the Strategic Competition Perspective, the Inter-Organizational Perspective, the Learning Perspective, the Institutional-Economic Perspective*) vornehmen.

Eine weitere Anzahl von Publikationen (Coviello & McAuley, 1999; Daszkiewicz, 2014; Mejri & Umemoto, 2010; Ruzzier et al., 2006; Wach, 2014) befasst sich mit der Überlegung, in welche Schulen die bisher veröffentlichten Ansätze der Internationalisierungstheorien zu subsumieren sind. So erkennen Coviello und McAuley (1999) drei einzelne Schulen der Internationalisierungsforschung: 1) die ökonomische Schule der *Foreign Direct Investment* (FDI) Theorie, 2) die behavioristische Schule der Stufenmodelle und 3) die Schule der Netzwerkperspektive. Mejri und Umemoto (2010) unterteilen die existierende Literatur in zwei Strömungen: die eine betrachtet Internationalisierung als einen Prozess, bei dem Unternehmen ihr Engagement auf ausländischen Märkten verstärken, die andere beschreibt Internationalisierung als die Anpassung der Geschäftstätigkeit von Unternehmen an ein internationales Umfeld. Eine ähnliche Denkweise verfolgt Rundh (2001), der sich explizit der Analyse des Internationalisierungsprozesses von KMU verschreibt. Dabei unterscheidet er den 1) inkrementellen Ansatz, basierend auf den Stufenmodellen der Internationalisierung, den 2) Netzwerkansatz sowie einen 3) strategieorientierten Ansatz. Noch umfassender gehen Ruzzier et al. (2006) vor, indem sie zusätzlich zu den 1) Stufenmodellen und dem 2) Netzwerkansatz auch den 3) ressourcenbasierten Ansatz und den 4) Ansatz des International Entrepreneurships aufnehmen. Die in diesem Zusammenhang umfassendste Darstellung liefert Wach (2012, 2014), indem er darauf aufbauend noch den 5) Management- und Strategieansatz, den 6) integrativen Ansatz sowie 7) alternative Ansätze als Kategorien benennt.

Tabelle 2: Klassifizierung der Theorien der Internationalisierung von Unternehmen

Erklärung	Theorie bzw. Ansatz	Autoren
Theorien der Direktinvestition		
	Zinstheorie	Nurkse (1935), Iversen (1936), Heidhues (1969), Heiduk (1980)
	Währungsraumtheorie	Aliber (1970, 1971)
	Portfoliotheorie der Direktinvestition	Prachowny (1972), Rugman (1975, 1976, 1980)
	Theorie des monopolistischen Vorteils	Hymer (1960), Kindleberger (1969)
	Theorie des oligopolistischen Parallelverhaltens	Knickerbocker (1973)
	Handelsschrankentheorie	Corden, (1967), Horst (1972)
	Standorttheorie	Weber (1909), Ohlin (1933), Isard (1956), Jahrreiß (1984)
Theorien zur Erklärung der Internationalisierung von multinationalen Unternehmen		
	Internalisierungstheorie	Buckley & Casson (1991)
	Transaktionskostentheorie	Coase (1937), Williamson (1974, 1981)
	Globalisierungskonzept und Diamant-Ansatz	Porter (1985, 1986)
	Das Eklektische Paradigma	Dunning (1977, 1980, 1988, 1995, 2003), Dunning & Bansal (1997), Dunning & Kundu (1995), Dunning & Lundan (2008)
Stufenmodelle (Internationalisierungsprozessforschung)		
	Upsala-Model	Johanson & Vahlne (1977, 2009; 2013; 2017), Johanson & Wiedersheim-Paul (1975)
	Helsinki-Model	Luostarinen (1979), Welch & Luostarinen (1988)
	Exportstufenmodell	Bilkey & Tesar (1977)
Netzwerktheorie		
	Netzwerkansatz	Johanson und Mattsson (1987, 1988, 1993), Holm, Eriksson und Johanson (1999)
Ressourcenbasierte Ansätze zur Internationalisierung		
	RVB	Penrose (1959), Barney (1991, 2001), Wernerfelt (1984), Westhead, Wright & Ucbasaran (2001), Peng (2001)
	KBV	Grant (1996)
	CBV	Prahalad & Hamel (1990)
	Dynamic Capabilities	Teece (2007, 2014) Teece et al. (1997), Teece & Pisano (1994)
International Entrepreneurship		
	International New Ventures & Born Global	McDougall, Shane & Oviatt (1994), McDougall & Oviatt (1984, 2000), Knight, Madsen & Servias (2004)

Quelle: Vgl. Daszkiewicz (2014), Kutschker & Schmid (2011), Wach (2012, 2014)

2.2.1 Theorien der Direktinvestition

Gemäß der Beschreibung der Deutschen Bundesbank (Bundesbank, 2020) kann der Begriff der Direktinvestitionen wie folgt definiert werden: *„Direktinvestitionen sind grenzüberschreitende Unternehmensbeteiligungen, mit dem Ziel des Direktinvestors, einen maßgeblichen Einfluss auf oder Kontrolle über die Führung des Direktinvestitionsobjektes ausüben zu können.“*

Die wirtschaftliche Bedeutung und das daraus resultierende Interesse an den Treibern, Hemmnissen und Konsequenzen von ausländischen Direktinvestitionen hat seit den 1960er Jahren zu einer ganzen Reihe von Erklärungsversuchen geführt. Diese Theorien versuchen zu erklären, warum multinationale Unternehmen ein Land dem anderen vorziehen oder warum manche Standorte erfolgreicher darin sind, internationale Investitionen anzulocken (Moosa, 2002). Während für die Außenhandelstheorien ein geschlossenes Theoriekonstrukt vorzufinden ist, fehlt für die theoretische Erklärung von Direktinvestitionen ein einheitlicher Modellrahmen. Die bekannten Erklärungsansätze sind breit gefächert und verteilen sich auf unterschiedliche Theoriestränge. Der komplexe Charakter von Direktinvestitionen erschwert die systematische Behandlung aller realökonomischen Erscheinungen und kann somit kein einheitliches Schema für Konzepte der Wirtschaftspolitik liefern (Döhrn & Heiduk, 1999).

Die ökonomische Theorie, die sich zum Teil auf Firmenebene und zum Teil auf makroökonomischer Ebene bewegt, befindet sich an der Schnittstelle dreier wirtschaftswissenschaftlicher Teildisziplinen: (1) Theorie der Unternehmung, (2) Außenhandelstheorie und der (3) internationale Finanztheorie (Lukas, 2004). Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt nur diejenigen Theorien diskutiert, die sich ausschließlich der Erklärung von Direktinvestitionen widmen und nicht gleichzeitig Erklärungsversuche für Außenhandel schaffen.

2.2.1.1 Kapitalmarktorientierte Erklärungsansätze

Die Kapitaltheorie liefert erste theoretische Überlegungen zur Deutung von Direktinvestitionen im Ausland. Dazu zählen die Zinssatztheorie, der Währungsansatz und die Portfoliotheorie der Direktinvestition (Kutschker & Schmid, 2011). Die einfache Zinstheorie geht auf die Arbeiten von Ragnar Nurkse (1935) und Carl Iversen (1936) zurück. Während das Heckscher-Ohlin-Theorem davon ausgeht, dass alle Produktionsfaktoren immobil sind, wird nun die Mobilität des Kapitals eingeführt. Auf Grundlage dessen ergibt sich, dass kapitalarme Länder mit hohen Zinssätzen solange mit Kapital aus kapitalreichen Ländern versorgt werden, bis die Zinssätze angeglichen sind. In der erweiterten Zinstheorie wird zusätzlich noch den Kriterien der Ungewissheit und des Risikos Rechnung getragen (Heidhues, 1969; Heiduk, 1980). Damit werden subjektive Diversifikationsüberlegungen und die Transaktions- und Informationskosten abgedeckt, womit auch gegenläufige Kapitaltransfers aufgegriffen werden können (Döhrn & Heiduk, 1999).

Aufbauend darauf unterstellt die Währungsraumtheorie (Aliber, 1970, 1971), dass internationale Kapitaltransfers nicht ausschließlich von Niedrigzinsländern in

Hochzinsländer fließen, sondern auch einen Kapitalstrom von Hartwährungsländern in Weichwährungsländer bilden. Der Unterschied besteht darin, dass Länder mit einer aufwertungsverdächtigen Währung (Hartwährungsländer) einen Vorteil bei der Beschaffung von Kapital gegenüber den Weichwährungsländern mit einer abwertungsverdächtigen Währung haben. Somit ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung von Investitionsprojekten auf globaler Ebene. Investoren aus Hartwährungsländern können durch niedrigere Kalkulationszinsfüße Investitionsprojekte besser bewerten als Investoren aus Weichwährungsländern (Kutschker & Schmid, 2011; Makoni, 2015).

In der Währungsraumtheorie wurde bereits das Konzept des Risikos einbezogen. An dieser Stelle bauen Prachowny (1972) und Rugman (1975, 1976, 1980) auf die Kapitalmarkttheorie der Portfolioselektion von Markowitz (1952) auf, welche besagt, dass Investoren ihr Risiko reduzieren können, indem sie das Anlagevermögen diversifizieren. In der Portfoliotheorie der Direktinvestition wird dieser Grundgedanke auch auf Sachanlagen übertragen. Unternehmen mit international gestreutem Portfolio sind nach dieser These entweder bei gleicher Rentabilität einem geringen Risiko ausgesetzt oder erreichen bei gleichem Risiko eine höhere Rendite. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Teilinvestitionen signifikant voneinander unterscheiden. Gründe dafür können die verschiedenen Produktlebenszyklen oder konjunkturelle Unterschiede auf den einzelnen Märkten sein. Weiterhin reduziert ein Portfolio über verschiedene Währungen hinweg die Risiken der Währungsschwankungen sowie eine Diversifizierung auf verschiedene Marktbearbeitungsstrategien. (Kutschker & Schmid, 2011; Moosa, 2002).

2.2.1.2 Theorie des monopolistischen Vorteils

In den bisher vorgestellten Ansätzen wurden die Direktinvestitionen lediglich damit erklärt, dass Unternehmen versuchen, Kapital von Ländern mit niedrigen Renditen in solche mit höheren Renditen zu verlagern und damit eine effektive Ressourcenallokation zu erreichen (Teece, 2006). Wie Stephen Hymer (1960) und Charles Kindleberger (1969) erstmals feststellten, gibt es Merkmale von Direktinvestitionen, die nicht über die kapitalmarktorientierten Theorien zu erklären sind. Bei der Suche nach einer plausiblen Theorie erkannte Hymer zwei primäre Motive: das Kontrollmotiv und das Motiv des monopolistischen Vorteils (Kutschker & Schmid, 2011). Das Kontrollmotiv besagt, dass Direktinvestitionen von dem Wunsch geprägt sind, Kontrolle über ausländische Unternehmen zu erlangen und damit auch potenzielle Wettbewerber auszuschalten. Des Weiteren müssen Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen im Zielmarkt bestimmte grundsätzlich bestehende Nachteile gegenüber lokalen Wettbewerbern ausgleichen, wie:

- höhere Informationskosten und Risiken wegen geringerer Kenntnisse des marktlichen, politischen und regulatorischen Umfeldes,
- Vorsprung einheimischer Anbieter aufgrund soziokultureller Vorteile,
- Benachteiligung ausländischer Unternehmen durch rechtliche oder steuerliche Regelungen,

- Praktiken im Gastland insbesondere in Form von steuer-, arbeits- und devisenrechtlicher Bestimmungen,
- Wechselkursrisiken bei der Rückführung von Gewinnen ins Heimatland,
- erhöhte Kommunikations- und Koordinationskosten aufgrund räumlicher Entfernung zwischen ausländischer Tochter- und Muttergesellschaft (Meckl, 2014; Sure, 2017; Teece, 2006).

Dafür sollten monopolistische Vorteile aus dem Heimatland, die im weitesten Sinne auch als Wettbewerbsvorteile bezeichnet werden können (Kutschker & Schmid, 2011; Sure, 2017), auf ausländische Märkte übertragen werden. Hymer (1960) schlug vor, dass mögliche Ursachen für monopolistische Vorteile in der Nutzung von Skalenvorteilen bzw. überlegenen Produktionstechniken und Unvollkommenheiten auf den Faktor- und Gütermärkten zu finden sind. Mit derartigen Wettbewerbsvorteilen könnte ein Unternehmen außerhalb des Heimatlandes trotz der angeführten höheren Kosten, die sich aus der relativen Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten im Ausland ergeben, rentabel sein (Teece, 2006).

2.2.1.3 Theorie des oligopolistischen Parallelverhaltens

Die Theorie des oligopolistischen Parallelverhaltens (Knickerbocker, 1973) ist den industrieökonomischen Theorien zuzuordnen, welche die Aktionen und Reaktionen der Wettbewerber in einem Markt beschreiben (Meckl, 2014). Grundannahme ist, dass Direktinvestitionen auch aufgrund von Branchenstrukturen im Heimatland beeinflusst werden. Diese Theorie impliziert zwei Annahmen: zum einen die „Follow-the-Leader-These“ (Folgerstrategie) und zum anderen die „Cross-Investment-These“ (Kreuzinvestitionsstrategie) (Perlitz & Schrank, 2013).

Im Rahmen der Folgerstrategie wird angenommen, dass die Investition eines nationalen Unternehmens in ausländische Märkte zu Wettbewerbsvorteilen in folgenden Bereichen führt:

- Der Unternehmer kann potenzielle Wettbewerbsvorteile durch seine Erfahrungen auf dem Auslandsmarkt erlangen, die er dann auch auf dem Heimatmarkt nutzen kann.
- Größenvorteile oder Kostenvorteile durch einen kostengünstigeren Produktionsstandort können dazu führen, dass der Unternehmer seine Preise auf dem Heimatmarkt senken und somit einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben kann.
- Reputationseffekte bei ausländischen Kunden können dazu führen, dass der Unternehmer einen hohen Marktanteil auf dem Auslandsmarkt erreicht und diese Reputation auch auf den Heimatmarkt übertragen kann (Meckl, 2014; Sure, 2017).

In Branchen mit oligopolistischen Strukturen werden die Investitionen von Mitbewerbern in ausländische Zielmärkte als Störung des oligopolistischen Gleichgewichts wahrgenommen und rufen damit wiederum eine Reaktion der anderen Unternehmen hervor. Um die genannten Wettbewerbsvorteile auszugleichen und die vor der

Investition herrschende relative Wettbewerbsposition wieder einzunehmen, folgen die verbliebenen Oligopolisten nun dem „Leader“ in den ausländischen Zielmarkt.

Die Kreuzinvestitionsstrategie erklärt wiederum die Reaktionen nationaler Unternehmen nach dem Eindringen eines internationalen Konkurrenten in das bestehende Oligopol. Der internationale Konkurrent könnte nun über Wettbewerbsvorteile verfügen (vgl. Folgerstrategie), was wiederum die Marktteilnehmer auf dem nationalen Markt dazu antreibt, Investitionen im Ursprungsmarkt des Eindringlings vorzunehmen. Mit diesen beiden Thesen des oligopolistischen Parallelverhaltens wird somit die Entstehung internationaler Oligopole mit dem Bestreben zur Sicherung bzw. Verteidigung der bisherigen Marktstellung begründet (Kutschker & Schmid, 2011; Meckl, 2014).

2.2.1.4 Handelsschrankentheorie und Standorttheorie

Gemäß der Handelsschrankentheorie (Corden, 1967; Horst, 1972) kommt es zu Direktinvestitionen, wenn Unternehmungen aufgrund von staatlichen Eingriffen an der Tätigkeit in Zielmärkten gehindert werden. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass offene Volkswirtschaften ohne große Einschränkung des internationalen Handels weniger ausländische Direktinvestitionen erhalten sollten (Kutschker & Schmid, 2011; Moosa, 2002). Solche Handelsschranken können neben Zöllen auch Einfuhrquoten, Staatsbeteiligungen am Handel, regulative bzw. administrative Beschränkungen oder preisbezogene Maßnahmen sein. Damit stellen Direktinvestitionen eine effektive Möglichkeit dar, diese Handelsschranken zu umgehen und den avisierten Auslandsmarkt zu bearbeiten.

Die Anfänge der Standorttheorie könnten auch zu den klassischen Theorien des Außenhandels gezählt werden, die bereits auf Weber (1909), Ohlin (1933) oder Isard (1956) zurückgehen. Die entscheidenden Faktoren (Distanzfaktoren) der internationalen Standortlehre sind dabei die Transportkosten, Transportzeiten, ökonomischer Horizont und künstliche Hemmnisse wie Zölle oder Quoten (Zentes et al., 2004). Je größer die Distanzfaktoren, desto geringer der Export in den Zielmarkt. In den 1980er Jahren wurde die Standorttheorie um die Relevanz von Faktoren für das Zustandekommen von Direktinvestitionen erweitert (Jahrreiß, 1984). In diesem Zusammenhang kommt Jahrreiß zu der Erkenntnis, dass Faktoren wie Subventionen oder Steueranreize einen geringeren Effekt auf Direktinvestitionen aufweisen als marktbezogene Variablen wie Marktpotenzial oder Lohnkostendifferenzen (Zentes et al., 2004).

2.2.2 Theorien zur Erklärung der Internationalisierung multinationaler Unternehmen

2.2.2.1 Transaktionskostenansatz

Die Überlegungen von Coase (1937) zu den Transaktionskosten – Kosten, die in der Entstehung oder Anbahnung von Austauschbeziehungen anfallen – wurden einige Jahrzehnte später von Williamson (1974, 1981) aufgegriffen und erweitert. Der Transaktionskostenansatz erklärt, warum Institutionen nicht zwingend Marktlösungen

präferieren, sondern gegebenenfalls bestimmte Transaktionen organisationsintern durchführen. *„The transaction cost approach attempts to identify a set of market or transactional factors which together with a related set of human factors explain the circumstances under which complex contracts involving contingent claims will be costly to write, execute, and enforce. Faced with such difficulties, and considering the risks that simple, and therefore incomplete, contingent claims contracts pose, the firm may decide to bypass the market and resort to hierarchical modes of organization. Transactions that might otherwise be handled in the market would then be performed internally and governed by administrative processes.“* (Williamson, 1974, S. 1443)

Die Entscheidung, ob eine hierarchische, also unternehmensinterne Lösung, oder die Marktlösung präferiert wird, ist somit von einem Kostenbündel aus Produktions- und Transaktionskosten abhängig. Besonders wichtig dabei ist, dass vor allem diejenigen Transaktionen internationalisiert werden, welche immaterielle und intangible Ressourcen von Unternehmungen darstellen (Kutschker & Schmid, 2011). Hierbei ergibt sich bereits eine Verbindung zum ressourcenbasierten Ansatz (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984), in welchem wissensbasierte Ressourcen zu strategischen Vorteilen führen können.

2.2.2.2 Internalisierungstheorie

Die Internalisierungstheorie basiert auf dem Transaktionskostenansatz aus den Erklärungsansätzen der neuen Institutionenökonomik. Im Gegensatz zur neoklassischen Theorie unterstellt die neue Institutionenökonomik unvollkommene Märkte, asymmetrische Informationsverteilung, beschränkte Rationalität oder Opportunismus. Mit einem Bündel an Theorien wird durch ökonomische Annahmen erklärt, wie sich Institutionen – also Märkte, Unternehmen, Haushalte oder Netzwerke – wandeln und entwickeln (Lippold, 2015). Für das Themenfeld des internationalen Managements bietet die Institutionenökonomik eine *„Klammerfunktion zwischen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Ansätzen“* (Zentes et al., 2004, S. 56) mit den wesentlichen Teilgebieten der Property-Rights-Theorie, der Informationsökonomik (Picot et al., 2003), der Principal-Agent-Theorie (Jensen & Meckling, 1976) und des Transaktionskostenansatzes (Coase, 1937).

Die Theorie der Internalisierung, entwickelt von Buckley und Casson (1991), wendet den Ansatz der Transaktionskosten auf internationale Unternehmen an. Dabei wird geschlussfolgert, dass internationale Transaktionen entweder über den Markt, etwa durch Lizenzen, oder durch Direktinvestitionen und Exporte über Ländergrenzen hinweg hierarchisch internalisiert werden. Dies geschieht, sobald die Transaktionskosten innerhalb des Unternehmens günstiger ausfallen. Während bei internen Lösungen sämtliche Arbeitsschritte für die Überwindung von Ländergrenzen und die damit entstehenden Risiken innerhalb des Unternehmens anfallen, entstehen diese Risiken im Falle der Externalisierung bei Vertragspartnern (Holtbrügge & Welge, 2015). Mit Blick auf die bisher betrachteten Theorien der Internationalisierung könnten prinzipiell alle Formen des internationalen Engagements internalisiert werden, um Marktunvollkommenheiten auszugleichen. So erwähnt Teece (1981) sowohl die

Internalisierung der Beschaffung von Rohstoffen und Zwischenprodukten als auch die des Absatz- und Finanzbereichs. In der *Long-Run-Theory* von Buckley und Casson (1991) werden Marktunvollkommenheiten im Bereich von Marktwissen oder produktspezifischem Know-how durch die Internalisierung von Marketing, Finanzierung oder Forschungsaktivitäten bewirkt (Overloop, 2015). Als Einflussfaktoren für die Höhe der Transaktionskosten werden die Spezifität der Leistung, Unsicherheit der Transaktion oder die Häufigkeit der Vorgänge festgestellt (Holtbrügge & Welge, 2015).

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die Wahl der Internationalisierungsform

Quelle: Nach Holtbrügge & Welge (2015, S. 77)

Obwohl die Internalisierungstheorie „eine der am besten fundierten Theorien der Internationalisierung von Unternehmen“ (Holtbrügge & Welge, 2015, S. 79) darstellt, bietet sie dennoch Raum für kritische Betrachtungen. So ist es schwer möglich, Transaktionskosten innerbetrieblich zu quantifizieren und darauf aufbauend strategische Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich bleiben interkulturelle oder geographische Distanzen auch nach einer Internalisierung bestehen, deren Behebung bzw. Abbau wiederum Transaktionskosten nach sich ziehen (Holtbrügge & Welge, 2015). Ghoshal und Moran (1996) kritisieren, dass die Reduktion der Transaktionskosten nicht das einzige Motiv der Internationalisierung sei und dass opportunistisches Verhalten langfristig nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen führt.

2.2.2.3 Globalisierungskonzept und Diamant-Ansatz

Michael Porter formuliert mit dem Globalisierungskonzept (Porter, 1986) eine Rahmenstruktur für die Ausgestaltung von Internationalisierungsstrategien von Unternehmen (Perlitz & Schrank, 2013). Seine Ausführungen fußen auf seinen früheren Arbeiten zu Wettbewerbsvorteilen und Wertschöpfungsketten in Branchen (Porter, 1979, 1980, 1985). Als Vertreter des *Market-Based View*, welcher bis Anfang der 1990er Jahre die dominierende Perspektive des strategischen Managements

dargestellt hat und auf die früheren Arbeiten von Mason (1939) und Bain (1956) zurückgreift, vertritt Porter die Ansicht, dass die Positionierung von Unternehmen auf die Situation des Marktes bzw. der Branche zurückzuführen ist. Gemäß dem marktorientierten Ansatz und dessen *outside-in*-Logik können Wettbewerbsvorteile von Unternehmen auf das aus Erkenntnissen der Industrieökonomik stammende *Structure-Conduct-Performance*-Paradigma (Bain, 1956) zurückgeführt werden. Die Branchenstruktur (*Structure*) und das strategische Verhalten (*Conduct*) am Markt resultieren in Wettbewerbsvorteilen (*Performance*). Obwohl der *Market-Based View* einen wichtigen Beitrag zur Strategieforschung geleistet hat und die Ableitung von Handlungsempfehlungen möglich macht, wurde er aufgrund seiner simplifizierten Annahmen kritisiert. Zum einen geht er davon aus, dass alle Unternehmen in einer Branche über eine gleichwertige Ressourcenausstattung und Strategien verfügen. Zum anderen wird angenommen, dass strategisch relevante Ressourcen frei handelbar sind. Laut dem Porter'schen Paradigma führt eine unterschiedliche Ressourcenausstattung der Unternehmen innerhalb einer Branche, die durch den Markteintritt neuer Wettbewerber verursacht wird, nur zu einem kurzfristigen Wettbewerbsvorteil. Ein nachhaltiger strategischer Wettbewerbsvorteil entsteht in dieser Logik nur bei einem Marktversagen (Zobolski, 2008).

Im Rahmen des Globalisierungskonzeptes argumentiert Porter, dass jede Branche, ob international oder national orientiert, fünf Wettbewerbskräften unterliegt, die er als Triebkräfte des Branchenwettbewerbs bezeichnet (Porter, 2010).

Abbildung 2: Triebkräfte des Branchenwettbewerbs

Quelle: Nach Porter (2010, S. 25)

Das Globalisierungskonzept unterscheidet innerhalb der Wettbewerbsstruktur einer Branche in länderspezifisch und global. Länderspezifische Branchen zeichnen sich dadurch aus, dass der Wettbewerb auf nationaler Ebene nicht vom internationalen Markt beeinflusst wird. Somit kommt es zu Internationalisierung, sobald eine Unternehmung ihre nationalen Wettbewerbsvorteile auf ein anderes Land transferieren möchte und diese dort den Gegebenheiten anpasst. Bei globalen Branchen ist die Wettbewerbsposition einer Unternehmung im nationalen Markt direkt von deren Stellung in anderen Ländern abhängig. In globalen Branchen ist eine erfolgreiche Internationalisierungsstrategie keine optionale Aufgabe, sondern eine zwingend nötige Voraussetzung. Diese Situation ist Gegenstand der Betrachtung im Globalisierungskonzept, welche sich auf die Wertkette (Abbildung 3) aus Porters Buch *Competitive advantage: creating and sustaining competitive advantage* (1985) als Analyseeinheit stützt.

„Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. All diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen [...]. In der Wertkette eines Unternehmens und seiner Art, einzelne Tätigkeiten zu erledigen, spiegeln sich seine Geschichte, seine Strategie, seine Methoden zur Implementierung dieser Strategie und die wirtschaftlichen Grundregeln der Tätigkeiten selbst.“ (Porter, 2010, S. 65)

Abbildung 3: Wertkette nach Porter

Quelle: Nach Porter (2010, S. 64)

Um in globalen Branchen Wettbewerbsvorteile kreieren zu können, müssen die betrieblichen Funktionen der Wertkette im Rahmen einer internationalen, unternehmensweiten Gesamtstrategie auf die unterschiedlichen Länder verteilt werden. Zur Ausgestaltung einer Internationalisierungsstrategie empfiehlt Porter, nachgelagerte bzw. kundennahe Unternehmensfunktionen in die Nähe der Abnehmer zu verlagern, da die dabei erzielbaren Wettbewerbsvorteile länderspezifisch auszugestalten sind. Da die zu entwickelnde Strategie immer branchenbezogen ist, entwickelt sich dann

eine länderorientierte Wettbewerbsstruktur, wenn der Wettbewerbsvorteil von nachgelagerten Aktivitäten abhängig ist (Overloop, 2015; Perlitz & Schrank, 2013).

Die Aktivitäten entlang der Wertkette können nach Porter (1986) in die Dimensionen Konfiguration und Koordination aufgegliedert werden. So bestimmt die Konfiguration, ob eine Unternehmung ihre Aktivitäten an einem Standort konzentriert oder dieselbe Unternehmenstätigkeit in mehreren Ländern und Standorten streut. Bei der Koordination der Aktivitäten steht im Mittelpunkt, wie stark die Aktivitäten zentral gesteuert oder von den Standorten autonom verwaltet werden. Durch Kombination der zwei Dimensionen mit ihren zwei Ausprägungen ergibt sich eine Matrix mit den vier Varianten einer internationalen Strategie (Abbildung 4).

hoch	(3) Hohe Auslandsinvestition mit straffer Koordination der Niederlassungen	(4) Einfache Globalstrategie
Koordination der Aktivitäten	(1) Länderspezifische Strategie eines MNU oder einer Inlandsfirma, die in nur einem Land tätig ist	(2) Exportorientierte Strategie mit dezentralisiertem Marketing
niedrig	Geographische Streuung	Geographische Konzentration
	Konfiguration der Aktivitäten	

Abbildung 4: Varianten von Internationalisierungsstrategien

Quelle: Nach Porter (1986, S. 28)

Porter definiert sogenannte Globalstrategien demnach als „... one in which a firm seeks to gain competitive advantage from its international presence through either a concentrated configuration, coordinating among dispersed activities, or both“ (Porter, 1986, S. 29). Durch die Konzentration der Aktivitäten auf ein Land bzw. wenige Länder entstehen Kostenvorteile durch Lerneffekte, *Economies-of-Scale* oder der Ausnutzung komparativer Kostenvorteile. Daneben werden Koordinationsvorteile angestrebt, die sich durch örtlichen Zusammenhang (z. B. von F&E sowie der Produktion) bilden. Während die Standorte durch die *Economies-of-Scale* und Lerneffekte festgelegt werden, bestimmen die komparativen Kosten- und Koordinationsvorteile die geographische Lage der Standorte (Perlitz & Schrank, 2013; Porter, 1986, S. 29 f.). Jede einzelne Unternehmensaktivität entlang der Wertkette muss individuell daraufhin geprüft werden, ob sich durch die Gestaltungsmöglichkeiten in Koordination und Konfiguration Wettbewerbsvorteile schaffen lassen. So ist es ableitbar, dass einige Funktionen der Wertkette global standardisiert werden, während andere wiederum gestreut und angepasst werden (Porter, 1986, S. 35).

Um in globalen Branchen Wettbewerbsvorteile zu schaffen bzw. zu erhalten, schlägt Porter vier weit gefasste Gesamtstrategien (Abbildung 5) für Unternehmen vor, die sich im Hinblick auf Marktabdeckung (*Segment Scope*) und geographische Orientierung (*Geographic Scope*) unterscheiden.

Marktabdeckung	viele Marktsegmente	Globale Kostenführerschaft oder globale Differenzierung	Geschützte Märkte
	wenige Marktsegmente	Globale Segmentierung	Länderspezifische Anpassung
		Globalstrategie	Länderspezifische Strategie
		Geographische Orientierung	

Abbildung 5: Strategische Alternativen in einer globalen Branche

Quelle: Nach Porter (1986, S. 46)

Die globale Kostenführerschaft oder Differenzierung ist eine Strategie, mit der Wettbewerbsvorteile durch globale Koordination und Konfiguration auf multiplen Marktsegmenten erzielt werden können. Bei der Kostenführerschaft stehen standardisierte Produkte im Vordergrund, die auf den wichtigsten Märkten vertrieben werden. Die globale Differenzierung hingegen verfolgt das Ziel, sich im Auge des Kunden oder der Kundin von der Konkurrenz abzuheben. Dies kann durch Preisführerschaft oder besonderen länderspezifischen Produktvariationen erfolgen. Die Differenzierung erfolgt idealerweise auf mehreren Ebenen (Porter, 2013, S. 75 f.). Bei der globalen Segmentierung wird ein spezifisches Branchensegment weltweit bedient und damit dennoch ein Marktpotenzial erreicht, welches z. B. Skaleneffekte erlaubt. Die Strategie der geschützten Märkte zielt auf Zielmärkte, in denen staatliche Beschränkungen den globalen Wettbewerb verhindern sollen. Unternehmen, die frühzeitige Direktinvestitionen in diese Märkte vornehmen, können sich damit Marktzutritt verschaffen. Das vierte Strategiesegment der länderspezifischen Anpassung besagt, dass Unternehmen sich auf Marktsegmente fokussieren sollten, die eine starke lokale Anpassung verlangen bei gleichzeitigem Verzicht auf die Wettbewerbsvorteile einer Globalstrategie (Porter, 1986, S. 48 f.).

Mit dem Globalisierungskonzept oder auch Globalmodell von Porter wird als das „bisher umfassendste Konzept für die Formulierung einer Internationalisierungsstrategie“ bezeichnet (Perlitz & Schrank, 2013, S. 94). Jedoch wird nicht darauf eingegangen, wie Wettbewerbsvorteile bei Internationalisierungsvorhaben identifiziert werden können. Weiterhin ist die Wahl der Markteintrittsstrategien nur unzureichend

bearbeitet. Wie bei allen modellhaften Ansätzen werden aus Komplexitätsgründen nur Teilaspekte der betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozesse in Verbindung mit der Internationalisierung von Unternehmungen gebracht, was dazu führt, dass auch das Globalkonzept eher erklärend wirkt, als dass es anwendbare Hilfe zur Entscheidungsfindung bietet. Deutlich wird das bei dem Versuch, die Variablen der Koordination und Konfiguration auf die strategische Anpassung von Unternehmungen an die globalen Marktbedingungen durchzuführen. Da Wirtschaftssektoren und deren Rahmenbedingungen stark variieren können, bleiben Handlungsempfehlungen unspezifisch (Zentes et al., 2004, S. 65).

Trotz sich entwickelnder Telekommunikation, Zusammenschlüssen von Märkten oder des Transfers von Know-how stellte Porter fest, dass die Mehrzahl der führenden Unternehmen eines Wirtschaftssektors jeweils nur einem Land entstammen. Er erweitert daraufhin seine Theorien auch auf die volkswirtschaftliche Betrachtung aus (Porter, 1990) und stellt die Existenz nationaler Bedingungen fest, welche die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen aus einer Branche unterstützen. Porter analysiert in seinem Diamantmodell, wie es innerhalb einer Nation gelingt, in einer bestimmten Branche weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Die Basis des Diamantmodells war eine umfassende empirische Studie in mehreren Ländern (Kutschker & Schmid, 2011; Meckl, 2014).

Die regionale Kooperation und Zusammenarbeit innerhalb eines Industriezweiges schafft unter Umständen erfolgreiche Cluster, welche Porter als Diamanten bezeichnet (Meckl, 2014, S. 271). Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Branche innerhalb eines Landes hängt nach dem Diamantmodell von vier Haupt- und zwei Nebenelementen ab. Sie sind dafür verantwortlich, ob sich Know-how oder Fähigkeiten ansammeln, Innovationen entstehen oder sich Informationen optimal verbreiten. Die einzelnen Elemente des Modells sind interdependent und sollten positive Wechselwirkungen erreichen, um die Branche international konkurrenzfähig zu halten.

Porter trägt zur Diskussion um die Standortvorteile in seinem Diamantmodell bei, dass diese branchenspezifisch sind und in deren Kombination untereinander erst die umfängliche Wirkung entfaltet. Im Gegensatz zum Globalmodell sind im Diamantmodell auch dynamische Aspekte berücksichtigt, da Wettbewerbsvorteile über eine Zeit aufgebaut oder zerstört werden können. Kritisch betrachtet wird nach Kutschker und Schmidt (2011, S. 453) die fehlende Berücksichtigung der Bedingungen im Zielmarkt und die fehlende Differenzierung, unter welchen Bedingungen Exporte oder Direktinvestitionen getätigt werden. Weiterhin wird festgestellt, dass *„es Porter in seiner Argumentation oft versäumt hat, die bisherigen theoretischen Ansätze mit ihren Erklärungsvariablen in sein Konzept einzubinden oder sich zumindest eingehend mit ihnen zu befassen. So ist ein System von Allgemeinplätzen entstanden, das dem Theorieanspruch kaum genügt“* (Perlitz, 1992, S. 191). Clark (1991) sieht in seiner Zusammenfassung von Porters Werk, dass die Rolle des Staates nicht ausreichend dargestellt werde, da nicht nur der Staat Einfluss auf das Unternehmensumfeld nehme, sondern auch eine entgegengerichtete Beeinflussung vorliege. Außerdem vermisst er eine Argumentation Porters zur Situation im Cluster, wenn dieses durch Direktinvestitionen internationaler Konkurrenten verändert wird.

2.2.2.4 Eklektisches Paradigma / OLI Paradigm

Mit der Absicht, eine theorieübergreifende Erklärung zu liefern, unter welchen Bedingungen bestimmte Marktbearbeitungsformen, insbesondere die internationale Produktion, besser geeignet sind als andere, veröffentlicht John H. Dunning sein *Eclectic Paradigm* (1977, 1980, 1988).

„*The eclectic paradigm seeks to offer a general framework for determining the extent and pattern of both foreign-owned production undertaken by a country's own enterprises, and that of domestic production owned or controlled by foreign enterprises. Unlike internalisation theory, it does not purport to be a theory of the MNE per se, but rather a paradigm which encompasses various explanations of the activities of enterprises engaging in cross-border value-adding activities.*“ (Dunning & Lundan, 2008, S. 95)

Dunning will damit keine neue Theorie begründen, sondern bezieht sich auf bestehende Theorieansätze, die er zu einem *Paradigma* verbindet, mit dessen Hilfe eine gesamtheitliche Perspektive auf die Internationalisierung gegeben werden soll (Zentes et al., 2004). Das *Eclectic Paradigm* soll einen ganzheitlichen Rahmen schaffen, welcher sowohl die Faktoren als auch deren Bedeutung ermitteln und bewerten kann, die die Initiierung der ausländischen Produktion durch Unternehmungen sowie das Wachstum dieser Produktion beeinflussen. Die Wahl des Wortes „eklektisch“ sollte die Idee vermitteln, dass eine vollständige Erklärung transnationaler Aktivitäten von Unternehmen auf mehreren Strängen der Wirtschaftstheorie beruhen muss; und dass ausländische Direktinvestitionen nur einer von mehreren möglichen Kanälen des internationalen wirtschaftlichen Engagements sind (Dunning, 1988).

Die zentrale Annahme des eklektischen Paradigmas der internationalen Produktion besagt, dass die Art und Weise, wie Unternehmen ihre internationalen Wertschöpfungsaktivitäten gestalten, von der Ausprägung dreier Kernbedingungen abhängt: (1) Eigentumsvorteile, (2) Standortvorteile und (3) Internalisierungsvorteile. Aufgrund der im englischen Sprachraum gebräuchlichen Termini wird das eklektische Paradigma auch als OLI-Paradigma bezeichnet.

1. Die Eigentumsvorteile sind die Basis für internationale Aktivitäten und beschreiben einzigartige und nachhaltige unternehmensspezifische Wettbewerbsvorteile, besonders gegenüber Konkurrenten aus dem Zielmarkt bei der Bearbeitung bestimmter Märkte oder Marktsegmente. Damit nimmt Dunning Bezug zu Hymers Abhandlungen des monopolistischen Vorteils (vgl. Kapitel 2.2.1.2) und verweist auf die nötigen Wettbewerbsvorteile, um den generellen Nachteil eines ausländischen Konkurrenten auszugleichen. Diese Kategorie der unternehmensspezifischen Vorteile besteht aus drei Unterkategorien (Dunning, 1977, 1988):

- a) Generelle Eigentumsvorteile, welche den Zugang zu tangiblen und intangiblen Vermögenswerten oder zu Vorteilen bei der Steuerung und Koordination von grenzüberschreitenden Wertschöpfungsaktivitäten ausmachen. Dazu zählen vorhandene Technologien, Innovation oder der Zugang zu Forschung und Entwicklung, Humankapital, Marketingkanälen oder allgemeine organisatorische Vorteile.

b) Eigentumsvorteile aus langjähriger Existenz, welche hauptsächlich den besseren Zugang zu Ressourcen wie Rohstoffen, Zwischenprodukten oder Verbund- und Synergieeffekte beschreiben.

c) Eigentumsvorteile aus der Internationalität der Unternehmung, welche die Möglichkeit der Risikodiversifikation und marktübergreifender Arbitrage bieten (Kutschker & Schmid, 2011; Meckl, 2014).

2. Die Standortvorteile ergeben sich aus der Verortung einer Unternehmung bzw. der Ausführung von Aktivitäten an einem bestimmten Standort, welcher durch die Nähe zu Absatzmärkten oder Rohstoffen gekennzeichnet ist und dadurch Vorteile gegenüber Konkurrenten ermöglicht. Diese Kategorie wird der Standorttheorie von Ohlin und Jahrreiß entlehnt und mit Elementen des Porter'schen Diamanten (Porter, 1985) kombiniert. Zusätzlich zur Faktorausstattung kommt das soziokulturelle, rechtliche und das politische Umfeld hinzu, welches für einen Standortvorteil verantwortlich sein kann (Dunning, 1988; Dunning & Lundan, 2008).
3. Die Internalisierungsvorteile entstehen durch unternehmensintern durchgeführte Transaktionen analog zu der im Kapitel 2.2.2.2 beschriebenen Internalisierungstheorie, wenn eine Unternehmung Transaktionskosten vermeiden kann, indem diese Marktunvollkommenheiten ausnutzen. Internalisierungsvorteile können entweder größere organisatorische Effizienz oder ihre Fähigkeit widerspiegeln, Monopolmacht über die von ihnen verwalteten Vermögenswerte auszuüben (Dunning, 1980, 1988). Dazu gehört die Ausnutzung von internationaler Preisdifferenzierung, die Ausweitung der Produktion in internationale Märkte oder die direkte Nutzung von Eigentumsrechten im Rahmen unternehmensinterner Aktivitäten (Zentes et al., 2004, S. 67)

Dunning erklärt nun, dass es immer dann zu Internationalisierungsaktivitäten kommt, wenn bestimmte Gegebenheiten innerhalb eines Entscheidungsprozesses vorhanden sind. Die *Ownership Advantages* gelten als Grundbedingung, da ohne Vorhandensein von Eigentumsvorteilen die im Zielmarkt aktive Konkurrenz Vorteile aufweist. Das OLI-Paradigma ermöglicht es, je nachdem ob das Vorhandensein von Eigentumsvorteilen mit Internalisierungsvorteilen und Standortvorteilen einhergeht, abzuleiten, welche Form der Marktbearbeitung für das betreffende Unternehmen am besten geeignet ist. Bezüglich der Markteintritts- und Marktbearbeitungsformen unterscheidet Dunning zwischen vertraglichen Ressourcenübertragungen (z. B. Lizenzverträgen), Exporten und Direktinvestitionen (Meckl, 2014).

Im Laufe der Zeit wurde das eklektische Paradigma vielfach zitiert und kritisiert (Itaki, 1991; Kojima, 1978; Macharzina & Engelhard, 1991; Randøy & Dibrell, 2002), was die Bedeutung des Ansatzes für die weitere Internationalisierungsforschung nur unterstreicht. Durch die Zusammenführung bisher getrennter Konzepte wie Direktinvestitionen, Standorttheorie und Internalisierung entsteht ein konsistentes Argumentationsgebäude, das die Beschränkungen der Einzelansätze überwindet (Agarwal & Ramaswami, 1992; Meckl, 2014). Sowohl Veränderungen in der Weltwirtschaft als auch Anregungen aus der Wissenschaft veranlassten Dunning kontinuierlich an seiner

Theorie weiterzuarbeiten (Dunning, 1995, 2003; Dunning & Bansal, 1997; Dunning & Kundu, 1995; Dunning & Lundan, 2008).

Hauptkritikpunkte sind weiterhin die fehlende Berücksichtigung von behavioristischen Gesichtspunkten und die damit verbundene Annahme des rationalen Verhaltens, da diese eben nicht erklärt, warum Unternehmungen für ähnliche Aktivitäten im gleichen Zielmarkt verschiedene Marktbearbeitungsformen verwenden (Kutschker & Schmid, 2011). Kritisch betrachtet werden außerdem die fehlende Dynamik des Modells und die fehlende Interdependenz der OLI-Faktoren in Dunning's Theorie (Meckl, 2014; Perlitz & Schrank, 2013). Itaki (1991, S. 448) stellt fest: „*We shall reach the conclusion that the concept 'ownership advantage' is redundant for two reasons: firstly, it originates from the internalization a integration, and secondly, it does not allow for the cost of its acquisition*“. Durch Redundanzen innerhalb der OLI-Faktoren würden demnach Internationalisierungs- und Standortvorteile bereits ausreichen, um die Aktivitäten multinationaler Unternehmungen zu erklären (Perlitz & Schrank, 2013).

2.2.3 Stufenmodelle (Internationalisierungsprozessforschung)

2.2.3.1 Uppsala-Modell

Die Internationalisierungsprozessforschung geht auf die schwedischen Forscher Johanson und Vahlne (1977, 2009; 2013, 2017) zurück und baut im Wesentlichen auf die Verhaltenstheorie auf (Dunning & Lundan, 2008). Im Zentrum ihrer Überlegungen stehen organisatorische Lernprozesse einer Unternehmung (Holtbrügge & Welge, 2015), also die Annahme, dass Internationalisierungsvorhaben mit risikoarmen Marktbearbeitungsformen beginnen und mit steigendem Wissen über den Zielmarkt angepasst werden. Das sogenannte Uppsala-Modell oder U-Modell der Internationalisierungsforschung beschreibt, dass jede Interaktion einer Unternehmung mit dem Zielmarkt deren Marktkenntnis steigert und somit wiederum eine Wirkung auf den weiteren Prozess der Internationalisierung hat. Laut der Theorie führt das Wissen über den Zielmarkt zu einer größeren Risikobereitschaft im nächsten Schritt der Internationalisierung und damit zu einer höheren Bindung von Ressourcen (Holtbrügge & Welge, 2015).

Die schwedischen Forscher der Uppsala-Schule stellten bei ihren empirischen Forschungen zwei Internationalisierungsmuster fest, die beide die Beweisführung einer inkrementellen Internationalisierungsentwicklung stützen (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Das Muster der *Establishment Chain* zeigte, dass schwedische Firmen ihre Marktbearbeitungsstrategien schrittweise aus- und aufbauen. Demnach erfolgen Exporte zunächst nur sporadisch, bevor dies durch Handelsvertretungen und regelmäßigen Export intensiviert wird. Erst in einer späteren Stufe wird eine Auslandsniederlassung gegründet und darauf aufbauend die Produktionsstätte ins Ausland verlagert.

Die *Psychic Distance Chain* beschreibt das Muster, dass Unternehmen in der Regel zuerst in vertraute und kulturell oder psychisch nahe Märkte expandieren und erst mit zunehmender Erfahrung und im Laufe der Zeit Märkte erschließen, die höhere

kulturelle Barrieren aufweisen (Holtbrügge, 2005). Johansson und Vahlne (1977, 1990) entwickelten ihr Internationalisierungsmodell basierend auf den Erkenntnissen der empirischen Forschung. Das Modell umfasst sowohl statische Elemente wie Marktwissen und Marktverbundenheit als auch dynamische Elemente wie Entscheidungen über weitere Internationalisierungsaktivitäten und laufende Geschäftsaktivitäten. Die Marktverbundenheit besteht aus zwei Faktoren: den gebundenen Ressourcen und dem Grad der Bindung dieser Ressourcen (Johanson & Vahlne, 1977, S. 27). So verfügen Unternehmungen – je nach Entwicklungsstand auf der *Establishment Chain* – über verschieden hohe Marktverbundenheit im Ausland. Demnach ist es für Unternehmen mit hohem Ressourceneinsatz im Ausland bedeutend schwieriger, diese Bindung zu revidieren (Dehnen, 2012). Nach Penrose (1959) besteht das Marktwissen, als zweiter Pfeiler der *State Aspects*, aus Erfahrungswissen und objektivem Wissen. Der Schlüsselaspekt ist das Erfahrungswissen, welches durch Auslandsaktivitäten schrittweise gewonnen werden muss. Johanson und Vahlne (1977, S. 28) unterscheiden zusätzlich in *General Knowledge* und *Market-Specific Knowledge*. *General Knowledge* bezieht sich auf Wissen, das uneingeschränkt auf andere Ländermärkte übertragbar ist, während *Market-Specific Knowledge* sich auf Wissen über Wettbewerber, Marketingaktivitäten im Zielmarkt oder Kundensegmente bezieht, das nicht übertragbar ist.

Die laufenden Geschäftsaktivitäten aus dem Modellpfeiler der dynamischen Aspekte werden als wichtigste Quelle für den Erfahrungsaufbau des Unternehmens angesehen, obwohl dieser erst mit einer gewissen Verzögerung eintritt (Dehnen, 2012, S. 64). Den zweiten dynamischen Aspekt bilden die Marktbearbeitungsentscheidungen, welche Ressourcen für ausländische Operationen binden und somit eine Reaktion auf wahrgenommene Chancen und Risiken darstellen.

Nach den Modellannahmen ergibt sich eine ständige Wechselwirkung zwischen den statischen und dynamischen Aspekten, wobei Unternehmungen durch ihre Entscheidungen die statischen Aspekte immer wieder beeinflussen (Kutschker & Schmid, 2011).

Das Uppsala-Modell zeichnet sich besonders durch seinen Fokus auf den Prozess aus, nämlich die Entwicklung von Wissen und den Einsatz von Ressourcen, anstatt einzelne und unzusammenhängende Investitions- oder Internationalisierungsentscheidungen in den Vordergrund zu stellen. Während die Theorien des Außenhandels und der Direktinvestition es ermöglichen, die Effizienzmerkmale von diskreten Entscheidungen und Ressourcenkombinationen multinationaler Aktivitäten zu bewerten, ermöglicht die prozessorientierte Perspektive die Untersuchung der Interaktionen zwischen Entscheidungen, Ressourcenbündeln und ihrer zeitlichen Entwicklung. So wirkt sich die Anhäufung von Ressourcen wie durch Erfahrung gewonnene Wissen direkt auf den weiteren Entscheidungsprozess selbst aus. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Uppsala-Modells ist, dass es versucht, Prozess und Inhalt zu integrieren. Denn beide Dimensionen der Strategieentwicklung sind miteinander verflochten und voneinander abhängig (Vahlne & Johanson, 2017).

Abbildung 6: The basic mechanism of internationalization: state and change aspects

Quelle: Nach Johanson & Vahlne (1977, S. 26)

2.2.3.2 Helsinki-Modell

Der Helsinki-Ansatz basiert, ähnlich dem Modell der Uppsala-Vertreter, auf der Theorie des Unternehmenswachstums von Penrose (1959), dem behavioristischen Ansatz von Cyert und March (1963) und der Theorie der Direktinvestitionen von Aharoni (1966). Im Unterschied zum Uppsala-Modell wurde von Luostarinen et al. (1979; 1994; 1988) ein systemtheoretischer Baustein hinzugefügt, der auf dem Ansatz zur strategischen Entscheidungsfindung nach Ansoff (1965) fußt.

Die finnischen Forscher unterstellen Unternehmungen eine begrenzte Rationalität in ihren Entscheidungsfindungen. Diese führt dazu, dass vertraute Verhaltensmuster bevorzugt und weniger bekannte Alternativen nur zögerlich angenommen werden (Simon, 2007). Die empirisch beobachteten Entscheidungsmuster finnischer Firmen zeigen, dass die an Entscheidungsprozessen beteiligten Menschen grundsätzlich im Rahmen ihrer persönlichen Grenzen agieren und damit in Wahrnehmung (*Limited Perception*), Reaktionsfähigkeit (*Restrictive Reaction*), Problemlösung (*Selective Search*) sowie Strategiewahl (*Confined Choice*) innerhalb bekannter Muster handeln (Luostarinen, 1979). Dieses Verhalten wird als laterale Rigidität bezeichnet und erklärt, dass bekannte Verhaltensmuster beibehalten werden, je mehr das Management Unsicherheiten bzw. Risiken vermeiden will (Bäurle, 1996). Ähnlich zur Uppsala-Schule wirkt zusätzlich erworbenes Wissen der lateralen Rigidität entgegen. Dies erfolgt jedoch nur, wenn die Erfahrungen positiv bewertet werden. Im Falle von negativen Erfahrungen verfestigt sich die laterale Rigidität (Dehnen, 2012). Das Internationalisierungsmuster der Prozesstheorie der Helsinki-Schule basiert auf den genannten Lernprozessen (vgl. Abbildung 7), dem damit verbundenen Wissenserwerb und dem Abbau der lateralen Rigidität.

Abbildung 7: Modell des lateral rigiden Entscheidungsprozesses

Quelle: Nach Luostarinen (1979)

Luostarinen (1979) stellt fest, dass es eines Impulses in Form einer Krise, schwerwiegenden Störung, gewonnener Erkenntnisse bei vorangegangenen Aktivitäten oder einer Abweichung der gesetzten Ziele bedarf, um eine Veränderung einzuleiten. Das Modell der lateralen Rigidität in Entscheidungsprozessen ist nicht ausschließlich geltend für Internationalisierungsprozesse, sondern kann auch auf dem Heimatmarkt angewendet werden. Im Rahmen der Betrachtung von Auslandsaktivitäten mündet der Erwerb von marktspezifischem Wissen in inkrementelle Internationalisierungsschritte (Pillmayer, 2014; Simon, 2007).

Während das Uppsala-Modell von zwei Dimensionen der inkrementellen Internationalisierung ausgeht – der *Establishment Chain* und der *Psychic Distance Chain* –, erweitert der Helsinki-Ansatz dies um die Dimension der Produktart (Luostarinen, 1979). Später betrachten Welch und Luostarinen (1988) auch noch die *Organizational Capacity*, welche die Vielfalt von unternehmensinternen Veränderungsprozessen beleuchtet (Pillmayer, 2014).

Nach dem erweiterten Modell der Helsinki-Schule von Welch und Luostarinen (1988) werden die vier Dimensionen der inkrementellen Internationalisierungsprozesse (Abbildung 8) wie folgt dargestellt:

1. Produktdimension / *Sales Objects*:

- Diese Dimension soll die Frage nach dem *Was* der Internationalisierung beleuchten und beinhaltet vier Kategorien: Produkte, begleitende Dienstleistungen, Systeme und Know-how. Das Modell besagt, dass Unternehmungen mit ihren Gütern und deren begleitenden Dienstleistungen am vertrautesten sind, während sie bei der internationalen Vermarktung von Systemen weniger Erfahrung haben und ihnen der Transfer von Know-how am fremdesten ist. Für die Annahme der lateralen Rigidität bedeutet dies analog: Je höher die Vertrautheit mit der Produktdimension, desto geringer ist die laterale Rigidität.

2. Operationen-Dimension / *Operation Method*

- Die zweite Dimension widmet sich der Frage des *Wie* und entspricht im Grunde der Establishment Chain des Uppsala-Ansatzes. Allerdings unterscheidet die Helsinki-Schule auch zwischen einwärts- und auswärtsgerichteten internationalen Aktivitäten sowie Kooperationsmodellen. Gemäß dem Modell empfinden Unternehmen risikoärmere und weniger managementintensive Formen der Marktbearbeitung als vertrauter. Daher wird für die Operationen die Sequenz einwärts - auswärts - kooperativ festgehalten.

3. Marktabfolge / *Markets*

- Im Zusammenhang mit der Frage nach dem *Wo* der Internationalisierung werden fünf Unterkategorien der Geschäftsdistanz von "sehr nah" bis "sehr entfernt" eingeführt. Diese Kategorien basieren auf kulturellen Unterschieden, ökonomischer und räumlicher Distanz. Die *Psychic Distance Chain* aus dem vorangegangenen Kapitel ist eng damit verbunden. Es gibt eine allgemeine Tendenz für Unternehmen, in den frühen Stadien der Internationalisierung Märkte zu erschließen, die physisch und kulturell am nächsten liegen. Dies liegt daran, dass diese Märkte einfacher, vertrauter und kostengünstiger zu durchdringen sind.

4. Organisationale Kapazität / *Organizational Capacity*

- Nachdem die ersten drei Dimensionen (*Product-Orientation-Markets*), die als POM-Mix bezeichnet werden, bereits eine solide Grundlage für die Erklärung von Auslandsaktivitäten bieten, konzentriert sich die vierte Dimension auf interne Faktoren. Im Ressourcenbereich sind Finanzen und Personal offensichtlich von Bedeutung, aber auch die Organisationsstruktur, die für die Abwicklung ausländischer Aktivitäten entwickelt wurde.

Obwohl der Ansatz der Helsinki-Schule in der Literatur etwas weniger Aufmerksamkeit erfährt, bietet er dennoch eine breiter gefächerte Ansicht auf mögliche Marktbearbeitungsformen und differenziert zusätzlich noch die Produktkategorie (Kutschker & Schmid, 2011). Weiterhin geht der Ansatz mit der Betrachtung von unternehmensinternen Ressourcen einen Schritt in Richtung Einbindung von Elementen der Organisationsentwicklung in den Internationalisierungsprozess.

Abbildung 8: Dimensionen des inkrementellen Internationalisierungsprozesses

Quelle: In Anlehnung an Welch & Luostarinen (1988, S. 39)

2.2.3.3 Exportstufenmodell

Im nächsten Abschnitt werden Exportstufenmodelle vorgestellt, um die Internationalisierungsprozessmodelle zu ergänzen und einen weiteren Forschungsbereich dynamischer Konzepte zu erörtern. Wie der Name bereits andeutet, geht es im Kern um die Erforschung von Exportaktivitäten im Hinblick auf unternehmensinterne und -externe Variablen und deren Wechselwirkungen. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Exportforschung kein geschlossenes Theoriegebäude ist, sondern betriebswirtschaftliche Phänomene erklärt, die mehr oder weniger theoretisch fundiert sind (Andersen, 1993; Jäger, 2010; Zentes et al., 2004). Leonidou und Katsikeas (1996) vergleichen in einer umfassenden Studie elf Stufenmodelle und bezeichnen diese als „one of the most pioneering, established and mature streams of the export literature“. Danach geben die Exportstufenmodelle Antworten darauf, welche Mechanismen die Exportvorgänge in Unternehmungen vorantreiben oder welche Firmenprofile in den jeweiligen Stufen der Exportentwicklung relevant sind (Leonidou & Katsikeas, 1996, S. 539 ff.).

Als einer der wichtigsten Vertreter der Exportstufenmodelle werden die Arbeiten der Wisconsin-Schule bezeichnet (Zentes et al., 2004). Fast zeitgleich zur Veröffentlichung des Internationalisierungsprozessmodells (Johanson & Vahlne, 1977) erschien das Stufenmodell von Bilkey und Tesar (1977). Ihr Modell besteht aus sechs aufeinanderfolgenden Stufen des zunehmenden internationalen Engagements.

Die empirischen Tests mit Firmen aus dem Gebiet von Wisconsin unterstrichen, dass Exportaktivitäten als Lernprozess angesehen werden können, bei dem Unternehmen erst allmählich mit ausländischen Märkten vertraut und Exportaktivitäten nach

und nach in kulturell distanziertere Märkte vorangetrieben werden. Mit jeder Stufe erweitert eine Unternehmung den eigenen Erfahrungsschatz und stärkt damit den Internationalisierungsgrad.

Die Stufen können wie folgt zusammengefasst werden: In der ersten Stufe ist das Management nicht am Export interessiert. In der zweiten Stufe würde das Management eine unerwartete Exportbestellung annehmen, macht aber keine Anstrengungen, um die Machbarkeit des Exports zu erforschen. In der dritten Stufe untersucht das Management aktiv die Möglichkeit des Exports. In der vierten Stufe exportiert das Unternehmen experimentell in ein psychologisch nahe gelegenes Land. In der fünften Stufe ist das Unternehmen ein erfahrener Exporteur in diesem Land und passt seine Exporte optimal an sich verändernde Wechselkurse, Zölle usw. an. In der sechsten Stufe erkundet das Management die Möglichkeit, in weitere Länder zu exportieren, die psychologisch weiter entfernt sind, und so weiter (Bilkey & Tesar, 1977, S. 93 ff.).

2.2.4 Netzwerktheorie

Eine Erweiterung des Uppsala-Ansatzes zur Erklärung der Internationalisierung von Unternehmen ist der von Johanson und Mattsson (1987, 1988, 2015) entwickelte Netzwerkansatz. Einen grundlegenden Ausgangspunkt dieses Ansatzes bildet die Überlegung, dass Firmen in einer arbeitsteiligen Wirtschaft in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen und nicht wie beim OLI-Paradigma oder den bereits angeführten Stufenmodellen autonom vorgehen (Whitelock, 2002).

Holm, Eriksson und Johanson (1999) stellten fest, dass die Entwicklung einer kooperativen Beziehung zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern von entscheidender Bedeutung sein könnte, da die an der Beziehung beteiligten Parteien das Potenzial haben, das Unternehmen mit komplexen unternehmensübergreifenden Informations-, sozialen und technischen Kanälen zu verbinden. Besonders international agierende Unternehmen sind davon abhängig, inwieweit sie Zugriff auf Ressourcen oder Informationen erhalten, die der Kontrolle anderer Unternehmen unterliegen.

Im Kontext des Netzwerkansatzes zur Internationalisierung von Unternehmen bezieht sich die Etablierung und Erweiterung von Beziehungen auf länderübergreifende Netzwerke. Marktrelevantes Wissen wird durch die Akteure in den international gespannten Netzwerken geschaffen und gepflegt, wobei sich Beziehungen allmählich entwickeln, da die Unternehmen aus den Interaktionen untereinander lernen und im Prozess daraus weitere Entwicklung entsteht. Der Netzwerkansatz wird *„insbesondere zur Charakterisierung jener grenzüberschreitend tätigen Unternehmen herangezogen, die eine transnationale Strategie verfolgen oder eine hybride Struktur mit multiplen, weltweit gestreuten Entscheidungszentren aufweisen, durch unterschiedliche Interdependenzintensitäten innerhalb des Unternehmensverbunds gekennzeichnet sind und primär durch unternehmenskulturelle Mechanismen gesteuert werden“* (Macharzina, 2009, S. 7).

Im Netzwerkansatz werden vier Gruppen von Variablen identifiziert, die einen Einfluss auf den Interaktionsprozess zwischen Unternehmen haben: die Elemente und Prozesse der Interaktion selbst, die Merkmale der beteiligten Parteien (Käufer oder

Lieferanten), die Atmosphäre, die eine solche Interaktion umgibt, und die Umgebung, in der die Interaktion stattfindet. Die Entscheidung der Führungskräfte eines Lieferantenunternehmens, in welche Länder sie eintreten und welche Kunden sie beliefern wollen, hängt damit von ihrer Interpretation dieser Umgebung ab. Dies wird auch die Organisationsstruktur für den Markteintrittsmechanismus bestimmen. Für die Entwicklung einer erfolgreichen Strategie muss ein Unternehmen sowohl seine eigene Position in Bezug auf Kunden in diesem Markt als auch die Umgebung des Marktes im Hinblick auf andere Wettbewerber berücksichtigen (Whitelock, 2002).

Das Netzwerkmodell integriert den Einfluss externer Akteure auf die Internationalisierung des Unternehmens (Ratajczak-Mrozek, 2012). Während des Internationalisierungsprozesses kann das Unternehmen auf drei Arten neue Netzwerke bilden oder sich daran beteiligen:

1. Schaffung neuer Beziehungen, um in ein Netzwerk im Expansionsland zu gelangen, das dem Unternehmen unbekannt ist,
2. Schaffung neuer Beziehungen zu den Akteuren der Netzwerke, die dem Unternehmen bekannt sind, oder
3. Verwendung bestehender Kontakte, um eine Verbindung zu neuen Netzwerken herzustellen.

Durch zwei Dimensionen, dem Internationalisierungsgrad des Unternehmens und dem des Marktes, wird eine Matrix gespannt, die vier mögliche Varianten der Internationalisierung darstellt (Johanson & Mattsson, 2015).

		Degree of internationalisation of the market (the product net)	
		Low	High
Degree of internationalisation of the firm	Low	The Early Starter	The Late Starter
	High	The Lonely International	The International Among Others

Abbildung 9: Netzwerkmodell der Internationalisierung

Quelle: Johanson & Mattsson (1988, 2015, S. 120)

Im Gegensatz zu traditionellen Internationalisierungstheorien, bei denen der Internationalisierungsprozess eines Unternehmens auf intern entwickelten Ressourcen basiert, wird die Stärke eines Unternehmens im Netzwerkmodell aus Interaktionen und Beziehungen mit anderen Marktteilnehmern abgeleitet (Ratajczak-Mrozek, 2012). Kritisch betrachtet wird das Netzwerkmodell dahingehend, dass es wenig präzise Angaben zur Entwicklung von international agierenden Unternehmen machen kann (Björkman & Forsgren, 2000) und ob Zugang zu Netzwerken immer gleichbedeutend mit einem Zugewinn von Wissen ist (Hadley & Wilson, 2003). Theoretische Fragestellungen im Zusammenhang mit Netzwerken leiten sich nicht nur aus den verschiedenen Arten von Beziehungen und ihren Eigenschaften, sondern aus resultierenden Themen wie Vertrauen, Kontrolle, Ressourcen und Interdependenz innerhalb und

zwischen Unternehmen ab. Was in den meisten prozessorientierten Forschungen und insbesondere im Netzwerk-Ansatz vernachlässigt wird, ist die strategische Position und der Einfluss von Einzelpersonen, insbesondere von Unternehmern, auf die Internationalisierung von KMUs (Ruzzier et al., 2006).

2.3 Ressourcenorientierte Ansätze der Internationalisierung

Der Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Kompetenzen und Ressourcen für die Internationalisierung von Unternehmungen liegt in den ressourcenorientierten Ansätzen des strategischen Managements. Seit den 1980er Jahren entwickelte sich eine immer stärker werdende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ressourcen und Kompetenzen als Ursprung für unternehmerischen Erfolg. Freiling (2001) führt die Verbreitung und große Akzeptanz innerhalb des Forschungsfeldes des strategischen Managements unter anderem darauf zurück, dass:

- es bis dahin wenig inhaltlich überzeugende Alternativen zu Ansätzen der Industrieökonomik gab,
- es gelingen könnte, bestehende Ansätze durch den breit gefassten *Resource-Based View* zusammenzuführen,
- eine Erklärungsbasis für den Unternehmenserfolg entstehen würde,
- eine dynamische Betrachtung und pfadabhängige Analysen der Unternehmensentwicklung möglich werden,
- die Praxisrelevanz zu steigern, was durch Einbeziehung von Ressourcen und Kompetenzen in die Betrachtungen erreicht wird.

Hinzu kommt, dass die Forschungsansätze des strategischen Managements von Porter von einer gleichen Verteilung bzw. von freier Handelbarkeit von Ressourcen ausgehen (Zobolski, 2008, S. 76).

Inspiziert von Chamberlin (1933), Robinson (1933), Penrose (1959) und entfacht von den Arbeiten von Wernerfelt (1984) und Barney (1991) war eine der wichtigsten Entwicklungen in der Forschung zum strategischen Management und *International Business* die Entstehung des *Resource-Based View* (RBV) von Unternehmen. Die ressourcenorientierten Ansätze beschreiben, dass Unternehmen über einzigartige Bündel von strategischen Ressourcen verfügen, welche diese in die Lage versetzen, Wettbewerbsvorteile zu generieren. Während der letzten drei Jahrzehnte wurden die ressourcenorientierten Ansätze stetig weiterentwickelt und beinhalten inzwischen eine Reihe von Strömungen. Dabei muss festgestellt werden, dass es den *einen* ressourcenorientierten Ansatz nicht gibt. Es handelt sich um eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Perspektiven, die zentrale Prämissen teilen, sich aber in Terminologie und Modellannahmen unterscheiden: „... *this is because subtle variations in terminology across papers have made communication more difficult. But in addition, the underlying model seems somewhat disjoint, as if the ideas of these disparate authors have not fully coalesced into an integrated whole*“ (Peteraf, 1993, S. 180). Um dem Gegenstand der Forschung dieser Arbeit den passenden Rahmen verleihen zu können, wird im folgenden Abschnitt auf die wichtigsten Vertreter dieser Strömungen eingegangen.

Eine Analyse der relevanten Literatur verdeutlicht, dass es innerhalb der ressourcenorientierten Ansätze zwei verschiedene "Schulen" gibt, die aus ökonomischer Perspektive betrachtet werden können. Schulze (1994) unterscheidet eine Strukturschule und eine Prozessschule (vgl. Hölzner, 2009) bzw. eine statische und eine dynamische Sichtweise (Zobolski, 2008). Trotz der Tatsache, dass beide Denkschulen auf der Existenz ressourcenbasierter Wettbewerbsvorteile aufbauen, unterscheiden sie sich erheblich in ihren Grundannahmen und Erklärungsperspektiven. Während die Strukturschule primär auf die neoklassische Ökonomie, die Gleichgewichtsbedingung und exogen bestimmte Ressourcenvorteile setzt und somit eine statische Betrachtung der ressourcenbasierten Ansätze verfolgt, bezieht die Prozessschule neben exogenen auch endogene Faktoren in ihre Analyse mit ein und verfolgt somit eine dynamische Sichtweise der ressourcenbasierten Ansätze. Diese versucht über die statische Analyse von Ressourcen hinaus den Ursprung der Renten auf spezifische Kenntnisse der Unternehmen und die Fähigkeiten des Ressourceneinsatzes zurückzuführen und beinhaltet demnach auch die Prozesse der Entwicklung von Ressourcen im weiteren Sinne. Den theoretischen Bezugsrahmen dazu bildet auch hier die ökonomische Theorie, allerdings auf Basis eines modifizierten Ressourcen-, Markt- und Rentenverständnisses der Evolutionsökonomik (Zobolski, 2008).

Die ressourcenbasierten Ansätze haben gemein, dass mit einem Gestaltungsziel und einem Erklärungsziel zwei Erkenntnisschwerpunkte verfolgt werden. Das Erklärungsziel ist es, Einblicke in die Gründe für den Erfolg eines Unternehmens zu gewinnen, wobei besonderes Augenmerk auf die Ausstattung mit Ressourcen gelegt wird. Das Gestaltungsziel ist es, nach denjenigen Maßnahmen zu forschen, welche zur Maximierung des Unternehmenserfolges beitragen (Freiling, 2001; Reuter, 2011). Wettbewerbsvorteile können durch einzigartige Wertschöpfungsprozesse erlangt werden, die von Wettbewerbern nicht einfach kopiert werden können. Diese Vorteile bleiben bestehen, solange sie nicht imitiert werden können und der Wettbewerber keinen Zugang zu den notwendigen Ressourcen hat. Die Dauerhaftigkeit von Wettbewerbsvorteilen hängt also von der Möglichkeit der Nachahmung ab (Innerhofer, 2012).

Abbildung 10: Ressourcen- und kompetenzorientierte Ansätze

Quelle: Eigene Darstellung

2.3.1 Das statische Modell des Resource-Based View

Die ökonomische Basis des *Resource-Based View* (RBV) ist die Heterogenität von untereinander in Konkurrenz stehenden Unternehmen aufgrund unvollkommener Märkte. Dies resultiert aus einer individuellen Ressourcenausstattung bzw. einem heterogenen Zugang zu Inputgütern, da unvollkommene Märkte eine Imitation oder die Akquise von Faktoren nicht ohne Transaktionskosten zulassen. Daraus ergeben sich verschiedenartige Unternehmensprozesse, welche unterschiedliche Effizienzpositionen hervorrufen (Reuter, 2011).

„Diese Ressourcenheterogenität ist ursächlich für das Zustandekommen nachhaltiger Wettbewerbsvorteile, die mit Hilfe des ökonomischen Rentenkonzepts erklärt werden. Als ökonomische Renten werden die Erträge bezeichnet, welche die Opportunitätskosten des Einsatzes von Ressourcen nur minimal, bis zu einem nicht-kompetitiven Grad übersteigen. Im Fall des Resource-Based View wird dabei auf das Rentenkonzept von Ricardo zurückgegriffen. Seine Überlegungen zur Erzielung nationaler Wohlfahrt werden in die Managementwissenschaften übertragen.“ (Hözlner, 2009, S. 114)

Tabelle 3: Definitionssammlung von Ressourcen

Was	Definition	Autor
Asset	<i>Homogeneous external or internal factors, serving the firm as input for value-added processes.</i>	Freiling (2004, S. 30)
Ressource	<i>The firm's resources will be defined as stocks of available factors that are owned or controlled by the firm. Resources are converted into final products or services by using a wide range of other firm assets and bonding mechanisms such as technology, management information systems, incentive systems, trust between management and labor, and more. These resources consist, inter alia, of knowhow that can be traded (e.g., patents and licenses), financial or physical assets (e.g., property, plant and equipment), human capital, etc.</i>	Amit & Schoemaker (1993, S. 35)
	<i>Ressourcen werden definiert als Speicher der Marktpotenziale des Unternehmens, die über die Zeit akkumuliert werden können (Dierickx et al., 1989). Dies impliziert, dass die Bewertung der Ressourcen durch den Markt erfolgen muss, wodurch Ressourcen im Zeitablauf durch Marktveränderungen ihren Wert für das Unternehmen verändern.</i>	Lierow & Freiling (2006, S. 126)
	<i>...as the term resource base implies, we consider capabilities to be resources in the most general sense of the word. By this we mean simply that resources are something that the organization can draw upon to accomplish its aims.</i>	Helfat et al. (2007, S. 4)
	<i>...result of successful asset refinement processes, producing sustainable heterogeneity of the owning firm in competition and enabling the firm to withstand competitive forces.</i>	Freiling (2004, S. 30)
	<i>Resources are firm-specific assets that are difficult if not impossible to imitate. Trade secrets and certain specialized production facilities and engineering experience are examples. Such assets are difficult to transfer among firms because of transactions costs and transfer costs, and because the assets may contain tacit knowledge.</i>	Teece et al. (1997, S. 516)
Resource & Capability	<i>... a resource is an observable (but not necessarily tangible) asset that can be valued and traded—such as a brand, a patent, a parcel of land, or a license. A capability, on the other hand, is not observable (and hence necessarily intangible), cannot be valued, and changes hands only as part of its entire unit.</i>	Hoopes et al. (2003, S. 890)

Quelle: Eigene Darstellung

Während die volkswirtschaftlichen Theorien noch von Ressourcen im Sinne des Zugangs zu Kapital, Arbeit und Boden ausgehen, stellt der RBV eine breitere Definition als Grundlage für die Entwicklung des Erklärungsansatzes dar. „By a resource is meant anything which could be thought of as a strength or weakness of a given firm. More

formally, a firm's resources at a given time could be defined as those (tangible and intangible) assets which are tied semipermanently to the firm“ (Wernerfelt, 1984, S. 172). Der Ressourcenbegriff beinhaltet im Unternehmenskontext „[...] *all assets, capabilities, organizational processes, firm attributes, information, knowledge, etc. controlled by a firm that enable the firm to conceive of and implement strategies that improve its efficiency and effectiveness*“ (Barney, 1991, S. 101). Die tangiblen Ressourcen sind in der Definition von Wernerfeldt (1984) physische Wertgegenstände wie Grundstücke und Gebäude sowie finanzielle Mittel oder anderweitige materielle Güter. Immaterielle Ressourcen hingegen umfassen jene Faktoren, die nicht physischer (oder nicht finanzieller) Natur und daher auch nicht für Unternehmen bilanzierbar sind. Dies wären beispielsweise die der Organisation eigenen Strukturen und Prozesse, der Besitz von Informationen in dokumentierter oder nicht dokumentierter Form sowie die Reputation oder der Wert der eigenen Marken. Darauf aufbauend bietet Hall (1992) einen Klassifikationsansatz, nach dem *intangible Resources* nach *Assets* (Vermögenswerte) und *Skills* (Fähigkeiten) unterschieden werden können. Vermögenswerte, welche in diesem Sinne auch bei intangiblen Ressourcen handelbar sind, sind geistige Eigentumsrechte oder Datenbanken. Auch Reputation kann aufgrund ihrer Untrennbarkeit von der Organisation als *Asset* eingestuft werden. Zu den Fähigkeiten oder Kompetenzen, die nicht handelbar sind, zählen das Know-how der Mitarbeiter oder kollektive Eigenschaften der Organisationskultur.

Barney spezifiziert in seinem VRIN-Modell, dass besonders die wertvollen (*valuable*), knappen (*rare*), nicht imitierbaren (*inimitable*) und nicht substituierbaren (*non-substitutable*) Ressourcen diejenigen sind, welche langfristige Vorteile gegenüber direkten Wettbewerbern erzeugen (Barney, 1991, S. 105).

Der RBV steht somit im Gegensatz zur damals gängigen Sichtweise des *Market-Based View* (Porter, 1980, 1986), welcher die Branchenstruktur (vgl. Kapitel 2.2.2.3) verantwortlich für die Ausprägung von Wettbewerbsvorteilen macht. Statt des *Structure-Conduct-Performance-Paradigmas*, welches den *Market-Based View* prägt, stellen Vertreter des RBV das *Resource-Conduct-Performance-Paradigma* auf. Die bis dahin geltende *Outside-in-Perspektive* wandelt sich nach der ressourcenbasierten Schule zur *Inside-out-Perspektive*.

Der *Resource-Based View* der statischen Schule kann zunächst als alternative Perspektive zum marktbasierten Ansatz betrachtet werden, da die internen Stärken und Schwächen eines Unternehmens eine strategische Rolle spielen. Beide Ansätze vereint aber der Gedanke, den Erfolg von Unternehmen bzw. einer Einheit auf Basis von Wettbewerbsvorteilen zu erklären (Kruse, 2009). Damit wird bereits angedeutet, dass Wettbewerbsvorteile nur dann vollumfänglich erklärt werden, wenn zur ressourcenorientierten Sichtweise auch noch eine Marktperspektive hinzugezogen werden kann. Ansätze wie der *Competence-Based View* und *Capability-Based View* verbinden marktorientierte und ressourcenorientierte Betrachtungsweisen. Diese Ansätze betonen sowohl die Ressourcen und Kompetenzen eines Unternehmens als auch die Notwendigkeit, Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen und am Markt ausgerichtet zu sein (Innerhofer, 2012).

Abbildung 11: Übersicht über die Ressourcenarten

Quelle: Overloop (2015, S. 233)

Trotz der sich immer weiter entwickelnden Ansätze aus dem *Resource-Based View* werden auch kritische Betrachtungen laut, die eine Reihe von Schwachstellen feststellen. Priem und Butler (2001a, 2001b) liefern sich eine Auseinandersetzung mit Barney (2001) in der Januarausgabe der wissenschaftlichen Fachzeitschrift *The Academy of Management Review* aus dem Jahre 2001, in der sie den Vorwurf erheben, der RBV sei eine Tautologie. Der Kritik zufolge besteht eine zirkuläre Argumentation, da wertvolle Ressourcen die Effizienz und / oder Effektivität steigern, jedoch gleichermaßen Wettbewerbsvorteile so dargestellt werden, dass durch diese wiederum Effizienz- und / oder Effektivitätssteigerungen erzielt werden.

„Die Ökonomen wissen nicht, was Erfolg generiert, und sie wissen es auch dann noch nicht, wenn sie es ‚Ressourcen‘ oder ‚Kompetenzen‘ nennen, wie sich an den gebetsmühlenartig wiederholten Definitionen zeigt, die durch Wiederholung nichts von ihrer tautologischen Zirkularität verlieren: Was stiftet Erfolg? Ressourcen. Was ist eine Resource? Alles, was Erfolg stiftet.“ (Ortmann, 2014, S. 25)

Als zweiter Kritikpunkt ergibt sich daraus, dass trotz aller Definitionen der Ressourcenbegriff, insbesondere der der immateriellen Ressourcen, unklar umrissen und daher weder messbar noch bewertbar ist (M. F. Moldaschl, 2006). Zudem ist unklar, unter welchen Bedingungen bestimmte Arten von Ressourcen relevant sind und wie ihr Potenzial in Marktvorteile umgewandelt werden kann (Holtbrügge & Welge, 2015; Priem & Butler, 2001a).

Der ressourcenbasierte Ansatz ist keine eigenständige Theorie im engeren Sinn, sondern ein innovativer (Peng, 2001) theoretischer Bezugsrahmen, der empirisch überprüfbare Erklärungen bietet, warum Unternehmungen auf Basis der ihnen zur

Verfügung stehenden Ressourcen unterschiedlich erfolgreich agieren (Freiling et al., 2006; Grant, 1996; Reuter, 2011).

Die kritische Auseinandersetzung mit dem klassischen *Resource-Based View* offenbart neben der zirkulären Argumentationsproblematik vor allem die Schwäche, dass der Handlungsaspekt des strategischen Managements nicht genügend Würdigung findet (Hölzner, 2009, S. 124). Die Erklärung der Performanceunterschiede erfolgt ex post. Diese retrospektive Sicht führt zu mangelnder Vorhersagefähigkeit und ist einer der Gründe, warum diesem Ansatz fehlende Anwendbarkeit und Prognosefähigkeit vorgeworfen wurden (Hansen, 2009). Dies mag erstaunlich anmuten, da bereits Penrose (1959) festhält, dass der Umgang mit den Ressourcen einer Organisation von kritischer Bedeutung sei. Damit wird der klassische *Resource-Based View* als zu statisch eingeschätzt, da er keine dynamischen Entwicklungsprozesse abbildet und darüber hinaus wenig Erklärungsansätze bietet, wie die Ressourcen eingesetzt werden sollten (Renzl & Müller, 2012). Diese Schwäche versuchen Ansätze der prozessorientierten Schule zu lösen, indem sie die Integration von ressourcenbasierten, marktbasieren und strategieorientierten Theorien vorantreiben und somit den Blick auf Umweltveränderungen einbeziehen. Damit ist es möglich, strategische Handlungen zu erklären, die nicht ausnahmslos auf Erfahrungswerte zurückgreifen.

2.3.2 Dynamische Schulen des RBV

Als grundlegendes Werk für die Denkweise der Ressourcenorientierung kann die Veröffentlichung von Penrose (1959) *Theory of the Growth of the Firm* gezählt werden. Darin erkennt Penrose bereits, dass nicht nur das Vorhandensein bestimmter Ressourcen zu Wettbewerbsvorteilen führt, sondern maßgeblich die Fähigkeit von Unternehmen, diese effizient zu kombinieren und zu nutzen sowie die Nutzungsfähigkeit von Ressourcen zu erkennen. Diese Erkenntnis der organisatorischen Umsetzung (Holtbrügge & Welge, 2015, S. 90) kann somit erklären, warum Unternehmen mit ähnlicher Ausstattung von Ressourcen dennoch äußerst verschiedene Ergebnisse erzielen.

Die Verankerung in der ökonomischen Theorie findet die Prozessschule der ressourcenorientierten Ansätze in der Evolutionsökonomik, die dynamische Entwicklungen einbezieht und somit zwischen Gleich- und Ungleichgewichten schwankt. Die Evolutionsökonomie geht von der überlegenen Fähigkeit von Unternehmen aus, bestimmtes organisatorisches Know-how zu entwickeln, das aus kritischen Kompetenzen besteht. Die evolutionsökonomische Sichtweise hebt insbesondere die Bedeutung interner Fähigkeiten hervor (G. A. Knight & Kim, 2009). Dieser Sichtweise nach führt die überlegene Fähigkeit bestimmter Unternehmen, neues Wissen zu schaffen, zur Entwicklung von organisatorischen Fähigkeiten, die aus kritischen Kompetenzen und eingebetteten Routinen bestehen. Wirtschaftliches Handeln wird als Prozess auf unvollkommenen Märkten betrachtet, welcher sowohl interne als auch externe Faktoren berücksichtigt. Durch Einbeziehung der Schumpeter-Renten als Gedankenkonstrukt werden Ressourcenkombinationen und Innovation möglich, die allerdings im Laufe

der Zeit in den Markt diffundieren und somit nicht langfristig sind (Freiling, 2001; Hölzner, 2009; Zobolski, 2008).

Die vorliegende Literatur verdeutlicht, dass es äußerst herausfordernd ist, Wettbewerbsvorteile auf realen Märkten langfristig zu erhalten, die durch harten Wettbewerb und disruptive Technologien gekennzeichnet sind. Diese Geschäftsrealität hat auch die Wissenschaft dazu veranlasst, nach neuen Annahmen zu suchen, die das Zusammenspiel von Wettbewerb sowie endogenen und exogenen Unternehmensbedingungen einbeziehen können. Aus der Annahme der Vergänglichkeit von Wettbewerbsvorteilen ergibt sich, dass Unternehmen dazu angehalten sind, kontinuierlich – oder zumindest zyklisch – nach neuen Wegen der Verbesserung des Wertschöpfungspotenzials zu suchen. Aus Sicht der prozessorientierten Ansätze des RBV resultiert der Wettbewerbsvorteil von Unternehmen nicht aus herkömmlichen Ressourcen (im Sinne von Inputfaktoren), sondern auch aus der Kombination und Koordination von organisatorischen Fähigkeiten (oder Kompetenzen) sowie tangiblen und intangiblen Ressourcen (M. Moldaschl & Fischer, 2004). Hinzu kommt über den Ansatz der *Dynamic Capabilities* noch die Ansicht, dass bestimmte Fähigkeiten wiederum andere, neue Fähigkeiten ausbilden können.

Im allgemeinen Sprachgebrauch, insbesondere im deutschen Kontext in Bezug auf Bildung, bezieht sich die Verwendung des Begriffs „Kompetenzen“ in der Regel auf individuelle Fähigkeiten. Erst die hier explizit betrachtete Managementforschung wendet sich der Organisationsebene zu, die allerdings auf die Kernelemente individueller Kompetenzen wie Handlungsorientierung oder Selbstorganisation Bezug nehmen (Rieser, 2014). Das Konzept von Kompetenzen im strategischen Management geht auf Arbeiten von Selznick (1957) und Penrose (1959) zurück und wurde seitdem im Rahmen des RBV und seiner Sub-Schulen aufgegriffen (Collis, 1991; Freiling, 2004). Kompetenzen dienen als Schlüssel zur Nutzung des individuellen Wissens für das Erreichen von Zielen und spielen dabei eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Ressourcen und deren effektiven Nutzung auf dem Markt (Barney, 1991; Kogut & Zander, 1992). Um diese Funktionen auszuführen, muss zuvor individuelles Wissen aufgebaut und in kollektive Handlungen umgewandelt werden (Lierow & Freiling, 2006). Prahalad und Hamel (1990) greifen die Diskussionen um den RBV auf und gehen einen Schritt weiter, indem sie den Begriff der Kernkompetenz entwickeln. Dieser umfasst Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Erwerb, dem Einsatz und dem Management einzigartiger Ressourcen in Form von Fähigkeiten, Wissen und Technologie zur Schaffung neuer Produkte (Duschek, 2004).

Die Besonderheit der Kernkompetenzen äußert sich in ihrer weitreichenden Natur: Sie sind nicht auf ein bestimmtes Geschäftsfeld limitiert und kommen auf sich wandelnden und zukünftigen Märkten zum Einsatz. Im Gegensatz zu tangiblen Ressourcen nutzen sich Kernkompetenzen nicht ab und werden sogar noch verbessert, wenn sie in Organisationen zur Anwendung kommen (Prahalad & Hamel, 1990). Aus der Überlegung folgt der Schluss, dass strategische Bedeutung vor allen Dingen jenen Ressourcen innewohnt, die weder handelbar noch physisch greifbar sind. Prahalad und Hamel bezeichnen die Kernkompetenzen als „*wellspring of new business development*“ und damit als „*Klebstoff, der bestehende Unternehmen zusammenhält*“.

Ressourcen und Fähigkeiten hängen eng zusammen: Ressourcen sind Eingangsmaterialien für den Produktionsprozess. Es benötigt aber organisationale Fähigkeiten, um sie zu verknüpfen und zu koordinieren. Organisationale Fähigkeiten entstehen aus vorhandenen Ressourcen und beeinflussen gleichzeitig deren Zusammensetzung. Es besteht jedoch keine klare, funktionale Beziehung zwischen den beiden, denn Unternehmen können unterschiedliche Fähigkeiten ausbilden, auch wenn sie ähnliche Ressourcen besitzen (Hözlner, 2009).

Die Ressourcenbündel sind über die Historie der Unternehmensentwicklung gewachsen und unterliegen ebenfalls einem konstanten Wandlungsprozess. Dieser kann auch vom Unternehmen gesteuert werden, indem wenig spezifische Ressourcen bzw. Inputgüter durch den Einsatz von Kompetenzen von Personen zu wettbewerbsrelevanten Ressourcen weiterentwickelt oder veredelt werden (Borgmann, 2012).

Es ist also nicht hinreichend, Ressourcen nur zu besitzen, die zu betrachtende Organisation muss darüber hinaus auch über die Kompetenz verfügen, diese Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Damit wird die ressourcen- bzw. kompetenzorientierte Forschung um die Strömung des *Competence-Based Views* (CBV) bereichert. Die Kernaussage des *Competence-Based Views* ist somit, dass die Gründe für die Heterogenität von Unternehmungen im Zugang zu Ressourcen und deren Kompetenzen und Fähigkeiten zu suchen sind. In Verbindung mit dem Konzept des CBV stellen Schreyögg und Kliesch (2006, S. 59) fest, dass Unternehmen mit in eine „Kompetenzfalle“ tappen könnten, da kernkompetenzorientierte Unternehmen tendenziell in Technologien oder Produkte investieren, die im direkten Bezug zu den eigenen Kernkompetenzen stehen. *„Es stellt sich in der Folge der Effekt ein, dass die existierenden Kompetenzen immer weiter verbessert werden, während gleichzeitig das Experimentieren mit Ressourcen zur Entwicklung alternativer Lösungsansätze kontinuierlich an Attraktivität verliert.“*

Eine ähnliche Erweiterung wie der *Competence-Based View* ist auch der *Knowledge-Based View of the Firm* (KBV), welcher das angesammelte Wissen innerhalb von Organisationen als die wichtigste strategische Ressource betrachtet (Grant, 1996). Die Basis eines Unternehmens besteht zunehmend aus wissensbasierten Ressourcen, welche wiederum die Basis für Wettbewerbsvorteile bilden. Antriebsfeder dafür ist der Wandel einer materialbasierten Wirtschaft zu einer informationsbasierten Produktion (Curado & Bontis, 2006). Zunehmend stehen Mitarbeitende mit wissensintensiven Arbeitsvorgängen im Zentrum der Organisationsprozesse (z. B. Konzept- und Technolgiesigner und -designerinnen sowie Finanz- und Managementmitarbeitende), während technische Arbeitsschritte in die Peripherie des Unternehmens ausgelagert werden (Child und McGrath, 2001).

Speziell auf dem kompetenzorientierten Ansatz aufbauend, ermöglichen dynamische Fähigkeiten (*Dynamic Capabilities*), externe Veränderungen erfolgreich zu antizipieren. *Dynamic Capabilities* (DC) ermöglichen es einem Unternehmen, seine bestehenden Ressourcen und Fähigkeiten zu integrieren, auszubauen, zu kombinieren und umzugestalten, um auf Veränderungen im Umfeld reagieren zu können. Gemäß diesem Ansatz kann ein Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit dadurch steigern, indem es nicht nur seine vorhandenen Ressourcen optimal nutzt, sondern auch die erforderliche Flexibilität aufweist, um sich neuen Entwicklungen im Umfeld anzupassen.

Ein Unternehmen ist also mehr als die Summe seiner Ressourcen, mehr als die Summe der Fähigkeiten seiner Mitarbeitenden und auch mehr als die Summe seiner Routinen. Der Ansatz der *Dynamic Capabilities* geht auf Arbeiten von Teece und verschiedenen Mitstreitenden (Teece, 2007, 2014; Teece et al., 1997; Teece & Pisano, 1994) zurück. Diese Untersuchungen betrachten Unternehmen als erfolgreich, wenn sie schnell auf Veränderungen im Markt und im Wettbewerb reagieren können, indem sie Innovationen im Bereich von Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen vornehmen. Das ist möglich, weil das Management die internen und externen Kompetenzen des Unternehmens effektiv und effizient steuert. Die Schöpfer des DC-Ansatzes gehen davon aus, dass der Wettbewerbsvorteil von Unternehmen aus dynamischen Fähigkeiten resultiert, die tief in den Routinen und Prozessen und damit auch in der Geschichte der Unternehmen verwurzelt sind. Da *intangible Assets* nicht handelbar sind, erfordert ihr Aufbau in der Regel einen langfristigen Zeithorizont. Der *Capabilities*-Ansatz sieht dementsprechend deutliche Grenzen der strategischen Optionen – zumindest kurzfristig. Der Erfolg im Wettbewerb beruht zum Teil auf bereits etablierten Prozessen und Strukturen sowie auf Erfahrungen aus früheren Perioden.

Die *Dynamic Capabilities* werden in der Literatur als ein von den üblichen Fähigkeiten zu unterscheidendes Konstrukt betrachtet (Ambrosini & Bowman, 2009; Inan & Bititci, 2015). Winter (2003) klassifiziert einfache Fähigkeiten (*Ordinary Capabilities*) als *Zero-Level Capabilities*, die ein Unternehmen dazu befähigen, alltägliche Prozesse zu steuern und durchzuführen. Sogenannte *First-Level Capabilities* sind eine Ebene höher angesiedelt, spiegeln das Konzept der *Dynamic Capabilities* wider und befähigen eine Organisation, die einfachen Fähigkeiten zu modifizieren und zu verändern. Als dritte Kategorie nennt er *Higher-Order Capabilities*, welche auf den *First-Level Capabilities* aufbauen. Collis (1994, S. 145) argumentiert vergleichbar und stellt vier Kategorien auf. Die erste ist gleichbedeutend mit der *Zero-Level Capabilities* von Winter (2003) und bezeichnet diejenigen Fähigkeiten, die die grundlegenden und funktionalen Aktivitäten betreffen. Der zweiten Kategorie ordnet er dynamische Verbesserungen zu, etwa inkrementelle Innovation oder Marktanpassung. Die dritte Kategorie sei schwer von der zweiten zu unterscheiden, beinhaltet aber metaphysische oder strategische Veränderungen, die es Unternehmen ermöglichen, den Wert neuer Ressourcen zu erkennen oder Verfahrensweisen zeitlich vor den Wettbewerbern zu entwickeln. Die beiden zuletzt genannten Klassen entsprechen im engeren Sinne auch Winters (2003) Definition der *First-Order Capabilities* (Inan & Bititci, 2015). Die vierte Kategorie wird als *Meta-Capability* bezeichnet und bezieht sich auf Lernfähigkeiten. Collis bezeichnet damit die Fähigkeit von Unternehmen, derart lernfähig zu sein, um Wettbewerber zu übertreffen (Ambrosini & Bowman, 2009, S. 34).

Tabelle 4: Klassifikation von Fähigkeiten / Capabilities

Collis (1994)	Winter (2003)	Zahra et al. (2006)	Ambrosini et al. (2009)
First Category Capabilities	Zero-Level Capabilities	Substantive Capabilities	Resource Base
Second and Third Category Capabilities	First-Order Capabilities	Dynamic Capabilities	Incremental Dynamic Capabilities Renewing Dynamic Capabilities
Meta Capabilities	Higher Order Capabilities		Regenerative Dynamic Capabilities

Quelle: Inan & Bititci (2015, S. 312)

Die Ricardianische Perspektive der Erzielung von Renten, die vom RBV übernommen wurde, wird durch die Schumpeterianische Perspektive der Vision dynamischer Fähigkeiten infrage gestellt. Die von Teece entwickelte Sichtweise der dynamischen Fähigkeiten schafft Raum für alternative Mechanismen der Generierung von Renten, bestehend aus dem Aufbau von Kompetenzen, welche sich von der ursprünglichen Sichtweise der Auswahl von Ressourcen unterscheidet. Teece et al. (1997) machen eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Perspektiven: Der RBV ist größtenteils ressourcenabhängig und repräsentiert eine Ricardianische Erwirtschaftung von Renten, während der *Dynamic-Capabilities*-Ansatz stark mit Prozessen und Pfaden verbunden ist, die eine Schumpeterianische Gewinnerzielung darstellen (Curado & Bontis, 2006).

Das zentrale strategische Ziel des kompetenzorientierten Ansatzes besteht darin, unentdeckte Marktchancen durch eine auf Kompetenzen basierende Denkweise zu identifizieren und letztendlich zu nutzen. Sanchez und Heene (1997) bezeichnen die Kompetenzperspektive als eine systemische, kognitive, ganzheitliche und dynamische Perspektive (vgl. Freiling, 2004). Der Competence-Based View sei *„the coherent integration of many facets of organizations and their competitive environments that is essential to achieving superior performance. Through this approach, the competence movement aims to provide useful management concepts and methods to support the identification, development, and effective use of competences by strategic managers“* (Sanchez & Heene, 1997, S. 304). Die dynamische Schule des RBV umfasst damit auch die Entwicklungen im Markt und lässt Organisationen an neuen Herausforderungen wachsen, indem sie Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkeiten neu kombinieren und daraus Wettbewerbsvorteile schaffen können.

Die bisher vorgestellten Ansätze des RBV machen deutlich, dass Ressourcen auch Fähigkeiten, Wissen, Kenntnisse und Kernkompetenzen beinhalten, welche eine spezifische Ausprägung strategischer Ressourcen darstellen. Wie bereits angedeutet, besteht keine eindeutige Abgrenzung der Begrifflichkeiten, die über sämtliche Theoriekonzepte hinaus Gültigkeit hat. Dennoch wird deutlich, dass der Oberbegriff der Ressourcen immer breiter gefasst wurde und die Bedeutung von Kompetenzen und im Speziellen von Kernkompetenzen sowie dynamischen Kompetenzen besonders herausgearbeitet wurde.

Nachfolgend werden einige Definitionen aus der Literatur der vergangenen dreißig Jahre aufgeführt, die für die weitere Behandlung des Themas eine Grundlage bilden sollen.

Tabelle 5: Definitionen von grundlegenden Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Kompetenzen, Capabilities und Dynamic Capabilities

Was	Definition	Autor
Competence	<i>Competences mean a repeatable, non-random ability to render competitive out-put. This ability is based on knowledge, channelled by rules and patterns. [...] Competences are direct goal-oriented processes for surfacing future performance potential while offering concrete input to the market.</i>	Freiling (2008, S. 1151)
	<i>Competences refer to a set of knowledge, skills and personality variables, which relate to successful behavior in a designated field.</i>	Achtenhagen (2011, S. 12)
Kompetenz	<i>Kompetenzen [sind] im Kontext der vorliegenden Expertise also [...] kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen, definiert (Klieme & Leutner, 2006). [...] Zum einen sind Kompetenzen funktional bestimmt und somit bereichsspezifisch auf einen begrenzten Sektor von Kontexten bezogen. Zum anderen wird die Bedeutung des Begriffs auf den kognitiven Bereich eingeschränkt, motivationale oder affektive Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln werden explizit nicht mit einbezogen.</i>	Klieme et al. (2007, S. 7)
	<i>Kompetenzen stellen die Handlungspotenziale des Unternehmens dar, die als zielgerichtete, wiederholbare Möglichkeiten (Sanchez et al., 1996) zum kollektiven Handeln des Unternehmens beschrieben werden können (Lierow, 2005).</i>	Lierow & Freiling (2006, S. 126)
	<i>Kompetenzen sind Fähigkeiten, die gebraucht werden, um spezifische Aufgaben und Rollen zu bewältigen.</i>	Miller (2000, S. 25)
Organizational Routines / Competences	<i>When firm-specific assets are assembled in integrated clusters spanning individuals and groups so that they enable distinctive activities to be performed, these activities constitute organizational routines and processes. Examples include quality, miniaturization, and systems integration. Such competences are typically viable across multiple product lines, and may extend outside the firm to embrace alliance partners</i>	Teece et al. (1997, S. 516)
Core Competence	<i>We define those competences that define a firm's fundamental business as core. Core competences must accordingly be derived by looking across the range of a firm's (and its competitors) products and services. The value of core competences can be enhanced by combination with the appropriate complementary assets. The degree to which a core competence is distinctive depends on how well endowed the firm is relative to its competitors, and on how difficult it is for competitors to replicate its competences.</i>	Teece et al. (1997, S. 516)
	<i>Core competencies are the collective learning in the organization, especially how to coordinate diverse production skills and integrate multiple streams of technologies.</i>	Prahalad & Hamel (1990, S. 4)

International Business Competence	<i>International business competence contains multiple dimensions, including learning about international environments and adapting the whole organization to the changes brought about through interactions with foreign markets.</i>	Achtenhagen (2011, S. 12)
Capability vs. Competence	<i>Capability is defined as everything a person can think or do. [...] competence [is] the ability to perform the tasks and roles required to the expected standard.</i>	Erkut (1998, S. 129 & 135)
Capability	<i>Capabilities are the capacity to deploy a combination of resources through collective organizational routines to a achieve goals.</i>	Galavan (2015, S. 4)
	<i>Capabilities, in contrast, refer to a firm's capacity to deploy Resources, usually in combination, using organizational processes, to effect a desired end. They are information-based, tangible or intangible processes that are firm- specific and are developed over time through complex interactions among the firm's Resources.</i>	Amit & Schoemaker (1993, S. 35)
	<i>... a „capability“ is defined as a special type of resource - specifically, an organizationally embedded nontransferable firm-specific resource whose purpose is to improve the productivity of the other resources possessed by the firm.</i>	Makadok (2001, S. 389)
	<i>The term „capabilities“ emphasizes the key role of strategic management in appropriately adapting, integrating, and re-configuring internal and external organizational skills, resources, and functional competences toward changing environment.</i>	Teece & Pisano (1994, S. 1)
Organizational Capability	<i>An organizational capability is a high-level routine (or collection of routines) that, together with its implementing input flows, confers upon an organization's management a set of decision options for producing significant outputs of a particular type.</i>	S. G. Winter (2003, S. 991)
Dynamic Capability	<i>A Dynamic Capability is the capacity of an organization to purposefully create, extend, or modify its resource base.</i>	Helfat et al. (2007, S. 4)
	<i>We define dynamic capabilities as the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly changing environments. Dynamic capabilities thus reflect an organization's ability to achieve new and innovative forms of competitive advantage given path dependencies and market positions (Leonard-Barton, 1992).</i>	Teece et al. (1997, S. 516)
	<i>The firm's processes that use resources—specifically the processes to integrate, reconfigure, gain and release resources—to match and even create market change. Dynamic capabilities thus are the organizational and strategic routines by which firms achieve new resource configurations as markets emerge, collide, split, evolve, and die.</i>	Eisenhardt & Martin (2000, S. 1107)

Quelle: Eigene Darstellung

Speziell die Abgrenzung zwischen (Kern)Kompetenz und dem englischen Terminus der *Capability* ist oftmals recht verschwommen. Es finden sich in der deutschsprachigen Literatur auch die Begriffe dynamische Fähigkeiten und dynamische Kompetenzen (Schreyögg & Kliesch, 2006) als Synonyme wieder.

2.3.3 Ressourcenorientierte Forschung zur Internationalisierung von Unternehmen

Obwohl der Aufbau der vorgestellten Modelle der Internationalisierung immer komplexer wird, sind die theoretisch angelegten Betrachtungen immer Limitierungen ausgesetzt. Die Theorien der Uppsala- und Helsinki-Schulen sowie das Stufenmodell ignorieren die Tatsache, dass einige Unternehmen von Anfang an international agieren und möglicherweise mehr Umsatz aus dem Export als aus dem Inlandsverkauf erzielen. Zudem wird zunehmend erkannt, dass die Entwicklung von jungen Unternehmen nicht linear, sondern sogar chaotisch verläuft. Die Anwendbarkeit der Transaktionskostentheorie außerhalb des verarbeitenden Gewerbes wird infrage gestellt. Im Allgemeinen berücksichtigen die bestehenden theoretischen Ansätze nicht die Bemühungen von Unternehmen und den Ressourcenbedarf kleinerer und neuerer Unternehmen (Westhead et al., 2001).

Abhilfe soll dabei die nähere Betrachtung von Wernerfelts (1984) und Barneys (1991) ressourcenbasierter Sichtweise im folgenden Kapitel schaffen, die eine Vielzahl an Forschern dazu anregte, Unternehmenskompetenz, Strategie, Nachhaltigkeit, Diversifizierung und Internationalisierung im Hinblick auf die Unternehmensressourcen zu untersuchen. Angesichts der Unterschiedlichkeit von Unternehmen ist es notwendig, dass ihre Wachstumsstrategien individuell gestaltet werden, wobei die Internationalisierung eine von vielen Optionen darstellt.

Die Internationalisierung als Wachstumsstrategie kann die Größe und Rentabilität eines Unternehmens erhöhen. Allerdings ist es für Unternehmen schwierig, die hierfür relevanten Ressourcen zu identifizieren und zu nutzen. Es gibt keine Standardstrategie für die Internationalisierung, da verschiedene Faktoren wie Branche, Marktbedingungen und heterogene Ressourcenausstattungen in jedem individuellen Fall unterschiedliche Auswirkungen haben können (Panda & Reddy, 2016).

Nach der Veröffentlichung von Barney im Jahr 1991 wurde der RBV oft als theoretisches Fundament für Projekte in der Internationalisierungsforschung genutzt. Insbesondere wurden Arbeiten zur Entwicklung von Internationalisierungsstrategien und zur Nutzung unternehmenseigener Ressourcen, um Wettbewerbsvorteile über Ländergrenzen hinweg zu erlangen, auf Basis des RBV durchgeführt (Bloodgood et al., 1996; Kaleka, 2012; Un Nabi, 2010). Um einen Überblick zu generieren und quantitativ belegen zu können, welchen Einfluss die Schulen des RBV auf die Internationalisierungsforschung bisher hatten, soll im Folgenden eine kurze bibliometrische Analyse in mehreren Schritten durchgeführt werden. Die Bibliometrie verwendet statistische und mathematische Werkzeuge, um Daten von Büchern und anderen bibliografischen Aufzeichnungen zu erfassen (Diodato, 1994). Um einen möglichst genauen Überblick von Artikeln zu erhalten, wurden alle Datenbanken des Web of Science (WoS)¹ verwendet – eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für qualitativ hochwertige Publikationen. Das WoS verfügt außerdem über die Funktion der Zitationszählung, die es ermöglicht, die relative Bedeutung von Dokumenten, Autoren, Zeitschriften und zitierten Referenzen zu quantifizieren (Uriona Maldonado & Rodrigues Vaz, 2017).

¹ Das Web of Science™ ist eine herausgeberunabhängige globale Datenbank wissenschaftlicher Publikationen.
<https://apps.webofknowledge.com>, Recherchedatum: 31.01.2021

Für die Messung der Resonanz, also die Quantifizierung der Häufigkeit von Zitaten bestimmter wissenschaftlicher Arbeiten, soll eine Übersicht der Publikationen kreiert werden, welche den Artikel von Barney (1991) „*Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*“ zitieren. Dabei ist die Zitierhäufigkeit ein Hinweis darauf, welche Relevanz einem Artikel in der wissenschaftlichen Community zukommt: eine Veröffentlichung mit einer hohen Zitierhäufigkeit wird dabei als Artikel mit großer Resonanz betrachtet (Ramos-Rodríguez & Ruíz-Navarro, 2004). Die Festlegung von Parametern für die thematische Ähnlichkeit ist von großer Bedeutung im Rahmen der bibliometrischen Analyse, um ein genaues Verständnis eines bestimmten wissenschaftlichen Phänomens zu erlangen (Eck & Waltman, 2007). Zur Fokussierung auf wissenschaftlich fundierte Arbeiten und zur Vermeidung irrelevanter Veröffentlichungen sollen ausschließlich Artikel in führenden Fachzeitschriften herangezogen werden, da diese durch den Peer-Review-Prozess zertifiziert werden. Quellen wie Bücher oder Dissertationen werden in diesem Fall nicht berücksichtigt (Peng, 2001; Portugal Ferreira et al., 2016). Der Nachteil der Zitationsanalyse besteht darin, dass sie nicht den Kontext unterscheidet, in dem sie durchgeführt wird. Demnach unterscheidet diese Form der Analyse nicht den Grund des Verweises. Eine wissenschaftliche Arbeit könnte demnach untermauert oder widerlegt werden. Dennoch werden in der Resonanzmessung beide Zitierungen gleichwertig gezählt.

Aufbauend auf früheren Arbeiten (Dabić et al., 2019; Peng, 2001; Portugal Ferreira et al., 2016) wurde zuerst eine Recherche in den Datenbanken des *Web of Science* nach denjenigen Artikeln durchgeführt, die Barneys Artikel innerhalb einer Zeitspanne von 1991 bis 2020 fachübergreifend zitieren. Es lässt sich erkennen, dass die Anzahl der Zitationen für den Artikel auch 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung kontinuierlich ansteigt und mittlerweile mehr als 14.000 Einträge umfasst. Auf das Jahr 2020 entfallen 11,9 % aller Publikationen mit Verweis auf Barneys Arbeit. Zu erklären ist dies einerseits mit der zunehmenden Anzahl an Publikationen generell und der Diffusion der ressourcenbasierten Ansätze in Forschungsbereiche außerhalb des *Strategic Managements*. Der Nachweis über die Bedeutung und Reichweite der Publikation Barneys im strategischen Management wurde von Ramos-Rodríguez und Ruíz-Navarro bereits erbracht (2004).

Der tatsächliche Einfluss des RBV und seiner Sub-Schulen auf das Forschungsfeld des *International Business* wird aber nur dann ersichtlich, wenn die Publikationen nach thematischer Zugehörigkeit gefiltert werden. Hierfür wurden sämtliche Artikel herausgefiltert, welche in einem von elf renommierten Journals im Bereich Internationalisierung und *International Business* erschienen sind. Eine Zusammenfassung dieser Art ermöglicht einen klaren Überblick über die Publikationen im Bereich des internationalen Managements und erfüllt gleichzeitig ein Gütekriterium, indem sie nur auf Fachzeitschriften zurückgreift, die akademischen Standards entsprechen (Peng, 2001). Zwar erhebt diese Analyse nicht den Anspruch einer allumfassenden Sammlung sämtlicher relevanter Publikationen mit Bezug zur Internationalisierung, da auch in Journals wie dem *Strategic Management Journal* oder dem *Journal of Business Research* relevante Publikationen erschienen sind. Dennoch sollte die Betrachtung

ausgewählter *peer-reviewed* Journals des internationalen Managements (Tabelle 6) die Bedeutung des RBV für die Domäne des *International Business* verdeutlichen.

Tabelle 6: Journals und die Häufigkeit der Zitierung von Barney (1991)

Name des Journals	Anzahl der Artikel
International Business Review	147
Journal of World Business	107
Journal of International Business Studies	103
International Marketing Review	64
Journal of International Marketing	59
Journal of International Management	55
International Entrepreneurship and Management Journal	54
Management International Review	52
Thunderbird International Business Review	31
Journal of International Entrepreneurship	18
International Journal of Management Reviews	13

Quelle: Eigene Darstellung

Insgesamt wurden 703 Publikationen im Datensatz der 11 Zeitschriften gefunden, die 65 Länder, 765 Organisationen, 1507 Autoren und Autorinnen, 1319 Schlüsselwörter und 32.335 Zitierungen umfassen. Auch hier zeigt sich ein starkes Wachstum der Veröffentlichungen in Zusammenhang mit der ressourcenorientierten Forschung. Mit Blick auf die Anzahl der Veröffentlichungen mit Internationalisierungsbezug kann man die letzten 30 Jahre in drei Etappen unterteilen: Von 1991 bis 2000 kann von einer Anfangs- oder Inkubationsphase gesprochen werden, in der nur bis zu 5 Artikel jährlich in den einschlägigen Journals erschienen sind. Peng (2001) ermittelt für diesen Zeitraum eine Anzahl von 58 Publikationen mit Bezug zum *International Business*. Er untersucht allerdings auch die Veröffentlichungen in den Journals des strategischen Managements und zählt auch Publikationen, die nur die Arbeit von Wernerfelt (1984) zitieren. In einer zweiten Etappe von 2001 bis 2014 ist ein großes Wachstum zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass die Diskussion in der wissenschaftlichen Gemeinschaft stark beschleunigt wurde. Nach der Phase des nahezu exponentiellen Wachstums bis Mitte der 2010er ist in den letzten fünf Jahren zu beobachten, dass die Häufigkeiten konstant bleibt (Abbildung 12).

Abbildung 12: Zeitliche Verteilung der Zitierungen von Barney (1991) in Journals der Kategorie „International Business“

Quelle: Eigene Darstellung

Um einen Eindruck zu gewinnen, welche Autoren und Autorinnen den größten wissenschaftlichen Beitrag auf dem Gebiet der Internationalisierung zum Thema ressourcenorientierte Forschung getätigt haben, wurden die Autoren und Autorinnen mit den meisten Publikationen in den genannten Journals und die mit den meisten Zitierungen in je einem Ranking aufgelistet (Tabelle 7). Dabei wird deutlich, dass nicht zwangsläufig diejenigen Autoren und Autorinnen die höchsten Zitierungen erhalten, die auch quantitativ den größten Output erreichen.

Tabelle 7: Die 21 Autoren mit den meisten Zitierungen (links) und den meisten Publikationen (rechts)

Rang (a)	Author	Anzahl Publikat.	Zit.	Rang (b)	Author	Anzahl Publikat.	Zit.
1	Knight, G. A.	6	2438	1	Griffith, D.A.	12	840
2	McDougall, P. P.	3	2188	1	Jean, R. B.	12	400
2	Oviatt, B.M.	3	2188	3	Sinkovics, R. R.	10	412
4	Cavusgil, S. T.	7	1782	4	Beamish, P. W.	8	258
5	Kotabe, M.	8	1330	4	Kotabe, M.	8	1330
6	Peng, M. W.	6	1191	4	Rugman, A. M.	8	461
7	Luo, Y.	5	886	7	Cavusgil, S. T.	7	1782
8	Griffith, D. A.	12	840	8	Ciabuschi, F.	6	327
9	Rialp, A.	4	752	8	Gaur, A. S.	6	574
10	Aulakh, P. S.	4	741	8	Kim, D.	6	369
11	Rialp, J.	3	712	8	Knight, G. A.	6	2438
12	Bruton, G. D.	2	693	8	Leonidou, L. C.	6	313
13	Bowman, C.	2	637	8	Murray, J. Y.	6	573
14	Ambrosini, V.	1	617	8	Peng, M. W.	6	1191
15	Morosini, P.	1	584	15	Chabowski, B. R.	5	193
15	Shane, S.	1	584	15	Javalgi, R. G.	5	206
15	Singh, H.	1	584	15	Jimenez, A.	5	105
18	Gaur, A. S.	6	574	15	Luo, Y.	5	886
19	Murray, J. Y.	6	573	15	Nguyen, Q. T. K.	5	274
20	Meyer, K. E.	3	571	15	Sousa, C. M. P.	5	101
21	Zucchella, A.	3	564	15	Tallman, S.	5	147

Quelle: Eigene Darstellung

In der Literatur über international agierende Unternehmen wird grundlegend darauf hingewiesen, dass diese über wertvolle Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen müssen, die sie über Grenzen hinweg transferieren können, um mit lokalen Akteuren in Konkurrenz treten zu können. Der RBV bietet sich für Betrachtungen an, unter welchen Voraussetzungen Firmen internationalisieren und welche speziellen Ressourcen benötigt werden, um diesen Prozess erfolgreich zu gestalten (Torres, 2014; Un Nabi, 2010). Peng (2001) argumentiert, dass der RBV einen signifikanten Beitrag zum internationalen Geschäft leisten kann, indem er spezifisches Wissen und Kompetenzen als wertvolle, einzigartige und schwer nachzuahmende Ressourcen identifiziert. Dadurch kann der RBV den Unterschied zwischen den Gewinnern und Verlierern im globalen Wettbewerb markieren und kleineren Firmen helfen, sich zu differenzieren und im Ausland erfolgreich zu sein (G. A. Knight & Kim, 2009). Auch die Perspektive von KMU kann durch den RBV entsprechend abgebildet werden, wobei die Fähigkeit dieser Unternehmen, auf ausländischen Märkten erfolgreich zu sein, weitgehend von den internen Fähigkeiten und Kompetenzen abhängt (G. A. Knight, 2001; G. A. Knight & Cavusgil, 2004; Westhead et al., 2001).

Tabelle 8: Die 20 Artikel mit den meisten Zitierungen

Autoren	Name des Artikels	Jahr	Erschienen in	Zit.
Oviatt, B.M.; McDougall, P.P.	Toward a theory of international new ventures	1994	J. Int. Bus. Stud.	1942
Knight, G.A.; Cavusgil, S.T.	Innovation, organizational capabilities, and the born- global firm	2004	J. Int. Bus. Stud.	1332
Ambrosini, V.; Bowman, C.	What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?	2009	Int. J. Manag. Rev.	639
Morosini, P.; Shane, S.; Singh, H.	National cultural distance and cross-border acquisition performance	1998	J. Int. Bus. Stud.	592
Rialp, A.; Rialp, J.; Knight, G.A.	The phenomenon of early internationalizing firms: what do we know after a decade (1993-2003) of scientific inquiry?	2005	Int. Bus. Rev.	585
Luo, Y.D.; Peng, M.W.	Learning to compete in a transition economy: Experience, environment, and performance	1999	J. Int. Bus. Stud.	485
Meyer, K.E.; Peng, M.W.	Probing theoretically into Central and Eastern Europe: transactions, resources, and institutions	2005	J. Int. Bus. Stud.	470
Deng, P.	Why do Chinese firms tend to acquire strategic assets in international expansion?	2009	J. World Bus.	472
Yiu, D.W.; Lau, C.M.; Bruton, G.D.	International venturing by emerging economy firms: the effects of firm capabilities, home country networks, and corporate entrepreneurship	2007	J. Int. Bus. Stud.	456
Rui, H.C.; Yip, G.S.	Foreign acquisitions by Chinese firms: A strategic intent perspective	2008	J. World Bus.	447
Teece, D.J.	A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise	2014	J. Int. Bus. Stud.	415
Kotabe, M.; Srinivasan, S.S.; Aulakh, P.S.	Multinationality and firm performance: The moderating role of R&D and marketing capabilities	2002	J. Int. Bus. Stud.	399
Strike, V.M.; Gao, J.J.; Bansal, P.	Being good while being bad: social responsibility and the international diversification of US firms	2006	J. Int. Bus. Stud.	347
Capar, N.; Kotabe, M.	The relationship between international diversification and performance in service firms	2003	J. Int. Bus. Stud.	350
Elango, B.; Pattnaik, C.	Building capabilities for international operations through networks: a study of Indian firms	2007	J. Int. Bus. Stud.	344
Gubbi, S.R.; Aulakh, P.S.; Ray, S.; Sarkar, M.B.; Chittoor, R.	Do international acquisitions by emerging-economy firms create shareholder value? The case of Indian firms	2010	J. Int. Bus. Stud.	322
Phene, A.; Almeida, P.	Innovation in multinational subsidiaries: The role of knowledge assimilation and subsidiary capabilities	2008	J. Int. Bus. Stud.	295
Filatotchev, I.; Liu, X.H.; Buck, T.; Wright, M.	The export orientation and export performance of high-technology SMEs in emerging markets: The effects of knowledge transfer by returnee entrepreneurs	2009	J. Int. Bus. Stud.	279
Birkinshaw, J.	How multinational subsidiary mandates are gained and lost	1996	J. Int. Bus. Stud.	285
Yalcinkaya, G.; Calantone, R.J.; Griffith, D.A.	An examination of exploration and exploitation capabilities: Implications for product innovation and market performance	2007	J. Int. Market.	284

Quelle: Eigene Darstellung

Es wurden bereits mehrere Studien durchgeführt, welche sich mit dem Zusammenhang zwischen Ressourcen und/oder Fähigkeiten und der Exportleistung (*Export Performance*) auseinandersetzen (Beleska-Spasova et al., 2012; Chen et al., 2016; Leonidou et al., 2002; Rock & Ahmed, 2014; Sousa et al., 2008; Wheeler et al., 2008; Zou & Stan, 1998). Die Exportleistung ist allgemein definiert als das Ergebnis der Aktivitäten eines Unternehmens auf den internationalen Märkten (Shoham, 1998). Die *Export Performance* wird in den meisten Fällen als abhängige Variable genutzt, um einzelne Faktoren und deren Einfluss zu testen. Aus diesen Untersuchungen geht eine Reihe von Ergebnissen hervor, die bestimmte Ressourcen und Fähigkeiten identifiziert haben, die für Internationalisierungsvorhaben als relevant erachtet werden können. Im Allgemeinen werden die Determinanten der Exportleistung entweder als externe, unkontrollierbare (Zou & Stan, 1998) umweltbezogene Einflüsse (wie beispielsweise Branchenmerkmale, inländische und ausländische Marktmerkmale) oder als interne Einflüsse betrachtet, die häufig als von der Unternehmensführung kontrollierbare Faktoren bezeichnet werden (Beleska-Spasova et al., 2012). Ebenso wurden über den RBV die Ressourcen von Unternehmen mit der Geschwindigkeit des Internationalisierungsprozesses in Verbindung gebracht (Mohr & Batsakis, 2014). Knight und Kim (2009) erweitern den Begriff im Kontext von KMU zu *International SME Performance*, die sich aus den Indikatoren (1) internationale Marktanteile, (2) internationales Absatzwachstum, (3) internationale Profitabilität und (4) Exportintensität speist. Die Ergebnisse der beiden Autoren deuten darauf hin, dass die wichtigsten organisatorischen Merkmale in international agierenden KMU die (1) internationale Ausrichtung, (2) internationale Marketingfähigkeit, (3) internationale Innovationsfähigkeit und (4) internationale Marktorientierung sind.

Welche Fähigkeiten und Ressourcen genau den Internationalisierungsprozess von KMU beeinflussen, ist eine Frage, die in einer großen Zahl von Publikationen diskutiert wurde (Al-Aali & Teece, 2014; Evers & O’Gorman, 2011; Hitt et al., 2006; G. A. Knight & Kim, 2009; Zhou et al., 2012). Um den Zugang zu internationalen Märkten für Unternehmen möglich zu machen, bedarf es verschiedener Voraussetzungen, die sich aus Zugang zu finanziellen Ressourcen, Organisationsstruktur oder internationaler Orientierung des Managements zusammensetzen (Panda & Reddy, 2016). Dabei sind die jeweiligen Ressourcen, ob tangible oder intangible, für jede Firma einzigartig und somit werden strategische Entscheidungen pfadabhängig von der bisherigen Firmenentwicklung getroffen (Collis, 1991).

Wheeler et al. (2008) entwickeln auf Basis von 33 Studien im Kontext von UK-Exporteuren und unter Bezugnahme auf das Modell von Ibeh und Wheler (2005) ein Forschungsmodell (Abbildung 13), welches sich auf vier Hauptkategorien von unabhängigen Variablen stützt: (1) managementbezogene Eigenschaften und Ressourcen, (2) Unternehmenseigenschaften und -ressourcen, (3) unternehmensinterne Kompetenzen und Strategien (einschließlich Exportmarketing und Beziehungsstrategien) und (4) externe Faktoren (einschließlich Industrie, Inlands- und Auslandsmarkt). Ein ähnlicher Ansatz wird auch von Safari und Saleh (2020) oder Breuillot et al. (2022) gewählt, die ebenso unternehmensinterne (managementbezogene und

organisationsbezogene Faktoren) und -externe Faktoren sowie die Managementstrategie beleuchten. Die externen Faktoren beinhalten Branchenmerkmale, Marktmerkmale und geografische Lage (Jiang et al., 2020). In der Arbeit von Beleska-Spasova (2012) werden – gemäß der Logik und den Ergebnissen früherer Modelle – unternehmensspezifische tangible und intangible Ressourcen in fünf Sparten unterteilt. Diese sind Ressourcen des Managements, wissensbasierte Ressourcen, organisatorische Fähigkeiten, Netzwerkressourcen und physische Ressourcen. Die Kategorisierung der Faktoren in die fünf Gruppen wurde auch durch eine klare Unterscheidung zwischen dem, was ein Unternehmen tut (Fähigkeiten), und dem, was es besitzt (Ressourcen), vorgenommen.

Abbildung 13: A Proposed Integrative Framework of Export Performance

Quelle: Vgl. Wheeler et al. (2008, S. 212)

Frühere Forschungen haben starke Hinweise auf eine signifikante Beziehung zwischen jedem der Ressourcenbündel aus den genannten Forschungsmodellen und der internationalen Performance des Unternehmens feststellen können. Bei den unternehmensinternen Ressourcen sind das Wissen und die Erfahrung der Führungsebene in Bezug auf internationale Aktivitäten (González, 2019; Nielsen, 2010; Oura et al., 2016) sowie deren Einstellung und Engagement (Rock & Ahmed, 2014; Solano Acosta et al., 2018) elementar. Sowohl die Tiefe als auch die Breite der vorherigen internationalen Erfahrung (Zhang et al., 2009) hat Einfluss auf den Internationalisierungsprozess (Mohr & Batsakis, 2014) und die damit verbundenen Markteintrittsstrategien (Tang & Gudergan, 2018). Ein reicher Erfahrungsschatz des Managements von KMU wurde als relevanter Faktor für die Internationalisierung von KMU bereits identifiziert (Johanson & Vahlne, 1990), wobei Bloodgood et al. (1996) nachweisen konnten, dass international aktive Unternehmen auch häufiger Entscheidungstragende mit internationaler Expertise beschäftigen als gelegentliche Exporteure. Eine starke internationale Ausrichtung, die durch eine geringe psychische Distanz zu internationalen Märkten, Fremdsprachenkenntnisse, Auslandserfahrung und Risikobereitschaft geprägt ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich kleine und mittlere Unternehmen

an internationalen Geschäftsaktivitäten beteiligen. Für KMU-Manager bedeutet eine internationale Ausrichtung ein unternehmerischer Ansatz für internationale Märkte. Dies geht oft mit einer visionären Führung und einer proaktiven Organisationskultur einher, um spezifische Ressourcen zu entwickeln, die für den Erfolg auf ausländischen Märkten erforderlich sind (G. A. Knight, 2000). Eine starke internationale Ausrichtung kann dazu beitragen, die Organisationskultur von KMU zu gestalten.

Mit dieser individuellen internationalen Orientierung verwoben ist die interkulturelle Kompetenz, die sich mit den kulturellen Herausforderungen der Internationalisierung auseinandersetzt. Die Fähigkeit von Einzelpersonen in einem KMU kulturelle Unterschiede zu verstehen und dementsprechend zu handeln, ist elementar für den internationalen Geschäftserfolg (Schroll-Machl, 2009), da die Wahrnehmung kultureller Unterschiede wie Sprache und Geschäftsgebaren als Barriere empfunden wird (Felzensztein et al., 2020). Dabei bezieht sich die interkulturelle Kompetenz im internationalen Geschäftsbereich auf die Bereitschaft einer Person, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften einzusetzen, um erfolgreich mit Menschen aus verschiedenen nationalen und kulturellen Hintergründen zusammenzuarbeiten, sei es im Inland oder im Ausland (Johnson et al., 2006). Ein fundiertes Verständnis nationaler (regionaler, ethnischer, sektoraler oder geschlechtsspezifischer) Kulturen ermöglicht es, an den Zielmarkt angepasste Strategien zu entwickeln (Drakopoulou Dodd & Patra, 2002). Muzychenko (2008) ist der Überzeugung, dass sowohl angehende als auch bereits aktive internationale Unternehmer und Unternehmerinnen interkulturelle Kompetenz entwickeln müssen, um erfolgreich internationale Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren.

Netzwerke werden allgemein als externe Ressourcen betrachtet, die einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung von KMU leisten (Beleska-Spasova et al., 2012; Hadley & Wilson, 2003; Nguyen Ke, 2020). Multinational agierende Unternehmen bauen Netzwerkbeziehungen zu Unternehmen in anderen Ländern auf, um Standortnachteile im Auslandsmarkt zu verringern. Netzwerke erleichtern den Zugang zu essenziellen Ressourcen, Fähigkeiten und Kenntnissen, die von Dritten kontrolliert werden. Diese Vorteile ermöglichen es Unternehmen, über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus auf einen breiteren Pool externer Ressourcen zuzugreifen und Insider-Vorteile zu erlangen. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen den Aufbau einer Wissensbasis sowie Vertrauensbildung und Engagement, was für eine erfolgreiche Internationalisierung unerlässlich ist (Johanson & Mattsson, 1988; Johanson & Vahlne, 2009). Durch den Austausch von Informationen über internationale Marktchancen unter vernetzten Unternehmen und Individuen steigen die Erfolgsaussichten bei der Internationalisierung (Fang & Zou, 2009).

Eng verbunden mit der internationalen Ausrichtung und den Erfahrungen des Managements ist die Fähigkeit, fremde Märkte einschätzen und Produkte und Services dort auch vertreiben zu können. Als *International (Dynamic) Marketing Capabilities* werden diejenigen Kompetenzen bezeichnet, die es Organisationen ermöglichen, explizite oder latente Kundenbedürfnisse in größerem Maße als die Konkurrenz zu erkennen, zu verstehen und im Endergebnis zu befriedigen (G. A. Knight & Kim, 2009). Im Speziellen sind damit Fähigkeiten gemeint wie die Informationsbeschaffung in

fremden Märkten (Zhou et al., 2010), Produkte zu entwickeln und auf lokale Bedürfnisse anzupassen (Cavusgil & Zou, 1994; Leonidou et al., 2002), die Exportpreisbildung (G. A. Knight & Kim, 2009), die Kommunikation mit Kundengruppen (Kowalik et al., 2020), die Distribution und der Aufbau sowie die Durchführung von After-Sales-Maßnahmen (R. E. Morgan & Katsikeas, 1997b). Da internationale Märkte im Allgemeinen schwerer einzuschätzen und zu segmentieren sind als nationale Märkte und Unternehmen üblicherweise weniger Zugriff auf international ausgerichtete Ressourcen haben, kann es eine Herausforderung sein, international ausgerichtete *Marketing Capabilities* zu entwickeln. Das hohe Maß an Komplexität und Dynamik, das sich aus der Vielfalt der Einflussfaktoren in den jeweiligen Zielmärkten ergibt, erfordert von den Unternehmen eine besonders geschickte Allokation und Rekombination von existierenden Ressourcen (Gnizy, 2019).

Ein etwas anderer Blickwinkel auf die ressourcenbasierten Ansätze ergibt sich, wenn die Marktbearbeitungsformen der ausländischen Direktinvestitionen oder der Bildung von Joint Ventures betrachtet werden, da hierbei nicht der Besitz von Ressourcen, sondern deren Akquise im Vordergrund steht (Portugal Ferreira et al., 2016). Dieser Rahmen legt nahe, dass Unternehmen aus dem Heimatmarkt internationalisieren auf Grundlage ressourcenbasierter Vorteile oder um ressourcenbasierte Vorteile zu kreieren, indem sie wertvolle und schwer zu ersetzende Ressourcenkombinationen über nationale Grenzen hinweg schaffen (Kazlauskaitė et al., 2015).

Die zuvor genannten wissenschaftlichen Arbeiten zu Ressourcen der Internationalisierung haben alle gemein, dass sie bestrebt sind, eine gewisse Homogenität der untersuchten Unternehmen herstellen zu können. Besonders KMU werden von Alter, Größe, unternehmerischen Bedingungen, Produkten, Sektoren und anderen Aspekten beeinflusst (Torres, 2014). Bereits aus den einschlägigen Theoriekonstrukten des *International Business* ist ersichtlich, dass firmenexterne Standortfaktoren des Heimatmarktes (Porter, 1990) oder wirtschaftliches, institutionelles und kulturelles Umfeld (Dunning, 1988) direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Leistung von Unternehmen haben (Wheeler et al., 2008).

2.3.4 International Entrepreneurship

Mit aufkommender Kritik an den Stufenmodellen und um die Internationalisierung von High-Tech-bezogenen Branchen zu erklären, wurde ein neuer Ansatz namens International Entrepreneurship (IE) entwickelt. Dieser geht davon aus, dass die Internationalisierung von Unternehmen aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften, Ressourcen und Kenntnisse vorangetrieben werden kann (Breuillot et al., 2019; Daszkiewicz, 2014; Jiang et al., 2020; McDougall et al., 1994). Die Arbeit von Oviatt und McDougall (1994) gilt als Ausgangspunkt der Forschung im Bereich des International Entrepreneurships. Unter Betrachtung des Sachverhalts der Internationalisierung aus einer Perspektive des Entrepreneurships werden demnach ausländische Märkte bedient, wenn das unternehmerische Management ein Potenzial erkennt, latenten Bedarf zu befriedigen. Befeuert wurde die damalige Diskussion auch mit dem Aufkommen moderner Telekommunikationstechnologien, die es ohne größere Investitionen

ermöglichen, eigene Netzwerke aufzubauen oder Kontakte herzustellen (Oviatt & McDougall, 1994).

IE als Theorie ergibt sich aus der Konvergenz von *International Business* und Entrepreneurship unter Einbeziehung des strategischen Managements und seiner Wechselbeziehung mit den beiden anderen Komponenten (Wach & Wehrmann, 2014; Zucchella & Magnani, 2016). Entsprechend der multidisziplinären Natur haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf Theorien und Erkenntnissen aus den Bereichen *International Entrepreneurship*, Unternehmertum, Makroökonomie, Psychologie, Finanzen, Marketing und Soziologie zurückgegriffen (Oviatt & McDougall, 2005). Die IE geht davon aus, dass Unternehmen über eine Reihe von Ressourcen und Fähigkeiten verfügen, und weist dem Unternehmer bzw. der Unternehmerin als einem der Erfolgsfaktoren für die Internationalisierung eine wesentliche Rolle zu, da er bzw. sie über einzigartige Fähigkeiten verfügt, um den kreativen Prozess der Erkennung und Nutzung von Chancen zu erfassen (Wach, 2014). Diese Entrepreneure reagieren nicht nur auf Marktversagen, sondern setzen tangible und intangible Ressourcen ein, um Nachfrage zu gestalten und neue wirtschaftliche Aktivitäten anzuregen. Die Unternehmer bzw. Unternehmerinnen sind für diesen Prozess unerlässlich, weil sie die Umweltbedingungen in den Zielmärkten einschätzen und angesichts von Unsicherheiten Urteile fällen (Al-Aali & Teece, 2014; Oviatt & McDougall, 2005). So definieren Zahra et al. (2014, S. 138) IE als „*the recognition, formation, evaluation, and exploitation of opportunities across national borders to create new businesses, models, and solutions for value creation, including financial, social, and environmental*“.

Dieses neu geschaffene Forschungsfeld sucht noch immer nach der richtigen Definition für den Schnittpunkt der beiden Forschungsströmungen des *Entrepreneurships* und des *International Business*. Jones et al. (2011) identifizieren drei Forschungsfelder, die in Publikationen unter *International Entrepreneurship* subsumiert werden: Studien zur (1) international ausgerichteten Unternehmertätigkeit, dem (2) internationalen Vergleichen von Entrepreneurship und die Hybridform (3) international vergleichendes Unternehmertum (wobei unternehmerisches Handeln über Ländergrenzen oder Kulturen hinweg verglichen wird).

Die für diese Arbeit relevante Strömung zum international ausgerichteten Entrepreneurship erklärt innovative Aktivitäten von Unternehmen über Grenzen hinweg, unabhängig von deren Alter oder Größe, obwohl der Großteil der empirischen Arbeit auf Start-ups ausgerichtet ist (Keupp & Gassmann, 2009). Dennoch gilt das junge Theoriegeflecht gleichsam für etablierte und junge Unternehmen. Diese werden in der Literatur als *International New Venture* (McDougall & Oviatt, 1996; Oviatt & McDougall, 1994) oder *Born Global* (Cavusgil & Knight, 2015; G. A. Knight & Cavusgil, 2004) beschrieben (Pock, 2010). Trotz der knappen finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen, die für die meisten dieser Unternehmen charakteristisch sind, nutzen diese frühen internationalisierenden Firmen Innovation, Netzwerke und unternehmerisches Denken, um bereits früh in ihrer Entwicklung auf ausländischen Märkten aktiv zu sein. Zur Abgrenzung der beiden Begriffe halten Cavusgil und Knight (2015, S. 4) fest, dass „*born global is more evocative, international new venture is more accurate in some respects since few early internationalizing firms develop ‚global‘ footprints; rather*

they limit their export activities to a limited geography.“ Ein *Born Global* (BG) kann als eine spezielle Art von *International New Venture* (INV) bezeichnet werden, die sehr schnell internationalisiert und von Anfang an eine globale Ausrichtung hat. Die Internationalisierung erfolgt bei *Born Globals* sehr früh nach der Gründung des Unternehmens, wobei eine Vielzahl von Märkten parallel erschlossen werden kann, ohne einzelne Phasen aus den Stufenmodellen zu durchlaufen. Weiterhin können auch die ersten internationalen Zielmärkte eine großen *Psychic Distance* aufweisen und dabei durch verschiedene Markteintrittsmodi abgebildet werden (G. A. Knight et al., 2004). Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein INV vier Formen annehmen kann, die je nach Koordination der Wertschöpfungsaktivitäten und der Anzahl der beteiligten Länder unterschieden werden können: (1) Export-/Import-Start-ups, (2) multinationaler Händler, (3) geografisch fokussiertes Start-up und (4) globales Start-up (Oviatt & McDougall, 1994; Scheela, 2016). Ein INV ist also ein breiterer Begriff, der verschiedene Arten von Unternehmen umfasst, während ein BG eine spezifische Art von INV ist.

In der Literatur der letzten Jahre werden ebenfalls enge Verbindungen zwischen RBV und den *Dynamic Capabilities* gezogen. So erkennen Al-Aali und Teece (2014), dass grenzüberschreitende Aktivität weit mehr als eine Replikation von bestehenden Aktivitäten des Unternehmens an einem neuen Standort ist. Entrepreneurere bzw. Entscheidungstragende in international agierenden Unternehmen müssen in der Lage sein, Ressourcenbündel anzupassen und zu transformieren, um die Akzeptanz der Produkte des Unternehmens zu fördern. Betrachtet wurde unter anderem die internationale Ausprägung der Identifizierung von Marktbedürfnissen oder -lücken (*Opportunity Recognition*) als zentrales Element des IE (Andersson & Evers, 2015) sowie die Relevanz der Fokussierung auf Kundenbedürfnisse und Kompetenzen im Marketing (G. A. Knight et al., 2004). Evers et al. (2019) stellen fest, dass bisherige Forschungen zwar erklären, welchen Einfluss die strategische Orientierung auf die internationale Performance hat, jedoch fehle es an Ergebnissen, die Ursachen und Faktoren darlegen, die die strategischen Orientierungspfade und internationalen Leistungsergebnisse beeinflussen. Dennoch bietet die Literatur bereits eindeutige Hinweise darauf, dass auch für das Konzept der BGs und INVs die bestehenden Erfahrungen des Managements (Eriksson et al., 1997; Jiang et al., 2020), die marktspezifischen Kenntnisse (Johanson & Vahlne, 2009) bzw. das institutionelle Umfeld, Faktoren und Netzwerke (Evers & O’Gorman, 2011) von besonderer Bedeutung sind. Jedoch wandelt sich die Bedeutung der einzelnen Ressourcenbündel von individuellen Erfahrungen und Kompetenzen des Entrepreneurs hin zu organisatorischen Ressourcen des Unternehmens in Abhängigkeit der Phase vom Markteintritt zur Nach-Markteintrittsphase (Breuillot et al., 2022).

Zhang et al. (2009) erkennen, dass *Born Globals* im Vergleich zu den meisten traditionellen Exporteuren über eine höhere Lernfähigkeit, erhöhte Fähigkeit zur Netzwerkbildung und eine größere internationale Erfahrung verfügen. Die Fähigkeit, schnell zu lernen, sollte Grundlage der *Born Globals* sein, um aktiv einen Wissensvorsprung auf ausländischen Märkten zu erlangen und zu nutzen.

2.4 Forschungsstand der Intention zur Internationalisierung

Bevor in die spezifischen Belange der Internationalisierung von Dienstleistungsanbietern näher eingegangen wird, soll nun ein Einblick in den aktuellen Stand der Literatur zum Thema der Intender vorgelegt werden und inwieweit die Perspektiven der Organisationen mit Internationalisierungsbestrebung bereits betrachtet wurde. Die Frage, warum Unternehmen eine Internationalisierung anstreben, wurde in der bisherigen Forschung kaum thematisiert, wobei sowohl monetäre als auch nicht-monetäre Vorteile für die Unternehmung erzielt werden können. Diese Faktoren können maßgeblich zur Bildung der Intention beitragen, das Unternehmen international auszurichten (Ruzzier et al., 2020).

Die Intention zur Internationalisierung wird dabei mit zwei Formen in Verbindung gebracht: die Absicht zur Internationalisierung durch nicht-international agierende Unternehmen und die Absicht von bereits international erfahrenen Unternehmen, die Geschäftsaktivitäten im Ausland weiter auszubauen (Michael et al., 2016). Es geht dabei grundsätzlich um das Interesse an der Internationalisierung in Verbindung mit der Wahrscheinlichkeit der Aufnahme internationaler Geschäftsbeziehungen, den Zeitpunkt, den Markteintritt und die Planungsaktivitäten zur Suche nach Marktchancen oder Markteintrittsmodalitäten (Andadari & Diyanto, 2019).

Der Forschungsstrang zur Exportintention und zur allgemeinen Internationalisierung ist für international erfahrene Unternehmen wesentlich umfangreicher (Axinn et al., 1995; Ramsey et al., 2016). Nach Casillas et al. (2010) haben das erfahrungsbezogene Wissen des Unternehmens und das Wissen, das aus den Erfahrungen anderer Unternehmen stammt - das Netzwerkwissen -, einen positiven Einfluss auf die Entstehung und Verstärkung der Absicht zur Internationalisierung. Unternehmen, die sich in der Lage sehen, Anpassungen an internationale oder differenzierte Marktbedingungen vorzunehmen bzw. diesen Prozess bereits mindestens einmal durchlaufen haben, zeigen auch die größte Exportintention (Axinn et al., 1995). Dies bestätigt in ähnlicher Form auch Navarro et al. (2010) die Erfahrung in früheren Tätigkeiten mit Internationalisierungsbezug als stärksten Faktor für das Commitment für zukünftige Internationalisierungsvorhaben benennen.

In der Forschung wurde bereits eine ganze Reihe von Überlegungen angestellt, welche Barrieren bzw. Hemmnisse hinsichtlich der Internationalisierung (Leonidou, 2004) bestehen, was die Voraussetzungen für die Internationalisierungen sind und welche Faktoren die Absicht zum Export (*Export Intention*) stimulieren. Exporthemmnisse können als Faktoren definiert werden „(...) *that hinder the firm's ability to initiate, to develop, or to sustain business operations in overseas markets*“ (Leonidou, 2004, S. 281). Allerdings müssen sie für jede Gruppe - Nicht-Exporteure, Exporteure und ehemalige Exporteure - differenziert betrachtet werden. Für nicht-exportierende Unternehmen können Hindernisse einer der Gründe für das Unterlassen einer internationalen Aktivität sein. Diese Barrieren sind allein jedoch nicht hinreichend, um ein Unternehmen von der Internationalisierung abzuhalten. Bei ausreichender Planung im Vorfeld des Exports, insbesondere bei der Beschaffung von Informationen und der Mobilisierung von Ressourcen, können Unternehmen die Barrieren

überwinden und die Internationalisierung in Angriff nehmen (Leonidou, 2004). Die in der Literatur festgestellten Barrieren sind unternehmensspezifisch und hängen hauptsächlich mit den Ressourcen und Kompetenzen der Unternehmen zusammen oder stehen in direktem Bezug zur Einstellung des Managements und der Wahrnehmung eben dieser Hindernisse.

Im Rahmen des OECD Reports „*Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation*“ (Lloyd-Reason et al., 2009) wurden folgende Hauptkategorien an Hindernissen festgestellt:

- Mangel an Kapital zur Finanzierung,
- Begrenzte Informationen zur Lokalisierung & Analyse von Märkten,
- Unfähigkeit, potenzielle Kunden im Ausland zu kontaktieren,
- Mangel an Zeit, Fähigkeiten und Know-how der Führungskräfte.

Weitere Barrieren für die Internationalisierung von KMU werden mit administrativen und technischen Herausforderungen wie Wechselkursschwankungen oder Dokumentations- und Zahlungsproblemen in Verbindung gebracht. Auch wird der Wettbewerb im Zielmarkt genannt, jedoch ist diese Barriere im Wesentlichen psychologischer Natur, da deren Einfluss insgesamt abnimmt, wenn die Unternehmen weitere Erfahrungen auf internationalen Märkten sammeln. Dies steht im Einklang mit den vorherrschenden Theorien zur Erklärung des Internationalisierungsverhaltens von KMU, insbesondere den Entwicklungsstufenmodellen (Johanson & Vahlne, 1977; Vahlne & Johanson, 2017) und der ressourcenbasierten Sichtweise (Ibeh & Wheeler, 2005; Lloyd-Reason et al., 2009).

Morgan & Katsikeas (1997b) stellen für Produktionsunternehmen fest, dass Intender mit schwachen Internationalisierungsabsichten Exportbarrieren stärker wahrnehmen als stark motivierte Exportintender, und dass grundsätzlich Intender Exportbarrieren stärker wahrnehmen als Unternehmen, die bereits im Export tätig sind. Damit wurde bereits erarbeitet, dass sich Unternehmen in verschiedenen Phasen der Exportvorbereitung und -entwicklung in ihrer Wahrnehmung von Exporthindernissen unterscheiden, da sie im Laufe Ihrer Entwicklung hinsichtlich der Internationalisierung verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt haben, um die zu erwartenden Problemstellungen zu bewältigen oder zu umgehen. Ein globales Mindset ist nach Ismail & Kuivalainen (2015) eine Voraussetzung für Unternehmen, die noch nicht vollständig international ausgerichtet sind.

Es gibt eine umfangreiche Literatur zu den Exportstimuli, die sich mit den Motivationen für die Aufnahme internationaler Aktivitäten auseinandersetzt. Diese Literatur untersucht interne und externe Anreize (Abbildung 14), die wiederum in proaktive (Interesse des Unternehmens an der Nutzung einer einzigartigen Kompetenz/Ressource oder einer Marktchance) und reaktive (Aufnahme von Exportaktivitäten als Reaktion auf internen oder externen Druck) Stimuli unterteilt werden können (Leonidou et al., 2007; R. E. Morgan & Katsikeas, 1997a). Stimulierende Faktoren können in allen Phasen des Internationalisierungsprozesses eines Unternehmens vorkommen - von der Vorbereitungsphase über die Anfangsphase bis hin zur fortgeschrittenen und reifen Phase - und sie können innerhalb jeder Phase in Bezug auf Häufigkeit, Intensität oder Bedeutung variieren und bleiben über den

Internationalisierungsprozess nicht statisch. Stimuli sind besonders in der Vor-Export-Phase von entscheidender Bedeutung, da sie häufig die Art des zukünftigen Internationalisierungsansatzes eines Unternehmens bestimmt (Leonidou, 1995b, 1995a).

Note: (P) = proactive and (R) = reactive

Abbildung 14: Klassifizierung von Export-Stimuli

Quelle: Vgl. Leonidou et al. (2007, S. 739)

Die Arbeit von Michael et al. (2016) identifiziert die vier Faktoren Humankapital, organisatorische Ressourcen, technologisches Kapital und Netzwerkressourcen, die eine Rolle bei der Exportabsicht von nicht exportierenden KMU in Entwicklungsländern spielen. Die Autoren stellen fest, dass die Internationalisierungsstrategie eines

Unternehmens stark von den verfügbaren Ressourcen und Marktchancen abhängt. Unternehmen entwickeln demnach neue Produkte oder Dienstleistungen und betreten neue Märkte, wenn ihre Ressourcen den dortigen Anforderungen entsprechen. Ressourcen sind somit auch entscheidend für die Exportambitionen von KMU, da sie ohne ausreichende Ressourcen weder gegen größere Unternehmen noch gegen andere KMU wettbewerbsfähig sind.

In einer kritischen Auseinandersetzung mit der Anwendbarkeit des Uppsala-Modells diskutieren Dow et al. (2018) explizit die *Managerial Intentionality* als spezifischen Aspekt der *Export Intention*, da die Internationalisierungsabsicht des Managements als Mechanismus betrachtet werden kann, der den Internationalisierungsprozess behindern oder beschleunigen kann und dies auch in der Entscheidung zur Internationalisierung tun kann. Ein besseres Verständnis der Internationalisierungsaktivitäten und deren Entscheidung zur Aufnahme internationaler Geschäftsbeziehungen von Unternehmen erfordert eine Messung der wahrgenommenen Attraktivität der Internationalisierung aus der Perspektive des Unternehmers und ist somit stark personenbezogen (Ruzzier et al., 2020). Eine positive Wahrnehmung der Opportunitäten bzw. Marktchancen ist eine notwendige Voraussetzung zur Internationalisierung, allerdings ist diese nicht ausreichend: das Management müsste entweder eine hohe unternehmerische Orientierung aufweisen oder über ausreichende Exportkenntnisse und internationale Orientierung verfügen (Haddoud et al., 2021).

Vergleiche zwischen den Wahrnehmungsunterschieden von Barrieren oder Anreizen zwischen Exporteuren und nicht-Exporteuren sind jedoch derzeit nur sehr eingeschränkt vorhanden. Die meisten wissenschaftlichen Publikationen in diesem kleinen Feld versuchen, anhand der Kategorisierung in Exporteure oder Nicht-Exporteure aufzuarbeiten, inwieweit die internationale Orientierung auf andere Variablen Auswirkung zeigt. Beispielhaft dafür sind Studien ob Cash Flow oder Liquidität als Prognose für Insolvenz bei Exporteuren oder Nicht-Exporteuren gleichermaßen funktionieren (Lukason & Laitinen, 2018) oder welche Bedeutung beide Gruppen dem Online-Marketing beimessen (Sloka et al., 2016). Nachgewiesen wurde in einer ähnlich gelagerten Studie für Westdeutschland, dass Exporteure, die mindestens 60% ihres Umsatzes auf internationalen Märkten erzielen durchschnittlich 1,8% höhere Löhne für das Management und 0,9% höhere Löhne für ArbeiterInnen zahlen (Schank et al., 2007). Für finanzielle Ressourcen wurde festgestellt, dass Exporteure im Vergleich zu nicht-Exporteuren höhere Kosten bei Internationalisierungsvorhaben erwarten, aber durch ihre bestehende internationale Erfahrung weniger Probleme bei der Beschaffung von Fremdkapital sehen (Ayob et al., 2015).

2.5 Internationalisierung von Dienstleistungsunternehmen

2.5.1 Spezifika der beruflichen Aus- und Weiterbildung als Bildungsdienstleistung

Gemäß der Drei-Sektoren-Theorie verlagert sich die Wertschöpfung in der volkswirtschaftlichen Betrachtung im Laufe der Zeit neben der Ausbildung des Primärsektors (Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Fischerei) und des Sekundärsektors

(Produktionswirtschaft) immer stärker in den tertiären Sektor der Dienstleistungen (Haller, 2017). Auch in der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Dekaden ein Wandel von der Produktionswirtschaft hin zur Dienstleistungsökonomie vollzogen. Der Dienstleistungssektor ist, bezogen sowohl auf die Bruttowertschöpfung als auch auf die Erwerbsstruktur, der mit Abstand größte volkswirtschaftliche Sektor. Der Anteil des Dienstleistungssektors am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland blieb über die letzten zwanzig Jahre konstant und betrug 2022 69,3 %, während der sekundäre und primäre Sektor zusammen weniger als ein Drittel des BIP erwirtschafteten (Statistisches Bundesamt, zitiert nach Statista, 2022, S. 16). Der tertiäre Sektor, also der Dienstleistungssektor, umfasst alle Arten von immateriellen Gütern, etwa Beratung, Transport oder Betreuung. Der Dienstleistungssektor in Deutschland beschäftigt rund 75 % der gesamten Arbeitskräfte des Landes (Statistisches Bundesamt, zitiert nach Statista, 2022, S. 23).

„Weiterbildungseinrichtungen haben es mit einem komplexen und anspruchsvollen Gut zu tun, zu dessen Erlangung sie selbst aber nur Teilleistungen, z. B. Unterstützungsleistungen für das Lernen der Interessenten, anbieten können. Betriebswirtschaftlich betrachtet sind es Dienstleistungen, die Weiterbildungseinrichtungen anbieten.“ (Schlutz, 2006, S. 15)

Die Bildungswirtschaft wird in der Regel dem Dienstleistungssektor zugeordnet, da sie keine materiellen Güter produziert, sondern vielmehr immaterielle Dienstleistungen erbringt.

Die Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung bieten Bildungsdienstleistungen an, die auf die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgerichtet sind. Diese Dienstleistungen sind nicht greifbar und können nicht wie materielle Güter verkauft oder gehandelt werden. Stattdessen müssen sie von qualifiziertem Personal erbracht werden, das in der Lage ist, die Lernbedürfnisse der Schüler und Schülerinnen sowie von Studierenden zu erfüllen.

Darüber hinaus unterscheidet sich die Bildungswirtschaft von anderen Sektoren wie der Industrie oder dem Handel, da sie sich in der Regel auf die Erbringung von Dienstleistungen konzentriert, die darauf abzielen, das Potenzial und die Fähigkeiten der Lernenden zu entwickeln und zu fördern, anstatt auf die Herstellung von Waren oder die Bereitstellung von physischen Produkten und Dienstleistungen.

„Weiterbildungsdienstleistungen sind marktfähige personenbezogene und wissensintensive Leistungen, mit deren Hilfe das Lernen Erwachsener und der damit angestrebte Kompetenzzuwachs systematisch sowie ergebnis- und nutzenorientiert durch Lehren i. w. S. unterstützt werden.“ (Schlutz, 2006, S. 29)

Abdelkafi und Salameh (2014) sowie Hilbig (2019b) erörtern die Zugehörigkeit der beruflichen Bildungsdienstleistung innerhalb des Dienstleistungsspektrums für die weitere Einordnung in Geschäftsmodellmuster dieser Branche. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die berufliche Bildungsdienstleistung eine Dienstleistung ist, die vor allem auf Interaktionen zwischen Personen basiert, wobei sowohl der Anbieter als auch die Kundschaft im Vordergrund stehen. Es können auch Sachgegenstände wie Maschinen und Materialien zur Dienstleistungserstellung genutzt werden, insbesondere in technischen Bereichen. Die Bewertung der beruflichen Bildungsdienstleistung

erfolgt oft erst nach der Inanspruchnahme, da das Ergebnis immateriell ist und in einem Zuwachs an Wissen und Fähigkeiten besteht. Die Standardisierbarkeit von Prozessen in der beruflichen Bildungsdienstleistung ist unbestimmt, da der Anbieter sich auf die Vorkenntnisse des Kunden einstellen muss, um eine hohe Qualität anzubieten. Dennoch versucht der Anbieter, eine gewisse Standardisierung zu erreichen, um die Kosten zu senken. Die berufliche Bildungsdienstleistung erfordert ein hohes Maß an Wissen und Kompetenzen sowohl beim Anbieter als auch beim Empfänger bzw. der Empfängerin. Der Einsatz von materiellen Hilfsmitteln ist üblich und kann die Qualität der Dienstleistung verbessern, jedoch variieren die Kosten je nach Fachbereich und sind in technischen Bereichen höher als in nicht technischen. Insgesamt ist die berufliche Bildungsdienstleistung also eine komplexe Dienstleistung, die eine individuelle und bedarfsorientierte Herangehensweise erfordert.

2.5.2 Zum Dienstleistungsbegriff: Definitionen und Spezifikationen

Der Dienstleistungsbegriff ist in der Literatur vielfach diskutiert und mit verschiedenen Ansätzen definiert worden. Im Kern versuchen die Definitionsansätze eine klare Grenze zwischen Sachgütern und Dienstleistungen zu ziehen, was allerdings nicht immer gelingt, da Unschärfen aufgrund von Ambiguitäten und Erklärungslücken auftreten (Bullinger & Schreiner, 2006; Kleinaltenkamp, 2013). Die existierenden Definitionsansätze können in drei Gruppen unterteilt werden (Corsten & Gössinger, 2015):

- Die Negativdefinition, welche all diejenigen Objekte unter dem Begriff der Dienstleistung zusammenfasst, die nicht im Zusammenhang mit der Erstellung oder Ver- bzw. Bearbeitung von Sachgütern bezeichnet werden (Burr & Reuter, 2007).
- Der enumerative Definitionsansatz, der eine allumfassende Aufzählung von Dienstleistungsbranchen anstrebt, um das Feld der Dienstleistung abzustecken. Beispielhaft dafür ist die Aufzählung der WTO im „Allgemeinen Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen“ (General Agreement on Trade in Services, GATS) von 1995 (BMW, 2020; WTO, 1995).
- Die Definition über konstitutive Merkmale, welche die Einbeziehung der Immaterialität, Intangibilität und des Kunden als externen Faktor in den Fokus der Betrachtung rückt (Meffert et al., 2015).

Für die weiteren Betrachtungen sind die ersten beiden Gruppen der Definitionsansätze weniger geeignet, da diese keine verbindenden Eigenschaften herausstellen können und eine Aufzählung nicht den Anspruch der Vollständigkeit erheben kann (Burr & Reuter, 2007, S. 145). Weiterhin vermittelt die Negativdefinition den Eindruck, dass der Dienstleistungsbegriff keiner eigenständigen Definition unterliegt, sondern nur in Abhängigkeit des Sachgüterbegriffs existieren kann, ohne eine eigene konstruktive Auseinandersetzung zuzulassen (Bullinger & Schreiner, 2006).

Als zentrale und unbestrittene Eigenschaft von Dienstleistungen wird die Immaterialität angeführt, welche damit auch die Intangibilität nach sich zieht. Damit verbunden ist die Tatsache, dass Dienstleistungen weder sichtbar noch greifbar sind und damit zu einem als höher empfundenen Risiko innerhalb des Kaufprozesses führen, da

die Kundschaft die zu erwerbende Dienstleistung weder visuell noch haptisch im Vorfeld bewerten kann. Diese Tatsache gilt in seiner Reinform nur für Dienstleistungen, die nicht in Verbindung mit materiellen Inputfaktoren stehen (Haller, 2017). Die Immaterialität hat zur Folge, dass Dienstleistungen demnach nicht lagerfähig und nicht transportfähig sind. Die bereits angesprochenen Unschärfen bei der Definition sind auch hier sichtbar, da beispielsweise IT-Dienstleistungen über moderne Kommunikationswege nicht standortgebunden sind und damit die Nicht-Transportfähigkeit oder auch Nicht-Lagerfähigkeit, zumindest in Teilen, aufgehoben wird.

Tabelle 9: Definitionen von Dienstleistung

Definitionssammlung: Dienstleistung	
1	<i>„Eine Dienstleistung ist eine Leistung, für deren Erstellung und/oder Erbringung die Mitwirkung des Kunden (= Integration in den Leistungserstellungsprozess) unabdingbar ist. Die Integration erfolgt, indem der Kunde (a) aktiv als Person Leistungen erbringt und/oder (b) ein oder mehrere Objekte, Tiere, Pflanzen oder seinen Körper zur Verfügung stellt, sodass an diesem/n eine Veränderung vorgenommen wird und/oder (c) Informationen zur Verfügung stellt, sodass die zu erbringende Leistung spezifiziert wird. Das aus diesem Prozess entstehende Leistungsergebnis ist durch überwiegend immaterielle Anteile gekennzeichnet.“ (Fließ, 2009, S. 14)</i>
2	<i>„Dienstleistungen sind selbstständige, marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung [...] und/oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten [...] verbunden sind (Potenzialorientierung). Interne [...] und externe Faktoren (also solche, die nicht im Einflussbereich des Dienstleisters liegen) werden im Rahmen des Erstellungsprozesses kombiniert (Prozessorientierung). Die Faktorenkombination des Dienstleistungsanbieters wird mit dem Ziel eingesetzt, an den externen Faktoren, an Menschen [...] und deren Objekten [...] nutzenstiftende Wirkungen [...] zu erzielen (Ergebnisorientierung).“ (Meffert et al., 2015, S. 14)</i>
3	<i>„Die Absatzobjekte von Dienstleistungsanbietern sind Leistungsfähigkeiten von Menschen oder Objektsystemen, insbesondere Maschinen, die auf der Basis gegebener interner Faktoren direkt am Menschen oder deren Objekten (externe Faktoren) mit dem Ziel erbracht werden, an ihnen gewollte Veränderungen zu bewirken oder gewollte Zustände zu erhalten.“ (Meyer, 1987)</i>
4	<i>„Dienstleistungen sind vermarktbar Leistungsfähigkeiten, welche an externen Faktoren erbracht werden, um an ihnen gewünschte Wirkungen zu erzielen. Dienstleistungen sind gedankliche Konstrukte, die als Dienstleistungskonzepte dokumentiert werden können.“ (Jaschinski, 1998)</i>
5	<i>„A service is a process consisting of a series of more or less intangible activities that normally, but not necessarily always, take place in interactions between the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or systems of the service provider, which are provided as solutions to customer problems.“ (Grönroos, 2015)</i>

Quelle: Eigene Darstellung

Die Integration externer Faktoren ist das Hauptelement im Erstellungsprozess von Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass der Kunde, ein Objekt oder eine Information in den Serviceprozess integriert und somit mit den internen Faktoren des Anbieters kombiniert werden muss (Freiling & Gersch, 2006). *„Der externe Faktor grenzt sich von den anderen Faktoren im Erstellungsprozess dadurch ab, dass er für den Dienstleistungsersteller nicht frei am Markt disponierbar ist“* (Meffert et al., 2015, S. 31). Jedoch

gestaltet sich die Abgrenzung zu Sachgütern schwierig, da die Intensität der Mitwirkung am Dienstleistungsprozess durch den Kunden stark variieren kann (Kleinaltenkamp, 2013). Mit der Präsenz des externen Faktors im Serviceprozess ist auch die Simultaneität von Produktion und Konsum gegeben, welche als „*Uno-actu-Prinzip*“ bezeichnet wird. Auch im Falle des Uno-actu-Prinzips herrscht in der Literatur Uneinigkeit, inwieweit dies zur Spezifikation des Dienstleistungsbegriffs herangezogen werden kann (Corsten & Gössinger, 2015). Da der Nutzen einer in Anspruch genommenen Dienstleistung auch im Nachgang eintreten kann (z. B. Weiterbildung), wird dies als Übertragbarkeit der Dienstleistung bezeichnet. Somit wird zwar der Service konsumiert, aber der Nutzen entfaltet sich erst über einen bestimmten Zeitraum (Haller, 2017; Meffert et al., 2015).

Hilke (1984) betont, dass eine genauere Analyse des Wesens von Dienstleistungen notwendig ist, um eine intensivere Betrachtung der konstitutiven Merkmale zu ermöglichen. Dazu ist es erforderlich, eine Unterscheidung von Phasen oder Ebenen einzubeziehen. Hiernach wird eine Dienstleistung in drei Phasen untergliedert, die jeweils verschiedene Merkmale der Dienstleistungsdefinition (Meffert et al., 2015, S. 13 ff.) abdecken:

1. die Phase der Potenzialorientierung
2. die Phase der Prozessorientierung
3. die Phase der Ergebnisorientierung

In der ersten Phase der Potenzialorientierung bietet der Dienstleister die notwendigen organisationsinternen Faktoren an, um eine Leistung erbringen zu können. Diese Bereitstellungsleistung subsumiert sowohl die Bereitschaft, die Fähigkeit (geistig, physisch und psychisch) zur Ausübung einer Leistung (Corsten & Gössinger, 2015; Haller, 2017) als auch die zur Erstellung der Leistung nötigen materiellen und immateriellen Produktionsfaktoren (Gebäude, Maschinen, Informationen) (Fließ, 2009). Das aus Kombination der genannten Faktoren geschaffene Dienstleistungspotenzial (Hilke, 1984) ist nicht für eine Vorproduktion bzw. nur teilweise für Trägermedien (Kordowich, 2010, S. 27) geeignet und damit ist eine Lagerung von Services vor der Veräußerung nicht möglich. Dienstleister sind grundsätzlich dazu gezwungen, reine Leistungsversprechen anzubieten.

Sobald ein Dienstleistungsangebot genutzt wird, beginnt die zweite Phase der Prozessorientierung. In dieser Phase wird die Kundschaft als externer Faktor in den Dienstleistungsprozess integriert. Diese Phase entspricht demnach der Spezifizierung des Services sowie der Dienstleistungserstellung bzw. -durchführung. Im Abschnitt der Spezifizierung werden die Merkmale der Dienstleistung und der Grad der Mitwirkung des Kunden festgelegt (Fließ, 2009). Darauf folgt die Realisierungsphase, bei der der Service erstellt wird. Die Kundenintegration ist essenzielles Merkmal – jedoch kein eindeutiges Abgrenzungsmerkmal – einer Dienstleistung und zentrales Element der Phase der Prozessorientierung (Haller, 2017), da die Mitwirkung von Kunden auch bei Leistungen möglich ist, die keine Dienstleistung darstellen. Die Integration des externen Faktors als Kernelement kann durch Einbeziehung einer Person, eines Wirtschaftsgutes oder einer Information erfolgen. Die Realisationsphase und die Nutzungsphase können gleichzeitig stattfinden (Uno-actu-Prinzip).

Abbildung 15: Kundenintegration als Prozess

Quelle: Fließ (2009, S. 11)

Mit Beendigung des Prozesses beginnt die Phase der Ergebnisorientierung. Bullinger und Schreiner (2006, S. 61) betonen, dass es wichtig ist, zwischen dem Endergebnis des Prozesses, welcher mit dem Ende der Nutzungsphase zusammenfällt, und der Wirkung der Dienstleistung zu unterscheiden. Letztere kann auch nachgelagert auftreten.

Leistungstypologien stellen ein wichtiges Konzept in der Dienstleistungsforschung dar, da sie zu einer differenzierten und systematischen Betrachtung von Dienstleistungen beitragen. Die Typologien ermöglichen eine Kategorisierung von Dienstleistungen auf Basis von spezifischen Merkmalen und Eigenschaften, die für die Analyse und Planung der Dienstleistungen von Bedeutung sind. Dadurch können Dienstleistungen besser verstanden und differenziert werden, was wiederum zu einer gezielteren Gestaltung und Vermarktung von Dienstleistungen beitragen kann.

Leistungstypologien sind daher ein wichtiges Instrument für Unternehmen, die im Dienstleistungsbereich tätig sind, um ihre Services strategisch auszurichten und gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kundschaft einzugehen. Darüber hinaus sind Leistungstypologien auch von wissenschaftlichem Interesse, da sie dazu beitragen können, das Verständnis von Dienstleistungen zu vertiefen und die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben.

Die Leistungstypologie von Engelhardt et al. (1993) ist in der modernen deutschsprachigen Literatur weit verbreitet. Ziel dieser Typologie ist es, die Bezeichnung von Sach- und Dienstleistungen zu vermeiden und somit die Heterogenität der Ausprägungen von Services weiter zu verdeutlichen (Haller, 2017). Entlang der beiden Merkmale „Immaterialitätsgrad des Leistungsergebnisses“ und „Integrativitätsgrad des betrieblichen Leistungsprozesses“ spannt sich aus den jeweiligen Extremausprägungen eine zweidimensionale Matrix aus vier Grundtypen von Leistungen (Meffert et al., 2015) auf.

- Typ I: Leistungen, welche unter starker Mitwirkung des externen Faktors im Ergebnis in hohem Maße immaterielle Werte schaffen (z. B. Unternehmensberatung oder Workshops).
- Typ II: Leistungen, welche unter starker Mitwirkung des externen Faktors im Ergebnis in hohem Maße materielle Werte schaffen (z. B. Spezialanfertigung einer Maschine oder Schulungsunterlagen für firmenspezifische Herausforderungen).
- Typ III: Leistungen, die nur unter sehr geringer Mitwirkung des externen Faktors entstehen und materielle Leistungsergebnisbestandteile beinhalten (z. B. materielle Produkte, standardisierte Vorprodukte).
- Typ IV: Leistungen, welche unter sehr geringer Mitwirkung des externen Faktors erstellt werden und deren Leistungsergebnis einen hohen Anteil immaterieller Bestandteile beinhaltet (z. B. Datenbankdienste, Smartphone-Apps).

Die Leistungstypologie nach Erhardt et al. (1993) verdeutlicht bereits, was spätere weitere Typologien (Corsten & Gössinger, 2015; Maister & Lovelock, 1982; Meffert et al., 2015) ebenso herausstellen: eine Reinform von Leistungen ist demnach nur in Spezialfällen zu finden, wobei fast alle Leistungen als Leistungsbündel existieren, die eine Mischform „aus Anteilen materieller und immaterieller, autonomer und integrativer Bestandteile“ (Fließ, 2009) darstellen.

2.5.3 Außenwirtschaftliche Bedeutung des Dienstleistungssektors

Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) hat sich der Handel mit Dienstleistungen seit Mitte der 1990er Jahre zum dynamischsten Segment im internationalen Handel entwickelt. Nicht nur die Industrieländer, sondern auch die Schwellenländer spielen eine immer wichtigere Rolle im internationalen Handel mit Dienstleistungen und haben ihren Anteil an den weltweiten Dienstleistungsexporten von einem Viertel auf ein Drittel erhöht. In den letzten Jahren hat der internationale Handel mit Dienstleistungen stark zugenommen, insbesondere im Verhältnis zum Warenhandel (Koopmann & Straubhaar, 2009). Nach Angaben der WTO stieg der nominale Wert des Exports von Dienstleistungen zwischen 2012 und 2022 von 4,61 Billionen USD auf 7,13 Billionen USD, was knapp einem Viertel des Wertes der gesamten Exporte (einschließlich Waren) und 7 % des weltweiten BIP entspricht. Bis 2040, schätzt die WTO, wird der Anteil der Dienstleistungen am Welthandel um weitere 50 % steigen (WTO, 2019).

Deutschland allein hat im Jahre 2012 Dienstleistungen im Werte von knapp 250 Milliarden Dollar exportiert – nach nur zehn Jahren ist der Wert bereits auf etwas über 406 Milliarden gestiegen (WTO, zitiert nach Statista, 2023, S. 7).

Dennoch wird der internationale Austausch von Dienstleistungen nicht konsequent in den Statistiken ausgewiesen. Zwar stellt die Zahlungsbilanz die wichtigste Informationsgrundlage dar, doch sind damit auch Erfassungsprobleme verbunden. Der immaterielle Charakter von Dienstleistungen macht es schwieriger, Informationen über den

internationalen Handel zu sammeln, mit Ausnahme des Tourismus. Im Gegensatz zum internationalen Warenhandel werden bei internationalen Dienstleistungstransaktionen in der Regel keine Zölle oder Steuern erhoben, sodass auch keine Erfassung des Grenzübertrittes stattfindet. Auch werden Dienstleistungen, die in Waren eingebettet sind oder die in Bündeln veräußert werden, nicht separat ausgewiesen und daher als Warenhandel erfasst (Mößlang, 1995). Die steigende Serviceorientierung hat es schwieriger gemacht, eine klare Trennung zwischen Waren und Dienstleistungen zu etablieren und sie daher auch richtig zu messen. Digitale Technologien und die damit verbundenen Geschäftsmodelle führen zu einem dynamischen Wandel, der insbesondere in neuen Dienstleistungsbranchen sichtbar wird. Auch wird die Erbringung von Dienstleistungen durch im Ausland tätige Niederlassungen kaum dargestellt (Haller, 2017).

Der Anstieg des Anteils am internationalen Handel des Dienstleistungssektors ist auf dessen wachsende Bedeutung in der produktiven Struktur der Volkswirtschaften zurückzuführen, was sich sowohl in Bezug auf die Aktivität als auch auf die Beschäftigung auswirkt – der Dienstleistungssektor trägt 65,1 % zum weltweiten BIP bei und macht 48 % der Beschäftigung aus. Diese Tertiarisierung, die in den Industrienationen eindeutig etabliert ist, kann auch in den weniger entwickelten Volkswirtschaften als Teil ihres Entwicklungsprozesses beobachtet werden. Ein Grund für die internationale Weiterentwicklung der Dienstleistungsbranche ist die zunehmende Deregulierung von Märkten im Servicesektor und die Fähigkeit international agierender Anbieter, neue Märkte zeitnah erschließen zu können (Meffert et al., 2015). Besonders onlinebasierte Geschäftsmodelle von Serviceanbietern profitieren von den Möglichkeiten der Kommunikationstechnologie (z. B. Google, Zoom, Spotify, Delivery Hero etc.). Weltweiter Zugang zu Informationen und vereinfachte Kommunikationsflüsse ermöglichen den Austausch mit weit entfernten Kundengruppen, bewirken eine Senkung von Transaktionskosten im Rahmen der internationalen Geschäftstätigkeit (Meyer et al., 2006; WTO, 2019), steigern die Nachfrage nach international verfügbaren Dienstleistungen und sorgen für informierte Kundschaft sowie Dienstleister (Haller, 2017). Zusätzlich verstärkt der ansteigende globale Warenhandel durch die komplementäre Verbindung von Gütern und Dienstleistung auch die internationale Ausrichtung von Services. Nicht zuletzt sind leistungsfähigere Verkehrs- und Transportsysteme dafür verantwortlich, dass sowohl die Mobilität der Individuen im Tourismus und der Mitarbeitenden in Unternehmen erhöht (Meyer et al., 2006) als auch das *Global Sourcing* ausgebaut wird. Der „World Trade Report“ aus dem Jahre 2019 (WTO, 2019) thematisiert speziell die Zukunft der Dienstleistungswirtschaft und prognostiziert anhand von Simulationen, dass der Anteil des Dienstleistungssektors am globalen Handel unter den genannten Treibern bis 2040 um 50 % steigen wird. Bei Übernahme digitaler Technologien könnten Entwicklungsländer ihren Anteil am globalen Dienstleistungshandel um etwa 15 % erhöhen.

2.5.4 Theoriekonzepte der Internationalisierung von Dienstleistungen

Die Internationalisierung von Dienstleistungen kann als Prozess des Überschreitens von Grenzen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen verstanden werden, indem Ressourcen im Zielmarkt für die Dienstleistungsentwicklung und / oder -erbringung eingesetzt werden (Scheer et al., 2005). Internationalisierung von Dienstleistungen ist nicht in allen Belangen unterschiedlich zur internationalen Vermarktung von Waren (Grönroos, 1999, 2016). Kundenkontakt, Anpassungsanforderungen, kulturelle Anpassung und geringere Tangibilität stellen einzigartige Herausforderungen für internationale Dienstleistungsanbieter dar (G. A. Knight, 1999). Traditionelle Exportleistungsmodelle, die für die herstellende Industrie entwickelt wurden, gelten daher nicht gleichermaßen für Dienstleistungsbranchen (La et al., 2005).

Es gibt bestimmte externe Marktbedingungen sowie unternehmens- und managementbezogene Merkmale, die für beide Sektoren gleichermaßen gelten. Das Management kann in seiner Einstellung zur Internationalisierung variieren, abhängig von der Größe des Unternehmens und den Merkmalen des Zielmarktes. Die Literatur zeigt, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung des Managements zur Internationalisierung und einer erfolgreichen Internationalisierung gibt, sowohl im Kontext des verarbeitenden Gewerbes als auch im Dienstleistungsbe- reich (Javalgi et al., 2003). Cicic et al. (1999) gehen davon aus, dass der Dienstleistungssektor besonders Anpassungen in internationalen Marktbearbeitungsformen erfordert. Fortschritte in der Kommunikationstechnologie bieten Dienstleistungsan- bietern mehr Möglichkeiten bei der Auswahl von Auslandsmärkten (G. A. Knight, 1999), dem Markteintritt und der Organisationsstruktur im Vergleich zu Waren. Dienstleistungen, die in Waren eingebettet sind, nutzen eher traditionelle Methoden beim internationalen Markteintritt und sind weniger von Technologie und kultureller Distanz beeinflusst. Güterunabhängige Dienstleistungen erfordern hingegen eine grö- ßere Anpassung. Aus der bereits diskutierten Heterogenität von Dienstleistungen hin- sichtlich Interaktivität und Intangibilität *„ergeben sich variierende Anforderungen an eine erfolgreiche Internationalisierung“* (Sichtmann et al., 2008).

Die betriebswirtschaftliche Forschung hat sich vornehmlich auf die Untersuchung der Internationalisierung von Waren konzentriert und sich bislang verhältnismäßig wenig mit der Internationalisierung von Dienstleistungen auseinandergesetzt (Meffert et al., 2015, S. 529; Mößlang, 1995). Meffert et al. (2015, S. 529) sehen einen Forschungsbedarf im Bereich der Internationalisierung von Dienstleistungen, insbe- sondere hinsichtlich welche Dienstleistungskonzepte am besten geeignet sind, um in anderen Ländern verbreitet zu werden. Ebenso sei es wichtig zu untersuchen, in wel- chen Branchen Anpassungen an die jeweiligen lokalen gesellschaftlichen, kulturellen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen erforderlich sind. Hierbei können un- terschiedliche Ansätze wie die Verschmelzungs-, Anpassungs- oder Portfoliostrategie in Betracht gezogen werden. Die durch die Digitalisierung ermöglichten Internationa- lisierungsoptionen für Dienstleistungen bieten attraktive neue Optionen für etablierte Firmen und *Born Globals*. Die Entwicklung der Digitalisierung eröffnet interessante Forschungsmöglichkeiten, um aktuelle und zukünftige Internationalisierungs-

optionen für Dienstleistungen zu verstehen. Es ist wichtig, die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf den globalen Markt für Dienstleistungen zu untersuchen, um bessere Einsichten in die Bedürfnisse und Präferenzen der Verbrauchenden zu erlangen und neue Strategien und Geschäftsmodelle zu entwickeln (Grönroos, 2016).

Auf Basis der in Kapitel 2.5.2 dargelegten Spezifikationen von Dienstleistungen, besonders aufgrund des Uno-actu-Prinzips, ist der Servicesektor sehr komplex in die internationale Arbeitsteilung eingebunden (Koopmann & Straubhaar, 2009). Da bei Dienstleistungen die Kundschaft Teil des Produktionsprozesses ist, ist es für Dienstleistungsanbieter bei ihrem Auslandsengagement besonders wichtig, eine erfolgreiche Integration der Kundschaft in den Prozess sicherzustellen. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, die bei der Internationalisierung berücksichtigt werden muss. Im Vergleich zu Produktionsunternehmen zeigt sich, dass Dienstleistungen stärker von Kultur und Sprache abhängig sind. Dienstleister expandieren eher in kulturell und sprachlich ähnliche Märkte und betrachten die Beherrschung von Fremdsprachen häufiger als Herausforderung im internationalen Geschäft im Vergleich zu Produzenten. Der Verkauf von Dienstleistungen erfordert zudem eine stärkere geografische Präsenz als der Vertrieb von Produkten. Es ist zu erwarten, dass vor allem bei der Wahl der Markteintrittsform signifikante Unterschiede auftreten werden, da Dienstleister im Vergleich zu produzierenden Unternehmen häufiger direkte Formen der Marktbearbeitung einsetzen und eine höhere Mobilität ihres Personals für die Internationalisierung benötigen (Lehmann, 2008). Auch G.A. Knight (1999) kommt in einer Literaturstudie zu einem ähnlichen Ergebnis, da er feststellt, dass der Markteintritt für Dienstleistungsunternehmen im internationalen Kontext tendenziell komplexer als für traditionelle Hersteller sei. Die Publikation von Šarapovas et al. (2016) unterstreicht die Rolle von Marktattraktivität und kultureller Ähnlichkeit bei der Auswahl von Markteintrittsformen durch Dienstleistungsunternehmen in ausländische Märkte. Die Marktattraktivität, gemessen an potenzieller Größe und Wachstum, beeinflusst die Präferenz für Eintrittsmodelle mit hoher Kontrolle, gestützt durch die Transaktionskostentheorie. Gleichzeitig neigen Dienstleistungsunternehmen dazu, Eintrittsmodelle mit hoher Kontrolle in kulturell ähnlichere Märkte zu wählen, da diese eine erleichterte Informationsbeschaffung und Risikoeinschätzung ermöglichen.

Aufgrund der intensiven Kostenstruktur von Direktinvestitionen im Dienstleistungssektor kann davon ausgegangen werden, dass erfolgreiche internationale Dienstleistungsunternehmen tendenziell größer sind und über erhebliche Ressourcen verfügen. Dennoch kann die Marktbearbeitung durch Export – bei hinreichend tangiblen Produktbestandteilen – ein geeigneter Weg für den Auslandseintritt sein. Lehmann (2008) schlussfolgert, dass die spezifischen Merkmale von Dienstleistungen einen erheblichen Einfluss auf die Auswahl der Zielmärkte haben und dass Dienstleister eine stärkere Kontrolle über ihr Auslandsgeschäft anstreben als produzierende Unternehmen. Zudem stellt der Autor fest, dass die Vermarktung von Dienstleistung die größte Herausforderung darstellt und oftmals der *Country-Of-Origin Effect* in die Marketingstrategie einfließt.

Eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen unternehmensspezifischen Wettbewerbsvorteilen und der Einstellung von Managern zur Internationalisierung (Javalgi et al., 2003) zeigt, dass der geringere Kapitaleaufwand, den internationalisierenden Dienstleistungsunternehmen (im Vergleich zu produzierenden Unternehmen) benötigen, die Einstellung von Managern nicht wesentlich beeinflusst. Die Entwicklung und Untersuchung von Wettbewerbsvorteilen, die für die Internationalisierung von Dienstleistungsunternehmen spezifisch sind (wie z. B. Kundenwissen), verdienen daher weitere Aufmerksamkeit der Forschenden.

In der Literatur haben vor allem zwei Typologien, das Modell nach Patterson und Cicic (1995) und die Typologie nach Sampson und Snape (1985), die Besonderheiten von Dienstleistungen für den internationalen Kontext aufbereitet. Patterson und Cicic (1995) bauen auf dem Modell von Vandermerwe und Chadwick (1989) auf und entwickeln anhand der Dimensionen „Grad der Tangibilität“ und „Intensität des Kundenkontakts“ während einer Serviceerstellung vier Typen von international handelbaren Dienstleistungen (Abbildung 16) und ordnen aufgrund empirischer Ergebnisse grundlegende Firmenprofile, Internationalisierungsstrategien und Verhaltensweisen diesen Quadranten zu.

Die ersten beiden Quadranten bezeichnen international handelbare Dienstleistungen mit geringer Tangibilität, also reine Dienstleistungen, welche bei geringem Ausmaß des Anbieter-Kunden-Kontakts als *Location-Free Professional Services* bezeichnet werden. Dem gegenüber stehen die *Location-Bound Customized Projects* in Quadrant 2, welche aufgrund ihrer Fokussierung auf die spezifischen Wünsche der Kundschaft eine persönliche Präsenz des Kundenkontaktpersonals erfordern. Das Personal benötigt einen größeren Handlungsspielraum, um flexibel auf situative Veränderungen reagieren zu können. Diese Projekte haben im Allgemeinen eine längere Dauer (Sichtmann et al., 2008).

Standardisierte Servicepakete (Quadrant 3) entstehen bei Dienstleistungen mit einem hohen Grad an Tangibilität, das heißt bei Dienstleistungen, die mit Waren kombiniert oder gebündelt sind und bei denen die Interaktion mit dem Kunden eher begrenzt ist. Bei hoher Intensität des Kundenkontaktes wird von *Value-Added Customized Services* (Quadrant 4) gesprochen, das bedeutet, dass der wahre Wert des Dienstleistungs- und Warenbündels erst durch kundenspezifische Adaption entsteht. Nach ihrer Untersuchung kommen Patterson und Cicic (1995) zu dem Ergebnis, dass sich bestimmte Arten von Dienstleistungen besser für die internationale Vermarktung eignen als andere. Dies wird durch ihr Klassifizierungsschema und die damit verbundenen Profile deutlich. Die Barrieren in Verbindung mit wahrgenommenen Risiken und Motivation sowie Kosten und Markteintrittsformen variieren zwischen den verschiedenen Quadranten. Die Studie zeigt, dass Unternehmen, die *Value-Added Customized Services* anbieten, die erfolgreichste Gruppe sind. Da diese Dienstleistungen stark auf die individuellen Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten sind, erfordern sie einen intensiven persönlichen Kontakt mit derselben. Daher ist für einen erfolgreichen Markteintritt oft eine direkte Vertretung oder lokale Präsenz notwendig, was mit höheren als den üblichen Kosten und Risiken verbunden ist.

		<i>Ausmaß des Anbieter-Kunden-Kontaktes</i>	
		<i>gering</i>	<i>hoch</i>
Reine Dienstleistungen	<i>gering</i>	Quadrant 1 <i>Standortungebundene Professionelle Dienstleistungen</i> Typische Firmen: Personalbeschaffung, Marktforschung, Umweltberatung, Transportwesen, Finanz- und Versicherungswesen, Informationstechnologie, Produktgestaltung.	Quadrant 2 <i>Standortgebundene kundenspezifische Projekte</i> Typische Firmen: Typische Firmen: Projekt-Management, Technische Beratung, Unternehmensberatung, Personalentwicklung, größere Marktforschungsunternehmen, Rechtsberatung.
	<i>hoch</i>	Quadrant 3 <i>Standardisierte Dienstleistungsbündel</i> Typische Firmen: Software-Entwicklung, Test neuer Hardware-Anlagen, Fernunterricht.	Quadrant 4 <i>Wertgenerierende kundenspezifische Dienstleistungen</i> Typische Firmen: Vor-Ort-Schulungen, Gebäude-Management, Gastgewerbe, Gastronomie, EDV-Training und -Unterstützung.

Abbildung 16: Typologie international gehandelter Dienstleistungen nach Patterson und Cicic (1995)

Quelle: Sichtmann et al. (2008, S. 272)

Unternehmen aus Quadrant 1 sind eher wenig aktiv in der Beschaffung von Aufträgen aus dem internationalen Kontext und zeigen daher ein geringeres Level an Vertrauen in die Stabilität der künftigen Einnahmeströme aus dem Ausland. Reine Dienstleistungen oder immaterielle Dienstleistungen können nicht auf ähnliche Weise exportiert werden wie Dienstleistungen, die mit Waren kombiniert sind. Daher ist es notwendig auf Personal im Ausland zurückzugreifen, um diese Dienstleistungen zu erbringen, was mit Risiken und Kosten verbunden ist.

Bei Managern von *Location-Bound Customized Projects* kann eine höhere Affinität zur Internationalisierung festgestellt werden. Allerdings erfordern diese Dienstleistungen meist von Beginn an eine internationale Ausrichtung und eine grundsätzlich höhere Risikobereitschaft. Da diese Unternehmen eine hochgradig maßgeschneiderte Dienstleistung anbieten müssen und somit häufig in persönlichem Kontakt mit der Kundschaft stehen, sind sie gezwungen, eine lokale Präsenz auf einem ausländischen Markt aufzubauen.

Darauf aufbauend konnten La et al. (2005) unter Verwendung des RBV-Ansatzes nachweisen, dass Prognosefaktoren für die Exportleistung von der Positionierung der Dienstleistung in den einzelnen Quadranten abhängen. Die Autoren verweisen darauf, dass Dienstleistungsunternehmen aus Quadranten 1 und 3 Kompetenzen entwickeln müssen, internationaler Kundschaft einen positiven Eindruck von dem Service zu geben, was eng mit den Marketingkompetenzen einhergeht. Dienstleistungsunternehmen, die auf keine Markenbekanntheit im Zielmarkt zurückgreifen können, könnten auf den *Country-of-Origin*-Effekt setzen, falls dieser zu einem Vorteil führen kann. Ebenso können Dienstleistungsexporture mit tangiblen Elementen wie

Softwareentwicklungsunternehmen (Quadrant 3) oder Bildungsanbieter (Quadrant 4) Wettbewerbsvorteile durch ihre Einzigartigkeit eben jenen tangiblen Aspekten erlangen (z. B. zusätzliche Funktionen innerhalb der Software als Unterscheidungsmerkmal).

Sampson und Snape (1985) unterscheiden vier Typen von internationalen Dienstleistungen aufgrund des Mobilitätsgrades des Anbieters und des Kunden: Typ I ist *Across-the-Border Trade*, bei dem Anbieter und Kundschaft immobil sind und die Dienstleistung über moderne elektronische Trägermedien bereitgestellt wird. Typ II ist *Foreign-Earnings Trade*, bei dem der Anbieter die Dienstleistung vor Ort bei der Kundschaft erbringt. Typ III ist *Domestic-Establishment Trade*, bei dem die Kundschaft die Dienstleistung beim Anbieter vor Ort in Anspruch nimmt. Typ IV ist *Third-Country Trade*, bei dem sowohl Anbieter als auch Kundschaft mobil sind und die Dienstleistung in einem Drittland erbracht wird (Haller, 2017; Hilbig, 2019b; Sampson & Snape, 1985).

Tabelle 10: Grenzüberschreitende Erbringungsarten im Bildungsbereich

Modes	Criteria and examples	Supplier presence
Mode 1: Cross-border supply	Service delivered within the territory of the Member, from the territory of another Member (distance education, e-learning, virtual universities)	Service supplier not present within the territory of the Member
Mode 2: Consumption abroad	Service delivered outside the territory of the Member, in the territory of another Member, to a service consumer of the Member (Students go to another country to study)	
Mode 3: Commercial presence	Service delivered within the territory of the Member, through the commercial presence of the supplier (Local branch or satellite campuses, twinning partnerships, franchising arrangement with local institutions)	Service supplier present within the territory of the Member
Mode 4: Presence of natural person	Service delivered within the territory of the Member, with supplier present as a natural person (Professors, teachers, researchers, researchers working abroad)	

Quelle: Ng (2012) in Anlehnung an Knight (2002)

Eine weitere wesentliche Klassifizierung für Services ist das *General Agreement on Trade in Services* (GATS), welches am 1. Januar 1995 zur fortlaufenden Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels in Kraft getreten ist. Das Abkommen ist ins Leben gerufen worden, um das multilaterale Handelssystem auf Dienstleistungen auszudehnen, so wie das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (*General Agreement on Tariffs and Trade*, GATT) ein System für den Warenhandel darstellt (WTO, 1995). Es erfasst grundsätzlich alle Servicebereiche und regelt den grenzüberschreitenden

Dienstleistungshandel. Die Einteilung in vier wesentliche Modi ist stark von der *Sampson-und-Snape-Box* geprägt (Haller, 2017; Koopmann & Straubhaar, 2009). Bildung ist einer der zwölf Dienstleistungssektoren, die vom GATS abgedeckt werden, und ist in die neuen Dienstleistungsverhandlungen einbezogen, die im Januar 2000 begannen (Ng, 2012). Wie andere Dienstleistungen können Bildungsdienstleistungen den vier Erbringungsarten des Handels zugeordnet werden. Beispiele für grenzüberschreitende Erbringung sind (I) E-Learning-Angebote im Internet, während Studium oder Lehre bei ausländischen Bildungsanbietern als Beispiel für (II) Konsum im Ausland genannt werden kann. (III) Kommerzielle Präsenz im Ausland bezieht sich auf Auslandsniederlassungen von Bildungsanbietern oder ausländische Ableger von Universitäten, während Lehrkräfte mit temporärem Lehrauftrag im Zielmarkt als Beispiel für (IV) die Bewegung natürlicher Personen genannt werden können, wie beispielsweise das muttersprachliche Personal an Sprachschulen (J. Knight, 2002).

2.5.5 Ressourcenorientierte Forschung im Dienstleistungssektor

Obwohl die volkswirtschaftliche Bedeutung des Dienstleistungssektors für die meisten Nationen essenziell ist, gibt es eine relativ geringe Anzahl von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Bezug zur Internationalisierung von Dienstleistungsunternehmen unter dem Betrachtungswinkel der ressourcenorientierten Ansätze (Kiss et al., 2012; Radulovich et al., 2018).

Gerade weil Dienstleistungsanbieter ganz besonders auf intangible Ressourcen angewiesen sind und damit einhergehend auch die Koordination und Kombination dieser Ressourcen und Kompetenzen zu Kernkompetenzen dieser Organisationen werden, bietet sich eine Betrachtung durch die ressourcenorientierten Ansätze an. Die zuvor vorgestellten dynamischen Ansätze des RBV sind besonders geeignet, weil Schaffung, Akquise und Weiterentwicklung von Ressourcen und (Kern-) Kompetenzen nicht ausschließlich durch unternehmensinterne Prozesse beeinflusst werden, sondern durch externe Einflüsse geprägt sind. Das Vorhandensein einer Ressource ist hierbei nicht zwingend notwendig, sondern die Fähigkeit einer Organisation, die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen im Dienstleistungssektor gewinnbringend zu kombinieren. Die Anwendung des RBV auf Dienstleistungsunternehmen führt zur Konzeption der Servicekompetenz, welche eine entscheidende Voraussetzung für die Strategieumsetzung und den Erfolg eines Unternehmens darstellt. Dabei sind Kompetenzen nicht nur für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Entwicklung neuer Dienstleistungen und die Initiierung von Innovationen von großer Bedeutung (Burr, 2016). Auch wird die Fähigkeit als entscheidend betrachtet, innovative Dienstleistungen und Lösungen effektiver und effizienter anzubieten als Konkurrenten, um das Dienstleistungsangebot zu erweitern, bestehende Kundschaft zu binden und neue aus dem Ausland zu gewinnen (Bello et al., 2016).

Externe Einflüsse sind dabei beispielsweise die auftretenden Standortvor- und Nachteile sowie die Branchenkräfte des Heimat- und Zielmarktes. Dennoch ist die Anwendung des RBV auf Serviceunternehmen in der Literatur nur unzulänglich behandelt worden (Burr, 2009).

Die in Kapitel 2.5.2 herausgearbeiteten konstitutiven Merkmale von Dienstleistungen haben bereits gezeigt, dass eine eindeutige Abgrenzung zwischen Sachgütern und Dienstleistungen nicht möglich und eine Trennung nur gradueller Natur ist. Jedoch herrscht Einigkeit darüber, dass zu einem bestimmten Grad eine Immaterialität des Leistungsergebnisses vorherrscht und eine Integration des externen Faktors zum Tragen kommt. Beiden Merkmalstypen widmet sich Burr (2009) in seiner Betrachtung der Anwendbarkeit von ressourcenorientierten Ansätzen auf Dienstleistungsunternehmen.

Obwohl das Ergebnis der Leistungserstellung aus ressourcenökonomischer Betrachtung nicht relevant erscheint, so sind doch die immateriellen Ressourcen, die die Leistungserstellung möglich machen, umso interessanter. Der Leistungserstellungsprozess bei wissensintensiven Dienstleistungen wie der von Organisationen der Aus- und Weiterbildung ist ex ante nur begrenzt planbar und ergebnisoffen. Burr (2009) stellt fest, dass besonders folgende Ressourcenarten zur Leistungserstellung beitragen:

- *Social Capital*: Vertrauen, etablierte Kundenbeziehungen, Reputation und Markennamen;
- *Organizational Capital*: abgestimmte Berichts-, Anreiz- und Kontrollsysteme, IT-Systeme sowie definierte Unternehmensprozesse zwischen Kundschaft und Dienstleister;
- *Human Capital*: oftmals entscheidender Wettbewerbsfaktor sind die Mitarbeitenden und deren Kompetenzen in Dienstleistungsunternehmen. Die Flüchtigkeit von Schlüsselressourcen ist ein Risikofaktor für Dienstleistungsunternehmen.

Besonderen Fokus setzt Burr (2009) auf die Integration des externen Faktors, also die Arbeit an und mit der Kundschaft zur Leistungserstellung. Seiner Meinung nach ist ein Kompetenzaufbau innerhalb der Strukturen eines Dienstleistungsanbieters ohne Hinzuziehung der Kundschaft nur begrenzt möglich – und somit auch Unterscheidungsmerkmal zu Sachgütern, da „erst in der gemeinsamen Dienstleistungsarbeit mit dem Kunden bzw. durch das Analysieren und Bearbeiten des Kundenobjekts [...] der Dienstleistungsanbieter Kompetenzen entwickeln“ kann. Der Autor spricht von einem *Competency Fit* zwischen Anbieter und Nachfrager, der die Zusammenarbeit erst ermöglicht. Basis einer erfolgreichen Dienstleistungserstellung ist somit die Anpassungsfähigkeit des Anbieters an die Kundenbedingungen, in deren Verlauf reziproke Interdependenzen zwischen den Ressourcen- und Kompetenzbasen beider Parteien entstehen. Aus dem Betrachtungswinkel der ressourcenorientierten Forschung ist das konstitutive Merkmal von Dienstleistungen die Ko-Spezialisierung von Ressourcen und Kompetenzen innerhalb des gesamten Leistungserbringungsprozesses. Entsprechend der Argumentation der RBV-Schulen entstehen Wettbewerbsvorteile, wenn Anbieter von Dienstleistungen die Ko-Spezialisierung effizienter beherrschen als Wettbewerber.

Abbildung 17: Grundmodell des Resource-Based View und seine Anwendung auf Dienstleistungsunternehmen

Quelle: Burr (2008, S. 186)

Radulovich et al. (2018) weisen im indischen Kontext nach, dass die erfolgreiche internationale Expansion von KMU im Bereich professioneller Dienstleistungen unternehmerische Orientierung erfordert, um Chancen in ausländischen Märkten zu identifizieren, Risiken zu bewerten und spezialisierte Ressourcen effizient international auszurichten. KMU mit stärkerer *Entrepreneurial Orientation* neigen dazu, Wettbewerbsvorteile durch effiziente Nutzung von Humankapital und externen Netzwerken zu erzielen. Diese Ressourcen werden durch den Aufbau von Beziehungen erweitert, um Allianzen, Lieferanten und Kundschaft einzubinden und Einblicke in die Dienstleistungsbedürfnisse im lokalen Geschäftsumfeld zu gewinnen. Die Fähigkeit des Managements, intangible Ressourcenbündel wie individuelle Fähigkeiten von Mitarbeitenden effektiv einzusetzen, führt zu neuen Ausprägungen der Dienstleistung in dynamischen internationalen Märkten (Bello et al., 2016; Hitt et al., 2006). Im Falle von Ressourcenknappheit können externe Netzwerke bestimmte Wissens- und Fähigkeitslücken schließen.

2.6 Geschäftsmodelle als Werkzeug der strategischen Umsetzung

Nach der umfassenden Vorstellung der theoretischen Grundlagen zur Internationalisierung und der anschließenden Diskussion zur Anwendung des ressourcenbasierten Ansatzes in diesem Kontext, wird nun die Grundlage für den Forschungsstrang zu Geschäftsmodellen gelegt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Geschäftsmodellinnovation und der Verlinkung zu Ressourcen und Kompetenzen für deren Umsetzung.

2.6.1 Begriff, Aufbau und Struktur

Der Terminus Geschäftsmodell (GM) hat seit den 1990er Jahren an Popularität bei Forschenden und Praktizierenden gewonnen, die sich auf dieses Thema konzentrieren (Hilbig, 2019b; Osterwalder, 2004). Dennoch ist der Begriff in der akademischen Literatur schon seit über 50 Jahren gebräuchlich (G. M. Jones, 1960; McGuire, 1965), wenn auch anfangs noch recht unspezifisch. In den Folgejahren wurde das GM jedoch hauptsächlich als operative Tätigkeit mit funktionalen Aspekten für Systemmodellierung verstanden. Erst mit dem Aufkommen des Internets und der Geschäftsfelder des E-Commerce gewann das GM an Bedeutung. Geschäftsmodelle skizzieren die grundlegenden Elemente, Ressourcen und Beteiligten sowie deren interne und externe Verbindungen. Weiterhin erklären sie mittels Analysen von Zweck und Mitteln sowie Flussgrößen die Beziehungen, um die Wertschöpfung darzustellen (Schlangen & Kupfer, 2019). Darüber hinaus haben sich Geschäftsmodelle zu einer integrierten Darstellung der Unternehmensorganisation entwickelt, um den Erfolg des Managements im Entscheidungsprozess zu unterstützen (Wirtz et al., 2016).

Lanzolla und Markides (2021) betonen, dass der Geschäftsmodellbegriff zwar nicht gänzlich neu ist, aber dennoch eine frische Perspektive bieten kann. Diese Perspektive ergänzt die ressourcenbasierten und marktbasieren Ansätze, um neue Erkenntnisse in der Strategieentwicklung zu ermöglichen. Strategie und GM werden als unterschiedliche Konzepte betrachtet, wobei das Geschäftsmodell das direkte Ergebnis der Strategie ist, jedoch selbst nicht die Strategie darstellt (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Die Berücksichtigung von Wechselbeziehungen zwischen den Aktivitäten eines Geschäftsmodells erlaubt nicht nur neue Einblicke in den Aufbau überlegener Strategien, sondern kann Leistungsunterschiede von Unternehmen erklären, insbesondere wenn Ressourcenheterogenität und Imitationsbarrieren gering ausgeprägt sind (Lanzolla & Markides, 2021). Unternehmensstrategie, Geschäftsmodell und operatives Management sind eng miteinander verwoben (Hedman & Kalling, 2003; D. Schallmo, 2013), wobei das GM als Schnittstelle zwischen Strategie und operativem Geschäft einer Unternehmung betrachtet wird. Geschäftsmodelle als Ursprung von Wettbewerbsvorteilen erfordern eine nachhaltige Generierung von Kundennutzen und gleichzeitig eine Beständigkeit über die Zeit, um Imitation zu verhindern. Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb und die Fähigkeit, errungene Vorteile gegen Wettbewerber zu verteidigen, sind entscheidend für die Qualität und Langlebigkeit des Geschäftsmodells. Weitere objektive Kriterien für die Bewertung von Geschäftsmodellen umfassen die Realitätsnähe der Annahmen, dessen Robustheit gegenüber

Umweltveränderungen, Flexibilität sowie dessen Effektivität und Effizienz. Es ist jedoch zu beachten, dass ein GM allein keine Garantie für die Generierung von Wettbewerbsvorteilen bietet. Neben dem GM spielt insbesondere das Management eine entscheidende Rolle für den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens (Zollenkop, 2006).

Neben der Strategie werden materielle und immaterielle Ressourcen als Inputfaktoren eines GM betrachtet, wobei sowohl unternehmensinterne als auch externe Ressourcen und Kompetenzen berücksichtigt werden (Demil & Lecocq, 2010). Auch Netzwerke und Partnerschaften können einen erheblichen Einfluss auf die Wertschöpfung eines Unternehmens ausüben und müssen daher als Teil eines Geschäftsmodells berücksichtigt werden (Hamel, 2000).

Das GM dient dazu, die Wertschöpfung und Rentabilität eines Unternehmens zu organisieren, wobei Wettbewerbsvorteile sowohl aus einer strategisch überlegenen Positionierung im Produkt- bzw. Dienstleistungsmarkt als auch aus dem Geschäftsmodell des Unternehmens entstehen können (Zott & Amit, 2008). Es erfordert die Berücksichtigung sowohl interner als auch externer Faktoren für ein umfassendes Verständnis. Neben den Auswirkungen der Unternehmensstrategie, der Kundschaft und des Marktes (externe Faktoren) sowie den Bedingungen der Dienstleistungserbringung oder Wertschöpfung (interne Faktoren) ergibt sich ein Geschäftsmodell mit strategischen, Kunden- und Markt- sowie Wertschöpfungskomponenten (Wirtz, 2020; Wirtz et al., 2016).

Diesen Gedanken folgend, können Geschäftsmodelle als Modelle verstanden werden, die das reale Geschäft oder die Geschäftsaktivitäten in einer vereinfachten Darstellung veranschaulichen. Dies beinhaltet, wie ein Unternehmen seine Aktivitäten organisiert, um Wert zu generieren (Amit & Zott, 2001; J. Child et al., 2017; Osterwalder & Pigneur, 2010; Wirtz, 2020). Diese Vereinfachung wird in der Regel durch die Aufteilung der Einflussfaktoren in Bausteine eines Geschäftsmodells erreicht, die in den Wirtschafts- und Managementtheorien verwurzelt sind. Es erweitert das traditionelle Konzept der Wertschöpfungskette, indem es nicht ausschließlich an einen physischen Produktionsprozess gebunden ist, sondern auch Dienstleistungsprozesse darstellen kann (Wirtz, 2023).

Die Bausteine bzw. Dimensionen eines Geschäftsmodells konzentrieren sich in der Regel auf die Beantwortung der Fragen, wie ein Unternehmen nachhaltig Wert für seine Kundschaft generiert und liefert und wie der gestiftete Nutzen in Form von Umsätzen an das Unternehmen zurückfließt, um seine Kosten zu decken und Gewinn zu erzielen (Chesbrough & Rosenbloom, 2002; D. Schallmo, 2014; Shafer et al., 2005). Diese zentralen Elemente werden durch Kundensegmentierung unterstützt, indem sich das Unternehmen auf spezifische Kundengruppen konzentriert und starke Beziehungen zu ihnen aufbaut (Osterwalder & Pigneur, 2010). Das Unternehmen muss seine wichtigsten Ressourcen effizient zuweisen und seine Kernaktivitäten mit seinen Wertversprechen und seinen Kundensegmenten abstimmen, um Wert zu schaffen und bestimmte Kundenbedürfnisse zu erfüllen (Teece, 2010; Wirtz, 2020). Strategische Partnerschaften sollten genutzt werden, um auf Schlüsselressourcen, -aktivitäten und -märkte effektiver zuzugreifen. Durch effizientes Management der Vertriebskanäle kann das Angebot an die Kundengruppen verteilt und kommuniziert werden

(Chesbrough, 2010). Diese Annahmen dienen als Leitfaden für Unternehmen, um ihre Geschäftsmodelle zu entwerfen, zu verfeinern und um sicherzustellen, dass das GM wirtschaftlich tragfähig und langfristig nachhaltig ist. Verschiedene Ansätze zur Entwicklung von Geschäftsmodellen oder auch Geschäftsmodell-Frameworks wurden bereits entwickelt, um das Konstrukt operationalisierbar zu machen (Abdelkafi et al., 2013; Bieger & Reinhold, 2011; Osterwalder & Pigneur, 2010; Papakiriakopoulos et al., 2001; Zott & Amit, 2010). Diese Ansätze unterscheiden sich jedoch in verschiedenen Aspekten wie dem Detailreichtum, der Vorgehensweise und den angewandten Techniken.

Die verschiedenen Frameworks erlauben es, Geschäftsmodelle unterschiedlicher Unternehmen und Branchen zu analysieren, zu entwerfen oder zu bewerten. Ein Geschäftsmodell gibt Auskunft darüber, wie die Geschäftsstrategie eines Unternehmens mithilfe einer spezifischen Kombination von Produktionsfaktoren umgesetzt werden soll und welche Funktionen den beteiligten Akteuren dabei zukommen. Dies führt zu einer übersichtlichen Modellform, die als Ergebnis einen kompakten Überblick über die Geschäftsaktivitäten bietet. Letztendlich dient dies der Steuerung und Koordination der genannten Geschäftsaktivitäten (Wirtz, 2023). *„Ein Geschäftsmodell ist somit einerseits das Ergebnis der Analyse bestehender Geschäftsmodell-Elemente und andererseits das Ergebnis der Planung neuer Kombinationen von Geschäftsmodell-Elementen“* (D. Schallmo, 2013, S. 22).

Schallmo (2013) analysiert 16 Ansätze zur Erstellung von Geschäftsmodellen und identifiziert in seiner übergreifenden Arbeit 15 Geschäftsmodell-Elemente bzw. Bausteine, die wiederum in sieben Dimensionen dargestellt werden können. In seiner Darstellung reiht er sämtliche Elemente um die Nutzendimension, welche sich aus (Kern)Leistungen und Nutzen zusammensetzt. In seiner Analyse stellt er bereits fest, dass die analysierten Frameworks zwar die Kundendimensionen detailliert beschreiben und auch die Kundenbeziehungen zu einem Schwerpunktthema erklären, jedoch das Element der Partnerbeziehungen bis dato außen vor lassen. In seinem Raster für Geschäftsmodell-Dimensionen und Elemente reichert er die Partnerdimension neben den Elementen Partner und Partnerkanäle auch um Partnerbeziehungen an. Dabei ist auch visuell die Bedeutung dieser Dimension gleichrangig zur Kundendimension, zur Wertschöpfungsdimension und der Finanzdimension. Eingebettet wird das Konstrukt in die beiden Dimensionen Geschäftsmodell-Vision und Geschäftsmodell-Führung, die ein ideales GM charakterisieren, die Weiterentwicklung der zwischengelagerten Dimensionen vorantreiben und kritische Erfolgsfaktoren festlegen.

Abbildung 18: Raster für Geschäftsmodell-Dimensionen und -Elemente

Quelle: Schallmo (2013, S. 119)

Der Rahmen des integrierten Geschäftsmodells von Wirtz setzt sich aus Partialmodellen zusammen, die essenzielle Inputs durch drei Komponenten bereitstellen: (1) die strategische Komponente, (2) die Kunden- und Marktkomponente sowie (3) die Wertschöpfungskomponente. Durch die Kombination dieser drei Komponenten entsteht ein umfassendes Geschäftsmodell, das auf detaillierten Ebenen aufbaut und gleichzeitig die Vorteile einer reduzierten Komplexität bietet, um ein effektives und effizientes Management zu ermöglichen (Wirtz, 2020, 2022; Wirtz et al., 2016).

Die Modelle für Strategie, Ressourcen und Netzwerk bilden die Schlüsselkomponenten im integrierten Business-Model-Konzept und sind entscheidend für die Analyse der Business-Model-Wertschöpfung (Lambert, 2008; Wirtz, 2023). Die strategische Komponente definiert den Aktionsrahmen für andere Partialmodelle und legt fest, welche Arten der Wertschöpfung grundsätzlich möglich sind. Das Strategiemodell gibt die mittel- bis langfristigen Ziele und Aktivitäten vor. Das Ressourcenmodell bildet die für die Wertschöpfung relevanten Core Assets und Kernkompetenzen ab, sowohl intern als auch extern. Das Netzwerkmodell fokussiert auf die Partner in der Wertschöpfung und wie diese in den Wertschöpfungsprozess einbezogen werden.

Abbildung 19: Struktur des Business-Modells als Partialmodelle

Quelle: Vgl. Wirtz (2020, 2022)

Die Kunden- und Marktkomponente, bestehend aus Kunden-, Marktangebot- und Erlösmodell, enthält Elemente der Umfeldanalyse und verbindet externe Marktbedingungen über das Erlösmodell mit der internen Wertschöpfung. Diese Komponente liegt an der Schnittstelle zwischen der Werterzeugung und der strategischen Ausrichtung: es segmentiert die Kundschaft, kanalisiert Informationen aus dem Markt und leitet operative Handlungsempfehlungen daraus ab. Das Marktangebotsmodell im Speziellen definiert die Akteure und Marktstrukturen, was auch eine Konkurrenzanalyse oder die Umfeldanalyse beinhalten würde. Das Erlösmodell steuert die Konzeption von Zahlungsströmen und deren Gewichtung im Business-Model.

Die Wertschöpfungskomponente umfasst Leistungserstellungs-, Beschaffungs- und Finanzmodell, die unter dem Einfluss der strategischen sowie Kunden- und Marktkomponente stehen. Das Beschaffungsmodell zeigt, welche Produktionsfaktoren von welchen Lieferanten beschafft werden. Das Leistungserstellungsmodell bildet die Kombination von Gütern und Dienstleistungen ab. Das Finanzmodell informiert über die Quellen des eingesetzten Kapitals und ermöglicht die Bewertung des finanziellen Erfolgs.

2.6.2 Geschäftsmodellinnovation und Internationalisierung von Geschäftsmodellen

Die Abgrenzungen und Definitionen stehen im Einklang mit der Diskussion über Geschäftsmodellinnovation (Business Model Innovation, BMI), bei der die zugrunde liegenden Annahmen, Strukturen und Prozesse, die bestimmen, wie ein Unternehmen Wert schafft, liefert und erfasst, neu überdacht werden. Ein solcher Prozess kann zur

Entwicklung neuer Ertragsströme, zur Schaffung neuer Kundensegmente und zur Einführung neuer Vertriebskanäle führen. Das Ziel von BMI besteht darin, einen einzigartigen und nachhaltigen Vorteil zu schaffen, der durch das Finden neuer Lösungswege für Kundenprobleme, die Nutzung neuer Technologien oder die Erkundung unerschlossener Märkte erreicht werden kann (Amit & Zott, 2012; Chesbrough, 2010; Teece, 2010). Die Literatur zur BMI hat eine klare strategische Ausrichtung, da ein Geschäftsmodell als direktes Ergebnis der Unternehmensstrategie betrachtet werden kann. Ebenso spielen Aspekte des Innovations- und Technologiemanagements eine bedeutende Rolle in der Forschung zur Geschäftsmodellinnovation (Wirtz, 2020).

Unternehmen verändern ihre Geschäftsmodelle als Reaktion auf Marktveränderungen entweder absichtlich durch strategisches Management oder unbewusst, um den Anforderungen internationaler Märkte gerecht zu werden (Asemokha et al., 2019). Geschäftsinnovationen können je nach Umfang von einfachen Modifikationen eines Aspekts des Geschäftsmodells bis hin zu umfangreicheren Änderungen reichen, die mehrere Elemente und deren Beziehungen zueinander betreffen (Ramdani et al., 2019). In jedem Prozess von BMI gilt es die Wechselwirkungen von zentralen Mechanismen von Geschäftsmodellen zu betrachten. Zwar sind *Value Creation*, *Value Delivery* und *Value Capture* (Teece, 2010) als Basisdimensionen in der Literatur bekannt, sollten aber explizit in Internationalisierungsprozessen mit ihren gegenseitigen Wechselwirkungen betrachtet werden (Cavallo et al., 2020). Als Dimensionen der BMI, mit etwas mehr Fokus auf die Innovation, ermittelt Clauss (2017, S. 400) die *Value Creation Innovation*, die *Value Proposition Innovation*, und die *Value Capture Innovation*. Abrahamson et al. (2019) zeigen, dass global agierende Unternehmen Veränderungen in der Art und Weise vornehmen, wie sie Wert durch ihre Vertriebskanäle schaffen und erfassen, und auch intensiver in die Umstrukturierung ihrer externen Beziehungen involviert sind. Kindström & Kowalkowski (2014) machen ebenfalls auf die potenziellen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Elementen von Geschäftsmodellen aufmerksam, da Veränderung in einem Bereich sehr wahrscheinlich die anderen beeinflusst. Daher besteht der erste Schritt bei der Geschäftsmodellinnovation darin, die aktuelle Situation zu analysieren und die angestrebte Zielposition festzulegen, was eine klare Vorstellung vom zukünftigen Geschäftsmodell ermöglicht.

BMI gelten nach Rask (2014) als Voraussetzung für internationale Geschäftsaktivitäten, weil sie das Geschäftsmodell verändern oder Elemente daraus neu kombinieren. Die Internationalisierungsstrategie hingegen lenkt durch Managemententscheidungen das GM für die Positionierung des Unternehmens im globalen Markt. Dennoch ist eine Geschäftsmodellinnovation allein noch kein Garant für eine erfolgreiche Internationalisierung, es sei denn, es gelingt damit die Grundlage für einen Wettbewerbsvorteil zu legen (Cavallo et al., 2020). Rask (2014) entwickelt vier Typen internationaler Geschäftsmodelle mit zugrunde liegenden BMI und den Merkmalen der Internationalisierungsstrategie. Das *domestic-based* Geschäftsmodell fokussiert auf den nationalen Markt und vertreibt Produkte oder Dienstleistungen international durch andere Firmen. Bei zunehmenden Internationalisierungsaktivitäten kann eine Entwicklung vom *domestic-based* zum *export-based* GM erfolgen, was eine Adaption auf lokale

Bedingungen symbolisiert mit Bezug auf Netzwerke, Kundengruppen oder Distributionskanäle.

Im Einklang mit den Theorien der Internationalisierung von Unternehmen heben Onetti et al. (2012) die Relevanz von Standortentscheidungen im Prozess der BMI im internationalen Kontext hervor, wobei der Zugang zu Ressourcen oder Marktmodalitäten wie strategische Partnerschaften oder Sourcingentscheidungen betrachtet werden.

Abbildung 20: Conceptual Model – Internationalization through Business Model Innovation

Quelle: Rask (2014, S. 156)

Aufbauend auf den ressourcenbasierten Ansätzen können *Dynamic Capabilities* entscheidende organisatorische Fähigkeiten darstellen, die Unternehmen in die Lage versetzen, sich an veränderte Umgebungen anzupassen, Chancen zu nutzen und innovativ zu agieren. Diese Fähigkeiten sind direkt mit der Gestaltung von Geschäftsmodellen verbunden, da sie den Prozess der Anpassung und Innovation in den Geschäftsmodellen ermöglichen (Sahebalzamani et al., 2023; Teece, 2018).

Unternehmen mit starken DC können ihre Geschäftsmodelle evolutionär, adaptiv oder sogar innovativ verändern, um auf neue Herausforderungen oder Chancen zu reagieren. Evolutionäre dynamische Kompetenzen unterstützen inkrementelle Anpassungen, während adaptive dynamische Kompetenzen auf periodische Neuausrichtungen abzielen. Innovative dynamische Kompetenzen ermöglichen die Schaffung völlig

neuer Geschäftsmodelle, um in einer sich schnell verändernden Umgebung erfolgreich zu sein (Saebi, 2015).

Die Umwelt zu verstehen, Wissen zu integrieren, Veränderungen umzusetzen und Ressourcen effektiv zu nutzen bzw. neu zu kombinieren – diese dynamischen Kompetenzen eines Unternehmens ermöglichen es, nicht nur bestehende Geschäftsmodelle anzupassen, sondern auch neue Modelle zu schaffen, die sich wandelnden oder gänzlich anderen Marktbedingungen anpassen. Die Stärke der *Dynamic Capabilities* eines Unternehmens wird in Verbindung mit Veränderungen im Geschäftsmodell bei der organisatorischen Transformation deutlich. Sofern das neue Geschäftsmodell nicht unerreichbar vom Status quo entfernt ist, sind ausgezeichnet ausgeprägte dynamische Kompetenzen erforderlich, um neue Geschäftsstrukturen effektiv neben den bestehenden Betriebsabläufen zu managen (Teece, 2018). In der Arbeit von Teece (2007) werden drei wesentliche Konstrukte von dynamischen Fähigkeiten entwickelt: die *Sensing Capability*, *Seizing Capability* und die *Transforming Capability*. Die *Sensing Capability* nimmt Chancen und Risiken wahr, während das Ergreifen der identifizierten Chancen als *Seizing Capability* definiert wird. Aufbauend auf dieser Logik ist die *Transforming Capability* dafür verantwortlich, Abläufe und Ressourcen an neue oder sich verändernde Marktbedingungen anzupassen.

Darauf aufbauend weist Metzger (2014) in seiner Studie nach, dass BMI als eigene dynamische Kompetenz herausgestellt werden kann, die wiederum auf den *Sensing*, *Seizing* und *Transforming Capabilities* fußt, wobei die Veränderung, Adaption oder Innovation eines Unternehmens auf Ebene des GMs stattfindet (Hilbig, 2019b). Kindström et al. (2013) identifizieren diese dynamische Kompetenz als Mikrofundamente, die die Grundlage für eine erfolgreiche Neuausrichtung der dynamischen Fähigkeiten eines Unternehmens bilden, um eine bessere Anpassung an Serviceinnovationsinitiativen zu erreichen. Da Serviceinnovation Veränderungen in der gesamten Organisation erfordert, müssen Unternehmen eine multidimensionale Perspektive auf Serviceinnovation einnehmen.

Abbildung 21: Vereinfachtes Schema der dynamischen Kompetenzen, Geschäftsmodelle und Strategie

Quelle: Nach Teece (2018, S. 44)

Wenn BMI in internationalen Märkten angewendet wird, ist das Konzept des *International Entrepreneurship* eng damit verbunden, da es die Forschungsfelder *International Business* und *Entrepreneurship* kombiniert (Oviatt & McDougall, 2000), wobei Wissen, Fähigkeiten und Netzwerke in dynamische, anpassungsfähige und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle integriert werden (Gray & Farminer, 2014). Jedwede grenzüberschreitende Übertragung und Anpassung benötigt in gewissem Maße die *Sensing*, *Seizing* und *Transforming Capabilities*, wobei Geschäftsmodell, dynamische Fähigkeiten und organisatorisches Design wechselseitig voneinander abhängig sind (Teece, 2018).

Im Folgenden wird der Fokus von der strukturellen Ausgestaltung der Forschungsarbeit auf den Forschungskontext verlagert. Dieses Kapitel dient als Brücke zwischen der theoretischen Grundlage und der praktischen Anwendung, wobei der Schwerpunkt auf den internationalen Aspekten der beruflichen Bildung liegt. Es werden einschlägige Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich der Internationalisierung beleuchtet, um einen umfassenden Kontext für die im vorherigen Kapitel skizzierten Forschungsfragen zu schaffen. Darüber hinaus bietet Kapitel 3 einen Einblick in die Herausforderungen und Chancen, mit denen Bildungsdienstleister bei der Erschließung ausländischer Märkte konfrontiert sind. Durch diese Überleitung wird die Grundlage für die darauffolgende Analyse gelegt, die sich auf die Erfahrungen und Strategien von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen konzentriert.

2.7 Konzeptioneller Rahmen der Forschung

Im folgenden Kapitel wird der Forschungsrahmen näher erläutert und kurz Bezug zu den bisher in Kapitel 2 erläuterten theoretischen Grundlagen genommen. Der Forschungsrahmen soll darstellen, wie das Vorhaben konzipiert ist, um einen Bezug zur Theorie herzustellen und im Ergebnis neue Erkenntnisse für die Ressourcenallokation von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen gewinnen kann, die es ermöglichen für Intender anwendbare Managementtools bereitzustellen.

2.7.1 Forschungsmodell

Die vorliegende Arbeit wird im Kern den Forschungsansätzen des *Resource-Based View* (Kapitel 2.3) folgen, wobei der Schwerpunkt auf der Verarbeitung der kompetenzorientierten Sichtweise und deren Betrachtung von Kernkompetenzen innerhalb von Organisationen der beruflichen Bildung und deren internationalen Geschäftsmodellen liegt. Das Forschungsvorhaben bezieht auch Elemente der in Kapitel 2.2.3 und 2.2.4 erläuterten Internationalisierungsprozessforschung und der Netzwerktheorie ein, da diese Erklärungsansätze die unterschiedliche Bewertung von Ressourcenbündeln durch Exporteure und Intender ermöglichen. Die inhaltliche Zuarbeit aus den Stufenmodellen bzw. der Internationalisierungsprozessstheorie kann Erklärungsansätze bieten, wie Exporteure aus Erfahrungen auf ausländischen Märkten lernen, und diese dann in zukünftigen Vorhaben einsetzen. Die Netzwerktheorie hebt die Bedeutung der in Netzwerken etablierten Beziehungen hervor, da sie wesentlich zur Erleichterung der Informationsbeschaffung und zum Zugang zu anderen Ressourcen im internationalen Bereich beitragen (Laghzaoui, 2011). Diese Auswahl des Forschungsansatzes basiert auf mehreren Gründen:

Erstens bietet das RBV einen wertvollen theoretischen Rahmen für die Analyse von Kernkompetenzen innerhalb von Organisationen, insbesondere im Kontext der Internationalisierung. Zweitens bietet die ressourcenorientierte Sichtweise eine Möglichkeit sowohl für Intender als auch für Exporteure festzustellen, welche Prioritäten bei der Ressourcenallokation gesetzt werden. Dies kann direkt dazu beitragen ein Verständnis zu entwickeln, wie Intender bei der Entwicklung ihre ersten Internationalisierungsstrategien unterstützt werden können. Wenn es gelingt, empirisch nachzuweisen, welche Unterschiede in der Relevanz beider Gruppen existieren, können spezifisch designte Managementtools erarbeitet werden, die den entdeckten Diskrepanzen entgegenwirken.

Drittens ermöglicht der Fokus eine detaillierte Untersuchung der Ressourcen und Fähigkeiten, die für den Erfolg von Geschäftsmodellen von Organisationen im wissensintensiven Dienstleistungssektor entscheidend sind. Die Einführung in den Stand der Wissenschaft zu Geschäftsmodellen und Geschäftsmodellinnovation wurde in Kapitel 2.6 geführt, wobei bereits aufgezeigt wurde, dass Ressourcen und Kompetenzen entscheidende Inputfaktoren sind, da sie die Grundlage für die Schaffung von Kundennutzen und Wettbewerbsvorteilen bilden, indem sie einzigartige Fähigkeiten und materielle wie immaterielle Ressourcenbündel in den Wertschöpfungsprozess

einbringen. Darüber hinaus ermöglichen sie Unternehmen, flexibel auf Umweltveränderungen zu reagieren und Innovationspotenziale zu realisieren, was die langfristige Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells stärkt.

Insgesamt ermöglicht die Verwendung des RBV und der kompetenzorientierten Sichtweise eine detaillierte Analyse der Relevanz von Ressourcen und Kompetenzen, wobei deren Allokation in Geschäftsmodellen betrachtet wird.

Die erste Forschungsfrage konzentriert sich auf die Selbsteinschätzung der Akteure: Wie unterscheiden sich Exporteure und Intender in Bezug auf die Bewertung der Relevanz von tangiblen und intangiblen Ressourcen bei der Internationalisierung? Diese Fragestellung bildet den Ausgangspunkt für die Forschung, welche anschließend die Einbindung dieser relevanten Ressourcen in ein internationales Geschäftsmodell bei bereits international tätigen Organisationen untersucht. Die Erkenntnisse aus beiden Forschungsphasen werden zusammengeführt, um ein umfassendes Verständnis der internen Firmenressourcen, externen Netzwerke und Kompetenzen für die Entwicklung und Etablierung von Internationalisierungsvorhaben und deren Geschäftsmodellen im internationalen Markt zu entwickeln.

Die Dissertation strebt schließlich an, auf Basis der gesammelten Erkenntnisse ein Werkzeug zur Geschäftsmodellierung zu entwickeln, das Bildungsanbietern im wissensintensiven Dienstleistungssektor als Leitfaden für erfolgreiche Internationalisierungsvorhaben dienen kann.

Abbildung 22: Konzeptionelles Design der Forschung unter Bezugnahme auf den ressourcenbasierten Ansatz

Quelle: eigene Darstellung

2.7.2 Relevanz von Ressourcen für die Internationalisierung

Das Forschungsmodell bedient sich der dynamischen Schulen ressourcenorientierten Forschung, besonders aus den Ansätzen des *Competence-Based View* und deren Verbindungen zur Internationalisierungsforschung (Barney, 1991; Priem & Butler, 2001b; Teece et al., 1997). Burr (2009) macht deutlich, dass die ressourcenorientierte Sichtweise des strategischen Managements eine ganzheitliche Analyse von Dienstleistungsunternehmen ermöglichen kann. In seinem Artikel schlägt er vor, dass die ganzheitliche Analyse anhand dreier Teildimensionen von Ressourcen und Kompetenzen machbar ist, wobei nicht die individuellen Kompetenzen von Mitarbeitern im Vordergrund stehen, sondern das kollektive Wissen des Unternehmens:

- Kompetenzen bezogen auf bestimmte Ressourcenkategorien (Management, Organisation, Physisch, Netzwerk)
- Kompetenz bezogen auf einen betrieblichen Funktionsbereich (z.B. Internationalisierung)
- Ressourcen und Kompetenzen bezüglich des Dienstleistungsportfolios des Unternehmens.

Auf Basis der vorangegangenen Literaturanalyse zur den Internationalisierungstheorien und zur ressourcenorientierten Forschung wurde ein Forschungsmodell erstellt, das sich aus internen und externen Ressourcen sowie relevantem Wissen über internationales Management & Marketing zusammensetzt, die wiederum einen verbindenden Faktor zum Internationalisierungsprozess darstellen da dieser die Mobilisierung aller Ressourcen auf allen Ebenen erfordert (Laghzaoui, 2011). Diese Faktoren können einen Wettbewerbsvorteil auf internationalen Märkten generieren. Interne Ressourcen beziehen sich auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, international erfahrenem Personal und Engagement sowie Erfahrung des Managements. Dazu gehören auch organisatorische Ressourcen, wie Abläufe und Prozesse, die für die Erstellung der Bildungsdienstleistungen relevant sind. Externe Ressourcen sind hier die bestehenden Geschäftsbeziehungen im Ausland.

Im Rahmen der Befragung wurden die Teilnehmenden nach ihrem Wissen in Bezug auf Planung, Umsetzung und Überwachung des Internationalisierungsprozesses befragt, von der Analyse von Tools bis hin zur Wahl von Partnern und Markteintrittsstrategien.

Abbildung 23: Forschungsmodell Teil I: Relevanz von Ressourcen

Quelle: eigene Darstellung

Im Forschungsmodell (Abbildung 23) wird die Relevanz jedes Ressourcen- bzw. Kompetenzfelds hinsichtlich einer erfolgreichen Internationalisierung bewertet. Dieses Vorgehen erlaubt es im Nachgang auf mehreren Ebenen Vergleiche und Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Vergleich zwischen der empfundenen Relevanz aller Ressourcen und Kompetenzaspekte über die beiden Gruppen hinweg ist das Kerninteresse dieser Arbeit und direkt mit den Forschungsfragen (vgl. Kapitel 1.2) verbunden. Die Analyse der Exporteure wird Aufschluss darüber geben, welche Internationalisierungsressourcen aus der Erfahrung heraus als relevant erachtet werden. Daraus soll abgeleitet werden, ob Intender die gleichen Präferenzen bei der Vorbereitung einer Aktivität auf Auslandsmärkten setzen oder ob die international unerfahrenen Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung vermeintlich falsche Prioritäten setzten. Darauf aufbauend soll in einer zweiten Forschungsphase ein Managementwerkzeug entwickelt werden, welches den Einstieg in die internationale Geschäftsfelderweiterung von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen begleiten kann.

Die folgenden Abschnitte werden das Forschungsmodell eingehend erläutern und die Teildimensionen von Ressourcen und Kompetenzen darstellen.

2.7.2.1 Firmenressourcen

Im Rahmen der nächsten Abschnitte sollen die im Forschungsmodell dargestellten tangiblen und intangiblen Ressourcenkomplexe näher untersucht werden, die einen Einfluss auf die Internationalisierung von Unternehmen haben können. Jedes Unterkapitel wird spezifische Ressourcen identifizieren und diskutieren, die für Unternehmen von Bedeutung sein können, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu

erhöhen. Eine umfassende Analyse dieser Ressourcen kann dazu beitragen, die Gründe und Erfolgsfaktoren für die Internationalisierung von Unternehmen besser zu verstehen.

2.7.2.1.1 Managementbezogene Eigenschaften und Ressourcen

Die Rolle des Managements bzw. dessen internationale Orientierung ist Bestandteil einer Reihe von Publikationen. Wheeler et al. (2008) stellen fest, dass eine positive Einstellung zum Export seitens des Managements, einschließlich Managementausbildung und internationaler Orientierung, starke Auswirkungen auf die Exportleistung habe – dies beinhaltet Motivation, Wahrnehmung oder Engagement. Bloodgood et al. (1996) oder Nielsen (2010) belegen, dass internationale Erfahrung des Managements positiv mit der Internationalisierung des Unternehmens zusammenhängt. Die Autoren merken jedoch an, dass dieser Zusammenhang nicht eindeutig auf eine bessere internationale Vernetzung durch Erfahrung oder auf eine bessere Kenntnis der internationalen Märkte zurückzuführen ist. Interessanterweise vermerkt Kaleka (2012), dass sehr große Erfahrungswerte auch hinderlich sein können, da die Beschaffung neuer Informationen weniger Priorität erhält. Beziehungen des Managements stellen eine einzigartige Art von Ressource dar, weil sie wesentliche soziale Beziehungen und Netzwerke zwischen einzelnen Managern umfassen, auf denen die Reputation des Unternehmens und das Vertrauen von Partnerorganisationen aufbaut. Diese *Managerial Ties* sind auch für zwischenbetriebliche Austauschmechanismen verantwortlich, durch die Firmen miteinander handeln und Ressourcen voneinander erwerben (Lu et al., 2010). Laut Ciravegna et al. (2014) stimmt die positive Wirkung der internationalen Erfahrung und des proaktiven Vorgehens der Führungskräfte im Internationalisierungsprozess mit den Erkenntnissen der Literatur zum internationalen Unternehmertum überein. Denn die Internationalisierung sei ein unternehmerischer Akt, bei dem die Fähigkeiten der beteiligten Menschen das Ergebnis beeinflussen. Neben der Proaktivität bzw. internationalen Orientierung sind auch Innovationsfähigkeit und Risikobereitschaft zentrale Aspekte des unternehmerischen Verhaltens im Bereich des *International Entrepreneurships* (Ahmed & Brennan, 2019; Zhang et al., 2009).

Die Kombination aus internationaler Ausrichtung und unternehmerischem Denken (Weerawardena et al., 2007) deutet bereits auf Fähigkeiten und Kompetenzen hin, die für das Erreichen von Zielen auf ausländischen Märkten relevant sind (G. A. Knight & Cavusgil, 2004; G. A. Knight & Kim, 2009). Nach Knight und Kim (2009) bedeutet eine internationale Ausrichtung die aktive Erkundung neuer Geschäftsmöglichkeiten im Ausland. Nur die Wahrnehmung von Exportbarrieren durch das Management scheint sich negativ auf die Exportleistung von Unternehmen auszuwirken. Das ist nachvollziehbar, da eine negative Einstellung auf ein geringeres Maß an internationaler Orientierung und Erfahrung hindeutet und das Engagement und die Unterstützung des Top-Managements für Exportvorhaben und -initiativen beeinträchtigen kann (Wheeler et al., 2008, S. 16).

Unternehmen mit begrenzten tangiblen Ressourcen benötigen eine besonders starke internationale Ausrichtung, um Standortnachteile auszugleichen und neue Chancen in komplexen Märkten auszunutzen, die typischerweise mit Unsicherheit

und Risiko behaftet sind. In der Literatur auch als *Export Commitment* bezeichnet, stellt diese Komponente der internationalen Orientierung ein mehrdimensionales und dynamisches Phänomen dar, welches behaviouristische Dimensionen umfasst und sich durch finanzielle, betriebswirtschaftliche und personelle Ressourcen manifestiert, die das Unternehmen bzw. die Entscheidungstragenden für die Internationalisierung einsetzt bzw. einsetzen (Navarro, Acedo, et al., 2010).

Patterson und Cicic (1995, S. 78) weisen in ihren Befragungen nach, dass Internationalisierungserfolge im Regelfall auf das Engagement und die Vision einer oder mehrerer leitender Personen zurückzuführen ist. Daher sollten sich Entscheidungstragende, die eine Internationalisierung in Erwägung ziehen, darüber im Klaren sein, dass dies eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Markteintritt im Ausland zu sein scheint.

2.7.2.1.2 Physische Ressourcen

Unter physischen Eigenschaften werden zuvorderst die tangiblen Ressourcen verstanden. Darunter fallen Eigenschaften wie Firmengröße, Anzahl der Mitarbeitenden, die vorhandene bzw. genutzte Technologie oder die finanziellen Ressourcen.

Ibeh et al. (2005) fassen in ihrer Metaanalyse zusammen, dass physische Ressourcen eines Unternehmens, insbesondere die Größe und die finanzielle Basis sowie die Nähe zu einem unterstützenden Firmencluster, in einem positiven Zusammenhang mit der Exportleistung stehen. Aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen haben kleinere Unternehmen Schwierigkeiten, die erforderlichen Mittel für die Erschließung neuer Märkte aufzubringen. Die finanziellen Beschränkungen zwingen KMU dazu, Investitionen schneller zu amortisieren, was wiederum die Intensität ihrer Exportaktivitäten reduziert. Es ist wichtig zu beachten, dass zusätzliche finanzielle Mittel allein nicht zwangsläufig zu einer verbesserten Exportleistung führen, jedoch stellt ein Mangel an finanziellen Ressourcen definitiv eine Hürde für die Beteiligung von KMU an Exportaktivitäten dar.

Wheeler et al. (2008) beziehen in diese Kategorie noch die sogenannten *Firm-Specific Capabilities* mit ein, welche nicht explizit mit der strategischen oder operativen Planung und Durchführung der Internationalisierungsvorhaben zusammenhängen. Dies kann beispielsweise der Zugang zu Patenten oder die Beherrschung von Technologien sowie spezifisches Wissen oder Erfahrungen sein. Diese firmenspezifischen Fähigkeiten und Ressourcen können dazu beitragen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die Exportleistung zu verbessern.

Humanressourcen spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines Unternehmens (Hitt et al., 2006; Jusufi & Ramaj, 2020). Insbesondere für die Exportleistung ist es von großer Bedeutung, dass das Personal in der Lage ist, grenzüberschreitende Aktivitäten erfolgreich abzuwickeln (Junaidu et al., 2012). Qualifizierte Mitarbeitende, die sich auf den Aufbau von Netzwerken im Zielland spezialisieren und über exzellente Kommunikationsfähigkeiten sowie ein hohes kulturelles Feingefühl verfügen, sind in der Lage, solche Beziehungen auf internationaler Ebene erfolgreich zu pflegen und weiterzuentwickeln (Pham et al., 2017). So scheinen empirische Belege aus der bisherigen Forschung darauf hinzuweisen, dass ein Mangel an qualifiziertem Personal ein

Haupthindernis für den Export darstellt (Javalgi & Todd, 2011; Jusufi & Ramaj, 2020). Unzureichende personelle Ressourcen in einem Unternehmen können auch dazu führen, dass es keine ausreichende Kommunikation mit Kundengruppen gibt oder Exportmanagementprozesse unzureichend bearbeitet werden. Zusätzlich können Schwierigkeiten im Bereich der sprachlichen Kompetenz, dem Umgang mit ausländischen Kulturen sowie der Sammlung von praktischen Erfahrungen im Exportgeschäft auftreten. Gründe hierfür liegen meist in einer mangelhaften Schulung und Entwicklung des Unternehmenspersonals im Bereich des Exportgeschäfts (Leonidou, 2004).

Nach Løwendahl et al. (2001) sind *Professional Services* wissensintensive Dienstleistungen und werden von hochqualifizierten Mitarbeitenden erbracht, wie dies auch im Bereich des Bildungssektors üblich ist. Dabei spielt die enge Verbindung zur Forschung und wissenschaftlichen Entwicklung im Fachgebiet eine wichtige Rolle. Die Dienstleistungen basieren auf einer fachlichen Beurteilung und erfordern ein hohes Maß an persönlichem Urteilsvermögen der beteiligten Expertinnen und Experten. In einigen *Professional-Service*-Branchen sind die Partner auch persönlich haftbar für mögliche Haftungsansprüche. Die Erbringung von Dienstleistungen erfordert ein hohes Maß an Interaktion mit den Kundenvertretern und eine hohe Kundenorientierung. Die Mitarbeitenden sind in der Regel in einem standardisierten Wissensfundus ausgebildet und die Dienstleistungen werden durch berufliche Verhaltensnormen eingeschränkt, welche die Bedürfnisse der Kundschaft über den Gewinn stellen und die Grenzen des beruflichen Fachwissens respektieren.

Speziell für die *Professional Service Firms* beeinflussen hoch qualifizierte Mitarbeitende die strategische Ausrichtung positiv und fördern überlegene Marketingfähigkeiten. Erfahrene Mitarbeitende bewirken, dass Organisationen in internationalen Märkten die Fähigkeit entwickeln, kompetitive Services anzubieten, was zu finanziellen Erfolgen führt (Mathew, 2019). Eine hoch qualifizierte und geschulte Belegschaft ermöglicht es einem KMU, technisch komplexe, innovative oder qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Produkte für eine anspruchsvolle Kundschaft im Ausland zu entwerfen, zu entwickeln und anzubieten.

Gemäß Wheeler et al. (2008) kommt es nicht darauf an, wie lange ein Unternehmen existiert, sondern vielmehr auf den relativen Erfolg beim Erwerb von Ressourcen und Fähigkeiten, die einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil schaffen. Für einige junge Unternehmen in bestimmten Sektoren, die von einem oder mehreren international orientierten und erfahrenen Entscheidungstragenden unterstützt werden, kann dieser notwendige Ressourcenbestand schnell aufgebaut werden, was zu einer beschleunigten Internationalisierung und positiven Exportleistung führt.

2.7.2.1.3 Organisatorische Ressourcen

Der dritte Block der Unternehmensressourcen umfasst Merkmale, die die grundlegenden funktionalen Aktivitäten und organisatorischen Routinen widerspiegeln (Grant, 1991), wobei auf abstrakter Ebene selbst die Unternehmenskultur als eine Ressource verstanden werden kann, auf der Wettbewerbsvorteile fußen (Burr, 2009). Collis (1991, 1994) erklärt, dass *Organizational Capabilities* Ressourcen darstellen, die im Unternehmen im Laufe der Zeit angesammelt werden und quasi nicht imitierbar sind.

Organisatorische Ressourcen bzw. *Organizational Capabilities* können prinzipiell ein Wettbewerbsvorteil darstellen und gegen Imitation, Substitution oder Verlust immun sein (Collis, 1994). Gemäß den Erklärungsversuchen der Schulen des RBV ist ein Unternehmen als Bündel von unterschiedlichen Ressourcen und Fähigkeiten zu verstehen, die durch organisatorische Routinen miteinander verbunden sind. Die Entwicklung von organisatorischen Fähigkeiten ist nach Wu et al. (2007) ein dynamischer und interaktiver Prozess, der die Integration von differenziertem Wissen und Ressourcen in das vorhandene Wissensnetzwerk eines Unternehmens ermöglicht (Grant, 1996) und so die kontinuierliche Umwandlung in unternehmerische Aktivitäten schafft, die im Endergebnis Nutzen aufseiten der Kundschaft erzeugen können (G. A. Knight & Kim, 2009).

In der zu entwickelnden Befragung folgt diese Studie der Argumentation von Collis (1994), der *Higher Order Organizational Capabilities* die Fähigkeit zuspricht, Pfadabhängigkeiten aufzulösen und damit innovative Wege zu ermöglichen, um Problemstellungen zu lösen. Daher liegt der Schwerpunkt im Rahmen der organisatorischen Fähigkeiten auf Routinen zur Entwicklung von Strategien, dem Projektmanagement und der Fähigkeit, Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten. Damit soll abgebildet werden, dass die befragten Organisationen Routinen aufweisen, die eine Generierung von Wissen ermöglichen, um dieses wiederum in zukünftige Geschäftsprozesse einzubetten.

Die hier eingefügte Kategorie der organisatorischen Ressourcen ist die einzige innerhalb des Forschungsmodells, welche keine explizite Verlinkung zur Internationalisierung aufweist, da die Routinen auch im Heimatmarkt nötig sind, um Wettbewerbsvorteile zu generieren bzw. diese aufrecht zu halten.

2.7.2.1.4 Netzwerkressourcen

Die Bildung von Netzwerken oder Beziehungen und deren Management ist von einer Reihe von Autoren als Quelle von Wettbewerbsvorteilen identifiziert worden (Coviello & Cox, 2006; Liesch et al., 2002; Ritter & Gemünden, 2003; Solano Acosta et al., 2018). Netzwerkmanagement ist eine Fähigkeit auf lokaler und internationaler Ebene, die auf menschlichen Beziehungen basiert und von Unternehmen entwickelt werden sollte, stellt sie doch eine beständige Quelle für kommerziellen Austausch jeglicher Art oder die Anbahnung von Projekten und Beziehungen dar (Drakopoulou Dodd & Patra, 2002; Torres, 2014). Ritter und Gemünden (2003) unterscheiden in deren Begriffsdefinition der „Netzwerkkompetenz“ zwischen den Aufgaben, die für das Management des Netzwerks eines Unternehmens erfüllt werden müssen, und den Fähigkeiten und Kenntnissen, die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich sind. Im Endeffekt ist dies die Fähigkeit des Unternehmens, interorganisatorische Beziehungen zu entwickeln und zu nutzen, um Zugang zu verschiedenen Ressourcen anderer Akteure zu erhalten (Walter et al., 2006). Wissenschaftliche Arbeiten die auf der Netzwerktheorie (Johanson & Mattsson, 1987, 1988) zur Erklärung der Internationalisierung aufbauen, haben nicht nur den Schwerpunkt stärker auf die Rolle von Netzwerken verschiedener Formen gelegt, sondern auch auf die Konstitution und Struktur

dieser Netzwerke (Johanson & Vahlne, 2011) sowie auf die Position der Unternehmen innerhalb dieser Netzwerke (Battisti et al., 2021) oder externe Effekte.

Partnerschaften und stabile Netzwerke stellen besonders für KMU eine Möglichkeit dar, die eigene Risikoanfälligkeit abzumildern und Marktschwankungen abzufedern. Dabei werden fehlende Kompetenzen im Zielmarkt ergänzt (Johanson & Mattsson, 1988). Netzwerke sind im internationalen Kontext besonders für Marktdiversifizierung, das Testen von Ideen und das Sammeln von Ressourcen für den Aufbau neuer Organisationsstrukturen von entscheidender Bedeutung (Guimarães et al., 2021). Weiterhin wurde beobachtet, dass Netzwerke zum Erfolg kleiner und mittlerer Exportunternehmen beitragen, indem sie helfen, neue Marktchancen zu identifizieren und Wissen aufzubauen (Solano Acosta et al., 2018). Aus der Perspektive der *Dynamic Capabilities Theory* stellen Weerawardena et al. (2007) die These auf, dass der Aufbau und die Pflege relevanter, übergeordneter und effektiver Netzwerke ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Internationalisierungsprozesses sei. Besonders trifft dies auf die Gewinnung komplementärer Ressourcen zu, die für eine beschleunigte Internationalisierung entscheidend sind. Externe Ressourcen wie Partnerschaften oder Lieferantenbeziehungen bieten nicht nur Einblicke in den Zielmarkt eines KMU, sondern ermöglichen es auch dem unternehmerischen Management, Ressourcen und Fähigkeiten zu kombinieren, um sich flexibel an Veränderungen anzupassen. Netzwerke, die durch solche Beziehungen entstehen, können somit nicht nur die Wissensbasis eines KMU erweitern, sondern auch als Quelle für die Internationalisierung dienen (Radulovich et al., 2018). Die Fähigkeit, Netzwerke zu knüpfen, ist einer der wichtigsten Prädiktoren für die Exportleistung und mit gleichzeitig starkem Einfluss auf die Fähigkeit, internationale Märkte zu bewerten und Preisstrategien zu entwickeln (Pham et al., 2017).

Coviello et al. (1998) stellten jedoch bereits fest, dass sich Manager in Bezug auf Marktzugang und Wachstum auch zu sehr von exklusiven Beziehungen abhängig machen können und somit einen Verlust an Flexibilität und Kontrolle auf dem Markt riskieren.

Tabelle 11: Forschungsinstrument zu Firmenressourcen

Konstrukt	Dimension	Thema
Firmenressourcen	Ressourcen des Managements	Außenhandelserfahrung
		Internationale Orientierung
		Internationales Engagement
	Physische Ressourcen	Finanzielle Ressourcen
		Erfahrenes Personal
	Organisatorische Ressourcen	Strategieentwicklung
		Projektmanagement
		Marktrecherche
		Marketing
		Qualitätsmanagement
	Netzwerkressourcen	Persönliche Erfahrung
		Kundenkontakte
		Partnerschaften

Quelle: Eigene Darstellung

2.7.2.2 Kompetenzen für das internationale Marketing

Die sogenannten *International Marketing Skills* (G. A. Knight & Kim, 2009) beziehen sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, wirksame Segmentierung von internationalen Kundengruppen vorzunehmen und darauf aufbauend eine effektive Zielgruppenansprache entwickeln zu können. Morgan et al. (2018, S. 63) bieten als Definition an, dass „[...] *firm-level marketing capabilities in international marketing are generally viewed in terms of a firm's ability to use available resources to understand and fulfill foreign market customer needs better than its rivals*. Dies beinhaltet, integrierte Marketingaktivitäten für die ausländische Kundschaft zu kreieren und diese auch entsprechend zu planen und zu evaluieren (N. A. Morgan et al., 2004, 2012). Relevante Teilmaßnahmen sind die Anpassung von Produkten und Marketingaktivitäten sowie die eigentliche Platzierung des Produkts auf dem Zielmarkt. Selbst KMU, die über überlegene Produkte und Technologien verfügen, die die Präferenzen der internationalen Kundschaft gut erfüllen, können ohne ausgeprägte Marketingfähigkeiten potenzielle ausländische Kundschaft weniger effektiv erreichen (Achtenhagen, 2011). Morgan et al. (2012) unterscheiden bei den integrierten, international relevanten Marketingfähigkeiten in *Specialized Export Marketing Capabilities* und *Architectural Export Marketing Capabilities*. Diese Einteilung erweitert Morgan (2012) um *Cross-Functional Marketing Capabilities* und *Dynamic Capabilities*. Erstere befähigen Unternehmen zur Umsetzung von internationalen Marketingaktivitäten. Dazu gehören das Produkt- und Preismanagement für den Export, das Vertriebsmanagement und die Lieferung, der Service nach dem Verkauf, die Marketingkommunikation und die Verkaufsprozesse, die ein Unternehmen benötigt, um seine verfügbaren Ressourcen in geplante Wertangebote für die Zielkundschaft im Exportrisikomarkt zu verwandeln (N. A. Morgan et al., 2012). Im Verständnis der Ordnung von Fähigkeiten nach Collis (1994) und Winter

(2003) entsprechen diese *Capabilities* den *Organizational* bzw. *Zero-Order Capabilities*.

Morgan et al. (2012) klassifizieren die Fähigkeit, Informationen über den Zielmarkt zu sammeln und diese Erkenntnisse bei der Entwicklung einer Strategie zu nutzen, als *Architectural Export Marketing Capabilities*. Als Prozesse und Routinen des ersten Rangs (*First-Order Capabilities*) entwickeln diese die benötigten spezialisierten Marketingfähigkeiten und koordinieren selbige (N. A. Morgan et al., 2018). Bezüglich der Prozesse der Marktrecherche und der -selektion stellte Kaleka (2012) fest, dass geringe Investitionen in die Beschaffung von Exportmarktinformationen relativ geringen Return on Investment leisten, wogegen Exporteure, die ihre Investitionen in Informationsfähigkeiten erheblich steigern, weit mehr erfolgreich sind.

Auch die funktionsübergreifenden Marketingfähigkeiten (*Cross-Functional Marketing Capabilities*), die wiederum komplexer und höherwertiger als spezialisierte Fähigkeiten sind, da sie selbst eine Reihe verschiedener spezialisierter Fähigkeiten beinhalten, können den *First-Order Capabilities* zugeordnet werden. Die wichtigsten funktionsübergreifenden Marketingfähigkeiten sind: Markenmanagement, Kundenbeziehungsmanagement und die Entwicklung neuer Produkte. Morgan (2012) nimmt in seiner Kategorisierung auch das Konzept der *Dynamic Capabilities* auf, welche er mit dem Label *high-level* versieht (vgl. N. A. Morgan et al., 2018). Darunter versteht er die Fähigkeit, vom Markt zu lernen, Ressourcen zu rekonfigurieren und Fähigkeiten zu verbessern.

Für die Gestaltung des Marketing-Mix im Zielmarkt ist insbesondere interkulturelle Kompetenz erforderlich, die sich aus persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten sowie kulturellem Wissen zusammensetzt (Johnson et al., 2006). Doch auch die Identifikation von potenziellen Geschäftsmöglichkeiten im Ausland wird stark von dieser *Cross-Cultural Competence* geprägt, da eine unbekannte kulturelle Umgebung möglicherweise negative Auswirkungen auf die kognitiven Mechanismen eines Individuums ausübt und so die Angemessenheit und Wirksamkeit seiner Verhaltensreaktionen untergräbt. Dieser Effekt entsteht, weil der oder die Einzelne nicht in der Lage ist, die fremde kulturelle Umgebung genau wahrzunehmen und zu interpretieren sowie das Verhalten von Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund zu erklären oder vorherzusagen (Muzychenko, 2008, S. 371). Aus praktischer Sicht bedeutet dies, dass in der internationalen Marktforschung länderübergreifende Äquivalenz in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses sehr schwer herzustellen ist (Cavusgil & Das, 1997). So ist eine Branchenanalyse als Grundvoraussetzung für eine strategische Planung nur möglich, wenn das Verhalten der Marktteilnehmer auch im kulturellen Kontext korrekt interpretiert und antizipiert wird (Holzmüller & Stöttinger, 2001). Dabei wird deutlich, dass jede Aktivität, die eine Markterkundung oder Interaktion mit Marktteilnehmern im Zielland beinhaltet, zu mehr oder weniger großen Teilen durch interkulturelle Kompetenz beeinflusst wird.

Holzmüller und Stöttinger (2001) haben in Abbildung 24 die interkulturellen Aspekte zusammengefasst, mit denen das Management von international agierenden Organisationen bei der Konzeption von Marketingmaßnahmen konfrontiert wird.

Abbildung 24: Marketing in interkulturellem Setting

Quelle: Holzmüller & Stöttinger (2001, S. 600)

Obwohl es globale Trends, internationale Standards und sozioökonomische Konvergenzen gibt (Navarro, Losada, et al., 2010), ist es unvermeidlich, sich an lokale Bedürfnisse anzupassen, um eine passende Marktposition zu erreichen. Dies erfordert gegebenenfalls eine Anpassung jeglicher Merkmale des Marketing-Mix, wie z. B. Produkt- oder Serviceattribute, Vertriebskanäle, Preisgestaltung oder Kommunikation.

Ein zentraler Aspekt der interkulturellen Kompetenz, der gleichfalls eine Barriere für internationale Geschäftsprozesse darstellt, ist die interkulturelle Kommunikation. Dazu gehört der Gebrauch von Fremdsprachen wie auch die nonverbale Kommunikation, die es ermöglichen, eine effektive Interaktion mit Partnern oder der Kundschaft zu etablieren und aufrechtzuerhalten (Achtenhagen, 2011).

2.7.2.2.1 Internationalisierungsentscheidung

Die Entscheidung zur Internationalisierung eines Unternehmens ist eine komplexe Frage, die unabhängig von der Branche sorgfältige Überlegungen erfordert. Es gilt zu prüfen, ob das Unternehmen bereit ist, auf internationalen Märkten aktiv zu werden, und über die erforderlichen Ressourcen verfügt. Dieser Prozess wird maßgeblich durch die Organisationsstruktur und den umgebenden Kontext beeinflusst, wobei die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren und der Internationalisierungsentscheidung im Fokus stehen (Časas & Dambrauskaitė, 2011; Porter, 1990, 2010). Dabei werden Stärken und Schwächen der Organisation in diesem Kontext bewertet und das Geschäftsmodell analysiert, um die spezifischen Aktivitätsbereiche zu identifizieren, die für den internationalen Markt am besten geeignet sind (Kassberg et al., 2018). Die Erkenntnisse aus der Analyse des eigenen Geschäftsfeldes bzw. des Bildungskontextes legt den Grundstein für die Entwicklung einer Internationalisierungsstrategie. „Die Internationalisierung vollzieht sich nicht in einem Vakuum, sondern resultiert auch aus

der Historie ihres Unternehmens. Unternehmenskultur, Bildungsangebot, Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr Kompetenzschwerpunkt bilden das Rückgrat für eine erfolgreiche Internationalisierung. Der Blick nach innen zur Ermittlung ihrer Voraussetzungen stellt deshalb den ersten unverzichtbaren Schritt zur Bewältigung der Herausforderungen im Ausland dar.“ (Sachse, 2008)

2.7.2.2.2 Internationale Marktrecherche und Auswahl

Die Betonung der Notwendigkeit, auch Umwelt- bzw. Branchenaspekte in einer ressourcenorientierten Analyse zu berücksichtigen, wird von mehreren Autoren hervorgehoben (Martín Martín et al., 2022; Sachse, 2008; Whitelock & Jobber, 2004). Diese Aspekte sind entscheidend, um ein umfassendes Verständnis für die Marktdynamik und die externen Einflussfaktoren zu gewinnen.

Lisboa et al. (2011) haben gezeigt, dass *Exploration* und *Exploitation Capabilities* positiv mit der Exportleistung von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes verbunden sind. Die Fähigkeit, die auch als *Information Acquisition Capability* bezeichnet wird, hat einen direkten Einfluss auf die Wahl des zu erschließenden Zielmarktes und auf die Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten (Lu et al., 2010). Cavusgil (1984) konnte nachweisen, dass engagierte Exporteure der Marktforschung mehr Aufmerksamkeit schenken als diejenigen, die sich eher auf experimentelles Vorgehen beschränken. In diesem Bereich der Internationalisierungskompetenzen wird analysiert, ob das Unternehmen der Bewertung der Wettbewerbssituation, des Kundenpotenzials und des Bildungssystems im Zielmarkt angemessene Aufmerksamkeit schenkt.

Die Wettbewerbsanalyse stellt einen zentralen Bestandteil der Marktforschung dar. Durch eine gründliche Untersuchung der Mitbewerber können Unternehmen nicht nur ihre Position im Markt verstehen, sondern auch potenzielle Chancen und Herausforderungen identifizieren (Martin et al., 2020). Dieser Aspekt der Marktrecherche beinhaltet die Evaluierung von Wettbewerbern in Bezug auf ihre Produkte, Preise, Vertriebskanäle und Marketingstrategien. Ein tiefgehendes Verständnis des Wettbewerbsumfelds ermöglicht es Unternehmen im Servicesektor, differenzierte Ansätze zu entwickeln, um ihre Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben und eine effektive Positionierung im globalen Markt zu erreichen (Radulovich et al., 2018).

Die Abschätzung des Kundenpotenzials ist von entscheidender Bedeutung, um die Zielgruppen zu identifizieren und die potenzielle Nachfrage für die angebotenen Dienstleistungen zu verstehen. Dieser Teil der Marktforschung beinhaltet die Analyse von demografischen, sozioökonomischen und kulturellen Faktoren, die das Kundenverhalten beeinflussen. Darüber hinaus sollten Unternehmen die Bedürfnisse, Präferenzen und Kaufgewohnheiten der Zielkundschaft verstehen, um maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln. Eine präzise Abschätzung des Kundenpotenzials ermöglicht es Unternehmen, ihre Ressourcen effizient zu nutzen und gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen einzugehen.

Die Analyse des Bildungssystems ist insbesondere für Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen von großer Relevanz. Dieser Teil der Marktforschung umfasst die Untersuchung der Struktur, Qualität und Relevanz des Bildungssystems

im Zielmarkt. Unternehmen sollten nicht nur die Bildungsrichtlinien und -standards verstehen, sondern auch die Bedürfnisse der lokalen Arbeitsmärkte berücksichtigen. Eine detaillierte Analyse ermöglicht es Bildungsdienstleistern, ihre Angebote entsprechend anzupassen und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen des Berufsbildungssystems in der Zielregion gerecht werden.

Darüber hinaus wird in dieser Studie die wahrgenommene Relevanz des Vergleichs und der Auswahl neuer Märkte untersucht. Der Vergleich von Zielmärkten ist ein entscheidender Schritt in der Marktrecherche, der es Unternehmen ermöglicht, die Attraktivität verschiedener Märkte zu bewerten. Dieser Aspekt beinhaltet die Gegenüberstellung von potenziellen Zielmärkten anhand verschiedener Kriterien wie Marktwachstum, Wettbewerbsintensität, rechtlicher Rahmenbedingungen und kultureller Faktoren. Durch einen umfassenden Vergleich können Unternehmen fundierte Entscheidungen darüber treffen, in welchen Märkten ihre Dienstleistungen am erfolgversprechendsten positioniert werden können. Ein strategischer Marktvergleich trägt dazu bei, Ressourcen effektiv zu allozieren und eine nachhaltige internationale Expansion zu unterstützen.

2.7.2.2.3 Markteintrittsstrategie

Neben der Informationsbeschaffung ist auch die Umsetzung von internationalen Marketingstrategien ein zentraler Aspekt. Der Begriff Markteintrittsstrategie bezieht sich auf die Organisationsstruktur, die ein Unternehmen für sein internationales Geschäft verwendet. Dies ist eine der zentralsten Entscheidungen bei der internationalen Expansion (Giachetti et al., 2019). Ein wichtiger Teil dieses Ansatzes ist die unternehmensseitige Wahl eines Standorts, an dem es einen Wettbewerbsvorteil in den relevanten Aktivitäten wie etwa Produktion oder Marketing hat. Der RBV-Ansatz geht davon aus, dass das Unternehmen in seinem Heimatstandort einen Vorteil hat, und daher ist dieser Standort die Standardwahl für die Durchführung dieser Aktivitäten wie sie im Dunning-Paradigma, in der Produktlebenszyklustheorie und in der Internationalisierungstheorie beschrieben werden. Wenn das Unternehmen jedoch auf einen neuen Markt expandiert, muss es sorgfältig prüfen, ob es in der Lage ist, in diesem Markt einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Dazu bewertet das Unternehmen seine Ressourcen und Fähigkeiten und vergleicht sie mit den Faktoren des Aufnahmelandes. Dabei ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, den genauen Bedarf an Ressourcen zu bestimmen, die für den Eintritt in den neuen Markt erforderlich sind. Insgesamt erfordert die Standortwahl und die Bewertung der Ressourcen des Unternehmens eine sorgfältige Analyse und Strategieentwicklung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auf dem neuen Markt erfolgreich sein kann (Sharma & Erramilli, 2004).

Die Formen der Marktbearbeitung reichen von der Aus- und Weiterbildung der Kundschaft am nationalen Standort als „Incoming“-Strategie bis zu „Outgoing“-Aktivitäten wie Export, Lizenzvergabe oder ausländischen Direktinvestitionen. Die Wahl der Marktbearbeitungsform hängt von internen und externen Faktoren ab und bestimmt die im Heimatmarkt und im Zielmarkt zu erbringenden Kapital- und Managementleistungen (Kutschker & Schmid, 2011). Damit einher geht die Bestimmung des

Ressourceneinsatzes sowie der Art und des Ausmaßes des Ressourcentransfers der Organisation, das Risikoniveau sowie Flexibilität und der Grad der Kontrolle über die Auslandsaktivitäten (Hill et al., 1990; Laufs & Schwens, 2014). Innerhalb dieses Kompetenzfeldes fügt diese Forschung der Fähigkeit, den richtigen Markteintrittsmodus zu wählen, die Fähigkeiten hinzu, internationale Geschäftsmodelle zu entwickeln und eine internationale Zusammenarbeit aufzubauen.

2.7.2.2.4 Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, mit Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund umzugehen, und ist eine zentrale Voraussetzung, um strategisch intelligente Entscheidungen zu treffen (Schroll-Machl, 2009) und Risikofaktoren zu minimieren. Diese Kompetenz wird anhand von Items gemessen, die die Verfügbarkeit von Personal, das im Ausland arbeiten kann, die Sprachkenntnisse und die Kompetenz zur Erbringung der Dienstleistung für Kundschaft mit internationalem Hintergrund widerspiegeln.

Im internationalen Kontext ist es für das Kundenkontaktpersonal von großer Bedeutung, über interkulturelle Kompetenzen zu verfügen. Eine grundlegende Voraussetzung hierfür ist die Beherrschung der Landessprache. Darüber hinaus sind Kenntnisse über soziokulturelle Gegebenheiten erforderlich, die den Erfolg der Leistungserstellung beeinflussen können. Insbesondere bei hochintegrativen Dienstleistungen, die durch eine hohe Interaktionsintensität und qualitative Wechselwirkungen gekennzeichnet sind, ist es wichtig, Kommunikationsfehler aufgrund kultureller Unterschiede zu vermeiden (Patterson & Cicic, 1995). Interkulturelle Kompetenzen sind nicht nur für die unmittelbare Leistungserstellung von Bedeutung, sondern auch für den Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen mit ausländischer Kundschaft. Persönliche Kontakte zwischen den Geschäftspartnern bieten die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und Unsicherheiten bei der Kundschaft zu reduzieren. Durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Kundenintegration kann die Geschäftsbeziehung intensiviert werden, was die zukünftige Integration des externen Faktors verbessert (Klein, 2009).

2.7.2.2.5 Internationale Produkt- und Preisstrategien

Die Kompetenzen im internationalen Marketing beziehen sich darauf, dass ein Unternehmen in der Lage ist, durch gezielte Angebote, die das Nutzenversprechen der Wettbewerber übertreffen (Knight & Kim, 2009), einen Wert für Kundschaft im Zielmarkt durch einen anpassungsfähigen Marketing-Mix zu schaffen. Zu diesen Fähigkeiten gehört die Preisgestaltung, d. h. effektiv Preisstrategien festzulegen und zu verwalten, die die lokalen Marktbedingungen und Kundenpräferenzen berücksichtigt und einen Wettbewerbsvorteil schafft (Zou et al., 2003), indem sie einen Mehrwert für die Kundschaft im Zielmarkt kreiert. Um auf die Kundenbedürfnisse auf dem Markt reagieren zu können, benötigt das Unternehmen die Fähigkeit, Produkte zu entwickeln und/oder an den Markt anzupassen (Anpassungsfähigkeit) (Lu et al., 2010). Die Identifizierung und Kommunikation eines klaren *Unique Selling Propositions* (USP)

wird somit zu einem zentralen Element, um sich auf internationalen Märkten von konkurrierenden Unternehmen abzuheben. Außerdem benötigt es die Fähigkeit, die Kommunikationskanäle und -inhalte mit Partnern und der Kundschaft effizient nutzen und verwalten zu können (Kommunikationsfähigkeit) (Zou et al., 2003). Die Kommunikationsfähigkeit eines Unternehmens spielt eine entscheidende Rolle dabei, eine konsistente Botschaft zu vermitteln und Beziehungen zu pflegen, sowie Wettbewerbsvorteile aufbauen zu können (Martin et al., 2020). Diese Kompetenz ermöglicht es, kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen und eine effektive Kommunikationsstrategie für verschiedene Zielmärkte zu entwickeln. Die Kommunikationsfähigkeit geht einher mit der Kompetenz, internationale Verhandlungen zu führen. Insbesondere im globalen Geschäftsumfeld ist ein Verständnis für interkulturelle Verhandlungsstrategien unerlässlich. Die Anpassung an unterschiedliche Verhandlungsstile und kulturelle Normen trägt dazu bei, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Unternehmen müssen in der Lage sein, flexibel zu verhandeln und gleichzeitig ihre eigenen Interessen zu wahren, um auf internationalen Märkten erfolgreich zu agieren.

Die Übertragbarkeit des Angebots wird durch den Grad der für jeden spezifischen Markt erforderlichen Anpassung des Produkts bzw. der Dienstleistung definiert (Cavusgil & Zou, 1994). Angebote bzw. Dienstleistungen, die eine hohe Übertragbarkeit aufweisen, müssen beim Eintritt in neue Märkte nur in begrenztem Umfang angepasst werden, während Angebote bzw. Dienstleistungen, die eine geringe Übertragbarkeit aufweisen, beim Eintritt in neue Märkte umfassend angepasst werden müssen. Da die Anpassung bei wenig übertragbaren Angeboten umfangreicher ist, erhöhen sich die mit dem internationalen Erfolg verbundenen Risiken, da der Erfolg der Anpassung vom Wissen der Manager über den lokalen Markt abhängt, welches Unternehmen und Managern in der Regel bei Beginn des Internationalisierungsprozesses fehlt. Im internationalen Marketingkontext betont Solberg (2000), dass die Zentrale eines Unternehmens eine tiefe Kenntnis der lokalen Marktbedingungen entwickeln muss, um eine erfolgreiche Expansion durch Produktanpassung oder Standardisierung in verschiedenen Ländern zu ermöglichen.

2.7.2.2.6 Monitoring und Implementierung

Die Bedeutung des internationalen Projektmanagements und der Fähigkeit zur Budgetierung und Qualitätskontrolle in internationalen Unternehmen wird in diesem Kompetenzbereich gemessen, da die Umsetzung eines zusammenhängenden Exportmarketingprogramms eine dynamische Aufgabe darstellt, die eine fortlaufende Überwachung, Bewertung und Überarbeitung erfordert (Leonidou et al., 2002). Projekterfolg ist kein zufälliges Ereignis, sondern das Ergebnis vieler wirtschaftlicher und strategischer Entscheidungen, die auf konsistenter Teamarbeit basieren. Internationales Projektmanagement bedeutet unter anderem, auch die Rahmenbedingungen eines Projekts im Voraus mithilfe relevanter wirtschaftlicher Formeln zu berechnen. Zum Beispiel können durch Anwendung mathematischer Formeln zur Berechnung der Amortisationsdauer oder der Kapitalrendite die wahrscheinlichen finanziellen Rahmenbedingungen des Projekts zusammen mit dem möglichen daraus resultierenden Gewinn bestimmt werden (Schadler et al., 2020).

Tabelle 12: Forschungsinstrument zu den Kompetenzen des internationalen Marketings

Konstrukt	Dimension	Thema
Kompetenzen des internationalen Marketings	Entscheidung zur Internationalisierung	Geschäftsfeldanalyse Internes Audit
	Marktrecherche und -auswahl	Wettbewerbsanalyse Abschätzen des Kundenpotenzials Analyse des Berufsbildungssystems Vergleich von Zielmärkten
	Markteintrittsstrategie	Internationale Geschäftsmodelle Kooperationsverträge Markteintrittsform
	Interkulturelle Kompetenzen	Dienstleistung vor Ort Interkulturelle Kommunikation Fremdsprachen
	Internationale Produkt- und Preisstrategien	Produktanpassung Preisbildung USP Kundenkommunikation Verhandlungen
	Monitoring und Implementierung	Internationales Projektmanagement Budgetierung internat. Projekte Internationale Qualitätskontrolle

Quelle: eigene Darstellung

2.7.3 Strategische Verwendung im Geschäftsmodell

Gestützt auf die Literatur der Internationalisierungstheorien von Unternehmen, des (international) Entrepreneurships, der Geschäftsmodellinnovation, des RBV und der Ergebnisse aus den vorangegangenen Kapiteln wird eine kurze Darstellung einer Kerngruppe von Faktoren vorgenommen, die den Prozess der internationalen Geschäftsfelderweiterung beeinflussen und somit die Entwicklung von Geschäftsmodellen für den Eintritt in ausländische Märkte prägen. Diese Faktoren sollen als Grundlage für weiterführende Forschung dienen. Eine detaillierte Darlegung der für die Internationalisierung grundsätzlich wichtigen Ressourcenbündel und Kompetenzen wurde bereits im vorangegangenen Kapitel 2.7.2 vorgelegt. Daher wird im Folgenden nur auf diejenigen Betrachtungswinkel eingegangen, die nicht explizit erarbeitet wurden und einen Bezug zur Geschäftsmodellinnovation herstellen.

Abbildung 25: Forschungsdesign – Teil 2: Strategischer Einsatz von Ressourcen

Quelle: eigene Darstellung

Nach Wirtz (2020, 2022; 2016) sind die drei Pfeiler Strategie, Schlüsselressourcen und Netzwerk von entscheidender Bedeutung für Geschäftsmodelle allgemein, da sie eine integrierte Einheit im Business-Model-Konzept bilden und maßgeblich zur Analyse der Wertschöpfung beitragen. Diese drei strategischen Teilbereiche erzeugen einen operationellen Rahmen für die anderen Elemente und definieren, welche Arten von Wertschöpfung im Allgemeinen möglich sind. Ein Fokus liegt auf den wahrgenommenen Motivationen und Hindernissen sowie ihrer Umgebung und wie diese Faktoren die Entscheidung zur Internationalisierung beeinflussen können (Časas & Dambrauskaitė, 2011). Die Erkenntnisse aus dieser Analyse bilden die Grundlage für die Entwicklung einer Internationalisierungsstrategie. Obwohl sämtliche Faktoren unter besonderer Bezugnahme auf den ressourcenbasierten Ansatz der Internationalisierung – aufbauend auf dem Forschungsmodell aus der quantitativen Erhebung – herangezogen werden, sind Schlüsselressourcen wie Erfahrungen des Managements, Physische Assets und die Humanressourcen in den Firmenressourcen integriert. Hinzu kommen Netzwerke bzw. die Integration von Partnern als strategisches Element, wobei sich die Rolle von Partnern in einem internationalen Kontext über Lieferanten und die Kundschaft hinaus erstreckt. Auch Joint Ventures, strategische Allianzen und Netzwerke von Geschäftspartnern tragen zur Schaffung von Mehrwert bei. Innerhalb eines Netzwerks agieren Partner als Ergänzung zur Ressourcenausstattung, indem sie Ressourcen und Fähigkeiten bereitstellen, die nicht intern vorhanden oder nicht von strategischer Bedeutung für das Geschäftsmodell im Heimatmarkt sind. Zusätzlich übernehmen Partner Aufgaben, die außerhalb des Geschäftsmodells liegen oder nicht kritisch für dessen Erfolg sind. Das übergeordnete Ziel besteht darin, durch die Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern das Geschäftsmodell zu vervollständigen und einen Mehrwert für die Kundschaft zu generieren (D. Schallmo, 2013). Im Rahmen der qualitativen Befragung kann an dieser Stelle auch über Auswahlkriterien und die operative Einbindung von Partnern in der Bildungsbranche gesprochen werden.

Das Marktangebotsmodell nach Wirtz (2020, 2022; 2016) ermöglicht einen Einblick in das Umfeld eines Unternehmens im Rahmen seines Geschäftsmodells und legt dabei den Fokus auf die Marktstruktur und die Konkurrenz. Es wird verwendet, um eine Analyse der Geschäftsmodelle der Mitbewerber durchzuführen, die das eigene Geschäftsmodell des Unternehmens beeinflussen können. Darüber hinaus wird das spezifische Umfeld des Unternehmens untersucht, das aus Partnern in der Wertschöpfungskette und Wettbewerbern besteht. Die Erkenntnisse dieser Analyse werden anschließend in die Prozesse des Strategiemodells integriert, um einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Zusätzlich ermöglichen sie die reaktive Identifizierung taktischer Schachzüge der Wettbewerber und die Einleitung erforderlicher Gegenmaßnahmen. Ferner dient das Marktangebotsmodell der Identifizierung neuer Märkte für ein Geschäftsmodell. Gemeinsam stellen diese Funktionen eine wichtige strategische Informationsquelle auf Geschäftsmodell- und Unternehmensebene dar. Im Kontext der hier angewendeten Forschung werden Kompetenzen und Ressourcen in Marktrecherche und -auswahl abgebildet, welche die Konkurrenzanalyse ermöglichen, die Gegebenheiten des Zielmarktes erfassen und in diesem Zusammenhang eine Anpassung der eigenen Dienstleistung an die Marktbedingungen zulassen.

Im ersten Forschungsteil noch nicht betrachtet, fließen in die Geschäftsmodellierung bzw. Geschäftsmodellinnovation die Basisdimensionen (Bartels, 2021) der *Value Creation*, *Value Delivery* und *Value Capture* (Teece, 2010) ein. Dabei kann die Wertschöpfung als Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen verstanden werden (Abrahamsson et al., 2019), indem Wert für die beteiligten Parteien geschaffen wird, d.h. die Bedürfnisse der Kundschaft zu erfüllen und einen Kundenvorteil zu schaffen, während gleichzeitig ein Gewinn für das fokale Unternehmen und seine Partner erzielt wird (Zott & Amit, 2010). Die Lieferung des Wertes bzw. *Value Delivery* umfasst Aktivitäten, um Kundschaft und Partnereinrichtungen zu erreichen (Cortimiglia et al., 2016).

Diese Finanzdimension, auch als Werteinnahme (*Value Capture*) bekannt, bildet einen essenziellen Bestandteil eines Geschäftsmodells. Sie beschreibt, wie das Wertversprechen in einen Umsatzstrom umgewandelt und schließlich als Gewinn erfasst wird (Bieger & Reinhold, 2011), wobei diese umfassende Definition sowohl die Erlöse als auch die Kostenstruktur berücksichtigt, die maßgeblich die Werteinnahme beeinflussen (Abdelkafi, 2012). Auch in der Konzeption von Geschäftsmodellen nach dem *Business Model Canvas* von Osterwalder und Pigneur (2010) fließen Einnahmen (*Revenue Stream*) aus jedem Kundensegment in das Unternehmen. Dabei handelt es sich um den finanziellen Beitrag, den ein Unternehmen durch seine Leistungen von seiner Kundschaft generiert. Die getrennt aufgeführte Dimension Kostenstruktur (*Cost Structure*) umfasst sämtliche Aufwendungen, die für den Betrieb des Geschäftsmodells anfallen. Diese Finanzdimension (D. Schallmo, 2013, S. 134) konzentriert sich darauf, wie Kosten entstehen und welche Mechanismen zur Umsatzerzielung genutzt werden.

3 Internationalisierung der beruflichen Bildung als Forschungskontext

3.1 Das Bildungssystem und die berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland

3.1.1 Das Bildungssystem

Der Begriff der Bildung hat in der geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzung eine lange Historie und ist einer der zentralen Elemente der Pädagogik. Der preußische Gelehrte Wilhelm von Humboldt erklärte die Bildung zum höchsten Ziel des Lebens, denn die allgemeine Menschenbildung –ermöglicht durch individuelle Freiheit – sollte auch der Gesellschaft zugutekommen. In der deutschen Geschichte wandelte sich die Bedeutung des Wortes von der Formung der inneren Werte zu Zeiten des Humanismus hin zu einer modernen Definition, die unter Bildung die *„Förderung der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung eines Menschen versteht, die durch die intensive sinnliche Aneignung und gedankliche Auseinandersetzung mit der ökonomischen, kulturellen und sozialen Lebenswelt entsteht“* (Raithel et al., 2009, S. 36).

Im Grundgesetz von 1949 ist die föderale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland unabänderlich festgelegt, welche die Zuständigkeit in den Bereichen der Bildung, Wissenschaft und Kultur den Bundesländern zuschreibt. Verantwortlich für den dezentralen Ansatz in der Bildungslandschaft ist die historisch gewachsene Struktur Deutschlands, die einen Wettstreit der Länder aufrechterhalten und somit einen Beitrag zur Gewaltenteilung und zum gesellschaftlichen Pluralismus leisten soll. Zur Ländersache wird insbesondere das öffentliche Schul- und Bildungswesen, worunter auch die berufsbildenden Schulen fallen. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern und damit auch einheitliche Kriterien in der Bildung zu schaffen, wurde die Kultusministerkonferenz ins Leben gerufen (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2019).

Der Bund verfügt laut Grundgesetz über eine Reihe an Zuständigkeiten im Bildungswesen, insbesondere bei der betrieblichen und außerschulischen Berufsbildung:

- *„Außerschulische berufliche Aus- und Weiterbildung*
- *Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse [...]*
- *Ausbildungsförderung*
- *Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen Entwicklung einschließlich des wissenschaftlichen Nachwuchses*
- *Kinder- und Jugendhilfe [...]*
- *Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht*
- *Berufszulassung für Juristen*
- *Berufszulassung für Heil- und Heilhilfsberufe*
- *Maßnahmen zur Arbeitsförderung sowie Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“* (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2019, S. 23)

Den Sozialpartnern kommt im deutschen Bildungswesen eine entscheidende Rolle zu. So sind Ausbildungspartner im dualen System Vertreter aus Industrie und Handel, den freien Berufen, der Landwirtschaft und öffentlichen Einrichtungen. Zusätzlich

erfüllen überbetriebliche Ausbildungsstätten der Wirtschaft Aufgaben, die von den ausbildenden Einrichtungen nicht abgedeckt werden können. Hinzu kommen die Kammern, die für die Zertifizierung von Auszubildenden über die Ausbildereignungsprüfung zuständig sind, oder Unternehmen, die in ihrer ausbildenden Rolle begleiten und Prüfungen abnehmen (Hippach-Schneider et al., 2007).

Die Sozialpartner erfüllen im deutschen Bildungssystem die folgenden Aufgaben:

1. *„Nationale Ebene: Beteiligung an der Entwicklung von Ausbildungen/Standards, Empfehlungen in allen Bereichen und Aspekten der Berufsbildung;*
2. *Regionale Ebene: a) Länderebene: Empfehlungen in allen Bereichen der Berufsbildung hinsichtlich der Koordinierung zwischen Schule und Betrieb; b) Ebene der zuständigen Stellen: Beratung, Überwachung der Ausbildungsdurchführung in den Betrieben, Durchführung von Prüfungen, Vergeben von Abschlüssen/Qualifikationen;*
3. *Sektorale Ebene: Verhandlungen über das Ausbildungsplatzangebot; tarifliche Vereinbarungen über Ausbildungsvergütung;*
4. *Unternehmensebene: Planung und Durchführung von Ausbildung in den Betrieben“* (Hippach-Schneider et al., 2007, S. 21).

Das Bildungssystem in Deutschland orientiert sich an der Prämisse, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, um individuelle Entfaltungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Als Bildungssystem werden sämtliche Einrichtungen eines Staates zusammengefasst, die dem Erwerb bzw. der Weitergabe von Bildung dienen. Diese umfassen das vorschulische System und das Schul- und Hochschulsystem sowie die Einrichtungen der Weiterbildung (Ditton & Reinders, 2011). Der Begriff "System" impliziert, dass es strukturell auf seine Umgebung ausgerichtet ist und ohne diese nicht existieren kann. Sowohl für das allgemeine Bildungssystem als auch im speziellen für die berufliche Bildung gilt demnach die Annahme, dass die nationalen bzw. föderalen Strukturen untrennbar damit verwoben sind und sich diese Systeme zudem danach ausrichten, auf Anforderungen und Veränderungen dieser Strukturen zu reagieren und deren Problemstellungen zu lösen (Wittmann, 2019). Herausforderungen bilden in diesem Zusammenhang die angestrebte und mit den Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 erforderliche Digitalisierung, die Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Internationalisierung. Eine Bewältigung aller Themenkomplexe bedarf der Zusammenarbeit und Verzahnung sämtlicher Institutionen der Bildungslandschaft mit privaten und öffentlichen Akteuren (Ostwald et al., 2018).

Die Vermittlung von Bildung und damit einhergehend auch die Bereitstellung von Wissen ist die Kernaufgabe eines Bildungssystems bzw. des Bildungswesens, welches das Zusammenspiel aller Einrichtungen und sämtliche Möglichkeiten zum Erwerb von Bildung beinhaltet. Das deutsche Bildungssystem ist *„ein vielstufiges und stark differenziertes System mit zahlreichen Optionen und einer Vielfalt möglicher Wege“* (Ditton & Reinders, 2011, S. 147) mit einer vertikalen Unterteilung in fünf Stufen:

- Der Elementarbereich umfasst Einrichtungen für Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zum Schuleintritt. Er gehört in Deutschland nicht zum staatlichen Schulsystem, sondern ist der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet.

- Der Primarbereich umfasst die Pflichtschule für alle (nicht sonderschulbedürftigen) Kinder. Für Schülerinnen und Schüler mit körperlicher oder geistiger Einschränkung wird Zugang zu unterschiedlichen Arten von Förderschulen (bzw. Sonderschulen oder Förderzentren) gewährt.
- Der Sekundarbereich I umfasst die Bildungsgänge der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums und der Gesamtschule.
- Der Sekundarbereich II gliedert sich in die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, bestehend aus der gymnasialen Oberstufe, dem beruflichen Gymnasium, der staatlichen Fachoberschule, der Berufsaufbauschule, der Berufsfachschule, dem Berufsgrundbildungsjahr, der Fachschule, der dualen Ausbildung und dem Berufsvorbereitungsjahr.
- Der tertiäre Bildungssektor besteht aus Hochschule, Fachhochschule, Berufsakademie bzw. Duale Hochschule und den Fachschulen mit Fokus auf eine fachlich orientierte Berufsbildung.
- Der quartäre Bildungssektor umfasst ein breites Spektrum von Bildungs- und Fortbildungsgängen und Fachrichtungen aus sämtlichen Bereichen der Weiterbildung, welche von staatlichen, privaten, gemeinnützigen, betrieblichen, öffentlichen Einrichtungen sowie anderen gesellschaftlichen Gruppen angeboten werden.

Die aus der Umsetzungsstrategie des lebenslangen Lernens geprägten Begriffe „formales Lernen“ und „non-formales Lernen“ sowie „informelles Lernen“ grenzen sich dadurch voneinander ab, wie sie von institutioneller Seite strukturiert sind und in welcher Form die Qualifikation zertifiziert werden kann (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Das formale Lernen findet in anerkannten Bildungseinrichtungen statt und versteht sich als Lernen im Rahmen von Ausbildung, Studium oder beruflicher Weiterbildung. Formales Lernen ist auf den Erwerb eines anerkannten Zertifikates oder Abschlusses ausgerichtet. Non-formale Bildungsaktivitäten bzw. nicht formales Lernen ist üblicherweise ebenso strukturiert und planvoll ausgerichtet und kann sowohl innerhalb als auch außerhalb staatlicher oder staatlich anerkannter Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen stattfinden. Somit ist nicht formales Lernen auch am Arbeitsplatz prozessbegleitend oder in Aktivitäten von Organisationen der Zivilgesellschaft möglich. Genau wie formale Bildungsaktivitäten findet nicht formales Lernen in Bereichen der allgemeinen, der akademischen oder der beruflichen Bildung statt. Zertifikate können auch in diesem Lernkontext ausgestellt werden, allerdings besitzen diese im Vergleich zum formalen Bildungssystem weniger Verkehrsgeltung, können jedoch auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sein. Informelles Lernen hingegen führt normalerweise nicht zu einem Zertifikat, entsteht spontan und ist weder geplant noch zielgerichtet (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020; Gutschow, 2019; Rohs, 2020). Da die Erforschung dieser Art der Weiterbildung empirisch schwierig ist, liegt der Fokus der Forschung meist auf formalen und non-formalen Weiterbildungskursen. Diese strukturierten Lernumgebungen entsprechen auch eher dem allgemeinen Verständnis von Weiterbildung (Ebner & Ehlert, 2018).

3.1.2 Bildungswirtschaft als Wirtschaftsfaktor in Deutschland

Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist auf ein exzellentes Bildungsniveau angewiesen, da hervorragend ausgebildete Fachkräfte eine der wichtigsten Ressourcen für nachhaltiges Wachstum, technologische Leistungs- und internationale Wettbewerbsfähigkeit bilden. Im globalen Wettbewerb ist der Schlüssel zu Innovationen, der Produktion von Waren und Dienstleistungen auf Spitzenniveau und der Bewältigung des demografischen Wandels die Steigerung der Produktivität. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist eine qualitativ hochwertige Bildung der Bevölkerung (Dohmen et al., 2006; Hanushek & Wößmann, 2007; Schettkat, 2002; Vöpel & Uehlecke, 2009). Damit einhergehend ist anzunehmen, dass auch die Bildungsbranche einen hohen Stellenwert einnimmt, um im gesamten volkswirtschaftlichen Gefüge die gewünschte Wirkung zu erzielen. Bildungswirtschaft kann *„zusammenfassend als die Summe aller Güter – und somit alle Waren und Dienstleistungen –, die auf den Auf- und Ausbau sowie die Verfestigung von Wissen und Kompetenzen über alle Lebensphasen einer Person zielen, definiert“* (Legler et al., 2018, S. 10) werden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Bildungsfinanzbericht (2019) lag das Bildungsbudget im Jahre 2017 bei 206,8 Mrd. Euro und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Mrd. Euro. Das Bildungsbudget umfasst öffentliche und private Ausgaben und bildet den größten Teil des übergeordneten Budgets für Bildung, Forschung und Wissenschaft, welches im Jahre 2017 bei 295,5 Mrd. Euro lag und damit 9,1 % des Bruttoinlandsproduktes ausmachte.

Die Beschaffung von Daten zur genaueren Einschätzung der bildungsrelevanten Waren und Dienstleistungen als volkswirtschaftliche Größe ist dahingehend erschwert, da in amtlichen Statistiken üblicherweise jedes wirtschaftlich aktive Unternehmen einem Wirtschaftszweig zugeordnet wird (Legler et al., 2018). Wenn also ein Hersteller von Solaranlagen als Zweig seiner Unternehmensaktivitäten Weiterbildungen durchführt, werden diese Nebentätigkeiten nicht als Bildungsdienstleistungen statistisch erfasst. Der wirtschaftliche Beitrag von bildungsrelevanten Waren und Dienstleistungen ist demnach schwer zu quantifizieren. Die Bildungswirtschaft kann aufgrund ihrer Verzweigungen zu anderen Wirtschaftszweigen nur dann quantifiziert werden, wenn Schnittmengen berücksichtigt werden.

Abbildung 26: Schnittmenge der Bildungswirtschaft mit ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Quelle: Nach Legler et al. (2018, S. 10)

Die Bruttowertschöpfung der Bildungswirtschaft in Deutschland betrug im Jahr 2017 nach Angaben der WifOR 133,3 Mrd. Euro (Legler et al., 2018). Dies entspricht einem Anteil von 4,6 % an der gesamten Bruttowertschöpfung Deutschlands. Mit diesem Anteil wurde fast jeder zwanzigste Euro der gesamten Wertschöpfung in Deutschland von der Bildungswirtschaft generiert. Im Zeitraum von 2007 bis 2017 verzeichnete die Bruttowertschöpfung der Bildungswirtschaft einen absoluten Anstieg von 39,2 Mrd. Euro, wobei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate höher war als die der gesamten Wirtschaft (Legler et al., 2018).

Von der gesamten Bruttowertschöpfung der Bildungswirtschaft entfielen dabei 108,4 Mrd. Euro auf sämtliche formale Bereiche der Bildungswirtschaft, also alle Dienstleistungen, die im Rahmen des Elementar-, Primar-, Sekundar- und Tertiärbereiches im regulären Schulsystem bis zu den Universitäten erbracht wurden. Von den verbleibenden 24,9 Mrd. Euro wurden knapp 53 % durch non-formale Bildungsdienstleistungen erwirtschaftet (Legler et al., 2018). Dabei ist der quartäre Sektor der Bildungswirtschaft mit einer Gesamtzahl von über 26 Millionen Teilnehmenden der größte Bildungsbereich. Laut dem „Adult Education Survey“ (2017) nahmen 50 % der 18- bis 69-jährigen Menschen in Deutschland an Weiterbildungsaktivitäten teil. Für etwa 6,7 Mrd. Euro zeichnete sich der Sektor der bildungsunterstützenden Waren und Dienstleistungen verantwortlich und 5,1 Mrd. Euro entfielen auf bildungsrelevante Infrastruktur (Legler et al., 2018).

3.1.3 Berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland

Um die Branche der Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen abgrenzen zu können, bedarf es eines Exkurses in das Berufsbildungssystem Deutschlands, welches den formalen Rahmen für die Gestaltung von beruflichen Bildungsangeboten setzt.

Als Bildungsdienstleistung wird im Allgemeinen die Vermittlung bzw. Weitergabe von Wissen bezeichnet, die in jedem der Bildungssektoren Bestandteil ist. Laut BMBF (2001) wird die Bildungsdienstleistung in die allgemeine Bildung und die berufliche Bildung unterteilt. Unter der beruflichen Bildung werden dann, wie in Abbildung 27 ersichtlich, Erstausbildung und Weiterbildung subsumiert, welche sich danach wiederum in Fortbildung und Umschulung untergliedert. Wenn vom Berufsbildungssystem gesprochen wird, sind damit die institutionalisierten Qualifizierungsmaßnahmen gemeint. Darunter fallen nicht die im Hochschulkontext, wie z. B. bei dualen Hochschulen, erworbenen beruflichen Qualifikationen oder die non-formalen oder informellen Bildungsmaßnahmen innerhalb oder außerhalb von Beschäftigungsverhältnissen (Kutscha, 2010).

Abbildung 27: Kategorisierung der Bildung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BMBF (2000, S. 11)

Die berufliche Bildung geht historisch auf die Anfänge der Arbeitsteilung zurück und bildet einen Spiegel der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Arbeit, Beruf und Menschenbildung der jeweiligen Zeit (Grottker, 2018). In Deutschland ist das Lernen im Arbeitsprozess ein historisch gewachsener Baustein des Bildungssystems. In jeder beruflichen Ausbildung steht das Ziel im Vordergrund, der auszubildenden Person eine umfassende berufliche Handlungskompetenz zu vermitteln. Dabei werden die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sowie die Notwendigkeit für den Einzelnen bzw. die Einzelne berücksichtigt, um Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben,

die ihm oder ihr eine erfolgreiche Karriere auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Dies spiegelt sich in der Gestaltung der Ausbildungen wider, die nach dem Grundsatz gestaltet werden: „so breit wie möglich, so speziell wie nötig“.

Als Bildungsgänge der beruflichen Aus- und Weiterbildung gelten die berufliche Erstausbildung im Rahmen der dualen (handwerklich, gewerblich- und naturwissenschaftlich-technisch) und schulischen (Sozial-, Assistenz- und Gesundheitsberufe) Ausbildung, die höherqualifizierende Berufsbildung (geprüfter Berufsspezialist bzw. geprüfte Berufsspezialistin, Bachelor Professional, Master Professional) und sämtliche Weiterbildungsformen.

Nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) § 1 wird die Berufsbildung wie folgt ausgelegt:

„(1) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes sind die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung.

(2) Die Berufsausbildungsvorbereitung dient dem Ziel, durch die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit an eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf heranzuführen.

(3) Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.

(4) Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen,

1. die berufliche Handlungsfähigkeit durch eine Anpassungsfortbildung zu erhalten und anzupassen oder

2. die berufliche Handlungsfähigkeit durch eine Fortbildung der höherqualifizierenden Berufsbildung zu erweitern und beruflich aufzusteigen.

(5) Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigen.“

Die berufliche Weiterbildung oder Weiterbildung im Allgemeinen wird oftmals noch mit dem veralteten Begriff der Erwachsenenbildung gleichgesetzt², obwohl dieser berufsqualifizierende Maßnahmen von Jugendlichen neben der Ausbildung oder der Schule nicht beinhaltet. Weiterbildung ist somit die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer längeren ersten Bildungsphase (Bretschneider, 2007). Im Rahmen der Institutionalisierung des lebenslangen Lernens gewinnt die Weiterbildung immer mehr an Bedeutung. Hinzu kommen Faktoren wie gesellschaftlicher Wandel, Migration (vgl. Ambos et al., 2017) und technologischer Fortschritt, die den Bedarf an Erwachsenen- und Weiterbildung weiter steigern (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Auch der demografische Wandel mit einem steigenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung ist ein treibender Faktor für die Weiterbildungsbranche (Koscheck & Schade, 2011). Zusammenfassend gilt: Sobald eine Weiterbildung auf berufliche Zwecke abzielt, sollte sie der beruflichen Weiterbildung zugeordnet werden, wenn nicht, ist sie Teil der allgemeinen Weiterbildung (Bilger et al., 2017; Friedrich et al., 2021).

² Für eine intensivere Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten der Erwachsenenbildung und der Weiterbildung vgl. Weinberg (2000)

Die vorliegende Arbeit wird sich auf den Zweig der beruflichen Bildung fokussieren und diejenigen Anbieter, welche im Zusammenhang mit dem Export beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen stehen. Dennoch lässt sich keine klare Grenze zwischen allgemeiner und beruflicher Weiterbildung ziehen. Die Trennung von allgemeiner und beruflicher Bildung ist im Kontext des Bildungssystems nachvollziehbar, allerdings ist in der Praxis der Weiterbildung im non-formalen Sektor nicht immer eine Trennschärfe gegeben (Dietrich, 2007). Allgemeine Weiterbildung sollte demnach über die beruflichen Anwendungsmöglichkeiten hinausgehen, aber am Beispiel von Schlüsselqualifikationen wie Sprach- oder Softwarekenntnisse sind beide Weiterbildungsinhalte sowohl im privaten wie auch im beruflichen Zusammenhang nutzbar. Eine ähnliche, jedoch etwas detailliertere Unterscheidung in Weiterbildungstypen nimmt der „Adult Education Survey“ (2017) vor, indem die Studien unter Zuhilfenahme der Finanzierung und des Teilnahmegrunds eine Unterteilung in betriebliche Weiterbildung, individuelle berufsbezogene Weiterbildung und nicht berufsbezogene Weiterbildung vornimmt. Eine betriebliche Weiterbildungsaktivität findet danach statt, wenn die Teilnahme zumindest überwiegend im Rahmen der Arbeitszeit des Teilnehmenden erfolgt oder wenn die Kosten der Bildungsmaßnahme vom Arbeitgeber übernommen werden. Individuelle berufsbezogene Weiterbildungen sind diejenigen, die aus berufsbezogenen Gründen nachgefragt werden. Teilnahmen aus privaten Gründen weisen demnach auf die dritte Kategorie der nicht berufsbezogenen Weiterbildung hin. Für das Jahr 2016 umfassten die betriebliche Weiterbildung und die individuelle berufsbezogene Weiterbildung etwa 80 % aller Weiterbildungsaktivitäten in Deutschland.

3.1.4 Anbieter von beruflicher Aus- und Weiterbildung als Analyseeinheit

Wie bereits im vorgelagerten Kapitel angedeutet, ist die Gruppe der Anbieter von Aus- und Weiterbildungsleistungen inhomogen, da bereits in Abbildung 27 aufgezeigt wird, dass sich darin die Anbieter von Erstausbildung und der Weiterbildung vereinen. Im folgenden Abschnitt soll herausgearbeitet werden, welche Dimension diese Gruppe innerhalb der deutschen Wirtschaft einnimmt und wie sich deren Beiträge zum Brutto-sozialprodukt auswirken. Soweit möglich, soll eine gezielte Beschreibung und Charakterisierung erfolgen.

Im Jahr 2018 gab es in Deutschland laut der Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020) insgesamt etwa 99.000 Bildungseinrichtungen im formalen Bildungssystem. Von diesen Einrichtungen waren etwa 6450 berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft und ca. 2170 in freier Trägerschaft. In den letzten zehn Jahren hat es insgesamt einen Rückgang von 8 % bei den beruflichen Schulen gegeben, wobei die Schulen in freier Trägerschaft um 11 % angestiegen sind. Historisch gewachsene Strukturen zeigen, dass der kommerzielle bzw. private Sektor sich hauptsächlich für die berufliche Weiterbildung verantwortlich zeigt, während die berufliche Erstausbildung in Deutschland weitestgehend durch staatliche Einrichtungen durchgeführt wird (Statistisches Bundesamt, 2021). Die Vertreter der Weiterbildungsbranche stellen ein

breites Spektrum dar und sind im Gegensatz zu den institutionellen Bildungsanbietern im Bildungssystem schwer zu quantifizieren.

Einer Reihe von Publikationen ist zu entnehmen, dass die Betrachtung auf Einrichtungsebene nur zerklüftete Daten hervorbringt, was einen Überblick für ganz Deutschland verhindert (Dietrich, 2007; Geiben, 2017b). Gründe dafür liegen sowohl in der föderalen Struktur Deutschlands, geringe Regulierungen der Anbieter und Angebotsstrukturen oder der regionalen Arbeit der Anbieter (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Ersichtlich wird die Vielfalt der Anbieter in der immensen Zahl von „*gemeinschaftsorientierten, öffentlich-rechtlichen bzw. staatlichen, innerbetrieblichen und marktorientierten Organisationen*“ (Schrader, 2019, S. 701), wobei regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands sichtbar sind, die sich auf die lokalen wirtschaftlichen Gegebenheiten, Traditionen und Regulierungen zurückführen lassen. Zudem sind die Rahmenbedingungen für Weiterbildungsanbieter durch Veränderungen auf politischer Ebene und sich verändernden Bedarfen der Nachfragenden starken Fluktuationen unterworfen (Koscheck & Ohly, 2010). Die *Stiftung Warentest* hat im Jahre 2017 angegeben³, dass es in Deutschland etwa 200 Datenbanken mit Weiterbildungsangeboten gibt, was deutlich macht, wie vielschichtig diese Kategorie von Dienstleistungen ist. Öffentliche Statistiken wie die der Volkshochschulen, der Kammern oder der Länder bilden jeweils Teilbereiche des Spektrums ab. Die Bestandsaufnahme von Bildungsanbietern gestaltet sich schwierig, da nicht jeder Anbieter Weiterbildung als Kerngeschäft hat.

Organisationen, die Bildung vermitteln oder die Vermittlung von Bildung ermöglichen, werden im weiteren Sinne als Anbieter von beruflichen Aus- und Weiterbildungsleistungen bezeichnet. Nach dem Verständnis des *wbmonitor* – ein Kooperationsprojekt des BIBB und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e. V. - Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen (DIE) – sind Weiterbildungsanbieter „alle institutionalisierten oder betrieblich verfassten Anbieter, die Weiterbildung als Haupt- oder Nebenaufgabe regelmäßig oder wiederkehrend offen zugänglich anbieten“. Der *wbmonitor* befragt jährlich alle dem Projekt bekannten Anbieter von Weiterbildungsleistungen zu wechselnden Themenschwerpunkten. Die Datenbank zählte im Jahre 2018 18.981 Anbieter (Christ et al., 2019), wobei diese nicht vorgibt, sämtliche in der Weiterbildung tätige Organisationen zu umfassen. Laut *wbmonitor* (Ambos et al., 2016) bleibt das Angebotspektrum im Bildungsbereich im Laufe der Zeit relativ stabil. Dabei stellen private Träger mit 46,1 % den größten Anteil an Bildungseinrichtungen dar und können in kommerzielle Anbieter (29,7 %) und gemeinnützige Organisationen (16,4 %) unterteilt werden. Etwa 15 % der Einrichtungen werden von gemeinnützigen Organisationen wie Stiftungen, Kirchen oder Parteien betrieben, während etwas mehr als 11 % Volkshochschulen sind. Etwa 10 % der Einrichtungen sind demnach wirtschaftsnahen Kammern und Verbänden zuzuordnen und etwa 18 % sind Anbietertypen wie Berufsschulen, Hochschulen oder sonstige Organisationen. In der Stichprobe des *wbmonitors* aus dem Jahr 2015 wurden 1473 Anbieter befragt, was wiederum keinen exakten Rückschluss auf die Gesamtheit der Anbieter von

³ <https://www.test.de/Weiterbildung-Datenbanken-Test-Weiterbildungsdatenbanken-4271798-0/>

Weiterbildungsleistungen zulässt. Begründet wird dies damit, dass die Grundgesamtheit aller Anbieter nicht bekannt ist und Maßnahmen der innerbetrieblichen Weiterbildung so nicht erfasst werden können (Schrader, 2019, S. 712). Beispielhaft sei hierfür angeführt, dass der Anteil der Volkshochschulen an der Gesamtpopulation zu hoch erscheint, da laut Volkshochschul-Statistik (Reichart et al., 2020) im Jahre 2018 genau 895 Volkshochschulen – an 2883 Standorten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020; Schrader, 2019, S. 713) – Mitglied eines Landesverbandes des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) waren. Schrader (2019) gibt an, dass laut Unternehmensregister etwa 37.000 kommerzielle Anbieter geführt werden. Die Zahl der Weiterbildungsanbieter stieg demnach in den letzten zehn Jahren rasant. Schätzungen des Projektes „Weiterbildungskataster“ (Dietrich et al., 2008) aus dem Jahre 2010 gingen noch davon aus, dass es zum damaligen Zeitpunkt ca. 25.000 Anbieter von Weiterbildungsleistungen insgesamt gab, welche auch die Volkshochschulen beinhalteten.

Hinzu kämen noch etwa zwei Millionen Unternehmen, die im weitesten Sinne aktiv Weiterbildung betreiben (Bilger et al., 2017). Die Größenordnung, mit der Unternehmen innerbetriebliche Weiterbildungen anbieten, wird über eine repräsentative Studie vom „Adult Education Survey“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020) auf 45 % aller Weiterbildungsaktivitäten geschätzt. Laut den Veröffentlichungen des IAB-Betriebspanels unterstützen 54 % aller Unternehmen die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden, wobei Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden zu 97 % weiterbildungsaktiv sind. Der wichtigste Unterschied zwischen innerbetrieblichen Weiterbildungsanbietern und anderen Organisationen liegt in der primären Zielgruppe, die in der Regel aus den Mitarbeitenden des jeweiligen Unternehmens besteht.

Das „*schillernde Geflecht der Bildungsdienstleister in der Weiterbildungsbranche*“ (Dobischat & Düsseldorf, 2019) wurde von Schrader (2010, 2011, 2019) erstmals entlang zweier Unterscheidungsmerkmale dargestellt, die es erlauben, die Anbieter zu kategorisieren, ohne sich auf eine einfache Aufzählung der Anbietertypen zu beschränken. Das Ziel bestand darin, die bereits festgestellte Heterogenität und Unübersichtlichkeit der Anbieterlandschaft zu überwinden und die Anbieter anhand ihrer Reproduktionskontexte, d. h. der Sicherstellung ihrer langfristigen Existenz, zu strukturieren.

Abbildung 28: Anbietertypen

Quelle: In Anlehnung an Schrader (2010, S. 276) und Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020, S. 208)

Die Organisationen der Weiterbildung betätigen sich in verschiedenen Kontexten und schnüren damit ihre Angebote im Hinblick auf verschiedene Interessengruppen. In den Statistiken werden die Anbieter typischerweise den Kategorien der Gemeinschaften, dem Markt und damit kommerziellen Anbietern, dem Staat mit öffentlich-rechtlichen Organisationen und den Betrieben zugeordnet. Schrader verwebt diese vier Kontexte anhand der Merkmale „*der Art der Ressourcenbeschaffung und der Legitimation der Bildungsarbeit*“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Gemeinschaftliche Anbieter agieren im öffentlichen Interesse und arbeiten durch vertragliche Vereinbarungen mit Berufsverbänden, Gewerkschaften oder religiösen Institutionen. Staatliche Anbieter legitimieren sich ebenso über die Verfolgung von öffentlichen Interessen, werden aber durch gesetzlich formulierte Aufträge mit Ressourcen ausgestattet. Private Interessen werden mehrheitlich von kommerziellen Anbietern abgedeckt, die ihre Existenz über Vereinbarungen mit dem Privatsektor bzw. Individuen abschließen. Innerbetriebliche Anbieter, die Weiterbildung innerhalb ihrer Organisation anbieten, werden von der Unternehmensleitung beauftragt und mit Ressourcen ausgestattet.

Eine absolut eindeutige Kategorisierung jedes Anbieters ist allerdings auch hierbei nicht möglich, da einzelne Organisationen in verschiedenen Projekten unterschiedliche Finanzierungsquellen nutzen können. So ist es möglich, dass eine staatliche Organisation auch Ressourcen über Teilnahmegebühren nach Regeln des Wettbewerbs generiert. Schrader (2019) betrachtet die strukturelle Organisation als gemeinsame Eigenschaft aller Anbieter von Weiterbildungsleistungen. Dabei agieren diese Anbieter mit wenigen Mitarbeitenden, die für die organisatorischen Aufgaben zuständig sind, während eine größere Anzahl von neben- oder freiberuflichen Personen in den Lehrbetrieb einbezogen ist.

Eine Kategorisierung nach Art des Leistungsportfolios und dem Kerngeschäft von Anbietern der beruflichen Aus- und Weiterbildung nehmen Abdelkafi und Salameh (2014) vor. Basierend auf 34 Experteninterviews bei international tätigen Organisationen wurden dabei drei Gruppen von Anbietern identifiziert, die sich in Bezug auf den Umfang ihrer Bildungsdienstleistungen im Gesamtportfolio unterscheiden. Es gibt demnach Anbieter, die Bildungsangebote im Kern des Leistungsportfolios vorhalten – also reine Bildungsanbieter – oder solche, die hauptsächlich Bildungsangebote vorhalten. Zur zweiten Gruppe zählen laut den Autoren Organisationen mit Bildungsdienstleistungen in der Peripherie der eigenen Geschäftstätigkeit, etwa wenn Hersteller von Maschinen auch Schulungen anbieten. Die dritte Gruppe bilden diejenigen Anbieter, die Berufsbildung als separates Geschäftsfeld unterhalten, z. B. über die Gründung einer Akademie.

3.1.5 Einführung in die Berufsbildungsforschung

Der Themenkomplex zur Internationalisierung von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen soll im Schwerpunkt der Internationalisierungsforschung zugeordnet werden. Dennoch ist es für die Einordnung der Untersuchung nötig, die Verbindungen zur Berufsbildungsforschung zu ziehen, welche sich ebenfalls zum Teil mit der Internationalisierung aus anderer Perspektive beschäftigt.

Wenn die Berufsbildungsforschung umrissen werden soll, muss zunächst ein Blick auf die etwas allgemeiner angelegte und übergeordnete Bildungsforschung geworfen werden. Zwei Definitionen des Begriffs der Bildungsforschung mit zunächst engerer und als Zweites weiterer Auslegung sind:

„Die Empirische Bildungsforschung untersucht die Bildungsrealität in einer Gesellschaft, wobei der Schwerpunkt auf der institutionalisierten Bildung liegt. Bildungsforschung fragt im Kern, wie Bildungsprozesse verlaufen, wer welche Qualifikationen und Kompetenzen im Bildungssystem erwirbt, wovon dieser Qualifikations- und Kompetenzerwerb abhängig ist, und welche Auswirkungen er hat.“ (Gräsel, 2011, S. 13)

„Man kann Bildungsforschung in einem weiteren und engeren Sinne auslegen. Im engeren Sinne hat es sie als Unterrichtsforschung schon immer gegeben. Im weiteren Sinn kann sie sich auf das gesamte Bildungswesen und seine Reform im Kontext von Staat und Gesellschaft beziehen, einschließlich der außerschulischen Bildungsprozesse. Wie weit oder eng aber auch die Grenzen der Bildungsforschung gezogen werden, es sollte nur dann von Bildungsforschung gesprochen werden, wenn die zu lösende Aufgabe, die Gegenstand der Forschung ist, theoretisch oder empirisch auf Bildungsprozesse (Lehr-, Lern-, Sozialisations- und Erziehungsprozesse), deren organisatorische und ökonomische Voraussetzungen oder Reform bezogen ist.“ (Deutscher Bildungsrat, 1974, S. 23)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Definitionen die Bedeutung der Bildungsforschung hervorheben, jedoch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Während Gräsel (2011) den Fokus auf die institutionalisierte Bildung legt, betont der Deutsche Bildungsrat (1974) die Bedeutung der theoretischen oder empirischen Aspekte von Bildungsprozessen, deren organisatorische und ökonomische Voraussetzungen oder Reformen. Im Unterschied dazu geht die Berufsbildungsforschung als Teil der

Bildungsforschung auf Fragen des beruflichen Lernens und der Vermittlung berufsrelevanter Inhalte ein, seien sie formaler, non-formaler oder informeller Natur (Rauner & Grollmann, 2018). Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, wie „*Strukturen, Prozesse, Inhalte, Methoden, institutionelle Settings u. a. m. im System der beruflichen Bildung gestaltet sind bzw. sein sollten, um die oben genannten Funktionen der beruflichen Bildung aus der Sicht aller involvierten Akteure möglichst anspruchsgerecht realisieren zu können*“ (Dobischat & Düsseldorf, 2017, S. 2). Dabei wird von dem Forschungsfeld verlangt, dass ein anhaltender Reflexionsprozess mit den gesellschaftlichen Anforderungen vonstattengeht und eine grundlegende Interdisziplinarität eingehalten wird, die Themenfelder wie Berufspädagogik, Bildungssoziologie und Bildungsökonomie vereint. Zusätzlich ist auch die Politikberatung Teil des Interessensfeldes der Berufsbildungsforschung (Schlögl & Dér, 2010). Die Berufsbildungsforschung aus Sicht des Bundesinstituts für Berufliche Bildung (BIBB) hat damit zum Ziel, zukünftige Herausforderungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung sichtbar zu machen und Lösungsvorschläge zu generieren, die Qualität der beruflichen Bildung zu sichern, sowie Innovationen zu begleiten und den Wissenstransfer in die Gesellschaft zu unterstützen (BIBB, 2003).

„Die Berufsbildungsforschung des Bundesinstituts für Berufsbildung dient der Sicherung und der Weiterentwicklung eines modernen Berufsbildungssystems mit leistungsfähigen Strukturen, das Grundlagen für berufliche und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen in einer dynamisch sich verändernden Arbeitswelt schafft. Damit hat sie geeignete Antworten auf die wachsende Komplexität des Wissens zu finden, auf die Tertiarisierung der Beschäftigung, auf die steigende Technologisierung der Arbeitswelt und auf die zunehmende internationale Verflechtung der Wirtschaft als Folge der Globalisierung.“ (BIBB, 2003)

Nach § 84 des Berufsbildungsgesetzes soll die Berufsbildungsforschung:

1. Grundlagen der Berufsbildung klären,
2. Inländische, europäische und internationale Entwicklungen in der Berufsbildung beobachten,
3. Anforderungen an Inhalte und Ziele der Berufsbildung ermitteln,
4. Weiterentwicklungen der Berufsbildung in Hinblick auf gewandelte wirtschaftliche, gesellschaftliche und technische Erfordernisse vorbereiten,
5. Instrumente und Verfahren der Vermittlung von Berufsbildung sowie den Wissens- und Technologietransfer fördern.

Die Berufsbildungsforschung hat als ihren Untersuchungsgegenstand somit das soziale System als breites Spektrum mit seinen jeweiligen ökonomischen, technischen oder sozialen Prozessen. Sie beinhaltet Strukturfragen der Berufsbildung an den Schnittstellen der Allgemein-, Berufs- und Hochschulbildung, setzt sich mit geographischen, geschichtlichen und inhaltlichen Vergleichen auseinander und stellt sich nationalen und internationalen Transferprozessen. Auf der Mikroebene beschäftigt sich die Berufsbildungsforschung natürlich auch mit Lehr- und Lernfragen und deren Implementierung (Euler, 2003, 2008, 2018). Daraus resultieren wiederum eine Reihe von Sichtweisen, welche sich den genannten Problemstellungen aus unterschiedlichen

Wissenschaftsdisziplinen und Interessenschwerpunkten nähern. Typische Vertreter der Berufsbildungsforschung entstammen beispielsweise aus der Betriebswirtschaftslehre, der Bildungsökonomie, der Soziologie, der Arbeitspsychologie, den Erziehungswissenschaften und natürlich in großer Zahl der Berufspädagogik (BIBB, 2013; Sloane, 2020). Des Weiteren lassen sich Schnittmengen mit verschiedensten Disziplinen wie den Gesundheits- oder Rechtswissenschaften feststellen. Eine eindeutige Abgrenzung der Berufsbildungsforschung ist nicht möglich, dennoch besteht ein Konsens darin, das gesellschaftliche Umfeld zu erfassen und daraus einen stetigen Modernisierungsprozess des beruflichen Bildungssystems zu analysieren und anzuleiten (Eckert & Tramm, 2004).

Die deutsche Landschaft der Berufsbildungsforschung stellt sich nach Euler et al. (2010) als inhomogenes Ensemble von Forschungsgemeinschaften dar, welche in einem Spannungsfeld von politischen und wirtschaftlichen Interessen agieren und heterogene wissenschaftliche Standards verfolgen. Die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas erfolgt an über 70 Universitäten, vornehmlich an Instituten der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, sowie an ca. 130 außeruniversitären Einrichtungen und staatlichen Institutionen.

Als Schwerpunkte der deutschen Berufsbildungsforschung identifiziert Euler (2008, 2018) fünf Bereiche:

1. Strukturfragen in Teilbereichen der Berufsbildung,
2. systemische Einbettung der Berufsbildung in Bildung und Beschäftigung; Übergänge zwischen den Bildungssektoren,
3. Kompetenzentwicklung, Didaktik, Lehren und Lernen, Diagnostik,
4. vergleichende Berufsbildung,
5. Innovations-, Implementations-, Transferprozesse.

Doch lassen sich nicht zwangsläufig alle Forschungsvorhaben eindeutig in jeden Schwerpunkt einordnen. Die Schwerpunktsetzung folgt inhaltlichen Grundgedanken, die sich wiederum an den aktuellen Herausforderungen orientieren. Beispielhaft seien dafür Schlagworte wie Migration, Digitalisierung, demografischer Wandel, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel oder Globalisierung (BIBB, 2013; S. Weber & Achtenhagen, 2020) genannt.

Die immer stärkere Vernetzung, globale Wertschöpfungsketten und internationale Mobilität verlangen auch von der Berufsbildungsforschung Antworten auf Fragestellungen, die international ausgerichtet sind und daher nicht mehr allein im nationalen Kontext beantwortet werden können. Internationalisierung ist somit auch in der Berufsbildungsforschung bereits ein präsender Terminus, der auch vom BIBB und BMBF (BIBB, 2013) in deren Strategiepapieren als Forschungsschwerpunkt identifiziert wurde. Im folgenden Kapitel soll dieser Zweig der Forschung näher beleuchtet und bisherige Arbeiten auf diesem Gebiet diskutiert werden.

3.2 Internationalisierung im Bildungssektor

Ein wesentlicher Trend der Globalisierung im Zusammenhang mit der Reform und Umstrukturierung der Hochschulbildung besteht darin, die Hochschulsysteme international wettbewerbsfähiger zu machen. Getrieben von Bestrebungen, Talente zu halten und Einnahmen zu generieren, engagieren sich Hochschulen nicht nur in den Regionen des Westens, sondern auch in Entwicklungs- und Schwellenländern strategisch für die Förderung ihrer Bildungsangebote im Ausland. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Einfluss der Globalisierung dazu führt, dass viele Hochschulen aus Ländern des Südens den globalen Praktiken und Ideologien folgen, ohne ihre eigene Identität zu entwickeln und die reichen Traditionen und Kulturen ihrer Länder zu wahren (Ng, 2012).

Bildung wird zunehmend international ausgetauscht und immer mehr Studierende und Institutionen nehmen daran teil. Der globale Austausch von Bildungsdienstleistungen ist in der Regel stärker kommerzialisiert und weniger reguliert als die Bildung, die innerhalb nationaler Grenzen angeboten wird. Nationale Regierungen haben traditionell die Bereitstellung von Bildung für die lokale Bevölkerung im Fokus, aber heutzutage agieren sowohl Studierende als auch Bildungseinrichtungen international und entziehen sich damit der Aufsicht national ausgerichteter Bildungspolitik (Ziguras, 2005). Viele Länder verfügen aufgrund geringer Kapazitäten oder mangelndem politischen Willen nicht über Regulierungssysteme zur Registrierung oder Bewertung von Anbietern aus dem Ausland. Selbst wenn Regelwerke für Qualitätskontrolle oder Akkreditierung existieren, gelten sie in der Regel nicht für Anbieter außerhalb des nationalen Bildungssystems. Diese Lücke ermöglicht es sowohl seriösen als auch fragwürdigen ausländischen Anbietern, in vielen Ländern die Einhaltung nationaler Vorschriften zu umgehen (Altbach & Knight, 2007).

Im folgenden Kapitel steht die Internationalisierung der beruflichen Bildung im Vordergrund, allerdings soll zu Beginn auch ein Blick auf die internationale Ausrichtung von Hochschulen geworfen werden.

3.2.1 Internationalisierung von Hochschulen und Universitäten

3.2.1.1 Globale Hochschulbildung: Internationalisierung als strategisches Ziel

Die Internationalisierung von Hochschulbildung hat in den letzten vierzig Jahren aufgrund der Globalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft sowie der wachsenden Bedeutung von Wissen rapide an Bedeutung gewonnen. Die Gründe dafür sind vielfältig und umfassen politische, wirtschaftliche, soziokulturelle und akademische Aspekte, die sich dynamisch entwickeln und ständig verändern. Die Gewinnerzielung ist ein wesentliches Motiv für alle Internationalisierungsprojekte in profitorientierten Institutionen der Hochschulbildung sowie für einige traditionelle, gemeinnützige Universitäten, die sich neue Wege der Finanzierung eröffnen. Die Hauptmotivationen der letzteren Gruppe von Hochschulen für die Internationalisierung ist nicht finanzieller

Natur, stattdessen streben sie an, Forschungskapazitäten und Wissensressourcen zu stärken und das kulturelle Verständnis zu fördern (Altbach & Knight, 2007).

In Europa wurde das Phänomen der Internationalisierung der Hochschulbildung durch Programme der Europäischen Union unterstützt, welche die Mobilität von Studierenden, Personen mit Hochschulabschluss und Mitarbeitenden fördern, insbesondere das Erasmus- und das Marie-Curie-Programm Ende der achtziger und neunziger Jahre (De Wit & Hunter, 2015). Die Internationalisierung der Hochschulbildung ist ein komplexes Phänomen, das weit über den Austausch von Studierenden und Lehrenden hinausgeht. Es beinhaltet auch die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Institutionen und Organisationen im Ausland, um globale Herausforderungen anzugehen und gemeinsame Lösungen durch internationale akademische Programme, Entwicklungszusammenarbeit und Forschungsinitiativen zu finden (Williams et al., 2021). Ein Aspekt der Internationalisierung besteht darin, Bildungsangebote in anderen Ländern zu platzieren, indem strategische Partnerschaften oder alternative Markteintrittsstrategien wie Zweigstellen oder Franchise-Modelle genutzt werden. Dabei können verschiedenste Lehr- und Lernformen in Präsenz oder online, live oder on-demand zum Einsatz kommen. Die Internationalisierung der Hochschulbildung beinhaltet aber auch die Einbeziehung einer interkulturellen und/oder globalen Dimension in den Lehrplan oder die zunehmende Betonung des weltweiten Handels (J. Knight, 2004). Die Gründe und Ziele der Internationalisierung sind jedoch je nach Region und Institution unterschiedlich. Während in einigen Ländern der Fokus auf der Verbesserung von Qualität und Relevanz der Ausbildung liegt, ist der Schwerpunkt in anderen Ländern die Schaffung von Partnerschaften und Netzwerken zur Förderung von Forschung und Innovation. Die Internationalisierung ist in jedem Fall ein bedeutsamer Schritt in Richtung globaler Zusammenarbeit und des Austauschs von Wissen, der in der heutigen vernetzten Welt unerlässlich ist, und trägt dazu bei, ein breiteres Verständnis von Kulturen, Gesellschaften und Wissenschaften zu fördern und den Austausch von Wissen und Ideen zu erleichtern. Dennoch sollte Internationalisierung nicht als Selbstzweck, sondern vielmehr als Mittel zur Verbesserung der Qualität von Lehre, Forschung und der Dienstleistungsfunktion der Hochschulbildung für die Gesellschaft betrachtet werden (De Wit et al., 2015).

Knight (2004, S. 11) definiert Internationalisierung von Hochschulen als „... *the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of post-secondary education.*“ Wobei der Begriff der „*Post Secondary Education*“ bewusst weiter gefasst ist als die reine Hochschulbildung, um Internationalisierung nicht einfach als Phänomen innerhalb von Universitäten zu konzipieren, sondern auch als etwas, das auf nationaler Systemebene oder durch regionale und globale Netzwerke stattfinden kann (Williams et al., 2021). De Wit et al (2015, S. 29) erweitern diese Definition zu „*the intentional process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions and delivery of post-secondary education, in order to enhance the quality of education and research for all students and staff, and to make a meaningful contribution to society.*“ Im Gegensatz dazu argumentiert Larsen (2016), dass Internationalisierung kein externes Element sei, auf das Universitäten hinarbeiten sollten, sondern als ein von sozialen

Verbindungen geprägter Prozess, durch den Akteure in der Hochschulbildung miteinander interagieren, um einen internationalen Raum zu schaffen. Die Autorin entwickelt daher als eine Art Gegenposition die folgende Definition: „*Internationalization is the expansion of the spatiality of the university beyond borders through mobilities of students, scholars, knowledge, programs, and providers*“ (Larsen, 2016, S. 10).

Die Internationalisierung eröffnet somit zahlreiche Chancen für Hochschulen, Studierende, Mitarbeitende und die Gesellschaft insgesamt. Sie fördert ein breiteres Verständnis von Kulturen, Gesellschaften und Wissenschaften, erleichtert den Austausch von Wissen und Ideen und trägt zur globalen Zusammenarbeit bei. Durch die Integration einer internationalen Dimension in die Hochschulbildung können Hochschulen einen bedeutenden Beitrag zur Förderung von Exzellenz, Innovation und gesellschaftlichem Fortschritt leisten.

3.2.1.2 Ressourcenorientierte Erkenntnisse bei Hochschulen

Naidoo (2010) untersucht die *Export-Readiness* von Hochschulen für den Fall der Akquise internationaler Studierender. Dabei kann der Autor herausarbeiten, dass die Bereitschaft des Managements für erfolgreiche internationale Rekrutierungsaktivitäten nicht nur auf institutioneller Ebene in Form einer internationalen Strategieentwicklung, sondern auch von akademischen Führungskräften wie Dekanen und Institutsleitenden vorhanden sein muss. Akademisches Personal kann in Zusammenarbeit mit internationalen Bildungsfachleuten eine entscheidende Rolle bei der Vermarktung von Institutionen spielen, da sie Glaubwürdigkeit bei der Vermarktung der immateriellen Vorteile von Lehre und Forschungsaktivitäten aufweisen (Poole & Ewan, 2010). Die Überzeugung hochrangiger Personen mit Hochschulabschluss, sich an Marketing-/Rekrutierungsaktivitäten zu beteiligen, ist jedoch begrenzt. Es wurde nachgewiesen, dass die Ausrichtung auf den Markt ein entscheidender Faktor für die Exportfähigkeit ist, um im internationalen Rekrutierungsmarkt eine ansprechende Leistung zu erzielen. Um internationale Studierende anzuziehen, müssen Hochschulen effektive Marketing- und Rekrutierungsstrategien entwickeln. Dies kann die Teilnahme an Bildungsmessen im Ausland, die Nutzung digitaler Kanäle, die Zusammenarbeit mit Bildungsagenturen und die gezielte Werbung für die Stärken der Hochschule umfassen.

Während die Literatur zu internationalen Markteintrittsmodi für Unternehmen bereits weitgehend diskutiert wurde, werfen Naidoo und Wu (2014) die Frage auf, wie die bestehenden Erkenntnisse auf die Internationalisierung im vornehmlich im Nonprofit-Bereich angesiedelten Hochschulsektor anwendbar sind. Interessanterweise weichen die Ergebnisse dieser Studie von den üblicherweise geltenden Erkenntnissen ab und legen nahe, dass – zumindest im Kontext der Nonprofit-Hochschulbildung – weniger ressourcenintensive Eintrittsmodi als risikoreicher angesehen werden können als ressourcenintensive Eintrittsmodi. Insbesondere wurde diskutiert, dass weniger ressourcenintensive Eintrittsmodi aufgrund des damit verbundenen Mangels an akademischer Kontrolle und den damit einhergehenden akademischen Risiken als schwieriger umsetzbar bewertet wurden. Hochschulen müssen sicherstellen, dass internationale Angebote und Partnerschaften den gleichen hohen Standards

entsprechen wie nationale Programme. Dies erfordert eine sorgfältige Qualitätssicherung und die Berücksichtigung von Akkreditierungsprozessen.

Im kommerziellen Kontext der internationalen Expansion US-amerikanischer Business Schools weist die Untersuchung von Czinkota et al. (2009) nach, dass die Größe der Hochschule bei der Entscheidung für Auslandsinvestitionen keine signifikante Rolle spielt, was im Widerspruch zu Studien steht, die bei großen Unternehmen Größeneffekte festgestellt haben. Die Ergebnisse dieser Studie haben direkte Auswirkungen auf die Wahl der Markteintrittsstrategie, da Business Schools unabhängig von ihrer Größe die Eintrittsform wählen, die am besten zu ihrer spezifischen Situation passt. Kleine, mittlere und große Hochschulen sind nicht zwangsläufig auf bestimmte Eintrittsstrategien beschränkt. Der Erfolg einer Business School auf ausländischen Märkten hängt vor allem von der Verwaltung von kooperativen Beziehungen, der Entwicklung maßgeschneiderter und kreativer Programme zur Erfüllung der Bildungsbedürfnisse des Ziellandes, der Schätzung und Erfüllung des Kapitalbedarfs sowie der Aufrechterhaltung von Bildungs- und Servicequalität ab.

Lönnqvist et al. (2018) untersuchen den Bildungsexport bei Hochschulen als Mittel zur Übertragung des nationalen intellektuellen Kapitals. Dieser Argumentation folgend, betrachtet sich ein Anbieterland bzw. die international agierende Hochschule als Besitzer von wertvollem intellektuellem Kapital, das durch Bildungsexportaktivitäten genutzt und zu einer Einnahmequelle entwickelt werden kann. Dabei wird herausgearbeitet, dass die Universität entweder von ihrem eigenen Image und ihrer Marke oder von der ihres Heimatlandes profitieren kann. Universitäten, die Exportaktivitäten aufnehmen, müssen sich von den führenden Universitäten auf den Zielmärkten abheben können.

Das Konzept des strategischen Managements wurde von Rudzki (1995) als wertvolle Analysemethode zur Erfassung des Internationalisierungsprozesses in Bildungseinrichtungen eingesetzt. Der Aufbau in drei eng miteinander verbundene Phasen – der Analyse, der Entscheidungsfindung und der Umsetzung – stellt Entscheidungstragenden eine Methode zur Analyse ihrer eigenen Institution zur Verfügung, zusammen mit einem Bewusstsein für die verfügbaren Optionen sowie einer Struktur zur fundierten Entscheidungsfindung. Aus dieser strategischen Perspektive heraus analysiert van der Wende (2009) institutionelle Vorgehensweisen bei der Internationalisierung. Danach werden Hochschulen von verschiedenen Zielen und Prioritäten geleitet, je nachdem wie der Begriff der Internationalisierung ausgelegt wird. Einige Einrichtungen streben danach, sich als globale Akteure in einem hochkompetitiven Umfeld zu etablieren und legen den Fokus auf die Rekrutierung erstklassiger Studierender, Forschender und Lehrkräfte. Andere legen den Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Vernetzung, um ihr regionales Profil durch gemeinsame Forschungsprojekte, Austauschprogramme für Studierende und Mitarbeitende sowie kooperative Studiengänge zu stärken. In manchen Fällen ist Internationalisierung sogar eine Überlebensnotwendigkeit, insbesondere wenn die inländische Nachfrage zurückgeht. Institutionen ergreifen dann Maßnahmen wie die Rekrutierung von zahlenden Studierenden oder die Einrichtung von Programmen und Filialen im Ausland. Darauf aufbauend

lässt sich festhalten, dass, je nach strategischer Ausrichtung, auch verschiedene Arten der Ressourcen für die Internationalisierung relevant sind.

3.2.2 Betrachtungswinkel zur Internationalisierung der beruflichen Bildung

Die Berufsbildung zeichnet sich als Untersuchungsfeld mit vielen Verbindungen zu Wettbewerbsfähigkeit, dem Abbau von sozialen Benachteiligungen, der Bekämpfung des Fachkräftemangels und dem Ausbau von internationalen Beziehungen aus. Internationalisierung ist entscheidend für die Entwicklung von Fähigkeiten, Kenntnissen und Eigenschaften, um sich in einer globalisierten und interkulturellen Arbeitswelt bewegen zu können. Angesichts einer wachsenden Anzahl von multinationalen Unternehmen und der steigenden Mobilität von Arbeitnehmenden zwischen verschiedenen Ländern erscheint dies besonders relevant. Je nach Perspektive sind verschiedene Strömungen für den Begriff der Internationalisierung erkennbar. Der Schwerpunkt der Internationalisierung der Bildung kann humanistisch, entwicklungspolitisch, kooperativ oder kommerziell sein (Tran & Dempsey, 2017). Der Terminus der Internationalisierung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist im deutschen Kontext bereits gängig, umspannt jedoch ein weites Feld, welches von Frommberger und Baumann (2019) in drei Stoßrichtungen unterteilt wird, die für die folgenden Abschnitte als Rahmen dienen:

1. Impulse für die inländische Berufsbildung aus internationalen Vergleichen,
2. Anpassung der beruflichen Bildung an globale Anforderungen,
3. internationale Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

3.2.2.1 Impulse für die inländische Berufsbildung aus internationalen Vergleichen

Im Mittelpunkt des ersten Themenbereichs steht die internationale Vernetzung und deren Einfluss auf die nationale Bildungspolitik. Das Spektrum reicht von Diskursen zu verschiedenen Ansätzen von beruflicher Bildung über den Vergleich von Bildungssystemen (Frommberger, 2019; Pilz, 2017), internationale Trends bis hin zur Diskussion zu *Policy Transfer* in der beruflichen Bildung (Steiner-Khamsi, 2006; Steiner-Khamsi & Waldow, 2012). Die international-vergleichende Berufsbildungsforschung setzt sich im Kontext des internationalen Bildungstransfers zum Ziel, ein Verständnis verschiedener Systeme der Berufsbildung zu erarbeiten, um etablierte Prozesse und Strukturen zu identifizieren, die dazu beitragen können, heimische Bildungssysteme zu optimieren (*Borrowing*) (Adick, 2017). Dabei gilt es, *Best-Practice*-Ansätze zu identifizieren und diese an die lokalen Bedingungen, auf gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Ebene, zu adaptieren. Das Wissen um die Gestaltung von beruflicher Aus- und Weiterbildung im Ausland soll eine systematische Aufarbeitung der nationalen Situation unterstützen und mögliche Fehlerquellen identifizieren (Bohlinger & Fischer, 2015; Dehnbostel & Lindemann, 2016; Pilz, 2012; Pilz & Li, 2020).

3.2.2.2 Anpassung der beruflichen Bildung an globale Anforderungen

Unter dem Schlagwort „Internationalisierung der Berufsbildung“ wird auch die Vermittlung von internationalen beruflichen Handlungskompetenzen verstanden, welche *„ein Bündel an Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen beschreiben, das seinen Träger in die Lage versetzt, sich in einem internationalen beruflichen Umfeld zu bewegen“* (Frommberger & Baumann, 2019, S. 716), und die in einer globalen Arbeitswelt zunehmend auch von Arbeitnehmenden in mittleren Qualifikationsebenen an Bedeutung gewinnt. Berufliche Aus- und Weiterbildung ist im Kern darauf ausgelegt, auf die Anforderungen der Wirtschaft zu reagieren. Die bereits in Kapitel 1 angesprochenen Veränderungen in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft sowie die internationale Mobilität auf dem Arbeitsmarkt in- und außerhalb von Europa begründen bildungspolitische Maßnahmen mit internationalem Bezug. Für die Berufsbildung bedeutet dies, dass interkulturelle Kompetenzen, Fremdsprachenkenntnisse oder international bzw. außerhalb Deutschlands relevante Fachkenntnisse in die Qualifizierungselemente der Aus- und Weiterbildung einfließen. Beispielhaft kann dafür das von der EU geförderte Erasmus+-Programm genannt werden, welches die internationale Mobilität von Lernenden und Lehrenden fördert. Neben der Aufnahme einer Tätigkeit im Ausland im Rahmen der Ausbildung oder im Arbeitsumfeld kann die internationale Handlungskompetenz auch im Inland benötigt werden, damit Güter nach internationalen Standards bzw. für internationale Märkte gefertigt werden können oder wenn mit Kundenschaft und Lieferanten außerhalb Deutschlands kommuniziert werden muss (Busse & Frommberger, 2016).

Die Anpassung der beruflichen Bildung an globale Anforderungen beinhaltet weiterhin die Bestrebungen, die Attraktivität der Berufsausbildung zu erhöhen, um dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken und auch um die Chancenentwicklung für Auszubildende zu verbessern (BIBB, 2014, 2018; Diettrich et al., 2004; S. Weber & Achtenhagen, 2020). Im Rahmen der international ausgerichteten Berufsbildungsforschung ergeben sich Fragestellungen, die sich mit der Auswirkung von Migration und der Integration von im Ausland qualifizierten Arbeitskräften in den deutschen Arbeitsmarkt befassen. Eng hiermit verwoben ist die Politikberatung zur Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen für Arbeits- und Fachkräftezuwanderung sowie die Erforschung von Engpässen im Arbeitsmarkt. Elementar für die Anerkennung von im Ausland abgeschlossenen Qualifikationen ist die Gleichwertigkeitsprüfung mit deutschen Abschlüssen (Mergener, 2018).

3.2.2.3 Internationale Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung

Als dritte Stoßrichtung der Internationalisierung der Berufsbildung kann die internationale Zusammenarbeit angesehen werden. Die auch als internationale Berufsbildungszusammenarbeit (Die Bundesregierung, 2013) bezeichnete Ausrichtung des Themenfeldes blickt auf eine über 60-jährige Geschichte zurück, in der eine Reihe von Paradigmenwechseln vollzogen und die Ausrichtung und Zielsetzung verändert wurden (Heitmann, 2019). Bereits in den 50er Jahren hatten sowohl die Bundesrepublik

Deutschland als auch die DDR Programme zur Unterstützung der jeweiligen damaligen Partnerländer aufgesetzt, um einen Bildungstransfer zu initiieren, welcher die Entwicklung vor Ort fördern sollte. Obwohl die Begriffe „Internationale Solidarität“ und „Entwicklungshilfe“ verwendet wurden, ähnelten sich der Ansatz der Schulung in beiden deutschen Staaten sowie das Ziel der Außenpolitik, Einfluss zu gewinnen (Otto, 2018). Kritik wurde an dem Ansatz der Berufsbildungshilfe aus früherer Zeit geübt, da er den politischen und wirtschaftlichen Zielen der Geberländer diene und die Abhängigkeit der Empfängerländer von den Gebern verstärkte (Tran & Dempsey, 2017). Bei den technischen Hilfeleistungen der Bundesrepublik Deutschland *„wurde der Bedarf des jeweiligen Landes nur bedingt berücksichtigt, und der Schwerpunkt der Förderung lag oft auf solchen Berufen, die im Interesse der deutschen Industrie vor Ort lagen“* (Geiben, 2017a, S. 18). Seit den 1990er Jahren war der Gedanke des Transfers dualer Ausbildung in Partnerländer ein zentraler Aspekt der Bundesrepublik bei dem Bestreben, auf nationaler bzw. systemischer Ebene Reformen zu unterstützen (Heller et al., 2015). Jedoch ist den letzten Jahrzehnten mehrfach nachgewiesen worden, dass ein Nachbau des deutschen dualen Systems in einem Zielland weder durchführbar noch praktikabel ist (Euler, 2019; Geiben, 2017b; Stockmann & Silvestrini, 2011). Stattdessen muss jede Art des Transfers die bestehenden Bedingungen des Nehmerlandes widerspiegeln und an die dortigen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Ziele angepasst werden. Darüber hinaus kann das duale System zwar als Modell dienen, aber kein anderes Land kann das duale System als Ganzes oder die einzelnen Komponenten umsetzen (Euler, 2013a; Hummelsheim & Baur, 2014). Gegenwärtig wird vielmehr das Ziel verfolgt, Kooperationen auf politischer, gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Ebene zu schaffen, die von deutschen Erfahrungen im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung profitieren können (Frommberger & Baumann, 2019).

In den Bereich der internationalen Zusammenarbeit fließen jedoch noch andere Teilbereiche ein, die für die weitere Betrachtung in dieser Arbeit von größtem Interesse sind. Frommberger und Baumann (2019, S. 719) stellen fest, dass die Annäherung an das Thema ausschließlich über die Terminologie der Entwicklungszusammenarbeit allerdings zu eng sei, da sämtliche Aktivitäten der Berufsbildungszusammenarbeit in einem *„Kontext und Spannungsfeld von entwicklungs-, außen-, wirtschafts-, sozial- und bildungspolitischen Interessen liegt, die sich nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen“*. So ist eine starke Verzahnung von entwicklungspolitischen Entscheidungen und der deutschen Wirtschaft erkennbar. Dieser breitere Ansatz wird bereits im Strategiepapier der Bundesregierung aus dem Jahre 2013 deutlich, da hierbei die Einbindung deutscher Aus- und Weiterbildungsanbieter, die Förderung von wirtschaftsnahen Bildungssystemen und das Engagement von deutschen Unternehmen angestrebt wird. Als Zentralstelle und nationales Kompetenzzentrum für die internationale Berufsbildungszusammenarbeit wird das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) benannt. Die Initiative iMOVE, die Teil der Strukturen des BIBB ist, hat zum Ziel, die Erschließung internationaler Märkte durch Bildungsanbieter zu fördern. Darüber hinaus wird auch die Gewinnung von Fachkräften für deutsche Unternehmen im Ausland untersucht (Projekträger DLR, 2020a). Das Strategiepapier der Bundesregierung (2013) verweist explizit auf die gewünschte Vernetzung zur

Privatwirtschaft und dem Ziel der Außenwirtschaftsförderung unter Einbindung der deutschen Außenhandelskammern (AHK), der Deutschen Industrie- und Handelskammern (IHK / DIHK) und der Handwerkskammern (HWK) zusammen mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH).

3.2.2.4 Begriffliche Annäherung an den internationalen Bildungstransfer

Den internationalen Bildungstransfer sieht Adick (2017) als Oberbegriff für die im Englischen gängigen Bezeichnungen des *Policy Lending* und *Policy Borrowing* (Steiner-Khamsi & Waldow, 2012), welche einen Transfer aus dem Ausland ins Inland und andersherum bezeichnen. Die deutsche Literatur der Berufsbildungsforschung setzt sich im internationalen Transferkontext zuvorderst mit der Übertragbarkeit deutscher Ausbildungsmodelle (*Lending*) auseinander (Wiemann et al., 2018). Dennoch bezeichnen die Autoren Gessler, Fuchs und Pilz (2019, S. 4) die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema als „[...] in geringem Maße strukturiert und definitiv nicht einheitlich gefasst. Der nebulöse bildungspolitische und wissenschaftliche Diskurs ist oftmals gekennzeichnet von Vermutungen, Gerüchten, Falltüren und nicht selten auch *dead ends*.“ Wie bereits in der allgemeinen Literatur der Berufsbildungsforschung festgestellt, unterscheiden sich die Betrachtungsgegenstände und die Blickwinkel erheblich, je nachdem aus welcher Disziplin die Forschenden die internationale Berufsbildungskoooperation beleuchten. So befassen sich eine ganze Reihe von Forschenden (Gräsel, 2010; Schemme, 2017; „Transfer von Bildungsinnovationen - Beiträge Aus Der Forschung,“ 2017) aus der Perspektive der Transferforschung mit den Erfolgsfaktoren für die Verbreitung von Innovationen in Bildungssystemen. In diesem Zusammenhang versucht die Politikwissenschaft, Aufschluss darüber zu geben, in welcher Beziehung die Akteure im Transferprozess zueinander stehen, wie auf der systemischen Ebene agiert und unter welchen Bedingungen Übertragungsprozesse (*Policy Transfer*) erfolgreich gestaltet werden können (Bohlinger & Wolf, 2016; Dolowitz & Marsh, 2000).

Nach Geiben (2017a, S. 23) soll der Begriff des Transfers „*allgemein die Übertragung von Ideen, Praktiken und Produkten sowie Annahmen von einem oder mehreren Ländern in ein oder mehrere Länder bezeichnen. Dabei werden vor allen in der Europäischen Union Aspekte der Politikdiffusion eine Rolle spielen. Das ideale Vorgehen orientiert sich dabei eher am Prinzip des Policy Learnings als an dem des Policy Borrowings, auch wenn Letzteres als Auslöser für eine Berufsbildungskoooperation dienen kann.*“

Innerhalb dieser Definition unterscheidet die Autorin zwischen unterschiedlichen Ebenen und Inhalten des Transfers. Bei Inhalten kann zwischen Produkten (Weiterbildung, Curricula, Aus- und Weiterbildungsmaterialien), Projekten und Berufsbildungssystemen bzw. einzelnen Komponenten unterschieden werden. Die Ebenen unterscheiden sich in Makro-, Meso- oder Mikro- bzw. nationale, regionale oder lokale Ebene. Geiben (2017a) macht dabei deutlich, dass das Gelingen von Transferaktivitäten eine Gleichheit der beteiligten Akteure voraussetzt, also eine Einbettung auf gleicher oder ähnlicher systemischer Ebene. Adick (2017) fügt hinzu, dass ein Transfer zwischen gleichrangigen Partnern als „Austausch-Modell“ des Bildungstransfers

bezeichnet werden kann. Sie ist weiterhin der Auffassung, dass der Begriff der Bildungshilfe auf eine asymmetrische Machtkonstellation hinweist, welche zwischen dem Geber- und dem Nehmerland entsteht. Dies sei gegeben, wenn das Ziel des Bildungstransfers ist, Defizite im Nehmerland zu reduzieren. Obwohl der Begriff der Bildungshilfe nicht mehr zeitgemäß und dem Begriff der Bildungszusammenarbeit gewichen ist, haben sich dennoch nicht alle Motive der Einflussnahme verflüchtigt und Abhängigkeiten zwischen dem globalen Norden und Süden bestehen immer noch (Rizvi, 2009). Der Diskurs aus der internationalen Zusammenarbeit weg vom Begriff der „Hilfe“ ist auch im Strategiepapier der Bundesregierung aus dem Jahre 2013 deutlich sichtbar, da hierbei von „internationaler Berufsbildungskoooperation“ gesprochen wird, welche jegliche Art der internationalen Bildungszusammenarbeit subsumiert.

Damit wurde der zweite, für diese Dissertation relevantere Ansatz des Berufsbildungstransfers bereits angesprochen: das kommerzielle und wettbewerbsorientierte Bestreben von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen, ihre Produkte oder Dienstleistungen im internationalen Markt zu verwerten (Frommberger & Baumann, 2019; Heller et al., 2015; iMOVE, 2019). Gewisse Uneinigkeit besteht in der Literatur zum Begriff des Berufsbildungsexports. Aus der Sicht der Politikwissenschaften und der systemischen Betrachtung der beruflichen Bildung wurde Berufsbildungsexport oftmals verwendet, um eine Eins-zu-eins-Übertragung eines Berufsbildungssystems auf ein anderes Land zu beschreiben (Geiben, 2017a; Gessler et al., 2019). Auf der anderen Seite wird auch die kommerzielle Sichtweise der Internationalisierung von beruflicher Bildung als Bildungsexport bezeichnet. Damit ist besonders der Export von Produkten und Dienstleistungen der deutschen Anbieter von Aus- und Weiterbildung gemeint (Adick, 2017; Kassberg et al., 2018).

Gessler et al. (2019) bemängeln, dass wenige empirische Befunde im Bereich der Internationalisierung existieren und die Publikationen von konzeptionellen Ansätzen oder Fallstudien dominiert werde. Weiterhin stellen die Autoren fest, dass eine interdisziplinäre bzw. integrative Betrachtung fehle und privatwirtschaftliche Ansätze nicht differenziert genug von Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit betrachtet werde.

Gessler und Kühn (2019, S. 37) setzen sich in einem Artikel der BMBF-Veröffentlichung „Berufsbildung International: Geschäftsmodellentwicklung“ mit der Unschärfe der Begrifflichkeiten auseinander und kommen zu folgendem Schluss: *„Internationale Berufsbildungszusammenarbeit [hat] einen größeren Ziel- und Handlungsraum[,] als es der Kontext Berufsbildungsexport ermöglicht.“* Die Argumentation wird an der Definition von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Geschäftsmodellen geführt, wobei Ersteres nach Auffassung von Gessler und Kühn (2019) immer eine Gewinnerzielungsabsicht hat und Letzteres ein sehr weit gefasstes Verständnis von Profit zeigt. Konsens besteht in der Literatur zu Geschäftsmodellen in dem Punkt, dass für Kundenschaft ein Wert geschaffen werden muss, doch die heterogene Gruppe der Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen kann Gewinnerzielungsabsicht nicht nur in kommerziellem Sinne begreifen. Es spielen dabei auch langfristige Kooperationen mit Partnern im Ausland eine Rolle, die die eigene Position im In- und Ausland stärken oder Mobilitätsprojekte für Auszubildende oder Lehrende sichern könnten.

Auch die Sicherung bzw. Erweiterung von Kompetenzen kann für Organisationen der beruflichen Bildung „Profit“ genug sein, um auch langfristige und nachhaltige internationale Kooperationen zu unterhalten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es zwei grundsätzliche Ansätze im Bereich der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit gibt, die allerdings auch miteinander verwoben sein können. Zum einen gibt es den entwicklungspolitischen Zweig des Berufsbildungstransfers und zum anderen die außenwirtschaftlich motivierten Berufsbildungsk Kooperationen. Im folgenden Abschnitt sollen die Akteure, Motivationslagen und Perspektiven des letzteren Ansatzes eingehender diskutiert und die bestehenden Diskurse in der wissenschaftlichen Literatur aufgearbeitet werden.

3.2.3 Die außenwirtschaftliche Perspektive der Berufsbildungsk Kooperation

Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits skizziert, dass sich die deutsche Forschung aus verschiedenen Perspektiven dem internationalen Transfer beruflicher Bildung widmet. Die kommerzielle Betrachtung der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit als Dienstleistungsexport wurde jedoch nur sehr eingeschränkt diskutiert (Gessler et al., 2019; Strehle, 2019). Die Mehrzahl der Publikationen besteht dabei aus Fallstudien zu geförderten Projekten der internationalen Bildungsk Kooperation, welche sich zum Ziel gesetzt hatten, nachhaltige Geschäftsmodelle bzw. Geschäftsbeziehungen zu implementieren. Diese geben zwar Aufschluss über individuelle Situationen und Gegebenheiten, lassen aber aufgrund länder- oder branchenspezifischer Bedingungen oder der kleinen Stichprobenanzahl qualitativer Forschung nur bedingt Rückschlüsse auf die Gesamtheit der Anbieter zu.

iMOVE (2010) legte in einer Studie über die wirtschaftliche Bedeutung deutscher Bildungsexporte die wesentlichen exportrelevanten Branchensegmente fest, die in einen Kernbereich und einen erweiterten Bereich unterteilt wurden. Der Export beruflicher Aus- und Weiterbildung ist breit gefächert und kann vielfältige Formen annehmen. Wie im Begriff bereits verankert, ist die Internationalisierung von Erstausbildung und beruflicher Weiterbildung der zentrale Aspekt der Betrachtung. Zusätzlich subsumiert die Branche laut iMOVE (2019) auch bildungsrelevante Beratungsdienstleistungen und den internationalen Vertrieb von Ausstattungsgegenständen wie Lehr- und Lernmaterialien.

Tabelle 13: Der deutsche Bildungssektor mit exportrelevanten Branchensegmenten

Kernbereich	Erweiterter Bereich
Schulbildung	Produktschulungen
Berufliche Aus- und Weiterbildung	Bildungsrelevante Beratung
Hochschulbildung	
Deutschlehre	
Bildungsrelevante Warenexporte	

Quelle: iMOVE (2010, S. 12)

Die bislang geringe Anerkennung der Bildungswirtschaft als Branche in Deutschland geht Hand in Hand mit einer schwächeren, aber wachsenden Präsenz deutscher Bildungsanbieter auf internationalen Märkten. 2017 haben die Bildungsexporte 1,4 Mrd. Euro betragen, was einem Anteil von 0,1 % am Gesamtexportvolumen entspricht (Legler et al., 2018). Trotz dieses geringen Anteils hat sich die Zahl seit 2007 stetig erhöht. Eine Analyse der aktuellen Lage zeigt, dass asiatische Märkte, insbesondere China und Indien, für deutsche Bildungsexporteure die attraktivsten Ziele sind (iMOVE, 2019). Für eine erfolgreiche Markterschließung ist es wichtig, dass die Bildungsanbieter genaue Informationen über das Zielland besitzen und gute Kontakte im Ausland pflegen. Durch zunehmende Zusammenarbeit können sie mit der wachsenden Nachfrage nach umfassenden Bildungslösungen Schritt halten. Eine Finanzierung für den ausländischen Kunden ist für Hersteller von Lehrmaterial ebenfalls wichtig, um Exportprojekte verwirklichen zu können (Legler et al., 2018).

Im weltweiten Kontext des internationalen Handels mit Bildungsdienstleistungen bekräftigt die WTO, dass dieser Teilbereich von etwa 1 % des Dienstleistungssektors mit 7 % jährlichem Wachstum stark zunimmt, obwohl er derzeit noch gering ausgeprägt ist. Entwickelte englischsprachige Länder wie die USA, das Vereinigte Königreich und Australien sind bevorzugte Ziele für ausländische Studierende. Jedoch gewinnen auch Entwicklungsländer wie China, Malaysia und Indien als Exporteure von Bildungsdienstleistungen an Bedeutung, während Online-Fernunterricht durch florierende Bildungsplattformen eine kostengünstige und flexible Alternative für Studierende weltweit bietet (WTO, 2019). Mit der fortlaufenden Qualitätsverbesserung der Online-Bildung wird eine zunehmende Zahl von Individuen Online-Kurse belegen, was neue Perspektiven für den internationalen Handel mit Bildungsdienstleistungen eröffnet.

Generell wird der Bildungsexport in die zwei grundlegenden Formen *Outgoing* und *Incoming* unterteilt. Dies kann wiederum direkt durch den Anbieter selbst geschehen oder durch einen Partner vor Ort. Der *Outbound*- oder *Outgoing*-Export beschreibt, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung im Zielmarkt direkt angeboten wird bzw. die Kunden im Ausland bedient werden. Dazu zählen auch diejenigen Leistungen, die ausschließlich online angeboten werden und keinerlei Reiseaktivitäten beinhalten. Der Bildungsanbieter würde dabei z. B. Trainierende entsenden, die in eigenen oder fremden Räumlichkeiten ihre Leistung für die Kundschaft erbringen. Im Falle des *Inbound*-Exports bedienen die Anbieter Kundschaft in Deutschland. Das klassische Beispiel hierfür wäre die Weiterbildung von internationalen Gruppen am Standort der deutschen Organisation. Obwohl wirtschaftliche Gründe einer der Treiber für Berufsbildungsexport sind, ist eine Gewinnerzielungsabsicht keine Grundvoraussetzung.

In den folgenden Abschnitten werden diejenigen Veröffentlichungen diskutiert und deren Ergebnisse zusammengefasst, die erste Hinweise auf die benötigten Kompetenzen bzw. Ressourcen von international operierenden Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen geben können. Im Fokus stehen Veröffentlichungen und Berichte aus dem deutschsprachigen Raum.

3.2.3.1 Motivationslage

Das BMBF (2000) veröffentlichte eine Studie, die den „Weiterbildungsmarkt“ aufgrund einer wachsenden Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten und einer zunehmenden Präsenz internationaler Aus- und Weiterbildungsanbieter als Wachstumsmarkt einstufte. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam der Sammelband von Beiträgen der vom BMBF geförderten Initiative „weiterbildung worldwide“ (2003), welcher Chancen und Potenziale aufzeigt sowie *Best-Practice*-Beispiele aufgreift. Die Präsenz von deutschen Anbietern von Weiterbildungsleistungen sei auf dem internationalen Markt allerdings weniger stark entwickelt, da diese sich bis dato auf den Binnenmarkt fokussiere (Severing & Fietz, 2002). Gleichzeitig gaben die Studien an, dass die Internationalisierung der Branche von „zentraler Bedeutung“ (BMBF, 2000, S. 97 ff.) sei.

Folgende Gründe führten zur Schlussfolgerung, dass eine Internationalisierung der Weiterbildungsbranche notwendig ist:

- *„Der Wettbewerb wird auch in Deutschland stärker, insbesondere durch den Markteintritt ausländischer Anbieter in Deutschland.*
- *Da ein weiterer Rückgang der öffentlichen Mittel zu erwarten ist, kann mit der Internationalisierung ein zweites Standbein aufgebaut werden.*
- *Die internationale Orientierung eines Weiterbildungsunternehmens erweitert die Wachstumsperspektiven.*
- *Die Internationalisierung kann zu einer Erhöhung der Attraktivität des Unternehmens für die eigenen Mitarbeiter und für den Kunden führen.*
- *Größere Umsatzsteigerung ist i. d. R. möglich, da der Weiterbildungsmarkt weltweit boomt.*
- *In vielen Ländern wird die berufliche Bildung forciert, bspw. durch öffentliche Fördermittel, spezielle gesetzliche Regelungen etc.*
- *Globalisierungstendenzen auch der deutschen Kunden bedingen Internationalisierung der deutschen Weiterbildungsanbieter.*
- *Die Bildung internationaler Netzwerke ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.*
- *Die EU bietet vergleichbare Rahmenbedingungen für eine Europäisierung.“* (BMBF, 2000, S. 98)

Es ist festzustellen, dass mit dem ersten Förderschwerpunkt „Berufsbildungsexport aus Sicht deutscher Anbieter“ des BMBF aus dem Jahr 2008 und der strategischen Ausrichtung der Bundesregierung (2013) auch eine intensivere Auseinandersetzung mit der kommerziellen Seite der Berufsbildungskoooperation zunimmt. Bis dahin hatte sich vornehmlich das im Jahr 2001 gegründete iMOVE als Servicestelle zur Internationalisierung deutscher Bildungsdienstleistungen mit dem internationalen Markt beschäftigt. Seit 2007 wird in der Veröffentlichungsreihe „Trendbarometer“ (vgl. iMOVE, 2007, 2019) über die Wahrnehmung der Anbieter hinsichtlich Marktchancen im Ausland berichtet. In der letzten hier berücksichtigten Ausgabe (iMOVE, 2019) wurden in

Kooperation mit dem *wbmonitor*⁴ 164 Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung befragt. Dabei wurde ermittelt, dass die international orientierten Anbieter ihre Leistungen vornehmlich im europäischen Raum anbieten, aber sämtliche Regionen in der Welt mit deutschen Organisationen kooperieren. Das Trendbarometer identifiziert die „*berufliche Weiterbildung als Zugpferd*“ (2019, S. 7) und häufigste Form des Bildungsexports. Interessant ist die Diskussion um duale Berufsbildungskonzepte im Rahmen internationaler Markterschließung. Die befragten Organisationen sind laut iMOVE gespalten hinsichtlich der Frage, ob dual ausgerichtete Angebote einen Wettbewerbsvorteil in anderen Ländern darstellen. Tatsächlich geben nur 25 % der befragten Organisationen an, auch dual ausgerichtete Produkte bzw. Leistungen im Ausland zu verkaufen, obwohl 37 % angeben, dass solche Angebote nachgefragt werden. Diese Aussagen stützen die bisher umrissenen Aussagen um die sehr eingeschränkte „Exportierbarkeit“ dualer Ansätze (Euler, 2013a, 2019; Gessler et al., 2019; Wiemann et al., 2018), machen aber deutlich, dass die deutsche berufliche Aus- und Weiterbildung international bekannt und gefragt ist, was wiederum für einen Wettbewerbsvorteil in Aspekten des Marketings spricht.

3.2.3.2 Treiber und Hemmnisse

Eine Reihe von Veröffentlichungen gehen auf das Fraunhofer IMW (als Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa MOEZ 2006 gegründet) in Leipzig zurück. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des BMBF-Förderschwerpunkts „Berufsbildungsexport aus Sicht deutscher Anbieter“ als Metaprojekt hat das Institut wissenschaftlich fundierte Ergebnisse generiert, die eine betriebswirtschaftliche Sichtweise auf die Internationalisierung von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen widerspiegelt (Fraunhofer IMW, 2013). Auf den Ergebnissen der Studie aufbauend, wurden Leitfäden (vgl. Fraunhofer MOEZ, 2014d, 2014a, 2014c, 2014h, 2014e, 2014g, 2014f) entwickelt, die international orientierte Bildungsanbieter bei der Erschließung von Auslandsmärkten Hilfestellung geben sollten. Ähnliche Publikationen veröffentlicht auch iMOVE, die mit den Leitfäden für Anbieter von Aus- und Weiterbildungsleistungen (Kassberg et al., 2018; Sachse, 2008) praktische Handbücher veröffentlichen. Ziel der Handbücher und Leitfäden ist es, Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen auf Auslandsmärkte vorzubereiten und Handlungsempfehlungen zur Planung nötiger Arbeitsschritte zu geben. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist dabei eher nebensächlich, da hier die direkte Anwendung in der Praxis im Vordergrund steht. Fokussiert wird auf die Konzeption von nachhaltigen Geschäftsmodellen durch schrittweise Heranführung an die Thematik u. a. mithilfe von Checklisten.

⁴ „*wbmonitor* ist ein Kooperationsprojekt des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e. V. – Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen (DIE) und versteht sich als Koordinator eines Informationsaustausches für und über die Weiterbildungslandschaft.

Mit einer jährlichen Umfrage bei Anbietern frei zugänglicher allgemeiner oder beruflicher Weiterbildung will *wbmonitor* zu mehr Übersicht über die Weiterbildungslandschaft und die Anbieterstrukturen beitragen und Veränderungen nachzeichnen. Die aus Politik, Wissenschaft und Praxis an *wbmonitor* herangetragenen Fragestellungen werden von BIBB und DIE wissenschaftlich betreut.“ (<https://wbmonitor.bibb.de>).

Das Fraunhofer IMW konnte über intensive Befragungen erstmals wissenschaftlich valide Befunde über Treiber und Hemmnisse auf Mikro- bzw. Mesebene des Exports von Berufsbildungsangeboten für deutsche Berufsbildungsanbieter feststellen (2012). Aus der Sicht der Autoren Abdelkafi und Salameh (2014) haben deutsche Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen Wettbewerbsvorteile aus der bereits global verankerten Unternehmensbasis in Deutschland und der hohen Reputation deutscher Qualität, welche sich auch im Slogan „Training – Made in Germany“ von iMOVE widerspiegelt.

Tabelle 14: Treiber und Hemmnisse des deutschen Berufsbildungsexports

Treiber	Hemmnisse
Hohe Anerkennung deutscher Qualität im Allgemeinen	Gesellschaftliche Akzeptanz von nicht-akademischer Bildung
Weltweite Präsenz und Anerkennung deutscher Industrieunternehmen und -Produkte	Inkompatibilität auf systemischer Ebene
Modularisierung des Bildungsangebots	Kommunikationsschwierigkeiten durch Sprache und kulturelle Differenzen
Praktische Demonstration der Ausbildungsinhalte	Mangelnde (technische) Infrastruktur als Investitionshürde
Zertifizierung der Bildungsangebote	Kaufkraft und Einkommensstruktur
Politisches Marketing auf höherer Ebene	Distanz zum Zielmarkt
Projektbezogene politische Unterstützung	Staatliche Dominanz und Bürokratie im Bildungssektor
Ressortübergreifende Abstimmung und einheitliches Auftreten	Rechtliche Unsicherheiten bei der nachhaltigen Bereitstellung der Dienstleistung
Kopplung von Bildungs- und Technologieexport	Zoll- und Visaregelungen
Konsortial- bzw. Verbundansatz	
Fester Partner im Zielland	
Einbindung (deutscher) Großunternehmen in den Berufsbildungsexport	

Quelle: Fraunhofer MOEZ (2012)

Als Erfolgsfaktor wird weiterhin die Modularisierung der Bildungsangebote gesehen, welche sich in der Fähigkeit zur Anpassung der Produkte und Dienstleistungen im Zielmarkt manifestiert. Dies sei allerdings nur möglich, wenn „(1) genaue Marktkennntnisse auf deutscher Seite, (2) ein Verständnis für die Kultur und die Mentalität des jeweiligen Landes sowie (3) insgesamt eine größtmögliche Nähe zur Zielgruppe bzw. zu den potenziellen Kunden“ (Fraunhofer MOEZ, 2012, S. 18) zugrunde liegt. Bestätigt werden beide Treiber durch eine weitere Studie (Kühn et al., 2020), wobei die geförderten Bildungsanbieter aus der Förderlinie „Internationalisierung der beruflichen Bildung (IBB)“ des BMBF den Ruf und die Qualität von Produkten und Dienstleistungen der deutschen Industrie sowie die Wichtigkeit der Anpassung von Bildungsangeboten an den Zielmarkt als besonders relevante Treiber darstellen.

Ein bereits vielfach erörterter Treiber ist die Vergabe von Zertifikaten im Rahmen der Auslandstätigkeit von Bildungsanbietern (Abdelkafi & Posselt, 2018; Abdelkafi & Salameh, 2014; Fietz et al., 2003; Kassberg et al., 2018; Severing & Weiß, 2011). Besonders deutsche Zertifikate würden sich positiv auf die Akzeptanz in Zielmärkten auswirken, da aus Marketingaspekten die Marke „Made in Germany“ zusätzliches Gewicht hat (Fraunhofer MOEZ, 2012, S. 22). Unterschieden werden fünf Typen von Zertifikaten: Kammerzertifikate (der AHK, IHK oder HWK), international standardisierte Zertifikate, eigene Hauszertifikate, Herstellerzertifikate (Zertifikate des Auftraggebers der Bildungsdienstleistung) und staatliche Zertifikate des Ziellandes (Fraunhofer MOEZ, 2014d, S. 10). Je nach Geschäftsmodell, Reputation im Zielmarkt, Art der erbrachten Dienstleistung bzw. Zielgruppe des Bildungsangebots und Motivation des Kunden ist die Notwendigkeit und Art der Zertifizierung auftragsspezifisch zu gestalten (Abdelkafi & Salameh, 2014, S. 401).

Empfohlen wird die technische Demonstration, soweit dies für die Dienstleistungsbranche möglich ist, um Akzeptanzbarrieren zu überwinden und die eigene Expertise zu untermauern. Dies erfolgt im Allgemeinen über Veranstaltungen wie Informationsveranstaltungen und Tagesseminare oder klassische Arten des Marketings (vgl. Fraunhofer MOEZ, 2012, S. 22).

Treiber im Zusammenhang mit institutioneller Unterstützung sind bestehende bilaterale Beziehungen, welche die Zusammenarbeit mit staatlich gesteuerten Institutionen vereinfacht. Dies gilt auch für den deutschen Kontext, da Bildungsanbieter größere Chancen in Zielmärkten sehen, wenn es eine politische Begleitung sowie eine gewisse Koordinierung im Zielmarkt und somit Synergieeffekte gibt. Die Kritik, dass die deutschen Aktivitäten oftmals heterogen erscheinen, wurde im Strategiepapier der Bundesregierung zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit aus einer Hand (Die Bundesregierung, 2013, 2019) aufgegriffen und es wurden Verbesserungen in Angriff genommen.

Eine Reihe von Treibern gehen mit der Bildung von Verbänden bzw. Partnerschaften einher. Die vom Fraunhofer MOEZ befragten Organisationen gaben an, dass sie größere Chancen für ein erfolgreiches Engagement im Ausland sehen, wenn im Verbund agiert werden kann. Dies kann durch den Austausch von Erfahrungen geschehen, aber auch durch die Bündelung von personellen und finanziellen Ressourcen (Fraunhofer MOEZ, 2012, S. 29). Das Vorgehen im Verbund wird als besonders attraktiv dargestellt, wenn Technologieanbieter auch eine Bildungsdienstleistung parallel anbieten oder von einem Bildungsanbieter unterstützt werden. Auch Bruhn (2005, S. 7) stellt eine *„komplementäre Beziehung zwischen Sachgütern und Dienstleistungen“* fest, welche sich darin spiegeln können, dass Bildungsanbieter das Angebotsportfolio von Anlagen- oder Maschinenherstellern komplettieren könnten. Für Exporteure von Sachgütern formulieren Abdelkafi und Salameh (2014, S. 397), dass der *„Verkauf von Bildungsdienstleistungen (ggf. auch in Kooperation mit anderen Unternehmen) eine Art Türöffner für weitere Märkte sein [kann]. Es geht hier um die Durchdringung sonstiger Sachgüter- und Dienstleistungsmärkte mittels der Bildungsdienstleistung.“* Im Kontext der Verbände und Netzwerke ist auch das *Follow-the-Customer-Prinzip* (Abdelkafi & Salameh, 2014; Hilbig, 2019b, S. 107 ff) zu nennen, welches besagt, dass

Bildungsdienstleistungen von bereits im Zielmarkt operierenden (z. B. durch Produktion vor Ort) Unternehmen geordert werden. Parallelen in der Literatur der Internationalisierung können hier zum sogenannten *Piggyback-Export* (Foscht et al., 2004) gezogen werden, da Bildungsanbieter im Vorfeld geschaffene Strukturen anderer deutscher Unternehmen im Ausland nutzen, um die eigenen Angebote zu platzieren. Die Autoren der Fraunhofer-Studie (2014, S. 32) weisen auf diese Form des Exports im Zusammenhang mit Großunternehmen und den sich damit ergebenden Synergieeffekten hin. Damit würden Bildungsanbieter dem bereits internationalisierten Unternehmen in den Zielmarkt folgen. Gründe dafür sind bekannte Produktions- und Bildungsstandards oder bereits im Heimatmarkt bestehende Geschäftsbeziehungen. Ein weiterer Aspekt für das Gelingen eines internationalen Vorhabens ist die Kooperation mit einem Partner vor Ort bzw. die Schaffung von Partnerschaften im Zielmarkt (Kühn et al., 2020, S. 172). Die Erfahrungen der Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass deutsche Bildungsanbieter keine Investitionen in eigene Repräsentanzen im Zielmarkt tätigen. Als Markteintrittsstrategien werden somit Partnerschaften oder Kooperationen bevorzugt. Diese Art der Internationalisierungsstrategien verlangt nach verlässlichen Geschäftspartnern bzw. Mittlern, die sowohl Marktnähe, Kundenkontakte und -Beziehungen oder Infrastruktur bereitstellen. Eine Übersicht über die von Partnern in Bildungsk Kooperationen erbrachten Leistungen sind in Abbildung 29 zu sehen.

Abbildung 29: Rollen und Aufgaben von Partnern im Bildungsexport

Quelle: Nach Fraunhofer MOEZ (2014b, S. 11)

Aufbauend auf die vorgestellten Treiber entwickelt Hilbig (2019b, S. 122 ff.) ein induktives Kategoriensystem auf Makroebene für Internationalisierungstreiber. Die Gründe, warum deutsche Bildungsanbieter internationalisieren, werden in folgende Kategorien zusammengefasst:

Market-Driven

Das Potenzial von Märkten wird durch Bildungsanbieter erkannt und bewusst ausgenutzt. Marktchancen im Ausland werden aufgrund der Limitierungen im deutschen Bildungsmarkt gesucht und ergriffen.

Customer-Driven

Berufsbildungsdienstleister folgen bestehenden Kunden ins Ausland unter der Voraussetzung, dass der Kunde bereits im Heimatmarkt bedient wird.

Technology-Driven

Deutsche Berufsbildungsdienstleister bietet seine Aus- und Weiterbildungen in anderen Ländern in Kombination mit neuen bzw. vorhandenen Technologien oder aufgrund dieser Technologien an. Die entsprechende Technologie einer Branche, z. B. im Bauwesen oder Maschinenbau, ist der Auslöser, dass Berufsbildungsdienstleistungen in den Auslandsmärkten benötigt werden. Demnach ist eine erhöhte Nachfrage bei deutschen Berufsbildungsdienstleistern, vorwiegend im technischen Bereich, zu beobachten.

Project-Driven

Durch die Akquise und Implementierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten bzw. Drittmittelprojekten wird ein Internationalisierungsvorhaben angestoßen. Ein Projekt kann Auslöser für ein zeitweises oder längerfristiges Engagement im Zielmarkt sein.

Im Ergebnis einiger Studien (Fraunhofer MOEZ, 2012; Kühn et al., 2020) werden auch Hemmnisse aufgearbeitet, die sowohl strukturelle Nachteile deutscher Anbieter als auch allgemeine Barrieren der Internationalisierung diskutieren. Ein interessanter Punkt, der für weitere Forschungsvorhaben durchaus lohnenswert sein dürfte, ist die Äußerung der Befragten, dass die stark staatlich geprägte deutsche Bildungslandschaft wenig Anreize schafft, um internationale Aktivitäten zu verfolgen (Fraunhofer MOEZ, 2012, S. 33). Dies steht im Gegensatz zu den im Kapitel 3.2.3.1 erwähnten Ergebnissen der Studie des BMBF (2000), nach der Bildungsanbieter aufgrund internationaler Konkurrenz im deutschen Markt den Weg ins Ausland suchen müssen. Akteure, die im formalen Bildungssystem Deutschlands verankert sind, arbeiten aus nationaler gesellschaftlicher Verantwortung und in staatlichem bzw. föderalem Rahmen, was mit einer Internationalisierung, besonders kommerzieller Art, wenig vereinbar scheint. Damit verbunden ist auch die Barriere der Inkompatibilität zwischen dem deutschen Berufsbildungssystem und dem der Zielmärkte. Potenziale für international ausgerichtete Bildungsanbieterzusammenschlüsse sieht Jonda (2012) mit staatlich zertifizierten Produkten und Dienstleistungen, um größere Märkte bedienen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern zu können. Eine solche Interessensgemeinschaft aus Betrieben, Ausbildungszentren, Bildungsanbietern und Organisationen der höheren Bildung könnten Strukturen auch im Ausland unterhalten, die hochwertige Bildung aus deutscher Hand möglich machen würden. Ein Blick hin zu den

australischen Bildungsanbietern zeigt, dass dort Konzepte für die Internationalisierung gefunden wurden, die kaum auf systemische Hürden treffen. Die öffentlichen Berufsbildungsinstitute, welche sich international engagieren, sind unabhängige Einrichtungen, die miteinander um Studierende für ihre Kurse konkurrieren, aber als *Technical-and-Further-Education-Institutionen* (TAFE) erkennbar als australische Anbieter auftreten. Australische VET-Qualifikationen gibt es mittlerweile in über 45 Ländern der Welt. Diese unabhängigen öffentlichen VET-Anbieter bieten mehr als 70 % der australischen Berufsausbildung im Ausland an, obwohl ihre Zertifizierungen für den australischen Arbeitsmarkt entwickelt wurden (Dempsey & Tao, 2017).

Als Hemmnis wird in einer Reihe von Publikationen die oftmals fehlende Akzeptanz der beruflichen Bildung außerhalb Deutschlands und ganz besonders außerhalb Europas angesehen (Kühn et al., 2020, S. 172). Abhängig vom kulturellen Kontext besitzt die nicht akademische Bildung eine wesentlich geringere Reputation. Zahlreiche Fallstudien haben dazu aus verschiedenen Zielmarktperspektiven bereits berichtet und kommen zu dem Schluss, dass der formelle akademische Abschluss oftmals gesellschaftlich gefordert ist und die tatsächlichen beruflichen Kompetenzen eher als zweitrangig betrachtet werden (Fraunhofer MOEZ, 2012, S. 35). Zu unterscheiden sind dabei die Angebote von Weiterbildungsanbietern, die zwar auf berufliche Qualifikationen fokussieren, aber keinesfalls darauf limitiert sind.

Die in Verbindung mit der Internationalisierung von Organisationen auftretenden Barrieren aufgrund sprachlicher, kultureller und geographischer Distanzen werden auch im Bildungssektor als Hemmnisse wahrgenommen. Die für den Dienstleistungssektor typischen Merkmale der Leistungserbringung vor Ort bzw. in Interaktion mit der Zielgruppe verstärkt die Notwendigkeit der interkulturellen Kompetenz. Der Faktor der geografischen sowie soziokulturellen Distanz zum Zielmarkt hat eine ganze Reihe von Auswirkungen auf Internationalisierungsbestrebungen von Bildungsanbietern. So ist eine Kundennähe nur bedingt möglich und damit einhergehend auch die Feststellung der Zahlungsbereitschaft und die Ermittlung des Kundenbedarfs, der wiederum die Anpassung des Wertangebotes erst möglich macht. Nicht zuletzt sind sprachliche Kompetenzen bei den Mitarbeitenden gefragt, um eine reibungslose Kommunikation mit Teilnehmenden oder Kundengruppen zu ermöglichen (Fraunhofer MOEZ, 2012, 2014a; Kassberg et al., 2018). Neben diesen eher weichen Faktoren wird auch die Infrastruktur im Ausland angesprochen, die vor allem bei Anbietern mit technischem Hintergrund zu einer Hürde werden kann (Kühn et al., 2020). Aus der Praxis kann hier das BMBF-geförderte Projekt „FiVe – Fachschule in Vietnam“ genannt werden, bei dem vor allem zu Beginn des Aufbaus einer Weiterbildung zum Techniker unter Leitung der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Baden-Württemberg die technische Ausstattung in den Partnereinrichtungen nicht hinreichend war, um sämtliche Lehrinhalte qualitativ hochwertig zu gestalten (Lorenz et al., 2019).

Eine weitere Gruppe von Barrieren ist rechtlicher oder politischer Natur. Diese Hemmnisse reichen von einfachen Reisebeschränkungen und Visa-Restriktionen bis hin zu schwer zu durchdringenden Strukturen vor Ort. Besonders deutlich wird dies bei staatlich geprägten Bildungssystemen, die eine gewisse Vernetzung auch auf

politischer Ebene verlangen, um im Markt überhaupt wahrgenommen zu werden. Daneben sind rein rechtliche Barrieren Thema der Diskussion wie der Schutz geistigen Eigentums oder eventuell nötige Zertifizierungen vor Ort, um die Geschäftstätigkeit aufnehmen zu können.

Die Herausforderungen, denen Anbieter beruflicher Bildung (VET) bei internationalen Zusammenarbeiten gegenüberstehen, wie die Unvereinbarkeit von Lehrplänen und mangelnde Sensibilisierung und Bereitschaft des Personals, müssen behutsam und strategisch angegangen werden, um sicherzustellen, dass die internationalen Elemente sinnvoll in die berufliche Bildung integriert werden (Gao, 2020).

3.2.3.3 Internationale Geschäftsmodelle deutscher Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen

Neben Innovation und technischem Know-how ist es für jegliche Art von Unternehmen notwendig, auch Geschäftsmodelle zu entwickeln, die ihrer Kundschaft den größtmöglichen Nutzen schenken und gleichzeitig eine vorteilhafte Marktposition ermöglichen. Die vermehrte Literatur aus dem Bereich der Entrepreneurship-Forschung hat bereits erste Diskussionen zu diesem Thema angestoßen, insbesondere im Hinblick auf internationale Geschäftsmodelle von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen. Aus den im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Treibern und Hemmnissen geht bereits hervor, dass Produkte, Dienstleistungen und Kundenkommunikation an das Umfeld im Zielmarkt angepasst werden müssen. Dies impliziert, dass Bildungsanbieter gezwungen sind, ihre Geschäftsmodelle und Strategien an die Marktbedingungen anzupassen, um erfolgreich zu sein (Abdelkafi & Posselt, 2018; Hilbig, 2019b; Kühn et al., 2020; Posselt et al., 2019).

Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zu Geschäftsmodellen deutscher Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen wurden durchgeführt, um "Good-Practice-Strategien" zu analysieren (Fietz et al., 2003), die zukünftigen Anbietern als Hilfestellung dienen sollen. Anhand von zwölf Fallstudien wurden vier Bereiche und dazugehörige Strategiemuster (Tabelle 15) identifiziert, welche für die Internationalisierung von Unternehmen in der Weiterbildungsbranche besonders relevant sind.

Tabelle 15: Good-Practice-Strategien

Aktionsbereich	Good-Practice-Strategie
Produktgestaltung und -vermarktung	Nutzung der Grenznähe zur internationalen Vermarktung eines in Deutschland entwickelten Angebots Nutzung internationaler Erfahrungen und Kontakte von Mitarbeitenden Sprachlich und kulturell angepasste Internet-Präsentation des Angebots Qualitätssiegel Kundenzufriedenheit
Exportbegleitung	Bestehenden Kunden ins Ausland folgen Kooperation mit Firmenkunden, um passgenaue Lösungen für deren international tätige Mitarbeitenden zu entwickeln
Kooperationen	Erschließung internationaler Geschäftsfelder durch Kooperation mit einem großen internationalen Anbieter Angebot von Komplettlösungen durch eine international ausgerichtete Allianz von Weiterbildungsanbietern
eLearning	eLearning-Produktschulungen für weltweit tätige Mitarbeitende international ausgerichteter Unternehmen Eignung von eLearning aus Sicht der untersuchten Unternehmen

Quelle: Vgl. Fietz et al. (2003)

Abdelkafi und Salameh (2014) analysieren internationale Geschäftsmodelle von Dienstleistungsunternehmen am Beispiel deutscher Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen entlang von fünf Dimensionen: Leistungsangebot, Kommunikation des Leistungsangebots, Leistungserzeugung, Leistungsbereitstellung und Gewinnerzeugung (Abdelkafi et al., 2013). Dabei stellen die Autoren fest, dass nicht alle Geschäftsmodellmuster, die in der einschlägigen Literatur genannt werden, auch in der Internationalisierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung zum Tragen kommen können. Als zentrale Dimension der Analyse wird das Leistungsangebot genannt, wobei Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen in drei Kategorien unterteilt werden können: (1) Berufsbildung steht im Kern des Geschäfts, das bedeutet, dass der Dienstleister eine oder mehrere zusätzliche Leistungen um dieses Kerngeschäft herum anbietet (z. B. Weiterbildung als Kerngeschäft und Beratungsauftrag als zusätzliches Geschäft), (2) Berufsbildung ist nicht der Kern des Angebots, sondern eher an der Peripherie (z. B. ein IT-Dienstleister, der auch Aus- und Weiterbildung anbietet), (3) Berufsbildung als separates Geschäftsfeld neben anderen Geschäftsfeldern (z. B. ein Dienstleister, der Berufsbildung und Auftragsforschung im selben Themenfeld macht).

Einen internationalen Geschäftsmodellbaukasten für deutsche Berufsbildungsanbieter entwickelt Hilbig (2019b) aufbauend auf den fünf Geschäftsmodelldimensionen von Abdelkafi et al. (2013). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die international tätigen Anbieter modular aufgebaute Geschäftsmodelle nutzen, die von Zielmarkt zu Zielmarkt unterschiedliche Ausprägungen entlang der Dimensionen aufweisen können.

Die Entscheidung für ein Geschäftsmodellmuster bzw. die Abwandlung dessen hängt von dem ausländischen Markt ab, in dem der Berufsbildungsanbieter seine Geschäftstätigkeit aufzunehmen plant. Unterschiedliche Auslandsmärkte erfordern unterschiedliche Entscheidungen innerhalb des Geschäftsmodells, gefolgt von unterschiedlichen Aktivitätseinstellungen (Hilbig & Nirenberg, 2019). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Bildungsdienstleister die eigenen Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen, auf denen das nationale Geschäftsmodell fußt, für jeden Auslandsmarkt neu kombinieren und modifizieren müssen. Der daraus folgende Prozess der Geschäftsmodellinnovation stellt modellhaft die Transformation des nationalen zum internationalen Geschäftsmodell über drei idealtypische Schritte dar (Hilbig, 2019a). Nach einer Identifikation von Anreizen bzw. der Stimulation durch Pull- oder Push-Faktoren entwickeln Bildungsdienstleister – zumeist mit internationalen Partnern über die Rekombination von tangiblen und intangiblen Ressourcen – pilothaft adaptierte Angebote für den Zielmarkt. Dabei sind die zentralen Bausteine erfolgversprechender Geschäftsmodelle (1) der Ort der Wertbereitstellung, (2) die Preisgestaltung im Zielmarkt, (3) die Vermarktung, (4) das integrative Zusammenspiel mit Partnern und (5) das Qualitäts- und Wissensmanagement (Hilbig, 2019a, S. 30/31). Im Rahmen ihrer Dissertation entwickelt Hilbig (2019b) anhand der genannten Bausteine Geschäftsmodellmuster nach Auswertung von Fallstudien:

Tabelle 16: Geschäftsmodellmuster von Bildungsanbietern

Fetch-the-Customer	Um Aus- und Weiterbildungen durchzuführen, bringt der Berufsbildungsdienstleister ausländische Kundschaft nach Deutschland.
Follow-the-Customer	Wenn Kunden internationalisieren, folgt der Berufsbildungsdienstleister in diese Märkte und führt Aus- und Weiterbildungen vor Ort durch.
Educational Broker	Dienstleistung als Intermediär zur Vermittlung von Nachfragern und Anbietern.
Co-operation with local Partners	Der deutsche Berufsbildungsdienstleister kooperiert vertraglich mit lokalen Partnern im Zielland, der in seinem Auftrag vor Ort agiert. Die Kooperation erfolgt durch verschiedene Modelle wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit freien oder festangestellten Trainerinnen und Trainern bzw. mit Expertinnen und Experten, lokalen Bildungseinrichtungen oder der Einrichtung von Repräsentanz-Büros. Es gibt auch andere Geschäftsmodelle, die auf Kooperationen beruhen, wie z. B. Licensing, strategische Partnerschaften und Commission Agent.
Establishing-your-own-Business	Der Berufsbildungsdienstleister etabliert im jeweiligen Zielland eine eigenständige Niederlassung als Tochtergesellschaft, die unter dem Namen des deutschen Berufsbildungsdienstleisters im Auslandsmarkt agiert.
Public-funded-through-Projects	Berufsbildungsdienstleister beteiligen sich an internationalen Forschungs- und Drittmittelprojekten, um sich international zu engagieren und darüber ihre Finanzierung zu sichern.
Digitalization	Internationalisierung durch Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate.

Quelle: Vgl. Hilbig (2019b)

Abschließend seien hier die über ausgewählte Publikationen hinweg genannten Kompetenzfelder aufgeführt, die für die Gestaltung von internationalen Geschäftsmodellen von Bildungsanbietern in der beruflichen Aus- und Weiterbildung besonders relevant sind:

Tabelle 17: Kompetenzfelder mit Relevanz für Gestaltung internationaler Geschäftsmodelle

Aktionsbereich	Publikation
Kommunikation des Wertangebots mit den Kundengruppen Know-how und Netzwerke für den Vertrieb im Ausland Modularisierung / Angebotsanpassung Einbindung von Partnern und Intermediären	Abdelkafi & Salameh (2014)
Zielmarktspezifische Anpassung der Bildungsangebote Integration der Kundengruppe bereits in der Phase der Produkt- / Angebotsentwicklung Kopplung von Weiterbildungsangeboten mit weiteren Produkten und Dienstleistungen Gründliche Analyse der Zielmärkte / Identifikation von Marktnischen Pflege von Netzwerken / Beziehungen zur Kundschaft und zu Partnern Interkulturelle und sprachliche Kompetenzen des eingesetzten Personals eLearning-Angebote und Produkte / Dienstleistung mit hohem Standardisierungsgrad sind gut geeignet für internationale Märkte Langer finanzieller „Atem“ Fokussierung auf einen / wenige Kunden beinhaltet Risiko Erfahrung des Managements / Personals „triggern“ Internationalisierungsentscheidung	Fietz et al. (2003)
Promotoren im Prozess der Anpassung von Geschäftsmodellen an Zielmärkte	Gessler et al. (2019)

Quelle: Eigene Darstellung

4 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der methodischen Vorgehensweise der Dissertation. Dabei werden die eingesetzten Methoden, Techniken und die Gründe für ihre Auswahl erläutert. Das Ziel ist es, dem Leser und der Leserin ein klares Verständnis dafür zu vermitteln, wie die Forschung durchgeführt und welche Schritte unternommen wurden, um die Forschungsfragen zu beantworten. Das Forschungsmodell wurde im Kapitel 2.7 eingehend erläutert und nachvollziehbar dargestellt. Dafür wurden die Zielstellungen nochmals aufgegriffen, mit den Erkenntnissen der vorangegangenen Kapitel verbunden und zu einem theoretischen Bezugsrahmen für die empirische Arbeit verflochten. Dieser Bezugsrahmen spiegelt die Ressourcen und Kompetenzen von Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung wider, welche, aufbauend auf den wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen der Internationalisierungsforschung, als Einflussfaktoren für erfolgreiche Internationalisierungsvorhaben gelten. Diese, von den Exporteuren als relevant eingestuften Ressourcenbündel, werden im Anschluss auf ihre strategische Verwendung in internationalen Geschäftsmodellen untersucht. Dabei wurde bereits deutlich, dass mehrere Schritte in der Forschung unternommen werden müssen, um die Fragen der Studie beantworten zu können.

4.1 Mixed-Method-Ansatz im Forschungsdesign

4.1.1 Anwendung von Mixed-Methods-Designs

In den Sozialwissenschaften werden „*qualitative und quantitative Forschung als zwei Seiten einer Münze betrachtet, die sich gegenseitig im größeren Rahmen eines Untersuchungsfeldes ergänzen*“ (Klandt & Heidenreich, 2017, S. 31). Während qualitative Forschung eine Offenheit hinsichtlich methodischer Prinzipien reklamiert und damit nicht – oder nur wenig – standardisiert ist, folgt die quantitative Forschung einer Reihe von Annahmen und theoretischen Bedingungen. Individuelle quantitative und qualitative Verfahren sollten jedoch nicht kategorisch isoliert betrachtet werden, da bei der Auswahl von Forschungsmethoden einzelne oder mehrere Datenerhebungstechniken und entsprechende Analyseverfahren verwendet und kombiniert werden können, um die Forschungsfrage(n) zu beantworten (Saunders et al., 2009).

Die Verwendung von Mixed-Methods-Ansätzen in der Forschung bietet eine Reihe von Vorteilen und kann dazu beitragen, ein tieferes Verständnis des Forschungsgegenstands zu erlangen (Mayring, 2001). Mixed Methods ermöglichen eine angemessene Berücksichtigung der Komplexität sozialer Phänomene, indem qualitative und quantitative Methoden gleichberechtigt eingesetzt werden, wobei sich die Forschungsergebnisse auf verschiedene Weise konvergieren, divergieren oder sich ergänzen können (Kelle, 2019). Durch die methodische Verbindung dieser unterschiedlichen Forschungsansätze entsteht eine umfassende Perspektive, die monomethodische Zugänge nicht erreichen können (Grecu & Völcker, 2018; Rosenthal & Witte, 2020). Mixed Methods erweitern das Konzept der Triangulation: Während Triangulation sich auf die Untersuchung einer Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven

mit verschiedenen Methoden beschränkt, erlauben Mixed Methods eine umfassendere Herangehensweise durch die Integration verschiedener Fragestellungen (Greco & Völcker, 2018; Mayring, 2001).

Qualitative und quantitative Methoden können während der Datenerhebung kombiniert oder in Teilprojekten angewendet werden. Die Integration mehrerer Methoden kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Forschungsprozess erfolgen, was zu verschiedenen Arten von Mixed-Methods-Designs führt. Beim gemischten Forschungsdesign mit sequenzieller Vorgehensweise werden *„die Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer qualitativen oder quantitativen Vorstudie in die Konzeptionsphase der quantitativen oder qualitativen Hauptstudie einfließen“* (Forscht et al., 2007, S. 256). In diesem Fall werden die Ergebnisse der einzelnen Teilprojekte systematisch miteinander verknüpft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass qualitative und quantitative Forschung unterschiedliche Reichweiten haben und unterschiedliche Ansprüche an Gültigkeit und Verallgemeinerung mit sich bringen. Dieses Problem wird in der Mixed-Methods-Community als „Meta-Inferenzen“ bezeichnet, was bedeutet, dass Schlussfolgerungen aus den qualitativen und quantitativen Teilprojekten auf einer übergeordneten Ebene integriert werden müssen (Kelle, 2019). Mayring (2001) stellt unter anderem das sogenannte Vertiefungsmodell vor, bei dem eine abgeschlossene quantitative Studie durch qualitative Methoden und Ergebnisse erweitert wird. Dadurch werden die Resultate verständlicher und sind besser zu analysieren. Langfeldt et al. (2020) ergänzen, dass potenzielle Fehler wie unklare Befragungssituationen oder Überforderung der Befragten in quantitativen Methoden in der vermeintlich objektiven Messung zwar durch statistische Analysen erkannt werden können, jedoch deren Ursachen oft nur mithilfe qualitativer Methoden erklärbar sind.

Im Kontext der hier im Raum stehenden Forschungsfragen bedeutet dies, dass Interviews im Nachgang einer Umfrage dazu beitragen können, die Beweggründe für das Antwortverhalten besser interpretierbar zu machen, und gleichermaßen strategische Entscheidungen mit Bezug zur Ressourcenallokation auf das internationale Geschäftsmodell gezogen werden können.

4.1.2 Forschungsablauf

Ausgehend von der erfolgten Literaturstudie und der Wahl des ressourcenbasierten Ansatzes zur Untersuchung der Kompetenzen und Ressourcen von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen im Rahmen ihrer Internationalisierungsvorhaben wird in diesem Schritt der Forschungsablauf dargestellt.

Vor dem Hintergrund der erfolgten Überlegungen und unter Berücksichtigung der Forschungsfragen ist die Wahl eines gemischten Forschungsdesigns mit sequenzieller Vorgehensweise angemessen. Dieser Forschungsansatz beinhaltet eine Abfolge mehrerer Methoden der Datenerhebung und -analyse: eine Umfrage, eine Reihe Interviews und Elemente der Aktionsforschung zur Beantwortung der Forschungsfragen. Die Verwendung mehrerer methodischer Ansätze ermöglicht es, die verschiedenartig gelagerten Sachverhalte der Forschungsfragen adäquat zu adressieren. Abbildung 30 stellt das Forschungsdesign dieser Arbeit dar und illustriert die logische Abfolge der

Arbeitsschritte von der Darstellung der Ausgangslage über die Formulierung der Forschungsfragen bis hin zur Literaturrecherche und der Erörterung des Forschungsstands zum Thema der Internationalisierung der Bildungsanbieter. Es wird schematisch dargestellt, in welcher Abfolge die einzelnen Forschungsschritte erfolgt sind und wie diese sich in zwei Forschungsteile separieren lassen.

Im Forschungsteil I steht im Zentrum der Untersuchung die Forschungsfrage 1: *Welche Kompetenzen und Ressourcen werden von Exporteuren und Intendern als relevant für erfolgreiche Internationalisierungsvorhaben empfunden?* Die Beantwortung der Frage wird methodisch mit einer quantitativen Umfrage unter Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen gestützt. Im Ergebnis soll herausgearbeitet werden, wie die beiden Gruppen von Bildungsdienstleistern die Relevanz von tangiblen und intangiblen Ressourcen im Hinblick auf ein Internationalisierungsvorhaben bewerten.

Darauf aufbauend steht in Forschungsteil II die Wahrnehmung der Befragten im Kontext ihrer Organisation im Mittelpunkt. Mitarbeitende oder unternehmerisch tätige Personen in Bildungsorganisationen nehmen die Realität auf unterschiedliche Weise wahr und interpretieren sie gemäß ihrem Hintergrund, ihren Erfahrungen und Erwartungen. Diese Interpretationen bilden die Grundlage für die qualitative Analyse der Interviews, die dazu dient, die Rolle verschiedener Ressourcenbündel in Bezug auf das internationale Geschäftsmodell zu verstehen (Forschungsfrage 2: *Wie werden die relevanten Ressourcenbündel in einem erfolgreichen internationalen Geschäftsmodell eingesetzt?*). Auf dieser Grundlage werden gezielte Ansätze für die Entwicklung eines Tools zur internationalen Geschäftsmodellentwicklung abgeleitet.

Abbildung 30: Ablauf und Methoden der Forschung

Quelle: Eigene Darstellung

Ein Workshop im Rahmen einer abschließenden Action-Research-Methode bietet eine geeignete Plattform, um dieses Tool in der Praxis zu testen und Anregungen zur weiteren Verfeinerung zu sammeln. Im Workshop können die Teilnehmenden aktiv an der Entwicklung des Tools teilhaben, Feedback geben und ihre individuellen Perspektiven einbringen. Dieser partizipative Ansatz ermöglicht es, das Tool an die tatsächlichen Bedürfnisse und Anforderungen der Zielgruppe anzupassen. Darüber hinaus bietet der Workshop die Möglichkeit, das Tool zu testen und Anpassungen basierend auf den Erfahrungen der Teilnehmenden vorzunehmen. Damit soll Forschungsfrage 3 beantwortet werden: *Welches Werkzeug sollte für zukünftige Exporteure der beruflichen Bildung entwickelt werden, um die Erstellung von internationalen Geschäftsmodellen zu erleichtern?*

Im Folgenden wird ein kurzer Abriss zu den qualitativen und quantitativen Methoden der Sozialforschung gegeben und argumentiert, wie diese in die jeweiligen Forschungsphasen einfließen. Die vorgenommene Methodik der Datenerhebung wird daraus geschlussfolgert, die Wahl der im Fragebogen bzw. Interview enthaltenen Items eingeführt und deren Beziehung zum Forschungsgegenstand klar umrissen. Danach folgt jeweils die Beschreibung der methodischen Vorgehensweise bei der Auswertung.

4.2 Forschungsteil I: Relevante Ressourcen

4.2.1 Methodik

Bisherige Forschungen zur Internationalisierung von Bildungsanbietern der beruflichen Aus- und Weiterbildung haben sich hauptsächlich auf qualitative Methoden gestützt, um die Herausforderungen der Anbieter im Detail zu erfassen (Abdelkafi & Salameh, 2014; Hilbig, 2019b; Posselt et al., 2019). Die genannten Forschungsbeiträge extrahieren theoretische Ansätze über Tiefeninterviews zu Geschäftsmodellmustern. Damit stand die Erkundung der Sinnsetzungs- und Sinndeutungsvorgänge der Akteure im Untersuchungsfeld, die Exploration kultureller Praktiken und Regeln und die genaue und tiefgehende Analyse und Beschreibung von Einzelfällen im Mittelpunkt.

Ergänzend zu den vorliegenden Arbeiten sollen quantitative empirische Forschungsdaten erhoben werden, um repräsentative Aussagen über die Branche der Bildungsanbieter zu generieren. Quantitative Untersuchungen werden angestellt, um objektbezogene Aussagen zu generieren und Wirkungszusammenhänge zu messen. Ziel ist es, über die Generierung von numerischen Daten und deren Auswertung eine Beschreibung und Vorhersehbarkeit von bestimmten Verhaltensweisen zu schaffen (Röbken & Wetzel, 2016). Durch ihren deduktiven Ansatz sammelt die quantitative empirische Forschung theoriegeleitet Daten, wobei Gütekriterien wie Validität, Objektivität oder Reliabilität erhalten bleiben müssen, um Hypothesen zu testen (Hussy et al., 2013).

Es besteht bereits ein breites Spektrum an wissenschaftlicher Literatur zu den hier angerissenen Themenfeldern der Internationalisierung (Coviello et al., 2011;

Dunning, 2003; Johanson & Vahlne, 2009) und der Berufsbildung (F.-A. Baumann et al., 2019; Busse & Frommberger, 2016; Gessler & Kühn, 2019; Posselt et al., 2019). Im Speziellen wurden die Theoriekonstrukte des RBV eingehend diskutiert (Burr, 2009; Lierow & Freiling, 2006; Un Nabi, 2010) und dessen Anwendbarkeit auf die Internationalisierung von KMU (Ibeh & Wheeler, 2005; Kazlauskaitė et al., 2015; Peng, 2001) bewiesen. Daher ist die Wahl von quantitativen Methoden angebracht, um zu testen, inwieweit sich die zu betrachtenden Gruppen der Exporteure und Intender voneinander unterscheiden.

4.2.2 Struktur des Fragebogens

Für diese Untersuchung wurde der Fragebogen auf der Grundlage des Literaturstudiums und des Feedbacks aus einem SEPT-Doktoranden-Kolloquium der Universität Leipzig im Juni 2017 entwickelt und der Entwurf des Fragebogens zusätzlich mit Berufsbildungsfachleuten des BIBB diskutiert und finalisiert.

Daten für quantitative Forschung können durch Interviews, strukturierte Fragebögen, Umfragen usw. erhoben werden. Quantitative Methoden machen fallübergreifende Vergleiche zwischen Gruppen oder Ergebnissen möglich. Die Verwendung von wissenschaftlich fundierten Indikatoren mit Skalen schafft Vertrauen in die Validität der Forschungsmaßnahme. Im Bereich des strategischen Managements sind fragebogengestützte Erhebungen eine weitverbreitete, effiziente und wirtschaftliche Forschungsmethode (Hernández et al., 2016), obwohl sie unter Einschränkungen wie einem allgemeinen Grad an Inflexibilität und einer höheren Wahrscheinlichkeit der Nichtbeantwortung leiden (Snow & Thomas, 1994). Um die Gefahr der Nichtbeantwortung zu minimieren, können verschiedene Vorgehensweisen kombiniert werden. Im Allgemeinen werden die folgenden Merkmale mit hohen Rücklaufquoten in Verbindung gebracht: (1) Durchführung von Umfragen vor Ort, (2) vorherige Kontaktaufnahme mit den Befragten oder (3) Kontaktaufnahme mit denjenigen Empfängern, die noch keine Antwort gegeben haben (Snow & Thomas, 1994). Diese Studie verwendet einen onlinebasierten Ansatz zur Datenerhebung, da hierbei die (a) geographische Distanz aufgehoben werden kann, (b) kostengünstige Versendung / Empfang möglich ist, (c) kompatible Datenstruktur zu Software wie SPSS oder Excel erreicht wird, (d) sehr schnelle Rücklaufzeiten erzielt werden und (e) mit internetbasierten Fragebögen die Antwortraten höher und längere Antworten auf offene Fragen möglich sind (Bartell & Spyridakis, 2012; McInroy, 2016; M. J. Wu et al., 2022).

Der erste Teil des Fragebogens dient der Einordnung der teilnehmenden Personen und Organisationen. Neben Informationen zur Unternehmensgröße, Geschäftsform und Markterfahrung werden auch Daten erfasst, die Aufschluss darüber geben, welche internationalen Erfahrungen die befragten Unternehmen haben oder welche Barrieren es gibt, um ausländische Märkte zu erschließen, falls keine Erfahrungen vorliegen.

Die Firmenressourcen wurden anhand von vier Dimensionen mit insgesamt 13 Indikatoren und die Kompetenzen und *Capabilities* des internationalen Marketings anhand von sechs Dimensionen mit 20 Indikatoren analysiert. Die Herleitung der Dimensionen erfolgte im Kapitel 2.7.2. Sämtliche Statements sollten von den Befragten

anhand einer fünfstufigen Likert-Skala bewertet werden, die von „nicht relevant“ (1) bis „sehr relevant“ (5) reicht.

Diese Skalen verwenden feste Antwortformate und sind darauf ausgelegt, Einstellungen oder Meinungen zu messen (Ratray & Jones, 2007). Likert-Skalen sind ein häufig verwendetes Instrument, allerdings können Probleme bei der Interpretation des mittleren Skalenwertes auftreten (Bortz & Döring, 2006). Den Befragten wurde die Option einer Mittelkategorie von „neutral / ich weiß nicht“ ermöglicht, da die Teilnehmenden nicht dazu gedrängt werden sollten, eine Tendenz auszudrücken, wenn diese nicht bewusst wahrgenommen wird. Wird der bzw. die Befragte gezwungen, sich für eine Antwort zu entscheiden, kann dies den Non-Response-Bias erhöhen (Ratray & Jones, 2007). Die Reihenfolge der Antwortkategorien im Fragebogen wurde durchgehend beibehalten, um den Befragten bzw. die Befragte eine gleichmäßige Bearbeitung zu ermöglichen und nicht zu verwirren (Saunders et al., 2009). Bei Likert-Skalen kann ein metrisches Skalenniveau angenommen und darauf aufbauend mit statistischen Verfahren gerechnet werden, die mindestens eine Intervallskala voraussetzen (Renner et al., 2012). Streng genommen sind die Antworten auf einer Likert-Skala ordinalskaliert, denn die Äquidistanz zwischen den Antwortmöglichkeiten kann durch die verbale Verankerung mathematisch nicht exakt nachgewiesen werden.

Tabelle 18: Struktur des Fragebogens zur Erfassung der Relevanz von Ressourcenbündeln: Firmenressourcen

	Nr.	Indikator	Statement
Firmenressourcen	1	MR1	Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation hat bereits Erfahrung auf dem Gebiet des Außenhandels.
	2	MR2	Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation ist persönlich an der Entwicklung internationaler Geschäftsbeziehungen interessiert.
	3	MR3	Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation ist gewillt, personelle und / oder finanzielle Ressourcen für das Internationalisierungsvorhaben zu mobilisieren.
	4	PR1	Meine Organisation verfügt über die finanziellen Ressourcen, um ein Internationalisierungsvorhaben voranzutreiben.
	5	PR2	Meine Organisation verfügt über erfahrenes Personal zur Betreuung internationaler Kundschaft.
	6	OR1	Meine Organisation entwickelt klare Strategien für neue Geschäftsvorhaben.
	7	OR2	Meine Organisation nutzt Tools des Projektmanagements für die Ausgestaltung von neuen Geschäftsvorhaben.
	8	OR3	Meine Organisation kann Marktrecherchen durchführen.
	9	OR4	Meine Organisation verfügt über die Kompetenzen und Ressourcen zur Vermarktung der eigenen Produkte und Dienstleistungen.
	10	OR5	Die Qualität der Leistungen / Services / Produkte wird mithilfe eines Qualitätsmanagementsystems überprüft.
	11	NR1	Meine Organisation nutzt persönliche Erfahrungen über potenzielle internationale Zielmärkte.
	12	NR2	Meine Organisation verfügt über Kundenkontakte in potenzielle Zielmärkte.
	13	NR3	Meine Organisation unterhält bereits Partnerschaften in potenziellen Zielmärkten.

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 19: Struktur des Fragebogens zur Erfassung der Relevanz von Ressourcenbündeln: Kompetenzen des internationalen Marketings

	Nr.	Indikator	Statement
Kompetenzen des internationalen Marketings	14	EZI1	Meine Organisation kann das eigene Geschäftsfeld analysieren.
	15	EZI2	Meine Organisation kann die eigenen Ressourcen hinsichtlich zukünftiger Internationalisierungsaktivitäten analysieren und auswerten.
	16	IMR1	Meine Organisation kann die Konkurrenzsituation auf internationalen Märkten beurteilen.
	17	IMR2	Meine Organisation kann das Kundenpotenzial auf internationalen Märkten abschätzen.
	18	IMR3	Meine Organisation kann das Berufsbildungssystem eines anderen Landes analysieren.
	19	IMR4	Meine Organisation kann potenzielle Zielmärkte vergleichen und auswählen.
	20	MES1	Meine Organisation kann internationale Geschäftsmodelle entwickeln.
	21	MES2	Meine Organisation verfügt über die Kompetenzen zur Gestaltung internationaler Kooperationsverträge.
	22	MES3	Meine Organisation kann die passende Markteintrittsform auswählen.
	23	KIK1	Meine Organisation verfügt über das nötige Personal / Mitarbeitende, um die Dienstleistung auch im Ausland bei der Kundschaft durchzuführen.
	24	KIK2	Mitarbeitende meiner Organisation verfügen über ausreichend interkulturelle Kompetenzen, um unsere Dienstleistung bei der internationalen Kundschaft zu erbringen.
	25	KIK3	Mitarbeitende meiner Organisation besitzen die nötigen Fremdsprachenkenntnisse, um unsere Dienstleistung für die internationale Kundschaft zu erbringen.
	26	MAR1	Meine Organisation kann Dienstleistungen / Produkte auf die Bedingungen im Zielmarkt anpassen.
	27	MAR2	Meine Organisation kann die Preisgestaltung auf dem internationalen Markt ausführen.
	28	MAR3	Meine Organisation verfügt über Dienstleistungen / Produkte, die von Wettbewerbern nicht in vergleichbarer Form angeboten werden.
	29	MAR4	Meine Organisation kann die Kundenkommunikation an den Zielmarkt anpassen.
	30	MAR5	Meine Organisation kann Verhandlungen im internationalen Kontext führen.
	31	MUI1	Meine Organisation kann das Management von internationalen Projekten durchführen.
	32	MUI2	Meine Organisation ist in der Lage, die Budgetierung von Internationalisierungsvorhaben durchzuführen.
	33	MUI3	Meine Organisation kann die Qualitätskontrolle bei internationalen Projekten sicherstellen.

Quelle: Eigene Darstellung

4.2.3 Prozess der Datenerhebung

Für die Generierung der Kontaktdaten wurde auf eine Reihe von Datenbanken zugegriffen. Durch die freundliche Unterstützung von iMOVE konnten bereits international aktive Akteure der beruflichen Bildung über einen anonymisierten Verteiler direkt kontaktiert werden. Parallel zur Entwicklung des Leitfadens für den Export beruflicher Aus- und Weiterbildung (2018) hat iMOVE (International Marketing of Vocational Education) die Befragung unterstützt, um von den Organisationen der beruflichen Bildung eine Einschätzung ihrer eigenen Ressourcen und Kompetenzen hinsichtlich internationaler Geschäftsanbahnung zu erbitten. Die von der Universität Leipzig durchgeführte Umfrage sollte Einblicke liefern, wo deutsche Anbieter beruflicher Aus-

und Weiterbildungsleistungen ihre Stärken und Schwächen sehen und aufzeigen, wie unterschiedlich die Kompetenzprofile zwischen Exporteuren und den international unerfahrenen Anbietern ausfallen. So gaben die Befragten Auskunft über ihre Kompetenzen in den Bereichen Marktrecherche, interkulturelle Kommunikation, internationales Marketing und ähnlichen Themen. Im Gegensatz zu den bisherigen Befragungen und Erkenntnissen der iMOVE Trendbarometer, stand hier nicht im Vordergrund, wie international erfahrene Bildungsanbieter die Märkte im Ausland einschätzen, sondern besonders die Gegensätze zwischen den Exporteuren und denen, die in naher Zukunft noch den Schritt ins internationale Geschäft planen (Intender).

Zusätzlich wurde eine forschungseigene Datenbank erstellt, welche aus bestehenden Portalen mit Bezug zur beruflichen Aus- und Weiterbildung Akteure zusammenfasst. Insgesamt konnten durch eine sechswöchige Recherche im Juni und Juli 2017 etwa 2300 Adress- und Kontaktdaten von Organisationen der beruflichen Bildung zusammengestellt werden, welche – zusammen mit den Kunden von iMOVE – die empirische Basis der in Kapitel 5 vorgestellten Ergebnisse liefert.

In einem ersten Schritt wurden sämtliche in der Datenbank befindlichen Organisationen per E-Mail am 24. August 2017 kontaktiert und zur Teilnahme an der Befragung aufgerufen. Da die Rücklaufquote über die in dieser Forschung durchgeführte Kaltakquise erwartungsgemäß gering war, wurden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um eine Mindestanzahl an Rückläufern zu generieren. Da die Trackingfunktion der E-Mail-Marketing-Software es ermöglichte festzustellen, welche Empfänger den Link zur Befragung angeklickt hatten, konnten gezielt diejenigen kontaktiert werden, die dies nicht getan hatten. Die Telefonkontakte aller infrage kommenden Organisationen wurden im nächsten Schritt recherchiert und in einem Zeitfenster von zwei bis vier Wochen nach der ersten Mailingkampagne telefonisch kontaktiert und an die Umfrage erinnert. In dem Telefongespräch wurde darum gebeten, die E-Mail gegebenenfalls an die relevante Ansprechperson weiterzuleiten, sodass diese in der Endkonsequenz den Fragebogen für die Organisation ausfüllen konnte. Die Datensammlung erstreckte sich über den Zeitraum vom 24. August bis 11. Dezember 2017.

4.2.4 Datenaufbereitung und -analyse

Der erhobene Datensatz wird mit der Software SPSS bzw. mit EXCEL ausgewertet. Im Mittelpunkt der Auswertung steht die Relevanz der im Forschungsmodell bereits vorgestellten Ressourcen und Kompetenzen der befragten Bildungsanbieter. Mit geeigneten statistischen Mitteln soll überprüft werden, welche Ressourcen und Kompetenzen für erfolgreiche Internationalisierungsvorhaben als besonders relevant erachtet werden. Gängige Analysemethoden von fragebogengestützten Erhebungen sind im strategischen Management deskriptive Studien, Mittelwerte, Korrelationen oder die Verwendung von Regressions- und ANOVA-Modellen (Ketchen et al., 2008).

Nach Bereinigung der gesammelten Fragebögen kann diese Arbeit auf 80 verwertbare Datensätze zurückgreifen. Insgesamt beteiligten sich 147 Organisationen an der Umfrage. Nicht alle Fragebögen können statistisch ausgewertet werden, da diese

entweder entscheidende Fragestellungen ausgelassen oder die Befragung vorzeitig abgebrochen hatten.

Im ersten Schritt wird eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt, um die Items des Fragebogens unabhängig von dem Forschungsmodell auf Dimensionalität zu prüfen (Bortz & Döring, 2006). Damit werden Gruppen an Items gebildet, die möglichst stark miteinander und möglichst wenig mit den restlichen Items korrelieren. Ein Test unter Zuhilfenahme von Cronbachs α soll die interne Konsistenz der entwickelten Skalen testen und für die weitere Analyse bestätigen.

Die erhobenen Daten werden durch eine deskriptive Analyse ausgewertet, bei der die Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen der einzelnen Faktoren ermittelt werden. Anschließend werden die Ergebnisse zwischen den beiden Gruppen der Exporteure und Intender verglichen, sowohl auf der Ebene der Faktoren als auch auf der Ebene der Einzelitems. In dieser Studie wird die Standardabweichung als Maß der Streubreite angegeben. Auf die Angabe der Varianz als Streuungsstärke wird verzichtet. Die Standardabweichung gilt als lebensnäher, da sie dieselbe Einheit wie die Befragungswerte besitzt. Um die Verteilung der Wahrscheinlichkeitsfunktion zu beschreiben, werden die Kurtosis (oder Wölbung) zusammen mit der Schiefe dargestellt. Die Kurtosis zeigt, wie steil oder flach der Verlauf einer Kurve ist, während die Schiefe angibt, ob ein symmetrischer Verlauf vorliegt. Als Indikatoren sollen die Werte dazu einen Überblick generieren, ob die Daten annähernd normalverteilt sind.

Als Analysemethode zum Vergleich beider Gruppen wird der Mann-Whitney-U-Test (MWU) oder Wilcoxon-Rangsummentest als nicht-parametrischer Test angewendet. Der von Mann und Whitney (1947) zum Vergleich der Mediane zweier unabhängiger Stichprobengruppen entwickelte Test stellt eine Alternative zum t-Test dar, der eine Normalverteilung voraussetzt. Die Normalverteilung kann entweder analytisch oder grafisch überprüft werden. Die gängigsten analytischen Tests, um Daten auf Normalverteilung zu prüfen, sind der Kolmogorov-Smirnov-Test und der Shapiro-Wilk-Test, die beide angewendet werden, um in Kombination mit der Schiefe und Kurtosis eine valide Aussage über die Normalverteilung zu treffen.

Durch ein Ranking der wichtigsten Faktoren und Items, die von den beiden Gruppen (Exporteure und Intender) genannt werden, kann man feststellen, ob sie die gleichen Kompetenzen und Ressourcen als prioritär erachten. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Empfehlungen erarbeitet werden, um die von den Intendern unterschätzten Faktoren stärker zu berücksichtigen. Als dritter Vergleichswert wird die Differenz zwischen den jeweiligen Mittelwerten der Gruppen herangezogen. Unabhängig davon, wie das Ranking ausfällt, kann den Deltawerten entnommen werden, wie weit die Meinungen der Gruppen voneinander abweichen. Daraus kann eine Art Intensität abgeleitet werden, bei welchen Faktoren die Meinungsunterschiede am größten sind.

4.3 Forschungsteil II: Strategische Verwendung von Ressourcen

Neben der Untersuchung von Erfolgsfaktoren ist die der Einbettung in die Internationalisierungsstrategie der Organisationen ein zweiter wichtiger Aspekt der Forschung. Aufbauend auf den Ergebnissen aus Forschungsteil I werden Erfahrungswerte international aktiver Vertreter der Zielgruppe nochmals einfließen. Informationen zur internationalen Unternehmensstrategie bzw. zu dem Geschäftsmodell und seinen Bausteinen sowie den Erfolgsfaktoren im Zusammenhang mit der Internationalisierung auf ausländischen Berufsbildungsmärkten werden im zweiten Forschungsteil bearbeitet. Das Ziel soll sein, ein Verständnis zu entwickeln, wie die relevanten Ressourcen und Kompetenzen in einem erfolgreichen internationalen Geschäftsmodell eingesetzt werden.

Im Anschluss kann damit die Entwicklung eines Management-Tools zur Gestaltung internationaler Geschäftsmodelle vorangetrieben werden, welches sowohl für Berufsbildungsanbieter, die ihre ersten internationalen Strategien entwickeln möchten, als auch für bereits international erfahrene Organisationen anwendbar ist. Intender, also Organisationen ohne internationale Erfahrung, stehen bei der Entwicklung ihrer ersten internationalen Strategien vor besonderen Herausforderungen. Dieses Management-Tool soll dazu dienen, die Komplexität und Unsicherheit bei der Entwicklung von internationalen Geschäftsstrategien zu reduzieren und gleichzeitig die relevanten Aspekte für eine erfolgreiche internationale Geschäftsmodell-Innovation zu adressieren. Durch die Verwendung dieses Tools können Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen langfristige Geschäftsstrategien entwickeln, was nachhaltige Vorteile für alle Stakeholder schafft.

Der Forschungsansatz für die Interviews greift die relevanten Ressourcen und Kompetenzen aus dem Forschungsteil I auf und reichert diese um ausgewählte Bausteine der Geschäftsmodellierung in Anlehnung an die erarbeiteten Komponenten eines integrierten Geschäftsmodells (Wirtz, 2020, 2022; Wirtz et al., 2016) an. Strukturell steht dabei die Forschungsfrage im Fokus, wie die zuvor identifizierten relevanten tangiblen und intangiblen Ressourcen in einem internationalen Geschäftsmodell eingesetzt werden.

Auf Basis aller bis dahin gesammelten Daten wird ein erster Ansatz eines Management-Tools entwickelt, welches die Internationalisierungsbestrebungen von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen unterstützen kann. In einem weiteren Schritt soll dieses Werkzeug zusammen mit der Zielgruppe getestet und im Anschluss überarbeitet bzw. Ansätze für weitere Verbesserungen aufgenommen werden. Für dieses Unterfangen wurde die Forschungsmethode der Aktionsforschung gewählt, um in einem Workshopkontext die Ausgestaltung internationaler Geschäftsmodelle mit Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen zu konzipieren.

4.3.1 Erfahrungen international erfahrener Bildungsanbieter

4.3.1.1 Methodik

Qualitative Methoden bieten sich als Forschungsansätze an, um die Einbindung von relevanten Ressourcen in internationale Geschäftsmodelle bei bereits international tätigen Organisationen zu untersuchen, insbesondere vor dem Hintergrund der zuvor identifizierten Unterschiede zwischen Exporteuren und Nicht-Exporteuren. Diese Methoden ermöglichen eine tiefgehende Analyse und ein umfassendes Verständnis der individuellen Perspektiven und Erfahrungen der Akteure. Die Entscheidungsprozesse bei der Integration von Ressourcen in internationale Geschäftsmodelle sind oft komplex und vielschichtig, und qualitative Methoden ermöglichen es, die Hintergründe, Motivationen und Kontexte von Entscheidungen zu erkunden, was mit quantitativen Ansätzen allein oft nicht umfassend möglich ist (Kelle, 2008).

Die kontextuelle Einbettung von Ergebnissen ist ein weiterer Vorteil qualitativer Forschung. Durch die Untersuchung von Fallstudien oder die Durchführung von Interviews kann die Forschung die spezifischen Bedingungen und Herausforderungen in verschiedenen Organisationen und Branchen berücksichtigen, was besonders relevant ist, wenn es um die Internationalisierung von Geschäftsmodellen geht.

Die Flexibilität bei der Datenerhebung ist ein weiteres Merkmal qualitativer Methoden. Forschende können ihre Vorgehensweise anpassen, um auf unerwartete Erkenntnisse zu reagieren und neue Aspekte der Ressourceneinbindung zu identifizieren, die möglicherweise durch quantitative Methoden nicht erfasst wurden. Insbesondere Interviews ermöglichen eine interaktive Datenerhebung, bei der zusätzliche Fragen gestellt werden können, um tiefere Einblicke zu gewinnen.

Qualitative Forschung ist auch besonders geeignet, um emergente Themen und Muster zu entdecken, die möglicherweise in den quantitativen Daten nicht vorhersehbar waren. Dies trägt zu einer umfassenderen Analyse bei und ermöglicht eine genauere Untersuchung der Einbindung von Ressourcen in internationale Geschäftsmodelle. Insgesamt bieten qualitative Methoden die Möglichkeit, die Perspektiven der Akteure umfassend zu erforschen und die Vielschichtigkeit sowie die Kontextabhängigkeit der Prozesse angemessen zu berücksichtigen (Kirchmair, 2022).

Im zweiten Forschungsteil soll ein halbstrukturierter Fragebogen zum Einsatz kommen, um international aktive Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen zum Einsatz ihrer Ressourcen innerhalb der Geschäftsmodelle zu befragen. Die Methode des halbstrukturierten Interviews unterscheidet sich von freien Interviews dadurch, dass ihr ein festes Frageschema zugrunde liegt. Im Gegensatz zum freien Interview, bei dem keine vordefinierten Fragen existieren und die Konversation eher spontan verläuft, verwendet das halbstrukturierte Interview eine vorher festgelegte Liste von Fragen als Leitfaden. Es ist wichtig zu beachten, dass im halbstrukturierten Interview im Gegensatz zum vollständig strukturierten Interview, bei dem sowohl der genaue Wortlaut als auch die Reihenfolge der Fragen festgelegt sind, eine gewisse Flexibilität besteht. Der vorab erstellte Leitfaden von Fragen dient der Orientierung des Interviewers und ermöglicht eine gewisse Anpassung während des Gesprächs

(Saunders et al., 2009). Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass der Forschende die Möglichkeit hat, auf unerwartete Informationen oder Themen, die während des Interviews auftauchen, flexibel zu reagieren. Auf diese Weise können tiefgreifendere Einblicke gewonnen werden, die möglicherweise über die ursprünglich geplanten Fragestellungen hinausgehen. Das halbstrukturierte Interview ist besonders effektiv, wenn es darum geht, komplexe Phänomene zu erforschen und gleichzeitig eine gewisse Standardisierung in Bezug auf die zu behandelnden Themen beizubehalten. Es bietet die Möglichkeit, tiefer in die Gedanken und Meinungen der Befragten einzudringen bei gleichzeitiger Gewährleistung von Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Interviews. Die Anwendung von teilstrukturierten Interviews eignet sich besonders gut für Befragungen der Geschäftsleitung oder hochrangiger Mitarbeitender einer Organisation, die nur einmalig befragt werden können. Die Verwendung offener Fragen zeigt einerseits die allgemeine Kontrolle des Forschenden, ermöglicht andererseits jedoch den Beitrag der Informanten, da sie ihre Meinungen frei äußern können (vgl. Helfferich, 2006, 2019). Teilstrukturierte Interviews werden, wenn möglich, aufgezeichnet und anschließend für die Analyse transkribiert.

Das Forschungsinstrument für den zweiten Schritt zur Analyse der strategischen Verwendung von Ressourcenbündeln im internationalen Geschäftsmodell wird Basis für einen Interviewleitfaden darstellen. Die Umstrukturierung der Dimensionen ist Ergebnis der explorativen Faktoranalyse, welche in Kapitel 5.1.2 folgt. Die allgemeinen organisatorischen Kompetenzen wurden im ersten Forschungsteil von den Exporteuren als am wenigsten relevant identifiziert, daher wird der Schwerpunkt der Interviews auf die anderen Faktoren gelegt (vgl. Kapitel 5.1.3.1.2 und 5.1.4.1.2.)

Abbildung 31: Forschungsmodell – Teil 2: Strategische Verwendung von Ressourcen

Quelle: Eigene Darstellung

Um die Forschungsfrage 2 (*Wie werden die relevanten Ressourcenbündel in einem erfolgreichen internationalen Geschäftsmodell eingesetzt?*) zu beantworten, wird die Untersuchung auf die Geschäftsmodelle international agierender Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen fokussiert, welche als Analyseeinheit dienen. Der teilstrukturierte Interview-Leitfaden zur Erfassung der internationalen Geschäftsmodelle von Berufsbildungsdienstleistern basiert auf den Dimensionen des Forschungsmodells. Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts IntVET zur Internationalisierung der Berufsbildungsforschung am SEPT-Kompetenzzentrum der Universität Leipzig entwickelt. Der Verfasser war als maßgeblich beteiligter Forscher an diesem Projekt aktiv und arbeitete in Absprache mit zwei vietnamesischen Teammitgliedern der Universität Leipzig an der Erstellung des Interview-Leitfadens. Im März 2021 wurde ein Pre-Test des Leitfadens mit einer begleitenden Forschungsgruppe der TU Dresden durchgeführt, die bereits Erfahrung im Bildungsexport besitzt. Dies führte zu minimalen Optimierungen des teilstrukturierten Interview-Leitfadens. Die folgende Tabelle skizziert die zentralen Frageblöcke des teilstrukturierten Interview-Leitfadens, basierend auf dem zuvor präsentierten Forschungsmodell (vgl. auch Kapitel 2.7.3.).

Tabelle 20: Teilstrukturierter Interviewleitfaden

Dimension	Themenbereiche des Interviews
Firmenressourcen	<ul style="list-style-type: none"> Motivation für Engagement im Ausland Indikatoren für Erfolg Darstellung der Ziele Darlegung von USPs Art der Schlüsselpartner / Kooperationsformen Auswahl und Evaluierung von Partnern Fähigkeiten und Ressourcen von Partnern Fähigkeiten und Kompetenzen des Personals Überwindung von Ressourcenlimitierungen Infrastruktur vor Ort Rolle der Mitarbeitenden Rolle von Externen Personen Erfahrungen des Managements Kernkompetenz der Organisation bei der Leistungserstellung
Kompetenzen des internationalen Marketings	<ul style="list-style-type: none"> Entrepreneurial Orientation Konkurrenzsituation / Wettbewerb Markteintrittsstrategie Ort der Leistungserstellung Interkulturelle Herausforderungen Kommunikation mit der Zielgruppe / Kommunikation der USPs Anpassung der Produkte / Dienstleistung Kulturelle Herausforderungen Art, Umfang, Form der Marktrecherche Bedarfsermittlung im Zielmarkt Gründe für Auswahl eines bestimmten Zielmarktes Finanzierung & Erlösstrategien Zahlungsbereitschaft

Quelle: Eigene Darstellung

4.3.1.2 Interviewpartner

Zur Generierung von Kontaktdaten wurde die iMOVE-Anbieterdatenbank herangezogen. Da im Forschungsprojekt IntVET speziell die Internationalisierung nach Vietnam im Vordergrund stand, wurden zunächst international tätige Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen herausgefiltert, die zumindest ein Interesse an diesem Auslandsmarkt signalisiert hatten. In diesem Prozess konnten 75 Anbieter identifiziert werden.

Es wurden eine Reihe von Interviews mit leitenden Angestellten, dem Projektmanagement oder mit Geschäftsinhabenden geführt. Die Festlegung der Stichprobengröße in qualitativen Umfragen erfolgt nicht auf Grundlage einer vorbestimmten Anzahl von Interviews, sondern richtet sich nach dem Erreichen eines Sättigungspunktes, an dem die Daten als hinreichend angesehen und keine signifikant neuen Informationen mehr gewonnen werden können. Dieser Punkt kennzeichnet den Abschluss der Datenerhebung. Es ist von wesentlicher Bedeutung sicherzustellen, dass die Auswahl der Fälle repräsentativ und angemessen ist (Hussy et al., 2013). Zudem wird die Diversität der Teilnehmenden berücksichtigt, indem Organisationen unterschiedlicher Größenordnungen und mit variierenden Erfahrungshintergründen im Kontext der Internationalisierung einbezogen werden. Auf diese Weise wird eine umfassendere Betrachtung des Untersuchungsgegenstands ermöglicht und die Repräsentativität der Stichprobe gesteigert. Das Zusammentragen grundlegender Informationen über die zu befragenden Organisationen erfolgten im Vorfeld über eine Internetrecherche. Die Gesamtzahl der Interviews war nicht im Voraus festgelegt, sondern es wurde erwartet, dass eine Anzahl von zehn bis zwanzig qualifizierter Interviews den Punkt der Sättigung erreichen würde und einen hinreichend wertvollen Datensatz für die Analyse liefert.

Die folgende Tabelle zeigt das Profil der Teilnehmenden, darunter elf private Unternehmen, zwei Verbände, zwei öffentliche Berufsbildungsschulen und eine gemeinnützige Einrichtung. Die Interviews wurden zwischen April und August 2021 durchgeführt und dauerten 30 bis 60 Minuten, mit Ausnahme des Falls B, bei dem der CEO kurze schriftliche Antworten lieferte. Alle Interviews, außer im Falle von A und B, wurden aufgezeichnet und transkribiert. Interviewpartner A erlaubte keine Aufnahme und gestattete nur Notizen im Nachgang des Interviews. Die Interviewten, hauptsächlich in leitenden Positionen, waren alle an der strategischen Planung des internationalen Projekts beteiligt.

Tabelle 21: Profile der Interviewpartner

	Anbietertyp	Branche	Status des Interviewpartners	Datum	Präsenz im Ausland
A	Privatunternehmen	Beratung	Geschäftsführer	13.04.21	Nein
B	Privatunternehmen	Automatisierung	Geschäftsführer	07.04.21	Nein
C	Privatunternehmen Gemeinnützige	Internationale Zusammenarbeit	Geschäftsführer	23.04.21	Nein
D	Einrichtung	Bildung	Teamleiter	07.06.21	Nein
E	Privatunternehmen	Bildung	Geschäftsführer	08.06.21	Nein
F	Öffentliche Einrichtung	Bildung	Geschäftsführer	10.06.21	Nein
G	Verein	Bauwesen Sprachschule &	Projektkoordinator	17.06.21	Nein
H	Privatunternehmen	Bildungsvermittler	Geschäftsführer	18.06.21	Ja
I	Privatunternehmen	Bildung	Abteilungsleiter	22.06.21	Ja
J	Öffentliche Einrichtung	Technische Schulung (Gartenbau) Forschung, Innovation &	Geschäftsführer	22.06.21	Nein
K	Verein	Transfer	Vorstandsmitglied	25.06.21	Ja
L	Privatunternehmen	Beratung	Teamleiter	17.06.21	Ja
M	Privatunternehmen	IT	Geschäftsführer	07.07.21	Ja
N	Privatunternehmen	Maritime Akademie / Versicherung	Abteilungsleiter	11.08.21	Ja
O	Privatunternehmen	Schulung und Beratung	Vorsitzender	11.08.21	Ja
P	Privatunternehmen	Beratung	Geschäftsführer	17.08.21	Nein

Quelle: Eigene Darstellung

4.3.1.3 Datenaufbereitung und -analyse

Von den 16 Datensätzen wurden 14 Interviews aufgezeichnet und anschließend von einem professionellen Dienstleister im September 2021 transkribiert. Die Transkription erfolgte in zwei Schritten: Zunächst wurde durch eine Software ein wörtlicher Text auf Basis der Audiodateien erstellt, welcher in einem zweiten Schritt durch eine Person verifiziert und korrigiert wurde. Die wörtliche Transkription ist somit eine vollständige Textwiedergabe der Audiospuren, welche anschließend in einer QDA-Software mit qualitativen Methoden (vgl. Höld, 2009; Kuckartz, 2018; Mayring & Fenzl, 2019) untersucht werden kann. Die Übertragung erfolgte ohne Übernahme von Dialekten oder sprachlichen Akzenten, jedoch mit Interjektionen oder Verzögerungslauten, falls diese den Inhalt stützen, und folgt im Allgemeinen den Transkriptionsregeln für die computergestützte Auswertung (Kuckartz, 2018; Kuckartz & Rädiker, 2019). Die Transkription wurde vom Forscher stichprobenartig mit dem Transkript verglichen, um die Qualität der Transkription zu sichern (vgl. Höld, 2009) und damit die weitere softwaregestützte Inhaltsanalyse zu ermöglichen.

Die Inhaltsanalyse entstand mit dem wachsenden Einfluss von Massenmedien und der Notwendigkeit, größere Mengen an Material systematisch zu analysieren, wobei zunächst der Kommunikationsinhalt im Vordergrund stand, später jedoch auch

qualitative und formale Texteigenschaften berücksichtigt wurden (Mayring & Brunner, 2009). Die hier angewandte *Thematic Content Analysis* ist eine Methode der qualitativen Datenanalyse, die verwendet wird, um Muster innerhalb von Datensätzen zu identifizieren, zu analysieren und zu berichten (Braun & Clarke, 2006). Die Daten werden mithilfe eines gemischten deduktiven und induktiven Ansatzes in Kategorien eingeteilt. Das Kategoriensystem leitet sich von den Bausteinen des Forschungsmodells ab, das auf der Literaturrecherche aus Kapitel 2 basiert. Gleichzeitig wird der induktive Ansatz angewendet, um zusätzliche Aspekte aus den Daten zu erfassen. Es ist wichtig, jeden Datensatz mit dem Wissen über frühere Erkenntnisse zu betrachten, um Redundanzen zu vermeiden. Dennoch sollten auch Ergebnisse ernst genommen werden, die nicht mit vorherigen Erkenntnissen übereinstimmen und das Potenzial haben, das Wissen über das Thema grundlegend zu verändern (Joffe, 2011). Nach Joffe (2011) ist die thematische Analyse am besten geeignet, um die spezifische Art und Weise zu erforschen, wie eine bestimmte Gruppe das untersuchte Phänomen konzeptualisiert.

Die Analyse konzentriert sich auf ein Kategoriensystem, das auf Basis der quantitativen Forschung erstellt wurde, wobei auch Textinhalte außerhalb dieser Kategorien berücksichtigt werden können. Zunächst erfolgt die Identifikation von Themen in den transkribierten Dateien, die durch manuelle Codierung unter Verwendung von QDA-Software strukturiert werden. Diese Kategorien bzw. Codes schaffen eine Struktur in den Daten und ermöglichen es, die gemeinsamen Themen oder Meinungen der Teilnehmenden zu identifizieren. Die Kategorien müssen sorgfältig definiert und abgegrenzt werden, um eine klare und konsistente Analyse zu gewährleisten. Nach der Gruppierung der Daten in Kategorien können eine oder mehrere Kernaussagen formuliert werden, die die gemeinsamen Themen oder Meinungen der Teilnehmenden repräsentieren. Diese Kernaussagen werden auf den gesammelten Daten basieren und einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse der Analyse bieten.

Tabelle 22: Ablauf der qualitativen Analyse

Schritt	Beschreibung
Erstellung des Kategoriensystems	Das Kategoriensystem basiert auf den Dimensionen des Forschungsmodells.
Zuordnung der Textsegmente (Codes) zu den Kategorien	Die Textsegmente werden den entsprechenden Kategorien zugeordnet.
Erstellung neuer (Sub-)Kategorien aus dem Textmaterial heraus	Neue (Sub-)Kategorien werden auf Basis des Textmaterials identifiziert und erstellt.
Erneute Codierung des Datensatzes basierend auf dem feincodierten Kategoriensystem	Der Datensatz wird erneut codiert, wobei ein feincodiertes Kategoriensystem verwendet wird.
Verwendung einer Häufigkeitsanalyse	Eine Häufigkeitsanalyse wird durchgeführt, um die Häufigkeit der Codes/Kategorien zu ermitteln.
Zusammenfassung der Kernaussagen der einzelnen Kategorien	Die Kernaussagen der einzelnen Kategorien werden zusammengefasst.
Interpretation der Ergebnisse	Die Ergebnisse werden interpretiert, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Forschungsfragen zu beantworten.

Quelle: Eigene Darstellung

Abschließend gilt es sicherzustellen, dass die Kernaussagen den gesammelten Daten entsprechen und die Inhalte korrekt wiedergegeben werden. Die Verwaltung und Codierung der Daten wird mit MAXQDA (Version 2020) vorgenommen. Diese Softwarelösung ist in sämtlichen Etappen des Forschungsprozesses hilfreich und kann Unterstützung in mehreren Schritten des Forschungsprozesses bieten, angefangen mit der Literaturrecherche über die Formulierung einer Forschungsfrage, die Datenaufbereitung bis hin zur Analyse und Präsentation der Ergebnisse (Kuckartz & Rädiker, 2019).

4.3.2 Test eines Managementtools

4.3.2.1 Methodik

Die Aktionsforschung ist eine vielseitige Forschungsmethode, die sich durch eine enge Verbindung von Theorie und Praxis auszeichnet. Durch die iterative Natur des Ansatzes verschmelzen Forschung und Handeln in einem zyklischen Prozess miteinander. Die aktive Beteiligung derjenigen, die direkt von einer Situation betroffen sind, ist ein grundlegendes Merkmal, da sie als zentrale Akteure im Forschungsprozess fungieren. Diese Perspektive auf Aktionsforschung unterstreicht die Erweiterung der traditionellen Rolle der Forschenden. Hier wird infrage gestellt, dass Forschung ausschließlich von akademisch ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betrieben werden kann. Stattdessen wird betont, dass diejenigen, die im zu untersuchenden Feld handeln, die Forschung selbst betreiben sollten. Diese Herangehensweise beinhaltet eine Verlagerung der Machtverhältnisse und fördert eine aktivere Beteiligung der Praktikerinnen und Praktiker (Altrichter et al., 2021).

Die Anwendungsgebiete von Aktionsforschung sind vielfältig in den Sozialwissenschaften einsetzbar. Das Einsatzfeld erstreckt sich von der Organisationsentwicklung über Management, Bildungsinstitutionen, Gesundheitswesen bis hin zu politischer Organisation und Aktivismus (Shani & Coghlan, 2021). In dieser Vielseitigkeit liegt eine Stärke der Aktionsforschung, die zeigt, dass sie sich flexibel an verschiedene Kontexte und Probleme anpassen kann. Ein charakteristisches Merkmal der Aktionsforschung ist, dass sie die doppelte Aufgabe hat, Veränderungen in Organisationen herbeizuführen und robustes, handlungsorientiertes Wissen zu generieren. Dies geschieht in einem sich entwickelnden Prozess, der in einem Geist der Zusammenarbeit und gemeinsamen Forschung durchgeführt wird (Shani et al., 2012). Die Zielsetzung der Aktionsforschung besteht darin, bewusst neue Handlungsmöglichkeiten in den untersuchten Settings zu entwickeln. Dabei wird Neutralität vermieden, und die Forschung vertritt aktiv Position, um konkrete Veränderungen anzustoßen.

„Action research may be defined as an emergent inquiry process in which applied behavioral science knowledge is integrated with existing organizational knowledge and applied to solve real organizational problems. It is simultaneously concerned with bringing about change in organizations, in developing self-help competencies in organizational members and in adding to scientific knowledge. Finally it is an evolving process that is undertaken in a spirit of collaboration and co-inquiry.“ (Shani & Coghlan, 2021, S. 520)

Die beste Grundlage für die Untersuchung des Zusammenspiels von Theorie und Praxis ist dann gegeben, wenn Aktionsforschung im selben praktischen Kontext eingesetzt wird, in dem Untersuchungen in der theoretischen Ausrichtung stattgefunden haben. Dies impliziert, dass kontinuierliche Reflexion und Anpassung der theoretischen Perspektiven im Laufe des Aktionsforschungsprozesses notwendig sind, um ein tieferes Verständnis für die zugrunde liegenden Phänomene zu entwickeln. Wenn Aktionsforschung über einen längeren Zeitraum in einem bestimmten Kontext durchgeführt wird und dabei Veränderungen in der theoretischen Ausrichtung stattfinden, bietet dies die Möglichkeit, das Zusammenspiel zwischen Praxis und Theorie besser zu verstehen (vgl. Gustavsen, 2008).

Die Phasen der Aktionsforschung beinhalten sowohl Beobachtung und Beschreibung der aktuellen Situation als auch eine Phase der Reflexion. Anschließend werden konkrete Maßnahmen ergriffen, um Veränderungen herbeizuführen, und die Auswirkungen dieser Maßnahmen werden üblicherweise überwacht und nochmals reflektiert. Dieser Prozess wird als sich wiederholende Spirale dargestellt, die es ermöglicht, kontinuierlich neues Wissen zu generieren und auf die sich ändernden Umstände in der Organisation zu reagieren (Kenefick & Kirrane, 2022).

Zusammenfassend kann Aktionsforschung als eine emergente, kontextsensitive Forschungsmethode betrachtet werden, die darauf abzielt, reale Probleme in verschiedenen Kontexten zu lösen. Sie verbindet angewandtes Wissen mit bestehendem Kontextwissen und wird von denjenigen betrieben, die unmittelbar in den untersuchten Situationen handeln. Ihre Stärken liegen in ihrer Anwendbarkeit in verschiedenen Bereichen, der aktiven Beteiligung der Praktikerinnen und Praktiker sowie der Schaffung von neuem Wissen durch den zyklischen Forschungsprozess (Altrichter et al.,

2021). Insgesamt bietet Aktionsforschung einen Rahmen für praxisorientierte, partizipative Forschung mit dem Ziel, positive Veränderungen herbeizuführen und Wissen auf lokaler Ebene zu generieren.

Abbildung 32: Kreislauf der Aktionsforschung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Altrichter und Feindt (2008)

In diesem Kontext wird ein Workshop mit entsprechendem Arbeitsmaterial entwickelt, welches Teilnehmende aus der Branche der beruflichen Bildung mit den gängigen Methoden der Geschäftsmodellierung bekannt macht und darauf aufbauend das Management-Tool in der eigenen Anwendung testet.

Workshops sind als Methode der Aktionsforschung besonders geeignet, da sie eine dynamische und interaktive Umgebung bieten, in der Forschende und Teilnehmende gemeinsam an der Lösung von realen Problemen arbeiten können. Im Rahmen des Forschungsdesigns ermöglichen Workshops eine direkte Einbindung der Teilnehmenden in den Forschungsprozess, wodurch verschiedene Perspektiven und Erfahrungen einfließen können. Die Rolle des Forschenden als moderierende Person gewährleistet dabei, dass die Bedürfnisse und Anliegen der Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen und ihre aktive Mitwirkung gefördert wird. Darüber hinaus ermöglichen Workshops eine flexible Gestaltung, die es den Teilnehmenden ermöglicht, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen und gemeinsam mit dem Forschenden an konkreten Lösungen zu arbeiten. Durch diese kooperative und kollaborative Arbeitsweise können Workshops als effektive Methode der Aktionsforschung dazu beitragen, praxisnahe Erkenntnisse zu generieren und nachhaltige Veränderungen in Organisationen zu bewirken (Ørngreen & Levinsen, 2017).

Ziel ist es, das Werkzeug in der Anwendung zu erproben und durch den Anwendungsprozess auftretende Unstimmigkeiten aufzudecken sowie Handlungsempfehlungen für die weitere Ausgestaltung bzw. Abänderung zu generieren.

4.3.2.2 Workshopdesign

Der iMOVE-Workshop wurde in Zusammenarbeit mit dem SEPT-Kompetenzzentrum der Universität Leipzig organisiert und fand am 29. und 30. Juni 2022 im Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn statt. iMOVE, als Unterstützer von Bildungsunternehmen bei der Internationalisierung, legt großen Wert auf strategische und zielmarktorientierte Veranstaltungen im Inland. In diesem Kontext wurde der Workshop ins Leben gerufen, um Anbieter beruflicher Bildungsdienstleistungen bei der Entwicklung ihrer internationalen Geschäftsmodelle zu unterstützen.

Die Internationalisierung von Bildungsdienstleistungen erfordert häufig erheblichen Aufwand an Personal und finanziellen Ressourcen, was insbesondere für KMU oder Organisationen mit begrenzten Mitteln eine Herausforderung darstellt. Der Workshop zielte darauf ab, Chancen und Risiken abzuwägen und die Teilnehmenden zu unterstützen, ein international tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Es nahmen elf Personen aus neun Organisationen teil, die Produkte oder Dienstleistungen im internationalen Kontext der beruflichen Bildung anbieten bzw. in naher Zukunft anbieten wollen.

Tabelle 23: Teilnehmende des Workshops

Person	Organisation	Anbietertyp	Branche	Status des Teilnehmenden
1	A	Privatunternehmen	Beratung	Geschäftsführer
2	B	Privatunternehmen	Bildung	Projektmanager
3	C	Privatunternehmen	Bildung	Geschäftsführer
4	D	Gemeinnützige Einrichtung	Bildung	Projektmanager
5	E	Privatunternehmen	Bildung	Geschäftsführer
6	F	Gemeinnützige Einrichtung	Bildung	Projektmanager
7	F	Gemeinnützige Einrichtung	Bildung	Geschäftsführer
8	G	Gemeinnützige Einrichtung	Bildung	Projektkoordinator
9	H	Privatunternehmen	Bildung	Geschäftsführer
10	H	Privatunternehmen	Bildung	Abteilungsleiter
11	I	Gemeinnützige Einrichtung	Bildung	Projektmanager

Quelle: Eigene Darstellung

Das SEPT-Kompetenzzentrum der Universität Leipzig präsentierte bestehende und neue Konzepte der Geschäftsmodellentwicklung in einem aktivierenden Umfeld und motivierte die Bildungsanbieter, ihre eigenen internationalen Projekte zu strukturieren. Dabei wurden zentrale Fragen erarbeitet und geklärt, wie beispielsweise: Welche Zielgruppe soll im Ausland bedient werden und welche Anpassung der eigenen Dienstleistung ist nötig? Wie können internationale und nationale Partner möglichst effektiv in das Geschäftsmodell eingebunden werden? Wie kann mit Kunden und Partnern kommuniziert werden und wie schafft man eine langfristige Kundenbindung? Durch die Beantwortung dieser Fragen und die gemeinsame Arbeit an der

Entwicklung internationaler Geschäftsmodelle wurden die Teilnehmenden dabei unterstützt, ihre Präsenz auf dem internationalen Markt zu stärken und erfolgreich zu expandieren. Als Leitfaden durch die Gestaltung der internationalen Geschäftsmodelle wurde der *International Business Model Canvas* (IBMC) genutzt.

Das Konzept bzw. Hauptaugenmerk des Workshops lag auf der Erstellung von internationalen Geschäftsmodellen der Teilnehmenden unter Zuhilfenahme des *International Business Model Canvas*. Der Erkenntnisgewinn auf Basis der Anwendungserfahrung war dem untergeordnet, sollte aber genau aus diesem Grund möglichst realistische Einblicke liefern.

Zunächst erhielten die Teilnehmenden Kurzinputs von Forschenden, in denen ausgewählte Erkenntnisse zum Thema „Internationalisierungskompetenzen deutscher Anbieter von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen“ präsentiert wurden. Dies bildete die wesentlichen Ergebnisse von Forschungsteil I ab und umfasste auch eine Sammlung der Perspektive der Teilnehmenden zu Ressourcen und Kernkompetenzen. Dieser Einstieg in den Workshop diente als Grundlage für weitere Diskussionen und Aktivitäten.

Ein zentraler Schwerpunkt des Workshops lag auf der Vorstellung internationaler Geschäftsmodelle und deren Werkzeuge. Hierbei wurde insbesondere auf den IBMC eingegangen, der als Leitfaden für die Ausarbeitung der eigenen Geschäftsmodelle diente. Die Teilnehmenden wurden angeleitet, ihre Geschäftsmodelle mithilfe dieses Werkzeugs zu strukturieren und zu planen.

In den folgenden Workshopsegmenten hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich intensiver mit verschiedenen Aspekten der Geschäftsmodellentwicklung auseinanderzusetzen. Im Segment 1 lag der Fokus auf der Nutzung des *International Business Model Canvas* zur Ausarbeitung der eigenen Geschäftsmodelle. Teil 2 beinhaltete eine Bedarfsanalyse der Kundschaft und Partner sowie die Diskussion über das Leistungsangebot in internationalen Märkten. Für die Sammlung von Einflussfaktoren und relevanten Aspekten des Nutzenversprechens wurde zusätzlich das Werkzeug *Value Proposition Canvas* (Osterwalder et al., 2014) genutzt.

Im Workshopteil 3 wurden konkrete Schritte zur Planung des Markteintritts erarbeitet. Diese Schritte umfassten die Identifizierung potenzieller Kooperationspartner im Ausland, die Analyse geeigneter Distributionskanäle im Bildungsexport sowie die Entwicklung von Strategien für internationales Marketing, Kundenbindung und -kommunikation.

Abschließend wurde im Workshopsegment 4 das internationale Geschäftsmodell vervollständigt und die Ergebnisse wurden gemeinsam diskutiert. Dabei hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Feedback zu geben und ihre Erkenntnisse zu teilen, um voneinander zu lernen und die Qualität ihrer Geschäftsmodelle weiter zu verbessern.

4.3.2.3 Datenaufbereitung und -analyse

Im Zentrum der Aktionsforschung steht die Anwendbarkeit des Management-Tools und die Sammlung von Fragen und Problemstellungen bei der Anwendung durch die Zielgruppen. Die Teilnehmenden des Workshops waren daran interessiert, neben inhaltlichen Aspekten für die Ausgestaltung eigener Internationalisierungsstrategien, ein Managementwerkzeug zu erhalten, das es ihnen erlaubt, das Vorhaben als Geschäftsmodell zu formulieren.

Im Rahmen des Workshops wurden Feedbacks zu den einzelnen Bausteinen des *International Business Model Canvas* von allen Teilnehmenden kurz und prägnant einzeln und/oder in der Gruppe eingeholt, um nicht von der Kernaufgabe der Teilnehmenden – die Erstellung des eigenen Geschäftsmodells – abzulenken.

Das Feedback wurde im Anschluss in die Bausteine des IBMC übernommen. Die gesammelten Daten wurden analysiert, um gemeinsame Muster, Probleme oder positive Aspekte der Benutzerfreundlichkeit zu identifizieren. Dies kann durch die Zusammenfassung von Schlüsselerkenntnissen und Beobachtungen geschehen. Basierend auf den gemeinsamen Mustern und Erkenntnissen werden die wichtigsten Aussagen oder Erkenntnisse aus dem Usability-Test abgeleitet. Dies wird in Form von Kernaussagen oder Empfehlungen für die Verbesserung des Werkzeugs erfolgen.

Die persönlichen Informationen der Teilnehmenden werden anonymisiert und sind nicht in den zusammengefassten Ergebnissen des Tests enthalten. Stattdessen werden die Ergebnisse aggregiert und anonymisiert präsentiert, um die Privatsphäre der Teilnehmenden und deren Geschäftsmodelle zu schützen.

5 Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

5.1 Relevante Ressourcen für die Internationalisierung

5.1.1 Profil der befragten Organisationen

Die hier erhobene Stichprobe (n=80) enthielt vor der Bereinigung der Daten drei Gruppen von Einrichtungen, die sich hinsichtlich ihrer internationalen Ausrichtung unterscheiden:

1. Exporteure: darunter fallen in den folgenden Betrachtungen sämtliche Organisationen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen auf internationalen Märkten anbieten und die in Deutschland internationale Kundengruppen bedienen.
2. Intender: in diese Gruppe fallen diejenigen Organisationen, welche zur Zeit keine internationalen Geschäfte betreiben, dies aber in naher Zukunft anstreben.
3. Organisationen ohne Exportinteresse: sämtliche Organisationen, keine Internationalisierungserfahrung vorweisen und auch keine dahingehenden Bestrebungen zeigen.

Innerhalb des Fragebogens wurde neben der Exportererfahrung auch die Intention zum Export abgefragt. Diese Abfrage diente im Nachgang zur Bereinigung des Datensatzes, da Organisationen ohne Exportinteresse die Relevanz von Kompetenzen und Ressourcen zur Internationalisierung nicht unter den gleichen Gesichtspunkten betrachten und damit das Bild der Nicht-Exporteure verfremden würden. Um die Ergebnisse möglichst nah an der Realität zu orientieren und eine Verzerrung auszuschließen, wurden im Folgenden sämtliche Organisationen aus der Auswertung entfernt, die kein Interesse an zukünftigen Internationalisierungsvorhaben aufweisen. Damit verbleiben 43 Exporteure und 37 Intendern in der Stichprobe (Abbildung 33) für die weiteren Analysen.

Abbildung 33: Verhältnis von Exporteuren und Intendern

Quelle: Eigene Darstellung

Die Personen, die die Befragung beantwortet haben, bekleideten zu 84% Prozent Positionen im Vorstand oder der Geschäftsführung. Insgesamt sieben Prozent sind in einer speziellen Einheit für Außenhandel beschäftigt und weitere acht Prozent ordnen sich dem Personal einer technischen Abteilung zu.

Abbildung 34: Position der Befragten in der Organisation

Quelle: Eigene Darstellung

Die Branche der Aus- und Weiterbildung ist recht inhomogen, da neben den klassischen Anbietern von Bildungsdienstleistungen auch Beratungsunternehmen und Ausrüster von Bildungseinrichtungen dazugehören. Von jeder Gruppe waren Repräsentanten in der Befragung vertreten, wobei die Anbieter von Bildungsdienstleistungen die bei Weitem größte Gruppe mit 90% stellten. Im Datensatz sind nur zwei Ausrüster von Bildungseinrichtungen vertreten.

Abbildung 35: Organisationsform

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 36: Art der Organisation

Quelle: Eigene Darstellung

Innerhalb der Befragung stellen Unternehmen mit 57% den größten Teil der Antworten, gefolgt von gemeinnützigen Einrichtungen mit 28%. Die für Bildungsanbieter

wichtige Gruppe der öffentlichen Einrichtungen war mit 9% vertreten, während 7% sonstige Organisationsformen sind.

Abbildung 37: Art der erstellten Leistung

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 38: Alter der Organisation

Quelle: Eigene Darstellung

Die befragten Akteure gaben an, dass 10% von ihnen hauptsächlich Produkte anbieten, während die große Mehrheit von 90% bestätigt, dass das Kerngeschäft von Dienstleistungen geprägt ist. Auch beim Alter der Unternehmen ergibt sich ein einheitliches Bild. Auf die Frage nach dem bereits aktiven Zeitraum der Geschäftstätigkeiten wird ersichtlich, dass über die Hälfte der Akteure bereits über 20 Jahre im Markt aktiv sind und nochmals fast ein Viertel zwischen 11 und 20 Jahren. Nochmals 17% sind eine mittlere Zeitspanne von 5-10 Jahren am Markt, während nur 5% weniger als 5 Jahre aktiv sind.

Abbildung 39: Prozentualer Anteil an Produkten / DL aus der beruflichen Bildung am Gesamtumsatz

Quelle: Eigene Darstellung

Aus Abbildung 39 geht hervor, dass in der Gruppe der befragten Organisationen der Anteil an Produkten und Dienstleistungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung am Gesamtumsatz einen erheblichen Teil ausmacht. Knapp 50% der Teilnehmenden bestätigen, dass über 90% der Umsätze aus dieser Leistungsgruppe entspringen. Etwa

23% der befragten Organisationen erwirtschaften 70-90% des Gesamtumsatzes aus Leistungen der beruflichen Bildung und nochmals 8% mindestens die Hälfte. Für insgesamt 19% der Befragten sind Leistungen aus dem Bereich der beruflichen Bildung ein kleinerer Teil der Umsätze. Etwa 6% der Befragten gaben an, dass weniger als 10% ihrer Einnahmen diesem Wirtschaftszweig entstammen.

Abbildung 40: Anzahl der Mitarbeitenden in der Organisation

Quelle: Eigene Darstellung

Ein durch Heterogenität geprägtes Klassifikationskriterium ist die Organisationsgröße, welche hier durch die Anzahl der Beschäftigten abgebildet ist. Dabei lässt sich erkennen, dass zwar fast alle Organisationen in das Kriterium der SME fallen, jedoch zwischen einem und über 500 Mitarbeitenden alle Organisationsgrößen repräsentiert sind. Der Median liegt bei 18 Mitarbeitenden, was darauf hindeutet, dass die Mehrheit der Befragten in kleineren Strukturen beschäftigt ist. Insgesamt 75% aller Befragten sprechen für Organisationen mit weniger als 100 Beschäftigten.

Die Organisationen ohne Exportinteresse hatten die Möglichkeit über ein freies Eingabefeld Gründe anzugeben, warum keine Intention besteht. Es wurde nicht nur ein allgemeines Desinteresse an internationalen Aktivitäten genannt, sondern auch die Fokussierung auf den lokalen Markt sowie die Anpassung des Angebots an die Bedürfnisse der deutschen Kunden im Inland und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben im Heimatmarkt.

Bisher wurden alle Organisationen nach allgemeinen Bewertungskriterien betrachtet. Im folgenden Schritt wird näher auf die beiden Untersuchungsgruppen der Exporteure und Intender eingegangen. Es wird dargestellt, welche Zielmärkte bedient werden bzw. welche Hindernisse bisher die Internationalisierung der Intender verhindert haben.

5.1.1.1 Exporteure

Die bereits international tätigen Organisationen gaben an, dass 57% von ihnen die Leistungserstellung hauptsächlich im Ausland vornehmen. Dem gegenüber stehen 43% der Exporteure, die nicht selbst im Ausland tätig sind, aber in Deutschland mit

internationalen Zielgruppen arbeiten und somit einen „Import von Kunden“ betreiben (Abbildung 42).

Abbildung 41: Anzahl der Auslandsmärkte **Abbildung 42: Ort der Leistungserstellung**

Quelle: Eigene Darstellung

Quelle: Eigene Darstellung

Die Anzahl der Auslandsmärkte gliedert sich in vier mögliche Antwortmöglichkeiten auf. Die größte Gruppe mit 44% ist dabei die Gruppe, welche zwei bis vier Auslandsmärkte bearbeitet. In nur einen internationalen Markt sind noch 20% der Befragten aktiv. Insgesamt 36% der Befragten geben an, in fünf oder mehr ausländischen Märkten aktiv zu sein, wobei noch insgesamt 26% aller Exporteure sogar in mehr als zehn Märkten tätig sind.

Abbildung 43: Zielmarktregion der international aktiven Bildungsanbieter

Quelle: Eigene Darstellung

Um ein besseres Verständnis für die Zielmärkte der Befragten zu erhalten, wurden die Regionen der Welt als Auswahloption zur Verfügung gestellt. Bei der Erhebung der Daten war es erwünscht, dass Organisationen, die in mehreren Märkten tätig sind, diese mehrfach nennen können. Abbildung 43 ordnet die Regionen, in denen die Exporteure derzeit tätig sind, nach Häufigkeit der Nennungen. Erwartbar war die starke Präsenz in den europäischen Märkten. Dicht gefolgt wird Europa als Zielmarkt von den asiatischen Märkten. Hinter den asiatischen Regionen rangieren das südliche Afrika und Nordafrika gemeinsam mit Nordamerika und Nordeuropa. Weniger als zehn Nennungen erhielten Süd- und Mittelamerika und die Karibik. Fast keine Rolle im Export von beruflicher Aus- und Weiterbildung spielen der Stichprobe zufolge Ozeanien und Zentralafrika.

Abbildung 44: Exporterfahrung in Jahren

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 45: Anteil der Umsätze aus Internationalisierung am Gesamtumsatz

Quelle: Eigene Darstellung

Bei der Einschätzung der Exporteure zu den benötigten Kompetenzen und Ressourcen der Internationalisierung spielt die gemachte Erfahrung eine große Rolle. Auf wieviel Erfahrung die Organisationen zurückgreifen können, spiegelt sich in der Angabe der Exporterfahrung wider. Über dreiviertel der Befragten sind mit ihren Organisationen bereits mehr als fünf Jahre auf internationalen Märkten aktiv. Rund 28% sogar schon über 20 Jahre lang. Ein kleinerer Teil von 19% ist seit 2-4 Jahren internationalisiert und vier Prozent der Befragten haben innerhalb von 12 Monaten vor Umfragezeitpunkt mit einem internationalen Projekt begonnen.

Weiterhin sollten die Exporteure abschätzen, wie hoch in etwa der Anteil des Jahresumsatzes einer jeden Organisation aus Export- bzw. Internationalisierungsaktivitäten ist. Dabei ist festzustellen, dass mehr als die Hälfte der international aktiven Anbieter nur einen geringen Teil von bis zu 10% aus der Erschließung ausländischer Märkte generieren. Auf der anderen Seite sind etwa 11% der Befragten mit über 90% der Umsätze aus internationalen Märkten stark wirtschaftlich vom internationalen Geschäft abhängig.

5.1.1.2 Intender

Die Intender hatten keine Erfahrungswerte hinsichtlich vergangener Internationalisierungsvorhaben, hatten jedoch im Fragebogen die Möglichkeit Angaben zu den Barrieren zu machen, welche sie in der Vergangenheit davon abhielten in internationale Märkte vorzustoßen. In diesem Fall waren erneut Mehrfachnennungen möglich.

Die in Tabelle 24 dargestellte Übersicht zeigt die Barrieren in Reihenfolge der Anzahl der Nennungen. Die grau unterlegten Nennungen wurden von den Exporteuren als zusätzliche selbst gewählte Barrieren hinzugefügt. Der mit Abstand am häufigsten genannte Grund, warum kein Internationalisierungsvorhaben angegangen wurde, sind fehlende Kontakte bzw. Netzwerke im Zielmarkt. Passend dazu wird an dritter Stelle auch die begrenzte bzw. fehlende Kenntnis des Zielmarktes angegeben. Bereits an dieser Stelle wird ersichtlich, dass eine Vielzahl an Intendern nur dann einen Eintritt in internationale Märkte erwägen, wenn die passenden Netzwerke vorhanden sind. Andere Hemmnisse, die von mindestens zehn Befragten geäußert wurden, sind begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen in der Organisation. Weniger oft wurden Sprachbarrieren und der internationale Wettbewerb um attraktive Preise genannt. Mit nur drei Nennungen war die fehlende Unterstützung der Unternehmensführung die am wenigsten gewählte Option der vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten. Ebenfalls eine, mit vier Nennungen, relativ selten erwähnte Barriere ist die fehlende Unterstützung durch staatliche Institutionen.

Tabelle 24: Barrieren der Internationalisierung

Barrieren	Nennungen
Fehlende Kontakte im Ausland	18
Personelle Ressourcen	12
Begrenzte Informationen zum Zielmarkt	11
Finanzielle Restriktionen	10
Sprachbarrieren	6
Fehlende Unterstützung durch staatliche Organisationen	4
Hoher Preisdruck auf dem Zielmarkt	3
Fehlende Unterstützung der Unternehmensführung	3
Zeitliche Restriktionen	1
Keine Projektförderung im Fachgebiet	1
Politisches und regulatorisches Umfeld im Zielmarkt	1
Unterschiede im Bildungssystem	1

Quelle: Eigene Darstellung

5.1.2 Explorative Faktorenanalyse (EFA)

5.1.2.1 Grundlagen der Faktorenanalyse

Die bisher vorgestellten Konstrukte und zugeordneten Items des Fragebogens basieren auf einer Reihe von Einflüssen aus der wissenschaftlichen Literatur zu Themen der Internationalisierung, der Dienstleistungsforschung oder Studien zu Schulen des RBV. Da der genutzte Fragebogen nicht getestet und die Struktur des Fragebogens an eine Reihe von bestehenden Studien angelehnt wurde, die nicht explizit aufeinander aufbauen, soll eine Faktorenanalyse angewendet werden, um die angenommenen theoretischen Dimensionen zu validieren.

Die Faktorenanalyse ist Teil der multivariaten Statistik und gilt als zentrale Methode der Datenreduktion bzw. -strukturierung. Im Bereich der intellektuellen Entwicklung geht die Theoriebildung auf Forscher wie Spearman, Burt, Thompson, Thurstone, Cattell und Guilford zurück (Gorsuch, 2015). Bei der Faktorenanalyse werden Variablen auf wenige Faktoren reduziert, um anschließende Analysen übersichtlicher und aussagekräftiger gestalten zu können. Diese wenigen Faktoren sollen dabei auf einer größeren Anzahl von korrelierenden Variablen fußen (Bortz & Schuster, 2010). Dem Verfahren der Faktorenanalyse liegt die Annahme zugrunde, dass die über einzelne Items erhobenen Informationen nur Teildimensionen eines latenten Konstrukts sind, welches nicht ohne Weiteres messbar ist, jedoch einen möglichst großen Teil der Varianz der Ausgangsvariablen aufklären. Die Art der gemeinsamen Faktoren wird durch Schätzungen der Stärke und Richtung des Einflusses, den jeder der gemeinsamen Faktoren auf jede der untersuchten Messgrößen ausübt, geklärt (D. Child, 1975; Gorsuch, 2015). Kaiser (1960) empfiehlt, alle Faktoren mit Eigenwerten größer als 1 beizubehalten. Der Eigenwert eines Faktors gibt an, wie viel Information diesem Faktor innewohnt. Bei einem Eigenwert eines Faktors von 1 oder größer enthält er mehr Informationen als eine Variable. Der Richtwert zur Anzahl der extrahierten Faktoren auf Basis der Eigenwerte ist in der Literatur umstritten (Henson & Roberts, 2006), da weitere Verfahren wie der Scree-Test (Cattell, 1966) oder die Parallelanalyse nach Horn (1965) existieren, die zumeist zu anderen Faktorenzahlen führen.

Für Fälle, in denen der Forschende keine klaren Erwartungen über die zugrunde liegende Struktur der Korrelationen hat oder der Fragebogen nicht hinreichend getestet wurde, gibt es Verfahren zur Durchführung einer explorativen Faktorenanalyse (EFA). Alternativ kann die konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA) genutzt werden, wenn klar formulierte Hypothesen getestet werden sollen oder Vorhersagen über die Anzahl der gemeinsamen Faktoren und die spezifischen Maße vorliegen (Fabrigar & Wegener, 2012). Diese Forschungsarbeit wendet eine EFA an, um die Struktur der Daten zu testen und gegebenenfalls eine statistisch und inhaltlich optimierte Einteilung der Konstrukte und Dimensionen zu ermöglichen.

Die EFA ist per se kein bestimmtes Verfahren, sondern umfasst eine Familie mathematischer Methoden. Die in der Literatur am häufigsten genutzte Methode ist die Hauptkomponentenanalyse (*Principal Components Analysis, PCA*), obwohl diese Methode keine Faktorenanalyse im engeren Sinne darstellt, sondern ausschließlich zur

Reduktion von Variablen verwendet werden sollte (Costello & Osborne, 2005). Andere Verfahren sind die Hauptachsenfaktorenanalyse (*Principal Axis Factor Analysis*, PAF) und die Maximum-Likelihood-Faktorenanalyse (*Maximum Likelihood Factor Analysis*, ML) (Fabrigar et al., 1999; Henson & Roberts, 2006). Wenn bei Erhebungen mit Likert-Skalen keine Normalverteilung zu erwarten ist, sollte auf die PAF zurückgegriffen werden, da die ML ein sehr anfälliges Instrumentarium ist, wenn keine Normalverteilung vorliegt (Fabrigar et al., 1999). Trotz der mathematischen Limitierung der PCA erzielt diese Methode sehr ähnliche Ergebnisse wie die mit faktorenanalytischen Methoden – zumindest wenn die Kommunalitäten hoch sind (Field, 2009).

Ausgangspunkt der EFA ist eine Interkorrelationsmatrix der verfügbaren Variablen, aus der künstliche Faktoren berechnet werden (vgl. Bortz & Schuster, 2010; Gorsuch, 2015), die mit den Ausgangsvariablen korrelieren. Die Korrelation oder der Einfluss einer Variable auf den Faktor wird gewöhnlich als Faktorladung (*Factor Loadings*) bezeichnet und kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen (D. Child, 1975; Yong & Pearce, 2013). Die Anzahl der extrahierten Faktoren kann objektiv mathematisch bestimmt werden, jedoch sollte eine Interpretation der Faktoren vom inhaltlichen Kontext geleitet sein.

Die EFA wird normalerweise bei einem großen Stichprobenumfang mit $N > 100$ angewendet (Bortz & Schuster, 2010; Jung & Lee, 2011), da zu erwarten ist, dass extrahierte Faktoren mit zunehmender Stichprobengröße stabiler werden (Gorsuch, 2015). Dennoch wurde in Simulationsstudien nachgewiesen, dass die Auswirkungen des Stichprobenumfangs auf die Berechnung der latenten Faktoren in Wechselwirkung mit dem Verhältnis von Probanden zu Variablen, der Kommunalität und mit der Anzahl der Faktoren steht (Jung & Lee, 2011; MacCallum et al., 2001). Dabei stellen MacCallum et al. (2001) fest, dass bei hinreichender Güte der Kommunalitäten eine Extraktion von Faktoren fast unabhängig von der Stichprobengröße sehr gut möglich ist. Wenn die Kommunalitäten durchweg hoch sind ($> 0,6$), ist eine Stichprobengröße von $n = 60$ als ausreichend anzusehen (MacCallum et al., 1999). Andere Studien kommen sogar zu dem Schluss, dass eine Stichprobengröße auch bei einem Umfang von $N > 50$ – oder sogar geringer – zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen führen kann (J. C. F. de Winter et al., 2009). Die vorliegende Studie hat eine Stichprobengröße von 80 und ist für die Durchführung der Faktorenanalyse daher als akzeptabel anzusehen.

Weiterhin kommt das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO) zur Anwendung, um zu überprüfen, ob der vorliegende Datensatz für eine Faktorenanalyse geeignet ist (Kaiser & Rice, 1974). Das KMO, welches Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann, gibt an, inwieweit jede Variable in einem Datensatz von den anderen Variablen vorhergesagt wird. Ein KMO-Wert nahe 1 zeigt an, dass die Summe der partiellen Korrelationen im Verhältnis zur Summe der Korrelationen klein sind und die Faktorenanalyse daher eindeutige und zuverlässige Faktoren ergeben sollte. Kaiser und Rice (1974) schlagen vor, dass nur KMO-Werte $> 0,5$ für eine Faktorenanalyse zulässig sind und Werte von $> 0,8$ als sehr gut geeignet eingestuft werden.

Als weiteres Gütemaß wird zusätzlich der Bartlett-Test auf Sphärizität hinzugezogen. Dieser Test prüft die Nullhypothese, ob die Korrelationsmatrix eine

Identitätsmatrix ist (Gorsuch, 2015), d. h. ob es eine Beziehung zwischen einigen Variablen bzw. Gruppen von Variablen gibt.

5.1.2.2 Durchführung der EFA

Die Faktorenanalyse wird in einem zweistufigen Verfahren angewendet, bei dem im ersten Schritt die Anzahl der Hauptkomponenten durch eine PCA durchgeführt wird. Dabei soll geprüft werden, ob es Items gibt, die nicht in die weitere Analyse aufgenommen werden sollten. Im Anschluss erfolgt die Faktorenanalyse unter Nutzung des PAF-Verfahrens.

Tabelle 25: KMO und Bartlett-Test für die Hauptkomponentenanalyse

KMO- und Bartlett-Test		
Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin		0,839
Bartlett-Test auf Sphärizität	Ungefähres Chi-Quadrat	1941,116
	df	528
	Signifikanz nach Bartlett	0,000

Quelle: Eigene Darstellung

Der KMO-Index in Tabelle 25 liegt bei 0,839 und damit weit über dem Minimalwert von 0,5 und innerhalb der Spanne von 0,8 bis 1,0, weshalb die Daten für eine Faktorenanalyse grundsätzlich geeignet sind. Auch der p-Wert des Bartlett-Tests auf Sphärizität ist mit $p < 0,05$ signifikant, womit der Datensatz auch aus Perspektive des zweiten Tests für eine Hauptkomponentenanalyse geeignet ist.

Die anfänglichen Eigenwerte der Hauptkomponentenanalyse (Tabelle 26) zeigen, dass acht Komponenten mit einem Wert von > 1 zu finden sind. Im weiteren Schritt wird der Empfehlung von Kaiser (1960; 1974) gefolgt, nach der die Berechnung für acht Komponenten durchgeführt wird. Dabei kann die erste Komponente 38,7 % der Varianz erklären, während die achte Komponente noch 3,2 % der Varianz darstellen kann. Alle Komponenten haben einen kumulativen Wert von 74,46 %.

Tabelle 26: Erklärte Gesamtvarianz der PCA

Erklärte Gesamtvarianz			
Komponente	Anfängliche Eigenwerte		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %
1	12,775	38,711	38,711
2	2,774	8,408	47,119
3	2,233	6,768	53,887
4	1,841	5,579	59,466
5	1,504	4,558	64,023
6	1,256	3,807	67,831
7	1,130	3,424	71,255
8	1,057	3,202	74,457

Quelle: Eigene Darstellung

Im Anschluss an die Extraktion der Faktoren bzw. Hauptkomponenten werden diese zur besseren Interpretation rotiert, da unrotierte Faktoren mehrdeutig sind. Ziel der Rotation ist es, eine optimale einfache Struktur zu erreichen, bei der versucht wird, jede Variable auf so wenige Faktoren wie möglich zu laden, aber die Anzahl der hohen Ladungen auf jeder Variable zu maximieren (Yong & Pearce, 2013). Durch die Varimax-Rotation werden die Faktoren so rotiert, dass die Varianz der quadrierten Ladungen pro Faktor maximiert wird (Bortz & Schuster, 2010). Orthogonale Rotationsmethoden wie Varimax erlauben keine Korrelationen zwischen den Faktoren, selbst wenn die Items in Wirklichkeit auf mehr als einem Faktor laden. Sie erzeugen eine einfache, statistisch attraktive und leichter zu interpretierende Struktur. In den rotierten Matrizen werden sämtliche Ladungen unterdrückt, die zwischen -0,3 und +0,3 liegen. Damit wird die Analyse vereinfacht, weil nur die höheren Ladungen sichtbar werden.

Tabelle 27: Rotierte Komponentenmatrix nach der Varimax-Rotation

Rotierte Komponentenmatrix ^a								
	Komponente							
	1	2	3	4	5	6	7	8
MR1		0,82						
MR2		0,89						
MR3		0,77						
PR1	0,52	0,54						
PR2		0,79						
OR1					0,78			
OR2					0,37			-0,70
OR3					0,66		0,40	
OR4					0,49			0,52
OR5							0,76	
NR1		0,47	0,37					
NR2	0,37	0,56					-0,35	
NR3	0,36	0,49				0,37	-0,37	
EZI1						0,83		
EZI2						0,65		
IMR1			0,61					
IMR2			0,56		0,46			
IMR3			0,70			0,35		
IMR4			0,68					
MES1	0,70							
MES2	0,70							
MES3	0,50		0,43				0,35	
KIK1				0,73				
KIK2	0,41			0,62				
KIK3				0,80				
MAR1	0,43			0,66				
MAR2	0,70							
MAR3			0,71					
MAR4	0,43		0,48	0,43				
MAR5	0,76			0,38				
MUI1	0,86							
MUI2	0,81							
MUI3	0,62							

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Quelle: Eigene Darstellung

Die rotierte Komponentenmatrix (Tabelle 27) zeigt, dass drei der vier Dimensionen der unternehmensinternen Ressourcen auf eine Komponente laden. Die organisatorischen Ressourcen (OR) sind nicht Teil davon und bilden eine separate Komponente. Es ist zu erkennen, dass OR2 bis OR4 auf zwei Komponenten hoch laden. Als einziges Item, welches weder der Komponente 2 noch der Komponente 5 zugeordnet werden

kann, verbleibt OR5. Dieses Item sollte daher von der Bündelung in Faktoren ausgeschlossen werden.

Die Kompetenzen des internationalen Marketings laden insgesamt auf fünf Komponenten, wobei sämtliche Items auf insgesamt vier Komponenten verteilt werden. Es ist daher nicht nötig, ein Item aus der weiteren Faktorenanalyse auszuschließen. Die PCA zeigt bereits an, dass sich die Dimension MAR (Internationale Produkt- und Preisstrategien) scheinbar nicht scharf genug von den anderen Dimensionen des internationalen Marketings trennen lässt und daher als eigenständiger Faktor nicht haltbar sein könnte.

Insgesamt können sämtliche verbleibenden Items auf sechs Komponenten aufgeteilt werden, wobei die Komponenten 7 und 8 nicht zwingend nötig sind. Die beiden letzten Komponenten erklären gemeinsam nur 6,6 % der Gesamtvarianz und enthalten nur wenige Variablen, die allesamt zusätzlich auch auf andere Faktoren laden. Da das Kaiser-Kriterium (1960) dazu neigt, die Anzahl der Faktoren bzw. Komponenten zu überschätzen (Henson & Roberts, 2006), wird die Anzahl der Faktoren im folgenden Schritt auf sechs verringert. Eine detaillierte Betrachtung folgt in der Faktorenanalyse unter Verwendung einer Hauptachsenfaktorenanalyse mit nunmehr 32 verbleibenden Variablen.

Tabelle 28: KMO- und Bartlett-Test für die Faktorenanalyse

KMO- und Bartlett-Test		
Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin		0,840
Bartlett-Test auf Sphärizität	Ungefähres Chi-Quadrat	1907,068
	df	496
	Signifikanz nach Bartlett	0,000

Quelle: Eigene Darstellung

Die erneuten Tests des KMO-Kriteriums und der Signifikanz nach Bartlett geben keine anderen Auskünfte, auch nach der Reduktion um eine Variable. Der KMO-Wert ist mit über 0,8 noch immer sehr gut für eine Faktorenanalyse geeignet und der Bartlett-Test auf Sphärizität bleibt signifikant.

Die unter Zuhilfenahme der Varimax-Rotation ausgegebene Faktorenanalyse zeigt ein sehr ähnliches Bild wie die vorangegangene PCA, da sowohl die Hauptkomponentenanalyse als auch die PAF dieselbe Methode zur Extraktion der Faktoren verwenden (Russell, 2002). Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Konstrukte „Firmenressourcen“ und „Kompetenzen des internationalen Marketings“ klar voneinander abgegrenzt werden können.

Tabelle 29: Rotierte Faktorenmatrix nach der Varimax-Rotation

Rotierte Faktorenmatrix ^a						
	Faktor					
	1	2	3	4	5	6
MR1		0,716				
MR2		0,835				
MR3		0,727				
PR1	0,465	0,555				
PR2		0,755				
OR1					0,564	
OR2					0,523	
OR3					0,646	
OR4			0,347			
NR1		0,535	0,359			
NR2		0,639	0,371			
NR3		0,545				
EZ11						0,720
EZ12						0,530
IMR1		0,416		0,428		
IMR2		0,380		0,442	0,419	
IMR3				0,602		0,379
IMR4				0,578	0,495	
MES1	0,671					
MES2	0,641	0,392				
MES3	0,505			0,433		
KIK1			0,699			
KIK2			0,702			
KIK3			0,653			
MAR1	0,412		0,637			
MAR2	0,629					
MAR3				0,724		
MAR4	0,409		0,456	0,524		
MAR5	0,707		0,483			
MUI1	0,856					
MUI2	0,778					
MUI3	0,517					

Extraktionsmethode: Hauptachsenfaktorenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert.

Quelle: Eigene Darstellung

Bestätigt wird die Zusammenfassung der drei Dimensionen der Firmenressourcen MR (Managementressourcen), PR (Physische Ressourcen) und NR (Netzwerkressourcen) in einen Faktor, da die Variablen durchweg am stärksten auf den gleichen Faktor laden. Bei den organisatorischen Ressourcen sollte ein zusätzlicher zweiter Faktor gewählt werden. Inhaltlich kann das gut argumentiert werden, da die Items nicht aus dem Themenkomplex der Internationalisierung stammen und somit auch getrennt von den speziell für die Internationalisierung notwendigen Ressourcen behandelt werden sollten. Das Item OR4 lädt nicht auf den gleichen Faktor wie OR1 bis OR3.

Dennoch wird für die zukünftigen Betrachtungen an der Zugehörigkeit zum Faktor 5 festgehalten, da eine Zuordnung zum Faktor des Marketings, auf den das Item ebenso lädt, nicht sinnvoll ist. In der anschließenden Reliabilitätsprüfung soll getestet werden, ob das Item OR4 für die weitere Analyse in dem Faktor verbleiben kann. Das Konstrukt der firmeninternen Ressourcen sollte nach diesen Erkenntnissen aus zwei Faktoren bestehen: aus den für die Internationalisierung notwendigen Ressourcen und aus allgemeinen organisatorischen Ressourcen und Routinen.

Das Konstrukt der Kompetenzen des internationalen Marketings ist komplexer und in seinen Dimensionen weniger trennscharf. Die erste Dimension Entscheidung zur Internationalisierung (EZI) ist eindeutig als solche erkennbar und als Faktor demnach gut abzubilden. In der Dimension Marktrecherche und Auswahl (IMR) laden sämtliche Items über 0,3 auf mindestens zwei Faktoren. Da der Faktor 4 allerdings sämtliche Items mit der höchsten Ladung dieser Dimension in sich vereint, wird diese Dimension als Faktor bestätigt. Die Dimension MES lädt am stärksten auf Faktor 1, weshalb diese Zuordnung gewählt wird. Ganz eindeutig können die Ladungen der Dimension Interkulturelle Kompetenz (KIK) gelesen werden, da alle Items mit über 0,6 sehr hoch auf Faktor 3 laden. Die Dimension Monitoring und Implementierung (MUI) ist eindeutig dem Faktor 1 zuzuordnen und damit nicht als eigenständiger Faktor zu betrachten, sondern in Kombination mit der Dimension MES. Ein solcher Faktor beinhaltet Variablen der Planung einer Markteintrittsstrategie und gleichzeitig Variablen von deren Umsetzung bzw. des internationalen Projektmanagements zur Durchführung der Strategie.

Die Dimension der internationalen Produkt- und Preisstrategien wird, wie die Hauptkomponentenanalyse bereits angedeutet hat, nicht als eigenständiger Faktor bestätigt. Die Variablen MAR1, MAR4 und MAR5 laden hoch auf mindestens zwei Faktoren, wobei die Variablen des Marketings ausschließlich mit Faktoren korrelieren, die ebenso aus dem Spektrum des internationalen Marketingmix stammen. Die Schaffung eines Faktors der internationalen Produkt- und Preisstrategien scheint demnach weniger sinnvoll zu sein und eine Verteilung auf die Faktoren 1, 3 und 4 muss plausibel begründet werden. MAR1 und MAR2 sind inhaltlich am besten mit der Planung und Umsetzung eines internationalen Markteintritts vereinbar und werden dem Faktor 1 zugeordnet. Da beide Items die Anpassung von Elementen des Marketing-Mix an den Zielmarkt beschreiben, ist eine Trennung der beiden Variablen nicht sinnvoll, daher wird MAR1 – trotz der höheren Ladung auf Faktor 3 – dem Faktor 1 zugewiesen.

Das Erkennen des eigenen USP im Zielmarkt lädt nur auf den Faktor 4 und wird daher mit der Dimension der internationalen Marktrecherche zusammengefasst. Inhaltlich kann dies damit begründet werden, dass die Fähigkeit eines Bildungsanbieters, die eigenen Stärken zu erkennen und auszunutzen, in die gleiche Dimension fällt wie die Kompetenz, das eigene Geschäftsfeld zu analysieren.

MAR4 und MAR5 laden sowohl auf Faktor 1 als auch auf Faktor 3, doch ist die inhaltliche Verbindung stark im Bereich der Kundenkommunikation zu suchen, da Vertragsverhandlung und Kundenkommunikation abhängig von den interkulturellen Kompetenzen sind.

5.1.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Nachgang der zweistufigen explorativen Faktorenanalyse kann zusammengefasst werden, dass die beiden Konstrukte „Firmenressourcen“ und „Kompetenzen des internationalen Marketings“ klar voneinander getrennt werden können. Die EFA hat aufgezeigt, dass die Dimension der organisatorischen Ressourcen nicht mit den anderen, speziell für die Internationalisierung ausgerichteten Dimensionen der firmeninternen Ressourcen korrelieren und damit besser als getrennt betrachtet werden sollten.

Zur Überprüfung der geschaffenen Faktoren wird Cronbachs α (auch τ -äquivalente Reliabilität) als Maßzahl für die interne Konsistenz einer Skala verwendet (Döring & Bortz, 2016). Der Test prüft die Korrelation der einzelnen Items als letzten Schritt, da im Abschluss der vorangegangenen EFA bereits eine inhaltliche Überprüfung stattgefunden hat. Die gängige Faustregel besagt: Je höher der Wert des Cronbachs α , desto höher ist die interne Konsistenz. Ein akzeptabler Schwellenwert für die Reliabilität ist 0,7 (Cortina, 1993; Field, 2009), während andere Studien 0,6 als Grenzwert für die Zuverlässigkeit der einzelnen Items ansetzen (Taber, 2018). Allerdings ist die Nutzung und Interpretation von Cronbachs α stets zu hinterfragen (Sijtsma, 2009), da unter anderem die Anzahl der Items in einem Konstrukt einen starken Einfluss auf die Ausprägung des Wertes haben. So bilden Konstrukte mit einer hohen Anzahl von Items auch höhere Werte (Cortina, 1993; Taber, 2018).

Im Ergebnis (Tabelle 30) zeigt sich, dass, bis auf die organisatorischen Ressourcen, alle Faktoren ein Cronbachs α von über 0,7 aufweisen und somit für die weitere Analyse bestehen bleiben. Bei den organisatorischen Ressourcen fällt auf, dass die Entnahme des Items OR4 den Faktor auf ein Cronbachs α von über 0,6 bewegen würde. Damit dieses Konstrukt ebenfalls eine hinreichende interne Konsistenz von $> 0,6$ aufweist, wird im weiteren Verlauf auf das Item OR4 verzichtet.

Der erste Schritt der Hauptkomponentenanalyse ist, die Anzahl der beobachteten Variablen zu reduzieren. Dieser Schritt hat gezeigt, dass vor allem die Variable OR5 kein geeignetes Instrument ist, um das neu zu schaffende Konstrukt der organisatorischen Ressourcen weiter zu stützen.

Das Hauptziel der Durchführung der EFA unter Zuhilfenahme der Hauptachsenfaktorenanalyse besteht darin, die logische Struktur der Dimensionen und Konstrukte aufzuzeigen. Auf diese Weise ist der Autor zuversichtlich, die Ergebnisse der Erhebung für weitere statistische Untersuchungen verwenden zu können.

Tabelle 30: Faktoren nach EFA mit Reliabilitätsprüfung

	Faktor	Indikator	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala- Korrelation	Cronbachs α , wenn Item weggelassen	
Firmenressourcen	Spezifische Ressourcen der Internationalisierung, 8 Variablen, $\alpha = .907$						
		MR1	27.73	36.987	.655	.900	
		MR2	27.19	35.876	.813	.885	
		MR3	27.39	36.899	.766	.889	
		PR1	27.35	38.813	.601	.904	
		PR2	27.16	36.340	.795	.887	
		NR1	27.35	38.737	.669	.898	
		NR2	27.06	38.237	.756	.891	
		NR3	27.35	38.686	.588	.905	
		Allgemeine organisatorische Ressourcen, 4 Variablen, $\alpha = .578$					
		OR1	11.71	4.157	.498	.403	
		OR2	12.35	3.927	.305	.574	
	OR3	12.23	3.822	.489	.394		
	OR4	11.56	5.566	.189	.614		
Kompetenzen des internationalen Marketings	Entscheidung zur Internationalisierung, 2 Variablen, $\alpha = .748$						
		EZI1	4.06	.718	.612	.	
		EZI2	4.24	.462	.612	.	
		Marktrecherche und -auswahl, 5 Variablen, $\alpha = .846$					
		IMR1	15.73	9.316	.710	.801	
		IMR2	15.59	8.701	.758	.786	
		IMR3	15.77	9.113	.646	.817	
		IMR4	15.81	8.585	.703	.801	
		MAR3	15.65	10.661	.464	.860	
		Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts, 8 Variablen, $\alpha = .905$					
		MES1	27.73	29.189	.769	.886	
		MES2	27.68	29.944	.679	.895	
		MES3	28.01	30.139	.640	.899	
		MAR1	27.35	31.876	.656	.897	
		MAR2	27.64	30.816	.690	.894	
		MUI1	27.44	29.895	.825	.883	
		MUI2	27.63	28.845	.763	.887	
	MUI3	27.56	31.920	.585	.902		
	Interkulturelle Kompetenzen, 8 Variablen, $\alpha = .862$						
	KIK1	16.95	8.428	.674	.837		
	KIK2	16.81	8.407	.788	.806		
	KIK3	16.76	8.588	.673	.836		
	MAR4	16.96	9.581	.614	.850		
	MAR5	16.76	9.272	.672	.836		

Quelle: Eigene Darstellung

5.1.3 Deskriptive Statistiken

In den sechs folgenden Tabellen der Unterkapitel werden die grundlegenden deskriptiven Daten der beiden Gruppen von beruflichen Bildungsanbietern und die Gesamtheit der Stichprobe miteinander verglichen. Die angegebenen Daten sind der Mittelwert (MW), der Median (Md), die Standardabweichung (SD), die Schiefe und die Wölbung (Kurtosis) der Verteilungskurve. In den ersten Datenzeilen werden die Faktoren zusammengefasst und darunter die einzelnen Items, aus denen sich der Faktor zusammensetzt. Die Items werden auf einer fünfstufigen Likert-Skala von „gar nicht relevant“ (1) bis „sehr relevant“ (5) gemessen. Dabei wurden die jeweiligen Statements von Intendern (N = 37) und Exporteuren (N = 43) mit dieser Skala bewertet.

5.1.3.1 Firmenressourcen

Insgesamt wurden elf Items den firmeninternen Ressourcen zugeordnet. Durch die EFA und den Reliabilitätstest durch Cronbachs α wurden zuvor zwei Items gelöscht. Die verbleibenden elf Variablen wurden in zwei Faktoren aufgeteilt: zum einen in die „Spezifischen Ressourcen der Internationalisierung“ (acht Items) und in die „Organisatorischen Ressourcen“ (drei Items).

5.1.3.1.1 Spezifische Ressourcen der Internationalisierung

Aufbauend auf die EFA setzt sich der Faktor „Spezifische Ressourcen der Internationalisierung“ aus acht Items zusammen. Der Vergleich der Mittelwerte offenbart, dass die Exporteure (4,24) die Relevanz des Faktors deutlich höher einschätzen als die Intender (3,51). Die Verteilung ist bei den Exporteuren stärker rechtsschief und die Extremwerte wie „sehr relevant“ werden häufiger gewählt.

Tabelle 31: Deskriptive Statistiken für den Faktor „Spezifische Ressourcen der Internationalisierung“

Faktor	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
Spezifische Ressourcen der Internationalisierung Cronbachs $\alpha = 0,907$	Alle	3,90	4,00	0,870	-0,749	-0,108
	Exporteure	4,24	4,38	0,740	-1,624	4,059
	Intender	3,51	3,75	0,855	-0,159	-1,068
Item Statement	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
MR1 Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation hat bereits Erfahrung auf dem Gebiet des Außenhandels.	Alle	3,50	4,00	1,243	-0,467	-0,804
	Exporteure	3,77	4,00	1,288	-0,945	-0,132
	Intender	3,19	3,00	1,126	-0,024	-0,779
MR2 Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation ist persönlich an der Entwicklung internationaler Geschäftsbeziehungen interessiert.	Alle	4,04	4,00	1,152	-1,093	0,256
	Exporteure	4,28	5,00	1,076	-1,796	2,855
	Intender	3,76	4,00	1,188	-0,550	-0,824
MR3 Die Geschäftsführung [...] meiner Organisation ist gewillt, personelle u./o. finanzielle Ressourcen für das Internationalisierungsvorhaben zu mobilisieren.	Alle	3,84	4,00	1,107	-0,644	-0,468
	Exporteure	4,09	4,00	1,019	-1,184	1,060
	Intender	3,54	3,00	1,145	-0,164	-0,933
PR1 Meine Organisation verfügt über die finanziellen Ressourcen, um ein Internationalisierungsvorhaben voranzutreiben.	Alle	3,88	4,00	1,118	-0,862	-0,003
	Exporteure	4,09	4,00	0,971	-1,665	3,459
	Intender	3,62	4,00	1,233	-0,249	-1,218
PR2 Meine Organisation verfügt über erfahrenes Personal zur Betreuung internationaler Kundschaft.	Alle	4,06	4,00	1,129	-1,046	0,074
	Exporteure	4,51	5,00	0,703	-1,554	2,704
	Intender	3,54	4,00	1,304	-0,332	-1,179
NR1 Meine Organisation nutzt persönliche Erfahrungen bezüglich potenzieller internationaler Zielmärkte.	Alle	3,88	4,00	1,036	-0,725	0,004
	Exporteure	4,30	4,00	0,832	-1,152	0,948
	Intender	3,38	3,00	1,037	-0,367	0,001
NR2 Meine Organisation verfügt über Kundenkontakte in potenzielle Zielmärkte.	Alle	4,16	4,00	0,987	-1,228	1,292
	Exporteure	4,49	5,00	0,798	-2,319	7,644
	Intender	3,78	4,00	1,058	-0,583	-0,165
NR3 Meine Organisation unterhält bereits Partnerschaften in potenziellen Zielmärkten.	Alle	3,88	4,00	1,151	-1,127	0,564
	Exporteure	4,37	4,00	0,817	-2,175	6,913
	Intender	3,30	4,00	1,222	-0,514	-0,701

Quelle: Eigene Darstellung

Der Unterschied in der Bewertung der Relevanz ist bei allen Faktoren stark ausgeprägt. Innerhalb des Faktors wurden von den befragten Intendern keine Aussagen als relevanter eingeschätzt als von den Exporteuren.

Die Spitzenwerte bei den Exporteuren erreichen mit Mittelwerten von 4,3 und höher die Items PR2, NR1, NR2 und NR3. Damit wird bereits deutlich, dass unter den für die Internationalisierung benötigten Ressourcen die Netzwerkressourcen für die Exporteure von entscheidender Bedeutung sind. Die höchsten Werte von $> 3,6$ bei den Intendern fallen auf die Items MR2, PR1 und NR2. Die größten Diskrepanzen zwischen

den beiden Gruppen der Bildungsanbieter sind in den Items PR2, NR1 und NR3 zu finden.

5.1.3.1.2 Organisatorische Ressourcen

Die organisatorischen Ressourcen setzen sich aus drei verbleibenden Items zusammen, die keine explizite Verbindung zur Internationalisierung herstellen. Diese Items beziehen sich auf allgemeine Unternehmensprozesse. Der Mittelwert der Gesamtpopulation in Tabelle 32 liegt ähnlich hoch wie der in Tabelle 31, allerdings sind hier die Intender diejenigen, die dem Faktor eine sehr hohe Bedeutung beimessen. Die Exporteure bewerten jedes Item mit einer geringeren Relevanz als die Intender. Am deutlichsten zeigt sich dies bei OR3, da die Gruppen hier eine Differenz im Mittelwert von 0,77 aufweisen.

Tabelle 32: Deskriptive Statistiken für den Faktor „Allgemeine organisatorische Ressourcen“

Faktor	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis	
Allgemeine organisatorische Ressourcen Cronbachs $\alpha = 0,614$	Alle	3,85	4,00	0,786	-0,834	1,319	
	Exporteure	3,58	3,67	0,836	-0,797	1,011	
	Intender	4,17	4,33	0,591	-0,118	-1,040	
Item	Statement	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
OR1	Meine Organisation entwickelt klare Strategien für neue Geschäftsvorhaben.	Alle	4,24	4,00	0,903	-1,549	3,001
		Exporteure	3,98	4,00	1,058	-1,219	1,373
		Intender	4,54	5,00	0,558	-0,676	-0,601
OR2	Meine Organisation nutzt Tools des Projektmanagements für die Ausgestaltung von neuen Geschäftsvorhaben.	Alle	3,60	4,00	1,197	-0,674	-0,531
		Exporteure	3,40	4,00	1,275	-0,586	-0,703
		Intender	3,84	4,00	1,068	-0,673	-0,705
OR3	Meine Organisation kann Marktrecherchen durchführen.	Alle	3,73	4,00	1,018	-0,820	0,398
		Exporteure	3,37	4,00	1,092	-0,577	-0,240
		Intender	4,14	4,00	0,751	-0,646	0,420

Quelle: Eigene Darstellung

5.1.3.2 Kompetenzen des internationalen Marketings

Alle 20 Items aus dem Forschungsmodell fließen in die Auswertung ein. Durch die EFA wurden die Faktoren auf vier reduziert. In den vier Faktoren finden sich die wichtigsten Kompetenzen und *Capabilities* des internationalen Marketings wieder, die von den Befragten auf der Fünf-Punkte-Likert-Skala auf Relevanz bewertet wurden.

5.1.3.2.1 Entscheidung zur Internationalisierung

Die Entscheidung zur Internationalisierung besteht aus zwei Items, die im Kern die Fähigkeit eines Unternehmens ausdrücken, ein internes Audit durchzuführen, welches das Management in die Lage versetzt, eine fundierte Strategie für die Auslandsmarkterschließung zu entwickeln. Die Exporteure zeigen bei diesem Faktor den

höheren Mittelwert (4,37) und bewerten beide Items als ähnlich relevant. Die Intender weisen dem Item EZI1 die höhere Relevanz zu, bleiben jedoch auch dort 0,39 unter dem Mittelwert der Exporteure.

Tabelle 33: Deskriptive Statistiken für den Faktor „Entscheidung zur Internationalisierung“

Faktor	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis	
Entscheidung zur Internationalisierung Cronbachs $\alpha = 0,748$	Alle	4,15	4,00	0,686	-0,563	-0,001	
	Exporteure	4,37	4,50	0,578	-0,438	-0,511	
	Intender	3,89	4,00	0,718	-0,431	-0,171	
Item	Statement	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
EZI1	Meine Organisation kann das eigene Geschäftsfeld analysieren.	Alle	4,24	4,00	0,680	-0,582	0,325
		Exporteure	4,42	4,00	0,626	-0,593	-0,522
		Intender	4,03	4,00	0,687	-0,578	1,105
EZI2	Meine Organisation kann die eigenen Ressourcen hinsichtlich zukünftiger Internationalisierungs-aktivitäten analysieren und auswerten.	Alle	4,06	4,00	0,847	-0,761	0,187
		Exporteure	4,33	4,00	0,644	-0,422	-0,629
		Intender	3,76	4,00	0,955	-0,490	-0,537

Quelle: Eigene Darstellung

5.1.3.2 Marktrecherche und -auswahl

Innerhalb der Kompetenzen und *Capabilities* des internationalen Marketings wird der Faktor der Marktrecherche und -auswahl mit seinen fünf Items von den Exporteuren und von der Gesamtheit der Befragten mit der geringsten Relevanz bewertet. IMR4 wird, anhand des Mittelwertes betrachtet, von beiden Gruppen nahezu identisch bewertet. Die Differenz der Werte beträgt bei diesem Item nur 0,12. Die mit 0,49 höchste Differenz kann bei dem Statement IMR1 identifiziert werden.

Tabelle 34: Deskriptive Statistiken für den Faktor „Marktrecherche und -auswahl“

Faktor		Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
Marktrecherche und -auswahl Cronbachs $\alpha = 0,846$		Alle	3,93	4,00	0,747	-0,700	-0,007
		Experteure	4,08	4,20	0,679	-0,872	1,020
		Intender	3,75	4,00	0,790	-0,497	-0,609
Item	Statement	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
IMR1	Meine Organisation kann die Konkurrenzsituation auf internationalen Märkten beurteilen.	Alle	3,91	4,00	0,889	-0,714	0,006
		Experteure	4,14	4,00	0,774	-0,897	1,084
		Intender	3,65	4,00	0,949	-0,454	-0,604
IMR2	Meine Organisation kann das Kundenpotenzial auf internationalen Märkten abschätzen.	Alle	4,05	4,00	0,967	-0,792	-0,302
		Experteure	4,21	4,00	0,888	-1,077	0,638
		Intender	3,86	4,00	1,032	-0,518	-0,825
IMR3	Meine Organisation kann das Berufsbildungssystem eines anderen Landes analysieren.	Alle	3,86	4,00	0,990	-0,599	-0,257
		Experteure	4,05	4,00	0,925	-1,043	1,496
		Intender	3,65	4,00	1,033	-0,183	-1,070
IMR4	Meine Organisation kann potenzielle Zielmärkte vergleichen und auswählen.	Alle	3,83	4,00	1,041	-0,883	0,453
		Experteure	3,88	4,00	1,096	-1,355	1,609
		Intender	3,76	4,00	0,983	-0,218	-0,963
MAR3	Meine Organisation verfügt über Dienstleistungen (DL) / Produkte, die von Wettbewerbern nicht in vergleichbarer Form angeboten werden.	Alle	3,99	4,00	0,849	-0,484	-0,393
		Experteure	4,14	4,00	0,861	-0,749	-0,082
		Intender	3,81	4,00	0,811	-0,292	-0,243

Quelle: Eigene Darstellung

Die höchsten Bewertungen in der Gruppe der Experteure fallen auf die Items IMR1, IMR2 und MAR3, während die Intender neben IMR2 und MAR3 noch IMR4 wählen. Insgesamt weichen die Bewertungen zwischen den beiden Gruppen innerhalb dieses Faktors nicht so stark voneinander ab wie in anderen Fällen.

5.1.3.2.3 Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts

Die im Forschungsmodell angenommenen Konstrukte „Markteintrittsstrategie“ und „Monitoring und Implementierung“ wurden nach der EFA in einem Faktor zusammengeführt. Komplettiert durch zwei Items aus dem Bereich der Entwicklung des Marketing Mixes entstand ein Faktor, der mit acht Items die Planung und Umsetzung des Markteintritts im Ausland abbildet.

Tabelle 35: Deskriptive Statistiken für den Faktor „Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts“

Faktor		Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts Cronbachs $\alpha = 0,905$		Alle	3,95	4,06	0,781	-0,952	0,894
		Exporteure	4,16	4,25	0,657	-1,098	1,982
		Intender	3,70	3,88	0,847	-0,711	0,261
Item	Statement	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
MES1	Meine Organisation kann internationale Geschäftsmodelle entwickeln.	Alle	3,85	4,00	1,057	-0,815	0,012
		Exporteure	4,05	4,00	0,925	-1,232	1,989
		Intender	3,62	4,00	1,163	-0,424	-0,882
MES2	Meine Organisation verfügt über die Kompetenzen zur Gestaltung internationaler Kooperationsverträge.	Alle	3,90	4,00	1,074	-0,739	-0,184
		Exporteure	4,09	4,00	1,087	-1,009	0,211
		Intender	3,68	4,00	1,029	-0,584	-0,062
MES3	Meine Organisation kann die passende Markteintrittsform auswählen.	Alle	3,56	4,00	1,101	-0,689	-0,041
		Exporteure	3,67	4,00	1,085	-1,060	0,806
		Intender	3,43	3,00	1,119	-0,324	-0,444
MAR1	Meine Organisation kann DL / Produkte an die Bedingungen im Zielmarkt anpassen.	Alle	4,23	4,00	0,871	-1,048	1,095
		Exporteure	4,58	5,00	0,587	-1,072	0,232
		Intender	3,81	4,00	0,967	-0,572	0,422
MAR2	Meine Organisation kann die Preisgestaltung auf dem internationalen Markt ausführen.	Alle	3,94	4,00	0,959	-0,844	0,705
		Exporteure	4,16	4,00	0,974	-1,314	1,723
		Intender	3,68	4,00	0,884	-0,570	1,066
MUI1	Meine Organisation kann das Management von internationalen Projekten durchführen.	Alle	4,14	4,00	0,924	-1,267	1,967
		Exporteure	4,40	5,00	0,821	-1,952	5,725
		Intender	3,84	4,00	0,958	-0,861	0,946
MUI2	Meine Organisation ist in der Lage, die Budgetierung von Internationalisierungsvorhaben durchzuführen.	Alle	3,95	4,00	1,101	-1,007	0,355
		Exporteure	4,16	4,00	0,949	-1,391	2,181
		Intender	3,70	4,00	1,222	-0,646	-0,549
MUI3	Meine Organisation kann die Qualitätskontrolle bei internationalen Projekten sicherstellen.	Alle	4,01	4,00	0,948	-0,848	0,362
		Exporteure	4,19	4,00	0,880	-1,042	0,640
		Intender	3,81	4,00	0,995	-0,670	0,351

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gruppe der Exporteure schätzt den Faktor als relevanter ein als die Gruppe der Intender. Die häufigere Bewertung der Exporteure als „relevant“ oder „sehr relevant“ der Items schlägt sich ebenso in den negativen Werten der Schiefe nieder. Die Spitzenwerte von $> 4,3$ bei den Exporteuren werden bei den Items MAR1 und MUI1 erreicht, was auf die besondere Notwendigkeit der Produkthanpassung im Zielmarkt und die Wichtigkeit des Projektmanagements im internationalen Kontext hinweist. Bei den Intendern erreichen drei Items eine Marke von mindestens 3,8 (MUI 3, MUI 1, MAR1), jedoch verzeichnet keines einen Wert von ≥ 4 . Die Intender setzen dabei also ähnliche Prioritäten wie die Exporteure, allerdings mit einer geringeren Intensität.

5.1.3.2.4 Interkulturelle Kompetenzen

Die interkulturellen Kompetenzen setzen sich aus 5 Items zusammen, wobei die Items MAR4 und MAR5 nach der EFA hinzugefügt wurden. Für den Faktor typisch ist die Kundenähe und die Kompetenz eine passende Kommunikationsstrategie aufbauen zu können. Die Tabelle 36 zeigt, dass alle Gruppen (alle, Exporteure und Intender) die Bedeutung interkultureller Kompetenzen für einen erfolgreichen Markteintritt im Ausland insgesamt als hoch bewertet haben. Die interne Konsistenz der Antworten, wie durch den hohen Wert von Cronbachs α (0,862) angezeigt, unterstützt die Gültigkeit dieser Ergebnisse. Wenn man jedoch die Bewertungen der einzelnen Items betrachtet, zeigt sich ein ähnliches Muster wie bei den zuvor vorgestellten Faktoren. Während Exporteure alle interkulturellen Kompetenzen hoch bewerten, haben Intender niedrigere Bewertungen in sämtlichen Bereichen abgegeben.

Der enorm hohe Durchschnittswert von 4,51 bei den Exporteuren zeigt bereits die enorme Relevanz der enthaltenen Items. Die Intender bleiben deutlich mit ihren Mittelwerten hinter den Exporteuren zurück. Bei den Exporteuren zeigt liegt jeder Wert über 4,3 und mit vier Items (KIK1, KIK2, KIK3, MAR5) noch über 4,5. Den höchsten Wert bei den Intendern mit 4,05 erreicht MAR 5. Damit kann davon ausgegangen werden, dass beide Gruppen die Bedeutung von Verhandlungskompetenzen im internationalen Kontext als entscheidend betrachten.

Tabelle 36: Deskriptive Statistiken für den Faktor „Interkulturelle Kompetenzen“

Faktor		Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
Interkulturelle Kompetenzen Cronbachs α = 0,862		Alle	4,21	4,40	0,731	-1,199	1,345
		Exporteure	4,51	4,60	0,471	-1,534	3,191
		Intender	3,87	4,00	0,832	-0,614	0,162
Item	Statement	Gruppe	MW	Md	SD	Schiefe	Kurtosis
KIK1	Meine Organisation verfügt über das nötige Personal, um die Dienstleistung auch im Ausland bei der Kundschaft durchzuführen.	Alle	4,11	4,00	1,006	-1,225	1,174
		Exporteure	4,53	5,00	0,667	-1,646	3,604
		Intender	3,62	4,00	1,114	-0,706	-0,021
KIK2	Mitarbeitende meiner Organisation verfügen über ausreichend interkulturelle Kompetenzen, um unsere DL bei internationaler Kundschaft zu erbringen.	Alle	4,25	4,00	0,907	-1,566	3,002
		Exporteure	4,56	5,00	0,666	-1,747	3,927
		Intender	3,89	4,00	1,022	-1,261	1,904
KIK3	Mitarbeitende meiner Organisation besitzen die nötigen Fremdsprachenkenntnisse, um unsere DL bei internationaler Kundschaft zu erbringen.	Alle	4,30	5,00	0,973	-1,317	1,044
		Exporteure	4,63	5,00	0,846	-2,899	9,100
		Intender	3,92	4,00	0,983	-0,388	-0,959
MAR4	Meine Organisation kann die Kommunikation mit der Kundschaft an den Zielmarkt anpassen.	Alle	4,10	4,00	0,821	-1,035	1,834
		Exporteure	4,30	4,00	0,708	-0,935	1,266
		Intender	3,86	4,00	0,887	-0,986	1,887
MAR5	Meine Organisation kann Verhandlungen im internationalen Kontext führen.	Alle	4,30	4,00	0,833	-1,292	2,126
		Exporteure	4,51	5,00	0,631	-0,938	-0,096
		Intender	4,05	4,00	0,970	-1,077	1,348

Quelle: Eigene Darstellung

5.1.3.3 Ergebnisse der nicht parametrischen Tests

5.1.3.3.1 Test auf Normalverteilung

Die Normalverteilung der Daten muss untersucht werden, um die Eignung der nachfolgenden Tests zu prüfen. Der Vergleich zweier unabhängiger Stichproben würde bei einer Normalverteilung mit dem t-Test vollzogen. Falls keine Normalverteilung vorliegt, müsste als nicht parametrische Alternative der Mann-Whitney-U-Test herangezogen werden. Um die Verteilung der Daten zu beurteilen, sollten die in den deskriptiven Statistiken bereits präsentierten Werte der Schiefe und der Kurtosis untersucht werden. Die Werte für Schiefe und Wölbung sollten bei einer Normalverteilung gleich bzw. nahe an null sein. Positive Werte der Schiefe deuten auf eine Anhäufung von Punkten auf der linken Seite der Verteilung hin, während negative Werte eine Anhäufung auf der rechten Seite anzeigen. Positive Werte der Kurtosis deuten auf eine spitz zulaufende Verteilung hin, während negative Werte eine flache und leicht zulaufende Verteilung anzeigen. Je weiter der Wert von null entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Daten nicht normal verteilt sind. Fallen die Werte der Faktoren bzw. der Items außerhalb eines Bereichs von ± 1 , ist dies ein Hinweis auf nicht normale Daten (Field, 2009). Die Ergebnisse in den Tabellen in den Kapiteln 5.1.3.1 und 5.1.3.2 zeigen, dass nur einige Schrägheits- und Kurtosiswerte innerhalb des Bereichs von $+ / - 1,0$ lagen und die Mehrheit nicht normal verteilt waren. Eine eindeutige Aussage anhand dieser Daten ist also nicht möglich.

Als abschließende Prüfung der Normalität der Verteilung wird daher als alternative Methode der Kolmogorov-Smirnov-Test und der Shapiro-Wilk-Test angewendet. Da es unwahrscheinlich ist, dass ein einziger Test alle möglichen Abweichungen von der Normalität aufdeckt, sollten Entscheidungen bezüglich der Normalität auf den aggregierten Ergebnissen einer Reihe verschiedener Tests mit relativ hoher Aussagekraft beruhen (Zygmunt & Smith, 2014). Ist der Test beider arithmetischer Methoden nicht signifikant ($p > 0,05$), weicht die Verteilung der Stichprobe nicht signifikant von einer Normalverteilung ab.

Tabelle 37: Ergebnisse der Tests auf Normalverteilung

Faktor	Gruppe	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
		Stat.	df	Sign.	Stat.	df	Sign.
Spezifische Ressourcen der Internationalisierung	Experteure	0,152	43	0,014	0,860	43	0,000
	Intender	0,146	37	0,044	0,948	37	0,083
Allgemeine organisatorische Ressourcen	Experteure	0,145	43	0,023	0,951	43	0,064
	Intender	0,149	37	0,038	0,927	37	0,018
Entscheidung zur Internationalisierung	Experteure	0,233	43	0,000	0,832	43	0,000
	Intender	0,208	37	0,000	0,920	37	0,011
Marktrecherche und -auswahl	Experteure	0,149	43	0,018	0,932	43	0,014
	Intender	0,140	37	0,066	0,948	37	0,083
Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts	Experteure	0,131	43	0,060	0,919	43	0,005
	Intender	0,151	37	0,032	0,938	37	0,040
Interkulturelle Kompetenzen	Experteure	0,175	43	0,002	0,854	43	0,000
	Intender	0,103	37	0,200	0,950	37	0,099

Quelle: Eigene Darstellung

In Tabelle 37 zeigen sowohl der Kolmogorov-Smirnov-Test als auch der Shapiro-Wilk-Test ein gemischtes Bild der Verteilungen, wobei die Mehrheit der Faktoren mit einem p-Wert $< 0,05$ eindeutig nicht normal verteilt sind. Eine Normalverteilung liegt laut beiden Tests nur für die Intender in den Faktoren „Marktrecherche und -auswahl“ und „Interkulturelle Kompetenzen“ vor. Im Resultat sind daher nicht parametrische Analysemethoden vorzuziehen. Daher wird der Mann-Whitney-U-Test im Folgenden angewendet, um die Gruppen der Experteure und Intender untereinander auf statistische Signifikanz zu vergleichen.

5.1.3.3.2 Mann-Whitney-U-Test für Faktoren und Kontrollvariablen

Der Mann-Whitney-U-Test ist ein statistischer Test zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass die Werte von ordinalen bzw. metrischen Datenvariablen für zwei unabhängige Stichproben oder Gruppen unterschiedlich sind. Der Test bewertet im Falle dieser Studie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied zwischen den Intendern ($N = 37$) und Experteuren ($N = 43$) allein durch Zufall auftritt, und wird verwendet, wenn die Annahmen des t-Tests für unabhängige Stichproben nicht erfüllt sind.

Für alle folgenden Tabellen mit Ergebnissen des MWU-Tests werden die mittleren Ränge der beiden Gruppen (Rangsumme dividiert durch die Gruppengröße) angegeben. Ein Vergleich der beiden mittleren Ränge kann bereits ein Hinweis auf eine unterschiedliche zentrale Tendenz sein.

Um die Bedeutsamkeit eines Ergebnisses zu beurteilen, werden Effektstärken mit dem Korrelationskoeffizienten r ausgewiesen. Der Korrelationskoeffizient eignet sich für die Auswertung, da die Effektstärke Werte zwischen 0 (kein Effekt) und 1 (größtmöglicher Effekt) annehmen kann. Die Effektstärken können wie folgt interpretiert werden (Cohen, 1992):

- $r = 0,50$ entspricht einer großen Effektstärke
- $r = 0,30$ entspricht einer mittleren Effektstärke
- $r = 0,10$ entspricht einer kleinen Effektstärke

Die statistische Signifikanz des Tests ($p \leq 0,05$) wird über die asymptotische Signifikanz ausgegeben, da die Stichprobe für diese Methode groß genug ist ($n_1 + n_2 > 30$).

Im ersten Schritt wird der Test auf die sechs Faktoren angewendet und zusätzlich mit zwei Kontrollvariablen aus dem allgemeinen Teil des Fragebogens verglichen. Als Kontrollvariablen werden der Jahresumsatz und die Zeit im Geschäft genutzt. Weitere Kontrollvariablen sind nicht nötig, da sich die Stichprobe bereits auf Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildung bezieht, die als gemeinsamen Nenner bereits das Interesse an einer internationalen Ausrichtung besitzen.

Tabelle 38: Mann-Whitney-U-Test der Faktoren und Kontrollvariablen

Faktor	Mittlerer Rang		U	Z	r	p
	Export.	Intender				
Spezifische Ressourcen der Internationalisierung	49,94	29,53	389,50	-3,925	0,44	0,000
Allgemeine organisatorische Ressourcen	32,86	49,38	467,00	-3,204	0,36	0,001
Entscheidung zur Internationalisierung	47,33	32,57	502,00	-2,938	0,33	0,003
Marktrecherche und -auswahl	44,80	35,50	610,50	-1,794	0,20	0,073
Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts	46,57	33,45	534,50	-2,524	0,28	0,012
Interkulturelle Kompetenzen	49,36	30,20	414,50	-3,702	0,41	0,000
Kontrollvariablen	Mittlerer Rang		U	Z	r	p
	Export.	Intender				
Jahresumsatz	36,69	43,96	631,50	-1,507	0,17	0,132
Zeit im Geschäft	44,57	35,77	620,50	-1,908	0,21	0,056

Quelle: Eigene Darstellung

Der MWU-Test unterstreicht durch die mittleren Ränge, dass Exporteure sämtlichen Faktoren, außer den „Allgemeinen organisatorischen Ressourcen“, eine höhere Relevanz beimessen als die Intender. Die Ergebnisse belegen, dass sich die beiden Gruppen aus der Branche der beruflichen Bildungsanbieter hinsichtlich der Faktoren „Spezifische Ressourcen der Internationalisierung“ ($U = 389,50$; $p = 0,000$), „Allgemeine organisatorische Ressourcen“ ($U = 467,00$; $p = 0,001$), „Entscheidung zur Internationalisierung“ ($U = 502,00$; $p = 0,003$), „Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts“ ($U = 534,50$; $p = 0,012$) und „Interkulturelle Kompetenzen“ ($U = 414,50$; $p = 0,000$) erheblich unterscheiden. Der Mittelwertsunterschied ist nur im Falle der „Marktrecherche und -auswahl“ statistisch nicht signifikant. Hierbei geben Exporteure ($Md = 4,20$) zwar durchschnittlich eine höhere Relevanz an als die Intender ($Md = 4,0$), jedoch zeigt der MWU-Test ($U = 610,50$; $p = 0,073$), dass kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen auf einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0,05$ nachweisbar ist.

Die Effektstärken bewegen sich für die fünf Faktoren mit signifikantem Unterschied in einem mittleren Bereich. Bei den „Spezifischen Ressourcen der Internationalisierung“ und den „Interkulturellen Kompetenzen“ ist $r > 0,4$ und geht dabei tendenziell in Richtung einer hohen Effektstärke.

Die beiden Kontrollvariablen „Jahresumsatz“ und „Zeit im Geschäft“ aus Tabelle 38: Mann-Whitney-U-Test der Faktoren und Kontrollvariablen zeigen beide keinen signifikanten Unterschied. Damit kann belegt werden, dass die Stichprobe grundsätzlich homogen ist und somit ein Vergleich beider Gruppen valide Ergebnisse liefert. Die Resultate des MWU-Tests auf Faktorebene bietet statistische Sicherheit für die weitere Untersuchung der beiden exportierenden Gruppen im Hinblick auf die Ebene der einzelnen Items.

5.1.3.3 Mann-Whitney-U-Test für Items der Firmenressourcen

Die jeweiligen Items der beiden Faktoren der Firmenressourcen werden von den Gruppen sehr unterschiedlich interpretiert. Wie im vorangegangenen Kapitel bereits dargestellt, werden bei den „Spezifischen Ressourcen der Internationalisierung“ sämtliche Items von den Exporteuren als relevanter bewertet, während die „Allgemeinen organisatorischen Ressourcen“ von den Intendern als relevanter eingeschätzt werden.

Aus dem Faktor „Spezifische Ressourcen der Internationalisierung“ zeigen sieben von acht Items einen statistisch signifikanten Unterschied. Die drei Items, die im Zusammenhang mit den Ressourcen des Managements stehen (MR1 – MR3), zeigen ähnliche Werte im MWU-Test und rangieren mit Effektstärken zwischen $r = 0,25$ und $r = 0,27$ im mittleren Bereich. So kann für das Item MR2 mit der Aussage „Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation ist persönlich an der Entwicklung internationaler Geschäftsbeziehungen interessiert.“ (Exp.: Md = 5,00; MR = 45,47; Int.: Md = 4,00; MR = 34,73) ein statistisch signifikanter Unterschied auf einem Signifikanzniveau $\alpha = 0,05$ ($U = 582,00$; $p = 0,028$) nachgewiesen werden.

Die beiden Variablen mit engem Bezug zu physischen Ressourcen PR1 (Exp.: Md = 4,00; MR = 44,42; Int.: Md = 4,00; MR = 35,59) und PR2 (Exp.: Md = 5,00; MR = 48,35; Int.: Md = 4,00; MR = 31,38) zeigen ein heterogenes Bild. Während PR1 als Indikator für das Vorhandensein finanzieller Ressourcen keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen aufweist ($U = 627,00$; $p = 0,028$), ist bei PR2 als Indikator für erfahrenes Personal zur Betreuung internationaler Kundschaft ein statistisch signifikanter Unterschied auf einem Signifikanzniveau $\alpha = 0,01$ ($U = 458,00$; $p = 0,000$) mit einer mittleren Effektstärke von $r = 0,39$ zu beobachten.

Sämtliche Items mit Fokus auf die Netzwerkressourcen zeigen einen signifikanten Unterschied auf einem Signifikanzniveau $\alpha = 0,01$ (NR1: $U = 390,50$; $p = 0,000$; NR2: $U = 473,50$; $p = 0,001$; NR3: $U = 367,50$; $p = 0,000$).

Tabelle 39: Ergebnisse des MWU-Tests für die firmeninternen Ressourcen

Faktor	Item	Mittlerer Rang		U	Z	r	p
		Export.	Intender				
Spezifische Ressourcen der Internationalisierung	MR1	46,07	34,03	556,00	-2,382	0,27	0,017
	MR2	45,47	34,73	582,00	-2,202	0,25	0,028
	MR3	45,76	34,39	569,50	-2,275	0,25	0,023
	PR1	44,42	35,95	627,00	-1,705	0,19	0,088
	PR2	48,35	31,38	458,00	-3,493	0,39	0,000
	NR1	49,92	29,55	390,50	-4,094	0,46	0,000
	NR2	47,99	31,80	473,50	-3,344	0,37	0,001
	NR3	50,45	28,93	367,50	-4,401	0,49	0,000
Allgemeine organisatorische Ressourcen	OR1	34,87	47,04	553,50	-2,551	0,29	0,011
	OR2	36,85	44,74	638,50	-1,588	0,18	0,112
	OR3	33,06	49,15	475,50	-3,286	0,37	0,001

Quelle: Eigene Darstellung

Im Faktor der organisatorischen Ressourcen kann bei zwei von drei Variablen ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Exporteuren und Intendern nachgewiesen werden. Zwar zeigen alle Items einen höheren mittleren Rang bei den Intendern, jedoch ist der Unterschied bei OR2 (Exp.: Md = 4,00; MR = 36,85; Int.: Md = 4,00; MR = 44,74) als Indikator für allgemeines Projektmanagement nicht statistisch signifikant ($U = 638,50$; $p = 0,112$).

5.1.3.3.4 Mann-Whitney-U-Test für Items des internationalen Marketings

Aus den 20 Variablen der Kompetenzen und *Capabilities* des internationalen Marketings wird durch den Mann-Whitney-U-Test ein statistisch signifikanter Unterschied für zwölf Items nachgewiesen. Bemerkenswerterweise zeigen die Ergebnisse, dass Exporteure sämtlichen Items eine deutlich höhere Relevanz beimessen als Intender.

Die beiden Variablen EZI1 und EZI2, die den Faktor der „Entscheidung zur Internationalisierung“ bilden, zeigen nahezu einheitliche Ergebnisse. Beide Items weisen einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen bei mittleren Effektstärken auf einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0,05$ auf.

Innerhalb des Faktors „Marktrecherche und -auswahl“ sind vier der fünf Items nicht statistisch signifikant unterschiedlich. Damit wird deutlich, was sich beim Vergleich der Mittelwerte in Kapitel 5.1.3.2.2 bereits angedeutet hat: dieser Faktor wird von beiden Gruppen ähnlich bewertet. IMR1 weist als Indikator für die Fähigkeit, die Konkurrenzsituation auf internationalen Märkten bewerten zu können, als einziges Item einen statistisch signifikanten Unterschied auf zwischen den Gruppen der Exporteure (Md = 4,20; MR = 45,68) und Intender (Md = 4,00; MR = 34,27) auf ($U = 565,00$; $p = 0,016$).

Ein heterogenes Bild weist der Faktor „Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts“ auf, da vier von acht Items keine statistische Signifikanz aufweisen.

Zwar zeigen alle Ergebnisse der durchschnittlichen Ränge eine höhere Relevanz bei Exporteuren, dennoch liegen die Items MES1, MES3, MUI2 und MUI3 mit den jeweiligen p-Werten über dem Grenzwert von 0,05. Das Item MES2 (Exp.: Md = 4,00; MR = 45,10; Int.: Md = 4,00; MR = 35,15) mit dem Fokus auf Kompetenzen zur Gestaltung internationaler Kooperationsverträge erreicht bei einer Effektstärke von $r = 0,22$ ein Signifikanzniveau von $\alpha = 0,05$ ($U = 597,50$; $p = 0,045$). Signifikante Unterschiede der Gruppen zeigen sich bei der Anpassung von Elementen des internationalen Marketingmixes an den Zielmarkt. Sowohl MAR1 (Exp.: Md = 5,00; MR = 49,14; Int.: Md = 4,00; MR = 30,46) als Indikator für die Produktpassung ($U = 424,00$; $p = 0,000$) als auch MAR2 (Exp.: Md = 4,00; MR = 46,65; Int.: Md = 4,00; MR = 33,35) als Wert für die Fähigkeit zur internationalen Preisgestaltung ($U = 531,00$; $p = 0,007$) zeigen signifikante Unterschiede. Die Effektstärke für MAR1 liegt mit $r = 0,43$ höher als bei den anderen Items dieses Faktors. Von den letzten drei Items des Faktors ist nur die Abweichung zwischen den Gruppen bei MUI1 (Exp.: Md = 5,00; MR = 47,14; Int.: Md = 4,00; MR = 32,78) mit Fokus auf das internationale Projektmanagement statistisch signifikant auf einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0,01$ ($U = 510,00$; $p = 0,003$).

Der vierte und letzte Faktor „Interkulturelle Kompetenzen“ beinhaltet fünf statistisch signifikante Items. Besonders die Items KIK1, KIK2 und KIK3 zeichnen sich durch eine im Vergleich zu sämtlichen anderen Variablen der Erhebung höhere Effektstärke mit $r \geq 0,39$ und einem Signifikanzniveau im 0,1%-Bereich aus.

Tabelle 40: Ergebnisse des MWU-Tests für die Kompetenzen des internationalen Marketings

Faktor	Item	Mittlerer Rang		U	Z	r	p
		Export.	Intender				
Entscheidung zur Internationalisierung	EZI1	46,09	34,00	555,00	-2,584	0,29	0,010
	EZI2	46,62	33,39	532,50	-2,743	0,31	0,006
Marktrecherche und -auswahl	IMR1	45,86	34,27	565,00	-2,418	0,27	0,016
	IMR2	43,98	36,46	646,00	-1,533	0,17	0,125
	IMR3	44,66	35,66	616,50	-1,812	0,20	0,070
	IMR4	42,65	38,00	703,00	-0,943	0,11	0,346
	MAR3	44,73	35,58	613,50	-1,873	0,21	0,061
Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts	MES1	44,23	36,16	635,00	-1,634	0,18	0,102
	MES2	45,10	35,15	597,50	-2,001	0,22	0,045
	MES3	43,27	37,28	676,50	-1,205	0,13	0,228
	MAR1	49,14	30,46	424,00	-3,872	0,43	0,000
	MAR2	46,65	33,35	531,00	-2,699	0,30	0,007
	MUI1	47,14	32,78	510,00	-2,965	0,33	0,003
	MUI2	44,35	36,03	630,00	-1,687	0,19	0,092
MUI3	44,65	35,68	617,00	-1,828	0,20	0,068	
Interkulturelle Kompetenzen	KIK1	49,78	29,72	396,50	-4,130	0,46	0,000
	KIK2	48,15	31,61	466,50	-3,471	0,39	0,001
	KIK3	48,64	31,04	445,50	-3,786	0,42	0,000
	MAR4	45,79	34,35	568,00	-2,398	0,27	0,016
	MAR5	45,41	34,80	584,50	-2,229	0,25	0,026

Quelle: Eigene Darstellung

5.1.3.4 Vergleich der Rankings auf Ebene der Items

Im vorangegangenen Kapitel wurden die deskriptiven Statistiken der Befragung präsentiert. Sämtliche Items wurden von zwei Gruppen (Exporteure und Intender) von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen nach ihrer Relevanz für ein erfolgreiches Internationalisierungsvorhaben bewertet. Im Anschluss wurde durch einen Mann-Whitney-U-Test nachgewiesen, dass beide Gruppen einen statistisch signifikanten Unterschied bei 21 von 31 Items aufweisen. Auf der Ebene der Faktoren ist dies bei fünf von sechs der Fall.

Für die weitere Aufarbeitung werden die Rankings der Faktoren bzw. Items über alle Konstrukte hinweg verglichen, um einen Überblick zu schaffen, welche individuellen Variablen besonders relevant sind und an welcher Stelle es die größten Diskrepanzen zwischen den Gruppen zu geben scheint. Die Items werden in der anschließenden Diskussion nochmals einzeln aufgegriffen und bei Interpretationsbedarf mit der verfügbaren Literatur zu Internationalisierung im Allgemeinen und zu der des Bildungsexports und der des *Resource-Based View* im Speziellen verknüpft.

Sämtliche Faktoren sind mit einem Mittelwert (MW) von über 3,5 als tendenziell relevant erachtet worden. Aus Sicht der Exporteure bleibt nur ein Faktor unter einem MW von 4,0: aus dem Bereich der firmeninternen Ressourcen sind das die allgemeinen organisatorischen Ressourcen. Tabelle 41 zeigt das Ranking aller sechs Faktoren aus der Perspektive einer jeden Gruppe. Auch die Intender weisen eine Tendenz in Richtung „teilweise relevant“ auf. Grundsätzlich bleiben die Mittelwerte aber hinter denen der Exporteure zurück. Die Faktoren „Entscheidung zur Internationalisierung“, „Marktrecherche und -auswahl“ und „Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts“ werden zwar von den Exporteuren mit einer höheren Relevanz beachtet, allerdings platzieren die beiden Gruppen diese Faktoren auf sehr ähnliche Positionen im Ranking.

Im Ranking sticht der sechste Faktor, „Interkulturelle Kompetenzen“, hervor, da dieser aus dem Konstrukt der Fähigkeiten und *Capabilities* des internationalen Marketings der Einzige ist, der in der Position des Rankings bei den Exporteuren erheblich weiter vorn platziert ist als bei den Intendern und auch die Spitzenposition einnimmt. Des Weiteren offenbart dieser Faktor auch den zweithöchsten Deltawert der Mittelwerte, was zusätzlich auf eine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen Exporteuren und Intendern hinweist.

Tabelle 41: Ranking aller Faktoren für beide Gruppen

Faktor	Export.		Intender		p
	Rang	MW	Rang	MW	
Spezifische Ressourcen der Internationalisierung	3	4,24	6	3,51	0,000
Allgemeine organisatorische Ressourcen	6	3,58	1	4,17	0,001
Entscheidung zur Internationalisierung	2	4,37	2	3,89	0,003
Marktrecherche und -auswahl	5	4,08	4	3,75	0,073
Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts	4	4,16	5	3,70	0,012
Interkulturelle Kompetenzen	1	4,51	3	3,87	0,000

Quelle: Eigene Quelle

Bereits auf der übergeordneten Ebene der Faktoren wird deutlich, dass es Unterschiede zwischen beiden Gruppen in der Bewertung der Relevanz gibt. Am markantesten tritt dies bei den beiden Faktoren der firmeninternen Ressourcen und bei den interkulturellen Kompetenzen zutage. Da die Betrachtung auf Konstruktebene bereits Aufschluss über die Relevanz von Faktoren geben kann, jedoch keinen genauen Einblick in die exakte Bewertung einzelner Kompetenzen und Ressourcen, muss im Folgenden jede Variable einzeln betrachtet werden.

In Tabelle 42 wird der Sachverhalt auf Ebene der einzelnen Items aufgeführt. Sortiert nach Faktoren sind sämtliche Items mit deren Mittelwerten und in Verbindung mit dem Ranking der jeweiligen Gruppe dargestellt.

Tabelle 42: Ranking aller Items für beide Gruppen

Faktor	Nr.	Item	Experteure		Intender		p
			Rang	MW	Rang	MW	
Spezifische Ressourcen der Internationalisierung	1	MR1	28	3,77	31	3,19	0,017
	2	MR2	14	4,28	15	3,76	0,028
	3	MR3	21	4,09	26	3,54	0,023
	4	PR1	21	4,09	23	3,62	0,088
	5	PR2	5	4,51	26	3,54	0,000
	6	NR1	12	4,30	29	3,38	0,000
	7	NR2	7	4,49	14	3,78	0,001
	8	NR3	10	4,37	30	3,30	0,000
Allgemeine organisatorische Ressourcen	9	OR1	26	3,98	1	4,54	0,011
	10	OR2	30	3,40	9	3,84	0,112
	11	OR3	31	3,37	2	4,14	0,001
Entscheidung zur Internationalisierung	12	EZ11	8	4,42	4	4,03	0,010
	13	EZ12	11	4,33	15	3,76	0,006
Marktrecherche und -auswahl	14	IMR1	19	4,14	21	3,65	0,016
	15	IMR2	15	4,21	7	3,86	0,125
	16	IMR3	24	4,05	21	3,65	0,070
	17	IMR4	27	3,88	15	3,76	0,346
	18	MAR3	19	4,14	11	3,81	0,061
Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts	19	MES1	24	4,05	23	3,62	0,102
	20	MES2	21	4,09	19	3,68	0,045
	21	MES3	29	3,67	28	3,43	0,228
	22	MAR1	2	4,58	11	3,81	0,000
	23	MAR2	17	4,16	19	3,68	0,007
	24	MUI1	9	4,40	9	3,84	0,003
	25	MUI2	17	4,16	18	3,70	0,092
	26	MUI3	16	4,19	11	3,81	0,068
Interkulturelle Kompetenzen	27	KIK1	4	4,53	23	3,62	0,000
	28	KIK2	3	4,56	6	3,89	0,001
	29	KIK3	1	4,63	5	3,92	0,000
	30	MAR4	12	4,30	7	3,86	0,016
	31	MAR5	5	4,51	3	4,05	0,026

Quelle: Eigene Darstellung

Grundsätzlich schätzen die Experteure die im Fragebogen benannten Items für wichtig bis sehr wichtig ein. Der geringste Mittelwert aller Items liegt bei 3,37 auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant) und der höchste bei 4,63. Insgesamt gibt es bei den Experteuren sechs Items, die einen MW von mindestens 4,5 und 13 Items die einen MW von 4,3 oder mehr aufweisen. Somit sind sämtliche Aussagen im MW zwischen „ich weiß nicht“ und „sehr relevant“ bewertet worden. Aufgrund der

generell etwas niedrigeren Durchschnittswerte der Intender sind nur zwei Werte über dem MW von 4,30 im Ranking zu finden.

Ganz deutlich ist die unterschiedliche Gewichtung bei den Items der Netzwerkressourcen zu erkennen. Während Exporteure diese Ressourcengruppe zwischen dem siebten und zwölften Rang platzieren, ist nur ein Item bei den Intendern auf Platz vierzehn und die beiden anderen Elemente am Ende der Rangfolge zu finden.

Um eine bessere Übersicht zu generieren, werden im Folgenden drei Gruppen von Indikatoren präsentiert: (1) Items mit hoher Relevanz für beide Gruppen, (2) Items mit hoher Relevanz ausschließlich für Intender und (3) Items mit hoher Relevanz ausschließlich für Exporteure. Es werden in diesem Schritt die Top-10-Rankings beider Gruppen miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzudecken, die nur indirekt mit den Mittelwerten ausgedrückt werden. In den drei folgenden Tabellen werden nur Items aufgeführt, bei denen durch den Mann-Whitney-U-Test ein statistisch signifikanter Unterschied nachgewiesen werden konnte. Die Rangziffern bei den Intendern von über 10 weisen darauf hin, dass in der Rangfolge Items ohne statistisch signifikanten Unterschied entfernt wurden.

Wenn man davon ausgeht, dass beide Gruppen denjenigen Ressourcen und Kompetenzen vor einem Internationalisierungsvorhaben Beachtung schenken werden, die sie selbst als relevant erachten, weisen die in Tabelle 43 aufgezeigten Indikatoren auf eine ähnliche Einschätzung der Situation hin. Die sieben Items zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied und stehen für beide Gruppen unter den ersten 13 Items im jeweiligen Ranking. Damit lässt sich ableiten, dass Intender zum Teil ähnliche Ansichten wie Exporteure haben. Nachweislich sind dies, bis auf NR2, Items aus den Kompetenzen und *Capabilities* des internationalen Marketings.

Tabelle 43: Items von hoher Relevanz für beide Gruppen

Item	Exporteure		Intender		p
	Rang	MW	Rang	MW	
KIK3	1	4,63	5	3,92	0,000
MAR1	2	4,58	11	3,81	0,000
KIK2	3	4,56	6	3,89	0,001
MAR5	5	4,51	3	4,05	0,026
NR2	7	4,49	14	3,78	0,001
EZ11	8	4,42	4	4,03	0,010
MUI1	9	4,40	9	3,84	0,003

Quelle: Eigene Darstellung

Eine erste unterschiedliche Gewichtung wird deutlich, wenn man diejenigen Faktoren betrachtet, die bei den Intendern unter den ersten zehn Positionen, zugleich aber nicht unter den am besten bewerteten der exporterfahrenen Anbieter (Tabelle 44) rangieren. Diese Faktoren wären Kompetenzfelder, die Intender vor einem Internationalisierungsvorhaben wahrscheinlich ausbauen bzw. stärken würden. Wie bereits im ersten Teil der deskriptiven Statistik erwähnt, sind dies die zwei verbleibenden

allgemeinen organisatorischen Ressourcen. Hinzu kommt die Fähigkeit, die Kundenkommunikation auf dem Zielmarkt anzupassen, allerdings ist dies ein Item, was bei den Exporteuren mit einem höheren Relevanzmittelwert bedacht und gleichzeitig mit Rang 12 nah an den Top-10 positioniert ist.

Tabelle 44: Items mit hoher Relevanz ausschließlich für Intender

Item	Exporteure		Intender		p
	Rang	MW	Rang	MW	
OR1	26	3,98	1	4,54	0,011
OR3	31	3,37	2	4,14	0,001
MAR4	12	4,30	7	3,86	0,016

Quelle: Eigene Darstellung

Für einen dritten Vergleich (Tabelle 45) wird überprüft, welche Faktoren nun von den Exporteuren explizit als relevant genannt, jedoch nicht von den Intendern in die Top-10 gewählt wurden. Diese Faktoren stellen wiederum dar, auf welche Themenschwerpunkte sich die Intender wahrscheinlich nicht oder nicht ausreichend vor einem Internationalisierungsvorhaben konzentrieren.

Deutlich wird in der Betrachtung, dass es sich um Items mit Bezug zum Personal und deren interkultureller Kompetenz sowie die Verfügbarkeit von Partnerschaften im Ausland handelt.

Tabelle 45: Items mit hoher Relevanz ausschließlich für Exporteure

Item	Exporteure		Intender		p
	Rang	MW	Rang	MW	
KIK1	4	4,53	23	3,62	0,000
PR2	5	4,51	26	3,54	0,000
NR3	10	4,37	30	3,30	0,000

Quelle: Eigene Darstellung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die bei weitem größten Unterschiede in den beiden Faktoren der firmeninternen Ressourcen zu finden sind. Exporteure legen wesentlich stärker den Fokus auf die Netzwerkressourcen, die interkulturelle Kommunikation und das Personal und deren Fähigkeiten im Umgang mit internationaler Kundschaft. Intender hingegen sehen die allgemeinen organisatorischen Ressourcen als den bei weitem relevantesten Faktor. Starke Übereinstimmung der beiden Gruppen gibt es in den Faktoren der Marktrecherche und -auswahl und der Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts, eine zum Teil ähnliche Beurteilung ist in Bezug auf die beiden verbleibenden Faktoren der Kompetenzen und *Capabilities* des internationalen Marketings vorhanden.

5.1.4 Diskussion der Ergebnisse anhand des Rankings der Faktoren und Indikatoren

Nach der eingehenden Analyse der deskriptiven Statistiken und der ermittelten Unterschiede in der Bewertung der Relevanz von Ressourcen und Kompetenzen zwischen den beiden Gruppen von Bildungsexporteurern und Intendern ist es nun angebracht, die Resultate in die breitere Perspektive des Bildungsexports und der Internationalisierungsstrategien einzubetten. In der nachfolgenden Diskussion werden die Schlüsselergebnisse interpretiert und anhand der verfügbaren internationalen Geschäftsliteratur kontextualisiert, um tiefere Einblicke in die Implikationen dieser Ergebnisse für die strategische Ausrichtung von Bildungsexporteurern zu gewinnen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die Erstellung von erfolgreichen internationalen Strategien gelegt, die die herausgearbeiteten Unterschiede zwischen den Exporteuren und Intendern berücksichtigen und gleichzeitig auf die spezifischen Anforderungen des internationalen Bildungsmarktes eingehen.

Die vorliegende Analyse der deskriptiven Statistiken und der darauffolgende Mann-Whitney-U-Test haben signifikante Unterschiede in der Wahrnehmung der Relevanz von Ressourcen und Kompetenzen zwischen den beiden Gruppen von Bildungsexporteurern und Intendern aufgedeckt. Die Unterschiede deuten darauf hin, dass Exporteure aufgrund ihrer Erfahrungen im internationalen Geschäft ein besseres Verständnis dafür haben, welche Ressourcen für die erfolgreiche Internationalisierung benötigt werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der strategischen Planung und Ausrichtung für den Bildungsexport.

5.1.4.1 Firmeninterne Ressourcen

Bei genauerer Betrachtung kann aus Tabelle 41 und Tabelle 42 abgelesen werden, dass die Bewertung der Faktoren eine sehr hohe Diskrepanz zwischen den Gruppen aufweist. Beide Faktoren aus dem Konstrukt der firmeninternen Ressourcen, die auch einen statistisch signifikanten Unterschied zeigen, werden von den Vertretern der Gruppen sehr unterschiedlich bewertet. Während die allgemeinen organisatorischen Ressourcen von den Intendern als besonders relevant erachtet werden, ist dieser Faktor für die Exporteure der am wenigsten wichtigste. Gegensätzlich dazu ist die Einschätzung der spezifischen Ressourcen der Internationalisierung, die bei den Intendern den letzten Rang belegen, aber bei den Exporteuren den drittwichtigsten Faktor der Befragung darstellen.

5.1.4.1.1 Spezifische Ressourcen der Internationalisierung

Die Analyse der spezifischen Ressourcen der Internationalisierung zeigt interessante Einblicke in die unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung dieser Ressourcen durch die beiden Gruppen Bildungsexporteurern und Intender. Innerhalb des Faktors der spezifischen Ressourcen der Internationalisierung fällt auf, dass die Items mit Fokussierung auf Netzwerkressourcen von den Exporteuren hoch und gleichzeitig von den Intendern niedrig eingestuft werden. Im Vergleich der drei Variablen untereinander wird das Vorhandensein von direkten Kundenkontakten als am relevantesten

bewertet. Dahinter ordnen die Exporteure die Netzwerkverbindungen zu potenziellen Partnern ein und die persönlichen Erfahrungen auf dem Zielmarkt. Der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse (Pham et al., 2017) bekräftigt die Bedeutung, Netzwerke im internationalen Kontext aufzubauen und zu pflegen. Konkret kann die Netzwerkkompetenz positiv auf die Marktinformationsbeschaffung, die Marketingkommunikation und die Preisgestaltung wirken. Sie ermöglicht es Unternehmen, Marktaktivitäten effizienter durchzuführen und sich auf dem Exportmarkt erfolgreich zu positionieren (Solano Acosta et al., 2018). Netzwerkkompetenzen ermöglichen es Unternehmen, Ressourceneffizient zu arbeiten, indem sie spontane oder unvorbereitete Aktivitäten hinsichtlich eines Markteintritts vermeiden können (Martín Martín et al., 2022). Zudem kann eine effiziente Preisgestaltung umgesetzt werden, was mit größeren wirtschaftlichen Erträgen einhergeht (G. A. Knight & Liesch, 2016).

Die Grundlage für eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit im Berufsbildungsexport ist eine strategische Kooperation, die auf geeigneten und nachhaltigen Beziehungen zu Partnern im Zielland basiert (Fraunhofer MOEZ, 2014b). Die starke Fokussierung auf Partnerschaften könnte der Grund für die überraschend geringe Relevanz des Konstrukts der Markteintrittsstrategien sein, da der Markteintritt überwiegend über Partner erfolgt und dieses spezifische Skill-Set daher nicht benötigt wird.

Die niedrigeren Werte bei Intendern im Vergleich zu Exporteuren weisen darauf hin, dass Intender die Bedeutung von internationalen Netzwerken für einen erfolgreichen Markteintritt im Ausland noch nicht vollständig erkannt haben. Es ist stark davon auszugehen, dass sie auch weniger Ressourcen besitzen, um diese Netzwerke zu entwickeln oder zu nutzen. Aus Sicht der Intender können mehrere Gründe dafür verantwortlich sein, warum speziell die Netzwerkressourcen so stark unterbewertet werden:

1. Unzureichende Kenntnisse: Intender können die Komplexität internationaler Netzwerke nicht vollständig erfassen und daher die benötigten Ressourcen nicht genau abschätzen.
2. Fehlende Erfahrung: Intender können aufgrund mangelnder Erfahrung bei der Planung und Bereitstellung von Netzwerken nicht bestimmen, welche spezifische Ressource benötigt wird.
3. Bereitstellung von Ressourcen: Wenn sich die Anforderungen an das Netzwerk ändern, z. B. durch die Anpassung des Geschäftsmodells im internationalen Kontext, stellen Intender möglicherweise nicht ausreichend Ressourcen für die Pflege und den Ausbau dieser Netzwerke zur Verfügung. Das könnte dazu führen, dass die Bedeutung dieser Netzwerke unterschätzt wird und das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die volle Reichweite und den Nutzen dieser Beziehungen zu erkennen oder auszuschöpfen.

Innerhalb des Faktors der spezifischen Ressourcen der Internationalisierung setzen sich die Items MR1 bis MR3 speziell mit der Ausprägung der Erfahrung und des persönlichen Interesses des Managements an einem Internationalisierungsvorhaben und der Bereitschaft zur Bereitstellung finanzieller oder personeller Ressourcen auseinander. Innerhalb der Items wird das persönliche Interesse des Managements am

Internationalisierungsvorhaben als die wichtigste Ressource angesehen. Die Exporteure bestätigen damit die Rolle der Geschäftsleitung bei der Etablierung internationaler Geschäftsbeziehungen. Dies bestätigt auch im Bildungskontext, dass die erfolgreiche Umsetzung von Business Model Innovation im Rahmen von Internationalisierungsvorhaben auch das Vorhandensein einer starken Führung im Entscheidungsprozess benötigt (Cavallo et al., 2020).

Ohne die volle Unterstützung der Entscheidungstragenden ist es von Anfang an schwierig, internationale Märkte erfolgreich zu erschließen. Insbesondere bei Prozessen, die interkulturelle Sensibilität erfordern oder bei denen Kenntnisse über den Berufsbildungsmarkt eines anderen Landes vonnöten sind, ist es unerlässlich, dass die Geschäftsführung die von den Mitarbeitenden vorgeschlagene Strategie im internationalen Markt nachvollziehen kann. Dies ist in der Regel nur möglich, wenn die Geschäftsführung direkt in den Internationalisierungsprozess einbezogen wird und offen für eigene Weiterbildung und eigenes Engagement ist (Kassberg et al., 2018). Die Bereitstellung von finanziellen oder personellen Mitteln wird mit einem Mittelwert von 4,09 als sehr relevant angesehen, allerdings fällt dieses Item im Ranking schon in die untere Hälfte ab. Eine eher untergeordnete Rolle spielt die Auslandserfahrung der Führungsebene im Gesamtbild. Das gesamte Konstrukt der Managementressourcen ist im Zusammenhang der Befragung kritisch zu betrachten, da sich 72 % der Befragten selbst dem Management zuordnen. In diesem Fall ist die Reflexion über die Auslandserfahrung oder die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller oder personeller Mittel mit einem Bias belegt. Dennoch kann daraus abgeleitet werden, dass vorangegangene Erfahrungen etwas weniger wichtig bewertet werden als die Einstellung und das Bestreben, aktuelle Auslandsprojekte gut umzusetzen.

Ein interessanter Aspekt, der sich aus den Daten ergibt und der auch in der Literatur zur Internationalisierung im Bildungssektor thematisiert wird, ist die Einschätzung der Verfügbarkeit von spezialisiertem Personal für eine erfolgreiche Internationalisierung. Die Exporteure bewerteten das Item PR2 mit einem Mittelwert von 4,51, während Intender einen wesentlich niedrigeren Mittelwert von 3,54 aufwiesen. Dieses Ergebnis deutet auf eine starke Diskrepanz hin und könnte auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein. Exportorientierte Bildungsanbieter haben wahrscheinlich erkannt, dass qualifiziertes Lehrpersonal mit interkultureller Kompetenz und Erfahrung in der Lehre auf internationaler Ebene von entscheidender Bedeutung ist. Solches Lehrpersonal ist in der Lage, die spezifischen Bedürfnisse und kulturellen Unterschiede der internationalen Studierenden bzw. Auszubildenden zu berücksichtigen und somit den Bildungsprozess effektiv zu gestalten.

Der im Gegensatz dazu geringere Mittelwert der Intender in Bezug auf die Verfügbarkeit von Lehrpersonal könnte auf ihre begrenzten Erfahrungen und Ressourcen im Bereich der Internationalisierung hindeuten. Intender haben möglicherweise noch nicht vollständig erkannt, wie wichtig es ist, qualifiziertes Lehrpersonal mit interkultureller Sensibilität zu gewinnen, um den Anforderungen eines internationalen Bildungsmarktes gerecht zu werden. Tran (2013) betont die Bedeutung einer internationalen Pädagogik in der beruflichen Bildung, die internationale Beispiele, Fallstudien und breitere Wissens- und Fähigkeitsbereiche in den Unterricht integriert, um

Lehrende darauf vorzubereiten, in globalen Kontexten zu unterrichten. Die Studie verdeutlicht jedoch, dass Lehrkräfte aufgrund standardisierter Schulungsdrucke, fehlender Leitlinien und begrenzter Weiterbildungen Schwierigkeiten haben, sich an die Bedürfnisse internationaler Studierender anzupassen.

Zudem könnten Intender Schwierigkeiten haben, solches Lehrpersonal zu finden und zu binden, insbesondere wenn es um die Identifizierung von Fachkräften geht, die sowohl über fachliches Wissen als auch über interkulturelle Fähigkeiten verfügen. In Bezug auf die Bereitschaft des Personals sollte das internationale Engagement als institutionelle Priorität dargestellt werden, damit alle Mitarbeitenden dessen Bedeutung und Wert erkennen (Gao, 2020).

Die Diskrepanz in der Bewertung der Verfügbarkeit von Personal zwischen den beiden Gruppen unterstreicht die Bedeutung eines gezielten Personalmanagements für Intender im Kontext der Internationalisierung von Bildungsangeboten. Exporteure haben vermutlich aus ihren Erfahrungen heraus bereits strategische Partnerschaften mit qualifizierten Lehrkräften aufgebaut, um die Anforderungen eines globalen Bildungsmarktes zu erfüllen. Während Intender sich zunächst einmal darüber bewusst werden müssen, dass die Verfügbarkeit von Personal mit interkultureller Kompetenz für die Gestaltung von kundengerechten Angeboten ein kritischer Erfolgsfaktor für ihre Internationalisierungsbemühungen sein kann. Intender sollten daher von den Erfahrungen der Exporteure in diesem Bereich lernen und entsprechende Strategien zur Identifizierung und Bindung von qualifiziertem Personal entwickeln.

5.1.4.1.2 Allgemeine organisatorische Ressourcen

Die bemerkenswert hohe Bewertung des Ressourcenkomplexes der „Allgemeinen organisatorischen Ressourcen“ durch die Intender, die im Gegensatz zur Einschätzung der Exporteure über dem Mittelwert von 4,0 liegt, wirft Licht auf eine interessante Dynamik innerhalb der Internationalisierungsstrategien von Bildungsanbietern. Dieser Ressourcenkomplex stellt eine Besonderheit dar, da er nicht direkt mit den unmittelbaren Zielsetzungen der Internationalisierung verknüpft ist. Vielmehr spiegelt er allgemeingültige Ressourcen und Kernkompetenzen wider, die auch auf dem heimischen Markt von entscheidender Bedeutung sind, um die Organisation erfolgreich zu positionieren.

Die Betonung dieser allgemeinen organisatorischen Ressourcen durch Intender könnte auf eine interessante strategische Entscheidung hinweisen: Intender vertrauen zunächst auf ihre im Heimatmarkt relevanten Stärken und konzentrieren sich zu Beginn ihrer Internationalisierungsbemühungen darauf, eine solide Grundlage durch die Optimierung ihrer internen Prozesse und Fähigkeiten zu schaffen. Diese Herangehensweise ist nicht unüblich und ähnelt dem Vorgehen von Unternehmen, die auf vorhandene interne Fähigkeiten wie Marktforschung, Strategieentwicklung, Qualitätsmanagement und Marketing setzen, um ihre Wettbewerbsposition zu stärken.

Die Beobachtung, dass Berufsbildungsorganisationen ohne Erfahrung in der Internationalisierung tendenziell stärker auf interne Ressourcen fokussieren, könnte auf eine *Inward Orientation* hinweisen – also auf die derzeitige Fokussierung auf den Heimatmarkt. Dies bedeutet, dass Intender möglicherweise zunächst von den bereits

etablierten und vertrauten Ressourcen und Fähigkeiten im heimischen Markt ausgehen und weniger offen für externe Einflüsse und Signale des Zielmarktes sind. Dies könnte darauf hindeuten, dass sie die Bedeutung einer gezielten Anpassung ihrer Ressourcen an die spezifischen Anforderungen des internationalen Geschäfts noch nicht in vollem Umfang erkannt haben.

Die starke Fokussierung der Intender auf ihre bereits etablierten Ressourcen auf dem heimischen Markt, die zweifellos die Grundlage ihres Wettbewerbsvorteils auf nationaler Ebene bilden, könnte dazu führen, dass die Bedeutung der Ressourcen und Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem internationalen Geschäft weniger Beachtung findet. Dies könnte als eine gewisse Form von *Resource Myopia* interpretiert werden, bei der die Organisation nicht erkennt, dass einige der auf dem heimischen Markt erfolgreichen Ressourcen für den internationalen Markt nicht in gleichem Maße geeignet sein könnten.

Insgesamt beleuchtet die hohe Bewertung der "Allgemeinen organisatorischen Ressourcen" durch Intender eine faszinierende strategische Tendenz in Bezug auf die Internationalisierung von Bildungsangeboten. Während die Betonung auf interne Ressourcen und Kernkompetenzen im heimischen Markt zweifellos wichtig ist, sollten Intender die Notwendigkeit einer Anpassung und Erweiterung dieser Ressourcen für den internationalen Kontext nicht außer Acht lassen. Eine ausgewogene Herangehensweise, die sowohl die bestehenden Stärken als auch die Anforderungen des Zielmarktes berücksichtigt, kann entscheidend sein für den Erfolg auf internationalen Bildungsmärkten.

5.1.4.2 Kompetenzen des internationalen Marketings

Die nach der EFA verbleibenden vier Faktoren: Entscheidung zur Internationalisierung, Marktrecherche und -auswahl, Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts und interkulturelle Kompetenzen werden von den Exporteuren durchgehend als relevanter eingestuft.

Der Blick auf die am relevantesten bewerteten Ressourcen und Kompetenzen auf Level der Items der Exporteure zeigt, dass sämtliche Variablen unter den ersten sechs Positionen zu finden sind, die eine Interaktion mit der Kundschaft im Zielmarkt abbilden. Dazu gehören drei Items zum Thema der Kommunikation im internationalen Kontext, welche besonders die Fähigkeiten des Personals in den Vordergrund rücken, sowohl sprachlich versiert als auch interkulturell sensibel vorgehen zu können. Daneben halten die Exporteure es für dringend nötig, dass das Personal der Organisation vor Ort mit der Kundschaft arbeiten und in eine persönliche Beziehung treten kann. Die Kompetenz, die es ermöglicht, eigene Produkte oder Dienstleistungen an den Zielmarkt anzupassen, hat den zweithöchsten Mittelwert unter den bewerteten Items (MAR1). Damit verdeutlichen die erfahrenen Exporteure die Notwendigkeit, die eigenen Bildungsleistungen auf Passgenauigkeit im Zielmarkt zu überprüfen und die nötigen Veränderungen vorzunehmen, um den gewünschten Mehrwert bei der Kundschaft herzustellen. Passend dazu ist das Item MAR4, welches auch im Ranking der Intender einen oberen Platz belegt, die Anpassung der Kundenkommunikation an den

Zielmarkt. Beide Faktoren – das Wertangebot und die dazugehörige Kommunikation mit der Kundschaft – sind essenzielle Voraussetzungen für das Gelingen internationaler Geschäftsbeziehungen. Als dritter Faktor aus dem Bereich des internationalen Marketings ist die Kompetenz der Verhandlungsführung im internationalen Kontext auf dem fünften Rang vertreten. Sie komplettiert damit das Bild der Relevanz einer ganzheitlichen Kommunikation mit den Stakeholdern im Auslandsmarkt.

5.1.4.2.1 Internationalisierungsentscheidung

Die beiden Variablen, die dem Faktor der "Entscheidung zur Internationalisierung" zugeordnet sind, bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Internationalisierungsstrategie. Diese Variablen bieten die Möglichkeit für ein internes Audit, das es den Bildungsanbietern ermöglicht, ihre eigenen Ressourcen kritisch zu analysieren und ihre Positionierung im Kontext des Zielmarktes zu bewerten (Sachse, 2008). Eine Analyse des eigenen bzw. institutionellen Umfelds sollte darauf abzielen, genaue Informationen zum aktuellen Aktivitätsstatus sowie zur Fähigkeit und Bereitschaft des Personals zur Teilnahme am Internationalisierungsprozess bereitzustellen. Ohne solche Informationen kann kein sinnvolles strategisches Management entwickelt werden, da es nicht auf aktuellen Realitäten wie der Arbeitsfähigkeit des Personals basieren würde (Rudzki, 1995). Insbesondere die Aussage "Meine Organisation kann das eigene Geschäftsfeld analysieren" wurde von beiden Gruppen – Exporteuren (Mittelwert: 4,42) und Intendern (Mittelwert: 4,03) – als relevant erachtet. So erkennen beide Gruppen in ähnlicher Weise, dass eine gründliche Analyse der Ausgangssituation von entscheidender Bedeutung ist, um eine erfolgreiche Internationalisierungsstrategie zu entwickeln.

Die zweite Variable, die eigenen Ressourcen hinsichtlich zukünftiger Internationalisierungsaktivitäten zu analysieren und auszuwerten, spiegelt wider, dass eine fundierte Analyse der vorhandenen Ressourcen es den Bildungsanbietern ermöglicht, ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren und festzustellen, ob sie über die erforderlichen internen Ressourcen verfügen, um die Anforderungen des Zielmarktes zu erfüllen. Diese Erkenntnis könnte darauf hindeuten, dass sowohl Exporteure als auch Intender die Notwendigkeit einer realistischen Selbsteinschätzung ihrer organisatorischen Kapazitäten erkennen, um eine solide Basis für den Internationalisierungsprozess zu schaffen.

Insgesamt unterstreicht die vergleichbar hohe Bewertung der Variablen von beiden Gruppen im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Internationalisierung die wachsende Bedeutung strategischer Überlegungen und interner Audits, um die Internationalisierung in der Bildungsbranche erfolgreich umzusetzen. Sowohl Exporteure als auch Intender erkennen die Bedeutung einer fundierten Entscheidung zur Internationalisierung und einer detaillierten Geschäftsanalyse, um auf die komplexen Anforderungen des internationalen Bildungsmarktes vorbereitet zu sein.

5.1.4.2.2 Internationale Marktrecherche und -auswahl

Die Bewertungen im Faktor der Marktrecherche und -auswahl spiegeln eine gewisse Ambivalenz hinsichtlich der Relevanz dieser Kompetenzen wider. Die geringere Bewertung der Marktrecherche insgesamt könnte darauf hindeuten, dass Bildungsanbieter, insbesondere Exporteure, den Fokus eher auf bestehende Kundenkontakte und Partnerschaften legen, um den Eintritt in neue Märkte zu erleichtern. Während die durchschnittlichen Bewertungen darauf hinweisen, dass dieser Bereich nicht zu den höchstpriorisierten gehört, scheinen bestimmte Aspekte dennoch von Bedeutung zu sein. Es ist interessant festzustellen, dass sowohl Exporteure als auch Intender die Auswahl und den Vergleich potenzieller Zielmärkte (Mittelwert bei Exporteuren: 3,88) weniger stark priorisieren. Dies steht im Gegensatz zur allgemein gültigen Wahrnehmung in der Literatur des Marketings die davon ausgeht, dass internationale Marktbearbeitung eine höhere Komplexität beinhaltet, da Unternehmen mit mehreren Unsicherheiten bei ihren Entscheidungen umgehen müssen. Der Erfolg einer internationalen Marketingstrategie hängt nach dieser Argumentation von der Fähigkeit des Unternehmens ab, die Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung zu verringern (Kotler et al., 2019). Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass Bildungsanbieter aufgrund formeller und informeller Netzwerke und Partnerschaften bereits eine informierte Einschätzung der attraktiven Zielmärkte haben. Diese informellen Informationen könnten möglicherweise einen strukturierten Auswahlprozess ersetzen. Das iMOVE-Trendbarometer (2019), das ebenfalls bestehende Partnerschaften als entscheidenden Faktor für die Internationalisierung in der Bildungsbranche identifiziert, stützt diese Interpretation. Dieser Argumentation folgten bereits Bell et al. (2004), die eine Abhängigkeit sehen zwischen Marktselektions- und Markteintrittsstrategien von wissensintensiven Unternehmen und Beziehungen zu Kunden und globalen Branchentrends.

Interessanterweise zeigen die Intender eine höhere Bewertung für die Marktrecherche im Allgemeinen als für die spezielle Konkurrenzanalyse. Dies könnte darauf hinweisen, dass Intender ihre eigenen Stärken und das deutsche Berufsbildungssystem als so überzeugend betrachten, dass sie die lokale und internationale Konkurrenz als weniger relevant erachten. Aus einer qualitativen Studie über Projekte aus der Förderrichtlinie „Internationalisierung der beruflichen Bildung“ von Kühn und Greppmair (2021) kann entnommen werden, dass der Markteintritt in den meisten Fällen von einer spezifischen Kundennachfrage getrieben wird, weshalb eine Auseinandersetzung mit den im Markt aktiven Wettbewerbern fast nicht nötig ist.

Die gemischten Bewertungen in diesem Bereich könnten auf eine Nuancierung in der Wahrnehmung der Marktvorbereitung und -auswahl hinweisen. Während einige Aspekte von großer Bedeutung sind, könnten Bildungsanbieter bestehende Netzwerke und Partnerschaften als wichtiger ansehen, um den Internationalisierungsprozess zu unterstützen.

5.1.4.2.3 Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts

Aus dem Faktor „Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts“ positionieren die beiden Anbietergruppen nur zwei Items in die obere Hälfte des Rankings. Neben dem bereits erwähnten MAR1, also der Kompetenz, Produkte und Dienstleistungen auf die Anforderungen und Bedarfe des Zielmarktes anzupassen, handelt es sich um die Kompetenz, internationale Projekte managen zu können. Interessant dabei ist, dass das allgemeine Projektmanagement – ohne internationalen Kontext – aus dem Konstrukt der organisatorischen Ressourcen von den Exporteuren als eines der am wenigsten relevanten überhaupt eingestuft wurde. Die beiden verbleibenden Variablen MUI2 und MUI3 mit konkretem Bezug zur Qualitätskontrolle und Budgetierung rangieren im Mittelfeld zwischen MW 4,10 und 4,20 und unterscheiden sich nicht statistisch von der Beurteilung durch die Intender.

Die Erfahrung der Exporteure bestätigt zahlreiche Studien aus anderen Branchen, welche die *Marketing-Capability* als besonders entscheidenden Faktor hervorheben (N. A. Morgan et al., 2018; Zou et al., 2003). Sollte entweder das Kundenbedürfnis nicht gedeckt oder aber das Interesse der Kundschaft nicht geweckt werden, ist davon auszugehen, dass Wettbewerber diese Lücke im Zielmarkt schließen oder das Kundenbedürfnis unbefriedigt bleibt. Im internationalen Kontext gilt dabei besonders stark, dass sowohl das Nutzenversprechen als auch die Kommunikation desselben an die Erwartungen des Zielmarktes angepasst werden müssen, um Wettbewerbsvorteile der lokal bereits agierenden Wettbewerber auszugleichen.

Die Items mit konkretem Bezug zur Entwicklung der Markteintrittsstrategie, also die Variablen MES1 bis MES3, wurden von den Exporteuren nicht in die obere Tabellenhälfte nach Relevanzordnung gewählt. Obwohl das Konzept in der Literatur als ein wesentliches Element der Internationalisierung diskutiert wird (Ekeledo & Sivakumar, 2004), scheint es in der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Vergleich zu anderen Aspekten weniger Beachtung zu finden. Besonders das Statement „Meine Organisation kann die passende Markteintrittsform wählen“ wurde im MW mit 3,67 als weniger wichtig als die meisten anderen Faktoren erachtet. Zurückgeführt werden kann dies auf die von der Branche genutzten und üblichen Marktbearbeitungsformen. Das Spektrum der Markteintrittsformen ist auf theoretischer Basis zwar da, um weitgehende Überlegungen im Vorfeld der Internationalisierung anzustellen, aber in der Praxis spielen bestimmte Formen wie FDI praktisch keine Rolle. Die häufigsten gewählten Markteintrittsformen sind nach der Studie des Fraunhofer Instituts (2014h) der Import von Kunden und kooperative Markteintrittsformen, wobei nur große Organisationen des Bildungsexports Direktinvestitionen erwägen. In Verbindung zu den drei Items MR1 bis MR3, die die internationale Orientierung des Managements abbilden und nicht zu den höchstbewerteten Ressourcen gehören, kann ebenfalls die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine gering gewichtete internationale Orientierung eher weniger komplexe und risikoärmere Markteintrittsstrategien zur Folge hat. Eine ähnliche Argumentation wurde von Ripollés et al. (2012) im Zusammenhang mit der Internationalisierung von *International New Ventures* vorgetragen, die feststellen, dass eine höhere Ressourcenbereitstellung für den Markteintrittsmodus wahrscheinlich ist, wenn die internationale Orientierung hoch ausfällt.

Interessant ist der Fakt, dass beide Gruppen eine ganz ähnliche Sicht auf die Fähigkeit zur Entwicklung von internationalen Geschäftsmodellen zeigen. Das Item zeigt in der Befragung keinen statistisch signifikanten Unterschied und wird in den Rankings auf die Position 23 bzw. 24 gewählt. Mutmaßlich sehen die Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen keinen besonders dringenden Bedarf, Geschäftsmodelle für internationale Märkte im Voraus zu entwickeln. Eine Parallele könnte hier zu Kühn und Greppmair (2021) gezogen werden, die feststellen, dass der Prozess der Geschäftsmodellierung eher nichtlinear, intuitiv und reaktiv erfolgt. Die geringe strategische Herangehensweise könnte der Grund sein, warum Bildungsanbieter eher weniger auf Werkzeuge aus dem strategischen Management setzen.

5.1.4.2.4 Interkulturelle Kommunikation

Die Daten deuten darauf hin, dass beide Gruppen die Bedeutung interkultureller Kompetenzen für einen erfolgreichen Markteintritt im Ausland erkennen und angemessen bei der Planung eines internationalen Engagements berücksichtigen. Unternehmen sollten sich in diesem Zusammenhang bewusst sein, dass das Fehlen oder die mangelnde Entwicklung interkultureller Kompetenzen ein Hindernis für den Erfolg im Ausland darstellen kann (Demangeot et al., 2015). Da Dienstleistungsunternehmen in internationalem Kontext mit kultureller Vielfalt in ihren Betriebsabläufen konfrontiert sind, sollten Service-Mitarbeitende nicht nur kulturelle Unterschiede erkennen, sondern auch kulturell angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Bedürfnisse ihrer Kundschaft besser zu befriedigen (Paparoidamis et al., 2019). Es kann sich daher lohnen, Ressourcen für die Entwicklung und Stärkung dieser Kompetenzen zu investieren, um die Chancen auf einen erfolgreichen Markteintritt im Ausland zu erhöhen.

Der Blick auf die am relevantesten bewerteten Ressourcen und Kompetenzen auf Ebene der Exporteure verdeutlicht die Bedeutung der Interaktion mit der Kundschaft im Zielmarkt. Dies spiegelt sich in den drei Items zur Kommunikation im internationalen Kontext wider, welche die Fähigkeiten des Personals in den Vordergrund rücken, sowohl sprachlich versiert als auch interkulturell sensibel agieren zu können. Ebenso hoch bewertet wurde die Kompetenz, Produkte oder Dienstleistungen an den Zielmarkt anzupassen, was auf die Notwendigkeit hinweist, Bildungsleistungen gezielt auf die Bedürfnisse der internationalen Kundengruppen auszurichten. Aus Sicht des internationalen Marketings bedeutet dies, dass die Anpassung von Produkten und Dienstleistungen an den Zielmarkt sowie die Kommunikation mit der Kundschaft für Bildungsanbieter essenziell sind. Dies ist besonders im internationalen Bildungsbereich relevant, da Bildungseinrichtungen sicherstellen müssen, dass ihr Angebot den Erwartungen und Anforderungen der internationalen Kundengruppen entspricht. Dies erfordert nicht nur die Anpassung von Lehrinhalten, sondern auch die Berücksichtigung kultureller Unterschiede und individueller Lernbedürfnisse.

Dieses Ergebnis kann im Kontext der proaktiven Kundenorientierung interpretiert werden, die im globalen Bereich von entscheidender Bedeutung ist (Blocker et al., 2011). Kundschaft in verschiedenen globalen Märkten erwarten nicht nur, dass Anbieter auf ihre aktuellen Anforderungen reagieren, sondern auch, dass diese ihre sich wandelnden Bedürfnisse proaktiv antizipieren. Dies bedeutet, dass Unternehmen,

insbesondere Bildungseinrichtungen, die international tätig sind, nicht nur auf Anfragen vonseiten der Kundschaft warten, sondern aktiv danach streben sollten, die zukünftigen Bedürfnisse ihrer Kundschaft vorherzusagen. Eine proaktive Kundenorientierung erfordert enge Kundeninteraktionen, bei denen Themen diskutiert werden, die möglicherweise noch am Rande liegen. Bildungseinrichtungen sollten also nicht nur auf die aktuellen Bedürfnisse ihrer internationalen Kundschaft achten, sondern auch darauf, wie sich deren Umfeld, Strategien und Bedürfnisse entwickeln könnten. Eine solche Herangehensweise erfordert analytische Prozesse wie Datenanalyse und interpretative Werkzeuge und enge Bindung an die Kundschaft bzw. Kenntnis von deren Geschäftsumfeld (Blocker et al., 2011).

Insgesamt unterstreichen diese Ergebnisse die Bedeutung einer proaktiven Kundenorientierung im globalen Bereich, insbesondere im Dienstleistungssektor. Bildungseinrichtungen sollten nicht nur auf die aktuellen Bedürfnisse ihrer internationalen Kundschaft reagieren, sondern auch aktiv danach streben, ihre sich wandelnden Bedürfnisse vorherzusagen und entsprechend zu agieren. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit der Kundschaft und Partnereinrichtungen, die Anpassung von Produkten und Dienstleistungen sowie eine effektive Kommunikation, um einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

5.1.5 Schlussfolgerung für weitere Forschung

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es wichtig ist, bei der Planung einer Internationalisierungsstrategie auf die Verfügbarkeit und gezielte Entwicklung spezifischer Ressourcen zu achten. Insbesondere Intender sollten sich bewusst machen, dass sie möglicherweise zusätzliche Ressourcen benötigen, um erfolgreich international agieren zu können.

Ein zentrales Ergebnis ist die divergente Gewichtung einzelner Elemente aus den Bereichen Netzwerkressourcen, interkulturelle Kompetenzen und Personal zwischen den Exporteuren und Intendern. Exporteure, die bereits auf internationale Märkte expandiert haben, messen diesen Ressourcen eine höhere Relevanz bei. Dieses Ergebnis legt nahe, dass etablierte Exporteure die Bedeutung eines gut ausgebauten Netzwerks und einer gezielten interkulturellen Kommunikation für den Erfolg auf internationalen Märkten erkannt haben. Ihre Einschätzung korreliert mit der Forschung, die betont, dass ein starkes Netzwerk und interkulturelle Fähigkeiten essenziell sind (Bai et al., 2021; Kurt & Kurt, 2020; Martín Martín et al., 2022), um effektiv in fremden Märkten zu agieren und Partnerschaften zu knüpfen (Fraunhofer MOEZ, 2014g). Intender hingegen scheinen diese Aspekte als weniger dringlich zu empfinden, was auf ihre Un- erfahrenheit im internationalen Geschäftsumfeld hindeuten könnte (Kassberg & Dornberger, 2022).

Mitarbeitende von Bildungsunternehmen können ihre interkulturelle Kompetenz durch praktisches Lernen entwickeln, wie Reisen in andere Länder, das Knüpfen von Freundschaften mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen oder das Studieren und Arbeiten in fremden Ländern. Im Kontext der Erstellung von Bildungsdienstleistungen kann praxisbezogene Lehr- bzw. Lernerfahrung auch durch einen temporären

Einsatz an einer Partnereinrichtung gewonnen werden. Diese Art des erlebnisorientierten Lernens ermöglicht es den Mitarbeitenden, wertvolle Einblicke in verschiedene Kulturen zu gewinnen und ihre Fähigkeiten im Umgang mit kultureller Vielfalt zu verbessern. Bildungsanbieter können auch Anreizprogramme einführen, um Mitarbeitende oder Lehrende zu ermutigen, neue Sprachen zu lernen und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Zusätzlich ist das Coaching von Mitarbeitenden zu angemessenen Reaktionen basierend auf genauen Interpretationen von verbalen und nonverbalen kulturellen Signalen der Kundschaft eine Möglichkeit der interkulturellen Weiterbildung. Dies trägt dazu bei, die Kommunikationsqualität und die Interaktion mit Kundschaft aus verschiedenen kulturellen Hintergründen zu verbessern. Unternehmen sollten auch Mechanismen entwickeln, um die Kundschaft mit bevorzugten oder geeignetsten Mitarbeitenden in Kontakt zu bringen, dies könnte basierend auf vorherigen Bewertungen erfolgen, um sicherzustellen, dass die Kundschaft eine bestmögliche und effektive Kommunikation erfährt (Paparoidamis et al., 2019).

Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis ist die divergente Bewertung der „Allgemeinen organisatorischen Ressourcen“ zwischen den Gruppen. Intender erkennen diesen Faktor als äußerst relevant an, möglicherweise aufgrund ihrer Fokussierung auf die interne Struktur und Vorbereitung, während die Exporteure, die bereits auf internationaler Ebene aktiv sind, diesen Aspekt als weniger bedeutsam einschätzen. Dies weist auf einen Erfahrungs- und Lernvorsprung bei den Exporteuren hin – die anfängliche Konzentration auf interne Organisationsaspekte ist allmählich zugunsten einer verstärkten Betonung von Netzwerken und internationalen Kompetenzen gewichen.

Vergleicht man die empfundene Relevanz zwischen den beiden Gruppen der Exporteure und Intender, ist man in der Lage zu erkennen, welchen Aspekten der Markterschließung Exportinteressierte keine bzw. wenig Aufmerksamkeit bei der Vorbereitung ihres Vorhabens schenken. Diese Erkenntnisse bieten wertvolle Einblicke für Bildungsexporteure, die entweder am Anfang ihrer internationalen Aktivitäten stehen oder bereits erfolgreich international tätig sind. Die individuellen Stärken und Schwächen sollten bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen und Internationalisierungsstrategien berücksichtigt werden, um einen nachhaltigen Erfolg auf internationalen Bildungsmärkten zu gewährleisten (Kassberg & Dornberger, 2022).

Die Erfahrungen der Berufsbildungsexporteure stehen im Einklang mit zahlreichen Studien aus anderen Branchen, die internationale Marketingfähigkeiten als besonders entscheidende Faktoren hervorheben (Mora Cortez & Hidalgo, 2022; N. A. Morgan et al., 2018; Zou et al., 2003). Der Dienstleistungssektor ist vor allem aufgrund des *Uno-actu*-Prinzips sehr tief in die internationale Wertschöpfungskette integriert (Koopmann & Straubhaar, 2009), jedoch stellt die für Dienstleistungen notwendige Einbindung der Kundschaft in den Erstellungsprozess eine Herausforderung für die Anbieter von Berufsbildung dar. Die Barrieren, die sich aus sprachlichen, kulturellen und geografischen Distanzen ergeben und mit denen Organisationen im Internationalisierungsprozess konfrontiert sind, stellen die gleichen Schwierigkeiten im Bildungssektor dar (Fraunhofer MOEZ, 2012, 2014a). Im Dienstleistungssektor werden Leistungen in der Regel vor Ort oder in Interaktion mit der Zielgruppe erbracht, was den

Bedarf an interkulturellen Kompetenzen weiter unterstreicht. Die Tatsache der Entfernung zum Zielmarkt hat eine ganze Reihe von Auswirkungen auf die Internationalisierungsbemühungen von Bildungsanbietern. So ist beispielsweise die Nähe zur Kundschaft nur bedingt möglich und damit auch die umfassende Analyse der Kundenbereitschaft, einen bestimmten Preis für ein Produkt zu zahlen, oder die Identifikation von Kundenbedürfnissen, die wiederum die Anpassung des Leistungsversprechens erst möglich macht. Nicht zuletzt müssen die Mitarbeitenden über die entsprechenden Sprachkenntnisse verfügen, um mit den Teilnehmenden oder Kundengruppen reibungslos zu kommunizieren. Im internationalen Kontext ist es besonders wichtig, sowohl das Wertversprechen als auch dessen Kommunikation an die Erwartungen des Zielmarktes anzupassen, um die Wettbewerbsvorteile der bereits vor Ort tätigen Konkurrenten zu kompensieren.

Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Intender eher auf generelle organisatorische Fähigkeiten abzielen, während etablierte Exporteure mehr spezifische Fähigkeiten im internationalen Marketing und in der Entscheidungsfindung betonen. Dies spiegelt möglicherweise die Notwendigkeit wider, dass Intender zunächst eine solide Grundlage im internationalen Geschäftsumfeld aufbauen, bevor sie sich auf spezifischere Aspekte konzentrieren. Insgesamt verdeutlichen diese Ergebnisse die Bedeutung einer maßgeschneiderten strategischen Ausrichtung für Bildungsexporteure je nach ihrer Erfahrungsebene. Auf der anderen Seite könnten Exporteure ihre Anstrengungen darauf konzentrieren, ihre Netzwerke und interkulturellen Kompetenzen weiter auszubauen, um ihre Position auf internationalen Märkten zu stärken und neue Chancen zu nutzen.

Die identifizierten Kompetenzfelder wie interkulturelle Kommunikation oder der Aufbau der notwendigen Beziehungen zu Partnern im Ausland werden dabei unterschätzt. Es ist davon auszugehen, dass das Scheitern von Internationalisierungsversuchen durch Erst-Exporteure mit der Priorisierung nicht notwendiger Faktoren zusammenhängt. Daher sollten deutsche Fördereinrichtungen und Programme zur Internationalisierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung ihre Interventionen stärker auf die identifizierten Handlungsfelder konzentrieren und ein Umfeld schaffen, das es den Interessenten ermöglicht, (1) von erfahrenen Exporteuren zu lernen, (2) Prioritäten für ihre ersten internationalen Unternehmungen zu entwickeln und (3) die notwendigen Grundlagen für den Aufbau der relevanten Ressourcen und Kompetenzen in Geschäftsfeldern wie internationale Vernetzung, Kundenakquise, Produkt- und Dienstleistungsanpassung oder internationales Marketing zu erhalten. Zu den Ansätzen für den Wissenstransfer könnten Schulungen gehören, die sich an die Unternehmensführung angehender Bildungsexporteure richten, kombiniert mit praktischem Input von international erfahrenen Akteuren. Dies würde aus Interessenten Exporteure machen und die Berufsbildungsindustrie dabei unterstützen, ihre Exportquote zu erhöhen.

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass Unterstützungsprogramme, die die Internationalisierung von Berufsbildungsanbietern fördern, einen stärkeren Schwerpunkt auf die Entwicklung internationaler Geschäftsmodelle legen sollten. Dabei sollte zudem auf die Anwendung von Werkzeugen und auf die Entwicklung relevanter Ressourcen und Kompetenzen eingegangen werden, die die Erfahrungen von

Exportherausforderungen und die Herausforderungen von Intendern widerspiegeln. Bisherige Forschung zeigte, dass die Entwicklung solcher internationaler Geschäftsmodelle wenig strategisch ausgerichtet ist (Kühn & Greppmair, 2021). Organisationen im Dienstleistungssektor würden stark von Werkzeugen profitieren (Hilbig, 2019b), die sie bei der Organisation ihrer internationalen Unternehmungen unterstützen aufgrund ihrer eigenständigen Internationalisierungsmuster (N. A. Morgan et al., 2004) und Leistungseigenschaften.

5.2 Strategische Verwendung von Ressourcen im internationalen Geschäftsmodell

Im Nachgang des quantitativen Forschungsteils sind Interviews mit international aktiven Organisationen der Aus- und Weiterbildung durchgeführt worden, um den Einsatz der Ressourcen im Geschäftsmodell besser verstehen und im Kontext der Dienstleistung analysieren zu können.

Aufbauend auf den Ergebnissen soll ein Tool zur Entwicklung internationaler Geschäftsmodelle präsentiert werden, mit dem Ziel, den Intendern eine umfassende Unterstützung bei der Gestaltung ihrer unternehmerischen Aktivitäten im Ausland zu bieten. Es berücksichtigt die spezifischen Herausforderungen, mit denen Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen bei der Internationalisierung konfrontiert sind, und stellt sicher, dass die entwickelten Geschäftsmodelle auf die Bedürfnisse und Anforderungen der ausländischen Märkte zugeschnitten sind. Durch die Nutzung dieses Tools werden Intender ihre Erfolgsaussichten verbessern und ihre internationalen Aktivitäten auf eine solide und nachhaltige Basis stellen. Dies ist im Einklang mit den Ergebnissen von Shafer et al. (2005), die bereits gezeigt haben, dass Unternehmen ihre Chancen im Markt verbessern, wenn sie aktiv Geschäftsmodelle erstellen, da der Erfolg und das Wachstum aller Organisationen direkt mit ihrer Fähigkeit verbunden sind, Werte zu schaffen und zu erfassen. Diese Geschäftsmodelle variieren je nach Alter des Unternehmens, Art der Branche, Wettbewerbssituation in der Branche, Kundentyp, staatlichen Vorschriften usw. Es wird betont, dass die kontinuierliche und iterative Überprüfung von Geschäftsmodellen die langfristige Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht, während Unternehmen mit unklar formulierten Geschäftsmodellen geringere Aussichten auf geschäftlichen Erfolg erwarten können.

Zunächst werden die Ergebnisse der Interviews zusammengefasst und im Anschluss im Rahmen der Erstellung eines internationalen Geschäftsmodellrahmens diskutiert. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die wichtigsten Aspekte und Komponenten des vorgeschlagenen internationalen Geschäftsmodell-Rahmens detailliert erläutert. Dabei werden sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungsbeispiele diskutiert, um ein umfassendes Verständnis für die Implementierung und Nutzung dieses Tools zu vermitteln. Zusätzlich werden potenzielle Herausforderungen und Chancen bei der Anwendung des Rahmenwerks aufgezeigt und mögliche Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen diskutiert. Durch die Integration des vorgeschlagenen internationalen Geschäftsmodell-Rahmens können Berufsbildungsanbieter ihre internationalen Geschäftsstrategien optimieren und ihre Erfolgchancen auf globaler Ebene steigern.

5.2.1 Zusammenfassung der Interviews

5.2.1.1 Code-Struktur

Abbildung 46: Code-Matrix-Übersicht

Quelle: Eigene Darstellung mit MAXQDA 2020

Die durchgeführte qualitative Analyse gliederte sich in mehrere Schritte: Zunächst erfolgte die Erstellung des Kategoriensystems, gefolgt von der Zuordnung der Textsegmente zu den entsprechenden Kategorien. Dabei konnten neue Subkategorien aus dem Textmaterial heraus identifiziert und erstellt werden.

In einem solchen Prozess werden damit sowohl deduktive als auch induktive Codierungsmethoden angewendet. Deduktive Methoden fügen Codes zu den im Methodenteil bereits etablierten Kategorien und Unterkategorien hinzu, während induktive Methoden neue Codes entstehen lassen. Abschließend wurde der Datensatz auf die entstandenen Codes geprüft und durch die Software automatisch mit einer Häufigkeitsanalyse versehen. Die Kernaussagen jeder Kategorie werden in den folgenden Kapiteln zusammengefasst, bevor die Ergebnisse interpretiert werden. Die generierten codierten Segmente spiegeln demnach die individuellen Fallgeschichten wider und werden anhand einzelner Beispiele bzw. Kernaussagen anschließend diskutiert. Die Nutzung von MAXQDA, einer qualitativen Datenanalyse-Software, ermöglichte die Verwendung verschiedener visueller Hilfsmittel, um den Interpretationsprozess zu erleichtern und eine umfassende Erklärung wichtiger operativer Konzepte zu bieten, die für die Fortsetzung der Forschung von entscheidender Bedeutung sind.

5.2.1.2 Firmenressourcen

5.2.1.2.1 Spezifische Ressourcen der Internationalisierung

Die bisherige Erfahrung des Managements wurde als fördernder Faktor für den Start internationaler Projekte genannt. Dieser Faktor ist eng mit Netzwerken und Partnerschaften verbunden, da bestehende Verbindungen zu potenziellen Partnern oder Vermittlern eine hohe Relevanz aufweisen, was auch die Interviews bestätigen (Fälle A, C, H, J, K, L, P). Gleichzeitig ist es eher unwahrscheinlich, dass das Management nach Geschäftsmöglichkeiten in einem bestimmten Land oder geografischen Gebiet sucht, wenn es damit nicht vertraut ist (Fall C).

„Also wenn ich die Wahl habe, geht für mich immer Landeskompetenz vor Fachkompetenz. Muss ich leider sagen, hört sich jetzt erschreckend an, aber macht mir das Leben leichter, wenn jemand das Land schon kennt und sich da auskennt.“ (Fall C)

„Internationalisierung ist Chefsache. [...] Manche Expertise wird eingekauft, aber das Management der internationalen Projekte läuft über die Chefetage der Firma.“ (Fall A)

Als Ressource stehen die Mitarbeitenden im Vordergrund, insbesondere im Umgang mit internationaler Kundschaft. Es wird betont, dass Flexibilität, Verlässlichkeit und Toleranz von entscheidender Bedeutung sind. Die Arbeit in einem internationalen Team erfordert Präsenz und Engagement rund um die Uhr, wodurch eine anspruchsvolle und spezielle Dynamik entsteht.

„Das gut ausgebildete, verlässliche, flexible Personal ist bei uns ganz wichtig. Vor allem im Umgang mit internationalen Gruppen. Das ist ja beispielsweise so, als hätten Sie eine Schulklasse vor Ort. Da weiß man eigentlich nie, was passiert. Man ist 24 Stunden auf Abruf. Also man kann eigentlich erst in Ruhe ... noch nicht mal in Ruhe schlafen gehen, wenn man weiß, die Leute sind im Hotel untergebracht. Selbst da passieren noch die verrücktesten Dinge. [...] [D]ie Arbeit zeichnet sich als sehr besonders aus. Das ist jetzt kein 9-bis-16-Uhr-Job, wo man sagt: ‚Ich setze mich hinter den Computer und dann gehe ich wieder nach Hause‘, sondern wenn die Gruppen da sind, dann muss man auch präsent sein. Man muss da sein, man muss agieren, man muss auch sich drehen. Also das ist schon anspruchsvoll.“ (Fall D)

Personelle Ressourcen stehen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Dienstleistungen trotz Sprachbarriere für eine internationale Kundschaft anzubieten, und der Bereitschaft, zum Standort der Kundschaft zu reisen. Die Fähigkeit des Personals, mit der Kundschaft oder Partnern auf Englisch interagieren zu können, wird in den meisten Fällen erwartet, während von der Kundschaft selbst die Kommunikation in der Landessprache bevorzugt wird, jedoch spezifisches Personal oder Dienstleistungen von Übersetzungsbüros oder Partnern erfordert. Einige Anbieter ziehen es vor, auf Deutsch zu kommunizieren, wenn Englisch im Zielland nicht weit verbreitet ist, und damit ohnehin Übersetzungsdienstleistungen in Anspruch genommen werden müssten. Darüber hinaus sind bei den Dolmetschenden sowohl Sprachkenntnisse als auch Fachwissen erforderlich, damit die Kommunikation effektiv verläuft und Informationen korrekt übermittelt werden können. Hinzu kommt die explizit genannte interkulturelle Kompetenz, die bei direkter Interaktion mit der Kundschaft oder mit Partnerorganisationen gefordert wird.

„Du brauchst zum einen, finde ich, im Inland ein Team, was aufgeschlossen ist – auch den Kulturen gegenüber –, was zumindest gut Englisch kann. Also das, finde ich, ist Grundvoraussetzung, um halt ins Ausland zu gehen.“ (Fall I)

„... wir bewerben uns nur auf Projekte, die wir zu 70 Prozent mit Inhouse-Personal abdecken können und wo wir die Landes- und Fachkompetenzen auch haben.“ (Fall C).

Ganz speziell wird neben den Sprachkompetenzen immer wieder Bezug genommen auf die Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation. Abhängig von den Aufgaben des Personals im Umgang mit der internationalen Kundschaft oder Intermediären wird von *„interkulturellem Gespür“* (Fall E) oder *„Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Kulturen“* (Fall I) gesprochen. Im Kontext des Markteintritts wird die interkulturelle Kompetenz immer wieder in Verbindung gebracht mit der Fähigkeit, die richtigen Netzwerke zu identifizieren und diese auch nutzen zu können (Fälle A, B, C, D, E, G, H, K, L).

Eine weitere Schlüsselkompetenz, die diskutiert wurde, ist die *Entrepreneurial Orientation*, da sie unternehmerische Mentalität fördert, Chancen identifiziert, Risiken eingeht und Innovationen vorantreiben kann. Diese Ausrichtung unterstützt Dienstleister dabei, sich an neue Märkte anzupassen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, was wiederum ihr internationales Wachstum fördert. Die Bereitschaft, sich neuen Geschäftsfeldern zuzuwenden und neue Technologien zu integrieren wird betont, wobei die Notwendigkeit unterstrichen wird, sich ständig weiterzuentwickeln und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Darüber hinaus wird die Bedeutung von Interesse an anderen Kulturen und Ländern hervorgehoben, wobei persönliches Engagement als entscheidender Faktor für erfolgreiche Internationalisierung betrachtet wird. Die Erwähnung von strategischen Märkten und Chancen verdeutlicht zusätzlich die Bedeutung einer gezielten Herangehensweise an die internationale Expansion.

„Also so ein bisschen, ich sage mal, ein kleiner Entrepreneur sollte drinstecken und aber auch in der Lage sein, sich selbst administrativ zu steuern. Also weil die meisten Standorte, die wir haben, da sind die Kollegen Einzelkämpfer. In den großen Standorten sind es dann zwei und in einem Standort, in Singapur, da haben die Kollegen auch immer ständig zwei Praktikantinnen oder Praktikanten, die so für das administrative

Unterstützen zuständig sind. Also das ist so das Spektrum: man muss den Markt kennen, man muss Vertriebler sein können, man muss verstehen, um welche Themen es geht, man muss verstehen, welche Herausforderungen unsere Kundenunternehmen so haben, welche Sorgen die drücken und man muss auch den administrativen Teil überblicken können.“ (Fall N)

Die physischen Ressourcen werden hauptsächlich im Zusammenhang mit qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich einerseits um Infrastruktur wie Büroräume oder Seminarräume im Heimatland für internationale Gruppen (Fälle D, F, I, O) oder im Ausland (Fälle C, D, E, F), wobei die Verfügbarkeit im Ausland oftmals über Partnereinrichtungen gesichert wird, oder andererseits um spezielle Ressourcen, die die Durchführung einer spezialisierten Dienstleistung ermöglicht (Fälle F, G).

„Und dann, was uns auch noch wichtig ist hier vor Ort, man muss auch die Kapazitäten haben, um eben auch die Weiterbildung durchführen zu können. Das fängt an bei den Räumen, dass die Räume zur Verfügung stehen, das ist ganz wichtig. Dass man das einfach auch angenehm für die Teilnehmer gestalten kann. Und natürlich da auch entsprechend Unterstützung hat von der Hauswirtschaft, um die Räume auszugestalten, was jetzt die Verpflegung angeht. Tee, Kaffee vor Ort. Das sind ja alles Dinge, die dazu beitragen, den Teilnehmern das so angenehm wie möglich zu machen. Ist ja, wie gesagt, wie so ein kleiner Urlaub, bloß mit Weiterbildung im Hintergrund. Ja, je besser oder je perfektionierter wir da sind, desto besser ist dann natürlich auch die Zufriedenheit der Teilnehmer. Das sind ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen.“ (Fall D)

„Fahren wir irgendwo hin, müssen wir improvisieren oder müssen uns mit den Gegebenheiten dort ad hoc vertraut machen. Müssen letztendlich die Materialien, die Dinge nehmen, die für die Lehrgangsdurchführung oder die Vermittlung der Fachkompetenz [nötig sind]. Das [...] musst du sofort antizipieren und musst das umsetzen und musst das wissen.“ (Fall F)

In den Interviews mit den Bildungsanbietern wurde vornehmlich auf die Rolle von Partnerorganisationen und die spezifischen Ressourcen bei der Leistungserstellung eingegangen. Dabei wurde die Kommunikation bzw. Ressourcenallokation zwischen Bildungsanbietern und Partnern sowie, falls relevant, die Auswahl der Partnerorganisationen angesprochen. Laut den Interviews ermöglichen Partnerorganisationen den Zugang zu lokaler Expertise, Ressourcen und Netzwerkverbindungen. Dies gilt besonders für Ressourcen, die im Ausland für die international agierende Organisation schwer oder nicht beschaffbar sind. Spezifische Rollen und Aufgaben von Partnern sind die Kundengewinnung und die Kommunikation (Fälle A, B, D, I) oder die Nutzung ihrer Infrastruktur, wenn kein direktes ausländisches Investment (FDI) durch den deutschen Anbieter erfolgt ist (Fälle C, E, K, O).

„Dann haben wir Büros, dann haben wir lokale Referenzen, dann haben wir plötzlich lokale Mitarbeiter, weil der Partner sie hat. Da brauchen wir sie sehr oft, sowohl in fachlicher Hinsicht als auch oft in infrastruktureller. [...] Also ich brauche ja keinen Partner, der im Endeffekt das Gleiche kann wie ich, sondern der muss ja das können, was ich gerade nicht selbst bieten kann.“ (Fall C)

Partner im Ausland können wertvolle Einblicke in den lokalen Markt bieten, einschließlich Kundenpräferenzen, Wettbewerbslandschaft und kultureller Normen, die einem Unternehmen helfen können, seine Produkte und Dienstleistungen an lokale Bedürfnisse anzupassen. Dies wurde insbesondere im Bereich Vertrieb und Marketing diskutiert, um einem Bildungsanbieter bei der effektiven Vermarktung seiner Produkte oder Dienstleistungen zu helfen, indem lokale Expertise und Verbindungen genutzt werden, um die potenzielle Kundschaft zu erreichen. Anbieter die auf Ausschreibungen reagieren, führten zusätzlich die Referenzen der Partnerorganisationen bzw. die der Mitarbeitenden vor Ort an, welche eine Aufwertung der eigenen Ressourcenbasis darstellen.

„Netzwerke, die die Partner vor Ort haben. Zum anderen ist es Infrastruktur. Also zum Beispiel, ja, Akademien, die sie vor Ort haben, Veranstaltungsräume, die wir nutzen können. Die Möglichkeit, ja oder schon Erfahrung halt im jeweiligen Zielmarkt, was das Marketing angeht, was Kundenakquise angeht. Ja das sind alles Punkte, wo wir dann halt auf die Erfahrung beziehungsweise die Infrastruktur von Partnern gerne zurückgreifen.“ (Fall E)

Die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen oder Einzelpersonen kann einem Unternehmen helfen, einige der Herausforderungen bei der Erschließung eines neuen Marktes zu überwinden, und auf lange Sicht eine wertvolle Quelle für Wettbewerbsvorteile darstellen. Es ist jedoch wichtig, Partner sorgfältig auszuwählen, eine persönliche Beziehung aufzubauen und klare Kommunikation und Erwartungen festzulegen, um sicherzustellen, dass die Partnerschaft beiderseits vorteilhaft ist. Die so geschaffene Win-win-Situation sorgt auf beiden Seiten für andauernde Motivation (Fall A). Von keinem Interviewpartner wurde systematisches Screening und methodisches Vorgehen bei der Suche bzw. Akquise von Partnern beschrieben. Zwar werden, bei Bedarf, Netzwerkpartner gesucht und deren Profil auf Passfähigkeit geprüft, doch umfasst dieses Vorgehen keinen umfassenden Benchmarkingprozess (Fall E). Besonders betont wurde bei der Auswahl von Partnern die persönlichen Beziehungen (Fälle H, O), wobei bestehende Netzwerke genutzt werden und z.B. ehemalige Alumni oder persönliche Bekanntschaften für den Aufbau oder die Entwicklung von Partnerorganisationen genutzt werden.

„Letztendlich fällt die Entscheidung dann immer nach einem persönlichen Gespräch oder Treffen. Also, ja, also wir recherchieren natürlich vorab, wen gibt es dort im Markt? Welche Hochschulen, welche Weiterbildungsinstitute gibt es dort? Was bieten die an? Wie gut sind die vertreten auf dem Markt? Aber letztendlich fällt die Entscheidung dann immer erst, nachdem man, ja, hoffentlich demnächst auch bald wieder Reisen vor Ort unternommen hat, sich mit verschiedenen möglichen Partnern unterhalten hat. Und dann fällt die Entscheidung letztendlich immer nach einem persönlichen Gespräch.“ (Fall E)

„Wir haben einen langjährigen Partner zum Country Director ernannt, der ist auch Teilhaber der Firma mit 40 Prozent. Und hat natürlich auch ein Eigeninteresse, dass die Firma gut läuft. Aber der ist für alles zuständig, also, fürs Tagesgeschäft und für die Jahresabschlüsse und alles. Und darum können wir uns nicht kümmern.“ (Fall H)

Investitionen in Partnerschaften sind von großer Bedeutung und sollten sich organisieren durch die Bereitstellung verschiedener Angebote und Dienstleistungen weiterentwickeln. Dies führt in der Regel zu einem angemessenen Einnahmestrom, obwohl dies einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordert. Trotz teilweise politischer oder pandemischer Herausforderungen, im Rahmen derer sich die Partnerschaften auch während zeitweiliger Schließungen fortsetzen, zeigt sich langfristig eine positive Entwicklung.

5.2.1.2.2 Allgemeine organisatorische Kompetenzen

Die allgemeinen organisatorischen Kompetenzen wurden in der quantitativen Forschung von den Exporteuren als weit weniger relevant eingestuft, weshalb in den Interviews kein Fokus auf diesen Faktor gelegt wurde. Dennoch wurde vereinzelt auf verschiedene Aspekte hingewiesen, die eher diesem Bereich zugeordnet werden können. Dazu gehört die Marktrecherche allgemein, ohne Bezug zum internationalen Markt. Die Auseinandersetzung mit der Konkurrenzsituation im Heimatmarkt, scheint für Bildungsanbieter, die auf internationalen Märkten erfolgreich sein möchten, ebenfalls relevant zu sein. Die Statements unterstreichen, wie wichtig es ist, sowohl die Marktbedingungen als auch die Aktivitäten der Wettbewerber im Inland zu verstehen. Dieses Wissen ist grundlegend, um die eigene Positionierung zu stärken, Alleinstellungsmerkmale zu definieren und auf Veränderungen im Markt proaktiv reagieren zu können.

„Es ist tatsächlich eher die Konkurrenz im Heimatland oder Heimatmarkt. Auch einfach dem geschuldet, dass es immer noch unser Kerngeschäft ist und unser größter Kundenstamm ist.“ (Fall E)

„Und ich glaube, da kannst du schon auch ein Gefühl kriegen, wer ist schon wo aktiv? Wer will in die Märkte gehen? Wer könnte dann deine Konkurrenz sein? Oder wer könnte vielleicht sogar ein Kooperationspartner sein? Es kann ja auch sein, du kooperierst auch mit einem, mit dem du vielleicht im Inland im Wettbewerb stehst, könntest du ja im Ausland trotzdem kooperieren, um den Markt zu ergreifen, sozusagen.“ (Fall I)

Die Aussagen beleuchten Herausforderungen im Kapazitätsmanagement, die entstehen, wenn interne Mitarbeitende neben ihren primären Aufgaben zusätzliche Funktionen übernehmen müssen. Diese zusätzlichen Belastungen können zu Konflikten bei der Ressourcenverteilung führen und das Risiko einer Überlastung erhöhen. Dieses Dilemma zeigt die Schwierigkeit auf, interne Ressourcen effizient einzusetzen, ohne die Mitarbeiter zu überfordern. Dies gilt für neue Projekte im Inland wie für die Geschäftsfelderweiterung im Ausland.

„Weil das ist, wenn man das ausschließlich mit internen Kollegen macht, dann konkurriert man immer auch mit anderen Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Experten. Und ein Prüflingenieur ist ein Prüflingenieur, weil er in erster Linie Dinge prüfen soll. Wenn er nebenbei mal mithelfen kann, einen Kurs zu konzipieren, dann ist das gut, sorgt das auch für Auslastung. Aber ist halt nicht die Hauptaufgabe dann auch interne Kollegen jetzt irgendwie rund um die Welt zu schicken.“ (Fall N)

Allgemeines Projektmanagement wird in den zitierten Aussagen als eine grundlegende Kompetenz hervorgehoben, die für den Erfolg in der Bildungsdienstleistung

entscheidend ist. Die Bedeutung dieser Fähigkeit wird durch die Notwendigkeit unterstrichen, sowohl Landesspezifika als auch sektorspezifisches Fachwissen effektiv zu managen.

„Aber ich halte da interne Kenntnis des Projektmanagements sowohl vom Land als auch vom Sektor und Fachgebiet eigentlich schon für sehr wichtig.“ (Fall C)

„Projektmanagement, erfolgreiches Projektmanagement und die Kundenzufriedenheit.“ (Fall D)

Dieses Statements verdeutlicht, dass effektives Projektmanagement, das spezifisches Wissen über Länder, Sektoren und Fachgebiete integriert, eine Schlüsselkompetenz für Unternehmen darstellt, die international agieren und komplexe Bildungsdienstleistungen anbieten.

Als eine weitere allgemeine organisatorische Kompetenz kann die Fähigkeit zur Implementierung dezentraler Organisationsstrukturen gewertet werden. In Einzelfällen wurde darauf hingewiesen, dass verschiedene Standorte oder Abteilungen Operationen in bestimmten Zielmärkten verantworten. Dies kann zu effizienten und konfliktfreien Prozessen führen. Einige Standorte haben spezifische geographische Zuständigkeiten, was dazu beiträgt, Überschneidungen und interne Konkurrenzen zu vermeiden. Diese territoriale Aufteilung ermöglicht es den einzelnen Standorten, sich auf bestimmte Märkte zu spezialisieren und deren einzigartige Anforderungen besser zu verstehen und zu bedienen.

„Wir haben verschiedene Standorte, vier verschiedene in [Region X], und wir haben gesagt, die Standorte sollen sich nicht im Ausland auf die Füße gegenseitig treten. Deswegen [...] teilen [wir] das territorial auf, dass ein Standort, also [Standort X] beispielsweise, sich um China kümmert und [Standort Y] eher um Vietnam.“ (Fall G)

5.2.1.3 Kompetenzen des internationalen Marketings

5.2.1.3.1 Entscheidung zur Internationalisierung

In der strategischen Komponente definiert das Management mittel- und langfristige Ziele und Aktivitäten eines Unternehmens, um auf dem Markt bestehen zu können. Diese Strategien vereinen die Unternehmensvision, -mission und -ziele und umfassen die Positionierung und Definition strategischer Geschäftsbereiche. Auf diesen Ebenen müssen strategisch relevante Entscheidungen getroffen werden, wobei die Umsetzung von den einzelnen untergeordneten Unternehmensbereichen implementiert wird. Die Analyse der codierten Segmente im Bereich "Entscheidung zur Internationalisierung", bestehend aus den Unter-codes "Vision & Mission" und "Motivation & Ziele", offenbart vielschichtige Einblicke in die treibenden Kräfte und strategischen Ausrichtungen international tätiger Bildungsorganisationen. Diese Einrichtungen verfolgen in ihrem Bestreben, global zu agieren, sowohl wirtschaftliche als auch pädagogische Ziele, die eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen.

Zum einen zeigt sich, dass die Motivation für internationales Engagement stark von dem Wunsch getrieben wird, Bekanntheit zu erhöhen und das eigene Standing im Vergleich zu etablierten Institutionen zu verbessern. Dabei werden auch Online-Plattformen für die Erweiterung von internationalen Angeboten genutzt, um Reichweite und

ihre Wahrnehmung bei Kundengruppen zu vergrößern. Diese Initiativen werden häufig aus einem reinen Interesse an der Verbesserung der Bildungslandschaft in weniger versorgten Regionen gestartet, wobei die Suche nach adäquater Finanzierung eine kontinuierliche Herausforderung darstellt. Zum anderen sind die Ziele der Internationalisierung tief in ökonomischen Beweggründen verwurzelt. Organisationen zielen darauf ab, ihren Umsatz zu steigern und Schwankungen der Auftragslage, insbesondere in ihren Heimatmärkten, zu glätten. Dies spiegelt sich in Bestrebungen wider, durch internationale Aktivitäten neue Einnahmequellen zu erschließen und die finanzielle Stabilität zu erhöhen. Die Diversifizierung durch Internationalisierung dient dabei auch der Minimierung von Risiken, die durch volatilere lokale Märkte entstehen könnten.

„Bekanntheit erhöhen, Standing verbessern, es den etablierten Institutionen beweisen, dass es auch ohne sie geht.“ (Fall A)

„Ziele der Internationalisierung sind Umsatzsteigerung und eine Glättung von Schwankungen der Auftragslage in Deutschland.“ (Fall B)

„Also für mich persönlich wichtiges Ziel ist, dass meine eigenen Leute hier [...] interkulturelle Kompetenz erlangen. Also die sind immer wieder begeistert von den verschiedenen Menschen, denen sie hier dann eben durch diese Projekte begegnen. Und das ist eine Art Motivation auch für meine eigenen Mitarbeiter: diese Erfahrung machen zu dürfen.“ (Fall J)

Interessanterweise wird der internationale Erfolg nicht nur in finanziellen Kriterien gemessen, sondern auch an der Fähigkeit, langfristige und nachhaltige Beziehungen zu Partnern und Kunden aufzubauen. Erfolgreiche internationale Projekte zeichnen sich durch dauerhafte Kooperationen und die Schaffung von Netzwerken aus, die weit über einzelne Vertragsabschlüsse hinausgehen und tief in den gemeinsamen pädagogischen Werten und Zielen verwurzelt sind. Im Falle von Internationalisierungsvorhaben, die durch Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Drittmittelprojekte initiiert wurden, geben zwei Organisationen an, dass diese Projekte der Auslöser dafür sind, dass die betreffenden Bildungsdienstleister neue Märkte erschließen möchten. Ein wichtiger Faktor für den Einstieg ins internationale Geschäft ist die Verfügbarkeit von Projektgeldern für internationale Zusammenarbeit (Fälle I, J, K, L, G). Dennoch bemühen sich die Organisationen, unabhängig von öffentlicher Finanzierung zu werden.

„Dass nach der öffentlichen Förderung weiterhin Kontakte bestehen und auch Produkte von uns angeboten werden können. [...] Ja, das versuchen wir natürlich immer, dass wir da weiter nach der Förderung tätig sind.“ (Fall K)

Neben der Motivation zur Internationalisierung wurden Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen auch nach möglichen Erfolgskriterien bei der Umsetzung von Internationalisierungsstrategien befragt. Die Analyse der Erfolgsindikatoren, die von international tätigen Bildungsanbietern im Rahmen ihrer globalen Strategien verwendet werden, zeigt eine Vielzahl von Faktoren, die den Erfolg ihrer Bemühungen beeinflussen. Diese Indikatoren reichen von persönlichen Eigenschaften der Beteiligten bis hin zu messbaren geschäftlichen Ergebnissen und spiegeln die

Komplexität und Herausforderungen der internationalen Bildungsmärkte wider. Die Ergebnisse lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen:

1. Engagement, Ressourceneinsatz und Risikobereitschaft
2. Mehrwert für Kundengruppen
3. Netzwerkmanagement und Kooperationspartner

Die erste Kategorie konzentriert sich auf Engagement, anhaltenden Ressourceneinsatz und Risikobereitschaft und betont die Notwendigkeit, langfristig zu denken und dabei widerstandsfähig, aber geduldig zu bleiben (Fälle A, B, C, G, L, O) und ein echtes Interesse an der Zielmarktregion zu haben (Fälle J, G, M, O). Die Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und Versprechen zu halten, wurden als wesentliche persönliche Eigenschaften hervorgehoben. Diese Qualitäten sind entscheidend, da der Aufbau von Bildungsangeboten in neuen Märkten oft mit erheblichen Anfangsherausforderungen verbunden ist. Die Fähigkeit zu reisen und sich an unterschiedliche kulturelle Kontexte anzupassen, wird ebenfalls als kritisch für den Erfolg angesehen. Diese Reisetätigkeit ermöglicht es den Anbietern, direkte Beziehungen aufzubauen und kulturelles Verständnis zu fördern, was für die Anpassung der Bildungsprodukte an lokale Bedürfnisse unerlässlich ist.

„Also wir müssen offen sein. Offen dafür, auch völlig neue, völlig artfremde [...] Geschäftsfelder – was die Bildung insbesondere natürlich anbelangt – anzugehen. Auch Themen neu anzugehen, wo wir im Prinzip noch keine Berührungspunkte hatten.“ (Fall F)

„Hartnäckigkeit, harte Arbeit, Nerven aus Drahtseilen, Wille zu reisen, Versprechen halten.“ (Fall A)

„Langer Atem. Frustrationstoleranz. [...] Aber auch ein Gespür für Situationen, in denen sich Geld verdienen lässt.“ (Fall G).

„Dann würde ich sagen, als aller erstes Interesse. Also persönliches Interesse an den Menschen dort, an der Kultur an den Ländern.“ (Fall J)

Die zweite Kategorie ist eng mit der Wertschöpfung verknüpft, wie aus den Interviews der Fälle A, B, D, E, I, K und O hervorgeht. Die Befragten betonten die Notwendigkeit, Lösungen zu entwickeln und Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen, um kontinuierlich Aufträge von internationalen Kunden zu sichern (Fälle A, K, M, P). Dies ist jedoch herausfordernd und erfordert die Aufrechterhaltung einer hohen Kundenzufriedenheit sowie der Qualität der angebotenen Dienstleistungen. Positives Kundenfeedback, insbesondere wenn es Anerkennung ausdrückt, gilt als wichtiger Indikator für Erfolg und Marktakzeptanz. Ironischerweise wird selbst das Auftreten von Nachahmern als Zeichen für den Erfolg gewertet, obwohl dies kommerziell unerwünscht sein kann. Die Reputation und das positive Feedback der Kundschaft sind entscheidend für den Erfolg auf internationalen Märkten (Fälle B, H, J, L). Eine hohe Kundenzufriedenheit stärkt nicht nur die bestehende Kundenbasis, sondern sichert durch die potenzielle Generierung von Folgeaufträgen auch die ökonomische Nachhaltigkeit, was als optimales Ergebnis angesehen wird. Zentral ist dabei, die individuellen Bedürfnisse der Kunden in internationalen Projekten präzise zu erfassen und zu bedienen. Die Fähigkeit, auch kurzfristige Anforderungen zu erfüllen und kulturelle

Unterschiede zu berücksichtigen, ist wesentlich, um den Bedürfnissen der Nachfrager gerecht zu werden.

Die Präsenz deutscher Bildungsanbieter auf internationalen Märkten könnte durch verbesserte Koordination und Kooperation gestärkt werden, was jedoch häufig am Konkurrenzdenken scheitert. Dies deutet darauf hin, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Anbietern die Effektivität und Sichtbarkeit deutscher Bildungsexporte erheblich verbessern könnte.

„Man braucht den Willen, Lösungen zu schaffen. Nutzen für den Partner kreieren!“ (Fall A).

„Ich würde immer sagen: Content is King. Dass man den richtigen Inhalt braucht. Also, wo liegen die Bedürfnisse. Wo ist gerade sozusagen der größte Schmerzpunkt, den es in dieser Region zu überwinden gibt.“ (Fall M)

„Indikatoren für Erfolg sind immer gutes Feedback von den Kunden und auch, wenn die eigene Leistung im Zielmarkt Nachahmer findet. Ist zwar unangenehm, aber ein Zeichen!“ (Fall B)

Die dritte Kategorie ist das zentrale Element des Netzwerkmanagements, die Rolle von Partnern und Intermediären, die die Kultur und den Markt verstehen und die Geschäftsbeziehungen vorantreiben. Diese Institutionen spielen eine zentrale Rolle bei der Erschließung neuer Märkte und bei der effektiven Umsetzung von Bildungsprojekten, insbesondere in Umgebungen, die durch kulturelle und regulatorische Komplexität gekennzeichnet sind. Durch ihre lokalen Verbindungen und ihr Verständnis für den Markt können sie helfen, langfristige Beziehungen zu Kunden und anderen wichtigen Stakeholdern aufzubauen. Dies ist besonders wichtig, da die kontinuierliche Kundenbindung und die Schaffung von Vertrauen wesentliche Komponenten für wiederkehrende Geschäfte und Empfehlungen in der Bildungsbranche sind. Die Einbindung von lokalen Partnern und Intermediären kann also nicht nur kurzfristige Geschäftserfolge unterstützen, sondern auch dazu beitragen, eine langfristige Präsenz und einen nachhaltigen Einfluss in den Zielmärkten zu sichern. Ihre Rolle ist somit integral und sollte in jeder Diskussion über Erfolgsindikatoren in der internationalen Bildung prominent berücksichtigt werden.

„Du brauchst vor Ort Kooperationspartner. Also von all dem, was ich jetzt sehe, ich meine, [...] (es) funktioniert, weil du halt Partner hast vor Ort und eine Niederlassung. Die in dem Raum agieren, zwar in deinem Auftrag, aber dann läuft das. Und wenn man sagt, wir haben [...] die, die uns Teilnehmer weiterleiten, dann funktioniert das nur, weil wir die Leute dort haben. Und ich glaube, egal was du machst und in welchem Bereich, du brauchst jemanden vor Ort, der für dich tätig ist. Und der aber auch dieses Mindset mitbringt.“ (Fall I)

5.2.1.3.2 Marktrecherche und -auswahl

Die Einflussfaktoren des Faktors Marktrecherche und -auswahl untersucht das Umfeld der Organisationen im Zielmarkt im Kontext ihres Geschäftsmodells und konzentriert sich dabei auf die Marktauswahl, Marktstruktur, die Wettbewerber und die Fähigkeit, die Bedarfe im Zielmarkt erfassen zu können.

Die zusammengefassten Informationen aus dem Code "Marktrecherche" verdeutlichen die Relevanz einer fundierten Marktkenntnis für den Erfolg von Bildungsangeboten in internationalen Märkten. Die Befragten betonen mehr oder weniger intensiv alle die Notwendigkeit, Bildungsprodukte oder Dienstleistungen auf die tatsächlichen Bedürfnisse und Präferenzen der Zielgruppe abzustimmen. Dies wird grundsätzlich durch eine Kombination aus direkten Rückmeldungen der Kundschaft, von Partnerorganisationen bzw. Intermediären und Marktanalysen sowie der Beobachtung von Branchentrends und Wettbewerberaktivitäten erreicht. Dennoch erfolgt die Sammlung von Informationen zum Zielmarkt, Wettbewerbern und Kundengruppen eher wenig strukturiert. Sie stützen ihre Meinungen über den ausländischen Markt auf frühere Projekte, eigene Erfahrungen oder anekdotische Beweise wie Gespräche mit Kundschaft, Partnern, Branchennachrichten oder Online-Medien. In zwei Fällen (Fall M, N) wurde die Evaluation von Bildungsprodukten speziell als Instrument zur Markterkundung durch Kundenfeedback erwähnt. Es ist anzunehmen, dass Kursevaluation ein Instrument ist, das generell unter Bildungsanbietern weit verbreitet ist. Wenn jedoch Marktinformationen öffentlich oder durch unterstützende Einrichtungen verfügbar sind, gaben mehrere Befragte an, diese Veröffentlichungen zu verfolgen.

Wenn Bildungsprodukte spezifisch für eine feststehende Kundengruppe individuell erstellt werden, ist das Vorgehen sehr ähnlich, dass mit Netzwerkpartnern oder im direkten Kontakt mit den Endkunden der Bedarf im Gespräch erörtert wird und aufbauend auf diesen Erkenntnissen die Leistungserstellung erfolgt.

„Also die Bedarfe an sich, die bekommen wir mit, weil wir selbst auch ganz aktiv und intensiv auch die Prozesse mit verfolgen. Also mag es das eine sein, zum Beispiel Marktanalysen, die wir selbst dann mitlesen und verfolgen. Dann zum anderen natürlich auch selbst mit den Kunden vor Ort oder mit den Partnern sprechen.“ (Fall D)

Des Weiteren wird deutlich, dass die Akzeptanz digitaler Bildungsformate von Land zu Land variieren kann und stark von den kulturellen Präferenzen und den bestehenden Bildungstraditionen abhängt. Dies verdeutlicht die Bedeutung einer differenzierten Marktbetrachtung und einer gezielten Anpassung der Bildungsangebote an die jeweiligen Zielmärkte.

Schließlich unterstreichen die Organisationen die Bedeutung der Wettbewerbsanalyse und der Kenntnis des Marktumfeldes. In diesem Zusammenhang sollen nicht nur die eigenen Angebote eingeordnet, sondern auch die Aktivitäten und Strategien der Wettbewerber gewertet werden. Durch das Bewusstsein über die Wettbewerbslandschaft können Bildungsanbieter ihre Positionierung und Strategien besser anpassen und potenzielle Chancen und Risiken frühzeitig erkennen. Es wird auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, regelmäßig den Markt zu beobachten, insbesondere durch den Austausch mit anderen Akteuren und die Analyse von Online-Präsenzen, um Trends und Entwicklungen im Bildungsmarkt zu identifizieren. Dies ermöglicht es Bildungsanbietern, sich proaktiv auf Veränderungen einzustellen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Insgesamt betonen unter anderem die Fälle E, H, I die Bedeutung eines ganzheitlichen Marktverständnisses und einer aktiven Marktbeobachtung für Bildungsanbieter, um im dynamischen Umfeld des Bildungsmarktes erfolgreich zu agieren. Dazu zählt

auch eine eingehende Analyse des Bildungssystems im Zielmarkt sowie die Überprüfung seiner Kompatibilität mit dem eigenen Angebot.

5.2.1.3.3 Planung und Umsetzung des Internationalen Markteintritts

Die Interviewpartner haben sehr unterschiedliche Markteintrittsstrategien, angefangen bei der Bereitstellung von Online-Dienstleistungen (Fälle J, M) bis hin zu direkten ausländischen Investitionen (Fälle C, H, L, N, O). Allerdings sind die Niederlassungen im Zielmarkt eher auf Kundenakquise ausgelegt und benötigen weniger Investment als im Fall eines Bildungszentrums. Die befragten Organisationen weichen dem Begriff des FDI auch eher aus. Sie sprechen selbst von „Repräsentanzen“ und vermeiden bewusst das Wort der „Investition“ (Fälle C, L). In zwei Fällen (B, P) kooperiert das Unternehmen mit einem großen deutschen Konzern bzw. einem weiteren deutschen Unternehmen, indem es den Partner ins Ausland begleitet und dessen Vertriebskanäle nutzt (*Follow-the-Customer-Prinzip*).

„Wir setzen wirklich auf die Medien, auf die digitalen Medien, die uns die Welt einfach näherbringen. Als dass wir da physisch unbedingt uns betätigen müssten.“ (Fall J)

„... wenn es eine deutsche Firma gibt, mit der ich auf deutscher Seite konkrete Absprachen treffen kann, dann habe ich auch einen Export-Vorteil, German Company, made in Germany [...] und dann dementsprechend ein Technical Training zu organisieren, und ich kann dann meine Karte spielen, dass ich weiß, wie Berufsausbildung funktioniert, dann bin ich im Geschäft. Dann habe ich nämlich einen deutschen Partner mit einem Direktinvest, mit einer Geschäftsbeziehung, mit dem Unternehmensverband, mit einer Mietstruktur, mit einem Bürgermeisterkontakt, mit Arbeitsplätzen, da wird ein Schuh draus.“ (Fall P)

„Aber selbst mit eigenem Personal da runter, also dauerhaft da runter für so Kurzeinsätze ist das kein Thema. Aber dauerhaft zu installieren, das glaube ich eher nicht. Eher umgekehrt, dass die zwei, drei Personen ein Jahr zu uns schicken, dass die das mal von der Pike auf hier kennenlernen und dann diejenigen sind, die das dann dort betreiben.“ (Fall J)

„Und man muss auch wirklich eine Ausgründung machen, meine ich, im Zielland. Und das haben wir uns bisher einfach noch nicht zugetraut. Aber diese Anfragen, die gibt es. Wir lösen das aber in der Regel immer damit, dass wir tatsächlich hinreisen.“ (Fall G)

„Wir arbeiten immer mit Partnern. Die Eintrittsstrategie ist immer die Gleiche. [...] Ausnahme ist [Land X]. [...] Wo wir praktisch mit eigenem Personal mit drin sind. Und auch andere Aktivitäten in [Land X], wo wir mit eigenem Personal mit drin sind. Aber sonst sind es in der Regel immer Partnerschaften.“ (Fall O)

Die verschiedenen Unternehmen geben Einblicke in ihre Ansätze zur Markteintrittsstrategie, wobei Flexibilität und Anpassungsfähigkeit als zentrale Prinzipien hervortreten. Die Wahl der Strategie wird von verschiedenen Faktoren wie Ressourcen, Risikobeschränkungen und bestehenden Partnerschaften beeinflusst. Einige Unternehmen setzen auf die Nutzung vorhandener Netzwerke und Partnerschaften, während andere eigene Standorte und Repräsentanzen in bestimmten Regionen aufbauen. Dabei werden verschiedene Modelle wie Lizenzgeschäfte, freiberufliche Zusammenarbeit und strategische Allianzen mit lokalen Unternehmen in Betracht gezogen.

Wenn eine intensive Kundeninteraktion im Zielmarkt erforderlich ist und gleichzeitig der Wertschöpfungsprozess im Ausland erfolgen kann, kann die Entscheidung, vor Ort zu investieren, in Betracht gezogen werden. Während der Interviews wurde die Frage der Make-or-buy-Entscheidungen diskutiert. Die Interviewpartner gaben an, dass, wenn bestimmte Aspekte der Wertschöpfungskette unter günstigen wirtschaftlichen Bedingungen an Partner ausgelagert werden könnten, keine Notwendigkeit für ausländische Investitionen besteht.

„Es kommt immer häufiger vor, dass wir mit Partnern im Ausland zusammenarbeiten, anstatt in jedem Land Tochtergesellschaften zu gründen. Wir erkunden potenzielle Partnerorganisationen, mit denen wir unsere Dienstleistungen auf diesen Märkten anbieten können.“ (Fall E)

„Die erfolgreichsten Länder, in die wir eingetreten sind, sind immer diejenigen, in denen wir vor Ort lokales Personal hatten. Das liegt daran, dass sie als Schaufenster im Land dienen und man nicht viel in Werbung investieren muss, wenn die Leute dich in der Stadt sehen.“ (Fall H)

Eine sehr häufige Markteintrittsstrategie ist die Betreuung internationaler Kundschaft in Deutschland. Damit reist die Kundschaft zum Dienstleistungsanbieter in dessen Heimatmarkt. Wenn die Ressourcen der Bildungsanbieter einen einzigartigen USP für die Kundschaft schaffen, um in Deutschland eine Aus- oder Weiterbildung bzw. andere Dienstleistungen anzubieten, ist diese Art des Markteintritts für die Mehrheit der Anbieter eine praktikable Lösung.

Die Mitarbeitenden spielen eine zentrale Rolle bei der Leistungserstellung von Bildungsprodukten im Ausland. Ein gut ausgebildetes, flexibles und verlässliches Team ist unerlässlich, insbesondere im Umgang mit internationalen Gruppen. Die Arbeit erfordert eine hohe Flexibilität und Präsenz, da Situationen unvorhersehbar sein können und auf unerwartete Ereignisse reagiert werden muss. Die Qualifikationen des Personals, insbesondere im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen, sind entscheidend. Ein Team, das offen für andere Kulturen ist und gute Englischkenntnisse besitzt, ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Aktivitäten im Ausland. Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden sowohl die deutsche als auch die lokale Kultur verstehen oder zumindest aufgeschlossen dafür sind, um effektiv kommunizieren und Geschäftspraktiken verstehen zu können. Die Auswahl und Schulung des Personals erfolgt sorgfältig, wobei oft firmeninternes Personal oder erfahrene Freelancer eingesetzt werden. Die Trainer müssen nicht nur fachlich qualifiziert sein, sondern auch die Unternehmensstandards erfüllen und idealerweise langfristige Beziehungen zu Kunden aufbauen können.

Für technische Fragen und detaillierte Anforderungen werden spezialisierte Trainer eingesetzt, die entweder interne Kollegen oder langjährige externe Partner sind. Diese Trainer werden oft für spezifische Kurse eingesetzt und können je nach Bedarf auch reisen, um Schulungen durchzuführen und Kunden vor Ort zu unterstützen.

Die Partnerorganisationen spielen eine entscheidende Rolle bei der internationalen Aktivität. Sie tragen maßgeblich zur Kommunikation mit den Gruppen vor Ort bei und unterstützen bei der Projektumsetzung. Lokale Trainer werden oft eingebunden, um ein internationales Angebot zu gewährleisten und die Bedürfnisse der Zielgruppen

besser zu verstehen. In vielen Fällen übernehmen die Partnerorganisationen den Vertrieb vor Ort und unterstützen das Unternehmen bei der Markterschließung. Die Auswahl der Partner erfolgt sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie die Unternehmensstandards erfüllen und qualifizierte Teilnehmende liefern können. Die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen erfordert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, da die Bedingungen und Anforderungen je nach Land und Kultur variieren können. Es ist wichtig, dass die Partner das lokale Marktumfeld verstehen und in der Lage sind, auf spezifische Anforderungen einzugehen.

Die Partnerschaften ermöglichen es dem Unternehmen, seine internationalen Aktivitäten zu erweitern und auf verschiedene Märkte zuzugreifen. Sie bieten eine Möglichkeit, Ressourcen zu bündeln und gemeinsam Projekte umzusetzen, was besonders für kleinere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen von Vorteil ist.

Die Schlüsselaktivitäten der Anbieter bei der Leistungserstellung zeichnen sich durch ihre Vielfalt und Kundenorientierung aus. Sie umfassen verschiedene Aspekte, darunter das Management der Projekte, das Netzwerken mit Experten und Partnern sowie das effiziente Ressourcenmanagement. Die Anbieter sind aktiv im Verkauf ihrer Dienstleistungen an Endkunden und bieten umfassende Beratung vor Ort sowie einen Langzeit-Service, um sicherzustellen, dass die Kundenbedürfnisse erfüllt werden. Der Kern der Tätigkeit ist die Aus- und Weiterbildung, wobei sie Schulungen, Coachings und Zertifikatsprogramme anbieten, um die Kompetenzen der Teilnehmenden zu verbessern. Darüber hinaus entwickeln die Anbieter maßgeschneiderte Bildungsprogramme, die den spezifischen Anforderungen ihrer Kundschaft entsprechen und lokale Gegebenheiten berücksichtigen. Sie setzen auf innovative Lehrmethoden und praxisnahe Schulungen, um den Lernerfolg zu maximieren. Durch ihre Bereitschaft, Vorleistungen zu erbringen und Risiken einzugehen, zeigen die Anbieter ihre Flexibilität und ihren Einsatz für langfristige Partnerschaften. Insgesamt zeichnen sich ihre Aktivitäten durch ihre Vielfalt, Innovationskraft und Kundenorientierung aus.

Die Leistungserstellung erfolgt in vielfältiger Weise, wobei der Leistungsort je nach Bedarf und Kundenpräferenz variiert. In den meisten Fällen bieten die Organisationen zumindest einen Teil ihrer Leistungen direkt in Deutschland an, insbesondere wenn die Teilnehmenden von der Infrastruktur des Anbieters profitieren können, branchenspezifische Standortvorteile in Deutschland nutzen möchten oder die Mobilität im Vordergrund steht. Unabhängig vom Leistungsort kann es sich um klassische Präsenztrainings oder um virtuelle Schulungen handeln, bei denen die Teilnehmenden online zugeschaltet werden. Aufgrund der Pandemie hat sich der Ort der Leistungserstellung signifikant verändert. War zuvor die physische Anwesenheit in Deutschland oder im jeweiligen Zielland erforderlich, so finden Schulungen vermehrt virtuell oder in hybrider Form statt⁵. Dies ermöglicht eine breitere geografische Reichweite und Teilnahme, reduziert Reisekosten und erhöht die Flexibilität sowohl für die Anbieter als auch für die Teilnehmenden. Allerdings reduziert sich der persönliche Kontakt mit

⁵ Zum Zeitpunkt der Interviews waren die meisten Trainings oder Weiterbildungen als online oder hybride Veranstaltungen konzipiert.

der Kundschaft bzw. Partnereinrichtungen, was sich negativ auf die Marktverbundenheit auswirken kann.

Eine weitere Variante ist die Erbringung von Leistungen direkt vor Ort im Ausland. Dies kann bedeuten, dass das Trainingspersonal des Bildungsanbieters in das Zielland reist, um Schulungen, Workshops oder Coachings durchzuführen. Zudem gibt es hybride Modelle, bei denen sowohl Präsenzveranstaltungen als auch virtuelle Elemente kombiniert werden. Dies ermöglicht es, die Vorteile beider Formate zu nutzen und flexibel auf die Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen. Darüber hinaus können auch Delegationsbesuche und Geschäftsanbahnungsreisen Teil der Leistungserstellung sein, bei denen Schulungen und Trainings im Rahmen von internationalen Geschäftstreffen durchgeführt werden.

„Wir gehen raus und gehen auch rein, je nachdem wie das wie das auch am besten passt. Es gibt natürlich auch Technologien, die lassen sich besser im Inland schulen, weil hier die Unternehmen setzen, die vielleicht dort auch noch mal was anderes zeigen können als das was schon im Ausland ist. Aber es lohnt sich in der Regel beides zu tun, sowohl im Inland als auch im Ausland zu schulen, weil man dort im Ausland ja auch den Zielmarkt viel besser einschätzen kann.“ (Fall G)

Die Aussagen der Bildungsanbieter geben detaillierte Einblicke in die vielfältigen Kostenbereiche und Kostentreiber, die ihr Geschäft beeinflussen. Ein wesentlicher Aspekt sind die Personalkosten, die die Beschäftigung qualifizierter Mitarbeiter, Trainer und Dozenten umfassen. Besonders herausfordernd ist oft die Suche nach Fachkräften mit spezialisiertem Know-how, was zu erhöhten Personalausgaben führen kann. Des Weiteren spielen Infrastrukturkosten eine bedeutende Rolle, zu denen Mieten, Instandhaltung von Bildungseinrichtungen und Schulungsräumen sowie die Bereitstellung von Lehrmaterialien und technischen Ressourcen zählen. Entwicklungskosten sind ebenfalls von großer Bedeutung, da sie die Erstellung und Aktualisierung von Bildungsinhalten, Lehrplänen und Schulungsprogrammen umfassen, einschließlich deren Anpassung an lokale Bedürfnisse und Anforderungen. Neben den direkten Kosten fallen auch Verwaltungsaufwendungen an, die Ausgaben für Büropersonal, Büromaterial, Versicherungen und Buchhaltung umfassen. Marketing- und Vertriebskosten sind ein weiterer wichtiger Bereich, da Bildungsanbieter oft in Werbung, Messeauftritte und Vertriebspartnerschaften investieren, um Kundschaft zu gewinnen und ihre Angebote bekannt zu machen. Insbesondere bei internationalen Bildungsprojekten können hohe Reisekosten für Mitarbeiter anfallen, die Schulungen durchführen oder Partnerschaften pflegen müssen. Auch die Beschaffung von Lehrmaterialien, technischen Geräten und anderen Materialien sowie Finanzierungskosten wie Zinsen und Gebühren spielen eine Rolle in der finanziellen Planung von Bildungsanbietern. Insgesamt verdeutlichen die Aussagen der Bildungsanbieter, wie diese verschiedenen Kostenfaktoren ihre finanzielle Planung und Geschäftsstrategie beeinflussen und wie wichtig es ist, diese Kosten effizient zu managen, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Die Erlösstrategien der Bildungsanbieter variieren je nach Marktbedingungen, Zielgruppen und Angeboten. Einige Anbieter setzen auf eine Mischung aus staatlichen Fördergeldern und privater Finanzierung, wobei staatliche Förderungen oft eine

wichtige Rolle spielen, insbesondere bei der Durchführung von internationalen Bildungsprojekten oder der Förderung von Bildungsinitiativen in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Die Geschäftsmodelle international tätiger Bildungsanbieter sind stark projektgetrieben, was häufig durch die Verfügbarkeit öffentlicher Fördermittel für den Transfer und die Entwicklung der beruflichen Bildung im internationalen Kontext motiviert ist. Mindestens 50 % der befragten Bildungsanbieter stützen sich auf öffentliche Förderungen durch Projekte, was ihre Abhängigkeit von staatlichen und internationalen Förderprogrammen unterstreicht. Diese Projekte werden oft durch verschiedene Regierungsstellen oder internationale Organisationen finanziert und sind darauf ausgerichtet, die internationale Verbreitung und Anpassung von Bildungskonzepten zu unterstützen. Einige Bildungsanbieter haben sich erfolgreich auf bestimmte öffentliche Förderprogramme spezialisiert und nutzen diese als Hauptfinanzierungsquelle für ihre Aktivitäten. Diese Programme können von nationalen Regierungen, internationalen Organisationen oder Stiftungen bereitgestellt werden und dienen oft der Förderung von Bildung, Berufsausbildung oder Entwicklungszusammenarbeit.

„Anfänglich haben wir nichts ohne Fördergeldgeber gemacht, wobei wir in der Regel nicht selber der Antragsteller waren, sondern wiederum im Auftrag der Privatwirtschaft. [...] Mittlerweile, wenn ich mir diese Einnahmen so angucke... Da haben wir eine großen, einen ganz großen Brocken aus der ausländischen Privatwirtschaft als Auftrag bekommen. Und da würde ich sagen, ist die Gewichtung 3/4 Privatfinanzierung, ein Drittel gefördert.“ (Fall G)

Darüber hinaus streben viele Bildungsanbieter nach einer Diversifizierung ihrer Einnahmequellen, um ihre finanzielle Stabilität zu erhöhen und ihre Abhängigkeit von staatlichen Fördergeldern zu verringern. Dies kann die Erschließung neuer Märkte, die Entwicklung kommerzieller Bildungsangebote oder die Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Organisationen umfassen, um maßgeschneiderte Bildungsdienstleistungen anzubieten. In Ergänzung zu den stark subventionierten, öffentlich geförderten Bildungsprojekten betonen viele Bildungsanbieter ebenfalls die Bedeutung von freifinanzierten Projekten und der Zusammenarbeit mit Kundschaft aus der Privatwirtschaft. Diese Art der Aufträge stellt eine wichtige Säule der Einnahmen dar, da sie den Bildungsanbietern ermöglicht, direkt auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von Unternehmen einzugehen, ohne durch die rigiden Rahmenbedingungen von Förderprogrammen eingeschränkt zu sein. Freifinanzierte Projekte bieten eine größere Flexibilität und oft auch die Möglichkeit, höhere Gewinnmargen zu erzielen, da sie nicht den gleichen Budgetbeschränkungen wie staatlich geförderte Projekte unterliegen. Obwohl die freifinanzierten Projekte in der Regel anspruchsvoller sind und eine hohe Kundenerwartung mit sich bringen, bieten sie den Bildungsanbietern eine wertvolle Möglichkeit, ihr Angebot zu diversifizieren und ihre Methoden kontinuierlich weiterzuentwickeln. Diese Projekte tragen maßgeblich zur finanziellen Stabilität der Anbieter bei und ermöglichen es ihnen, unabhängig von öffentlichen Fördermitteln zu operieren und ihre pädagogischen und geschäftlichen Ziele autonom zu verfolgen.

„Aber wir haben tatsächlich auch schon Unternehmen gehabt, die nur für die reine Weiterbildung hergekommen sind. Und die Unternehmen das dann selbst auch getragen haben. Das war dann komplett, also 100 Prozent, frei finanziert. Das gab es auch schon. [...] da sind dann die Teilnehmer auch deutlich anspruchsvoller. Die wollen dann natürlich ganz eins zu eins umgesetzt haben, was die sich vorstellen.“ (Fall D)

Einige Anbieter setzen auch auf Selbstzahlerprogramme, bei denen die Teilnehmenden oder ihre Sponsoren die Kosten für Bildungsleistungen tragen. Dies kann eine differenzierte Preisgestaltung und die Berücksichtigung der Zahlungsbereitschaft einzelner Zielgruppen erfordern.

Insgesamt zeigen die Erlösstrategien der Bildungsanbieter eine Vielzahl von Ansätzen, die darauf abzielen, eine nachhaltige Finanzierung ihrer Bildungsaktivitäten sicherzustellen und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen zu erfüllen.

„Da hat man natürlich immer bestimmte Themen, was zum Beispiel Preisgestaltung angeht. Da sind wir doch teilweise einfach sehr hochpreisig, muss man so sagen. Ja. Und damit beschäftigen wir uns dann auch in Gesprächen mit unseren Partnern.“ (Fall E)

„Also dass man jetzt, ich sage mal, einen aus Deutschland oder Norwegen entwickelten Kurs, der in Europa verkauft wird, kann man nicht für dasselbe Geld in Indien verkaufen. Das geht gar nicht. Weil da die marktgängigen Preise für einen Tag Training-, die europäischen Preise kann man da nicht nehmen.“ (Fall N)

Um dieser Herausforderung zu begegnen, suchen Bildungsanbieter nach Möglichkeiten, ihre Preise anzupassen und ihre Dienstleistungen attraktiver zu gestalten, ohne dabei die Rentabilität zu gefährden. Dies kann die Entwicklung maßgeschneiderter Angebote, die Diversifizierung der Finanzierungsquellen oder die enge Zusammenarbeit mit staatlichen Förderprogrammen und privaten Partnern umfassen.

Insgesamt verdeutlicht die Analyse die Bedeutung einer differenzierten Preisstrategie, die die spezifischen Bedürfnisse und Zahlungsbereitschaften der Zielgruppen berücksichtigt, um langfristige Erfolge im Bildungssektor zu erzielen.

„Wir sind nicht auf Einnahmen aus dem privaten Sektor angewiesen. Unsere Modelle sind so konzipiert, dass wir teilweise auf private Finanzierung und teilweise auf staatliche Förderinitiativen angewiesen sind. Es ist eine Kombination“ (Fall D) – der Interviewpartner des Falls L teilt eine ähnliche Perspektive. Er stärkt das Argument, dass Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen international nicht nur auf eine Einkommensquelle angewiesen sein möchten.

5.2.1.3.4 Interkulturelle Kompetenzen

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Fähigkeiten und Maßnahmen, die es Organisationen ermöglichen, Kundenbedürfnisse in größerem Umfang als ihre Konkurrenten zu erkennen, zu verstehen und letztendlich zu erfüllen. Ein zentrales Element ist dabei die Kommunikation der USPs bzw. die Vermittlung des Wertangebotes an die Zielgruppe. Die Entwicklung dieser Marketingfähigkeiten kann im internationalen Kontext eine Herausforderung darstellen, da ausländische Märkte in der Regel schwieriger zu bewerten sind und ein eingeschränkter Zugang vorliegt. Ein weiterer Faktor ist die Sprachbarriere, da viele Bildungsanbieter möglicherweise nicht über die Ressourcen oder das Fachwissen verfügen, um ihre Marketingmaterialien in mehrere

Sprachen zu übersetzen. Dies kann ihre Fähigkeit einschränken, ihre Produkte und Dienstleistungen effektiv an ein internationales Publikum zu vermarkten. Die Interviewpartner haben mehrfach angegeben, dass die Kommunikation daher über Partnerorganisationen erfolgt. „... wir verlassen uns auf unsere Partner im Ausland, weil sie oft den Vertrieb komplett übernehmen, und dann unterstützen wir sie von Deutschland aus. Ansonsten könnten wir es mit unserem kleinen Team nicht schaffen.“ (Fall H)

Um diese Herausforderungen zu überwinden, müssen Bildungsanbieter möglicherweise in Informationsbeschaffung und Marktanalyse investieren, um die Bedürfnisse und Vorlieben internationaler Kundschaft besser zu verstehen. Sie müssen auch mit lokalen Partnern und Organisationen zusammenarbeiten, um die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen überblicken zu können und Glaubwürdigkeit in ausländischen Märkten aufzubauen. Darüber hinaus können die Nutzung von Technologie und digitale Marketingstrategien den Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen und Sprachbarrieren zu überwinden. Vereinzelt werden daher auch soziale Medien zur direkten Kommunikation mit Kundengruppen genutzt (Fall D, L, M, N). Bei Geschäftsmodellen, die digitale Lösungen anbieten, ist der Weg über digitale Marketingkanäle eher zu erwarten.

„Wir [stützen uns] vorwiegend auch da auf online und digitales Marketing. Und über Suchmaschinenmarketing und LinkedIn und andere Plattformen in Kontakt mit anderen Unternehmen kommen. Das ist immer das Beste: Mund zu Mund Propaganda. Das wird weiterempfohlen werden. Allerdings das ist eher eine Seltenheit in diesem Bereich.“ (Fall M)

„Ich glaube, dass man heutzutage gerade international nicht mehr warten kann, bis jemand an der Auslage vorbeifährt oder an dem Laden und zufällig anhält und aussteigt, sondern man muss es dann aktiv in den einschlägigen Social Media promoten und immer wieder aktiv sein. Das wäre es eigentlich. Und wenn dann eine Anfrage kommt, relativ zügig beantworten.“ (Fall N)

Das übergreifende Thema der Diskussion war die Fähigkeit, maßgeschneiderte Angebote zu erstellen, was von nahezu allen Befragten erwähnt wurde. Die Wertschöpfung sollte nicht nur durch die Vermittlung des Bildungsprodukts betrachtet werden, sondern durch eine Reihe von Dienstleistungen, die das Nutzer-/Kundenerlebnis bereichern. „... in der Bildung geht es heutzutage um Verpflegung, Unterkunft und eine ganze Reihe von Nebendienstleistungen, angefangen bei der Verwaltung. Letztendlich würde ich nicht sagen, dass das Produkt, die Bildung, zweitrangig wird. Es ist nur so, dass das Paket aus allem, was die Bildung umgibt, genauso wichtig ist.“ (Fall F)

„Meistens läuft es bei uns so, dass die Akquise der Teilnehmer nicht direkt über uns läuft, sondern über einen Ansprechpartner oder eine Partnerschaft vor Ort. Und dieser, sage ich mal, dieser Ansprechpartner übermittelt uns dann die Informationen zu den entsprechenden Teilnehmern, so dass wir da die Hintergründe kennen und die Bedarfe und so entsprechend unsere Projekte organisieren können. Das ist manchmal, sozusagen, wie ein Akquise-Partner vor Ort. [...] Aber tatsächlich ist es dann so, dass die Anfragen, sehr, sehr individuell sind. [Egal] wie groß unser Angebotsportfolio ist, es ist in den seltensten Fällen so, dass eine Gruppe aufgrund unseres Angebotes, unseres Festangebotes

zu uns kommt, sondern weil die zumeist so eine eigene Vorstellung haben von einer Weiterbildung.“ (Fall D)

Das Werteversprechen fungiert als essenzielles Strukturelement des Geschäftsmodells und unterliegt starken Variationen abhängig von Anbieter, Art der Dienstleistung und Zielgruppe. Gemeinsam ist den Befragten die Überzeugung, dass ein attraktives Werteversprechen einen grundlegenden Baustein für die Entwicklung langfristiger Kundenbindung und die Sicherung nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit darstellt. Es zielt darauf ab, die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Zielgruppe anzusprechen und gleichzeitig herauszustellen, wie das Unternehmen in der Lage ist, diese Bedürfnisse überlegen gegenüber seinen Wettbewerbern zu erfüllen. Ein effektives Werteversprechen strebt danach, Vertrauen zu etablieren und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu stärken, indem es realistische und messbare Ergebnisse oder Nutzenversprechen kommuniziert. Schlussendlich soll es der Kundschaft eine klare Motivation bieten, sich für das Unternehmen zu entscheiden und langfristige Geschäftsbeziehungen zu begründen. In den Fokus des Werteversprechens und der Kommunikation der USPs rücken in den vorliegenden Beispielen (1) Deutschland als Herkunftsland des Anbieters und das duale System (Fälle C, D, J, L), (2) Zertifikate (Fälle D, F, K, N) (3) Referenzen mit bekannten deutschen Firmen (Fälle D, P) (4) die Möglichkeit international Anschluss an den Arbeitsmarkt zu erhalten (Fall E, I,) oder die Weiterentwicklung der Kundschaft allgemein (Fälle M, J).

Insgesamt lassen die Interviews den Schluss zu, dass der erfolgreiche Markteintritt und die Expansion von Bildungsanbietern in internationale Märkte eine sorgfältige strategische Planung, eine gründliche Marktforschung, den Aufbau von Beziehungen und Partnerschaften sowie die Bereitschaft erfordern, auf kulturelle und geschäftliche Unterschiede einzugehen. Durch die Identifizierung von Kundenbedürfnissen, die Schaffung von Mehrwert und die Anpassung des Geschäftsmodells können Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen ihre Chancen auf Erfolg in internationalen Märkten erhöhen.

5.2.2 Diskussion der qualitativen Ergebnisse

Die erfolgreiche Etablierung in internationalen Märkten erfordert eine umfassende und durchdachte Anpassung des Geschäftsmodells. Diese Art von Geschäftsmodellinnovation setzt jedoch voraus, dass Organisationen relevante Entwicklungen in ihrer dynamischen nationalen und/oder internationalen Umgebung frühzeitig und effektiv erkennen und antizipieren. Die Innovation eines bestehenden Geschäftsmodells ist darüber hinaus äußerst anspruchsvoll, da sie aufgrund ihrer Komplexität, zahlreicher Hindernisse, und insbesondere einer gewissen Trägheit bei Umstrukturierungsprozessen, eine große Herausforderung darstellt (Gorynia et al., 2019).

In der Praxis haben Interviews mit Bildungsanbietern gezeigt, dass die sorgfältige Ausgestaltung von Beziehungen zur Kundschaft und strategischen Partnern entscheidend ist, um in verschiedenen kulturellen und wirtschaftlichen Kontexten erfolgreich zu sein. Die Anbieter betonen in den Interviews die Notwendigkeit, nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern auch Kommunikationswege und Interaktionsformen

spezifisch auf die Bedürfnisse der Zielmärkte abzustimmen. Dabei wird deutlich, dass die Anforderungen und Erwartungen von Endkunden und strategischen Partnern häufig erheblich variieren, was eine differenzierte Herangehensweise in der Geschäftsmodellierung unumgänglich macht. Schallmo (2013) hatte in seiner Analyse zu bestehenden Geschäftsmodell-Frameworks festgestellt, dass die Dimension Partner nicht gleichwertig zur Kundendimension integriert wird und selbst die Integration der Partnerbeziehung vorgeschlagen.

5.2.2.1 Fokus auf Partnerschaften

Die Bedeutung von Partnerschaften in der internationalen Geschäftswelt, insbesondere im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, wird in den Umfragedaten herausgestellt und den Interviews nochmals deutlich hervorgehoben. Die Netzwerke und die Rolle der Partnereinrichtungen sind dabei essenziell, um erfolgreich in neuen Märkten Fuß zu fassen und langfristig bestehen zu können. Die Zusammenarbeit mit lokalen oder regionalen Partnern bietet nicht nur praktische Vorteile in Form von Marktkenntnis und Zugang zu Ressourcen, sondern auch strategische Vorteile, indem sie zur Legitimierung und Akzeptanz im Zielmarkt beitragen. Ein wiederkehrendes Thema ist die Notwendigkeit, Win-Win-Situationen zu schaffen, die den Druck zur Bildung und Aufrechterhaltung von Partnerschaften erhöhen. Parallelen sind dabei im Spannungsfeld der *Liability Of Foreignness* und der *Assets Of Foreignness* zu sehen (An et al., 2022; Johanson & Vahlne, 2009; Madhok, 1997), wobei die Fähigkeit, strategische Partnerschaften zu nutzen, es ermöglicht, die Nachteile der Fremdheit zu minimieren und gleichzeitig die Vorteile der Internationalisierung zu maximieren. Durch die Eingliederung in lokale Netzwerke und die Zusammenarbeit mit angesehenen Partnern können ausländische Organisationen ihre Glaubwürdigkeit und Legitimität im Zielmarkt erhöhen, was als wesentliche Strategie zur Überwindung der *Liability Of Foreignness* angesehen wird. Diese Partnerschaften bieten nicht nur operativen Support, sondern tragen auch zur Überbrückung kultureller und institutioneller Barrieren bei. Gleichzeitig können die einzigartigen tangiblen und intangiblen Ressourcen, die ausländische Unternehmen mitbringen, als *Assets Of Foreignness* betrachtet werden, die wiederum innovative Ansätze und neue Technologien in Zielmarkt einführen.

Viele Organisationen betonen die Wichtigkeit, auf Partner zurückgreifen zu können, die komplementäre Fähigkeiten oder lokale Verankerung bieten. In diesen Fällen erlauben es gut etablierte Partnerschaften den Organisationen, als lokale Anbieter aufzutreten und besser auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen. Projektbezogene Partnerschaften sind üblich, wobei Organisationen für die Dauer eines Projekts mit lokalen Partnern zusammenarbeiten und danach oft gute, jedoch keine zwingenden Geschäftsbeziehungen pflegen. Einige Organisationen unterhalten Büros oder Vertretungen in Schlüsseländern, was die Kontinuität und das Engagement in diesen Märkten unterstreicht. Dabei spielt auch die Unterstützung durch lokale Bildungseinrichtungen und andere Multiplikatoren eine wichtige Rolle, da sie helfen, Trainings- und Bildungsprogramme effektiv umzusetzen. Die Wahl der Partner erfolgt oft strategisch, wobei die Kompetenz und das Ansehen des Partners im Zielmarkt als entscheidende

Faktoren angesehen werden. Die tiefgehende Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen und Unternehmen ermöglicht es, Bildungsangebote zu schaffen, die sowohl den lokalen Bedürfnissen entsprechen als auch den Qualitätsstandards der deutschen Bildungsanbieter genügen. Bhatti et al. (2020) weisen nach, dass langfristige Interaktionen zwischen Organisationen – am Beispiel von Lieferantenbeziehungen – nicht nur Vertrauen fördern, sondern einen Wissenszuwachs durch organisatorische Lernprozesse ermöglichen, welche wiederum positiv auf die gemeinsame Wertschöpfung wirken.

Die Herausforderungen bei der Auswahl und Aufrechterhaltung von Partnerschaften sind jedoch nicht zu unterschätzen. Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Kommunikation sind häufige Themen. Zudem wird die Bedeutung von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis hervorgehoben, die durch regelmäßige persönliche Interaktion und langfristiges Engagement in den Zielmärkten gefördert werden. Insgesamt wird deutlich, dass eine erfolgreiche Internationalisierung im Bildungsbereich stark von der Fähigkeit abhängt, effektive und nachhaltige Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen (Ciravegna, Lopez, et al., 2014; Felzensztein et al., 2015). Diese Partnerschaften sind nicht nur für die praktische Durchführung von Bildungsprojekten entscheidend, sondern auch für die strategische Positionierung und das langfristige Wachstum in internationalen Märkten. Bai et al. (2021) setzen sich mit der Bedeutung von sozialen Netzwerken und Geschäftsnetzwerken auseinander, wobei soziale Netzwerke die Dynamik von Internationalisierungsbestrebungen erhöhen, während Geschäftsnetzwerke die Kontextualisierung durch zirkulierendes Wissen unter Entscheidungstragenden stärken. Die Größe der Netzwerke allgemein, die Position der Unternehmer innerhalb dieser Netzwerke und der Inhalt ihrer Verbindungen beeinflussen das soziale Kapital, auf das zugegriffen werden kann, was wiederum Aspekte wie Motivation, Kreativität, Leistung und Innovation beeinflusst. Battisti et al. (2021) zeigen in ihrer Studie, dass nicht nur die Qualität, sondern auch die Positionierung in den Netzwerken ein entscheidender Faktor für die Wahl der Markteintrittsstrategie bei wissensintensiven Dienstleistungsanbietern ist. Formale Verbindungen und eine zentrale Position in Netzwerken erlauben dem Unternehmen einen gewissen Ermessensspielraum bei der Wahl des Eintrittsmodus. Ressourcenintensives FDI wird zumeist von opportunistischen Investoren in Betracht gezogen, um sich im Nachgang eine zentralere Positionierung im Netzwerk zu sichern. Die genannte Studie zeigt, dass die Wahl des Eintrittsmodells weniger von der Einbettung des Unternehmens in offene oder geschlossene Netzwerkbeziehungen beeinflusst wird, sondern vielmehr vom Wunsch, eine zentralere Netzwerkposition und Legitimität durch formellere, weniger imitierbare Verbindungen zu erreichen. Dienstleistungsunternehmen wählen tendenziell Eintrittsmodi mit hoher Kontrolle, wenn kulturell ähnliche Auslandsmärkte bearbeitet werden. Dieser Effekt lässt sich damit erklären, dass es Unternehmen in Märkten mit geringerer *Psychic Distance* leichter fällt, Informationen zu beschaffen, den Markt zu verstehen und die erforderlichen Inputs und Outputs abzuschätzen (Šarapovas et al., 2016). Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung von Partnerorganisationen im Kontext der

Internationalisierung von Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen, da mit deren Hilfe das lokale Marktumfeld besser ausgeleuchtet werden kann.

Mora Cortez et al. (2022) weisen nach, dass auch die benötigten spezifischen *Marketing Capabilities* nicht nur von der Zielstellung des Unternehmens, sondern auch vom Zielmarktkontext abhängig sind. So ist es möglich, dass in bestimmten Märkten eher die Fähigkeit im Vordergrund steht auf persönlicher Ebene Verkaufsgespräche zu führen, während in anderen Kontexten eher die *Social Media Marketing Capability* von Bedeutung ist. Bezugnehmend auf die Interviews müssten Bildungsanbieter auf valide Informationen zugreifen können, um zu entscheiden welche Kompetenzbündel im Bereich des internationalen Marketings für den jeweiligen Zielmarkt besonders wichtig sind. Die Anbieter, die in asiatischen Märkten wie Vietnam tätig sind, betonten explizit, dass die Vermarktung der Produkte und die Kommunikation mit der Kundenschaft besonders über soziale Netzwerke funktioniert. Das wiederum müsste bei der Auswahl der Partnerorganisation zumindest ein Auswahlkriterium darstellen, sollte diese Kompetenz, gepaart mit den sprachlichen Anforderungen, nicht inhouse abbildbar sein.

Ein speziell für Bildungsanbieter entwickelter Ansatz zur Geschäftsmodellierung, der explizit auf Partnerschaften und Intermediäre fokussiert, trägt wesentlich zur Stärkung der internationalen Präsenz und Effektivität bei. Es gibt mehrere Gründe, warum ein solcher Fokus nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig ist:

1. Zugang zu lokalem Markt und Expertise: Partnerschaften und Intermediäre ermöglichen es Bildungsanbietern, tiefer in den lokalen Markt einzudringen. Sie bieten wertvolle Einblicke in lokale Bildungsbedürfnisse und kulturelle Besonderheiten, die ohne lokale Präsenz schwer zu erfassen wären. Dies verbessert die Relevanz und Anpassungsfähigkeit des Bildungsangebots erheblich.
2. Erweiterung der Reichweite und Skalierbarkeit: Durch die Einbindung von Partnern können Bildungsanbieter ihre Reichweite ohne erhebliche eigene Investitionen in neue Märkte ausdehnen. Partnerschaften ermöglichen es, Ressourcen effizient zu nutzen und Dienstleistungen auf einer breiteren geografischen Basis anzubieten.
3. Risikominderung und Compliance: Partnerorganisationen vor Ort verstehen die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen besser und können dabei helfen, Compliance-Risiken zu managen. Dies ist besonders in Ländern mit strengen Vorschriften für Bildungseinrichtungen wichtig.
4. Wertversprechen und Kanäle der Partnerbindung: Das explizite Einbinden dieser Aspekte in die Geschäftsmodellierung ermöglicht eine klar definierte Wertkette, die auf gegenseitigem Nutzen basiert. Durch das Verständnis dessen, was jeder Partner beiträgt und erhält, können stärkere und langfristige Bindungen geschaffen werden. Kommunikationskanäle zu etablieren, die speziell auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Partner ausgerichtet sind, fördert eine effektive und effiziente Zusammenarbeit.
5. Partner Profiling: Ähnlich dem Customer Profiling kann das Partner Profiling dazu beitragen, die Beziehungen zu verstehen und zu stärken. Durch die

Analyse der Stärken, Schwächen, Bedürfnisse und Ziele der Partner können Bildungsanbieter sicherstellen, dass sie mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten und maßgeschneiderte Strategien entwickeln, die den Erfolg maximieren.

6. Innovation und kontinuierliche Verbesserung: Partner können wichtige Quellen für Innovation sein, da sie oft unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen einbringen. Dies kann die Entwicklung neuer Bildungsprodukte und -dienstleistungen anregen und dazu beitragen, dass das Angebot aktuell bleibt und sich von der Konkurrenz abhebt.

Indem Bildungsanbieter systematisch Partnerprofile erstellen und deren Bedürfnisse und Wertversprechen in die Geschäftsmodellierung integrieren, können sie eine stärkere, auf Zusammenarbeit basierende Strategie entwickeln, die den beiderseitigen Erfolg fördert. Solch ein Ansatz ermöglicht es Bildungsanbietern nicht nur, ihre Geschäftsziele effizient zu erreichen, sondern auch nachhaltige, gegenseitig vorteilhafte Beziehungen zu pflegen, die die Grundlage für langfristigen geschäftlichen Erfolg in globalen Märkten bilden. Im Rahmen der Etablierung von Partnerschaften muss beachtet werden, dass Organisationen sowohl ihre eigenen als auch die Erwartungen der Kooperationspartner kennen. Je besser dies gelingt, desto wahrscheinlicher ist es, dass gemeinsame Interessen eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit schaffen (Tuusjärvi & Möller, 2009). Es lassen sich drei zentrale Interessensfelder identifizieren: (1) eigene Interessen, die durch Kooperation erfüllt werden; (2) die strategischen Interessen, die geschützt werden müssen, und (3) die gemeinsamen Interessen, die die Bereitschaft zur Kooperation beeinflussen. Diese Interessen führen zu drei entsprechenden Normensätzen, die die Parteien bei der Aushandlung und Entwicklung ihrer Zusammenarbeit berücksichtigen sollten (Guimarães et al., 2021; Tuusjärvi & Möller, 2009).

Vor diesem Hintergrund gewinnt die differenzierte Gestaltung von Wertangeboten, Kommunikationskanälen und Profilierungsstrategien für Endkunden und Partner im internationalen Geschäftsumfeld eine zentrale Bedeutung. Diese differenzierte Herangehensweise erlaubt es Unternehmen, gezielt auf die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der verschiedenen Stakeholdergruppen einzugehen, was eine Grundvoraussetzung für den Aufbau nachhaltiger und erfolgreicher internationaler Geschäftsbeziehungen darstellt.

Die Entwicklung spezifischer Wertangebote für Endkunden und Partner unterstreicht das Bestreben, maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die den jeweiligen Erwartungen gerecht werden. Für Endkunden im Bildungsbereich bedeutet dies die Anpassung von Lehrplänen und Lehrmethoden an lokale Bedürfnisse, was eine direkte Reaktion auf die kulturellen und regulatorischen Unterschiede der Zielmärkte darstellt. Für Partner und Intermediäre hingegen könnte das Wertangebot Aspekte wie Ausweitung des eigenen Produktportfolios, Zugang zu Ressourcen und spezialisierte Schulungen umfassen, die es ihnen ermöglichen, die Bildungsprodukte effektiv zu vermarkten und zu vertreiben. Wie in den Interviews hervorgehoben, sind solche Partnerschaften essenziell, um gemeinsame Ziele wie die Erschließung neuer Märkte oder die Entwicklung neuer Bildungsprodukte zu erreichen.

Die Wahl der Kommunikationskanäle muss strategisch erfolgen, um die jeweiligen Zielgruppen optimal zu erreichen. Während Endkunden möglicherweise über Online-Marketing und soziale Medien erreicht werden, erfordern Beziehungen zu Partnern oft persönlichere und direktere Kommunikationsformen wie Workshops, Meetings oder spezialisierte B2B-Portale. Die effektive Nutzung unterschiedlicher Kanäle trägt dazu bei, dass die entsprechenden Botschaften ihre Adressaten erreichen, was für die Akzeptanz und den Erfolg der Bildungsangebote entscheidend ist. Die Bedeutung dieser angepassten Kommunikationsstrategien wurde auch in den Interviews bestätigt, in denen die Anpassung an lokale Kommunikationsgewohnheiten und Medienpräferenzen als Schlüssel zum Markterfolg identifiziert wurde.

Durch das detaillierte Profiling von Endkunden können Bildungsanbieter deren spezifische Bedürfnisse und Präferenzen verstehen und ihre Angebote entsprechend anpassen. Dies ist insbesondere wichtig, um kulturell und pädagogisch relevante Bildungsprogramme zu entwickeln. Das Profiling von Partnern hingegen hilft, deren Fähigkeiten und Ressourcen zu erkennen, was für eine effektive Zusammenarbeit und Ressourcennutzung unerlässlich ist. In den Interviews wurde deutlich, wie kritisch es ist, die Fähigkeiten und das Engagement lokaler Partner zu verstehen, um gemeinsam effektive Bildungslösungen in neuen Märkten zu implementieren.

Die Integration dieser differenzierten Ansätze in das Geschäftsmodell, wie es das überarbeitete Geschäftsmodell-Canvas vorsieht, reflektiert die Komplexität internationaler Märkte und die Notwendigkeit, sowohl die Kundschaft als auch Intermediäre gezielt anzusprechen. Dieser Ansatz hilft nicht nur bei der Skalierung von Bildungsangeboten über Grenzen hinweg, sondern stärkt auch die langfristige Positionierung und das nachhaltige Wachstum von Bildungsanbietern im globalen Kontext.

5.2.2.2 Wertversprechen im interkulturellen Kontext

Die Interviews bestätigen bekannte Herausforderungen wie den Umstand, dass der Sektor der beruflichen Bildung in unterschiedlichen Ländern verschiedenen Vorschriften und Standards unterliegt, was es schwierig macht, sich an mehrere Märkte anzupassen. Zudem variiert die Wahrnehmung von Qualifikationen in verschiedenen Kulturen, wobei die meisten Länder einen höheren Wert auf akademische Qualifikationen legen (Fraunhofer MOEZ, 2012). Trotz globaler Trends, internationaler Standards und sozioökonomischer Konvergenzen (Navarro et al., 2010) ist die Anpassung an lokale Bedürfnisse laut den Interviews eine Notwendigkeit. Dies erstreckt sich auf alle Elemente des Marketing-Mix wie Produkt- und Serviceattribute, Vertriebskanäle, Preisgestaltung und Kommunikation. Bildungsanbieter müssen entscheiden, wie standardisiert ihre Dienstleistungen sein sollen und inwiefern eine Integration von Produkt und Dienstleistung notwendig ist, um Synergien zu schaffen und Mehrwert zu generieren. Dies ist besonders relevant, da Bildungsangebote oft sowohl Lehrmaterialien als auch Lehrtätigkeiten umfassen. Die Fähigkeit, Bildungsprodukte so zu gestalten, dass sie den Serviceanforderungen gerecht werden, bezeichnen Ulaga und Reinartz (2011) als *Design-To-Service Capability*, die dabei entscheidend ist, um die

Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit in verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Ein zentraler Aspekt der interkulturellen Kompetenz, der auch eine Barriere für internationale Geschäftsprozesse darstellt, ist die interkulturelle Kommunikation und damit auch das kulturelle Verständnis. Dies umfasst die Verwendung von Fremdsprachen sowie eine achtsame, angepasste nonverbale Kommunikation, die eine effektive Interaktion mit Partnern oder Kunden ermöglicht (Achtenhagen, 2011) und abstrakte, nicht greifbare Aspekte der Marktorientierung ermöglichen (Billore & Billore, 2020). In Verbindung mit der Schwierigkeit, nachhaltige Kundenkommunikationskanäle im Zielmarkt zu schaffen, ist es eine anspruchsvolle Aufgabe für Bildungsanbieter, langfristige Beziehungen aufzubauen. Indem sie das Markt- und Fachwissen von Partnern oder Vermittlern nutzen, gewinnen Bildungsanbieter in dieser Stichprobe ein umfassenderes Verständnis der Marketingumgebung. KMU allgemein nutzen laut einer systematischen Literaturstudie von Guimarães et al. (2021) Marketingnetzwerke hauptsächlich, um ihre Einschränkungen in Bezug auf die Knappheit von Ressourcen zu überwinden und um neue Marktchancen zu erschließen. Überraschenderweise legten die Interviewpartner weniger Wert auf eigene Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, die sich an den Endkunden im Zielmarkt richten. Diese Perspektive ist aus Sicht des Ressourcenteilens verständlich, da sie die Verantwortung des lokalen Partners für die Gewinnung von Kundschaft für das gemeinsame Dienstleistungsangebot betont. Diese Herangehensweise hat jedoch auch mehrere Einschränkungen, etwa eine starke Abhängigkeit vom lokalen Partner für den Marktzugang und ein begrenztes Verständnis der Bedürfnisse des Endkunden.

Das Werteversprechen, ein zentrales Element des Geschäftsmodells, variiert stark je nach Bildungsanbieter, Produkt- oder Dienstleistungsart und Zielgruppe. Die Ergebnisse bestärken die Annahme, dass ein ansprechendes Werteverprechen essenziell für die Schaffung langfristiger Kundenbeziehungen und die Sicherung einer nachhaltigen Marktposition ist. Aufbauend auf der Argumentation zu einem differenzierten Profiling für Kundschaft und Partnereinrichtung, sollte auch das Werteverprechen konkret für beide Gruppen ausgerichtet werden. Somit werden gezielt die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Zielgruppen adressiert und hervorgehoben, wie Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung diese Bedürfnisse besser als die heimische oder lokale Konkurrenz erfüllen kann. Ein wirkungsvolles Werteverprechen baut Vertrauen auf und stärkt die Glaubwürdigkeit des Angebots und gleichzeitig des Anbieters durch die Kommunikation realistischer und messbarer Vorteile. Es motiviert die Kundschaft und Partnereinrichtungen zur Wahl der Organisation und fördert den Aufbau dauerhafter Geschäftsbeziehungen.

5.2.2.3 Marktrecherche und Wahl der Zielmärkte

Die Analyse der Motivationen und strategischen Überlegungen, die Bildungsanbieter bei der Auswahl ihrer Zielmärkte leiten, zeigt ein komplexes Geflecht aus wirtschaftlichen, kulturellen und bildungsspezifischen Faktoren. Der Startpunkt für viele dieser internationalen Engagements ist oft eine spezifische Anfrage durch Kundschaft,

Partnereinrichtungen vor Ort oder durch direkte Ausschreibungen, die eine Brücke zu neuen Märkten schlagen. Die Entscheidung für einen Zielmarkt basiert zudem häufig auf bestehenden Kenntnissen und etablierten Partnerschaften. Einige Organisationen berichten von langjährigen Aktivitäten und Beziehungen, die ihnen eine natürliche Expansion in diese Märkte ermöglichten. Länder wie China, Vietnam und Indien werden oft aufgrund spezifischer Bildungsbedürfnisse oder staatlicher Initiativen, die deutsche Bildungsexpertise vor Ort wünschen, ausgewählt. Dabei wird sichtbar, dass diese Entscheidungen nicht isoliert sind, sondern im Kontext globaler Bildungsströme und lokaler Anforderungen getroffen werden. Sollten bereits Niederlassungen oder bestimmte Infrastrukturen im Ausland verfügbar sein, wird spezifisch nach Projekten oder Möglichkeiten der Geschäftsfelderweiterung in diesen Märkten gesucht.

Zunächst reflektieren die Interviews die Notwendigkeit, das lokale Bildungssystem und die Kundenanforderungen genau zu verstehen. Viele Bildungsanbieter betonen die Wichtigkeit, kulturelle Unterschiede und lokale Bildungsstandards zu berücksichtigen. Dies unterstützt die theoretische Annahme, dass eine genaue Markt- und Branchenanalyse entscheidend ist, um Bildungsangebote erfolgreich an die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe anzupassen. Die Anbieter weisen darauf hin, dass die Zielmärkte grundsätzlich heterogene Bildungssysteme und Qualifikationsanforderungen haben, was direkt die Gestaltung und Vermarktung von Bildungsprogrammen beeinflusst. Die Elemente der Situationsanalyse: Umfeldanalyse, Marktanalyse, Wettbewerberanalyse und Kompetenz-/Ressourcenanalyse (Wirtz, 2023) werden weitestgehend genannt, jedoch wird weniger strategisch vorgegangen und keine konkreten Managementtools wie eine SWOT-Analyse durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten zögerlich sind, wenn es um Marktforschung geht. Es gibt mehrere Gründe, warum kleinere Organisationen oder KMU weniger Marktforschung betreiben als größere Unternehmen. KMU verfügen oft über begrenzte Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, und können sich umfangreiche Marktforschungsprojekte für ausländische Märkte möglicherweise nicht leisten. Wenn unabhängige Marktforschung nicht durchgeführt wird und Einzelpersonen nur über begrenzte Informationen oder Ressourcen zum Zielmarkt verfügen, kann es zu einer Voreingenommenheit kommen. Bildungsanbieter verlassen sich auf ihre Intuition, persönliche Erfahrungen und Anekdoten, die möglicherweise zu einem falschen Verständnis führen können. Dieser *Confirmation Bias* kann dazu führen, dass Entscheidungstragende nach Informationen suchen, um ihre bestehenden Überzeugungen zu stützen, während der *Availability Bias* dazu führen kann, dass Menschen die Bedeutung von leicht zugänglichen Informationen überschätzen. Diese Phänomene können jedoch abgeschwächt werden, wenn im Prozess der Geschäftsmodellierung Anreize geschaffen werden, vielfältige Perspektiven zu berücksichtigen sowie offen für neue Informationsquellen und Feedback zu sein. Marktforschung kann dazu beitragen, einen umfassenderen und datenbasierten Blick auf einen Sektor zu erhalten, was zu einer informierten Entscheidung führt (Van Bruggen et al., 1998). Alternativ könnten Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen als Informationsquelle weitere, unabhängige Partnerschaften oder Vermittler nutzen, die über ein größeres Wissen über ausländische Märkte verfügen (Bacon & Schneider, 2019). Ein

Mangel an zielmarktbasierendem Wissen führt meist zu chancengetriebener Entscheidungsfindung des Managements, was in zahlreiche Marktaustritten und Wiedereintritten resultiert. Wissensaneignung führt zu mehr kausaler Entscheidungsfindung was den aktiven Aufbau von Netzwerken und Marktwissen stützt (Vissak et al., 2020).

Die Interviews verdeutlichen auch im Zusammenhang der Informationsbeschaffung die Wichtigkeit von lokalen Partnerschaften und Netzwerken. Viele Anbieter sprechen von der Notwendigkeit, lokale Kontakte und Partner zu nutzen, um Einblicke in den Markt zu gewinnen und Vertriebskanäle aufzubauen. Dies spiegelt die Bedeutung des Zielmarktprofils wider, welches nicht nur Kundenpräferenzen, sondern auch die Möglichkeiten zur Markteinführung und die bestehenden Vertriebsstrukturen umfasst. Die Partnerschaften können dabei helfen, Barrieren wie Sprachhindernisse, regulatorische Anforderungen und kulturelle Unterschiede zu überwinden.

Interessant ist auch, dass einige Organisationen ihre internationalen Aktivitäten klar von den nationalen trennen und sich ausschließlich auf ausländische Märkte konzentrieren. Dies spiegelt eine strategische Ausrichtung wider, die auf die Maximierung der internationalen Präsenz und die Nutzung globaler Chancen ausgerichtet ist. Auffallend ist dabei, dass die Wahl der Zielmärkte oft durch die Möglichkeiten bestimmt wird, spezifische Bildungsprogramme oder Partnerschaften zu etablieren, die sowohl den Bildungszielen der Organisationen als auch den Bedürfnissen der lokalen Märkte entsprechen. Es zeigt sich auch, dass die Organisationen die kulturellen und bildungsspezifischen Herausforderungen der Zielmärkte genau verstehen wollen und in ihre Angebote integrieren möchten. Dies unterstreicht die Bedeutung von maßgeschneiderten Bildungslösungen, die sowohl lokal relevant als auch international anschlussfähig sind. Darüber hinaus ist die Fähigkeit, langfristige Beziehungen und Netzwerke aufzubauen und zu pflegen, ein kritischer Erfolgsfaktor, der oft über den anfänglichen Anlass eines Projektes hinausgeht und zu dauerhaften Bildungsinitiativen führen kann.

Die internationale Ausrichtung vieler Bildungsanbieter zeigt sich zudem in der Nutzung moderner Technologien und Plattformen, die es ermöglichen, grenzüberschreitende Bildungsangebote effizient zu managen und zu skalieren. Dieser Aspekt ist besonders wichtig in einem globalisierten Bildungsmarkt, in dem digitale Lösungen und die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an verändernde Marktbedingungen entscheidend sind. Insgesamt wird deutlich, dass die Auswahl von Zielmärkten für Bildungsanbieter von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, die von strategischen wirtschaftlichen Überlegungen bis hin zu spezifischen Bildungsbedarfen und kulturellen Aspekten reichen. Die erfolgreiche Navigation in diesem komplexen Umfeld erfordert eine sorgfältige Abwägung und Integration verschiedener strategischer, operativer und kultureller Faktoren.

Neben der Analyse des Zielmarktes wurde auch mehrfach die Konkurrenzsituation im Heimatmarkt angesprochen, die wiederum maßgeblich die Strategien und Entscheidungen von Bildungsanbietern beeinflusst. In den Statements wird deutlich, dass ein tiefes Verständnis für die Konkurrenz nicht nur hilft, die eigenen Stärken und Schwächen besser zu erkennen, sondern auch notwendig ist, um die eigenen Angebote attraktiv zu gestalten und abzugrenzen. Dies ist besonders wichtig in einem Markt wie

Deutschland, der für seine hohe Bildungsqualität bekannt ist und wo viele Anbieter um die gleichen Zielgruppen konkurrieren. Zusätzlich ermöglicht die Kenntnis über die inländische Konkurrenzsituation Bildungsanbietern, effektiver mit lokalen Partnern zu kommunizieren und Kooperationen zu formen. Dies kann entscheidend sein, um auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig zu bleiben. Beispielsweise können durch das Verständnis der inländischen Konkurrenzlandschaft Chancen für die Diversifizierung des Angebots oder für die Schaffung innovativer Bildungsprodukte erkannt werden, die sich von den Angeboten der Wettbewerber unterscheiden. Darüber hinaus spielt die Fähigkeit, die Konkurrenzsituation im Heimatmarkt zu verstehen und darauf zu reagieren, eine wichtige Rolle bei der Risikominimierung und strategischen Planung. Bildungsanbieter, die ihre Wettbewerber genau kennen, können besser auf Ausschreibungen reagieren, gezielter Marketing- und Vertriebsstrategien entwickeln und letztlich ihre Marktanteile sichern oder ausbauen.

5.2.2.4 Barrieren im Internationalisierungsprozess

Die Etablierung deutscher Bildungsangebote im Ausland ist mit einer Vielzahl von Herausforderungen verbunden, die es zu überwinden gilt, um eine erfolgreiche Internationalisierung zu ermöglichen. Die Hindernisse für die Etablierung von Bildungsdienstleistungen im Zielmarkt lassen sich laut den Interviews auf verschiedene Faktoren zurückführen. Einer davon ist die starke Verwurzelung deutscher Bildungsanbieter im dualen Ausbildungssystem, das sich als solches international nicht replizieren lässt (Euler, 2013b, 2019; Euler & Wieland, 2015). Die Unähnlichkeit zu anderen Bildungssystemen führt zu einem Mangel an Praxiserfahrung und -komponenten bei den deutschen Bildungsanbietern im Ausland. Des Weiteren besteht eine Herausforderung darin, das negative Image der Berufsbildung im Vergleich zur akademischen Ausbildung zu überwinden. In vielen Ländern wird die Berufsbildung als zweitrangige Option betrachtet, was dazu führt, dass deutsche Bildungsanbieter möglicherweise als minderwertig angesehen werden (F.-A. Baumann et al., 2019). Finanzielle Barrieren und mangelnde Rahmenbedingungen erschweren ebenfalls die Internationalisierung der deutschen Bildungsangebote. Die Bereitstellung von Ressourcen für internationale Projekte erfordert beträchtliche finanzielle Investitionen, die aufgrund unsicherer Erfolgsaussichten und hoher Kosten abschreckend wirken können. Darüber hinaus fehlt es oft an Mut und Risikobereitschaft seitens der deutschen Bildungsanbieter, um internationale Projekte erfolgreich umzusetzen. Die Angst vor Misserfolgen und die Scheu vor Risiken können innovative Ansätze und die Erschließung neuer Märkte behindern. Die Schwierigkeiten bei der Anpassung deutscher Bildungsangebote an lokale Gegebenheiten stellen ebenfalls eine Barriere dar. Ohne ein tiefes Verständnis für die kulturellen und institutionellen Unterschiede im Zielland können Bildungsprojekte nicht erfolgreich angepasst werden. Finanzierungsprobleme und bürokratische Hürden erschweren zusätzlich die Umsetzung internationaler Bildungsprojekte. Die Beschaffung von finanziellen Mitteln gestaltet sich oft schwierig, insbesondere wenn eine partnerschaftliche Finanzierung erforderlich ist. Zudem können ineffiziente bürokratische Prozesse den Projektlauf verzögern oder sogar blockieren. Die

unzureichende Koordination und Unterstützung seitens deutscher Institutionen untereinander erschweren ebenfalls die Realisierung nachhaltiger Bildungsprojekte im Ausland. Uneinheitliche Maßnahmen, divergierende Interessenlagen und eine uneffektive Unterstützungsstruktur können zu Inkonsistenzen und Schwierigkeiten bei der Implementierung führen.

5.2.2.5 Weitere Erfolgsfaktoren

Die Daten aus den Interviews bestätigen in vielerlei Hinsicht die qualitativen Ergebnisse aus dem Forschungsteil I und sollen nicht nochmals eingehend diskutiert werden. Dazu gehören die Rolle der Mitarbeitenden mit deren Engagement, Reisebereitschaft, sprachlichen und interkulturellen Fähigkeiten. Insbesondere heben die Befragten hervor, dass die bisherigen Erfahrungen des Managements eng mit Netzwerken und Partnerschaften verbunden sind, welche für den Erfolg entscheidend sind. Diese Erfahrungen erleichtern den Aufbau und die Pflege von internationalen Kundenbeziehungen erheblich. Zudem wird deutlich, dass die Fähigkeit, internationale Kundschaft zu bedienen, auch durch Sprachbarrieren und die Bereitschaft, zum Kundenstandort zu reisen, beeinflusst wird. Mehrere Interviewpartner betonten die Notwendigkeit, sprachliche Hürden zu überwinden und die Flexibilität, direkt vor Ort bei der Kundschaft präsent sein zu können, um erfolgreich agieren zu können. Dies deckt sich mit einem großen Teil der Literatur, die den Einfluss von Managern und ihren Teams sowie dem angestellten oder freien Humankapital auf die Internationalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen zu untersuchen (Morais & Ferreira, 2020).

Ein weiterer Indikator für den Erfolg ist die wirtschaftliche Rentabilität der Projekte. Die erfolgreiche Umsetzung von Projektmanagement-Praktiken und die Erzielung eines positiven finanziellen Ergebnisses sind für die Nachhaltigkeit von Bildungsanbietern entscheidend. Langfristige Projekterfolge, die zu weiteren Aufträgen führen, werden ebenfalls als Zeichen für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen gewertet. Die Herausforderung für Bildungsanbieter ist es daher ihre Preisgestaltungskompetenz (*Pricing Capability*) und die Fähigkeit zur Visualisierung des Wertangebots (*Value Visualization Capability*) (Kindström & Kowalkowski, 2014) auszubauen, um ihre Preismodelle flexibel zu gestalten und den Wert ihrer Dienstleistungen sichtbar zu machen, damit unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften und Wertvorstellungen mit strategischen Maßnahmen entgegnet werden kann.

Die Interviews unterstreichen die Notwendigkeit, die Einnahmequellen sorgfältig zu planen und an die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen der Zielmärkte anzupassen. Es wurde deutlich, dass viele Bildungsanbieter aufgrund ihrer beschränkten Ressourcen dazu neigen, pragmatische und kosteneffiziente Ansätze zur Preisgestaltung zu verfolgen. Insbesondere KMU setzen auf einfache, leicht umsetzbare Preisstrategien, wie Festpreise oder volumenabhängige Preismodelle, um die Komplexität zu reduzieren und die Verwaltung zu vereinfachen. Auch die Abhängigkeit von lokalen Partnern und Vermittlern bei der Preisbildung kam zur Sprache. Die Partner spielen oft eine entscheidende Rolle bei der Definition der Preismodelle und der Erhebung von Werteinnahmen, da sie über das notwendige lokale Marktwissen und die

Netzwerke verfügen. Daher könnte die Etablierung einer *Value Proposition*, die speziell auf diese Intermediäre ausgerichtet ist, ihnen Anreize bieten, die Bildungsprodukte aktiv zu vermarkten und zu vertreiben. Dies könnte in Form von günstigeren Preisen, Marketingunterstützung oder Umsatzbeteiligungen erfolgen. Auch kann die Heterogenität der Bildungsmärkte die Werteinnahme beeinflussen, da sie die Anpassung der Bildungsangebote an lokale Bedingungen erfordert, um Akzeptanz und Nachfrage zu sichern. In einigen Fällen kann dies die Einführung von spezifischen, marktabhängigen Preisstrategien erfordern, die in den Interviews als kritisch für den Erfolg in diversifizierten Märkten identifiziert wurden.

Die Interviews beleuchten zentrale organisatorische Herausforderungen wobei die Bedeutung des Managements interner Kapazitäten und die Implementierung effizienter dezentraler Strukturen zeigen, dass ohne eine flexible und angepasste Organisationsstruktur die internationalen Aktivitäten nicht optimal unterstützt werden können. Dies führt zu der Erkenntnis, dass auch die organisatorische Strukturierung wesentlich zur Effizienzsteigerung und internen Konfliktminimierung beiträgt. Darüber hinaus wird die Fähigkeit zum effektiven Projektmanagement als eine grundlegende organisatorische Kompetenz hervorgehoben, die das tiefe Verständnis für die spezifischen Anforderungen der Zielmärkte einschließt. Diese Kompetenzen sind entscheidend, um auf die dynamischen Veränderungen in internationalen Märkten reagieren zu können und eine nachhaltige Marktpräsenz zu sichern. Eine Parallele kann in dieser Argumentation zu Freixanet und Renart (2020) gezogen werden, die empfehlen, dass Entscheidungen zur Internationalisierung weniger opportunistisch getroffen werden sollten, sondern erst, wenn das Unternehmen über die notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten sowie eine ausreichende Exportbereitschaft verfügt. Besonders für INVs kann es entscheidend sein, zunächst eine starke Basis zu schaffen, um die Herausforderungen der Internationalisierung zu bewältigen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die international orientierten Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen auch eine strukturierte Herangehensweise zur Aufarbeitung ihrer eigenen Stärken und Schwächen benötigen, um daraus wiederum Chancen für die internationale Marktbearbeitung ableiten zu können. In diesem Zusammenhang betont die Forschung von Kindström und Kowalkowski (2014) zur Organisationskultur, dass für eine erfolgreiche strategische Erneuerung eine Neukonfiguration der Ressourcenbasis des Unternehmens notwendig ist. Hierbei müssen insbesondere Ressourcen und Fähigkeiten für die Innovationsfähigkeit im Dienstleistungssektor entwickelt werden. Die Notwendigkeit, die Ressourcenbasis des Unternehmens umzugestalten und Ressourcen sowie Fähigkeiten für die Dienstleistungsinnovation zu erwerben, unterstreicht die Bedeutung der Förderung organisatorischer Flexibilität und der Anpassungsfähigkeit, die es Unternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf Marktveränderungen effektiv zu reagieren. Diese Fähigkeit zur strategischen Erneuerung ist entscheidend, um nicht nur auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren, sondern auch proaktiv Dienstleistungsinnovationen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit im Dienstleistungssektor zu stärken.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Erfolgsfaktoren für international ausgerichtete Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen vielschichtig

sind und sowohl tangible als auch intangible Elemente umfassen. Sie reichen von der persönlichen Resilienz, interkulturellen Kompetenz und Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiter bis hin zu konkreten geschäftlichen Ergebnissen wie Kundenzufriedenheit und finanzieller Rentabilität. Die Fähigkeit, diese Indikatoren im Blick zu behalten und für ihren Einsatz optimal zu orchestrieren, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg und die Expansion auf globalen Märkten

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Netzwerken und Partnern für den Erfolg internationaler bildungsbezogener Aktivitäten, da sie einem Unternehmen lokales Fachwissen, Ressourcen und Verbindungen bereitstellen können, um im Zielmarkt erfolgreich zu sein. Spezifische Rollen und Aufgaben von Partnern umfassen die Gewinnung von sowie die Kommunikation mit Kundschaft und die Nutzung von Infrastruktur (z. B. Räume für Unterricht, Schulungsanlagen, Ausrüstung), wenn keine Direktinvestitionen der deutschen Organisation getätigt wurden. Das Ziel der Partnerschaften besteht darin, diejenigen Ressourcen und Expertisen zu nutzen, die für den Zielmarkt wichtig sind, aber nicht im Besitz des ausländischen Anbieters sind. Lokales Marktwissen, Nähe zu Kundengruppen und Kommunikation mit der Zielgruppe sowie Kenntnis ihrer Bedürfnisse stehen im Vordergrund. In Kombination mit interkultureller Kompetenz und Sprachkenntnissen ist der Kooperationspartner zumeist für Marketingaktivitäten im Zielmarkt verantwortlich.

5.2.3 Erarbeitung eines Rahmens für internationale Geschäftsmodellierung

Angeregt von den präsentierten Ergebnissen soll im Folgenden ein Business Model Framework entwickelt werden, das die Bedürfnisse der Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen bei der Entwicklung international orientierter Geschäftsmodelle unterstützt und die Erfahrungswerte der bereits auf internationalen Märkten aktiven Organisationen einbezieht.

Dieser neue Rahmen berücksichtigt die wesentliche Rolle strategischer Partner und ihre Integration in das internationale Geschäftsmodell und fokussiert sowohl den Wertbeitrag für den Endkunden als auch den lokalen strategischen Partner. Mithilfe dieses Tools kann die Entwicklung eines internationalen Geschäftsmodells unterstützt werden. Darin finden auch die Spezifikationen des Zielmarktes, der Marketingkanäle für Kundenakquise und Kommunikation sowie der Kunden- und strategischen Partnerbindung durch die Schaffung eines geeigneten Wertangebots Berücksichtigung. Auf der anderen Seite sollen auch interne Faktoren ins Geschäftsmodell einfließen, welche organisatorische Fähigkeiten oder die existierende Ressourcenbasis umfassen.

Die Markteintrittsstrategie sowie alle Faktoren im internationalen Marketing-Mix sollten nicht als isolierte Faktoren bewertet werden, sondern müssen in die Struktur des Geschäftsmodells bzw. der internationalen Strategie integriert werden (Kotler et al., 2019). Erfolgreiche Veränderungen in einem Bereich hängen von entsprechenden Anpassungen und Neuausrichtungen in anderen Bereichen ab. Zu viel Fokus auf die Entwicklung neuer Dienstleistungen ohne ausreichende Anpassung der anderen

Geschäftsmodellelemente führt oft zum Scheitern neuer Initiativen, da ein unzureichendes Alignment die Serviceinnovation hemmt (Kindström & Kowalkowski, 2014).

Dem in dieser Arbeit entwickelten *International Business Model Canvas* für Bildungsanbieter (IBMC) kommt eine besondere Bedeutung zu, da es eine detailliertere Beschreibung des Wertangebots liefert, einschließlich seiner Produktion und Lieferung an die Zielkunden in einem ausländischen Markt, oft über einen internationalen Partner. Da sich ausländische Märkte erheblich unterscheiden können, sollte das Geschäftsmodell diese Unterschiede widerspiegeln. Zu beachten ist jedoch, dass erfolgreiche Geschäftsmodellinnovationen auf der kontinuierlichen Ausrichtung von *Value Creation* und *Value Capture* über verschiedene Phasen hinweg fußen, anstatt auf sequenziellen, chronologischen Schritten (Sjödin et al., 2020).

Das internationale Geschäftsmodell kann durch zehn miteinander verbundene Elemente dargestellt werden, die veranschaulichen, wie ein Unternehmen Wert schafft und liefert, Umsatz und Gewinn erzielt. Diese Elemente umfassen alle wichtigen Bereiche eines internationalen Unternehmens. Der IBMC dient als Übersicht über die Geschäftsstrategie, die durch Organisationsstrukturen, Prozesse und Systeme umgesetzt werden muss. Während die linken Blöcke ein internes Audit des Unternehmens widerspiegeln, zielt die äußerste rechte Seite darauf ab, ein Bild des Zielmarktes einschließlich der branchenspezifischen Bedürfnisse zu erstellen. Der Baustein der Firmenressourcen soll Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen dazu anregen, über ihre spezifischen Ressourcen nachzudenken, die die Grundlage für die Schaffung eines Alleinstellungsmerkmals für die Zielgruppe bilden würden. Diese Ressourcen können durch die Spezifikationen des Zielsektors beeinflusst werden.

Für jeden neuen Markt, den ein Unternehmen betritt, sollte ein neuer Canvas erstellt werden, da ein weiterer Zielmarkt mit anderen Ausgangssituationen arbeiten sollte. Eine solide Datengrundlage ist für die Erstellung eines IBMC unerlässlich, da sie die Genauigkeit und Relevanz der im Geschäftsmodell getroffenen Annahmen und Entscheidungen gewährleistet. Ohne zuverlässige Daten können Fehlannahmen über Kundenbedürfnisse, Markttrends und Wettbewerbslandschaften getroffen werden, was zu ineffizienten Ressourcenzuweisungen, verfehlten Wertangeboten und letztlich zum Scheitern des Geschäftsmodells führen kann. Häufige Fehler, die ohne ausreichende Daten auftreten, sind ungenaue Marktsegmentierungen, falsche Einschätzungen der Konkurrenzsituation und Über- bzw. Unterschätzung der eigenen Kernkompetenzen. Diese Fehler lassen sich durch gründliche Marktanalysen oder ein Firmenaudit, die Nutzung bestehender Datenquellen, regelmäßige Datenerhebungen und den Einsatz analytischer Tools zur Datenverarbeitung vermeiden. Eine kontinuierliche Überprüfung und Aktualisierung der Datenbasis hilft zudem, den IBMC an dynamische Marktbedingungen anzupassen und langfristig erfolgreich zu bleiben.

Typische Anwendungsfälle für ein Business Model Framework wie den IBMC wäre ein Workshop zur Erstellung eines internationalen Geschäftsmodells, eine Neustrukturierung eines bestehenden Business Models oder die Justierung von bestimmten Elementen im laufenden Geschäftsmodell.

Firmenressourcen	Wertangebot für die Kundschaft	Kommunikations- und Distributionskanäle für die Kundschaft	Kundenprofile	Zielmarktprofil
	Wertangebot für Partner und Intermediäre	Kommunikations- und Distributionskanäle für Partner und Intermediäre	Partnerprofile	
Investment				Werteinnahme

Abbildung 47: International Business Model Canvas für Bildungsanbieter

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kassberg & Dornberger (2024)

5.2.3.1 Firmenressourcen

Das Element der Firmenressourcen innerhalb des *International Business Model Canvas* bildet die Grundlage dafür, wie ein Bildungsanbieter seine spezifischen Stärken und Kapazitäten nutzen kann, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Zielmarkt zu schaffen und den geplanten Kundennutzen zu generieren (Teece, 2018). Die Identifizierung und strategische Nutzung der eigenen Ressourcen ist dabei von zentraler Bedeutung, da diese den Bildungsanbietern ermöglichen, sich effektiv von anderen Anbietern abzuheben und spezifische Bedürfnisse des Zielmarktes zu adressieren. Für den Modellierungsprozess sind Ressourcen, die wertvoll, immateriell und schwer für Wettbewerber zu imitieren sind, besonders wichtig im Kontext des Geschäftsmodells (Wirtz, 2020). „*Even a start-up will begin with something in the way of resources and competences. The resources may come from external markets or be developed internally, while the competences refer to the abilities and knowledge managers develop, individually and collectively, to improve, recombine or change the services their resources can offer.*“ (Demil & Lecocq, 2010, S. 231)

Dieser Baustein des Geschäftsmodell Frameworks lehnt sich an die Dimension der Firmenressourcen aus dem Forschungsmodell an und umfasst eine breite Palette von Faktoren, darunter physische Ressourcen, intellektuelles Eigentum, Humanressourcen bzw. personelle Kompetenzen und organisatorische Fähigkeiten (Osterwalder & Pigneur, 2010). Lambert (2008) spricht nicht von Ressourcen, sondern kreiert eine übergeordnete Kategorie des *Value Adding Process*, der wiederum Ressourcen, Aktivitäten, Fähigkeiten, Strategien und Organisationsstruktur beinhaltet. Eine ähnliche Auffassung teilen auch Cortimiglia et al. (2016) unter Bezugnahme auf Teece (2010) die ihr *Business Model Framework* unter anderem auf der Dimension *Value Creation* aufbauen, welche die internen und externen Ressourcen, Prozesse, Aktivitäten und Fähigkeiten subsummiert, wie Wert geschaffen werden.

Im Kontext internationaler Bildungsangebote schließt der Baustein der Firmenressourcen auch spezifische Lehrmaterialien, qualifizierte Dozenten, technologische

Infrastruktur und innovative Lehrmethoden ein. Diese tangiblen und intangiblen Ressourcen ermöglichen es Bildungsanbietern, hochwertige Lerninhalte und -methoden anzubieten, die sowohl den lokalen als auch den internationalen Bildungsstandards gerecht werden. Dies muss im Zusammenspiel mit Fachwissen und die Erfahrung, die ein Bildungsanbieter in seinen speziellen Bildungsfeldern mitbringt, betrachtet werden. Das Vorhandensein solcher spezifischen Kenntnisse ermöglicht es dem Anbieter, Lehrpläne zu entwickeln, die direkt auf die Anforderungen und Herausforderungen des Zielmarktes zugeschnitten sind. Dies ist besonders wichtig, da die Bildungssysteme und beruflichen Qualifikationsanforderungen von Land zu Land variieren können.

Technologische Ressourcen bilden ebenfalls eine fundamentale Säule der Unternehmensressourcen. In einer zunehmend digitalisierten Welt ermöglicht der Einsatz moderner Lehrtechnologien, wie Online-Lernplattformen oder virtuelle Klassenzimmer, den Bildungsanbietern, ihr Angebot global zugänglich zu machen. Diese Technologien erlauben es den Anbietern nicht nur, ihre Reichweite zu erweitern, sondern auch flexiblere und innovativere Lehrmethoden zu implementieren. Hinzu kommen weitere physische Ressourcen wie Lehr- und Lernorte auf die ein Bildungsanbieter zurückgreifen kann.

Unternehmensressourcen sind entscheidend für ein Business Model Framework, da sie die Hauptinputs darstellen, um ein Wertversprechen für Partnerorganisationen oder Kundengruppen überhaupt formulieren zu können. Innerhalb des IBMC spielen die Unternehmensressourcen eine zentrale Rolle beim Verständnis möglicher Innovationspotenziale sowie der Identifikation fehlender Ressourcen. Der Erfolg eines Geschäftsmodells hängt von der Fähigkeit ab, die eigenen Ressourcen effektiv zu identifizieren, zu entwickeln und einzusetzen und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Dies erfordert eine gründliche Analyse der vorhandenen Ressourcen und eine strategische Planung, um diese Ressourcen optimal auf die Anforderungen des Zielmarktes abzustimmen und so den größtmöglichen Wert für den Anbieter und seine Kundschaft zu kreieren.

„The firm's resources must be orchestrated astutely and coordinated with the activities of partner firms to deliver value to customers.” (Teece, 2018, S. 43)

5.2.3.2 Zielmarktprofil

Der Block Zielmarktprofil im IBMC ist aus theoretischer Sicht von zentraler Bedeutung, da er die Grundlage für die gezielte und effektive Ausrichtung des Geschäftsmodells eines Unternehmens bildet (Wirtz, 2020). Dieser Aspekt des Canvas ermöglicht es Unternehmen, ein tiefgreifendes Verständnis für die spezifischen Charakteristika und Anforderungen des Zielmarktes zu entwickeln, was für eine erfolgreiche Internationalisierung unerlässlich ist. Dieser Baustein der Geschäftsmodellierung soll die Basis für die Profilierung von Kundschaft und Partnereinrichtungen bieten und ein gewisses Umfeld für die Wahrnehmung des Zielmarktes schaffen, was es Unternehmen erst ermöglicht realistische Ziele zu formulieren (Billore & Billore, 2020). Dieses Element ist quasi das Gegenstück zu den Firmenressourcen und komplettiert damit die

Umfeldanalyse. Während die Firmenressourcen eher den Blick nach innen wenden, ist das Zielmarktprofil nach außen gerichtet und beinhaltet die Branchen- und Marktanalyse, eine Umfeldanalyse und die Wettbewerbsanalyse.

Somit ermöglicht das Zielmarktprofil im Endergebnis einen ersten Schritt hin zu einer präzisen Marktsegmentierung. Durch die Definition von Segmenten innerhalb des Zielmarktes können Bildungsanbieter ihre Angebote maßschneidern und sicherstellen, dass sie die Bedürfnisse und Erwartungen der lokalen Kundschaft erfüllen. Dies ist im Bildungsbereich ebenso relevant, da Bildungssysteme und -standards, sowie kulturelle Präferenzen und Lernstile von Land zu Land variieren können. Zum Beispiel können in einigen Ländern bestimmte Bildungszertifikate oder -methoden bevorzugt werden, was die Anpassung der Angebote und Marketingstrategien eines internationalen Bildungsanbieters erfordert.

Das Zielmarktprofil ermöglicht die Identifikation und Formulierung von Markteintrittsbarrieren und -chancen. Zusätzlich kann das Verständnis über regulatorische und politische Rahmenbedingungen, Wettbewerbslandschaft oder makroökonomische Faktoren das Risiko beim Markteintritt mindern.

Weiterhin fördert die strukturierte Arbeit am Zielmarktprofil das Verständnis für die Entwicklung von wirksamen Marketing- und Kommunikationsstrategien. Kenntnisse über die Kommunikationsgewohnheiten und Medienpräferenzen im Zielmarkt sind essenziell für die Gestaltung effektiver Werbekampagnen und Kundenansprachen. Dies beinhaltet die Auswahl der richtigen Kommunikationskanäle und die Anpassung der Botschaften an die kulturellen und sprachlichen Besonderheiten des Marktes.

Das Zielmarktprofil dient außerdem der langfristigen strategischen Planung. Durch das Verständnis der Marktdynamik und -trends können Bildungsanbieter nachhaltige Wachstumsstrategien entwickeln und potenzielle zukünftige Herausforderungen antizipieren. Dies ermöglicht eine proaktive Anpassung des Geschäftsmodells, um sich ändernden Marktbedingungen effektiv begegnen zu können.

Nicht zuletzt spielt das Zielmarktprofil eine entscheidende Rolle bei der Ressourcenallokation. Basierend auf dem Verständnis des Marktes können Bildungsanbieter entscheiden, welche Ressourcen an welcher Stelle investiert werden sollten, um maximale Effektivität und Effizienz zu erreichen. Dies bezieht sich nicht nur auf finanzielle Investitionen, sondern auch auf den Einsatz von Personal, Technologie und anderen wichtigen Ressourcen.

Zusammenfassend assistiert der Block Zielmarktprofil im IBMC bei der Entwicklung einer fundierten, zielgerichteten Strategie für die internationale Expansion. Er ermöglicht es Bildungsanbietern, ihre Angebote präzise auf die Anforderungen und Besonderheiten des Zielmarktes abzustimmen, was letztendlich den Erfolg in einem globalen Bildungsmarkt sichert. In Kombination mit den Erkenntnissen des zuvor erläuterten Blocks der Firmenressourcen sollte es Bildungsanbietern möglich sein weitere Managementtools wie eine SWOT-Analyse aufzugreifen, um die generierten Daten in ein strategisches Werkzeug zu überführen.

Insbesondere die Besonderheiten des Bildungssystems eines Zielmarktes spielen eine wesentliche Rolle. Unterschiedliche Bildungsstandards, -systeme und -

erwartungen können die Gestaltung und den Erfolg von Bildungsangeboten maßgeblich beeinflussen. Bildungsanbieter müssen daher die Struktur, die Qualität und die spezifischen Anforderungen des Bildungssystems im Zielmarkt verstehen, um ihre Programme entsprechend anpassen zu können. Für Bildungsanbieter ergibt sich daraus die Aufgabe, ihre Lehrmethoden und Inhalte nicht nur pädagogisch sinnvoll zu gestalten, sondern auch kulturell und bildungspolitisch zu adaptieren. Sie müssen in der Lage sein, Lehrpläne zu entwickeln, die sowohl den internationalen Standards als auch den lokalen Anforderungen gerecht werden. Dies schließt die Entwicklung von Kursen ein, die lokale Bildungslücken adressieren oder spezielle Fähigkeiten vermitteln, die auf dem lokalen Arbeitsmarkt gefragt sind.

Die Beschaffung und Analyse der notwendigen Informationen über den Zielmarkt stellt eine grundlegende Herausforderung dar. Diese Informationen können durch verschiedene Methoden gewonnen werden, darunter Marktforschung, Partnerschaften mit lokalen Institutionen und das Sammeln von Feedback von früheren Kursteilnehmenden. Ebenfalls nützlich ist die Zusammenarbeit mit lokalen Bildungsbehörden und Industriepartnern, die Einblicke in die benötigten Fähigkeiten und Wissenslücken bieten können. Durch die Nutzung dieser verschiedenen Informationsquellen können Bildungsanbieter ein faktenbasiertes Verständnis des Zielmarktes entwickeln und ihre Bildungsprodukte entsprechend anpassen. Grundsätzlich betonen die Bildungsanbieter die Bedeutung von Marktwissen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Allerdings weisen die Interviews darauf hin, dass Entscheidungen oft aufgrund begrenzter Informationen oder aus dem Bauch heraus getroffen werden, was zu Fehleinschätzungen des Marktpotenzials führen kann. Dies hebt die Notwendigkeit hervor, in das Zielmarktprofil zu investieren, um datengetriebene Einblicke zu gewinnen, die die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Marketingstrategien unterstützen. Insgesamt erfordert das Zielmarktprofil eine systematische und zielgerichtete Sammlung von Daten, um spezifische Fragen bezüglich des eigenen Geschäftsmodells beantworten zu können. Es dient als Grundlage für die Entwicklung einer strategischen Planung, die nicht nur auf effektive Bildungsangebote abzielt, sondern auch darauf, langfristige Beziehungen im Zielmarkt aufzubauen und zu pflegen.

5.2.3.3 Investment

Das Element Investment im IBMC soll einen Überblick über die finanziellen Grundlagen und notwendigen Investitionen verschaffen die erforderlich sind, um ein internationales Geschäftsmodell erfolgreich zu betreiben. In der Geschäftsmodellinnovation, besonders im internationalen Kontext, dient dieser Block dazu, eine klare Vorstellung von den anfänglichen und laufenden Investitionen zu geben, die ein Unternehmen tätigen muss, um auf ausländischen Märkten Fuß zu fassen und dort erfolgreich zu sein. Dazu gehören auch die Identifikation der Quellen der Finanzierung und wie die Refinanzierung der Unternehmensaktivitäten organisiert werden kann. Dies ermöglicht eine klare Vorstellung davon, wie finanzielle Ressourcen in das Geschäftsmodell integriert werden und wie zukünftige Finanzierungs- und Liquiditätsanforderungen prognostiziert werden können (Osterwalder, 2004). Ein wesentlicher Teil dabei ist auch

die Kostenanalyse, welche wichtigsten Kostenfaktoren identifiziert und den verschiedenen Wertschöpfungsaktivitäten zugeordnet. Dadurch können Kostentreiber identifiziert werden und gegebenenfalls relative Kostenvor- oder -Nachteile gegenüber Wettbewerbern ermittelt werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse können Einsparpotenziale identifiziert werden, die zu einer Verbesserung der Kostenstruktur führen und in einigen Fällen eine Neustrukturierung der Wertschöpfung im Geschäftsmodell erfordern (Wirtz, 2020).

Investitionen in einem internationalen Bildungsgeschäft könnten beispielsweise die Anfangsinvestitionen für die Entwicklung von Kursmaterialien, die technologische Infrastruktur für Online-Lernplattformen, die Einstellung und Schulung von Personal sowie Marketing- und Vertriebsaktivitäten umfassen. Darüber hinaus sind möglicherweise Investitionen in Partnerschaften und Netzwerke erforderlich, die es ermöglichen, effektiv in neuen Märkten zu agieren.

Die Unterscheidung zwischen kostengetriebenen und wertgetriebenen Kostenstrukturen ist in diesem Kontext besonders relevant. Kostengetriebene Modelle zielen darauf ab, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, um durch Preisvorteile Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Dies ist oft in hochkompetitiven Märkten der Fall, wo Margen gering und Effizienz entscheidend sind. Im Bildungsbereich könnte dies bedeuten, dass ein Anbieter standardisierte Kurse anbietet, die wenig Anpassung erfordern und auf einer skalierbaren und kostengünstigen Plattform geliefert werden. Auf der anderen Seite stehen wertgetriebene Modelle, die eher auf die Schaffung und Lieferung von einzigartigem Wert fokussiert sind, auch wenn dies höhere Kosten verursacht. Für Bildungsanbieter kann dies bedeuten, in hochwertige Lehrmaterialien, erstklassige Dozenten und personalisierte Lernerfahrungen zu investieren, um sich von anderen Anbietern abzuheben. Solche Investitionen sind oft erforderlich, um spezifische Bildungsbedürfnisse in verschiedenen kulturellen oder regionalen Kontexten zu erfüllen.

Die Bedeutung dieses Blocks ergibt sich aus mehreren Schlüsselaspekten:

1. **Strategische Ressourcenallokation:** Die spezifische Integration von Investment hilft Unternehmen, strategische Entscheidungen über die Allokation ihrer Ressourcen zu treffen. Dies beinhaltet die Investition in Marktforschung, Entwicklung neuer Produkte oder Anpassung bestehender Produkte, um sie den Anforderungen und Normen eines neuen Marktes anzupassen. Im internationalen Rahmen können diese Investitionen auch den Aufbau lokaler Betriebsstätten oder die Investition in Joint Ventures mit lokalen Partnern einschließen.
2. **Risikomanagement:** Internationale Geschäfte bringen inhärente Risiken mit sich, einschließlich politischer, wirtschaftlicher und kultureller Unsicherheiten. Der Investment-Block zwingt Unternehmen, diese Risiken zu bewerten und entsprechende finanzielle Vorkehrungen zu treffen, wie zum Beispiel die Bildung von Rücklagen oder die Investition in Versicherungen, die speziell auf internationale Aktivitäten ausgerichtet sind.
3. **Kostenstrukturverständnis:** Durch die Identifizierung aller notwendigen Investitionen erhalten Unternehmen ein besseres Verständnis ihrer

Kostenstruktur. Dies ist insbesondere wichtig, um zwischen kostengetriebenen und wertgetriebenen Geschäftsmodellen zu unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Ansätze zur Kostenkontrolle und Investitionsstrategie erfordern.

4. Bewertung der finanziellen Tragfähigkeit: Der Investment-Block ermöglicht es Unternehmen, die finanzielle Tragfähigkeit ihres internationalen Geschäftsmodells zu bewerten. Dies beinhaltet die Abschätzung der Amortisationsdauer von Investitionen und der Break-Even-Punkte, was für die langfristige Planung und Stabilität unerlässlich ist.
5. Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit: Investitionen sind nicht nur für den Markteintritt notwendig, sondern auch für die nachhaltige Skalierung des Geschäfts. Dieser Block hilft Unternehmen, in Technologien und Systeme zu investieren, die Effizienz steigern und die Kapazität für Wachstum in neuen Märkten erhöhen.

Die Bedeutung des Investment-Blocks im International Business Model Canvas wird durch die Aussagen der Bildungsanbieter in den geführten Interviews deutlich hervorgehoben. Viele der Bildungsanbieter erörtern die Herausforderungen und strategischen Überlegungen, die mit der Investition in neue Märkte verbunden sind. Insbesondere wird betont, wie wichtig es ist, eine sorgfältige Abwägung zwischen den erforderlichen Anfangsinvestitionen und den potenziellen langfristigen Erträgen zu treffen.

Aus den Interviews geht hervor, dass kleinere Bildungseinrichtungen und KMU oft vor der Schwierigkeit stehen, die notwendigen finanziellen Ressourcen für eine Expansion in internationale Märkte aufzubringen. Viele der befragten Bildungsanbieter äußern Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für Marktforschung oder der Direktinvestition. Darüber hinaus wird auch in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von Netzwerken und Partnerschaften hervorgehoben, da strategische Allianzen nicht nur ihre Markteintrittskosten senken, sondern auch wertvolle Einblicke in den Zielmarkt gewinnen bieten. Diese Partnerschaften ermöglichen es ihnen, die Investitionen in lokale Infrastrukturen und Marketingmaßnahmen zu minimieren, indem sie bestehende Strukturen und Netzwerke der Partner nutzen.

Die Erfahrungen und das Feedback aus den Interviews unterstreichen, dass ein konkretes Verständnis der anfallenden Kosten und eine genaue Planung der finanziellen Mittel für ein Geschäftsmodell unverzichtbar sind. Dies hilft nicht nur bei der Risikominimierung, sondern auch bei der Sicherstellung, dass die eingegangenen finanziellen Verpflichtungen realistisch und tragbar sind.

5.2.3.4 Werteinnahme

Das Element der Werteinnahme spielt eine zentrale Rolle im International Business Model Canvas, weil es direkt beeinflusst, wie ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich agieren kann. Im Kontext der Geschäftsmodellierung und -innovation ist die sorgfältige Definition und Optimierung der Umsatzstruktur mit den Einnahmequellen besonders wichtig, da sie nicht nur über die Lebensfähigkeit des Unternehmens

entscheidet, sondern auch über seine Fähigkeit, in neuen Märkten zu expandieren und zu bestehen. Die Umsatzstruktur beschreibt die Gesamtheit und Zusammensetzung der Einnahmen, von Kundengruppen oder Partnern und mit welchen Leistungen das Geschäftsmodell Umsätze generiert (D. Schallmo, 2013).

Im internationalen Rahmen sind die Herausforderungen und Chancen bezüglich der Werteinnahmen vielschichtig. Durch die Globalisierung und die damit einhergehende Erweiterung der Märkte müssen Unternehmen verstehen, wie unterschiedlich die monetären Wertströme in verschiedenen Kulturen und Wirtschaftssystemen fließen können. Der Block Werteinnahme hilft dabei, dieses Verständnis zu schärfen und bietet eine Plattform, um verschiedene Preisstrategien und Umsatzmodelle zu erkunden, die an spezifische Marktbedingungen angepasst sind.

Die aggregierte Analyse der Aussagen von 16 Bildungsanbietern hebt deutlich die Herausforderungen und Strategien im Zusammenhang mit der Zahlungsbereitschaft von Partnern oder Endkunden hervor. Ein zentrales Thema, das in den Aussagen wiederkehrt, ist die Frage der Preisgestaltung und der damit verbundenen Zahlungsbereitschaft der Zielgruppen.

Die Bildungsanbieter stehen vor der Herausforderung, angemessene Preise festzulegen, die sowohl die Kosten decken als auch für die Zielgruppen erschwinglich sind. Dabei ist die internationale Preisgestaltung besonders komplex, da sie die lokalen Marktbedingungen, das Wettbewerbsumfeld und die jeweilige Zahlungsbereitschaft der Kundschaft berücksichtigen muss. Einige Anbieter betonen die Schwierigkeit, höhere Preise auf internationalen Märkten durchzusetzen, insbesondere wenn die Zielgruppen bereits bestimmte Preisvorstellungen haben oder die Zahlungsbereitschaft begrenzt ist. Dies kann dazu führen, dass Bildungsangebote in bestimmten Regionen als zu teuer wahrgenommen werden und somit die Marktdurchdringung erschweren.

Die Integration dieses Blocks in ein Geschäftsmodell trägt dazu bei, dass Unternehmen das Werteversprechen und die damit verbundene Werteinnahme strategisch betrachten. In internationalen Märkten kann dies beinhalten:

1. Anpassung an lokale Zahlungsbereitschaften: Die Wertschätzung für Bildungsangebote und die Zahlungsbereitschaft können weltweit stark variieren. Die Werteinnahme zwingt Unternehmen, ein gewisses Level an Marktwissen zu generieren und ihre Angebote entsprechend zu positionieren.
2. Differenzierung der Preisgestaltung: Unterschiedliche Märkte erfordern unterschiedliche Preisstrategien. Ein flexibler Ansatz in der Preisgestaltung, der im Werteinnahme-Block erarbeitet wird, kann einem Unternehmen helfen, lokal wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig globale Rentabilität zu sichern.
3. Entwicklung von Umsatzmodellen: Von einmaligen Zahlungen über Abonnements bis hin zu Lizenzgebühren bietet der Block Werteinnahme einen Rahmen zur Exploration verschiedener Umsatzmodelle. Diese Modelle müssen die spezifischen Eigenheiten des Zielmarktes berücksichtigen, wie regulatorische Anforderungen und lokale Geschäftspraktiken.
4. Evaluation von Partnerschaften und deren Einfluss auf die Umsatzgenerierung: Wie in den Interviews angeführt, spielen

Partnerorganisationen im Ausland oft eine entscheidende Rolle bei der Markterschließung. Der Block ermöglicht eine systematische Bewertung, wie solche Partnerschaften zur Umsatzsteigerung beitragen können, indem sie z.B. Zugang zu neuen Kundensegmenten bieten.

Die Integration des Blocks Werteinnahme in das internationale Geschäftsmodell ist essenziell, um ein vollständiges Bild der wirtschaftlichen Tragfähigkeit einer internationalen Expansion zu zeichnen. Ohne ein fundiertes Verständnis für die Einnahmequellen und deren Optimierung wäre jedes Geschäftsmodell unvollständig, insbesondere in einem komplexen und dynamischen internationalen Kontext. Dieser Block fördert nicht nur eine gründliche Analyse der Finanzströme, sondern ermutigt auch zur Innovation und Anpassung in der Art und Weise, wie Wert geschaffen und erfasst wird, was letztlich zu nachhaltigem internationalen Erfolg führen kann. Aus den Interviews geht hervor, dass die Fähigkeit, auf Basis vorhandener Netzwerke und Partnerschaften effektiv zu operieren, maßgeblich zum Erfolg internationaler Bildungsprojekte beiträgt. Daher sollten *Revenue Streams* nicht nur aus der Perspektive des einmaligen Verkaufs von Kursen betrachtet werden, sondern auch im Kontext von wiederkehrenden Einnahmen durch langfristige Bildungsprogramme und Partnerschaften, die kontinuierliche Einnahmequellen generieren können.

5.2.3.5 Wertangebot

Die *Value Proposition* (VP), oder das Wertangebot, bezeichnet die Gesamtheit der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens, die für die Kundschaft von Wert sind (Abdelkafi, 2012; Osterwalder, 2004). Das Wertangebot ist ein zentraler Bestandteil der Geschäftsmodellierung, da sie den Kern dessen definiert, was ein Unternehmen seiner Kundschaft anbietet. Dieses Angebot ist von grundlegender Bedeutung, denn es bildet die Basis für eine langfristige Geschäftsbeziehung und den finanziellen Erfolg eines Unternehmens. Eine klare und überzeugende *Value Proposition* ermöglicht es einem Unternehmen, sich von seinen Wettbewerbern zu differenzieren. Besonders in wettbewerbsintensiven Märkten ist eine solche Differenzierung zwingend nötig, um Kundschaft zu gewinnen und zu binden.

„A value proposition represents value for one or several target customer(s) and is based on one or several capability(ies). It can be further decomposed into its set of elementary offering(s). A value proposition is characterized by its attributes description, reasoning, value level and price level and an optional life cycle.“ (Osterwalder, 2004, S. 50)

Nach einer Analyse von Payne et al, (2020) formuliert eine eher klassische Perspektive der VP drei zentrale Schritte: (1) die Wahl des Wertes, (2) die Bereitstellung des Wertes und (3) die Kommunikation des Wertes. Diese Herangehensweise betont die Sicht des Unternehmens, das den Markt analysiert, um die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und darauf basierend ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die diesen Bedürfnissen gerecht wird und sich durch klare und überlegene Vorteile von der Konkurrenz abhebt. Anschließend wird durch gezielte Marketingaktivitäten kommuniziert, warum das Angebot des Unternehmens besser ist als das der

Wettbewerber. Diese Perspektive wird als eher statisch und linear dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Differenzierung des Kundennutzens mit Bezug zu besserem Preis-Leistungs-Verhältnis liegt. Im Gegensatz dazu sehen die Autoren eine moderne Perspektive des Wertangebotes, das in fünf Phasen gegliedert ist: (1) Design, (2) Interaktion, (3) Lernen, (4) Bewertung und (5) Erneuerung. Dieser Ansatz sieht die Entwicklung von VPs als einen fortlaufenden und interaktiven Prozess, der nicht nur vom Unternehmen, sondern auch in Zusammenarbeit mit den Kunden gestaltet wird. Auch Vargo (2020, S. 310) unterstreicht die Notwendigkeit eines partizipativen Ansatzes als „*systemic, co-creative nature of value and its phenomenological relationship with the beneficiary*“, bei dem das Unternehmen aktiv mit der Kundschaft und anderen Stakeholdern zusammenarbeitet, um gemeinsam Wert zu schaffen. Dies steht im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, bei denen das Unternehmen lediglich als Wertanbieter auftritt.

Die *Value Proposition* adressiert direkt die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Kundschaft und bietet einen erkennbaren Mehrwert, der über die bloße Funktionalität des Angebots hinausgeht. Dies steigert die Kundenzufriedenheit und -loyalität, da diese eher geneigt sind, einem Unternehmen treu zu bleiben, das ihre spezifischen Anforderungen erfüllt. Die Gestaltung der Preisstrategie eines Unternehmens wird ebenfalls durch die *Value Proposition* beeinflusst. Die Kundschaft ist oft bereit, einen höheren Preis zu zahlen, wenn sie überzeugt ist, dass das Produkt oder die Dienstleistung ihnen einen entsprechenden Mehrwert bietet. Dies unterstützt nicht nur die Profitabilität des Unternehmens, sondern ermöglicht auch eine nachhaltige Geschäftstätigkeit. Die klar definierte *Value Proposition* bildet auch die Grundlage für alle Marketing- und Kommunikationsstrategien. Sie hilft, die Kernbotschaften zu formulieren, die dann in Werbematerialien, Verkaufsgesprächen und der digitalen Präsenz des Unternehmens kommuniziert werden. Dadurch wird es für das Marketingteam einfacher, zielgerichtete Kampagnen zu entwickeln, die die Zielgruppe effektiv erreichen und überzeugen.

Außerdem beeinflusst die *Value Proposition* die strategische Ausrichtung und die Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens. Sie wirkt als Leitfaden für die Produktentwicklung, den Kundenservice, die Auswahl der Vertriebskanäle und sogar für die Wahl strategischer Partnerschaften. Sie stellt sicher, dass alle operativen und taktischen Entscheidungen darauf ausgerichtet sind, das Wertversprechen zu stärken.

Nicht zuletzt fördert eine überzeugende *Value Proposition* die Innovation. Sie motiviert das Unternehmen, kontinuierlich nach Möglichkeiten zu suchen, den Wert für die Kundschaft zu steigern, sei es durch Produktverbesserungen, neue Dienstleistungen oder durch die Implementierung neuer Technologien. Insgesamt ist die *Value Proposition* nicht nur eine Marketingaussage, sondern eine umfassende strategische Komponente, die tief in das Geschäftsmodell eingebettet ist und alle Aspekte der Unternehmensführung beeinflusst. Sie steht im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie und ist entscheidend für den Aufbau und die Pflege erfolgreicher Kundenbeziehungen.

Im Falle des IBMC wird das Wertangebot in zwei Kategorien unterteilt: (1) Kundschaft und (2) Partner bzw. Intermediäre. Damit folgt der IBMC auch der

Schlussfolgerung von Schallmo (2013), der an bestehenden Business Model Frameworks die Partnerdimension schwächer ausgebaut sieht.

5.2.3.5.1 Wertangebote für die Kundschaft

Die Bedeutung einer klaren und ansprechenden *Value Proposition* für die Kundschaft, zum Beispiel Auszubildende oder Teilnehmende von Schulungen, wird durch die in den Interviews mit international tätigen Bildungsanbietern gewonnenen Erkenntnisse weiter unterstrichen. Die Angebote müssen dabei an die spezifischen Bedürfnisse und kulturellen Besonderheiten der Zielmärkte angepasst werden. Diese Anpassung ist ein kritischer Aspekt der *Value Proposition* im internationalen Kontext. Bildungsanbieter, die erfolgreich international expandieren wollen, müssen verstehen, dass die Bedürfnisse und Erwartungen der Kundschaft in verschiedenen Ländern stark variieren können. Diese Erkenntnis beeinflusst sowohl die Produktentwicklung als auch die kommunikativen Maßnahmen und hilft, das Angebot so zu gestalten, dass es für den jeweiligen Markt relevant und ansprechend ist.

Die Interviews offenbaren zudem, dass die Entwicklung einer effektiven Value Proposition häufig auf tiefgehenden Marktanalysen basiert. Bildungsanbieter, die über begrenzte Ressourcen verfügen, nutzen oft strategische Partnerschaften und Netzwerke, um notwendiges Marktwissen zu gewinnen und ihr Bildungsangebot entsprechend zu schärfen. Diese strategischen Partner liefern nicht nur Einblicke in lokale Marktbedingungen, sondern tragen auch dazu bei, das Angebot direkt auf die Zielgruppe abzustimmen, wodurch das Wertversprechen gestärkt wird. Zertifikate spielen eine zentrale Rolle in der Wahrnehmung und Bewertung von Bildungsangeboten, besonders wenn diese international angeboten werden. Sie symbolisieren nicht nur den erfolgreichen Abschluss einer Bildungsmaßnahme, sondern auch die Qualität und Glaubwürdigkeit der Bildungseinrichtung. Das Wertversprechen kann durch die Assoziation mit bekannten und renommierten Institutionen oder Unternehmen deutlich gestärkt werden. Wenn ein Ausbildungs- oder Weiterbildungsprogramm in Kooperation mit namhaften Unternehmen oder Institutionen angeboten wird, steigert dies die Attraktivität des Bildungsangebots. Für internationale Teilnehmende, die möglicherweise weniger vertraut mit deutschen Bildungsanbietern sind, bietet ein Zertifikat einer bekannten Marke eine Form der Sicherheit und des Vertrauens in die Qualität der Ausbildung.

Darüber hinaus diskutieren einige Anbieter, wie sie durch das Feedback von Teilnehmenden und durch die ständige Überprüfung und Anpassung ihres Wertangebots in der Lage sind, ihre Positionierung zu verbessern. Dies bestätigt die Rolle der *Value Proposition* als dynamischen und iterativen Bestandteil des Geschäftsmodells, der ständig evaluiert und verfeinert wird, um die Bedürfnisse der Kundschaft besser zu erfüllen und auf Veränderungen im Marktumfeld effektiv reagieren zu können.

Abschließend verdeutlichen die Interviews, dass eine starke *Value Proposition* nicht nur die Sichtbarkeit und Attraktivität des Angebots erhöht, sondern auch grundlegend für den Aufbau von Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den Zielkunden ist. In einem Bildungsmarkt, der oft von der Reputation und den erwarteten Ergebnissen eines Programms lebt, kann eine überzeugende Darstellung des spezifischen Nutzens

entscheidend für die Entscheidung der Kunden sein, sich für einen bestimmten Bildungsanbieter zu entscheiden. Dies zeigt, wie zentral das Wertangebot für die strategische Ausrichtung und den langfristigen Erfolg im internationalen Bildungsbereich ist.

5.2.3.5.2 Wertangebote für Partner und Intermediäre

Das Netzwerkmodell nach Wirtz (2020) bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Partner und deren Rollen in der Wertschöpfung sowie die Verbindungen zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen. Es dient den Entscheidungstragenden als Instrument zur Steuerung und Verwaltung von Werten innerhalb einer kooperativen Wertschöpfung. Dabei werden sowohl materielle als auch immaterielle Informations- und Warenströme analysiert, um spezifische Beiträge zur Wertschöpfung zu bestimmen und sie in einem Netzwerk von Verbindungen und Beziehungen zu klassifizieren. Die Bedeutung einer differenzierten *Value Proposition* für Intermediäre und Partner im internationalen Bildungsgeschäft wird durch die in den Interviews gesammelten Erfahrungen der Bildungsanbieter hervorgehoben. Die Gespräche verdeutlichen, dass die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Vermittlern nicht nur eine Erweiterung der Marktreichweite ermöglicht, sondern auch entscheidend für den Erfolg in fremden Märkten ist. Eine überzeugende *Value Proposition* für diese Intermediäre ist daher von entscheidender Bedeutung, um starke und produktive Partnerschaften zu fördern. Eggert et al. (2018) betonen bei der Formulierung des Werteversprechens bereits die Schlüsselrolle im B2B Marketing von Zulieferern, was auch im Kontext der Bildungsanbieter und deren Partnereinrichtungen gilt: der Schwerpunkt der Kommunikation des Werteversprechens hat sich in den letzten Jahren auf den Gebrauchswert (*value in use*) verschoben, der gemeinsam mit den Partnern geschaffen wird. Anbieter und Partner entwickeln gemeinsam ein Wertversprechen und teilen die Verantwortung für die gemeinsame Schaffung des Gebrauchswerts durch die Integration ihrer Ressourcen.

Bildungsanbieter betonen, dass der Aufbau und die Pflege von Partnerschaften eine klare Kommunikation des gegenseitigen Nutzens erfordern. Dies beinhaltet nicht nur finanzielle Anreize, sondern auch Supportleistungen wie Marketingunterstützung, Schulungen oder technische Hilfe, die den Partnern helfen, ihre eigenen Geschäftsziele zu erreichen. Durch eine starke *Value Proposition* für Partner wird ein Anreizsystem geschaffen, das die Partner motiviert, sich für den Vertrieb und die Promotion der Bildungsprodukte stark zu machen.

Die Interviews zeigen auch, dass die effektive Einbindung von Partnern über eine ansprechende *Value Proposition* hinausgeht. Es geht darum, die Bedürfnisse und Herausforderungen der Partner zu verstehen und in die eigene Geschäftsstrategie zu integrieren. Bildungsanbieter, die erfolgreich mit Partnern in verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, passen ihre Angebote oft an lokale Gegebenheiten an, was nicht nur die Bildungsprogramme selbst, sondern auch die Art und Weise der Zusammenarbeit umfasst. Eine solche maßgeschneiderte Herangehensweise hilft nicht nur, die spezifischen Anforderungen der Partner zu erfüllen, sondern stärkt auch das Vertrauen und die Loyalität zwischen den Parteien.

Darüber hinaus erfordert eine wirksame *Value Proposition* für Intermediäre und Partner ein tiefgehendes Verständnis des lokalen Marktes, das oft durch die Partner selbst bereitgestellt wird. Die Bildungsanbieter heben hervor, wie wertvoll das lokale Wissen ihrer Partner über den Bildungsmarkt, kulturelle Nuancen und regulatorische Bedingungen ist. Dieses Wissen ermöglicht es den Anbietern, Risiken besser zu managen und ihre Strategien effektiver zu gestalten. Die *Value Proposition* muss daher so gestaltet sein, dass sie die Bedeutung und den Wert der Beiträge der Partner anerkennt und fördert.

In einigen Interviews wird auch die Rolle der Partner bei der Überwindung von Marktbarrieren wie Sprachunterschieden, kulturellen Differenzen und regulatorischen Hürden betont. Eine starke *Value Proposition*, die diese Aspekte berücksichtigt, kann den Partnern die notwendigen Werkzeuge und Unterstützung bieten, um diese Herausforderungen effektiv zu meistern. Dies stärkt die Fähigkeit des Bildungsanbieters, sich nahtlos in den Zielmarkt zu integrieren und erfolgreiche Bildungsangebote zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine auf Intermediäre und Partner ausgerichtete Werteversprechung nicht nur die Grundlage für eine erfolgreiche internationale Expansion bildet, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Erreichung einer nachhaltigen Marktposition spielt. Durch die Entwicklung und Kommunikation einer solchen *Value Proposition* können Bildungsanbieter die Vorteile einer engen Zusammenarbeit maximieren und langfristig erfolgreiche Beziehungen in ihren Zielmärkten aufbauen.

5.2.3.6 Kommunikations- und Distributionskanäle

Die Gestaltung effektiver Kommunikations- und Distributionskanäle ist für den Erfolg von Unternehmen auf globalen Märkten essenziell. Diese Kanäle sind nicht nur die Schnittstellen, durch die Unternehmen mit ihren Zielkunden kommunizieren, sondern stellen insgesamt Kanäle zur *Value Delivery* (Abrahamsson et al., 2019) dar, die tief in der organisatorischen Ressourcenallokation und Konfiguration der Wertschöpfungsketten verwurzelt sind. Im internationalen Kontext müssen die Kommunikations- und Marketingstrategien sorgfältig an die kulturellen, sprachlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der jeweiligen Märkte angepasst werden. Effektive Kanäle ermöglichen es Unternehmen, nicht nur eine resonierende Botschaft zu formulieren und relevante Informationen effizient an die Zielgruppen zu übermitteln, sondern auch den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu managen.

Die Integration von Marketingaktivitäten in ein internationales Geschäftsmodell ist von fundamentaler Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens in globalen Märkten. Diese Kanäle stellen die Verbindungen dar, durch die ein Unternehmen seine Zielkunden sowie Partner und Intermediäre erreicht und mit ihnen interagiert. Marketingkanäle dienen nicht nur dazu, die Bekanntheit der Marke zu steigern und das Kundeninteresse zu wecken, sondern auch dazu, wichtige Informationen über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu verbreiten.

In einem internationalen Kontext müssen Marketing- und Kommunikationsstrategien sorgfältig an die kulturellen, sprachlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten des jeweiligen Marktes angepasst werden. Effektive Kanäle ermöglichen es Unternehmen, eine Botschaft zu formulieren, die resoniert und relevante Informationen effizient an die Zielgruppen übermittelt. Zudem spielen diese Kanäle eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Pflege von Beziehungen und bei der Unterstützung im Nachgang einer Dienstleistung. Zusammenfassend zeigen die Interviews deutlich, wie wichtig es ist, in die Entwicklung und Pflege effektiver Marketing- und Kommunikationskanäle zu investieren, die sowohl auf Endkunden als auch auf Partner und Intermediäre ausgerichtet sind. Die sorgfältige Auswahl und Anpassung dieser Kanäle, um die spezifischen Anforderungen jedes Marktes zu erfüllen, ist entscheidend für den Erfolg in einem globalen Bildungssektor.

5.2.3.6.1 Kommunikations- und Distributionskanäle für die Kundschaft

In den Interviews mit international tätigen Bildungsanbietern wurde deutlich, dass Marketing und Kommunikationskanäle nicht nur für die Interaktion mit Partnern und Vermittlern, sondern auch direkt für die Kommunikation mit Endkunden von zentraler Bedeutung sind. Diese direkte Verbindung zu Endkunden über effektive Kommunikationskanäle ist entscheidend, um die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit der Bildungsangebote zu gewährleisten und eine starke Kundenbindung zu fördern.

Wie die Interviews verdeutlichen, müssen Bildungsanbieter nicht nur effektiv mit Endkunden kommunizieren, sondern auch ihre Marketingstrategien fortlaufend anpassen, um den sich wandelnden Bedürfnissen und kulturellen Besonderheiten gerecht zu werden. Dieses Element im IBMC betrachtet, wie Bildungsanbieter durch die strategische Nutzung von Kommunikations- und Distributionskanälen ihre Präsenz auf dem globalen Markt verstärken und gleichzeitig eine enge Kundenbindung aufbauen können. Darüber hinaus sind besonders die Kommunikationskanäle die Basis für die Sammlung von Kundenfeedback, das für die kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen und die Anpassung an Marktveränderungen unerlässlich ist. Sie bieten auch eine Plattform für das Content Marketing, das dazu dient, das Vertrauen und Engagement der Kundschaft durch wertvolle und informative Inhalte zu erhöhen. Diese Rückmeldungen ermöglichen es den Bildungsanbietern, ihre Angebote kontinuierlich zu verbessern und auf die sich ändernden Bedürfnisse der Studierenden oder Teilnehmenden zu reagieren. Die Fähigkeit, auf Feedback zu reagieren und Kurse oder Programme entsprechend anzupassen, wurde als ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und die Steigerung der Kundenzufriedenheit angesehen.

Einige zentrale Punkte, die in den Interviews hervorgehoben wurden, betreffen insbesondere die Anpassungsfähigkeit und die strategische Nutzung von Kommunikationskanälen, um die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen der Endkunden in verschiedenen internationalen Märkten zu erfüllen. Die Bildungsanbieter sprachen über die Herausforderungen, die sie bei der Gestaltung von Marketingstrategien erleben, die sowohl kulturell ansprechend als auch informativ sind, um das Vertrauen und das Engagement der Endkunden zu gewinnen.

Ein wichtiger Aspekt, der mehrfach thematisiert wurde, ist die Notwendigkeit, lokale kulturelle Nuancen zu verstehen und in die Marketingstrategien zu integrieren. Dies schließt die Verwendung der lokalen Sprache und die Anpassung der Inhalte an lokale Kontexte ein, um sicherzustellen, dass die Botschaften resonieren und relevant sind. Zum Beispiel diskutierten einige Bildungsanbieter die Effektivität von Social-Media-Kampagnen, die speziell für bestimmte geografische Märkte gestaltet wurden, um eine größere Wirkung zu erzielen und die Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie am aktivsten ist. Darüber hinaus wurde in den Interviews betont, dass die Feedbackschleifen, die durch direkte Kommunikationskanäle mit den Endkunden etabliert werden, von unschätzbarem Wert sind.

Neben dem Fokus auf die Kommunikationskanäle ist im IBMC auch die Erörterung der klassischen Distribution nötig. Im Falle der Kundenbeziehungen bedeutet dies sich damit auseinanderzusetzen, wie das Bildungsprodukt in Anspruch genommen wird und welche digitalen, hybriden oder physischen Zugänge geschaffen werden.

5.2.3.6.2 Kommunikations- und Distributionskanäle für Partner und Intermediäre

Bezogen auf die Marketingkanäle für Partnereinrichtungen verdeutlichen die Erkenntnisse aus den Interviews, wie essenziell eine klare und effektive Kommunikation mit lokalen Partnern und Intermediären ist. Partner oder Vermittler in einem internationalen Kontext spielen oft eine Schlüsselrolle bei der Erschließung und Bedienung von Märkten, die für ausländische Unternehmen sonst schwer zugänglich wären. In B2B-Märkten erfordert die Kommunikation von Wertversprechen einen detaillierten Ansatz, wobei dieser auch als Mittel zur Schaffung eines Dialogs – der maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht – dient (Eggert et al., 2018). Ein tiefes Wertverständnis entsteht, wenn Bildungsanbieter und Partner gemeinsam ihre Ressourcen und Kenntnisse teilen und so ihre Wertversprechen gemeinsam entwickeln und umsetzen.

Die richtigen Kommunikationskanäle zu etablieren, hilft dabei, die Beziehung zu diesen Partnern zu stärken und sicherzustellen, dass die Marketingbotschaften korrekt und wirksam an die Endkunden weitergegeben werden. Eine Schlüsselkompetenz in diesem Kontext ist die Schaffung einer Service-Infrastruktur und einer Ressourcenkonfiguration, die in der Lage ist, Beziehungen zur Kundschaft aufzubauen, ihre Bedürfnisse zu erfassen und eine effiziente Schnittstelle mit ihnen bereitzustellen (Kindström, 2010). Wertversprechen innerhalb eines Ökosystems sind verknüpft und beeinflussen die Verfügbarkeit von Ressourcen und Angebote (Eggert et al., 2018). Daher müssen Bildungsanbieter die Ressourcen ihrer Partner und anderer Akteure im Blick haben, um effektiv zusammenzuarbeiten und nachhaltigen Wert zu schaffen.

In den Interviews wurde häufig die Bedeutung der Anpassung von Marketingstrategien an Gegebenheiten im Ausland hervorgehoben. Partner vor Ort verfügen über tiefgreifendes Wissen über den Markt und die Kultur, was sie zu unverzichtbaren Ressourcen in der Kommunikationskette macht. Die effektive Nutzung von Marketing- und Kommunikationskanälen durch diese Intermediäre kann entscheidend für den Markterfolg sein, indem sie dabei helfen, kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden und die Marketingstrategien entsprechend anzupassen.

Ebenso wurde in den Interviews die Wichtigkeit einer integrierten Marketingkommunikation betont, bei der alle Kanäle – von digitalen Medien über persönliche Beziehungen bis hin zu traditioneller Werbung – koordiniert werden, um eine konsistente und effektive Markenbotschaft zu gewährleisten. Diese Koordination kann besonders herausfordernd sein, wenn sie über kulturelle und geografische Grenzen hinweg erfolgt, was die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit den Partnern noch weiter unterstreicht.

5.2.3.7 Profiling

Das Profiling von Kundschaft und Partnern ist ein entscheidender Bestandteil der Geschäftsmodellierung, insbesondere in internationalen Märkten, da es Unternehmen ermöglicht, ihre Strategien präzise und effektiv auf die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Zielgruppen auszurichten.

Das Profiling der Kundschaft und Intermediären in einem Geschäftsmodell unterscheidet sich deutlich vom Zielmarktprofil, obwohl beide auf den ersten Blick ähnliche Ziele zu verfolgen scheinen. Hierbei liegt die Betonung beim Profiling auf der individualisierten Analyse spezifischer Akteure innerhalb des Marktes, wobei es sich um eine tiefere, detailliertere Untersuchung handelt. Dies umfasst demographische Daten, Kaufverhalten, Präferenzen und direktes Feedback zu Produkten oder Dienstleistungen, die weit über die allgemeine Marktanalyse hinausgehen.

Während das Zielmarktprofil sich auf die allgemeinen Charakteristika des Marktes konzentriert, also auf Aspekte wie Marktgröße, Wachstumsraten, kulturelle Normen und Wettbewerbsintensität, fokussiert das Profiling auf die spezifischen Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seiner individuellen Kundschaft oder Intermediären. Hier wird analysiert, wie Kommunikation und Vertrieb optimiert werden können, um die Kundenbindung zu erhöhen und die Konversionsraten zu verbessern.

Das Zielmarktprofil bietet somit eine makroökonomische Perspektive und dient als strategischer Rahmen für das Verständnis des gesamten Marktes. Es liefert die notwendigen Hintergrundinformationen, auf deren Basis dann spezifische Kunden- und Intermediärprofile entwickelt werden können. Diese mikroökonomisch orientierten Profile sind wesentlich für die Gestaltung von personalisierten Marketingstrategien und Produktanpassungen, die auf direkte Marktakteure abzielen.

5.2.3.7.1 Kundenprofile

Die Interviews mit international tätigen Bildungsanbietern unterstreichen die Bedeutung des detaillierten Profilings von Endkunden im Rahmen der Geschäftsmodellierung. Die befragten Bildungsanbieter äußerten, dass eine gründliche Kenntnis der individuellen Bedürfnisse, Präferenzen und Verhaltensweisen der Kunden entscheidend für den Erfolg ihrer internationalen Expansionsstrategien ist. Sie betonten, dass der direkte Kontakt und das Feedback von Endkunden ihnen ermöglichen, ihre Bildungsprodukte und Dienstleistungen maßgeschneidert zu gestalten und somit eine höhere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu erreichen.

In den Interviews wurde deutlich, dass die Bildungsanbieter oft mit Herausforderungen konfrontiert sind, die durch kulturelle Unterschiede und die spezifischen Erwartungen in verschiedenen Bildungsmärkten entstehen. Durch das Profiling kann systematisch aufgearbeitet werden, wie ihre Angebote angepasst werden müssen, um kulturelle Sensibilitäten zu berücksichtigen und die Lehrmethoden sowie Inhalte lokal relevant und ansprechend zu gestalten. Dies ist besonders wichtig, da Bildung tief in den kulturellen Kontext eines jeden Marktes eingebettet ist und die Akzeptanz und Wirksamkeit von Bildungsangeboten stark von ihrer kulturellen Passung abhängen.

Zudem ermöglicht das Profiling eine effiziente Kommunikation und gezieltes Marketing. Die Bildungsanbieter berichteten, dass sie durch das Wissen um die spezifischen Kanäle und Kommunikationsstile ihrer Kunden ihre Marketingstrategien optimieren können. Dies hilft nicht nur dabei, die Reichweite und Sichtbarkeit ihrer Angebote zu erhöhen, sondern auch die Konversionsraten zu verbessern, indem die Werbemaßnahmen und Kommunikationsstrategien direkt auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Endkunden zugeschnitten werden.

Die Notwendigkeit, effektive und nachhaltige Beziehungen zu Endkunden aufzubauen, wurde ebenfalls betont. Die Bildungsanbieter erkennen, dass das tiefe Verständnis und die fortlaufende Interaktion mit ihren Kunden entscheidend für die langfristige Kundenbindung und den Geschäftserfolg sind. Durch regelmäßiges Feedback und die ständige Anpassung ihrer Angebote an die Kundenwünsche können sie nicht nur die Zufriedenheit ihrer Kunden sicherstellen, sondern auch deren Loyalität stärken.

Zusammenfassend zeigen die Interviews, dass das detaillierte Profiling von Endkunden eine unverzichtbare Komponente im Prozess der internationalen Geschäftsmodellierung ist. Es ermöglicht den Bildungsanbietern, präzise und effektiv auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen einzugehen, ihre Angebote entsprechend anzupassen und durch gezielte Kommunikations- und Marketingstrategien ihre Marktposition zu stärken.

5.2.3.7.2 Partnerprofile

Einer der Hauptpunkte, die in den Interviews hervorgehoben wurden, ist die Notwendigkeit, vertrauenswürdige und effektive Partnerschaften zu etablieren. Die Bildungsanbieter betonten, wie entscheidend es ist, Partner zu akquirieren, die nicht nur über lokale Marktkenntnisse verfügen, sondern auch dabei unterstützen können, die Bildungsprodukte und -dienstleistungen effektiv an die lokalen Bedürfnisse und kulturellen Gegebenheiten anzupassen. Ein detailliertes Profiling ermöglicht es den Anbietern, potenzielle Partner hinsichtlich ihrer Kapazitäten, ihres Netzwerks, ihrer Marktstellung und ihres Engagements für Qualität und Kundenservice zu evaluieren und darauf aufbauend Angebote zur Schaffung von Win-Win-Situationen zu formulieren. Ein gründliches Profiling hilft dabei, die Übereinstimmung der Ziele und Werte sicherzustellen, was für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit wesentlich ist. Dies umfasst die Prüfung der Geschäftsethik, der bisherigen Leistungen und der Fähigkeit des Partners, sich auf verändernde Marktbedingungen einzustellen.

Die Interviews unterstreichen auch die Rolle der Intermediäre bei der Überwindung von Markteintrittsbarrieren. Die Partner vor Ort können oft Hindernisse wie Sprachbarrieren, regulatorische Anforderungen und kulturelle Unterschiede effektiver managen. Das Profiling ermöglicht es Bildungsanbietern, solche Partner auszuwählen, die bewiesen haben, dass sie diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen können. Dadurch wird das Risiko minimiert und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Markteintritts erhöht.

Schließlich wurde die Notwendigkeit betont, durch das Profiling der Intermediäre eine effektive Kommunikations- und Vertriebsstrategie zu entwickeln. Ein tiefgehendes Verständnis der Fähigkeiten der Partner im Bereich der Kundenkommunikation und des Marketings ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Botschaften und Werte des Bildungsanbieters korrekt vermittelt werden und die Zielgruppen effektiv erreicht werden.

Zusammengefasst zeigen die Interviews, dass das Profiling von Intermediären für internationale Bildungsanbieter von grundlegender Bedeutung ist, um sicherzustellen, dass ihre internationalen Strategien erfolgreich sind. Durch das Verstehen der Fähigkeiten, Ziele und des Netzwerks der Intermediäre können Bildungsanbieter ihre Ressourcen effizienter einsetzen, die Herausforderungen des Markteintritts überwinden und ihre internationale Präsenz ausbauen.

In der Praxis ergänzen sich Zielmarktprofil und das detaillierte Profiling der Kundenschaft und Intermediären. Während das Zielmarktprofil eine breite Übersicht bietet und grundlegende Einschätzungen des Marktes ermöglicht, sorgt das Profiling für eine direkte und spezifische Interaktion mit den Zielgruppen. Beide Aspekte sind für ein effektives internationales Geschäftsmodell unerlässlich und erfüllen unterschiedliche Funktionen innerhalb einer umfassenden Geschäftsstrategie. Sie decken verschiedene Ebenen der Marktanalyse ab und unterstützen so das Unternehmen dabei, sowohl strategisch als auch operativ effektiv zu agieren.

5.2.4 Anwendung des Geschäftsmodellrahmens als Workshoptool

Der zweitägige Workshop zur Anwendung des *International Business Model Canvas*, der in Zusammenarbeit mit dem SEPT-Kompetenzzentrum der Universität Leipzig und iMOVE durchgeführt wurde, bot den Teilnehmenden eine umfassende Plattform, um ihre internationalen Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu verfeinern. Der Workshop wurde durchgeführt, um Teilnehmenden aus der Branche der beruflichen Bildung praktische Erfahrungen mit dem *International Business Model Canvas* zu ermöglichen. Ziel war es, durch die Anwendung des IBMC und die Diskussion seiner Elemente ein tieferes Verständnis für die Struktur und die Herausforderungen internationaler Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die beteiligten Organisationen lobten die Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und praxisnaher Anwendung, die ihnen konkrete, sofort umsetzbare Erkenntnisse und Werkzeuge bot. Die Organisation und der inhaltliche Aufbau des Workshops wurden als professionell und sehr hilfreich empfunden. Besonders die strukturierte Herangehensweise und die Möglichkeit, eigene Geschäftsmodelle aktiv zu entwickeln,

wurden geschätzt. Die Veranstaltung wurde als eine ausgezeichnete Gelegenheit betrachtet, um strategische Initiativen anzustoßen und mit fundiertem Wissen in die Praxis umzusetzen.

Um den IBMC effektiver für die Zielgruppe der Bildungsanbieter zu gestalten, ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für Verbesserungen. Erstens sollte eine Überarbeitung der strukturellen Platzierung der Elemente Unternehmensressourcen und Zielmarkt im Canvas in Erwägung gezogen werden. Dies könnte dazu beitragen, ihre Verbindung durch die VP und die verschiedenen Kanäle der Kommunikation und Distribution klarer herauszustellen. Alternativ könnten die Anwendenden besser darauf hingewiesen werden in welcher Reihenfolge die Elemente des IBMC zu füllen sind. Eine logischere Anordnung könnte durch die Einbindung visueller Hilfsmittel und eine inhaltlich intuitive Gestaltung unterstützt werden, um die Verständlichkeit und die praktische Anwendung des Modells zu verbessern.

Die Gestaltung des Bausteins Unternehmensressourcen sollte genauer ausdefiniert werden, damit die Integration sämtlicher relevanter tangibler und intangibler Ressourcen sowie Unternehmensprozesse intuitiver gelingen kann. Im Rahmen der Aktionsforschung wurde festgestellt, dass die Anwendenden nicht ohne zusätzliches Coaching über die spezifischen Ressourcen der Internationalisierung hinaus das eigene Unternehmen untersucht haben. In eine Ausfüllhilfe sollten aus allen Teilbereichen mögliche Elemente beispielhaft hinzugefügt werden. Neben den eher offensichtlichen tangiblen Ressourcen sollten die Beispiele Unternehmensprozesse, besonders relevante Unternehmensstrukturen und organisatorische Abläufe enthalten. Damit einhergehend scheint die *Value Creation* und deren Einbettung in die Firmenressourcen zu abstrakt zu sein, so dass eine zusätzliche Integration eines Elements nötig wird, mit der die Schlüsselaktivitäten (Osterwalder & Pigneur, 2010) genannt werden, die zur Leistungserstellung nötig sind. Denkbar wäre auch eine Umbenennung von Firmenressourcen zu *Value Creation* bzw. Leistungserstellung, wobei innerhalb der Leistungserstellung dann die Firmenressourcen und die Schlüsselaktivitäten enthalten sein müssten.

Des Weiteren ist eine klarere Definition und stärkere Abgrenzung des Zielmarktprofils erforderlich. Die Beschreibung dieses Elements sollte detaillierter gestaltet und von den Profilen der Kundschaft oder Partnereinrichtungen deutlicher unterschieden werden. Durch die Integration von konkreten Beispielen oder spezifischen Leitfragen innerhalb des Canvas könnten die Teilnehmenden besser verstehen, wie sie diesen Block effektiv ausfüllen und nutzen können.

Die Entwicklung von Werteinnahmen stellt ebenfalls eine Herausforderung dar, insbesondere da Bildungsanbieter oft Schwierigkeiten haben, innovative Ansätze zu finden. Hier könnten ergänzende Schulungen oder spezielle Workshops zu innovativen Finanzierungsmodellen im Bildungssektor Abhilfe schaffen. Zudem wäre die Vorstellung von Best-Practice-Beispielen, die innovative Einkommensströme illustrieren, eine wertvolle Ergänzung für zukünftige Workshops.

Für öffentliche Bildungseinrichtungen, die sich insbesondere beim Aufbau von Kundenbeziehungen schwer tun, sollte eine gezielte Unterstützung angeboten werden. Workshops, die sich auf innovative Kanalstrategien konzentrieren,

möglicherweise inspiriert durch die „10 Types of Innovation“ von Larry Keeley (2013), könnten helfen, effektive Kommunikations- und Vertriebswege zu entwickeln.

Schließlich sollte das Element Profiling ausgebaut werden, um den Teilnehmenden eine noch tiefere Einsicht in die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Kunden zu ermöglichen. Interaktive Elemente während des Workshops oder spezifische Vorlagen zur Datensammlung und Analyse könnten den Bildungsanbietern helfen, präzisere Kundenprofile zu erstellen und ihre Angebote entsprechend anzupassen. Im Rahmen des Workshops wurde zur Vertiefung sowohl das Konzept der *Personas* vorgestellt, als auch der *Value Proposition Canvas* (Osterwalder et al., 2014) zur Erläuterung vorgestellt. Ohne Vorwissen oder die Anleitung durch Persona in der Workshopleitung ist die Erstellung eines Kundenprofils schwierig.

Durch die Umsetzung dieser Empfehlungen könnte der IBMC zu einem noch wirksameren Werkzeug für die Unterstützung der Internationalisierung im Bildungssektor weiterentwickelt werden. Diese Verbesserungen würden nicht nur die Usability des Canvas erhöhen, sondern auch dessen praktische Relevanz für die Nutzer deutlich steigern.

Grundsätzlich ist ein Workshop zur Erstellung eines internationalen Geschäftsmodells eine geeignete Methode, um ein Business Model Framework wie den IBMC zu nutzen. Ein solches Workshopsetting fördert den Austausch von Ideen und Perspektiven zwischen verschiedenen Abteilungen und Teammitgliedern, was zu einer umfassenderen und ausgewogeneren Betrachtung des Geschäftsmodells führt. Die zusätzliche Beteiligung von Experten oder Stakeholdern aus verschiedenen Bereichen würde darüber hinaus sicherstellen, dass alle Aspekte des Geschäftsmodells abgedeckt werden und keine Details übersehen werden. Durch die schnelle Iteration von Ideen können in einem Workshopsetting Lösungen kontinuierlich verbessert werden. Außerdem erhöht die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden die Akzeptanz und Unterstützung für das entwickelte Geschäftsmodell innerhalb der gesamten Organisation und trägt zu einem erhöhten Level an Ownership bei. Kreativität und Innovation werden gefördert, was zumindest inkrementell verbesserte Ansätze generieren kann. Allerdings bedarf das Werkzeug einer Weiterentwicklung, um die Benutzerführung zu verbessern. Dies könnte durch die Entwicklung von ergänzenden Schulungsmaterialien, detaillierteren Anleitungen oder visuellen Hilfsmitteln innerhalb des Canvas realisiert werden. Eine solche Verbesserung würde es den Nutzern erleichtern, das Tool effektiver zu nutzen und die relevanten Informationen schneller zu erfassen und umzusetzen. Im Setting des Workshops wurde die Erstellung der internationalen Geschäftsmodelle durch den Autor unterstützt. Ohne die explizite Anleitung sei eine Verwendung mit ähnlichem qualitativen Output aber unwahrscheinlich.

Eine grundlegende Limitierung von Geschäftsmodell-Frameworks wie dem IBMC liegt in ihrer simplifizierenden Natur. Obwohl das IBMC eine wertvolle Struktur bietet, um internationale Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu visualisieren, ist es gleichermaßen nicht frei von Limitierungen:

- **Übervereinfachung:** Das IBMC reduziert komplexe Geschäftsdynamiken auf mehrere Bausteine, was dazu führen kann, dass wichtige Nuancen und Details

übersehen werden. Diese Vereinfachung kann die Realität der internationalen Geschäftswelt nicht vollständig abbilden.

- Statische Perspektive: Das IBMC bietet eine Momentaufnahme eines Geschäftsmodells und berücksichtigt nicht die dynamischen und sich schnell ändernden Marktbedingungen. Internationale Geschäftsmodelle müssen kontinuierlich angepasst werden, was das Canvas-Modell nur eingeschränkt darstellt.
- Kombination mit weiteren Werkzeugen des Managements: Während das IBMC eine gute Übersicht bietet, müssten weiterführende Werkzeuge des Managements verwendet werden, um die einzelnen Blöcke derart zu füllen, dass konkrete Handlungsempfehlungen daraus folgen können.
- Ressourcenintensiv: Die Erstellung eines umfassenden und präzisen IBMC erfordert eine erhebliche Menge an Zeit und Ressourcen. Unternehmen benötigen genaue und aktuelle Daten, um die einzelnen Bausteine sinnvoll zu füllen.
- Potenzial für Missverständnisse: Ohne ausreichende Anleitung und Expertise kann das IBMC missverstanden und falsch angewendet werden. Dies kann zu suboptimalen Geschäftsmodellen führen, die nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Trotz dieser Limitierungen bleibt das IBMC ein nützliches Werkzeug zur Visualisierung und Entwicklung internationaler Geschäftsmodelle, insbesondere wenn es in Kombination mit anderen strategischen Planungsinstrumenten verwendet wird. Durch die Berücksichtigung und Anpassung der genannten Limitierungen kann das IBMC effektiver eingesetzt werden, um erfolgreiche internationale Geschäftsmodelle zu entwickeln.

6 Schlussfolgerungen und Zusammenfassung

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und nimmt zum wissenschaftlichen Beitrag sowie zu praktischen Implikationen für Bildungsanbieter und politische Entscheidungstragende Stellung. Weiterhin werden die Einschränkungen der Studie benannt und Chancen für zukünftige Forschungsarbeiten aufgezeigt.

6.1 Zusammenfassung

In der bisherigen Forschung zur Internationalisierung von Unternehmen – besonders mit Bezug zur ressourcenbasierten Sichtweise – wird intensiv untersucht, welche Ressourcen und Kompetenzen den Erfolg auf ausländischen Märkten bestimmen. Dabei zeigt sich, dass die besonderen Anforderungen und Herausforderungen im Dienstleistungssektor – insbesondere in der beruflichen Bildung – eine differenzierte Betrachtung notwendig machen. Während in anderen Branchen bereits umfassende Erkenntnisse vorliegen, bleibt die Frage offen, wie Bildungsanbieter ihre Internationalisierungsstrategien effektiv gestalten können. Angesichts der starken institutionellen und kulturellen Einbettung des deutschen Bildungssystems stellt sich die Frage, welche spezifischen Ressourcen und Kompetenzen für Bildungsanbieter entscheidend sind, um international erfolgreich zu agieren.

Vor diesem Hintergrund zielte die vorliegende Arbeit darauf ab, die Internationalisierungs-kompetenzen und -ressourcen von deutschen Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen zu untersuchen und dabei insbesondere die Unterschiede zwischen erfahrenen Exporteuren und Intendern herauszuarbeiten. Darauf aufbauend wird die strategische Nutzung von materiellen und immateriellen Ressourcen anhand von Fallstudien von Exporteuren in internationalen Geschäftsmodellen analysiert, um anschließend Managementansätze zu entwickeln, die die Ressourcenallokation für Bildungsanbieter ohne Exporterfahrung erleichtern können. Dabei steht die Unterstützung von Intendern in der frühen Phase der Internationalisierung – insbesondere der Planungsphase – im Vordergrund, um die Ressourcenausstattung angemessen einzusetzen und gegebenenfalls neu zu kombinieren.

Die zentralen Forschungsfragen sind dabei:

1. Welche Kompetenzen und Ressourcen werden von Exporteuren und Intendern als relevant empfunden?
2. Wie werden die relevanten Ressourcenbündel in einem erfolgreichen internationalen Geschäftsmodell eingesetzt?
3. Welches Werkzeug sollte für zukünftige Exporteure der beruflichen Bildung entwickelt werden, um die Erstellung von internationalen Geschäftsmodellen zu erleichtern?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Mixed-Method-Ansatz gewählt, wobei eine Befragung von Exporteuren und Intendern die Forschungsfrage 1 zu beantworten versuchte, während für die folgenden Fragen qualitative Methoden und ein Action-Research Ansatz gewählt wurden.

Im quantitativen Forschungsteil wurde die Relevanz von Ressourcen und Kompetenzen im Kontext der Entwicklung eines internationalen Markteintritts untersucht. Der Vergleich zwischen Intendern (N=37) und erfahrenen Exporteuren (N=43) zeigte signifikante Unterschiede in der Wahrnehmung der Relevanz von organisatorischen Ressourcen, Netzwerkkompetenzen, interkultureller Kommunikation und teilweise auch im internationalen Marketing. Diese Unterschiede lassen darauf schließen, dass Intender bei der Vorbereitung ihrer ersten Internationalisierungsaktivitäten einen anderen Fokus setzen, was zu Misserfolgen oder zumindest zu einem längeren Prozess von *Trial & Error* in ihrer Internationalisierungsstrategie führen könnte.

Die bei weitem größten Unterschiede fanden sich in den beiden Faktoren der firmeninternen Ressourcen. Exporteure legen wesentlich stärker den Fokus auf die Netzwerkressourcen, die interkulturelle Kommunikation und das Personal sowie deren Fähigkeiten im Umgang mit internationaler Kundschaft. Intender hingegen sehen die allgemeinen organisatorischen Ressourcen als den bei weitem relevantesten Faktor. Starke Übereinstimmung der beiden Gruppen gibt es in den Faktoren der Marktrecherche und -auswahl sowie der Planung und Umsetzung des internationalen Markteintritts.

Im qualitativen Forschungsteil dieser Studie wurden Interviews mit international tätigen Bildungsanbietern geführt, die bestätigten, dass strategische Partnerschaften und deren Integration in das internationale Geschäftsmodell von zentraler Bedeutung sind. Ziel von Partnerschaften ist es, jene Ressourcen und Kompetenzen in das Geschäftsmodell zu integrieren, die für den Zielmarkt wichtig sind, aber nicht im Besitz des deutschen Bildungsanbieters sind. Besonders hervorzuheben sind das lokale Marktwissen, die Netzwerke mit Bezug zu Kundengruppen sowie die Kommunikation mit der Zielgruppe und das Verständnis ihrer Bedürfnisse. In Kombination mit interkultureller Kompetenz und Sprachkenntnissen sind die Kooperationspartner häufig für Marketingaktivitäten im Zielmarkt verantwortlich. Zudem sind die Bereitstellung von Infrastruktur – bzw. allgemein physischen Ressourcen – und administrativer Unterstützung erforderlich.

Die Analyse der Motivationen und strategischen Überlegungen, die Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen bei der Auswahl und Bearbeitung ihrer Zielmärkte leiten, zeigt ein komplexes Zusammenspiel von wirtschaftlichen, kulturellen und bildungsspezifischen Faktoren. Anbieter priorisieren oft bestehende Beziehungen und Marktkenntnisse, indem sie Partnerschaften vor Ort nutzen, um Herausforderungen beim Markteintritt zu meistern. Obwohl nur begrenzte Marktforschung betrieben wird, verlassen sie sich auf Intuition und informelle Netzwerke, was die Notwendigkeit maßgeschneiderter Strategien und eines umfassenden Marktverständnisses betont, um eine erfolgreiche Internationalisierung sicherzustellen. Partnerschaften spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Markteinblicke und Ressourcen bieten und helfen, Barrieren zu überwinden und Legitimität zu etablieren. Dieser Ansatz unterstreicht die Bedeutung von Zusammenarbeit und strategischer Ausrichtung, um nachhaltiges Wachstum auf internationalen Märkten zu erreichen.

Es wurde eine Diskrepanz festgestellt zwischen der Beobachtung, dass Partnerschaften in der Praxis als äußerst relevant angesehen werden, und der Feststellung,

dass Anbieter von beruflicher Aus- und Weiterbildung möglicherweise zu Beginn ihrer internationalen Expansion diesem Aspekt nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Dies kann sich in einem Mangel an Akquise von Kooperationspartnern oder im Aufbau von Netzwerken äußern, was wiederum das initiale Internationalisierungsprojekt verzögern oder scheitern lassen könnte. Aus diesem Grund wurde eine neue Variante eines Geschäftsmodell-Frameworks entwickelt, das diesen Aspekt berücksichtigt und sowohl das Wertangebot, Kanäle zur Kommunikation und Distribution sowie Profile für die Kundschaft als auch für den lokalen, strategischen Partner einbezieht.

6.2 Beitrag zur Forschung

6.2.1 Beitrag zum Stand der Forschung

Die vorliegende Arbeit weist in mehreren Schritten die Relevanz verschiedener Ressourcenbündel für die Internationalisierung am Beispiel von Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen nach. Als erste Studie dieser Art konnte empirisch nachgewiesen werden, dass Intender teilweise anderen Ressourcenbündeln eine Priorität einräumen, wenn es um die Aufnahme internationaler Geschäftsbeziehungen geht. So konzentrieren sich Intender auf Stärken im Heimatmarkt wie interne Prozess oder organisatorische Abläufe – die zweifellos die Grundlage ihres Wettbewerbsvorteils auf nationaler Ebene bilden – achten aber weniger auf Signale des Zielmarkts.

Das lässt den Schluss zu, dass Intender sich aufgrund der fehlenden Erfahrung teilweise auf Ressourcenbündel und Fähigkeiten konzentrieren, die für eine internationale Unternehmung weniger notwendig sind, was sie anfälliger für Misserfolge in ihrem ersten Internationalisierungsprozess macht. Diese Erkenntnis am Beispiel der Bildungsanbieter deckt sich weitestgehend mit der Forschung zu den Internationalisierungsprozessen (Johanson & Vahlne, 1977, 2009), die dem Erfahrungswissen – also Wissen, das durch eigene Erlebnisse erworben wird – eine Schlüsselrolle zuschreibt. Das Erfahrungswissen (*Experiential Knowledge*), welches allerdings nicht explizit im Uppsala-Modell (Kapitel 2.2.3.1) genannt wird (Hadley & Wilson, 2003) steht im Gegensatz zum explizitem Wissen, das durch formale Ausbildung und sekundäre Informationsquellen erlangt wird. Nach dem Uppsala-Modell steigert jede Interaktion mit dem Zielmarkt die Marktkenntnis und fördert somit den weiteren Internationalisierungsprozess. Das Lernen durch Feedback aus früheren Erfahrungen bei der Entwicklung von Geschäftsbeziehungen ist ein bedeutender Erklärungsfaktor für das Verhalten von Unternehmen (Forsgren, 2016). Es verdeutlicht die pfadabhängige und inkrementelle Natur des Modells, wobei dieses Erfahrungswissen zu einer größeren Risikobereitschaft und einer höheren Bindung von Ressourcen im nächsten Internationalisierungsschritt führt. Erfahrungswissen beeinflusst maßgeblich die Entscheidungsprozesse und die Fähigkeit, auf unerwartete Herausforderungen im internationalen Geschäftsumfeld zu reagieren. Unternehmen, die bereits internationale Erfahrungen gesammelt haben, können aus ihren vergangenen Erlebnissen lernen und ihre

Strategien entsprechend anpassen. Dieser Umkehrschluss führt letztlich zurück zur Diskrepanz der Wahrnehmung von Exporteuren und Intendern.

So konnte geschlussfolgert werden, dass Intender bei der Planung von internationalen Aktivitäten sehr wahrscheinlich Aspekte in den Vordergrund rücken, die von erfahrenen Exporteuren als weniger relevant eingestuft werden. Es wurde damit eine Grundlage geschaffen, dass sektorspezifische Vorbereitungsmaßnahmen auf einer validen Datenbasis konzipiert werden können.

Als ein zentraler Aspekt weist diese Dissertation die Bedeutung von Partnerschaften als äußerst relevante Ressource der Internationalisierung für Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen nach und bestätigt dadurch vorangegangene qualitative Studien (Abdelkafi & Salameh, 2014; Hilbig, 2019b). Um diese Beziehung auch ökonomisch sinnvoll für beide Parteien auszugestalten, beinhaltet auch der IBMC einen klaren Fokus auf Wertversprechen für Partnerorganisationen im Rahmen der Leistungserstellung.

In diesem Zusammenhang wurde ein Geschäftsmodellrahmen erarbeitet, der Intendern als Werkzeug der frühen Phase der Internationalisierung – insbesondere in der Planungsphase – bereitgestellt werden kann. Durch die Integration von Geschäftsmodell-Dimensionen, die auf die Anpassung der Dienstleistung an die Spezifika des Zielmarktes, sowie mit Fokus auf das Wertversprechen für die Kundschaft und Partnerorganisationen fokussiert, sollen Elemente gestärkt werden, die eventuell bei ersten Internationalisierungsvorhaben weniger Beachtung geschenkt bekommen als nötig wäre.

6.2.2 Empfehlungen für die weiterführende Forschung

Für Bildungsanbieter ist es essenziell, die dynamischen und vielschichtigen Beziehungen zu ihren internationalen Partnern zu verstehen, um effektiv Wertversprechen zu gestalten, die sowohl für sie selbst als auch für ihre Partner von Vorteil sind. Dies umfasst die Notwendigkeit, die Bedürfnisse und Erwartungen der Partner sowie der Endnutzer der Bildungsangebote zu erkennen und in die Gestaltung der Programme und Dienstleistungen einzubeziehen. Eine reziproke und ko-kreative Herangehensweise ermöglicht es, durch gemeinsame Anstrengungen innovativen und nachhaltigen Wert zu schaffen, der die Internationalisierungsstrategie stärkt und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Allerdings stellen Baumann et al. (2017, S. 109) einen Mangel an wissenschaftlich fundierten Einblicken in die Bildung und Konsequenzen von multidirektionalen Wertversprechen fest, was wiederum bedeutet, dass es kaum praktikable Empfehlungen gibt, wie diese in der Praxis erreicht werden können. Für den B2B-Kontext weisen die Autoren nach, dass die Wertvorstellungen der Kundschaft nicht unbedingt mit den Erwartungen des Verkäufers übereinstimmen, um eine erfolgreiche und reziproke Ko-Kreation zu gewährleisten. Diese Frage könnte auch im Bezug zu Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen gestellt werden, unter welchen Bedingungen eine partizipative Leistungserstellung durch Exporteur und Partnerorganisation und darüber hinaus die Einbeziehung des externen Faktors – also der Kundschaft – gewährleistet werden kann. Auch die Erforschung zur Entstehung von

Geschäftsmodellen durch Ko-Kreation zwischen verschiedenen Netzwerkakteuren könnte interessante Perspektiven eröffnen (Sjödín et al., 2020).

Der erarbeitete IBMC wurde getestet und müsste in einem weiteren Schritt nochmals überarbeitet werden. Im Rahmen einer aufbauenden Forschung könnte getestet werden, ob und wie der IBMC – oder ein ähnliches Managementwerkzeug – verschiedene Elemente des fehlenden Erfahrungswissens kompensieren kann. Eine derart gelagerte Forschung könnte grundsätzlich den Einfluss des *Experiential Knowledge* auf den Internationalisierungsprozess bei Anbietern beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen untersuchen und in welchem Umfang die Managementtools dazu beitragen können bestimmte Schleifen des *Trial & Errors* zu vermeiden.

Die Interviews brachten auch kritische Stimmen hervor, die auf das heterogene Auftreten der deutschen internationalen Zusammenarbeit in verschiedenen Zielmärkten hinwiesen. Dabei wurden auch Implikationen für die Branche der beruflichen Aus- und Weiterbildung genannt, die die Aktivitäten privatwirtschaftlich orientierter Organisationen benachteiligt sehen. Es sollte analysiert werden, wie staatliche Interventionen in Zielmärkten die deutsche Bildungsbranche beeinflussen. Besonders interessant wäre es, zu untersuchen, unter welchen Bedingungen Synergien oder Barrieren im Zusammenspiel mit etablierten internationalen Organisationen entstehen. Eine detaillierte Untersuchung könnte klären, wie Kooperationen gestaltet sein müssen, um auch privatwirtschaftlich getriebenen Bildungsexport im Zielmarkt zu ermöglichen. Dabei sollte besondere Aufmerksamkeit auf die Rolle und den Einfluss von staatlichen und semi-staatlichen Akteuren gelegt werden. Forschung sollte sich auch darauf konzentrieren, wie staatliche Hürden im Zielmarkt abgebaut werden können. Dies beinhaltet die Analyse der Präsenz und Rolle verschiedener staatlicher Projektträger und deren Einfluss auf den Markteintritt. Die Forschung könnte auch untersuchen, wie semi-staatliche Akteure den Markteintritt erleichtern und gleichzeitig als Barriere fungieren, insbesondere in Bezug auf die Vergabe von Zertifikaten. Diese Forschung könnte dazu beitragen, Strategien zu entwickeln, die eine politische und institutionelle Zusammenarbeit auf internationalen Märkten fördert und gleichzeitig die Integration privatwirtschaftlicher Initiativen unterstützt.

6.3 Handlungsempfehlungen für die Praxis

Die Basis des verwendeten Forschungsansatzes war der *Resource-Based View* im Kontext der Internationalisierungsforschung, womit die Handlungsempfehlungen auf diejenigen Kompetenzfelder und Ressourcenbündel gelegt werden, die mit erfolgreichen internationalen Geschäftsvorhaben in Verbindung gebracht werden können.

Die vorliegende Arbeit konnte im Kapitel 5 bereits ausführlich darlegen, dass Intender andere Prioritäten bei der Planung einer internationalen Geschäftsfelderweiterung als erfahrene Exporteure setzen würden. Damit liegt die Annahme nahe, dass Erfahrungswissen, also Wissen, das durch persönliche Erlebnisse und direkte Teilnahme an einem vorangegangenen Internationalisierungsprozess gewonnen wurde, für diese Diskrepanz verantwortlich ist. Somit ergeben sich Handlungsempfehlungen sowohl für das institutionelle Umfeld, welches Dienstleistungen zur Förderung der

Internationalisierung der Branche anbietet, als auch für das Management der Organisationen mit Interesse an der Aufnahme internationaler Geschäftsbeziehungen.

6.3.1 Management von Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen

Es ist wichtig zu betonen, dass der Internationalisierungsprozess immer eine Betrachtung im Einzelfall darstellt. Jede Organisation verfügt über eine unterschiedliche Ressourcenausstattung und interne Struktur, was bedeutet, dass es keine universellen Maßnahmenpakete gibt, die für alle Unternehmen gleichermaßen geeignet sind. Die Verfügbarkeit und Kombination von Ressourcen und Kompetenzen variiert erheblich zwischen den Organisationen und muss individuell berücksichtigt werden. Darüber hinaus weist die Branche der beruflichen Aus- und Weiterbildung in jedem Zielmarkt spezifische Besonderheiten auf. Diese Unterschiede erfordern eine maßgeschneiderte Herangehensweise, bei der vordefinierte Handlungen nicht zum Erfolg führen können. Stattdessen muss eine Integration der relevanten Elemente erfolgen, die auf der eigenen Ressourcenausstattung und den Marktfaktoren basiert.

Die Handlungsempfehlungen für das Management von Bildungsanbietern umfassen mehrere strategische Maßnahmenbündel, um die Internationalisierungsstrategien effektiver zu gestalten und nachhaltigen Erfolg auf ausländischen Märkten zu erzielen. Ein zentrales Element dabei ist der Aufbau strategischer Partnerschaften und Netzwerke. Bildungsanbieter sollten aktiv nach lokalen Partnern suchen, die über fundiertes Markt- und Kulturwissen verfügen und die Kommunikationskanäle vor Ort bedienen können. Es ist notwendig, Kooperationen zu entwickeln, die auf Win-Win-Situationen basieren, die durch gegenseitiges Vertrauen und gemeinsame Ziele gestützt werden. Investitionen in langfristige Beziehungen und kontinuierlicher Austausch mit Partnern ermöglichen es, flexibel auf Veränderungen und dynamische Marktbedingungen zu reagieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Implementierung von Mechanismen zur Erfassung und Nutzung von Kundenzufriedenheit und Feedback. Kontinuierliches Kundenfeedback ist unerlässlich, um Angebote kontinuierlich zu verbessern und an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen. Erfolgsindikatoren wie wiederkehrende Aufträge und positives Kundenfeedback sollten definiert und systematisch genutzt werden, um die bestehende Strategie kontinuierlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Anpassung der Bildungsangebote an lokale Bedürfnisse erfordert umfassende Markt- und Wettbewerbsanalysen, um die spezifischen Anforderungen der Zielmärkte zu verstehen. Dies verdeutlicht die Bedeutung strategischer Partnerschaften, da sie den Zugang zu relevanten Informationen und Ressourcen ermöglichen.

Sämtliche Maßnahmen zum Aufbau internationaler Geschäftsbeziehungen sollten in engem Zusammenhang mit der interkulturellen Kompetenz der Mitarbeitenden und des Managements stehen. Interkulturelle Trainings und Schulungen in interkultureller Kommunikation und Sensibilität sind essenziell, um Missverständnisse zu vermeiden und effektiv mit internationalen Partnern oder Kundengruppen zusammenzuarbeiten. Zudem sollten Sprachkompetenzen gefördert werden, wenn dies im

Kontext des Zielmarktes sinnvoll ist und nicht durch externe Dienstleister wie Dolmetscher übernommen werden kann.

Grundlegende Erfolgsfaktoren umfassen Flexibilität, Agilität und eine unternehmerische Ausrichtung gepaart mit Innovationsbereitschaft und einem effektiven Projekt- und Risikomanagement. Eine Kultur der Innovation sollte gefördert werden, die die Mitarbeitenden und Entscheidungstragende ermutigt, neue Geschäftsfelder und innovative Ansätze zu erkunden und umzusetzen. Zusätzlich sind Geduld und Ausdauer erforderlich, da die Etablierung auf neuen Märkten oft unerwartete Herausforderungen mit sich bringen kann. Langfristiges Engagement und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Verbesserung und Anpassung der Strategien sind unerlässlich.

Basierend auf den präsentierten Ergebnissen wurde der *International Business Model Canvas* als strukturiertes Werkzeug für die Entwicklung und Umsetzung internationaler Geschäftsmodelle für Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen entwickelt. Der IBMC unterstützt dabei, die spezifischen Bedürfnisse der Anbieter zu berücksichtigen und die Erfahrungswerte bereits international tätiger Organisationen einfließen zu lassen.

Der IBMC integriert die wesentliche Rolle strategischer Partner und deren Einbindung in das internationale Geschäftsmodell. Dabei wird sowohl der Wertbeitrag für den Endkunden als auch für den lokalen strategischen Partner fokussiert. Mithilfe dieses Tools können Anbieter die Entwicklung eines internationalen Geschäftsmodells systematisch angehen. Der IBMC berücksichtigt die Spezifikationen des Zielmarktes, die Marketingkanäle für Kundenakquise und Kommunikation sowie die Kunden- und strategischen Partnerbindung durch die Schaffung eines geeigneten Wertangebots. Zudem werden interne Faktoren wie organisatorische Fähigkeiten und die bestehende Ressourcenbasis ins Geschäftsmodell einbezogen.

Die Markteintrittsstrategie und alle Elemente des internationalen Marketing-Mix sollten in die Struktur des Geschäftsmodells integriert werden, um erfolgreiche Veränderungen in einem Bereich durch entsprechende Anpassungen und Neuausrichtungen in anderen Bereichen zu unterstützen. Ein einseitiger Fokus auf die Entwicklung neuer Dienstleistungen ohne Anpassung anderer Geschäftsmodellelemente kann zum Scheitern neuer Initiativen führen.

Der IBMC bietet eine detaillierte Beschreibung des Wertangebots, einschließlich seiner Produktion und Lieferung an die Zielkunden in ausländischen Märkten, häufig durch einen internationalen Partner. Da sich ausländische Märkte erheblich unterscheiden können, sollte das Geschäftsmodell diese Unterschiede widerspiegeln. Der IBMC besteht aus zehn miteinander verbundenen Elementen, die die Schaffung und Lieferung von Wert, sowie die Erzielung von Umsatz und Gewinn veranschaulichen.

Die Erstellung eines IBMC für jeden neuen Markt ist essenziell, da unterschiedliche Zielmärkte unterschiedliche Ausgangssituationen erfordern. Eine solide Datengrundlage ist dabei unerlässlich, um die Genauigkeit und Relevanz der getroffenen Annahmen und Entscheidungen zu gewährleisten. Fehlannahmen über Kundenbedürfnisse, Markttrends und Wettbewerbslandschaften können durch gründliche Marktanalysen, regelmäßige Datenerhebungen und den Einsatz analytischer Tools vermieden werden. Eine kontinuierliche Überprüfung und Aktualisierung der Datenbasis hilft, den

IBMC an dynamische Marktbedingungen anzupassen und langfristig erfolgreich zu bleiben. Dennoch muss als limitierender Faktor festgestellt werden, dass ein Framework für Geschäftsmodelle allein nicht in der Lage ist fehlendes Erfahrungswissen zu kompensieren. Der IBMC kann jedoch dazu beitragen, das Risiko und die Unsicherheit zu verringern, die mit dem Internationalisierungsprozess verbunden sind, indem sie systematisches Wissen und bewährte Methoden bereitstellen.

6.3.2 Institutionelles Umfeld zur Förderung der Internationalisierung

Das institutionelle Umfeld in Deutschland bietet bereits ein weitreichendes Portfolio an Unterstützungsleistungen für Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildungsleistungen an. Das BiBB ist nach eigener Angabe „*das anerkannte Kompetenzzentrum zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland. Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert Innovationen in der nationalen wie internationalen Berufsbildung und entwickelt neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung.*“ (BIBB, 2024) Durch die Schaffung von institutionellen Anlaufstellen wie iMOVE werden KMU im Bildungssektor dabei unterstützt ihr Leistungsspektrum im Ausland sichtbar zu machen und die Kontaktabahnung mit Kooperationspartner und potenziellen Kunden zu erleichtern. Bildungsanbieter können bereits auf Dienstleistungen wie Marktstudien, Netzwerkplattformen und Markterkundungsreisen zurückgreifen, die sowohl von deutschen als auch internationalen Institutionen unterstützt werden.

Über iMOVE werden sporadisch auch Workshops zur Geschäftsmodellinnovation angeboten und Hinweise zur Erstellung von international ausgerichteten *Business Models* gegeben. Dennoch könnten die Institutionen verstärkt darauf hinwirken, dass Bildungsanbieter ihre Geschäftsmodelle systematisch entwickeln und an die Anforderungen internationaler Märkte anpassen. Dabei könnte ein strukturiertes Framework wie der IBMC eingesetzt werden, um Anbieter zu unterstützen, ihre Wertangebote, Kommunikationskanäle und Partnerschaften strategisch zu gestalten und die Leistungsangebote im Zusammenspiel mit eigenen und externen Ressourcen zu durchdringen.

Aufgrund der Problematik, dass Internationalisierung und Anpassung der Geschäftstätigkeit selten generalisiert werden können, sollte das Angebot verstärkt auf die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der jeweiligen Organisation zugeschnitten sein. Zwar bieten branchenspezifische Länderprofile bereits eine sehr gute Grundlage für eine Umfeldanalyse, allerdings wäre eine persönliche Interaktion mit Länderexperten darüber hinaus noch zielführender.

Institutionen können Coaching-Programme anbieten, die über persönliche Beratung die relevanten Elemente des Bildungsexports mit den interessierten Anbietern organisationsspezifisch analysieren, individuelle SWOT-Analysen durchführen und darauf basierend maßgeschneiderte Internationalisierungsstrategien entwickeln. Dies kann über die Nutzung von Werkzeugen zur Geschäftsmodellinnovation erfolgen oder weniger strukturiert in persönlichen Gesprächen. Denkbar wären auch spezialisierte Beratungsdienste, die Bildungsanbieter in allen Phasen des

Internationalisierungsprozesses unterstützen. Dies umfasst nicht nur die Analyse und Planung, sondern auch die Implementierung und kontinuierliche Anpassung von Geschäftsmodellen an dynamische Marktbedingungen.

Individuelles Coaching kann dabei helfen, dass Bildungsanbieter ihre eigenen Stärken und Schwächen erkennen und diese im Kontext der Internationalisierung analysieren können. Durch Coaching-Programme könnten Anbieter gezielt unterstützt werden, ihre spezifischen Ressourcen und Fähigkeiten zu identifizieren und optimal einzusetzen. Institutionen können Plattformen und Netzwerke schaffen, die den Erfahrungsaustausch zwischen Bildungsanbietern fördern. Erfolgreiche Anbieter können ihre Best Practices und Erkenntnisse teilen, was anderen Anbietern hilft, aus realen Beispielen zu lernen und erfolgreiche Strategien zu adaptieren. Möglich wäre eine Kombination mit Peer-to-Peer-Lernmethoden, wobei der Erfahrungsaustausch mit Bildungseinrichtungen im Vordergrund steht. Denkbar sind Mentorship-Programme, bei denen international erfahrene Anbieter am Gestaltungsprozess der Geschäftsmodelle mitwirken bzw. den Prozess begleiten.

Durch diese gezielte und praxisorientierte Herangehensweise wird sichergestellt, dass die Mitarbeitenden der Bildungsanbieter nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern auch praktische Fähigkeiten entwickeln, die ihnen helfen, in interkulturellen Kontexten erfolgreich zu agieren. Langfristig trägt dies dazu bei, dass Bildungsanbieter effektiver auf die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer internationalen Kunden und Partner eingehen können, was wiederum den Erfolg ihrer Internationalisierungsstrategien fördert.

Literatur

- Abdelkafi, N. (2012). Open Business Models for the Greater Good – A Case Study from the Higher Education Context. *Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice*, 66(3), 299–317. <https://doi.org/10.5771/0042-059x-2012-3-299>
- Abdelkafi, N., Makhotin, S., & Posselt, T. (2013). Business model innovations for electric mobility-what can be learned from existing business model patterns? *International Journal of Innovation Management*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1142/S1363919613400033>
- Abdelkafi, N., & Posselt, T. (2018). Konzeption einer Methode zur Geschäftsmodellentwicklung und Implementierung am Beispiel der Berufsbildungsdienstleistung. In M. Bruhn & K. Hadwich (Hrsg.), *Service Business Development: Strategien - Innovationen - Geschäftsmodelle* (S. 403–427). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-22426-4_17
- Abdelkafi, N., & Salameh, N. A. (2014). Geschäftsmodellmuster im Dienstleistungssektor - Dargestellt am Beispiel der Internationalisierung deutscher Berufsbildungsdienstleister. In D. R. A. Schallmo (Hrsg.), *Kompendium Geschäftsmodell-Innovation: Grundlagen, aktuelle Ansätze und Fallbeispiele zur erfolgreichen Geschäftsmodell-Innovation* (S. 385–415). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04459-6_14
- Abrahamsson, J., Boter, H., & Vanyushyn, V. (2019). Business model innovation of international new ventures: An empirical study in a Swedish context. *Journal of International Entrepreneurship*, 17(1), 75–102. <https://doi.org/10.1007/s10843-018-0238-3>
- Achtenhagen, L. (2011). Internationalization competence of SMEs. *Entreprenorskapsforum*, 1–48.
- Adick, C. (2017). Internationaler Bildungstransfer im Namen der Diplomatie: die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland. *Zeitschrift für Pädagogik*, 63(3), 341–361. <https://doi.org/https://doi.org/10.25656/01:18543>
- Agarwal, S., & Ramaswami, S. N. (1992). Choice of Foreign Market Entry Mode: Impact of Ownership, Location and Internalization Factors. *Journal of International Business Studies*, 23(1), 1–27.
- Aharoni, Y. (1966). The foreign investment decision process. *The International Executive*.
- Ahmed, F. U., & Brennan, L. (2019). Performance determinants of early internationalizing firms: The role of international entrepreneurial orientation. *Journal of International Entrepreneurship*, 17(3), 389–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10843-019-00250-7>
- Al-Aali, A., & Teece, D. J. (2014). International Entrepreneurship and the Theory of the (Long-Lived) International Firm: A Capabilities Perspective. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 38(1), 95–116. <https://doi.org/10.1111/etap.12077>
- Aliber, R. Z. (1970). A theory of direct foreign investment. In C. Kindleberger (Hrsg.), *The International Corporation*. MIT Press.
- Aliber, R. Z. (1971). The multinational enterprise in a multiple currency world. In J. H. Dunning (Hrsg.), *The Multinational Enterprise (RLE International Business)*. London: Routledge.
- Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), 290–

305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>
- Altrichter, H., & Feindt, A. (2008). Handlungs- und Praxisforschung. In W. Helsper & J. Böhme (Hrsg.), *Handbuch der Schulforschung* (S. 449–466). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Altrichter, H., Feindt, A., & Thünemann, S. (2021). Aktions-, Handlungs- und Praxisforschung. In T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch der Schulforschung*. Springer VS. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_25-1
- Ambos, I., Koscheck, S., & Martin, A. (2016). Öffentliche Weiterbildungsförderung von Teilnehmenden: Ergebnisse der wbmonitor Umfrage 2015. In *wbmonitor*.
- Ambos, I., Koscheck, S., & Martin, A. (2017). Kulturelle Vielfalt: Ergebnisse der wbmonitor Umfrage 2016. In *wbmonitor*. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05058-8_9
- Ambrosini, V., & Bowman, C. (2009). What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management? *International Journal of Management Reviews*, 11(1), 29–49. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00251.x>
- Amit, R., & Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic Assets and Organizational Rent. *Strategic Management Journal*, 14(1), 33–46.
- Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e-business. *Strategic Management Journal*, 22, 493–520. <https://doi.org/10.1002/smj.187>
- Amit, R., & Zott, C. (2012). Creating value through business model innovation. In *MIT Sloan Management Review* (Bd. 53, Nummer 3).
- An, Y. H., Zagelmeyer, S., & Rygh, A. (2022). Between liability and asset: a critical review of 25 years of foreignness research in international business. *Critical Perspectives on International Business*, 18(5), 666–698. <https://doi.org/10.1108/cpoib-07-2020-0102>
- Andadari, R. K., & Diyanto. (2019). Intention to Export of Small Firms in the Processed Foods Industry. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 100, 505–513. <https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.88>
- Andersen, O. (1993). On the Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis. *Journal of International Business Studies*, 24(2), 209–231.
- Andersson, S., & Evers, N. (2015). International opportunity recognition in international new ventures—a dynamic managerial capabilities perspective. *Journal of International Entrepreneurship*, 13(3), 260–276. <https://doi.org/10.1007/s10843-015-0149-5>
- Ansoff, I. H. (1965). *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion*. McGraw-Hill.
- Appleyard, D. R., & Field, A. J. (2014). *International Economics* (8th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Arrow, K. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*. Princeton University Press.
- Asemokha, A., Musona, J., Torkkeli, L., & Saarenketo, S. (2019). Business model innovation and entrepreneurial orientation relationships in SMEs: Implications for international performance. *Journal of International Entrepreneurship*, 17(3), 425–453. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10843-019-00254-3>
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung. (2020). *Bildung in Deutschland 2020 - Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung in einer digitalisierten Welt*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3278/6001820gw>

- Axinn, C. N., Savitt, R., Sinkula, J. M., & Thach, S. V. (1995). Export intention, beliefs, and behaviors in smaller industrial firms. *Journal of Business Research*, 32(1), 49–55. [https://doi.org/10.1016/0148-2963\(94\)00009-4](https://doi.org/10.1016/0148-2963(94)00009-4)
- Ayob, A. H., Ramlee, S., & Abdul Rahman, A. (2015). Financial factors and export behavior of small and medium-sized enterprises in an emerging economy. *Journal of International Entrepreneurship*, 13(1), 49–66. <https://doi.org/10.1007/s10843-014-0141-5>
- Bai, W., Johanson, M., Oliveira, L., & Ratajczak-Mrozek, M. (2021). The role of business and social networks in the effectual internationalization: Insights from emerging market SMEs. *Journal of Business Research*, 129(March), 96–109. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.042>
- Bain, J. S. (1956). *Barriers to New Competition*. Harvard University Press.
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Barney, J. B. (2001). Is the Resource-Based „View“ a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes. *Academy of Management Review*, 26(1), 41–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011938>
- Bartell, A. L., & Spyridakis, J. H. (2012). Managing risk in internet-based survey research. *IEEE International Professional Communication Conference*. <https://doi.org/10.1109/IPCC.2012.6408600>
- Bartels, N. (2021). The Business Model Matrix: A Kit for Designing and Innovating Business Models. *Journal of Business Models*, 9(3), 126.
- Battisti, M., Scott-Kennel, J., & Deakins, D. (2021). A network perspective on foreign entry modes of small knowledge-intensive services firms. *European Journal of Marketing*, 55(7), 1979–2011. <https://doi.org/10.1108/EJM-10-2018-0732>
- Baumann, F.-A., Frommberger, D., & Vossiek, J. (2019). Internationalisierung der Berufsbildung – Entwicklungen und Perspektiven. *berufsbildung. Zeitschrift für Theorie-Praxis-Dialog*, 178(73), 36–39.
- Baumann, J., Le Meunier-FitzHugh, K., & Wilson, H. N. (2017). The challenge of communicating reciprocal value promises: Buyer-seller value proposition disparity in professional services. *Industrial Marketing Management*, 64, 107–121. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.02.002>
- Bäurle, I. (1996). *Internationalisierung als Prozessphänomen: Konzepte, Besonderheiten, Handhabung*. Gabler.
- Beleska-Spasova, E., Glaister, K. W., & Stride, C. (2012). Resource determinants of strategy and performance: The case of British exporters. *Journal of World Business*, 47(4), 635–647. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2011.09.001>
- Bell, J., Crick, D., & Young, S. (2004). Small firm internationalization and business strategy: an exploratory study of „knowledge-intensive“ and „traditional“ manufacturing firms in the UK. *International Small Business Journal*, 22(1), 23–56. <https://doi.org/10.1177/0266242604039479>
- Bello, D. C., Radulovich, L. P., Javalgi, R. G., Scherer, R. F., & Taylor, J. (2016). Performance of professional service firms from emerging markets: Role of innovative services and firm capabilities. *Journal of World Business*, 51(3), 413–424. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.11.004>
- Bhatti, W. A., Larimo, J., & Servais, P. (2020). Relationship learning: A conduit for internationalization. *International Business Review*, 29(3). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101694>

- BIBB. (2002). BIBB International. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, Beilage zur BWP*.
- BIBB. (2003). *Das neue mittelfristige Forschungsprogramm des Bundesinstituts für Berufsbildung*.
- BIBB. (2013). *Berufsbildung zukunftsfähig gestalten: Mittelfristiges Forschungs- und Entwicklungsprogramm des Bundesinstituts für Berufsbildung 2013–2016*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- BIBB. (2014). Internationale Kooperationen. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 43(6).
- BIBB. (2018). Internationale Mobilität. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 47(4).
- BIBB. (2024). *Über das BIBB*. <https://www.bibb.de/de/institut.php>
- Bieger, T., & Reinhold, S. (2011). Das wertbasierte Geschäftsmodell - Ein aktualisierter Strukturierungsansatz. In T. Bieger, D. zu Knyphausen-Aufseß, & C. Krys (Hrsg.), *Innovative Geschäftsmodelle* (S. 13–70). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-18068-2_2
- Bilger, F., Behringer, F., Kuper, H., & Schrader, J. (2017). Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016. Ergebnisse des Adult Education Survey (AES). In *Berichte zur beruflichen Bildung*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3278/85/0016w>
- Bilkey, W. J., & Tesar, G. (1977). The Export Behavior of Smaller-Sized Wisconsin Manufacturing Firms. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 93–98.
- Billore, S., & Billore, G. (2020). Internationalization of SMEs and market orientation: A study of customer knowledge, networks and cultural knowledge. *European Business Review*, 32(1), 69–85. <https://doi.org/10.1108/EBR-06-2018-0112>
- Björkman, I., & Forsgren, M. (2000). Nordic International Business Research : A Review of Its Development. *International Studies of Management & Organisation*, 30(1), 6–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00208825.2000.11656780>
- Blocker, C. P., Flint, D. J., Myers, M. B., & Slater, S. F. (2011). Proactive customer orientation and its role for creating customer value in global markets. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 39(2), 216–233. <https://doi.org/10.1007/s11747-010-0202-9>
- Bloodgood, J. M., Sapienza, H. J., & Almeida, J. G. (1996). The Internationalization of New High-Potential U.S. Ventures: Antecedents and Outcomes. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 20(4), 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/104225879602000405>
- BMBF. (2000). Studie zum europäischen und internationalen Weiterbildungsmarkt. *BMBF Publik*.
- BMBF (Hrsg.). (2003). *Deutsche Weiterbildungsanbieter auf internationalen Märkten: Daten – Fallstudien – Perspektiven*. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
- BMBF. (2017a). *Qualifizierte Fachkräfte für nachhaltige Entwicklung*. <https://www.bmz.de/de/themen/berufsbildung>
- BMBF. (2017b). *Richtlinie zur Förderung der Forschung zur Internationalisierung der Berufsbildung*. <https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1417.html>
- BMWi. (2020). *Das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS)*. <https://www.bmz.de/de/themen/welthandel/welthandelssystem/WTO/GATS/index.html>
- BMWK. (2023). *Fachkräfte für Deutschland. Fachkräftesicherung*. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/fachkraeftesicherung.html>

- BMZ. (2020). *Qualifizierte Fachkräfte für nachhaltige Entwicklung*. https://www.bmz.de/de/themen/bildung/berufliche_bildung/index.html
- BMZ. (2023). *Qualifizierte Fachkräfte für nachhaltige Entwicklung*. Berufliche Bildung. <https://www.bmz.de/de/themen/berufsbildung>
- Bohlinger, S., & Fischer, A. (2015). *Lehrbuch europäische Berufsbildungspolitik: Grundlagen, Herausforderungen und Perspektiven*. (S. Bohlinger & A. Fischer (Hrsg.)). Bertelsmann.
- Bohlinger, S., & Wolf, S. (2016). Zwischen Dynamik und Stagnation. Politiktransfer kooperativer Berufsausbildung als Weg aus der Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa. *Zeitschrift für Pädagogik*, 62(3), 340–357. <https://doi.org/10.25656/01:16762>
- Borgmann, J. (2012). Dynamic Capabilities als Einflussfaktoren des Markteintrittstimings. In *Markt- und Unternehmensentwicklung / Markets and Organisations*. Springer Gabler. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-7182-1>
- Bortz, J., & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Auflage). Springer Medizin Verlag.
- Bortz, J., & Schuster, C. (2010). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. In *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7. Auflage). Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-12770-0>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bretschneider, M. (2007). Kompetenzentwicklung aus der Perspektive der Weiterbildung. *Deutsches Institut für Erwachsenenbildung*, 4–14.
- Breuillet, A., Bocquet, R., & Favre-Bonte, V. (2019). The Antecedents of International New Ventures' Internationalization Process: A Systematic Literature Review. *28ème congrès de l'Association Internationale de Management Stratégique*, 1–37.
- Breuillet, A., Bocquet, R., & Favre-Bonté, V. (2022). Navigating the internationalization process: Strategic resources for early internationalizing firms. *Journal of International Entrepreneurship*, 20(2), 282–315. <https://doi.org/10.1007/s10843-022-00308-z>
- Bruhn, M. (2005). Internationalisierung von Dienstleistungen. In M. Bruhn (Hrsg.), *Forum Dienstleistungsmanagement* (1. Aufl.). Gabler.
- Buckley, P. J., & Casson, M. (1991). *The Future of the Multinational Enterprise* (2.).
- Bullinger, H.-J., & Schreiner, P. (2006). Service Engineering: Ein Rahmenkonzept für die systematische Entwicklung von Dienstleistungen. In *Service Engineering* (S. 53–84). https://doi.org/10.1007/3-540-29473-2_3
- Bundesbank. (2020). Direktinvestitionsstatistiken. *Statistische Fachreihe*.
- Bundeszentrale für politische Bildung. (2020). *Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Bildung*.
- Burr, W. (2008). Zur Anwendung des resource based view of the firm auf Dienstleistungsunternehmen — Versuch einer Präzisierung des resource based view (Abstract). In A. Eisenkopf, C. Opitz, & H. Proff (Hrsg.), *Strategisches Kompetenz-Management in der Betriebswirtschaftslehre* (S. 183–194). Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8350-5570-4_10
- Burr, W. (2009). Zur Anwendung des Resource Based View of the Firm auf Dienstleistungsunternehmen – Versuch einer Präzisierung des Resource Based View. In H. Proff, C. Burmann, & J. Freiling (Hrsg.), *Der kompetenzbasierte Ansatz auf dem Weg zu einer „Theorie der Unternehmung“*. *Jahrbuch Strategisches Kompetenz-Management*.

- Burr, W. (2016). *Service Engineering bei technischen Dienstleistungen* (2. Auflage). Springer Gabler.
- Burr, W., & Reuter, U. (2007). Erscheinungsformen und Determinanten des Dienstleistungsexports. In M. Oesterle (Hrsg.), *Internationales Management im Umbruch - Globalisierungsbedingte Einwirkungen auf Theorie und Praxis internationaler Unternehmensführung* (S. 143–168). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9378-2_6
- Busse, G., & Frommberger, D. (2016). *Internationalisierung der Berufsausbildung als Herausforderung für Politik und Betriebe* (edition Hans-Böckler-Stiftung, Nummer 311).
- Calof, J. L., & Beamish, P. W. (1995). Adapting to foreign markets: Explaining internationalization. *International Business Review*, 4(2), 115–131. [https://doi.org/10.1016/0969-5931\(95\)00001-G](https://doi.org/10.1016/0969-5931(95)00001-G)
- Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. *Long Range Planning*, 43(2–3), 195–215. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.01.004>
- Časas, R., & Dambrauskaitė, V. (2011). Impact of External Business Environment Factors on Internationalization of Lithuanian-Born Global Companies. *Ekonomika*, 90(3), 120–135. <https://doi.org/10.15388/ekon.2011.0.931>
- Casillas, J. C., Acedo, F. J., & Barbero, J. L. (2010). Learning, unlearning and internationalisation: Evidence from the pre-export phase. *International Journal of Information Management*, 30(2), 162–173. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.07.005>
- Caspari, V. (2019). *Ökonomik und Wirtschaft*. In *Ökonomik und Wirtschaft - Eine Geschichte des ökonomischen Denkens*. Springer Gabler.
- Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. *Multivariate Behavioral Research*, 1(2). https://doi.org/10.1207/s15327906mbr0102_10
- Cavallo, A., Ghezzi, A., & Ruales Guzmán, B. V. (2020). Driving internationalization through business model innovation: Evidences from an AgTech company. *Multinational Business Review*, 28(2), 201–220. <https://doi.org/10.1108/MBR-11-2018-0087>
- Cavusgil, S. T. (1984). Differences among exporting firms based on their degree of internationalization. *Journal of Business Research*, 12(2), 195–208.
- Cavusgil, S. T., & Das, A. (1997). Methodological Issues in Empirical Cross-Cultural Research: A Survey of the Management Literature and a Framework. *Management International Review*, 37(1), 171–196.
- Cavusgil, S. T., & Knight, G. A. (2015). The born global firm: An entrepreneurial and capabilities perspective on early and rapid internationalization. *Journal of International Business Studies*, 46(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/jibs.2014.62>
- Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship - an investigation of the empirical link in export market ventures. *Journal of Marketing*, 58(1), 1–21.
- Chamberlin, E. (1933). *The Theory of Monopolistic Competition*. Harvard University Press.
- Chen, J., Sousa, C. M. P., & He, X. (2016). The determinants of export performance: a review of the literature 2006-2014. *International Marketing Review*, 33(5), 626–670.
- Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. *Long Range Planning*, 43(2–3), 354–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.010>

- Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. *Industrial and Corporate Change*, 11(3), 529–555. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icc/11.3.529>
- Child, D. (1975). The essentials of factor analysis, 2nd ed. In *The essentials of factor analysis*.
- Child, J., Hsieh, L., Elbanna, S., Karmowska, J., Marinova, S., Puthusserry, P., Tsai, T., Narooz, R., & Zhang, Y. (2017). SME international business models: The role of context and experience. *Journal of World Business*, 52(5), 664–679. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.05.004>
- Christ, J., Koscheck, S., Martin, A., & Widany, S. (2019). Wissenstransfer – Wie kommt die Wissenschaft in die Praxis? Ergebnisse der wbmonitor Umfrage 2018. In *wbmonitor*.
- Cicic, M., Patterson, P. G., & Shoham, A. (1999). A conceptual model of the internationalization of services firms. *Journal of Global Marketing*, 12(3), 81–106. https://doi.org/10.1300/J042v12n03_06
- Ciravegna, L., Lopez, L., & Kundu, S. (2014). Country of origin and network effects on internationalization: A comparative study of SMEs from an emerging and developed economy. *Journal of Business Research*, 67(5). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.07.011>
- Ciravegna, L., Majano, S. B., & Zhan, G. (2014). The inception of internationalization of small and medium enterprises: The role of activeness and networks. *Journal of Business Research*, 67(6), 1081–1089. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.06.002>
- Clark, T. (1991). Review: The Competitive Advantage of Nations by Michael Porter. *Journal of Marketing*, 55(4), 118–120.
- Clauss, T. (2017). Measuring business model innovation: conceptualization, scale development, and proof of performance. *R&D Management*, 47(3), 385–403. <https://doi.org/10.1111/radm.12186>
- Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386–405.
- Cohen, J. (1992). A Power Primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155–159.
- Collis, D. J. (1991). A resource-based analysis of global competition: The case of the bearings industry. *Strategic Management Journal*, 12(Special Issue: Global Strategy), 49–68.
- Collis, D. J. (1994). How Valuable Are Organizational Capabilities? *Strategic Management Journal*, 15, 143–152.
- Corden, W. M. (1967). Protection and Foreign Investment. *The Economic Record*, 43(2), 209–232.
- Corsten, H., & Gössinger, R. (2015). *Dienstleistungsmanagement* (6. Auflage). De Gruyter Oldenbourg.
- Cortimiglia, M. N., Ghezzi, A., & Frank, A. G. (2016). Business model innovation and strategy making nexus: Evidence from a cross-industry mixed-methods study. *R&D Management*, 46(3), 414–432. <https://doi.org/10.1111/radm.12113>
- Cortina, J. M. (1993). What Is Coefficient Alpha? An Examination of Theory and Applications. *Journal of Applied Psychology*, 78(1), 98–104. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.98>
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical Assessment, Research and Evaluation*, 10(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.7275/jyj1-4868>

- Coviello, N. E., & Cox, M. P. (2006). The resource dynamics of international new venture networks. *Journal of International Entrepreneurship*, 4(2-3), 113-132. <https://doi.org/10.1007/s10843-007-0004-4>
- Coviello, N. E., Ghauri, P. N., & Martin, K. A. M. (1998). International Competitiveness: Empirical Findings from SME Service Firms. *Journal of International Marketing*, 6(2), 4. <https://doi.org/10.1177/1069031X9800600202>
- Coviello, N. E., & McAuley, A. (1999). Internationalisation and the Smaller Firm: A Review of Contemporary Empirical Research. *Management International Review*, 39(3), 223.
- Coviello, N. E., McDougall, P. P., & Oviatt, B. M. (2011). The emergence, advance and future of international entrepreneurship research — An introduction to the special forum. *Journal of Business Venturing*, 26(6), 625-631. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.07.002>
- Curado, C., & Bontis, N. (2006). The knowledge-based view of the firm and its theoretical precursor. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 3(4), 367-381. <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJLIC.2006.011747>
- Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. Englewood Cliffs.
- Czinkota, M. R., Grossman, D. A., Javalgi, R. (Raj) G., & Nugent, N. (2009). Foreign market entry mode of service firms: The case of U.S. MBA programs. *Journal of World Business*, 44(3), 274-286. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2008.08.002>
- Dabić, M., Maley, J., Dana, L. P., Novak, I., Pellegrini, M. M., & Caputo, A. (2019). Pathways of SME internationalization: a bibliometric and systematic review. *Small Business Economics*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11187-019-00181-6>
- Daszkiewicz, N. (2014). Firm-Level Internationalisation from the Theoretical Perspective : Knowledge-based Approach. In N. Daszkiewicz & K. Wach (Hrsg.), *Firm-Level Internationalisation and its Business Environment: Knowledge-Based and Entrepreneurial Approach* (S. 9-18). Gdańsk University of Technology Publishing House.
- de Winter, J. C. F., Dodou, D., & Wieringa, P. A. (2009). Exploratory factor analysis with small sample sizes. *Multivariate Behavioral Research*, 44(2), 147-181. <https://doi.org/10.1080/00273170902794206>
- De Wit, H., & Hunter, F. (2015). The Future of Internationalization of Higher Education in Europe. *International Higher Education*, 83, 2-3. <https://doi.org/10.6017/ihe.2015.83.9073>
- De Wit, H., Hunter, F., Howard, L., & Egron-Polak, E. (2015). Internationalisation of Higher Education. In *Report for the European parliament's committee on culture and education*. <https://doi.org/10.2861/444393>
- Dehnbostel, P., & Lindemann, H.-J. (2016). Internationalisierung der Berufsbildung. In M. Schönebeck & A. Pellert (Hrsg.), *Von der Kutsche zur Cloud - globale Bildung sucht neue Wege: Das Beispiel der Carl Benz Academy* (S. 125-150). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-11691-0_7
- Dehnen, H. S. (2012). *Markteintritt in Emerging Market Economies - Entwicklung eines Internationalisierungsprozessmodells*. Gabler Verlag | Springer Fachmedien. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4218-0>
- Demangeot, C., Broderick, A. J., & Samuel Craig, C. (2015). Multicultural marketplaces: New territory for international marketing and consumer research. *International Marketing Review*, 32(2), 118-140. <https://doi.org/10.1108/IMR-01-2015-0017>
- Demil, B., & Lecocq, X. (2010). Business model evolution: In search of dynamic consistency. *Long Range Planning*, 43(2-3), 227-246.

- <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.02.004>
- Dempsey, K., & Tao, X. (2017). Australian VET in China: What Has Changed? In L. T. Tran & K. Dempsey (Hrsg.), *Internationalization in Vocational Education and Training: Transnational Perspectives* (S. 149–166). Springer International Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-47859-3_9
- Deutscher Bildungsrat. (1974). *Aspekte für die Planung der Bildungsforschung*. Dt. Bildungsrat.
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK). (2021). *DIHK-Report Fachkräfte 2021 - Fachkräfteengpässe schon über Vorkrisenniveau*. 27.
- Die Bundesregierung. (2013). Strategiepapier der Bundesregierung zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit aus einer Hand. In *Drucksache 17/14352*.
- Die Bundesregierung. (2019). *Strategie der Bundesregierung zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit*.
- Dietrich, S. (2007). Institutionalstruktur von allgemeiner und beruflicher Weiterbildung in Deutschland. *REPORT Zeitschrift für Weiterbildungsforschung: Bildung und Beruf*, 4(30), 32–41.
- Dietrich, S., Schade, H.-J., & Behrendorf, B. (2008). Ergebnisbericht: Projekt Weiterbildungskataster. In *Forschungsprojekt Anbieterforschung*.
- Dietrich, A., Heimann, K., & Meyer, R. (2004). *Berufsausbildung im Kontext von Mobilität, interkulturellem Lernen und vernetzten Lernstrukturen*. Hans Böckler Stiftung.
- Diodato, V. P. (1994). *Dictionary of Bibliometrics*. Haworth Press.
- Ditton, H., & Reinders, H. (2011). Überblick Bildungssystem. In H. Reinders, H. Ditton, C. Gräsel, & B. Gniewosz (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung - Strukturen und Methoden*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-531-93015-2_12
- Dobischat, R., & Düsseldorf, K. (2017). Berufliche Bildung und Berufsbildungsforschung. In R. Tippelt & B. Schmidt-Hertha (Hrsg.), *Handbuch Bildungsforschung* (S. 1–28). Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-20002-6>
- Dobischat, R., & Düsseldorf, K. (2019). Organisation, Recht und Finanzierung der beruflichen Weiterbildung. In R. Arnold (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6_45
- Dohmen, D., Fuchs, K., & Himpele, K. (2006). Bildung, externe Effekte, technologische Leistungsfähigkeit und Wirtschaftswachstum. In *FiBS-Forum* (Bd. 31).
- Döhrn, R., & Heiduk, G. (1999). Theorie und Empirie der Direktinvestitionen. In *Schriftenreihe des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung* (Bd. 65). Duncker & Humblot Berlin.
- Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. <https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dow, D., Liesch, P., & Welch, L. (2018). Inertia and Managerial Intentionality: Extending the Uppsala Model. *Management International Review*, 58(3), 465–493.
- Drakopoulou Dodd, S., & Patra, E. (2002). National differences in entrepreneurial networking. *Entrepreneurship and Regional Development*, 14(2), 117–134. <https://doi.org/10.1080/08985620110111304>
- Dunning, J. H. (1977). Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an

- Eclectic Approach. In B. Ohlin, P.-O. Hesselborn, & P. M. Wijkman (Hrsg.), *The International Allocation of Economic Activity: Proceedings of a Nobel Symposium held at Stockholm* (S. 395–418). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-03196-2_38
- Dunning, J. H. (1980). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. *Journal of International Business Studies*, 11(1), 9–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490593>
- Dunning, J. H. (1988). The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions. *Journal of International Business Studies*, 19(1), 1–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490372>
- Dunning, J. H. (1995). Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism. *Journal of International Business Studies*, 26(3), 461–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490183>
- Dunning, J. H. (2003). An Evolving Paradigm of the Economic Determinants of International Business Activity. *Advances in International Management*, 15(3), 3–27. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0747-7929\(03\)15001-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0747-7929(03)15001-9)
- Dunning, J. H., & Bansal, S. (1997). The Cultural Sensitivity of the Eclectic Paradigm. *Multinational Business Review*, 5(1).
- Dunning, J. H., & Kundu, S. (1995). The Internationalization of the Hotel Industry - Some New Findings from a Field Study. *Management International Review*, 35(2), 101–133.
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). *Multinational Enterprises and the Global Economy* (2.). Edward Elgar Publishing Limited.
- Duschek, S. (2004). Inter-Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Management Revue*, 15(1), 53–73.
- Ebner, C., & Ehlert, M. (2018). Weiterbilden und Weiterkommen? Non-formale berufliche Weiterbildung und Arbeitsmarktmobilität in Deutschland. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 70(2), 213–235. <https://doi.org/10.1007/s11577-018-0518-x>
- Eckert, M., & Tramm, T. (2004). Stand und Perspektiven der Berufsbildungsforschung aus Sicht der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. In R. Czycholl & R. Zedler (Hrsg.), *Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 280* (Nummer 5, S. 55–86).
- Eggert, A., Ulaga, W., Frow, P., & Payne, A. (2018). Conceptualizing and communicating value in business markets: From value in exchange to value in use. *Industrial Marketing Management*, 69, 80–90. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.01.018>
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(10–11), 1105–1121. [https://doi.org/10.1002/1097-0266\(200010/11\)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E)
- Ekeledo, I., & Sivakumar, K. (2004). International market entry mode strategies of manufacturing firms and service firms. In *International Marketing Review* (Bd. 21, Nummer 1). <https://doi.org/10.1108/02651330410522943>
- Engelhardt, W. H., Kleinaltenkamp, M., & Reckenfelderbäumer, M. (1993). Leistungsbündel als Absatzobjekte. *zfbf - Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, 45, 395–426.
- Eraut, M. (1998). Concepts of competence. *Journal of Interprofessional Care*, 12(2), 127–139. <https://doi.org/10.3109/13561829809014100>
- Eriksson, K., Johanson, J., Majkgård, A., & Sharma, D. D. (1997). Experiential Knowledge and Cost in the Internationalization Process. *Journal of International Business Studies*,

- 28(2), 337–360. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490104>
- Euler, D. (2003). Potentiale von Modellversuchsprogrammen für die Berufsbildungsforschung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 99(x), 201–212.
- Euler, D. (2008). Unter Weißkittel- und Blaukittelforschern: Aufgaben und Stellenwert der Berufsbildungsforscher. In *Neue Forschungsverständnisse in den Sozialwissenschaften: Konsequenzen für die Berufsbildungsforschung im Bundesinstitut für Berufsbildung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Euler, D. (2013a). Das duale System in Deutschland – Vorbild für einen Transfer ins Ausland? In *Eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung*.
- Euler, D. (2013b). Die deutsche Berufsausbildung – ein Exportschlager oder eine Reformbaustelle? *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 3(109).
- Euler, D. (2018). Gemessenes und Angemessenes – Berufsbildungsforschung auf der Suche nach einem Profil ... In R. Weiß & E. Severing (Hrsg.), *Multidisziplinär – praxisorientiert – evidenzbasiert: Berufsbildungsforschung im Kontext unterschiedlicher Anforderungen* (S. 30–53). Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Euler, D. (2019). Duale Berufsausbildung - ein Exportschlager ohne Absatz? In M. Pilz, K. Breuing, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufsbildung zwischen Tradition und Moderne: Festschrift für Thomas Deißinger zum 60. Geburtstag* (S. 315–329). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-24460-6_19
- Euler, D., Walden, G., & Weiß, R. (2010). Zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und Praxisgestaltung: Berufsbildungsforschung im BIBB. In *40 Jahre Bundesinstitut für Berufsbildung: 40 Jahre Forschen – Beraten – Zukunft gestalten*.
- Euler, D., & Wieland, C. (2015). *The German VET System: Exportable Blueprint or Food for Thought?* (Nummer November). <https://doi.org/10.11586/2016010>
- Evers, N., Gliga, G., & Rialp-Criado, A. (2019). Strategic orientation pathways in international new ventures and born global firms—Towards a research agenda. *Journal of International Entrepreneurship*, 17(3), 287–304. <https://doi.org/10.1007/s10843-019-00259-y>
- Evers, N., & O’Gorman, C. (2011). Improvised internationalization in new ventures: The role of prior knowledge and networks. *Entrepreneurship and Regional Development*, 23(7–8), 549–574. <https://doi.org/10.1080/08985621003690299>
- Fabrigar, L. R., & Wegener, D. T. (2012). *Exploratory factor analysis*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199734177.001.0001>
- Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the Use of Exploratory Factor Analysis in Psychological Research. *Psychological Methods*, 4(3), 272–299.
- Fang, E., & Zou, S. (2009). Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures. *Journal of International Business Studies*, 40(5), 742–761. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/jibs.2008.96>
- Felzensztein, C., Ciravegna, L., Robson, P., & Amorós, J. E. (2015). Networks, Entrepreneurial Orientation, and Internationalization Scope: Evidence from Chilean Small and Medium Enterprises. *Journal of Small Business Management*, 53, 145–160. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12188>
- Felzensztein, C., Crick, D., Gonzalez-Perez, M. A., Jurado, T., & Etchebarne Lopez, M. S. (2020). Capabilities and the internationalisation of smaller-sized, service-oriented

- firms in the southern hemisphere. *Journal of Strategic Marketing*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/0965254X.2020.1815235>
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS*. Sage Publications.
- Fietz, G., Junge, A., & Müntnich, M. (2003). Good Practice-Strategien der Erschließung internationaler Weiterbildungsmärkte. In *Deutsche Weiterbildungsanbieter auf internationalen Märkten* (S. 59–68). Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
- Fließ, S. (2009). Dienstleistungsmanagement - Kundenintegration gestalten und steuern. In *Dienstleistungsmanagement*. Gabler Verlag. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8076-2>
- Forscht, T., Angerer, T., & Swoboda, B. (2007). Mixed Methods - Systematisierung von Untersuchungsdesigns. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung* (S. 247–259). Gabler Verlag. <https://doi.org/10.5771/9783748926610-135>
- Forsgren, M. (2016). A note on the revisited Uppsala internationalization process model - The implications of business networks and entrepreneurship. *Journal of International Business Studies*, 47(9), 1135–1144. <https://doi.org/10.1057/s41267-016-0014-3>
- Foscht, T., Angerer, T., & Pieber, C. (2004). Export, kooperative und integrative Markteintrittsformen: Eine vergleichende Analyse. In J. Zentes, D. Morschett, & H. Schramm-Klein (Hrsg.), *Außenhandel: Marketingstrategien und Managementkonzepte* (S. 331–351). Gabler Verlag.
- Fraunhofer IMW. (2013). *meta Berufsbildungsexport*. <https://www.berufsbildungsexport-meta.de>
- Fraunhofer MOEZ. (2012). Treibende und hemmende Faktoren im Berufsbildungsexport aus Sicht deutscher Anbieter. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014a). Bedarfsermittlung systematisch gestalten. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014b). Die Zusammenarbeit mit Schlüsselpartnern erfolgreich gestalten. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014c). Kosten im Griff halten. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014d). Kundengerechte Zertifizierungsmodelle entwickeln. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014e). Kundennutzen verdeutlichen und Kunden erreichen. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014f). Qualität sichern im Berufsbildungsexport. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014g). Schlüsselpartner für den Berufsbildungsexport auswählen. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Fraunhofer MOEZ (Hrsg.). (2014h). Vertriebswege auswählen und nachhaltiger Akquiseerfolg durch höhere Kundenzufriedenheit. In *Metaprojekt „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“*.
- Freiling, J. (2001). Resource-based View und ökonomische Theorie. In *Strategisches Kompetenz-Management*. Gabler Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-85214-4>
- Freiling, J. (2004). A Competence-based Theory of the Firm. *Management Revue*, 15(1),

- 27–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.5771/0935-9915-2004-1-27>
- Freiling, J., & Gersch, M. (2006). (Was) Kann der kompetenzbasierte Ansatz zu einer theoretischen Bezugsbasis für das Dienstleistungsmanagement beitragen? In M. Kleinaltenkamp (Hrsg.), *Innovatives Dienstleistungsmarketing in Theorie und Praxis* (S. 3–31). DUV. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9489-5_1
- Freiling, J., Gersch, M., & Goeke, C. (2006). Eine „Competence-based Theory of the Firm“ als marktprozess-theoretischer Ansatz. In G. Schreyögg & P. Conrad (Hrsg.), *Management von Kompetenz* (S. 37–82). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9300-7_2
- Freiling, J., Gersch, M., & Goeke, C. (2008). On the path towards a competence-based theory of the firm. *Organization Studies*, 29(8–9), 1143–1164. <https://doi.org/10.1177/0170840608094774>
- Freixanet, J., & Renart, G. (2020). A capabilities perspective on the joint effects of internationalization time, speed, geographic scope and managers' competencies on SME survival. *Journal of World Business*, 55(6), 101110. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101110>
- Friedrich, A., Hohn, C., & Lukowski, F. (2021). Forschungsdaten zur Weiterbildung im BIBB-FDZ. In *Daten und Methodenbericht*.
- Frommberger, D. (2019). Berufliche Bildung im Vergleich. Historische Unterschiede und internationale Trends. In M. Pilz, K. Breuing, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufsbildung zwischen Tradition und Moderne: Festschrift für Thomas Deißinger zum 60. Geburtstag* (S. 297–314). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24460-6_18
- Frommberger, D., & Baumann, F.-A. (2019). Internationalisierung der Berufsbildung. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 713–724). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19372-0_54-1
- Galavan, R. J. (2015). Understanding Resources, Competences, and Capabilities. *EU Common Security and Defence Policy*, 653371, 1–17. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2693638>
- Gandolfo, G. (2004). *Elements of International Economics*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-07005-5>
- Gankema, H. G. J., Snuif, H. R., & Zwart, P. S. (2000). The Internationalization Process of Small and Medium-sized Enterprises: An Evaluation of Stage Theory. *Journal of Small Business Management*, 38(4), 15–27.
- Gao, Y. (2020). International Collaborations in the VET Sector: Motivations and Challenges. *Journal of Studies in International Education*, 24(2), 232–248. <https://doi.org/10.1177/1028315319835531>
- Geiben, M. (2017a). Theoretische Überlegungen zum Thema – Transfer in Berufsbildungsk Kooperationen. In M. Geiben (Hrsg.), *Transfer in internationalen Berufsbildungsk Kooperationen*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Geiben, M. (2017b). Transfer in internationalen Berufsbildungsk Kooperationen. In M. Geiben (Hrsg.), *Berichte zur beruflichen Bildung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Gessler, M., Fuchs, M., & Pilz, M. (2019). Der internationale Berufsbildungstransfer im Lichte der deutschen Berufsbildungsforschung: Wie der Geist aus der Flasche. In M. Gessler, M. Fuchs, & M. Pilz (Hrsg.), *Konzepte und Wirkungen des Transfers Dualer Berufsausbildung* (S. 3–10). Springer Fachmedien. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-23185-9_1

- Gessler, M., & Kühn, K. (2019). Geschäftsmodellentwicklung und/oder Internationale Berufsbildungszusammenarbeit? In Projektträger DLR (Hrsg.), *Berufsbildung International: Geschäftsmodellentwicklung* (S. 35–37).
- Ghoshal, S., & Moran, P. (1996). Bad for Practice: A Critique of the Transaction Cost Theory. *The Academy of Management Review*, 21(1), 13–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258627>
- Gnizy, I. (2019). The role of inter-firm dispersion of international marketing capabilities in marketing strategy and business outcomes. *Journal of Business Research*, 105(May 2018), 214–226. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.015>
- Gonon, P. (2019). Berufsbildung und Globalisierung: Vom Kerschensteiner- zum Kompetenz-Modus. In M. Pilz, K. Breuing, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufsbildung zwischen Tradition und Moderne: Festschrift für Thomas Deißinger zum 60. Geburtstag* (S. 283–295). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24460-6_17
- González, C. (2019). Revealing a Social Dimension of Internationalization: Transnational Board Interlocks as a Social-Based Proxy for the Degree of Internationalization of the Firm. *Management International Review*, 59(2), 253–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11575-018-0359-x>
- Gorsuch, R. L. (2015). *Factor Analysis*. Routledge.
- Gorynia, M., Trąpczyński, P., & Bytniewski, S. (2019). The concepts of strategy and business models in firm internationalization research: Towards a research agenda. *International Entrepreneurship Review*, 5(2), 7–21. <https://doi.org/10.15678/ier.2019.0502.01>
- Grant, R. M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. *Strategic Management Journal*, 17, 109–122.
- Gräsel, C. (2010). Stichwort: Transfer und transferforschung im bildungsbereich. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 13(1), 7–20. <https://doi.org/10.1007/s11618-010-0109-8>
- Gräsel, C. (2011). Was ist Empirische Bildungsforschung? In H. Reinders, H. Ditton, C. Gräsel, & B. Gniewosz (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung - Strukturen und Methoden*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-531-93015-2_1
- Gray, B., & Farminer, A. (2014). And no birds sing-reviving the romance with international entrepreneurship. *Journal of International Entrepreneurship*, 12(2). <https://doi.org/10.1007/s10843-014-0125-5>
- Greco, A. L., & Völcker, M. (2018). Mixed Methods Potenziale und Herausforderungen der Integration qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden. In M. Maier, C. Keßler, U. Deppe, A. Leuthold-Wergin, & S. Sandring (Hrsg.), *Qualitative Bildungsforschung: Methodische und methodologische Herausforderungen in der Forschungspraxis* (S. 229–246). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-18597-8_13
- Grönroos, C. (1999). Internationalization strategies for services. *Journal of Services Marketing*, 13(4), 290–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/08876049910282547>
- Grönroos, C. (2015). *Service Management and Marketing: Managing the Service Profit Logic* (4. Aufl.). John Wiley & Sons.
- Grönroos, C. (2016). Internationalization strategies for services: a retrospective. *Journal of Services Marketing*, 30(2), 129–132. <https://doi.org/10.1108/JSM-11-2015-0354>

- Grottker, D. (2018). Geschichte der Berufsbildung in Deutschland. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 1–11). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19372-0_5-1
- Guimarães, L. G. de A., Blanchet, P., & Cimon, Y. (2021). Collaboration among small and medium-sized enterprises as part of internationalization: A systematic review. *Administrative Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/admsci11040153>
- Gustavsen, B. (2008). Action research, practical challenges and the formation of theory. In *Action Research* (Bd. 6, Nummer 4, S. 421–437). <https://doi.org/10.1177/1476750308094130>
- Gutschow, K. (2019). Validierung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-19372-0_36-1
- Haddoud, M. Y., Jones, P., & Newbery, R. (2021). Export intention in developing countries: A configuration approach to managerial success factors. *Journal of Small Business Management*, 59(1), 107–135. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12470>
- Hadley, R. D., & Wilson, H. I. M. (2003). The network model of internationalisation and experiential knowledge. *International Business Review*, 12(6), 697–717. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2003.01.001>
- Hall, R. (1992). The Strategic Analysis of Intangible Resources. *Strategic Management Journal*, 13(2), 135–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.4250130205>
- Haller, S. (2017). Dienstleistungsmanagement. In *Grundlagen – Konzepte – Instrumente* (7.). Springer Fachmedien. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-16897-1>
- Hamel, G. (2000). *Leading the Revolution*. Harvard Business School Press.
- Hansen, H. (2009). Gründungserfolg wissensintensiver Dienstleister - Theoretische und empirische Überlegungen aus Sicht der Competence-based Theory of the Firm. In *Strategisches Kompetenz-Management*. Gabler Verlag | Springer Fachmedien. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9415-8>
- Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2007). The Role of Education Quality in Economic Growth. In *World Bank Policy Research Working Paper* (Bd. 4122).
- Heckscher, E. (1919). The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income. *Ekonomisk Tidskrift*.
- Hedman, J., & Kalling, T. (2003). The business model concept: Theoretical underpinnings and empirical illustrations. *European Journal of Information Systems*, 12(1), 49–59. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000446>
- Heidhues, F. (1969). *Zur Theorie der internationalen Kapitalbewegungen: eine kritische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Direktinvestitionen*. Mohr, Tübingen.
- Heiduk, G. (1980). Theorie internationaler Güter- und Faktorbewegungen eine nicht-monetäre Analyse internationaler Wirtschaftsbeziehungen. In *Volkswirtschaftliche Schriften*. Duncker & Humblot.
- Heitmann, W. (2019). 60 Jahre internationale Förderung der Berufsbildung im Überblick: Veränderungsprozesse in der Wertschöpfungskette für Berufsbildung in der staatlichen deutschen Berufsbildungszusammenarbeit im Ausland. In M. Gessler, M. Fuchs, & M. Pilz (Hrsg.), *Konzepte und Wirkungen des Transfers Dualer Berufsausbildung* (S. 59–118). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-23185-9_3
- Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D. J., & Winter, S. G.

- (2007). *Dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations*. Blackwell Publishing.
- Helfferrich, C. (2006). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/s11577-006-0276-z>
- Helfferrich, C. (2019). Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Heller, P., Grunau, J., & Duscha, K. (2015). Das Konzept „Beruf“ ins Ausland transferieren? Eine kritische Perspektive auf den deutschen Berufsbildungsexport. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online*, 29, 1–17.
- Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. In *Educational and Psychological Measurement* (Bd. 66, Nummer 3, S. 393–416). Sage Publications. <https://doi.org/10.1177/0013164405282485>
- Hernández, J. G. V., Pérez, O. E. A., & Rangel, A. C. (2016). A Review of Research methods in strategic management; What have been done, and what is still missing. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 6(2).
- Hilbig, R. (2019a). Geschäftsmodellinnovationsprozess – Vom nationalen zum internationalen Geschäftsmodell. In A. Münzenberg (Hrsg.), *Berufsbildung International: Geschäftsmodellentwicklung* (S. 28–31). DLR Projektträger.
- Hilbig, R. (2019b). *Internationale Geschäftsmodelle von Berufsbildungsdienstleistern: Geschäftsmodellinnovationen unter Berücksichtigung der Dynamic Capabilities*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-24525-2>
- Hilbig, R., & Nirenberg, N. (2019). *Becoming international – The business model innovation process of VET providers*. July, 1–40.
- Hilke, W. (1984). Dienstleistungs-Marketing aus der Sicht der Wissenschaft. In *Betriebswirtschaftliches Seminar der Universität Freiburg* (Freiburger betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge).
- Hippach-Schneider, U., Krause, M., & Woll, C. (2007). Berufsbildung in Deutschland. In *Cedefop Panorama series* (Bd. 136).
- Hitt, M. A., Bierman, L., Uhlenbruck, K., & Shimizu, K. (2006). The importance of resources in the internationalization of professional service firms: The good, the bad, and the ugly. *Academy of Management Journal*, 49(6), 1137–1157. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2006.23478217>
- Höld, R. (2009). Zur Transkription von Audiodaten. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung: Konzepte - Methoden - Analysen* (2. Auflage, S. 655–668). Gabler Verlag. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9441-7_41
- Holm, D. B., Eriksson, K., & Johanson, J. (1999). Creating Value through Mutual Commitment to Business Network Relationships. *Strategic Management Journal*, 20(5), 467–486. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199905\)20:5%3C467::AID-SMJ38%3E3.0.CO;2-J](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199905)20:5%3C467::AID-SMJ38%3E3.0.CO;2-J)
- Holtbrügge, D. (2005). Die Lerntheorie der Internationalisierung von Johanson/Vahlne: Grundzüge, empirische Relevanz und Kritik. In *Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Internationales Management* (3).
- Holtbrügge, D., & Welge, M. K. (2015). *Internationales Management* (6. Auflage). Schäffer-Poeschel Verlag.

- Holzmüller, H. H., & Stöttinger, B. (2001). International marketing managers' cultural sensitivity: Relevance, training requirements and a pragmatic training concept. *International Business Review*, 10(6), 597–614. [https://doi.org/10.1016/S0969-5931\(01\)00034-8](https://doi.org/10.1016/S0969-5931(01)00034-8)
- Hölnzer, H. M. (2009). *Die Fähigkeit des Fortschritts im Strategischen Management*. Gabler | GWV Fachverlage GmbH.
- Hoopes, D. G., Madsen, T. L., & Walker, G. (2003). Guest editors' introduction to the special issue: why is there a resource-based view? Toward a theory of competitive heterogeneity. *Strategic Management Journal*, 24(10), 889–902. <https://doi.org/10.1002/smj.356>
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2). <https://doi.org/10.1007/BF02289447>
- Horst, T. (1972). Firm and Industry Determinants of the Decision to Invest Abroad: An Empirical Study. *The Review of Economics and Statistics*.
- Hosseini, M. (2016). The Internationalization of SMEs: An Interactive Perspective of Firm-Level Entrepreneurship and Network Structure [Linköping University]. In *Linköping Studies in Science and Technology*. <https://doi.org/10.3384/diss.diva-129230>
- Hummelsheim, S., & Baur, M. (2014). The German dual system of initial vocational education and training and its potential for transfer to Asia. *Prospects*, 44(2), 279–296. <https://doi.org/10.1007/s11125-014-9311-4>
- Hussy, W., Schreier, M., & Echterhoff, G. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften* (2.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-34362-9>
- Hymer, S. (1960). *The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investments*. MIT Press 1976.
- Ibeh, K. I. N., & Wheeler, C. N. (2005). A resource-centred interpretation of export performance. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 1(1998), 539–556. <https://doi.org/10.1007/s11365-005-4777-4>
- iMOVE. (2007). *TrendBarometer: Exportbranche Aus- und Weiterbildung*.
- iMOVE. (2010). *Die wirtschaftliche Bedeutung deutscher Bildungsexporte. Definitionen. Volumen. Empfehlungen*.
- iMOVE. (2019). *Trendbarometer 2019 - Exportbranche Aus- und Weiterbildung*.
- Inan, G. G., & Bititci, U. S. (2015). Understanding Organizational Capabilities and Dynamic Capabilities in the Context of Micro Enterprises: A Research Agenda. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 210, 310–319. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.371>
- Innerhofer, E. (2012). Strategische Innovationen in der Hotellerie. In *Entrepreneurial Management und Standortentwicklung – Perspektiven für Unternehmen und Destinationen*. Wiesbaden.
- Isard, W. (1956). *Location and space-economy: a general theory relating to industrial location, market areas, land use, trade and urban structure*. MIT Press.
- Ismail, N. A., & Kuivalainen, O. (2015). The effect of internal capabilities and external environment on small- and medium-sized enterprises' international performance and the role of the foreign market scope: The case of the Malaysian halal food industry. *Journal of International Entrepreneurship*, 13(4), 418–451. <https://doi.org/10.1007/s10843-015-0160-x>
- Itaki, M. (1991). A Critical Assessment of the Eclectic Theory of the Multinational Enterprise. *Journal of International Business Studies*, 22(3), 445–460.
- Iversen, C. (1936). *Aspects of the theory of international capital movements*. Levin &

- Munksgaard; H. Milford, Oxford University Press.
- Jager, M. (2010). *Dynamische Prozesse der Internationalisierung - Theoriegeleitete empirische Analyse familiengeführter KMU* (B. Swoboda (Hrsg.)). Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Jahrreiß, W. (1984). *Zur Theorie der Direktinvestitionen im Ausland - Versuch einer Bestandsaufnahme, Weiterführung und Integration partialanalytischer Forschungsansätze*. Duncker und Humblot.
- Jaschinski, C. (1998). *Qualitätsorientiertes Redesign von Dienstleistungen*. Shaker.
- Javalgi, R. R. G., Griffith, D. A., & White, D. S. (2003). An empirical examination of factors influencing the internationalization of service firms. *Journal of Services Marketing*, 17(2), 185–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/08876040310467934>
- Javalgi, R. R. G., & Todd, P. R. (2011). Entrepreneurial orientation, management commitment, and human capital: The internationalization of SMEs in India. *Journal of Business Research*, 64(9), 1004–1010. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.11.024>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jiang, G., Kotabe, M., Zhang, F., Hao, A. W., Paul, J., & Wang, C. L. (2020). The determinants and performance of early internationalizing firms: A literature review and research agenda. *International Business Review*, 29(4), 101662. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101662>
- Joffe, H. (2011). Thematic Analysis. In D. Harper & A. R. Thompson (Hrsg.), *Qualitative Research Methods in Mental Health and Psychotherapy* (S. 209–223). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119973249.ch15>
- Johanson, J., & Mattsson, L.-G. (1987). Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-Cost Approach. *International Studies of Management & Organization*, 17(1), 34–48. <https://doi.org/10.1080/00208825.1987.11656444>
- Johanson, J., & Mattsson, L.-G. (1988). Internationalization in industrial systems: A network approach. In N. Hood & J.-E. Vahlne (Hrsg.), *Strategies in Global Competition* (S. 303–321). Croom Helm.
- Johanson, J., & Mattsson, L.-G. (2015). Internationalisation in Industrial Systems — A Network Approach. In M. Forsgren, U. Holm, & J. Johanson (Hrsg.), *Knowledge, Networks and Power: The Uppsala School of International Business* (S. 111–132).
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The Internationalization Process of the Firm—A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676>
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1990). The Mechanism of Internationalisation. *International Marketing Review*, 7(4).
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. *Journal of International Business Studies*, 40(9), 1411–1431. <https://doi.org/10.1057/jibs.2009.24>
- Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2011). Markets as networks: Implications for strategy-making. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 39(4), 484–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11747-010-0235-0>
- Johanson, J., & Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm. Four

- Swedish Cases. *Journal of Management Studies*, 12(3), 305–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1975.tb00514.x>
- Johnson, J. P., Lenartowicz, T., & Apud, S. (2006). Cross-cultural competence in international business: Toward a definition and a model. *Journal of International Business Studies*, 37(4), 525–543. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400205>
- Jonda, I. (2012). Duale Berufsbildung als Export: Ideen für ein mögliches Geschäftsmodell. *Wirtschaft & Beruf*, 64.
- Jones, G. M. (1960). Educators, Electrons, and Business Models: A Problem in Synthesis. *The Accounting Review*, 35(4), 619.
- Jones, R. W., & Weder, R. (2017). *200 years of Ricardian Trade Theory: Challenges of Globalization*. Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-60606-4>
- Jones, M. V., & Coviello, N. E. (2005). Internationalisation: conceptualizing an entrepreneurial process of behaviour in time. *Journal of International Business Studies*, 36(February), 284–303. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400138>
- Jones, M. V., Coviello, N. E., & Tang, Y. K. (2011). International Entrepreneurship research (1989–2009): A domain ontology and thematic analysis. *Journal of Business Venturing*, 26(6), 632–659. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.04.001>
- Junaidu, A. S., Abdul, M. B., Mohamed, Z. A., & Sambasivan, M. (2012). Tangible Resources and Export Performance of SMEs in the Nigerian Leather Industry: The Moderating Role of Firm Size. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(5), 235.
- Jung, S., & Lee, S. (2011). Exploratory factor analysis for small samples. *Behavior Research Methods*, 43(3). <https://doi.org/10.3758/s13428-011-0077-9>
- Jusufi, G., & Ramaj, V. (2020). The impact of human resources on business. *Econviews*, 2, 575–588.
- Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 141–151.
- Kaiser, H. F., & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark IV. *Educational and Psychological Measurement*, 34, 111–117.
- Kaleka, A. (2012). Studying resource and capability effects on export venture performance. *Journal of World Business*, 47(1), 93–105. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.10.024>
- Kassberg, G., & Dornberger, U. (2022). Perception of export intenders on relevant resources and competences for the internationalization of vocational education and training (VET) providers. *International Journal of Training and Development*, 1–23. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12278>
- Kassberg, G., & Dornberger, U. (2024). German VET Providers' International Business Models and the Critical Factors for Entering Foreign Markets. In M. Gessler, O. Zlatkin-Troitschanskaia, S. Bohlinger, C. Olivier, M. Toepper, A. Bieß, A.-C. Greppmair, I. Scheuch, & H. L. Nguyen (Hrsg.), *Expanding Horizons. Internationale Berufsbildungsforschung* (S. 161–190). Springer VS. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-43742-8_8
- Kassberg, G., Dornberger, U., Friebel, P., Uhlig, S., & Schied, H. (2018). Leitfaden für den Export beruflicher Aus- und Weiterbildung. In P. Pfaffe & U. Meinecke (Hrsg.), *iMOVE Publikationen*. BMBF.
- Kazlauskaitė, R., Autio, E., Gelbūda, M., & Šarapovas, T. (2015). The resource-based view and SME internationalisation: An emerging economy perspective. *Entrepreneurial*

- Business and Economics Review*, 3(2), 53–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030205>
- Keeley, L., Walters, H., Pikkell, R., & Quinn, B. (2013). *Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs*. Wiley.
- Kelle, U. (2008). Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung. In *Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte* (2. Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-531-91174-8>
- Kelle, U. (2019). Mixed Methods. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 159–172). Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Kenefick, D., & Kirrane, M. (2022). A Little Less Conversation, a Little More Action: Participatory Insider Action Research in an Executive Team. *Systemic Practice and Action Research*, 35(4), 453–469. <https://doi.org/10.1007/s11213-021-09580-x>
- Ketchen, D. J., Boyd, B. K., & Bergh, D. D. (2008). Research methodology in strategic management: Past accomplishments and future challenges. *Organizational Research Methods*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/1094428108319843>
- Keupp, M. M., & Gassmann, O. (2009). The Past and the Future of International Entrepreneurship: A Review and Suggestions for Developing the Field. *Journal of Management*, 35(3), 600–633. <https://doi.org/10.1177/0149206308330558>
- Kim, J.-J. (2018). The Review on the Theory of Internationalization of Multinational Firms and SMEs. *The East Asian Journal of Business Management*, 6(2), 49–57. <https://doi.org/10.20498/eajbe.2018.6.2.49>
- Kindleberger, C. P. (1969). *American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment*. Yale University Press.
- Kindström, D. (2010). Towards a service-based business model - Key aspects for future competitive advantage. *European Management Journal*, 28(6), 479–490. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2010.07.002>
- Kindström, D., & Kowalkowski, C. (2014). Service innovation in product-centric firms: A multidimensional business model perspective. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 29(2), 96–111. <https://doi.org/10.1108/JBIM-08-2013-0165>
- Kindström, D., Kowalkowski, C., & Sandberg, E. (2013). Enabling service innovation: A dynamic capabilities approach. *Journal of Business Research*, 66(8), 1063–1073. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.03.003>
- Kirchmair, R. (2022). Qualitative Forschungsmethoden. Anwendungsorientiert: vom Insider aus der Marktforschung lernen. In *Angewandte Psychologie Kompakt* (Bd. 1). Springer.
- Kiss, A. N., Danis, W. M., & Cavusgil, S. T. (2012). International entrepreneurship research in emerging economies: A critical review and research agenda. *Journal of Business Venturing*, 27(2), 266–290. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.09.004>
- Klandt, H., & Heidenreich, S. (2017). *Empirische Forschungsmethoden in der Betriebswirtschaftslehre*. De Gruyter Oldenbourg.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9783486709728>
- Klein, M. (2009). Steuerung der Kundenintegration bei der Internationalisierung von Dienstleistungen. In M. Bruhn & B. Stauss (Hrsg.), *Kundenintegration: Forum Dienstleistungsmanagement* (S. 359–380). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9407-3_16
- Kleinaltenkamp, M. (2013). Nutzungsprozesse - Die vernachlässigte Seite der

- Wertschöpfung. In G. Schmitz (Hrsg.), *Theorie und Praxis des Dienstleistungsmarketing: Aktuelle Konzepte und Entwicklungen* (S. 1–25). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6869-2_1
- Klieme, E., Maag-Merki, K., & Hartig, J. (2007). Kompetenzbegriff und Bedeutung von Kompetenzen im Bildungswesen. In J. Hartig & E. Klieme (Hrsg.), *Möglichkeiten und Voraussetzungen technologiebasierter Kompetenzdiagnostik* (Nummer Band 20, S. 5–16). BMBF.
- Knickerbocker, F. T. (1973). *Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise*. Harvard University Press.
- Knight, G. A. (1999). International services marketing: Review of research, 1980-1998. *Journal of Services Marketing*, 13(4), 347–360. <https://doi.org/10.1108/08876049910282619>
- Knight, G. A. (2000). Entrepreneurship and marketing strategy: The SME under globalization. *Journal of International Marketing*, 8(2), 12–32. <https://doi.org/10.1509/jimk.8.2.12.19620>
- Knight, G. A. (2001). Entrepreneurship and strategy in the international SME. *Journal of International Management*, 7(3), 155–171. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1075-4253\(01\)00042-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1075-4253(01)00042-4)
- Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. *Journal of International Business Studies*, 35(2), 124–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400071>
- Knight, G. A., & Kim, D. (2009). International business competence and the contemporary firm. *Journal of International Business Studies*, 40(2), 255–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400397>
- Knight, G. A., & Liesch, P. W. (2016). Internationalization: From incremental to born global. *Journal of World Business*, 51(1), 93–102. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.011>
- Knight, G. A., Madsen, T. K., & Servais, P. (2004). An inquiry into born-global firms in Europe and the USA. *International Marketing Review*, 21(6), 645–665. <https://doi.org/10.1108/02651330410568060>
- Knight, J. (2002). Trade in higher education services: The implications of GATS. *The Observatory on Borderless Higher Education*, March, 1–25.
- Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. *Journal of Studies in International Education*, 8(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/1028315303260832>
- Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm , Combinative Capabilities , and the Replication of Technology. *Organization Science*, 3(3), 383–397.
- Kojima, K. (1978). Direct foreign investment: A Japanese model of multinational business operations. In *Direct Foreign Investment: A Japanese Model of Multinational Business Operations*. Croom Helm Ltd.
- Kollmann, T., Strauß, C., Pröpper, A., Faasen, C., Hirschfeld, A., Gilde, J., & Walk, V. (2022). *Deutscher Startup-Monitor 2022*. 1–75.
- Koopmann, G., & Straubhaar, T. (2009). Zur Internationalisierung des Dienstleistungssektors. In D. Duwedag, K. Sauernheimer, & E. Wille (Hrsg.), *Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften / Review of Economics* (Bd. 60, Nummer 2, S. 81–102). Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/roe-2009-0201>
- Kordowich, P. (2010). *Betriebliche Kommunikationsprozesse bei Dienstleistern*. Gabler

- Verlag | Springer Fachmedien.
- Koscheck, S., & Ohly, H. (2010). BIBB-FDZ Daten- und Methodenberichte. In *wbmonitor* (Nummer 4).
- Koscheck, S., & Schade, H.-J. (2011). Weiterbildungsanbieter im demografischen Wandel: *wbmonitor* Umfrage 2011. In *wbmonitor*.
- Kotler, P., Manrai, L. A., Lascu, D. N., & Manrai, A. K. (2019). Influence of country and company characteristics on international business decisions: A review, conceptual model, and propositions. *International Business Review*, 28(3), 482–498. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.11.006>
- Kowalik, I., Danik, L., & Francioni, B. (2020). Specialized marketing capabilities and foreign expansion of the international new ventures. *Journal of Small Business Management*, 1–39. <https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1750621>
- Kravis, I. B. (1956). „Availability“ and Other Influences on the Commodity Composition of Trade. *Journal of Political Economy*, 64(2).
- Kruse, P. (2009). Internationalisierung der Absatzmärkte für kleine und mittelständische Unternehmen. In B. Swoboda & T. Forscht (Hrsg.), *Handel und Internationales Marketing / Retailing and International Marketing*.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Verlagsgruppe.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Datenaufbereitung und Datenbereinigung in der qualitativen Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 441–456). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Kühn, I. K., & Greppmair, A.-C. (2021). Business model development and transfer in the context of internationalisation: Lessons learned of German VET providers. In C. Nägele, N. Kersh, & B. E. Stalder (Hrsg.), *Trends in vocational education and training research: Bd. IV* (Nummer September, S. 160–169).
- Kühn, I. K., Peters, S., & Holle, L. (2020). Internationalisation Strategies of German VET Providers. What is important for Business Models in New Markets? *Trends in vocational education and training research, Vol. III. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET)*, 168–177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4006667>
- Kurt, Y., & Kurt, M. (2020). Social network analysis in international business research: An assessment of the current state of play and future research directions. *International Business Review*, 29(2). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101633>
- Kutscha, G. (2010). Berufsbildungssystem und Berufsbildungspolitik. In R. Nickolaus, G. Pätzold, H. Reinisch, & T. Tramm (Hrsg.), *Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik* (S. 311–323). Verlag Julius Klinkhardt.
- Kutschker, M., & Schmid, S. (2011). *Internationales Management*. Oldenbourg Verlag München.
- La, V. Q., Patterson, P. G., & Styles, C. W. (2005). Determinants of export performance across service types: a conceptual model. *Journal of Services Marketing*, 19(6), 379–391. <https://doi.org/10.1108/08876040510620157>
- Laghzaoui, S. (2011). SMEs' internationalization: an analysis with the concept of resources and competencies. *Journal of Innovation Economics & Management*, 7(1), 181–196. <https://doi.org/10.3917/jie.007.0181>
- Lambert, S. (2008). A Conceptual Framework for Business Model Research. *BLED 2008 Proceedings*, 24.

- Langfeldt, B., Kelle, U., & Metje, B. (2020). Mixed Methods und die Qualität standardisierter Daten. In A. Mays, A. Dingelstedt, V. Hambauer, S. Schlosser, F. Berens, J. Leibold, & J. K. Höhne (Hrsg.), *Grundlagen - Methoden - Anwendungen in den Sozialwissenschaften* (S. 173–195). Springer VS. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-15629-9_9
- Lanzolla, G., & Markides, C. (2021). A Business Model View of Strategy. *Journal of Management Studies*, 58(2), 540–553. <https://doi.org/10.1111/joms.12580>
- Larsen, M. A. (2016). *Internationalization of Higher Education: An Analysis through Spatial, Network, and Mobilities Theories*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-45617-5>
- Legler, B., Hofmann, S., Seibert, D., & Laukhuf, A. (2018). Analyse der deutschen Bildungswirtschaft im Zeichen der Digitalisierung: Wirtschaftliche Bedeutung, Potentiale und Handlungsbedarf. In *Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)*.
- Lehmann, R. (2008). Internationalisierung von Dienstleistungsunternehmen – ein Vergleich der Internationalisierung von Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen in der Schweiz. *ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship*, 56(3), 172–191. <https://doi.org/10.3790/zfke.56.3.172>
- Leonidou, L. C. (1995a). Export stimulation: a non-exporter's perspective. *European Journal of Marketing*, 29(8), 17–36. <https://doi.org/10.1108/03090569510097538>
- Leonidou, L. C. (1995b). Export stimulation research: Review, evaluation and integration. *International Business Review*, 4(2), 133–156. [https://doi.org/10.1016/0969-5931\(95\)00002-H](https://doi.org/10.1016/0969-5931(95)00002-H)
- Leonidou, L. C. (2004). An analysis of the barriers hindering small business export development. *Journal of Small Business Management*, 42(3), 279–302. <https://doi.org/10.1111/j.1540-627x.2004.00112.x>
- Leonidou, L. C., & Katsikeas, C. S. (1996). The Export Development Process : An Integrative Review of Empirical Models. *Journal of International Business Studies*, 27(3), 517–551.
- Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., Palihawadana, D., & Spyropoulou, S. (2007). An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy-makers. *International Marketing Review*, 24(6), 735–770. <https://doi.org/10.1108/02651330710832685>
- Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 55(1), 51–67. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(00\)00133-8](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00133-8)
- Leontief, W. (1953). Domestic Production and Foreign Trade : The American Capital Position Re-Examined. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 97(4), 332–349.
- Lierow, M., & Freiling, J. (2006). Determinanten der Bildung von Kompetenzen und ihr Einfluss auf den Internationalisierungserfolg. In C. Burmann, J. Freiling, & M. Hülsmann (Hrsg.), *Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenz-Managements* (S. 123–148). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9313-3_5
- Liesch, P. W., Welch, L. S., Welch, D., Mcgaughey, S. L., Petersen, B., & Lamb, P. (2002). Evolving Strands of Research on Firm Internationalization: An Australian-Nordic Perspective. *International Studies of Management & Organization*, 32(1), 16–35. <https://doi.org/10.1080/00208825.2002.11043652>
- Linder, S. B. (1961). *An Essay on Trade and Transformation*. Almqvist & Wiksells.

- Lippold, D. (2015). *Theoretische Ansätze der Marketingwissenschaft*. Springer Gabler.
- Lisboa, A., Skarmeas, D., & Lages, C. (2011). Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource-based approach. *Industrial Marketing Management*, 40(8), 1274–1284. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.10.013>
- Lloyd-Reason, L., Ibeh, K., & Deprey, B. (2009). Top barriers and drivers to SME internationalisation. In *Report by the OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship*.
- Lönnqvist, A., Laihonen, H., Cai, Y., & Hasanen, K. (2018). Re-Framing Education Export From the Perspective of Intellectual Capital Transfer. *Journal of Studies in International Education*, 22(4), 353–368. <https://doi.org/10.1177/1028315318773141>
- Lorenz, C., Roth-Berlin, S., & Kassberg, G. (2019). *FiVE: Fachschule in Vietnam*. <http://five-akademie.de>
- Loveder, P. (2010). Globalization and Vocational Education and Training. *International Encyclopedia of Education*, 411–415. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00795-8>
- Løwendahl, B. R., Revang, Ø., & Fosstenløykken, S. M. (2001). Knowledge and value creation in professional service firms: A framework for analysis. *Human Relations*, 54(7), 911–931. <https://doi.org/10.1177/0018726701547006>
- Lu, Y., Zhou, L., Bruton, G., & Li, W. (2010). Capabilities as a mediator linking resources and the international performance of entrepreneurial firms in an emerging economy. *Journal of International Business Studies*, 41(3), 419–436. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/jibs.2009.73>
- Lukas, E. (2004). Theorie ausländischer Direktinvestitionen. In *Multinationale Unternehmen und sequentielle Direktinvestitionen: Eine realoptionstheoretische Modellierung* (S. 45–108). Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-81738-9_3
- Lukason, O., & Laitinen, E. K. (2018). Failure of exporting and non-exporting firms: do the financial predictors vary? *Review of International Business and Strategy*, 28(3–4), 317–330. <https://doi.org/10.1108/RIBS-02-2018-0015>
- Luostarinen, R. (1979). *Internationalization of the firm: an empirical study of the internationalization of firms with small and open domestic markets with special emphasis on lateral rigidity as a behavioral characteristic in strategic decision-making*. Helsinki School of Economics.
- Luostarinen, R., & Hellman, H. (1994). *The Internationalization Processes and Strategies of Finnish Family Firms* (CIBR Working papers, Nummer Y-1). Helsingin kauppakorkeakoulu.
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Preacher, K. J., & Hong, S. (2001). Sample size in factor analysis: The role of model error. *Multivariate Behavioral Research*, 36(4). https://doi.org/10.1207/S15327906MBR3604_06
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84–99. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.4.1.84>
- Macharzina, K. (2009). Frontlinien der Forschung zum Internationalen Management. In S. Schmid (Hrsg.), *Management der Internationalisierung* (S. 3–24). Gabler | GWV Fachverlage GmbH. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8797-6_1
- Macharzina, K., & Engelhard, J. (1991). Paradigm Shift in International Business Research:

- From Partist and Eclectic Approaches to the GAINS Paradigm. *mir: Management International Review*, 31, 23–43.
- Madhok, A. (1997). Cost, Value and Foreign Market Entry Mode : The Transaction and the Firm. *Strategic Management Journal*, 18(1), 39–61.
- Maister, D. H., & Lovelock, C. H. (1982). Managing Facilitator Services. *Sloan Management Review*, 23(4), 19–31.
- Makadok, R. (2001). Toward a Synthesis of the Resource-Based and Dynamic-Capability Views of Rent Creation. *Strategic Management Journal*, 22(5), 387–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.158>
- Makoni, P. L. (2015). An extensive exploration of theories of foreign direct investment. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 5(2), 77–84.
- Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1). <https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491>
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Martín Martín, O., Chetty, S., & Bai, W. (2022). Foreign market entry knowledge and international performance: The mediating role of international market selection and network capability. *Journal of World Business*, 57(2), 101266. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2021.101266>
- Martin, S. L., Javalgi, R. (Raj) G., & Ciravegna, L. (2020). Marketing capabilities and international new venture performance: The mediation role of marketing communication and the moderation effect of technological turbulence. *Journal of Business Research*, 107(June 2019), 25–37. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.044>
- Mason, E. S. (1939). Price and production policies of large-scale enterprise. *American Economic Review*, 29(1), 61–74.
- Mathew, N. (2019). *Building International Business Competencies, Human Capital, and Service Capabilities: a Study of Emerging Market Professional Service Small-and-Medium-Sized Enterprises*. Cleveland State University.
- Mayring, P. (2001). Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Analyse. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 2(1), Art. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.17169/fqs-2.1.967>
- Mayring, P., & Brunner, E. (2009). Qualitative Inhaltsanalyse Der Stellenwert der Inhaltsanalyse im Methodenspektrum. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung: Konzepte - Methoden - Analysen* (2. Auflage, S. 669–680). Gabler Verlag.
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- McDougall, P. P., & Oviatt, B. M. (1996). New venture internationalization, strategic change, and performance: A follow-up study. *Journal of Business Venturing*, 11(1), 23–40. [https://doi.org/10.1016/0883-9026\(95\)00081-X](https://doi.org/10.1016/0883-9026(95)00081-X)
- McDougall, P. P., Shane, S., & Oviatt, B. M. (1994). Explaining the formation of international new ventures: The limits of theories from international business research. *Journal of Business Venturing*, 9(6), 469–487.
- McGuire, J. W. (1965). How much freedom does business REALLY want? *Business Horizons*, 8(2), 73–78. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(65\)90069-8](https://doi.org/10.1016/0007-6813(65)90069-8)
- McInroy, L. B. (2016). Pitfalls, potentials, and ethics of online survey research: LGBTQ and

- other marginalized and hard-to-access youths. *Social Work Research*, 40(2), 83–93. <https://doi.org/10.1093/swr/svw005>
- Meckl, R. (2014). *Internationales Management* (3. Aufl.). Verlag Franz Vahlen.
- Meffert, H., Bruhn, M., & Hadwich, K. (2015). Dienstleistungsmanagement. In *Grundlagen -Konzepte - Methoden* (8.). Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05046-7>
- Mejri, K., & Umemoto, K. (2010). Small- and medium-sized enterprise internationalization: Towards the knowledge-based model. *Journal of International Entrepreneurship*, 8(2), 156–167. <https://doi.org/10.1007/s10843-010-0058-6>
- Mergener, A. (2018). Zuwanderung in Zeiten von Fachkräfteengpässen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In *Berichte zur beruflichen Bildung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Meyer, A. (1987). Die Automatisierung und Veredelung von Dienstleistungen : Auswege aus d. dienstleistungsinhärenten Produktivitätsschwäche. In *Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung* (Bd. 33, Nummer 1, S. 25–46). Duncker & Humblot.
- Meyer, A., Kantsperger, R., & Blümelhuber, C. (2006). Service Engineering zur Internationalisierung von Dienstleistungen. *Service Engineering. Entwicklung und Gestaltung innovativer Dienstleistungen*, 403–422. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/3-540-29473-2_17
- Mezger, F. (2014). Toward a capability-based conceptualization of business model innovation: Insights from an explorative study. *R and D Management*, 44(5), 429–449. <https://doi.org/10.1111/radm.12076>
- Michael, M. S., Saban, G., & Abdurahman, A. Z. A. (2016). Factors Affecting Non-exporting Small and Medium Enterprises' Intention to Export: Resource Based Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224(August 2015), 199–206. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.441>
- Miller, T. (2000). Kompetenzen - Fähigkeiten - Ressourcen : Eine Begriffsbestimmung. In S. Pankofer & T. Miller (Hrsg.), *Empowerment konkret! Handlungsentwürfe und Reflexionen aus der psychosozialen Praxis*. De Gruyter Oldenbourg.
- Mills, J. (2002). *A Critical History of Economics*. Palgrave Macmillan.
- Mohr, A., & Batsakis, G. (2014). Intangible assets, international experience and the internationalisation speed of retailers. *International Marketing Review*, 31(6), 601–620. <https://doi.org/10.1108/IMR-09-2013-0186>
- Moldaschl, M. F. (2006). Innovationsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit, Dynamic Capabilities. In G. Schreyögg & P. Conrad (Hrsg.), *Management von Kompetenz* (S. 1–36). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9300-7_1
- Moldaschl, M., & Fischer, D. (2004). Beyond the Management View: A Ressource-Centered Socio-Economic Perspective. *Management Revue*, 15(1), 122–151.
- Moosa, I. A. (2002). *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. Palgrave Macmillan UK.
- Mora Cortez, R., & Hidalgo, P. (2022). Prioritizing B2B marketing capabilities: Crossvergence in advanced and emerging economies. *Industrial Marketing Management*, 105(July), 422–438. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2022.07.002>
- Morais, F., & Ferreira, J. J. (2020). SME internationalisation process: Key issues and contributions, existing gaps and the future research agenda. *European Management Journal*, 38(1), 62–77. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.08.001>
- Morgan, N. A. (2012). Marketing and business performance. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(1), 102–119. <https://doi.org/10.1007/s11747-011-0279-9>

- Morgan, N. A., Feng, H., & Whitler, K. A. (2018). Marketing Capabilities in International Marketing. *Journal of Marketing*, 26(1), 61–95. <https://doi.org/10.1509/jim.17.0056>
- Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. *Journal of Marketing*, 68(January), 90–108. <https://doi.org/10.1509/jmkg.68.1.90.24028>
- Morgan, N. A., Katsikeas, C. S., & Vorhies, D. W. (2012). Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(2), 271–289. <https://doi.org/10.1007/s11747-011-0275-0>
- Morgan, R. E., & Katsikeas, C. S. (1997a). Export stimuli: Export intention compared with export activity. *International Business Review*, 6(5), 477–499. [https://doi.org/10.1016/s0969-5931\(97\)00017-6](https://doi.org/10.1016/s0969-5931(97)00017-6)
- Morgan, R. E., & Katsikeas, C. S. (1997b). Obstacles to export initiation and expansion. *Omega*, 25(6), 677–690. [https://doi.org/10.1016/S0305-0483\(97\)00035-2](https://doi.org/10.1016/S0305-0483(97)00035-2)
- Mößlang, A. M. (1995). Internationalisierung von Dienstleistungsunternehmen. Emprirische Relevanz - Systematisierung - Gestaltung. In K. Macharzina, M. K. Welge, M. Kutschker, & J. Engelhard (Hrsg.), *mir-Edition*. Gabler Verlag.
- Muzychenko, O. (2008). Cross-cultural entrepreneurial competence in identifying international business opportunities. *European Management Journal*, 26(6), 366–377. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2008.09.002>
- Naidoo, V. (2010). From ivory towers to international business: Are universities export ready in their recruitment of international students? *Journal of Studies in International Education*, 14(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1028315308327953>
- Naidoo, V., & Wu, T. (2014). Innovations in marketing of higher education: Foreign Market entry mode of not-for-profit universities. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 29(6), 546–558. <https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2013-0153>
- Navarro, A., Acedo, F. J., Robson, M. J., Ruzo, E., & Losada, F. (2010). Antecedents and consequences of firms' export commitment: An empirical study. *Journal of International Marketing*, 18(3), 41–61. <https://doi.org/10.1509/jimk.18.3.41>
- Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E., & Díez, J. A. (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance. *Journal of World Business*, 45(1), 49–58. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.04.004>
- Ng, S. W. (2012). Rethinking the mission of internationalization of higher education in the Asia-Pacific region. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 42(3), 439–459. <https://doi.org/10.1080/03057925.2011.652815>
- Nguyen Ke, T. (2020). *Differentials in mode choices of export engagement - A study on the small and medium-sized manufacturing firms in Vietnam*. Universität Leipzig.
- Nielsen, S. (2010). Top Management Team Internationalization and Firm Performance: The Mediating Role of Foreign Market Entry. *Management International Review*, 50(2), 185–206. <https://doi.org/10.1007/s11575-010-0029-0>
- Nurkse, R. (1935). *Internationale Kapitalbewegungen*. Springer Wien.
- Ohlin, B. G. (1933). Interregional and International Trade. *Harvard Economic Studies*, 39.
- Onetti, A., Zucchella, A., Jones, M. V., & McDougall-Covin, P. P. (2012). Internationalization, innovation and entrepreneurship: Business models for new technology-based firms. *Journal of Management and Governance*, 16(3), 337–368. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9154-1>
- Ørngreen, R., & Levinsen, K. (2017). Workshops as a research methodology. *Electronic*

- Journal of e-Learning*, 15(1), 70–81.
- Ortmann, G. (2014). Können und Haben, Geben und Nehmen. Kompetenzen als Ressourcen: Organisation und strategisches Management. In A. Windeler & J. Sydow (Hrsg.), *Kompetenz. Sozialtheoretische Perspektiven* (S. 19–107). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19939-9>
- Osterwalder, A. (2004). *The business model ontology: a proposition in a design science approach*. Universite de Lausanne.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. John Wiley & Sons.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value Proposition Design: How to create products and services customers want. In *How to create products and services customers want*. John Wiley & Sons.
- Ostwald, D. A., Hofmann, S., Bergmann, R., Laukhuf, A., & Spies, S. (2018). *Weltweite Wertschöpfung: Quantifizierung des Wertbeitrages der deutschen Auslandsschulen*.
- Otto, J. (2018). *Fortbildungen als Entwicklungshilfe – Fachkräfte aus Afrika, Asien und Lateinamerika in der Bundesrepublik und der DDR*. Deutschland Archiv. www.bpb.de/269076
- Oura, M. M., Zilber, S. N., & Lopes, E. L. (2016). Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. *International Business Review*, 25(4), 921–932. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.12.002>
- Overloop, P. C. van. (2015). *Internationalisierung professioneller Fußballclubs: Theoretische Grundlagen, Status quo und Entwicklung eines Erklärungsmodells aus Sicht des Strategischen Internationalen Managements*. Springer Gabler. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-09120-0>
- Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (1994). Toward a theory of international new ventures. *Journal of International Business Studies*, 25(1), 45–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490193>
- Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (2005). Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 29(5), 537–554. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00097.x>
- Panda, D., & Reddy, S. (2016). Resource based view of internationalization: evidence from Indian commercial banks. *Journal of Asia Business Studies*, 10(1), 41–60.
- Papakiriakopoulos, D. A., Poylumenakou, A. K., & Doukidis, G. J. (2001). Building e-Business Models: An Analytical Framework and Development Guidelines. *14th Bled Electronic Commerce Conference Bled*, 446–464.
- Paparoidamis, N. G., Thi, H., Tran, T., & Leonidou, C. N. (2019). Building Customer Loyalty in Intercultural Service Encounters: The Role of Service Employees' Cultural Intelligence. *Journal of International Marketing*, 27(2), 56–75. <https://doi.org/10.1177/1069031X19837950>
- Patterson, P. G., & Cicic, M. (1995). A Typology of Service Firms in International Markets: An Empirical Investigation. *Journal of International Marketing*, 3(4), 57–83. <https://doi.org/10.1177/1069031x9500300409>
- Payne, A., Frow, P., Steinhoff, L., & Eggert, A. (2020). Toward a comprehensive framework of value proposition development: From strategy to implementation. *Industrial Marketing Management*, 87(January), 244–255. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.015>
- Peng, M. W. (2001). The resource-based view and international business. *Journal of Management*, 27(6), 803. <https://doi.org/10.1177/014920630102700608>

- Penrose, E. (1959). *The Theory of the Growth of the Firm*. New York: John Wiley & Sons Inc. In *New York: John Wiley & Sons Inc.*
- Perlitz. (1992). Review: Nationale Wettbewerbsvorteile by Michael E. Porter. *Marketing: ZFP – Journal of Research and Management*, 14(3), 188–191.
- Perlitz, M., & Schrank, R. (2013). *Internationales Management* (6. Auflage). UVK Verlagsgesellschaft.
- Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. *Strategic Management Journal*, 14, 179–191.
- Pham, T. S. H., Monkhouse, L. Le, & Barnes, B. R. (2017). The influence of relational capability and marketing capabilities on the export performance of emerging market firms. *International Marketing Review*, 34(5), 606–628. <https://doi.org/10.1108/IMR-07-2014-0235>
- Picot, A., Reichwald, R., & Wigand, R. T. (2003). *Die grenzenlose Unternehmung. Information, Organisation und Management. Lehrbuch zur Unternehmensführung im Informationszeitalter*. Gabler Verlag. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-322-92169-7>
- Pillmayer, M. (2014). *Internationalisierung in der Tourismuswirtschaft - Das Beispiel Jordanien*. Springer Gabler. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-05732-9>
- Pilz, M. (Hrsg.). (2012). *The Future of Vocational Education and Training in a Changing World*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Pilz, M. (2017). Typologien in der international-vergleichenden Berufsbildungsforschung: Funktionen und ein neuer Ansatz. *Zeitschrift für Pädagogik*. <https://doi.org/10.25656/01:18825>
- Pilz, M., & Li, J. (2020). Comparative Vocational Education Research: Enduring Challenges and New Ways Forward. In M. Pilz & J. Li (Hrsg.), *Internationale Berufsbildungsforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-29924-8>
- Pock, M. (2010). Born Globals. In *Strategisches Kompetenzmanagement*. Gabler Verlag | Springer Fachmedien.
- Poole, D., & Ewan, C. (2010). Academics as part-time marketers in university offshore programs: an exploratory study. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 32(2), 149–158. <https://doi.org/10.1080/13600800903575447>
- Porter, M. E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. *Harvard Business Review*.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and companies*. The Free Press.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: creating and sustaining competitive advantage*. The Free Press.
- Porter, M. E. (1986). Competition in Global Industries: A conceptual framework. In M. E. Porter (Hrsg.), *Competition in Global Industries*.
- Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. *Harvard Business Review*, 2, 71–91.
- Porter, M. E. (2010). *Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten (Competitive advantage)* (M. E. Porter (Hrsg.); 7.). Campus.
- Porter, M. E. (2013). *Wettbewerbsstrategie: Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten (Competitive Strategy)* (K.-H. von der Grün (Hrsg.); 12.). Campus Verlag.
- Portugal Ferreira, M., Ribeiro Serra, F., Kramer Costa, B., & Almeida, M. (2016). A

- Bibliometric Study of the Resource-based View (RBV) in International Business Research Using Barney (1991) as a Key Marker. *Revista Innovar Journal*, 26(61). <https://doi.org/https://doi.org/10.15446/innovar.v26n61.57173>
- Posner, M. V. (1961). International Trade and Technical Change. *Oxford Economic Papers*, 13(3).
- Posselt, T., Abdelkafi, N., Radić, M., & Preissler, A. (2019). Berufsbildungsexport: Zentrale Bausteine der Geschäftsmodellentwicklung. In M. Gessler, M. Fuchs, & M. Pilz (Hrsg.), *Konzepte und Wirkungen des Transfers Dualer Berufsausbildung* (S. 163–196). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-23185-9_5
- Prachowny, M. F. J. (1972). Direct Investment and the Balance of Payments of the United States: A Portfolio Approach. In F. Machlup, W. S. Salant, & L. Tashis (Hrsg.), *International Mobility and Movements of Capital* (S. 443–464).
- Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. *Harvard Business Review*, 41–60. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/3-540-30763-X_14
- Priem, R. L., & Butler, J. E. (2001a). Is the Resource-Based „View“ a Useful Perspective for Strategic Management Research? *Academy of Management Review*, 26(1), 22–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011928>
- Priem, R. L., & Butler, J. E. (2001b). Tautology in the resource-based view and the implications of externally determined resource value: Further comments. *Academy of Management Review*, 26(1), 57–66. <https://doi.org/10.5465/AMR.2001.4011946>
- Projekträger DLR. (2020a). *Internationalisierung der Berufsbildung*. Berufsbildung International. <https://www.berufsbildung-international.de/de/grundlagen-internationalisierung-der-berufsbildung.html>
- Projekträger DLR. (2020b). *Strategie der Bundesregierung*. <https://www.berufsbildung-international.de/>
- Radulovich, L., Javalgi, R. (Raj) G., & Scherer, R. F. (2018). Intangible resources influencing the international performance of professional service SMEs in an emerging market: Evidence from India. *International Marketing Review*, 35(1), 113–135. <https://doi.org/10.1108/IMR-06-2016-0130>
- Raithel, J., Dollinger, B., & Hörmann, G. (2009). Einführung Pädagogik: Begriffe, Strömungen, Klassiker, Fachrichtungen. In *Lehrbuch*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-531-91828-0>
- Ramdani, B., Binsaif, A., & Boukrami, E. (2019). Business model innovation: a review and research agenda. *New England Journal of Entrepreneurship*, 22(2), 89–108. <https://doi.org/10.1108/NEJE-06-2019-0030>
- Ramos-Rodríguez, A. R., & Ruíz-Navarro, J. (2004). Changes in the intellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980-2000. *Strategic Management Journal*, 25(10), 981–1004. <https://doi.org/10.1002/smj.397>
- Ramsey, J. R., Barakat, L. L., Mitchell, M. C., Ganey, T., & Voloshin, O. (2016). The effects of past satisfaction and commitment on the future intention to internationalize. *International Journal of Emerging Markets*, 11(2), 256–272. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-06-2013-0097>
- Randøy, T., & Dibrell, C. C. (2002). How and Why Norwegian MNCs Commit Resources Abroad: Beyond Choice of Entry Mode. *Management International Review*, 42(2),

- 119–140.
- Rask, M. (2014). Internationalization through business model innovation: In search of relevant design dimensions and elements. *Journal of International Entrepreneurship*, 12(2), 146–161. <https://doi.org/10.1007/s10843-014-0127-3>
- Rask, M., Strandskov, J., & Håkonsson, D. D. (2008). Theoretical perspectives on the internationalization of firms. *Journal of Teaching in International Business*, 19(4), 320–345. <https://doi.org/10.1080/08975930802427502>
- Ratajczak-Mrozek, M. (2012). The network model of internationalisation. In *The development of business networks in the company internationalisation process* (S. 30–36). Poznań University of Economics Press.
- Rattray, J., & Jones, M. C. (2007). Essential elements of questionnaire design and development. *Journal of Clinical Nursing*, 16(2), 234–243. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01573.x>
- Rauner, F., & Grollmann, P. (Hrsg.). (2018). *Handbuch Berufsbildungsforschung* (3. Auflage). wbv Media GmbH & Co. KG.
- Reichart, E., Huntemann, H., & Lux, T. (2020). Volkshochschul-Statistik. In *Daten und Berichte zur Weiterbildung*.
- Renner, K.-H., Heydasch, T., & Ströhlein, G. (2012). Forschungsmethoden der Psychologie. In *Forschungsmethoden der Psychologie*. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93075-6>
- Renzl, B., & Müller, J. (2012). Dynamic Capabilities im interdisziplinären Spannungsfeld. In K. A. Kaltenbrunner & S. Urnik (Hrsg.), *Unternehmensführung - State of the art und Entwicklungsperspektiven*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. <https://doi.org/https://doi.org/10.1524/9783486715712.413>
- Reuter, U. (2011). Der ressourcenbasierte Ansatz als theoretischer Bezugsrahmen: Grundlagen, Theoriebausteine und Prozessorientierung. In W. Burr (Hrsg.), *Diskussionspapierreihe Innovation, Servicedienstleistungen und Technologie* (Nummer 3).
- Ricardo, D. (1817). *On The Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
- Rieser, M. (2014). *Dynamic Capability und organisationale Kompetenz: Im Kontext von Veränderung und Effizienz*. Springer Gabler. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-06819-6>
- Ripollés, M., Blesa, A., & Monferrer, D. (2012). Factors enhancing the choice of higher resource commitment entry modes in international new ventures. *International Business Review*, 21(4), 648–666. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.07.007>
- Ritter, T., & Gemünden, H. G. (2003). Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents. *Journal of Business Research*, 56(9), 745–755. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(01\)00259-4](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00259-4)
- Rizvi, F. (2009). *Teaching Global Interconnectivity*. http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Rizvi_Teaching_Global_Interconnectivity_v.1.pdf
- Robinson, J. (1933). *The Economics of Imperfect Competition*. Macmillan Press.
- Röbken, H., & Wetzels, K. (2016). *Qualitative und quantitative Forschungsmethoden*. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg - Center für lebenslanges Lernen C3L. <https://doi.org/10.2307/j.ctvbj7k65>
- Rock, J., & Ahmed, S. A. (2014). Resources, capabilities and export performance: multidimensional evidence of Chile. *Academia Revista Latinoamericana de Administracion*, 27(1), 108–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ARLA->

08-2013-0108

- Rohs, M. (2020). Informelles Lernen und berufliche Bildung. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 441–454). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6_35
- Röllig, W. (1995). Phönizier und Griechen im Mittelmeerraum. *Markt und Macht in der Geschichte*, 45–73.
- Rosenthal, G., & Witte, N. (2020). ‚Quanti‘ und ‚Quali‘ – zwei unversöhnliche Lager oder sich ergänzende Perspektiven? Zur Relevanz des selten und des häufig auftretenden Falls für die Forschung. In A. Mays, A. Dingelstedt, V. Hambauer, S. Schlosser, F. Berens, J. Leibold, & J. K. Höhne (Hrsg.), *Grundlagen - Methoden - Anwendungen in den Sozialwissenschaften* (S. 197–210). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-15629-9>
- Rudzki, R. E. J. (1995). The application of a strategic management model to the internationalization of higher education institutions. *Higher Education*, 29(4), 421–441. <https://doi.org/10.1007/BF01383961>
- Rugman, A. M. (1975). Motives for Foreign Investment: The Market Imperfections and Risk Diversification Hypotheses. *Journal of World Trade Law*, 9.
- Rugman, A. M. (1976). Risk Reduction by International Diversification. *Journal of International Business Studies*, 7(2).
- Rugman, A. M. (1980). Internalization as a general theory of foreign direct investment: A re-appraisal of the literature. *Review of World Economics*, 116, 365–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF02696864>
- Rundh, B. (2001). International market development: New patterns in SMEs international market behaviour? *Marketing Intelligence & Planning*, 19(5), 319–329. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005649>
- Russell, D. W. (2002). In search of underlying dimensions: The use (and abuse) of factor analysis in Personality and Social Psychology Bulletin. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(12). <https://doi.org/10.1177/014616702237645>
- Ruzzier, M., Douglas, E. J., Ruzzier, M. K., & Hojnik, J. (2020). International entrepreneurial orientation and the intention to internationalize. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su12145647>
- Ruzzier, M., Hisrich, R. D., & Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present, and future. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 13(4), 476–497. <https://doi.org/10.1108/14626000610705705>
- Sachse, U. (2008). Exportleitfaden Aus- und Weiterbildung. In *iMOVE Publikationen*.
- Saebi, T. (2015). Evolution, Adaptation, or Innovation? A Contingency Framework on Business Model Dynamics. In N. J. Foss & T. Saebi (Hrsg.), *Business Model Innovation: The Organizational Dimension* (S. 145–168). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198701873.003.0008>
- Safari, A., & Saleh, A. S. (2020). Key determinants of SMEs' export performance: a resource-based view and contingency theory approach using potential mediators. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 35(4), 635–654. <https://doi.org/10.1108/JBIM-11-2018-0324>
- Sahebalzamani, S., Jørgensen, E. J. B., Bertella, G., & Nilsen, E. R. (2023). A Dynamic Capabilities Approach to Business Model Innovation in Times of Crisis. *Tourism Planning and Development*, 20(2), 138–161. <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2107560>
- Sampson, G. P., & Snape, R. H. (1985). Identifying the Issues in Trade in Services. *World*

- Economy*, 8(2), 171–182. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.1985.tb00421.x>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2007). *Volkswirtschaftslehre - Das internationale Standardwerk der Makro- und Mikroökonomie* (3. Auflage). mi-Fachverlag.
- Sanchez, R., & Heene, A. (1997). Reinventing strategic management: New theory and practice for competence-based competition. *European Management Journal*, 15(3), 303–317. [https://doi.org/10.1016/S0263-2373\(97\)00010-8](https://doi.org/10.1016/S0263-2373(97)00010-8)
- Šarapovas, T., Huetinger, M., & Ričkus, D. (2016). The impact of market-related factors on the choice of foreign market entry mode by service firms. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 7(1), 34–52. <https://doi.org/10.15388/omee.2016.7.1.14214>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research Methods for Business Students* (5.). Pearson Education.
- Schadler, M., Teichert, T., Herzhoff, T., Klein, S., & Brohm, K. A. (2020). Characterization of project success in small and medium-sized enterprises (SME). *International Journal for Quality Research*, 14(3), 865–880. <https://doi.org/10.24874/IJQR14.03-14>
- Schallmo, D. (2013). *Geschäftsmodell-Innovation: Grundlagen, bestehende Ansätze, methodisches Vorgehen und B2B-Geschäftsmodelle*. Springer Gabler. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-00245-9>
- Schallmo, D. (Hrsg.). (2014). *Kompodium Geschäftsmodell-Innovation: Grundlagen, aktuelle Ansätze und Fallbeispiele zur erfolgreichen Geschäftsmodell-Innovation*. Springer Gabler. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-04459-6>
- Schank, T., Schnabel, C., & Wagner, J. (2007). Do exporters really pay higher wages? First evidence from German linked employer-employee data. *Journal of International Economics*, 71(3), 52–74. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.08.004>
- Scheela, W. (2016). Born-Global Start-Ups in Emerging Economies. In *Global Entrepreneurship: Past, Present & Future* (S. 147–162). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1571-502720160000029010>
- Scheer, A.-W., Schneider, K., & Zangl, F. (2005). Methodengestützte Internationalisierung von Dienstleistungen. In *Internationalisierung von Dienstleistungen*. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90866-7_3
- Schemme, D. (2017). Zum Transfer von Bildungsinnovationen aus Modellversuchen des Bundes. In M. Geiben (Hrsg.), *Transfer in internationalen Berufsbildungskoooperationen* (S. S. 61-72). Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Schettkat, R. (2002). Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. *Bildung und Wirtschaftswachstum*, 35.
- Schlangen, K., & Kupfer, S. (2019). Business Model Canvas zur Konzipierung innovativer Startups am Beispiel der InTraSol GmbH. *PraxisWISSEN Marketing*, 1, 45–56. <https://doi.org/10.15459/95451.30>
- Schlögl, P., & Dér, K. (Hrsg.). (2010). *Berufsbildungsforschung: Alte und neue Fragen eines Forschungsfeldes*. transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/transcript.9783839413708>
- Schlutz, E. (2006). Bildungsdienstleistungen und Angebotsentwicklung. In *Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement*. Waxmann.
- Schrader, J. (2010). Reproduktionskontexte der Weiterbildung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 56(2), 267–284. <https://doi.org/10.25656/01>
- Schrader, J. (2011). Struktur und Wandel der Weiterbildung. In *Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung*. Bertelsmann.
- Schrader, J. (2019). Erwachsenen- und Weiterbildung, Bildung im höheren und hohen

- Alter. In *Das Bildungswesen in Deutschland: Bestand und Potenziale*. Verlag Julius Klinkhardt.
- Schreyögg, G., & Kliesch, M. (2006). Zur Dynamisierung Organisationaler Kompetenzen - , Dynamic Capabilities " als Lösungsansatz? *zfbf - Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, 58, 455-476. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF03371661>
- Schroll-Machl, S. (2009). Wie interkulturelle Kompetenzen als Erfolgs- oder Misserfolgskriterien bei Internationalisierungsstrategien von Unternehmen wirken können: Eine wahre Geschichte zur interkulturellen Ignoranz. *Gruppendynamik und Organisationsberatung*, 40(2), 166-178. <https://doi.org/10.1007/s11612-009-0059-x>
- Schulze, W. S. (1994). Two Schools of Thought in Resource-Based Theory. *Advances in Strategic Management*, 10, 127-151.
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz. (2019). Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2016/2017 - Darstellung der Kompetenzen, Strukturen und bildungspolitischen Entwicklungen für den Informationsaustausch in Europa. *Strukturen und Entwicklungen im Überblick*. Reinbek: Rowohlt, 848.
- Selznick, P. (1957). *Leadership in administration: a sociological interpretation*. Harper & Row.
- Severing, E., & Fietz, G. (2002). „weiterbildung worldwide“ - deutsche Weiterbildungsanbieter auf internationalen Märkten. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online*, 6, 19-23.
- Severing, E., & Weiß, R. (2011). Prüfungen und Zertifizierungen in der beruflichen Bildung. In E. Severing & R. Weiß (Hrsg.), *Berichte zur beruflichen Bildung*.
- Shafer, S. M., Smith, H. J., & Linder, J. C. (2005). The power of business models. *Business Horizons*, 48(3), 199-207. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2004.10.014>
- Shani, A. B. R., & Coghlan, D. (2021). Action research in business and management: A reflective review. *Action Research*, 19(3), 518-541. <https://doi.org/10.1177/1476750319852147>
- Shani, A. B. R., Coghlan, D., & Cirella, S. (2012). Action research and collaborative management research: More than meets the eye? *International Journal of Action Research*, 8(1), 45-67. https://doi.org/10.1688/1861-9916_IJAR_2012_01_Shani
- Sharma, V. M., & Erramilli, M. K. (2004). Resource-Based Explanation of Entry Mode Choice. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 12(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/10696679.2004.11658509>
- Shoham, A. (1998). Export Performance: A Conceptualization and Empirical Assessment. *Journal of International Marketing*, 6(3), 59-81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1069031X9800600308>
- Sichtmann, C., Griese, I., & Klein, M. (2008). Internationalisierung von Dienstleistungen – Erfolgsfaktoren in Abhängigkeit von unterschiedlichen Dienstleistungstypen. In M. Benkenstein (Hrsg.), *Neue Herausforderungen an das Dienstleistungsmarketing* (S. 267-286). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9697-8_13
- Siebert, H., & Rauscher, M. (1991). Neuere Entwicklung der Außenhandelstheorie. In *Kiel Working Paper* (Bd. 478). Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel.
- Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of cronbach's alpha. *Psychometrika*, 74(1), 107-120. <https://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0>

- Simon, M. C. (2007). Der Internationalisierungsprozess von Unternehmen - Ressourcenorientierter Theorierahmen als Alternative zu bestehenden Ansätzen. In *Strategisches Kompetenz-Management*. Deutscher Universitäts-Verlag. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9379-9>
- Sjödin, D., Parida, V., Jovanovic, M., & Visnjic, I. (2020). Value Creation and Value Capture Alignment in Business Model Innovation: A Process View on Outcome-Based Business Models. *Journal of Product Innovation Management*, 37(2), 158–183. <https://doi.org/10.1111/jpim.12516>
- Sloane, P. F. E. (2020). Berufsbildungsforschung. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 667–681). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-531-90622-5_38
- Sloka, B., Kantāne, I., & Vidruska, R. (2016). Role of Internet Marketing for Exporting and Not Exporting Companies (Results of Recent Company Survey in Latvia). *European Integration Studies*, 0(10), 44–51. <https://doi.org/10.5755/j01.eis.0.10.16282>
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the wealth of nations*.
- Snow, C. C., & Thomas, J. B. (1994). Field Research Methods in Strategic Management: Contributions To Theory Building and Testing. *Journal of Management Studies*, 31(4), 457–480. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1994.tb00626.x>
- Solano Acosta, A., Herrero Crespo, Á., & Collado Agudo, J. (2018). Effect of market orientation, network capability and entrepreneurial orientation on international performance of small and medium enterprises (SMEs). *International Business Review*, 27(6). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.04.004>
- Solberg, C. A. (1997). A Framework for Analysis of Strategy Development in Globalizing Markets. *Journal of International Marketing*, 5(1), 9–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1069031X9700500103>
- Solberg, C. A. (2000). Standardization or Adaptation of the International Marketing Mix: The Role of the Local Subsidiary/Representative. *Journal of International Marketing*, 8(1), 78–98. <https://doi.org/10.1509/jimk.8.1.78.19559>
- Solberg, C. A., & Askeland, V. (2006). The Relevance of Internationalization Theories: a Contingency Framework. In F. M. Fai & E. J. Morgan (Hrsg.), *Managerial Issues in International Business* (S. 9–32). Palgrave Macmillan London. https://doi.org/10.1057/9780230800700_2
- Sousa, C. M. P., Martínez-López, F. J., & Coelho, F. (2008). The determinants of export performance: A review of the research in the literature between 1998 and 2005. *International Journal of Management Reviews*, 10(4), 343–374. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00232.x>
- Statista. (2022). Wirtschaftssectoren in Deutschland. In *INDUSTRIEN & MÄRKTE*.
- Statista. (2023). Dienstleistungsbranche. In *INDUSTRIEN & MÄRKTE*.
- Statistisches Bundesamt. (2019). *Bildungsfinanzbericht 2019*.
- Statistisches Bundesamt. (2021). Datenreport. In *Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland*. Statistisches Bundesamt (Destatis).
- Steiner-Khamsi, G. (2006). The economics of policy borrowing and lending: A study of late adopters. *Oxford Review of Education*, 32(5), 665–678. <https://doi.org/10.1080/03054980600976353>
- Steiner-Khamsi, G., & Waldow, F. (2012). *Policy borrowing and lending in education* (G. Steiner-Khamsi & F. Waldow (Hrsg.)). Routledge.
- Stockmann, R., & Silvestrini, S. (2011). Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung. In *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*.

- Strehle, J. U. (2019). *Export beruflicher Bildung: Entwicklungsmöglichkeiten überbetrieblicher Ausbildungszentren für die Erschließung internationaler Märkte – eine Fallstudie über das Engagement der BFW Sachsen im chinesischen Bausektor*. TU Dresden.
- Sure, M. (2017). Internationales Management - Grundlagen, Strategien und Konzepte. In *Management*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-16163-7>
- Taber, K. S. (2018). The Use of Cronbach's Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. *Research in Science Education*, 48(6), 1273–1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>
- Tang, R. W., & Gudergan, S. P. (2018). A Meta-analysis of the International Experience–Ownership Strategy Relationship: A Dynamic Capabilities View. *Management International Review*, 58(4), 541–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11575-018-0349-z>
- Teece, D. J. (1981). Multinational Enterprise: Market failure and market power considerations. *Sloan Management Review*, 3–17.
- Teece, D. J. (2006). Reflections on the Hymer thesis and the multinational enterprise. *International Business Review*, 15(2 SPEC. ISS.), 124–139. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2005.11.003>
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28, 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. *Long Range Planning*, 43(2–3), 172–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>
- Teece, D. J. (2014). A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise. *Journal of International Business Studies*, 45(1), 8–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/jibs.2013.54>
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007>
- Teece, D. J., & Pisano, G. P. (1994). The dynamic capabilities of firms: An introduction. *Industrial and Corporate Change*, 3(3), 537–556. <https://doi.org/10.1093/icc/3.3.537-a>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic management journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z)
- Thomann, B. (2015). Internationalisierung als Herausforderung für die berufliche Bildung in Deutschland. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 44(4), 46–47.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Economic Development* (8.). Pearson Education Limited.
- Torres, I. E. Z. (2014). *SME's internationalization process: The case of Chilean Technology-intensive Suppliers*. Leipzig University.
- Tran, L. T. (2013). Internationalisation of Vocational Education and Training: An Adapting Curve for Teachers and Learners. *Journal of Studies in International Education*, 17(4), 492–507. <https://doi.org/10.1177/1028315312469987>
- Tran, L. T., & Dempsey, K. (2017). Internationalization in VET: An Overview. In L. T. Tran & K. Dempsey (Hrsg.), *Internationalization in Vocational Education and Training:*

- Transnational Perspectives* (S. 1–15). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47859-3_1
- Transfer von Bildungsinnovationen - Beiträge aus der Forschung. (2017). In D. Schemme, H. Novak, & I. Garcia-Wülfing (Hrsg.), *Berichte zur beruflichen Bildung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Tuusjärvi, E., & Möller, K. (2009). Multiplicity of norms in inter-company cooperation. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 24(7), 519–528. <https://doi.org/10.1108/08858620910986758>
- Uлага, W., & Reinartz, W. J. (2011). Hybrid offerings: How manufacturing firms combine goods and services successfully. *Journal of Marketing*, 75(6), 5–23. <https://doi.org/10.1509/jm.09.0395>
- Un Nabi, M. N. (2010). *Dynamics of Internationalization of the Firms: A Study of the Pharmaceutical Exporters from Bangladesh*. Leipzig University.
- Uriona Maldonado, M., & Rodrigues Vaz, C. (2017). The evolution of sustainability transitions and technological innovation systems research : a bibliometric analysis. *15th Globelics International Conference, September*, 1–43.
- Vahlne, J.-E., & Johanson, J. (2013). The Uppsala model on evolution of the multinational business enterprise – from internalization to coordination of networks. *International Marketing Review*, 30(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/02651331311321963>
- Vahlne, J.-E., & Johanson, J. (2017). From internationalization to evolution: The Uppsala model at 40 years. *Journal of International Business Studies*, 48(9), 1087–1102. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41267-017-0107-7>
- van der Wende, M. (2009). Internationalization of Higher Education. *International Encyclopedia of Education, Third Edition*, 4, 540–545. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00836-8>
- Vandermerwe, S., & Chadwick, M. (1989). The Internationalisation of Services. *The Service Industries Journal*, 9(1), 79–93. <https://doi.org/10.1080/02642068900000005>
- Vargo, S. L. (2020). From promise to perspective: Reconsidering value propositions from a service-dominant logic orientation. *Industrial Marketing Management*, 87(October 2019), 309–311. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.10.013>
- Vissak, T., Francioni, B., & Freeman, S. (2020). Foreign market entries, exits and re-entries: The role of knowledge, network relationships and decision-making logic. *International Business Review*, 29(1), 101592. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101592>
- Vöpel, H., & Uehlecke, J. (2009). Wissen schafft Wachstum: Wirtschaftspolitische Handlungsoptionen für Innovation und Fortschritt. In *HWWI Policy Paper* (Bde. 1–13).
- Wach, K. (2012). Wybrane modele internacjonalizacji przedsi ę biorstw bazuj ą ce na wiedzy. In S. Wydymus & M. Maciejewski (Hrsg.), *Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym* (S. 244–264). Fundacja UEK.
- Wach, K. (2014). Theoretical framework of the firm-level internationalisation in business studies. In A. Duréndez & K. Wach (Hrsg.), *Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics* (Nummer July 2014, S. 13–30). Universidad Politécnica de Cartagena.
- Wach, K., & Wehrmann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields. In K. Wach & A. S. Gubik (Hrsg.), *International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad*

- Countries (S. 9–22).
- Walter, A., Auer, M., & Ritter, T. (2006). The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. *Journal of Business Venturing*, 21(4), 541–567. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.02.005>
- Weber, A. (1909). *Über den Standort der Industrien: Teil 1: Reine Theorie des Standorts*. Mohr.
- Weber, S., & Achtenhagen, F. (2020). Titel, Themen, Trends – Aktivitäten und Desiderate in der nationalen wie internationalen Berufsbildungsforschung und -praxis. *Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online*, 6.
- Weerawardena, J., Mort, G. S., Liesch, P. W., & Knight, G. (2007). Conceptualizing accelerated internationalization in the born global firm: A dynamic capabilities perspective. *Journal of World Business*, 42(3), 294–306. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.04.004>
- Weinberg, J. (2000). Einführung in das Studium der Erwachsenenbildung. In *Deutsche Medizinische Wochenschrift* (Bd. 39, Nummer 16). <https://doi.org/10.1055/s-0028-1128344>
- Welch, L. S., & Luostarinen, R. (1988). Internationalization: Evolution of a Concept. *Journal of General Management*, 14(2), 34–55.
- Wernerfelt, B. (1984). A Resource-based View of the Firm. *Strategic Management Journal*, 5, 171–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- Westhead, P., Wright, M., & Ucbasaran, D. (2001). The internationalization of new and small firms: a resource-based view. *Journal of Business Venturing*, 16(4), 333–358. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(99\)00063-4](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00063-4)
- Wheeler, C., Ibeh, K., & Dimitratos, P. (2008). UK export performance research: Review and implications. *International Small Business Journal*, 26(2), 207–239. <https://doi.org/10.1177/0266242607086574>
- Whitelock, J. (2002). Theories of internationalisation and their impact on market entry. *International Marketing Review*, 19(4), 342–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/02651330210435654>
- Whitelock, J., & Jobber, D. (2004). An evaluation of external factors in the decision of UK industrial firms to enter a new non-domestic market: an exploratory study. *European Journal of Marketing*, 38(11–12), 1437–1455. <https://doi.org/10.1108/03090560410560182>
- Wiemann, K., Li, J., Wiemann, J., Fuchs, M., & Pilz, M. (2018). ‚Lost (in) VET‘: Zum Stand der Transferforschung in der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit aus Sicht verschiedener Wissenschaftsdisziplinen. In M. Gessler, M. Fuchs, & M. Pilz (Hrsg.), *Konzepte und Wirkungen des Transfers Dualer Berufsausbildung* (S. 13–58). Springer Fachmedien. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-23185-9_2
- Williams, J. H., Brehm, W., & Kitamura, Y. (2021). Measuring what matters? Mapping higher education internationalization in the Asia–Pacific. *International Journal of Comparative Education and Development*, 23(2), 65–80. <https://doi.org/10.1108/IJCED-10-2020-0071>
- Williamson, O. E. (1974). The Economics of Antitrust : Transaction Cost Considerations. *University of Pennsylvania Law Review*, 122(6), 1439–1496.
- Williamson, O. E. (1981). The Economics of Organization : The Transaction Cost Approach. *American Journal of Sociology*, 87(3), 548–577.
- Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. *Strategic Management Journal*, 24(10 SPEC ISS.), 991–995. <https://doi.org/10.1002/smj.318>

- Wirtz, B. W. (2020). Business Model Management: Design - Process - Instruments. In *Springer Texts in Business and Economics* (2.). Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-48017-2>
- Wirtz, B. W. (2022). *E-Government: Strategie - Organisation - Technologie*. Springer Gabler. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-662-65330-2>
- Wirtz, B. W. (2023). Medien- und Internetmanagement. In *Medien- und Internetmanagement* (11.). Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-39832-3>
- Wirtz, B. W., Pistoia, A., Ullrich, S., & Göttel, V. (2016). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. *Long Range Planning*, 49(1), 36–54. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.04.001>
- Wittmann, E. (2019). System, Struktur und Organisation der Berufsbildung in Deutschland. In R. Arnold (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 15–26). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6_3
- WTO. (1995). *The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines*. Website. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm
- WTO. (2019). The future of services trade. In *World Trade Report*.
- Wu, F., Sinkovics, R. R., Cavusgil, S. T., & Roath, A. S. (2007). Overcoming export manufacturers' dilemma in international expansion. *Journal of International Business Studies*, 38(2), 283–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400263>
- Wu, M. J., Zhao, K., & Fils-Aime, F. (2022). Response rates of online surveys in published research: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior Reports*, 7(May), 100206. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2022.100206>
- Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A Beginner's Guide to Factor Analysis: Focusing on Exploratory Factor Analysis. *Tutorials in Quantitative Methods for Psychology*, 9(2), 79–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.20982/tqmp.09.2.p079>
- Zahra, S. A., Newey, L. R., & Li, Y. (2014). On the Frontiers: The Implications of Social Entrepreneurship for International Entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 38(1), 137–158. <https://doi.org/10.1111/etap.12061>
- Zentes, J., Swoboda, B., & Morschett, D. (2004). *Internationales Wertschöpfungsmanagement*. Verlag Franz Vahlen.
- Zhang, M., Tansuhaj, P., & McCullough, J. (2009). International entrepreneurial capability: The measurement and a comparison between born global firms and traditional exporters in China. *Journal of International Entrepreneurship*, 7(4), 292–322. <https://doi.org/10.1007/s10843-009-0042-1>
- Zhou, L., Barnes, B. R., & Lu, Y. (2010). Entrepreneurial proclivity, capability upgrading and performance advantage of newness among international new ventures. *Journal of International Business Studies*, 41(5), 882–905. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/jibs.2009.87>
- Zhou, L., Wu, A., & Barnes, B. R. (2012). The effects of early internationalization on performance outcomes in young international ventures: The mediating role of marketing capabilities. *Journal of International Marketing*, 20(4), 25–45. <https://doi.org/10.1509/jim.12.0076>
- Ziguras, C. (2005). International Trade in Education Services: Governing the Liberalization and Regulation of Private Enterprise. In *Globalizing Education: Policies, Pedagogies, Politics* (Bd. 280, S. 93–112). Peter Lang AG.
- Zobolski, A. (2008). Kooperationskompetenz im dynamischen Wettbewerb - Eine Analyse

- im Kontext der Automobilindustrie. In *Innovation und Technologie im modernen Management*. Gabler Verlag. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9940-5>
- Zollenkop, M. (2006). Geschäftsmodellinnovation. In *Geschäftsmodellinnovation*. GWV Fachverlage GmbH. <https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9422-2>
- Zott, C., & Amit, R. (2008). The fit between product market strategy and business model: Implications for firm performance. *Strategic Management Journal*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1002/smj.642>
- Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design: An activity system perspective. *Long Range Planning*, 43(2–3), 216–226. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.004>
- Zou, S., Fang, E., & Zhao, S. (2003). The Effect of Export Marketing Capabilities on Export Performance: An Investigation of Chinese Exporters. *Journal of International Marketing*, 11(4), 32–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1509/jimk.11.4.32.20145>
- Zou, S., & Stan, S. (1998). The determinants of export performance: A review of the empirical literature between 1987 and 1997. *International Marketing Review*, 15(5), 333–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/02651339810236290>
- Zucchella, A., & Magnani, G. (2016). *International entrepreneurship: Theoretical foundations and practices* (2.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137520036>
- Zygmunt, C., & Smith, M. R. (2014). Robust factor analysis in the presence of normality violations, missing data, and outliers: Empirical questions and possible solutions. *The Quantitative Methods for Psychology*, 10(1), 40–55. <https://doi.org/10.20982/tqmp.10.1.p040>

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

AHK	Auslandshandelskammer
BBiG	Berufsbildungsgesetz
BIBB	Bundesinstitut für berufliche Bildung
BM	Business Model
BMI	Business Model Innovation
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMZ	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CBV	Competence-Based View / Kompetenzbasierter Ansatz
DC	Dynamic Capabilities
DIE	Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V. - Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen
DIHK	Deutscher Industrie- und Handelskammertag
DLR	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DVV	Deutscher Volkshochschul-Verband
EFA	Explorative Faktorenanalyse
FDI	Foreign Direct Investment
GATS	General Agreement on Trade in Services
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HWK	Handwerkskammer
IBMC	International Business Model Canvas
IHK	Industrie- und Handelskammer
iMOVE	International Marketing of Vocational Education
KBV	Knowledge-Based View / Wissensbasierter Ansatz
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium
KMU	Klein- und Mittelständische Unternehmen
MW	Mittelwert
MWU	Mann-Whitney-U-Test
RBV	Ressource-based view / Ressourcenbasierter Ansatz
VET	Vocational Education and Training
VPC	Value Proposition Canvas
ZDH	Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.

Fragebogen: Quantitativer Forschungsteil

Allgemeine Fragen zum Unternehmen und zur Internationalisierungserfahrung

Nr.	Indikator	Welche Position in Ihrem Unternehmen wird durch Sie besetzt? (Mehrfachnennung möglich)	
1	KO01	Geschäftsführung	1
		Vorstand	2
		Auslandsabteilung	3
		Vertrieb	4
		Technische Abteilung	5
		Leitende Position	6
		Lehrpersonal	7
		Administration	8
		Projektleitung	9

Nr.	Indikator	Welche Betriebsform hat Ihre Organisation?	
2	KO02	Unternehmen	1
		Öffentliche Einrichtung	2
		Gemeinnützige Einrichtung	3
		Mischform	4
		Sonstiges	5

Nr.	Indikator	Zu welcher Gruppe von Organisation zählen Sie sich am ehesten:	
3	KO03	Anbieter von Trainings- bzw. Weiterbildungsleistungen	1
		Hersteller von Produkten zur Ausstattung von Institutionen der beruflichen Bildung	2
		Anbieter von Beratungsdienstleistungen der beruflichen Bildung	3

Nr.	Indikator	Der überwiegende Teil des Umsatzes meiner Organisation wird generiert aus:	
4	KO04	Einem Produkt	1
		Einer Dienstleistung	2

Nr.	Indikator	Wie hoch ist der Anteil des Jahresumsatzes Ihrer Organisation aus Produkten und Dienstleistungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung?	
5	KO05	< 10 %	1
		10 – 30 %	2
		30 – 50 %	3
		50 – 70 %	4
		70 – 90 %	5
		> 90 %	6

Nr.	Indikator	Wie viele Personen sind in Ihrer Organisation beschäftigt?	
6	KO06	offene Eingabe	

Nr.	Indikator	Wie lange ist Ihre Organisation im Bereich Berufsbildung aktiv?	
7	KO07	1 Jahr	1
		2 – 4 Jahre	2
		5 – 10 Jahre	3
		11 – 20 Jahre	4
		> 20 Jahre	5

Nr.	Indikator	Haben Sie bereits Erfahrung im Export von Services / Produkten der beruflichen Aus- und Weiterbildung?	
8	KO08	Ja	1
		Nein	2

Nr.	Indikator	Welche Form der Internationalisierung / des Exports haben Sie betrieben?	
9	KO09	Leistungserstellung / Produktverkauf in Deutschland an internationale Kundschaft	1
		Leistungserstellung / Produktverkauf im Ausland an internationale Kundschaft	2

Nr.	Indikator	Auf wie vielen Märkten außerhalb Deutschlands sind Sie aktiv?	
10	KO10	1	1
		2 – 4	2
		5 – 10	3
		> 10 Märkte	4

Nr.	Indikator	In welchen Regionen der Welt ist Ihre Organisation bereits aktiv? (Mehrfachnennungen sind möglich)	
11	KO15	Nordafrika	1
		Westafrika	2
		Ostafrika	3
		Zentralafrika	4
		Südliches Afrika	5
		Karibik	6
		Mittelamerika	7
		Südamerika	8
		Westasien (Vorderasien)	9
		Zentralasien	10
		Ostasien	11
		Südasien	12
		Südostasien	13
		Nordeuropa	14
		Westeuropa	15
		Osteuropa	16
		Südeuropa	17
		Ozeanien	18
		Australien und Neuseeland	19
		Nordamerika	20

Nr.	Indikator	Seit wie vielen Jahren sind Sie international aktiv?	
12	KO11	1 Jahr	1
		2 – 4 Jahre	2
		5 – 10 Jahre	3
		11 – 20 Jahre	4
		> 20 Jahre	5

Nr.	Indikator	Wie hoch ist der Anteil des Jahresumsatzes ihrer Organisation aus Export- bzw. Internationalisierungsaktivitäten?	
13	KO14	< 10 %	1
		10 – 30 %	2
		30 – 50 %	3
		50 – 70 %	4
		70 – 90 %	5
		> 90 %	6

Nr.	Indikator	Besteht Ihrerseits ein Interesse an der Erschließung neuer Märkte im Ausland?	
14	KO12	Ja	1
		Nein	2

Nr.	Indikator	Was hat Sie von einer Internationalisierung abgehalten? (Mehrfachnennung möglich)	
15	KO13	Finanzielle Restriktionen	1
		Sprachbarrieren	2
		Fehlende Kontakte im Ausland	3
		Personelle Ressourcen	4
		Begrenzte Informationen zum Zielmarkt	5
		Hoher Preisdruck auf dem Zielmarkt	6
		Fehlende Unterstützung der Unternehmensführung	7
		Fehlende Unterstützung durch staatliche Organisationen	8
		Sonstiges: (offene Eingabe)	

Fragebogen zur Analyse der relevanten Ressourcenbündel

	Nr.	Indikator	Statement	Nicht relevant	Eher nicht relevant	Ich weiß nicht	Eher relevant	Sehr relevant
Firmenressourcen	1	MR1	Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation hat bereits Erfahrung auf dem Gebiet des Außenhandels.	1	2	3	4	5
	2	MR2	Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation ist persönlich an der Entwicklung internationaler Geschäftsbeziehungen interessiert.	1	2	3	4	5
	3	MR3	Die Geschäftsführung bzw. das Management meiner Organisation ist gewillt, personelle und / oder finanzielle Ressourcen für das Internationalisierungsvorhaben zu mobilisieren.	1	2	3	4	5
	4	PR1	Meine Organisation verfügt über die finanziellen Ressourcen, um ein Internationalisierungsvorhaben voranzutreiben.	1	2	3	4	5
	5	PR2	Meine Organisation verfügt über erfahrenes Personal zur Betreuung internationaler Kundschaft.	1	2	3	4	5
	6	OR1	Meine Organisation entwickelt klare Strategien für neue Geschäftsvorhaben.	1	2	3	4	5
	7	OR2	Meine Organisation nutzt Tools des Projektmanagements für die Ausgestaltung von neuen Geschäftsvorhaben.	1	2	3	4	5
	8	OR3	Meine Organisation kann Marktrecherchen durchführen.	1	2	3	4	5
	9	OR4	Meine Organisation verfügt über die Kompetenzen und Ressourcen zur Vermarktung der eigenen Produkte und Dienstleistungen.	1	2	3	4	5
	10	OR5	Die Qualität der Leistungen / Services / Produkte wird mithilfe eines Qualitätsmanagementsystems überprüft.	1	2	3	4	5
	11	NR1	Meine Organisation nutzt persönliche Erfahrungen über potenzielle internationale Zielmärkte.	1	2	3	4	5
	12	NR2	Meine Organisation verfügt über Kundenkontakte in potenzielle Zielmärkte.	1	2	3	4	5
	13	NR3	Meine Organisation unterhält bereits Partnerschaften in potenziellen Zielmärkten.	1	2	3	4	5

	Nr.	Indikator	Statement	Nicht relevant	Eher nicht relevant	Ich weiß nicht	Eher relevant	Sehr relevant
				1	2	3	4	5
Kompetenzen des internationalen Marketings	14	EZI1	Meine Organisation kann das eigene Geschäftsfeld analysieren.	1	2	3	4	5
	15	EZI2	Meine Organisation kann die eigenen Ressourcen hinsichtlich zukünftiger Internationalisierungsaktivitäten analysieren und auswerten.	1	2	3	4	5
	16	IMR1	Meine Organisation kann die Konkurrenzsituation auf internationalen Märkten beurteilen.	1	2	3	4	5
	17	IMR2	Meine Organisation kann das Kundenpotenzial auf internationalen Märkten abschätzen.	1	2	3	4	5
	18	IMR3	Meine Organisation kann das Berufsbildungssystem eines anderen Landes analysieren.	1	2	3	4	5
	19	IMR4	Meine Organisation kann potenzielle Zielmärkte vergleichen und auswählen.	1	2	3	4	5
	20	MES1	Meine Organisation kann internationale Geschäftsmodelle entwickeln.	1	2	3	4	5
	21	MES2	Meine Organisation verfügt über die Kompetenzen zur Gestaltung internationaler Kooperationsverträge.	1	2	3	4	5
	22	MES3	Meine Organisation kann die passende Markteintrittsform auswählen.	1	2	3	4	5
	23	KIK1	Meine Organisation verfügt über das nötige Personal / Mitarbeitende, um die Dienstleistung auch im Ausland bei der Kundschaft durchzuführen.	1	2	3	4	5
	24	KIK2	Mitarbeitende meiner Organisation verfügen über ausreichend interkulturelle Kompetenzen, um unsere Dienstleistung bei der internationalen Kundschaft zu erbringen.	1	2	3	4	5
	25	KIK3	Mitarbeitende meiner Organisation besitzen die nötigen Fremdsprachenkenntnisse, um unsere Dienstleistung für die internationale Kundschaft zu erbringen.	1	2	3	4	5
	26	MAR1	Meine Organisation kann Dienstleistungen / Produkte auf die Bedingungen im Zielmarkt anpassen.	1	2	3	4	5
	27	MAR2	Meine Organisation kann die Preisgestaltung auf dem internationalen Markt ausführen.	1	2	3	4	5
	28	MAR3	Meine Organisation verfügt über Dienstleistungen / Produkte, die von Wettbewerbern nicht in vergleichbarer Form angeboten werden.	1	2	3	4	5
	29	MAR4	Meine Organisation kann die Kundenkommunikation an den Zielmarkt anpassen.	1	2	3	4	5
	30	MAR5	Meine Organisation kann Verhandlungen im internationalen Kontext führen.	1	2	3	4	5
	31	MUI1	Meine Organisation kann das Management von internationalen Projekten durchführen.	1	2	3	4	5
32	MUI2	Meine Organisation ist in der Lage, die Budgetierung von Internationalisierungsvorhaben durchzuführen.	1	2	3	4	5	
33	MUI3	Meine Organisation kann die Qualitätskontrolle bei internationalen Projekten sicherstellen.	1	2	3	4	5	

Autor

Gunnar Sigram Kaßberg, geboren 1979, ist Geschäftsführer des SEPT-Kompetenzzentrums an der Universität Leipzig. In dieser Funktion sowie als Koordinator der universitären Gründungsinitiative SMILE gestaltet er praxisorientierte und international ausgerichtete Bildungs- und Unterstützungsangebote für Gründungsinteressierte und KMU. Zentrale Themen seiner Arbeit sind die Förderung des Außenhandels, die Entwicklung international tragfähiger Geschäftsmodelle sowie die Unterstützung von Wissens- und Technologietransferprozessen.

Nach seinem Diplomstudium der Verkehrswirtschaft an der TU Dresden und Studienaufenthalten an der Universidad de Alicante sammelte er internationale Berufserfahrung unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) auf den Philippinen, im internationalen Technologietransfer am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sowie als Berater bei der CONOSCOPE GmbH. Seit 2014 ist er an der Universität Leipzig tätig.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Utz Dornberger entwickelte er eine Vielzahl innovativer Lehrformate, Programme und Transferprojekte, die erfolgreich den Brückenschlag zwischen Hochschule und Praxis leisten. Im Fokus stehen dabei die Internationalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie die Förderung unternehmerischer Kompetenzen bei Studierenden und Gründungsinteressierten. Seine Expertise liegt insbesondere in der Planung internationaler Markterschließung, dem interkulturellen Marketing sowie dem Einsatz digitaler Tools im internationalen Kontext.

Die vorliegende Dissertation ist das Ergebnis eines Promotionsvorhabens an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Neben der wissenschaftlichen Auseinandersetzung war es dem Autor ein Anliegen, mit dieser Arbeit einen Beitrag zur Weiterentwicklung internationaler Bildungsangebote und zur Stärkung der deutschen Bildungswirtschaft in Auslandsmärkten zu leisten.